

ISSN: 2529-1580

6ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

2
0
2
1

6th
INTERNATIONAL CONFERENCE
FOR THE PROMOTION OF
**EDUCATIONAL
INNOVATION**

ΛΑΡΙΣΑ,
16-18
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2020
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

ΕΕΠΕΚ

6^ο
ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ **ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ**
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

*Πρακτικά
Συνεδρίου*

ΤΟΜΟΣ Δ

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις

SET: 978-618-5562-00-7

ISBN: 978-618-5562-04-5

Λ
Α
Ρ
Ι
Σ
Α

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

**6^ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ**

Λάρισα, 16 – 18 Οκτωβρίου, 2020

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

**Επιμέλεια
Πρακτικών:**

*Χαρίλαος Τσιχουρίδης, Ε.ΔΙ.Π. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Δημήτριος Κολοκοτρώνης, Δρ. Πληροφορικής
Μαριάνθη Μπατσίλα, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, Θεσσαλία
Δημήτριος Λιόβας, Υπεύθυνος ΚΕΠΛΗΝΕΤ Λάρισα
Ηλίας Λιάκος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Κωνσταντίνος Σταθόπουλος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Ζήσης Καρασίμος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής
Γιώργος Μαγγόπουλος, Δρ. Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Τσαμπίκος-Αναστάσιος Τσιχουρίδης, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Πέτρου Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Μούστου Όλγα, Εκπαιδευτικός ΠΕ07
Καραβίδα Μαρία, Εκπαιδευτικός ΠΕ60
Τριαντάρη Φωτεινή, Εκπαιδευτικός ΠΕ86
Τζίκα Βασιλική, Εκπαιδευτικός ΠΕ70
Λαμπρόπουλος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ80
Φιλίππου Καληρόη, Εκπαιδευτικός ΠΕ04*

ISSN:

2529-1580

SET: 978-618-5562-00-7

ISBN: 978-618-5562-04-5 (τόμος Δ')

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Το συνέδριο διοργάνωσε η **Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)** σε συνεργασία με το **Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας** (Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, ΤΕΦΑΑ), το **Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου** (Τμήμα Φιλολογίας) και το Σύλλογο καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Ν. Λάρισας.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του **Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας - Γαλλική Πρεσβεία στην Ελλάδα**, της **Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα**, της **Ένωσης Ελλήνων Φυσικών**, του **Πανελληνίου Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας**, της **Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής ν. Λάρισας**, της **Europe Direct**, της **Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας** και είναι υπό την αιγίδα του **Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (26415/Δ2/21-02-2020)**.

Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Θεσσαλίας και Δήμος Λαρισαίων.

Επιστημονική Επιτροπή

Almpanis Timos, Bed(Hons), MSc, SFHEA, PhD, Senior Lecturer in Teaching, Learning & Professional Development, University of Greenwich

Chatzimpyros Vassilis, Lecturer, Research Director, The University of Sheffield

Patsala Paschalia, Head, English Studies Department, Honorary Lecturer and Research Fellow of the University of Sheffield, School of English

Wheeler Steve, Associate Professor, Plymouth University, UK

Αγγέλη Βαΐα, PhD, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων, 3ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας

Ασπρίδης Γεώργιος, Αν. Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Αλεξίου Θωμαή, Επίκουρη Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αναγνωστοπούλου Καλλιόπη, Δρ. Πολιτικής Επιστήμης

Βαβουγιός Διονύσης, Καθηγητής ΠΤΕΑ Παν/μίου Θεσσαλίας

Βάος Αντώνιος, Καθηγητής, Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών.

Βαρσαμίδου Αθηνά, Εκπαιδευτικός ΠΕ05 Β/θμιας, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης

Βασιλάκης Κώστας, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βελισσαρίου Ευστάθιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βιβλάκης Ιωσήφ, Καθηγητής, Τ.Θ.Σ. Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Βλάχος Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γιώγου Σταματία, ΠΕ60, Διακεκριμένο Μέλος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Γκόλτσος Κωνσταντίνος, Διδάκτωρ Φυσικής Αγωγής

Γρίβα Ελένη, Αν. Καθηγήτρια Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Δαλάκης Αντώνιος, Διδάσκων Δημοκρίτειου Παν/μίου Θράκης, Αναπληρωτής
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Lomonosov της Μόσχας

Δαρόπουλος Απόστολος, ΣΕΕ, ΠΕ70

Δέδος Ζήκος, Αναπλ. Καθηγητής, Τ.Π.Τ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Δεληγιάννης Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Λαρισαίων,
Διδάκτωρ Εκπαίδευσης Ενηλίκων, Σύμβουλος- καθηγητής του ΕΑΠ

Δημητρίου Ελένη, Δρ. Αθλητικής Ψυχολογίας

Δροσινού Κορέα Μαρία, Επ. Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ευαγγέλου Μαρία, Δρ. Οικονομικών της Υγείας, Οικονομολόγος εκπαιδευτικός

Ευσταθίου Ιωάννα, Δρ. Φιλολογίας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου

Ζερβουδάκη Ελένη, ΠΕ70, Phd ΠΤΔΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π, ΣΕΕ Αττικής

Θεοδότης Ευγενία, Λέκτορας Univ. of East London, UK

Θεοδωρόπουλος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 , Δρ. Επιστημών της Αγωγής με
εξειδίκευση στα ζητήματα Καινοτομίας και Δημιουργικής μάθησης στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Θεοδώρου Αλεξάνδρα, MSc, PhD, Φιλολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Θεοφανέλλης Τιμολέων, εκπαιδευτικός, PhD, ΠΕ86

Ιορδανίδης Γεώργιος, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας

Καδιγιαννόπουλος Γεώργιος, Δρ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων

Κακάβας Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Καζαντζή Βασιλική, Αν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Επ. Καθηγήτρια
Texas A&M University, Texas, USA και Qatar University, Doha, Qatar

Κάκαρη Ντιάνα, ΕΕΠ Γαλλικής Γλώσσας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κακαρόντζας Γιώργος, Αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κανελλόπουλος Δημήτρης, Δρ. Πληροφορικής, Ερευνητής, Τμήμα Μαθηματικών,
Πανεπιστήμιο Πατρών

Καπανιάρης Αλέξανδρος, Δρ. Παν/μίου Αιγαίου, ΣΕΕ Θεσσαλίας

Κάρουλλα-Βρίκκη Δήμητρα, Αν. Καθηγήτρια Γλωσσολογίας, Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου

Κολοκοτρώνης Δημήτρης, Δρ. Διδακτικής & Πληροφορικής, Πρόεδρος ΕΕΠΕΚ

Κομνηνού Ιωάννα, Επ. Καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Κονταξή Ελένη, ΕΔΙΠ, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κοντογεωργίου Ασημίνα, ΣΕΕ Αττικής

Κοτσιφάκος Δημήτριος, Post-Doc, PhD, MSc, τμ. Πληροφορικής, Παν. Πειραιώς
Κουρέτας Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Κουστέλιος Αθανάσιος, Καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Κουταλίδη Σοφία, ΠΕ 88.01, MSc, PhD, Μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
Κοφιδάς Οδυσσέας, Δρ. Πανεπιστημίου Πειραιώς, Νομικός, Οικονομολόγος, Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε., MSc
Κωτούλας Βασίλειος, ΣΕΕ, ΠΕ70
Κωτσαλίδου Ευδοξία, ΕΔΙΠ, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Λαζαρίδης Γιώργος, Υποδιευθυντής ΙΕΚ Κηφισιάς, Βιολόγος
Λαΐνας Αθανάσιος, Αναπλ. Καθηγητής, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Λαμπροπούλου Νίκη, Δρ. Διαδικτυακής Συνεργατικής Δημιουργικότητας & Μάθησης, Εκπ/κός ΠΕ70, Επισκέπτρια Ερευνήτρια Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου Μηχανής London South Bank University
Λαπούσης Γιώργος, ΣΕΕ ΠΕ11
Μαγγόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός ΠΕ70, PhD, μέλος Δ.Σ. ΕΕΠΕΚ
Μάγος Κώστας, Επικ. Καθηγητής, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Μαγουλιώτης Απόστολος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Μακρή Δήμητρα, PhD στη Διδακτική της γλώσσας και της λογοτεχνίας, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Προσφύγων
Μαλάμος Αθανάσιος, Καθηγητής, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Μαλεγιαννάκη Αμαρυλλίς-Χρυσή, Εντεταλμένη Λέκτορας (Π/Δ), Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Νευροψυχολογίας ΑΠΘ
Μάτος Αναστάσιος, Δρ. Φιλολογίας, ΣΕΕ Θεσσαλίας
Μπατσιλά Μαριάνθη, ΣΕΕ ΠΕ06
Μπεαζίδου Ελευθερία, εκπαιδευτικός ΠΕ60, PhD
Μπελιάς Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Μπλάνας Γεώργιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας
Μποτσάκης Δημήτριος, Φυσικός, PhD
Μπότσογλου Καφένια, Καθηγήτρια ΠΤΕΑ Παν/μίου Θεσσαλίας
Μπούτσκου Ευαγγελία, Συντονίστρια Ε.Ε. ΠΕ70, ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας
Μυλωνάς Δημήτριος, Δρ. Οικονομικών, Οικονομολόγος εκπαιδευτικός, Νομικός, Λογιστής - Φοροτέχνης Α' τάξης
Νίκου Δώρα, εκπαιδευτικός ΠΕ05, PhD
Νιφλή Αρτεμισία-Φοίβη, MSc, PhD, Κύρια Ερευνήτρια, Βασικές Βιοεπιστήμες, ΚΤΕ Θεσσαλίας, Λάρισα
Ντάμπλιας Χρήστος, ΣΕΕ Φιλολόγων
Ντίνας Κώστας, Καθηγητής Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας

Ξέστερνου Μαρία, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Πανταζής Βασίλειος, Αναπλ. Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παπαδημητρίου Άρτεμις, ΣΕΕ ΠΕ60

Παπαδόπουλος Ισαάκ, Δρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παπαευαγγέλου Αθανάσιος, Δρ. Νομικών Επιστημών ΑΠΘ, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ 70, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Μακεδονίας

Παπαϊωάννου Βάιος, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Πατρών

Παπαϊωάννου Βασιλική, εκπαιδευτικός ΠΕ06, PhD

Παπαπαναγιώτου Ξανθούλα, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Παπαστεργίου Μαρίνα, Αν. Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Πεχτελίδης Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πίτσου Χαρίκλεια, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ρωσσίδης Γιάννης, Διδάκτωρ Διοικητικής Επιστήμης, Διδάσκων Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Σακκής Δημήτριος, Καθηγητής Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σδρόλιας Λάμπρος, Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Σηφάκη Ευγενία, Λέκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σιώμος Κωνσταντίνος, Δρ. Παιδοψυχιατρικής, Πρόεδρος Ε.Ε.Μ.Δ.Ε.Δ.

Σουσαμίδου Κατερίνα, Δρ. Ψυχολογίας

Στιβανάκη Ευανθία, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τ.Θ.Σ. Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σύρου Νίκη, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τζιβνίκου Σωτηρία, Επίκ. Καθηγήτρια Π.Τ.Ε.Α. Παν. Θεσσαλίας

Τσέκερης Χαράλαμπος, Professor Ext. στη Σχολή Δημόσιας Ηγεσίας του Stellenbosch University

Τσέλιος Δημήτριος, Επ. Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τσιάμαλος Ηρακλής, εκπαιδευτικός ΠΕ02

Τσιχουρίδης Χαρίλαος, ΕΔΙΠ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Οργανωτικός Γραμματέας ΕΕΠΕΚ

Τσουβαλά Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Φερεσίδη Καλλιόπη, Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας, Μ.Δ.Ε. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Ε.Κ.Π.Α.

Φιλιππάκη Αμαλία, MSc, c. PhD, Π.Τ.Δ.Ε. Κρήτης

Φρούντα Μαρία, ΕΔΙΠ - ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών.

Φώτη Παρασκευή, PhD, Med, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής, Λέκτορας ΠΑΔΑ

Φωτιάδου Ελένη, Αν. Καθηγήτρια Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.

Χαϊκάλης Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής του Τ.Ψ.Σ. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χαλιαμπάλιας Ρίζος, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 PhD

Χαρίσης Αθανάσιος, Σ.Ε.Ε. Αειφορίας, 3ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κ. Μακεδονίας, PhD

Χατζοπούλου Κατηφένια, ΕΔΙΠ, Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χρηστάκος Ιωάννης, Επίκ. Καθηγητής, Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Χρηστίδου Βασιλεία, Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Χριστοδούλου Νικολέττα, Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Frederick Λευκωσία, Κύπρος

Χρονάκη Άννα, Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας

Περιεχόμενα

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	1
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ02, ΠΕ33, ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34.....	1
Ισότητα των δυο φύλων και εκπαίδευση: Διδάσκοντας σε μαθητές Λυκείου την αποδοχή της ισοτιμίας ανδρών και γυναικών στην ελληνική κοινωνία με την αξιοποίηση της μεθόδου Living Newspaper	2
Ταξίδι με παραμύθια της Ευρώπης.....	7
Προσεγγίζοντας τον κλασικό πολιτισμό με τη χρήση ΤΠΕ: η περίπτωση του eTwinning ...	12
Τέχνης γυρίσματα" - Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας	17
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	22
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ03, ΠΕ04	22
Τρέφομαι και επικοινωνώ με τη βοήθεια του ήλιου μία καινοτόμος δράση στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων.....	23
Εμμηνορρυσιακός Κύκλος.....	28
Αξιοποίηση της Τέχνης στη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας	37
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	42
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ60, ΠΕ61	42
Παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος «Innovated Teachers Inspired Children Improved Society».....	43
«Παιχνιδιών καμώματα ... στου χρόνου το ποτάμι»	48
Είδη προς εξαφάνιση: η περίπτωση της χελώνας Caretta-Caretta	54
“STEAM Preschool Academy” eTwinning project	59
“Στης Εύβοιας το ΔαSOS όλοι μαζί, το μελισσάκι, εγώ κι εσύ” eTwinning έργο	64
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	69
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ70, ΠΕ71	69
«Το δάσος μάς προσφέρει ζωή!»	70
Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.....	75
Ασφάλεια στο διαδίκτυο και διαδικτυακός εκφοβισμός	81
Καινοτόμος Διαδικτυακός Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για τις μέρες της πανδημίας	88
Στα μονοπάτια του μύθου και της Ιστορίας: Από το νεολιθικό Διμήνι στην ελληνιστική Δημητριάδα	94
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	99
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ81 έως ΠΕ85	99

«Παιδαγωγικές και διδακτικές αναφορές από τη συμμετοχή του σχολείου μας στον 1 ^ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό τρισδιάστατης εκτύπωσης, 2018-2019»	100
Καινοτόμο Πρόγραμμα, μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. και Υποδράση με θέμα: Η πολιτισμική ταυτότητα της Πρέβεζας, μέσα από τη ματιά των μαθητών, στην οικοδομική	105
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	109
Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο κ.λπ.) - Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες)	109
Σχολεία εν Δράσει: TeraemotusTeam και ο σειсмоγράφος του Τσανγκ Χενγκ.....	110
Αυτισμός: μάθε για μένα	115
Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας (ΤΠΕ) & Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) στο σχολικό πλαίσιο: Δύο πρακτικές εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση	120
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	127
Εκπαίδευση και Σχολικές Δραστηριότητες.....	127
6 ^ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο : Ο Μιχαήλ Άγγελος απαράμιλλος γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτων και ποιητής.....	128
Πρόγραμμα Σχολικής Δραστηριότητας Περιβαλλοντικής Αγωγής Γυμνάσιου με θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη	133
«Από το Εγώ στο ΕμείςΓίνε κι Εσύ Εθελοντής!»	139
Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας: «Διαβάζοντας γίνομαι καλύτερος άνθρωπος»	143
Ταξιδεύουμε μαζί εν μέσω πανδημίας: Ιστορίες τόπων και ανθρώπων σε μια διαπολιτισμική συνάντηση μαθητών λυκείου.....	149
Πρωθώντας τη φιλαναγνωσία στο Νηπιαγωγείο	155
Μαθητικό Ηλεκτρονικό Ραδιόφωνο – ΕΠΑ.Λ Σάμου Radio	160
Αφηγούμαι ψηφιακά το έπος του 1940.....	163
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	167
Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.....	167
Μεταγνώση στην Ευρωπαϊκή Διδασκαλία: Ενεργοποίηση του νου δια μέσου της εφαρμογής νέων στρατηγικών ανάπτυξης	168
Europe for Citizens: Gaining an insight into its History and its Diversity	173
Παρουσίαση του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για το Οικολογικό Αποτύπωμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «e-co-foot – Ecological Footprint Training».....	179
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	184
Τέχνη και Εκπαίδευση – Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.....	184
Ιστορία Τέχνης και Αναλυτικό Πρόγραμμα.....	185
Ο Μίρο μέσα από το μικροσκόπιο.....	192
Εφαρμογή της SWOT ανάλυσης και στρατηγικές κατεύθυνσης: Μελέτη περίπτωσης Περιφερειακού ΕΠΑ.Λ της Θεσσαλίας	198
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	203

Εκπαιδευτική Έρευνα – Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση	203
Σχολική Διαρροή των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (Ε.Κ.Ο.) Ρομά στη Νέα Σμύρνη Λάρισα	204
Αγωγή στη Συγχώρηση και Αξιολόγηση για τη Μάθηση	213
Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις	218
Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση.....	218
Δημιουργώντας ένα ψηφιακό αρχείο και ψηφιακό ντοκιμαντέρ σε διαθεματική δράση Γενικού Λυκείου	219
Πως μπορεί το GIS να ενταχθεί στην εκπαίδευση	224
“Europe’s fate lies in the hands of its Superheroes - A Children’s play” (Η μοίρα της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια των Υπερ-ηρώων της - Ένα παιδικό θεατρικό έργο).....	227
Καινοτόμο πρόγραμμα παρέμβασης Αγωγής Υγείας σε μαθητές προσχολικής ηλικίας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες	231
G –METEO Μετεωρολογικός Σταθμός	238
“Ο γύρος του κόσμου” στην εποχή του CONVID-19	244
Δημιουργία σχολικής ηλεκτρονικής εφημερίδας	250
Διαθεματική Διδασκαλία Ενότητας Αγωγής Υγείας στο Γυμνάσιο με τίτλο «Κήπο-Sudoku»	256
Traditions and customs as a known object in education: magic customs against drought	262
Οικοδόμηση Αξιών και Γνώσεων μέσα από Διλημματική Κατάσταση Διαθεματική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο με τίτλο «Κλοπή στο Κυλικείο»	268
«Το θέατρο στον κινηματογράφο: θεατρικά έργα που μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη»	276
Βιωματική Δράση «Η Δύναμη της Ομάδας» Οικοδόμηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο.....	281
Με χαρά και με παιχνίδι την Ευρώπη συναντώ και μαζί της πάντα ζω	287
Μια χρονιά μαζί...στο Αρχαίο Θέατρο Ελευθερέως Διονύσου!	292
Καινοτομούμε αξιοποιώντας το EIB Institute	299
«Μύθι, μύθι, παραμύθι δώστου κλώτσο να γυρίσει, δημιουργική γραφή ν’ αρχινίσει» .	304
GREEN EDU - Πράσινη εκπαίδευση για ένα βιώσιμο μέλλον	309
«Ταράζοντα τα λιμνάζοντα νερά»	314
Ο Αθλητισμός ως εν δυνάμει αρωγός για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη και την ενεργή δράση τους ως πολίτες του αύριο	314
What the nose knows... ένα ταξίδι του ΣΔΕ Γιαννιτών στον άγνωστο κόσμο των αρωμάτων	318
Καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θεατρικού περιεχομένου στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ από το Δημοτικό Σχολείο Σαγεϊκών Αχαΐας	326
Νοιάζομαι και ενεργώ	331

Δημιουργία και χρήση Chatbot στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η περίπτωση του σχεδίου Erasmus+ με τίτλο “Tutorbot for VET”	337
«Το Νόμισμα στο πέρασμα του Χρόνου»	341
Μαθητές ανακαλύπτουν την Φυσική, τα Μαθηματικά, τον Προγραμματισμό και αποκτούν τεχνικές δεξιότητες μέσα από το πρόγραμμα διαστημικής ρομποτικής CanSat	345
Η καλλιέργεια της έννοιας της πολιτειότητας μέσω προγραμμάτων και χρήσης των νέων τεχνολογιών.....	350
Ένα φρούτο για κάθε εποχή, «Το σταφύλι»	353
Double Play: Περνώντας από τα Αγγλικά στα Γαλλικά με τη βοήθεια του παιχνιδιού	358

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι
στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ02, ΠΕ33,
ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34

Ισότητα των δυο φύλων και εκπαίδευση: Διδάσκοντας σε μαθητές Λυκείου την αποδοχή της ισοτιμίας ανδρών και γυναικών στην ελληνική κοινωνία με την αξιοποίηση της μεθόδου Living Newspaper

Κωστοπούλου Ελένη

Καθηγήτρια φιλόλογος, Γενικό Λύκειο Χρυσούπολης Καβάλας
ekostoroulou03@gmail.com

Περίληψη

Οι εξουσιαστικές σχέσεις ανάμεσα στα φύλα, οι πάσης φύσεως προκαταλήψεις, οι βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις και, τελικά, οι πολυποίκιλες διακρίσεις που συνδέονται με τα φύλα και διέπουν όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας της ζωής, συνιστούν σημαντικό δημοκρατικό έλλειμμα, που η υπέρβασή του για κανένα λόγο δε μπορεί να περιθωριοποιείται ή να απαξιώνεται, αφού αποτελεί μέρος των επιδιωκόμενων ριζικών κοινωνικών αλλαγών. Στην υπέρβαση αυτή είναι καθοριστική η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο μας δίνει τα εργαλεία να προσπαθήσουμε για την ανατροπή των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται η τεχνική του Living Newspaper ως εργαλείο κατανόησης και ενσυναίσθησης της μειονεκτικής θέσης των γυναικών στην κοινωνία. Συγχρόνως, η τεχνική αυτή διαμορφώνει ένα μάθημα μαθητοκεντρικό, βιωματικό και δημιουργικό προσφέροντας ευκαιρίες για διάλογο και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο δημοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Λέξεις –κλειδιά: Living Newspaper , ανθρώπινα δικαιώματα, γυναίκες, ισότητα των φύλων.

Εισαγωγή

Από τη δεκαετία του 1970 και μετά υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον από τις φεμινίστριες σε ό,τι αφορά την μελέτη των κοινωνικών επιστημών από την οπτική του φύλου (Σκουτέρη-Διδασκάλου, 1991). Πολλοί νομίζουν ότι η ισότητα των φύλων είναι ένα ζήτημα που δεν έχει πλέον μεγάλη σημασία, επειδή η παρουσία των γυναικών είναι πια πολύ έντονη στη δημόσια ζωή και στην αγορά εργασίας. Όμως η ανισότητα των φύλων εξακολουθεί να υπάρχει: στερεότυπα σε βάρος των γυναικών, μισθολογικές διαφορές ανάμεσα στα φύλα και επαγγελματικές διακρίσεις εις βάρος των γυναικών εξακολουθούν να είναι υπαρκτά προβλήματα, ιδίως σε τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία καθώς και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων (Γραμματικά, 2015; Κυργοτάσης, 2015).

Κοινή παραδοχή όλων των επιστημόνων που ασχολούνται συγκεκριμένα με την οπτική του φύλου στην Παιδαγωγική επιστήμη είναι ότι το σχολείο αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες, καθώς αποτελεί το μικρόκοσμο μιας κοινωνίας στην οποία υπάρχουν πατριαρχικές δομές και ανισότητα σε ό,τι αφορά τον κοινωνικό ρόλο των γυναικών. Γι' αυτό και στην διεθνή βιβλιογραφία γίνεται διαχωρισμός του όρου sex, που σημαίνει βιολογικό φύλο, από τον όρο gender ο οποίος περιγράφει την κοινωνική κατασκευή του φύλου (Κουϊμτζή, Παπαδήμου και Φρόση 2001; Γάππα, 2008).

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην εκπαίδευση απαιτεί ριζική αλλαγή νοοτροπίας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το φύλο αποτελεί βασική συνιστώσα της κοινωνικής ζωής και γι' αυτό πρέπει να υλοποιηθεί στην πράξη μια ευαισθητοποίηση υπέρ της ισότητας των φύλων. Το σχολείο μπορεί -και πρέπει- να αποτρέψει το ενδεχόμενο περιθωριοποίησης του ζητήματος της ισότητας ανδρών – γυναικών (Γαργαλιάνος, 2007; Κανταρτζή, 1992; Φραγκουδάκη, 1985).

Η τεχνική του Living Newspaper

Η τεχνική που ονομάζεται Living Newspaper είναι επί της ουσίας μια δραματοποίηση σύγχρονων γεγονότων, κοινωνικών προβλημάτων και, γενικότερα, ζητημάτων που προκαλούν κάποια κοινωνική και πολιτική αντιπαράθεση. Ο όρος προέρχεται από τις αρχές

του 20ου αιώνα, όταν σε ορισμένες χώρες η διάδοση των νέων της επικαιρότητας γινόταν με φωναχτή ανάγνωση των εφημερίδων λόγω του υψηλού αριθμού αναλφαβήτων μεταξύ των πολιτών. Έτσι, ο όρος θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως «Ζωντανή Εφημερίδα» ή, καλύτερα, ως «Ομιλούσα Εφημερίδα» (Morrison and Chilcoat, 1998).

Η τεχνική χρησιμοποιήθηκε για προπαγανδιστικούς σκοπούς στη Σοβιετική Ένωση την εποχή της Οκτωβριανής Επανάστασης το 1917. Στη δεκαετία του 1920 χρησιμοποιήθηκε από τον Erwin Piscator και τον Bertolt Brecht στη Γερμανία στα πλαίσια της παράδοσης του επικού θεάτρου. Στη δεκαετία του 1930 πέρασε στις ΗΠΑ και αποτέλεσε τμήμα της δράσης που ονομάστηκε Federal Theatre Project. Η δράση αυτή αποσκοπούσε στα να ενημερώνει τα κατώτερα και πιο αμόρφωτα κοινωνικά στρώματα επάνω σε κρίσιμα ζητήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος. Ένας από τους πιο θερμούς υποστηρικτές αυτής της τεχνικής στις ΗΠΑ του μεσοπολέμου ήταν ο θεατρικός παραγωγός Elmer Rice, ο οποίος πίστευε ότι η δραματοποίηση των κοινωνικών ζητημάτων θα μπορούσε να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής (Perry, 1950; Fay, 2019).

Στην εποχή μας, η τεχνική του Living Newspaper αποτελεί μια πρωτοποριακή δράση που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση, ώστε να τονώσει το ενδιαφέρον των μαθητών κυρίως για τα θέματα προστασίας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η τεχνική αυτή προτρέπει τους μαθητές να κάνουν μικρές έρευνες επάνω σε σημαντικά ζητήματα του καιρού μας, να παράγουν κριτικά και δημιουργικά κείμενα και να εξάγουν σημαντικά συμπεράσματα σχετικά με τη στάση που πρέπει να κρατά κάθε ενημερωμένος πολίτης απέναντι σε αυτά τα προβλήματα με έναν παιγνιώδη τρόπο, αυτόν της δραματοποίησης. Με αυτό τον τρόπο, οι μαθητές αποκτούν μεγαλύτερη ικανότητα στο να κατανοούν και να επηρεάζουν τον κόσμο γύρω τους μέσω ενός διεπιστημονικού, πρακτικού και συνεργατικού έργου. Ο απώτερος στόχος είναι να αποκτήσουν επίγνωση των αδικιών και να αναλάβουν δράση κάνοντας πραγματικά βήματα για να αλλάξουν την κατάσταση (Jackson, 1993; Nicholson, 2009).

Τα στάδια εφαρμογής της μεθόδου

Η δραστηριότητα που θα σας παρουσιάσω σήμερα πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις διδακτικές ώρες στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β' Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2015-2016. Η αλήθεια είναι ότι για την προετοιμασία της δραματοποίησης και της βιντεοσκόπησης της μας βοήθησε το γεγονός ότι εκείνη τη χρονιά το συγκεκριμένο τμήμα με το οποίο έγινε η δράση συμμετείχε στο πρόγραμμα etwinning του σχολείου μας μαζί με άλλα δυο σχολεία από την Κροατία και τη Γαλλία. Το γεγονός αυτό μας επέτρεψε να κάνουμε περισσότερες πρόβες των κειμένων και να οργανώσουμε τη δραστηριότητα με περισσότερη χρονική άνεση. Ωστόσο, νομίζω ότι τέσσερις διδακτικές ώρες είναι αρκετές για να προκύψει ένα καλό αποτέλεσμα δραματοποίησης κατά τη διάρκεια εφαρμογής αυτής της τεχνικής.

Η όλη δραστηριότητα οργανώθηκε σε δυο φάσεις. Η πρώτη ήταν η φάση της έρευνας και για την πραγματοποίησή της δαπανήσαμε ένα διδακτικό δώρο. Την πρώτη ώρα από τις δυο, οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες, τους ιστορικούς, τους κοινωνιολόγους, τους συνταγματολόγους και τους δημοσιογράφους, και έκαναν εκτενή έρευνα στο διαδίκτυο για τα θέματα ισότητας των δυο φύλων και της ύπαρξης διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, ανάλογα με τη σκοπιά που ενδιέφερε κάθε ομάδα. Συνολικά, οι μαθητές ερεύνησαν τα εξής θέματα: το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα, το δικαίωμα ψήφου, η επαγγελματική θέση των γυναικών σήμερα με εντοπισμό παραδειγμάτων διακρίσεων εις βάρος των γυναικών, οι συνταγματικές διατάξεις που προστατεύουν τα δικαιώματα των γυναικών κ.α. Εγώ περιορίστηκα στο ρόλο του παρατηρητή της διαδικασίας ζητώντας μόνο από τους μαθητές να προτείνουν λέξεις-κλειδιά για τα ιδιαίτερα θέματα που τους ενδιέφεραν (π.χ. διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην Ελλάδα, διακρίσεις σε συνέντευξη εργασίας, γυναίκες και εκλογές στην Ελλάδα, φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα κ.α.). Τη δεύτερη ώρα του δώρου έγινε μέσα στην τάξη η ανατροφοδότηση των στοιχείων, καθώς κάθε ομάδα ανακοίνωσε στις

άλλες τα ευρήματα της διαδικτυακής της έρευνας. Οι μαθητές των άλλων ομάδων κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους γι' αυτά.

Το επόμενο δώρο πραγματοποιήθηκε η δεύτερη φάση της δραστηριότητας, που ήταν η παραγωγή κειμένου. Οι ομάδες που είχαν οργανωθεί ήδη από το προηγούμενο δώρο κλήθηκαν να δημιουργήσουν μικρά δραματοποιημένα σκέτς με βάση τα στοιχεία της προηγούμενης έρευνάς τους. Αυτά αργότερα θα ενώνονταν και θα αποτελούσαν τμήματα ενός μεγαλύτερου κειμένου με θεατρικά χαρακτηριστικά. Η έκταση αυτού του κειμένου, όταν δραματοποιείτο, δεν θα έπρεπε να ξεπερνά τα δέκα λεπτά. Η πλοκή των επιμέρους δραματοποιημένων επεισοδίων και η συνολική σύλληψη της ιστορίας έγινε αποκλειστικά από τους μαθητές. Εγώ περιορίστηκα στο ρόλο του εμπυχωτή διορθώνοντας εκφραστικά και γλωσσικά, όποτε ήταν αναγκαίο, τα κείμενά τους.

Η κεντρική ιδέα των μαθητών ήταν τα κείμενά τους να αποτελούν τα υποθετικά άρθρα μιας εφημερίδας. Έτσι, κατά τη διάρκεια του θεατρικού σκετς, το συμβούλιο αρχισυνταξίας της εφημερίδας υποτίθεται ότι ακούει τις προτάσεις που κάνουν οι δημοσιογράφοι για τα άρθρα του επόμενου φύλλου και αυτά ζωντανεύουν μπροστά στα μάτια μας. Επομένως, ο συνδετικός κρίκος είναι το συμβούλιο αρχισυνταξίας, το οποίο παίρνει τις αποφάσεις, και γύρω του οργανώνεται ένα μικρό θεατρικό έργο δομημένο σε τέσσερις πράξεις: μια πράξη-άρθρο που είναι αφιερωμένη στην πρωτοπόρο Ελληνίδα του γυναικείου ζητήματος στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, την Καλλιρόη Παρρέν, μια δεύτερη πράξη για τον τρόπο που αντιμετωπίζεται μια έγκυος γυναίκα που περνά συνέντευξη για να προσληφθεί σε μια εταιρία, μια τρίτη πράξη όπου δυο υποψήφιοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, συνεξετάζονται από το μελλοντικό τους εργοδότη για την κατάληψη μιας θέσης εργασίας και μια τέταρτη σκηνή η οποία αποτελεί τη δημοσιογραφική κάλυψη ενός συνεδρίου που οργανώθηκε στην πόλη μας για τα θέματα ισότητας των φύλων και διακρίσεων εις βάρος των γυναικών.

Οι στόχοι μου, όταν αποφάσισα να προτείνω στους μαθητές μου την εφαρμογή της τεχνικής του Living Newspaper, ήταν αυτοί:

- να αναγνωρίσουν την αναγκαιότητα των βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών, μέσα από ένα ευέλικτο σχήμα εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων
- να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά της τεχνικής του Living Newspaper και να αναγνωρίσουν τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της τεχνικής
- να αλληλεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους
- να συγκροτήσουν την ομάδα τους και να συνεργαστούν, ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα βασικά σημεία του θέματος που θα τους απασχολούσε.

Ασχοληθήκαμε με το θέμα των διακρίσεων εις βάρος των γυναικών με στόχο οι μαθητές:

- να αντιληφθούν τις εξουσιαστικές σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στα φύλα στην καθημερινή ζωή
- να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που αφορούν τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών
- να υποστηρίξουν το δικαίωμα των γυναικών για ισότητα ευκαιριών στην εργασία και την εκπαίδευση
- να κατανοήσουν τη συνεισφορά του φεμινιστικού κινήματος στη βελτίωση της θέσης των γυναικών

Συμπεράσματα και αξιολόγηση της μεθόδου

Το μικρό θεατρικό έργο που προέκυψε παρουσιάστηκε από τους μαθητές που το παρήγαγαν στους συμμαθητές τους στο αμφιθέατρο του σχολείου μας. Η προσπάθειά τους καταχειροκροτήθηκε. Το σημαντικότερο κέρδος ωστόσο ήταν η έντονη και ζωηρή συζήτηση που ακολούθησε μετά το τέλος της μικρής παράστασης. Οι μαθητές της ομάδας μας προσέφεραν στους συμμαθητές τους τη δυνατότητα να αναστοχαστούν πάνω σε θέματα ισότητας των δυο φύλων και, ενδεχομένως, να αναθεωρήσουν προηγούμενες απόψεις τους. Με άλλα λόγια, η τεχνική του Living Newspaper αποδείχτηκε μια πολύ ευχάριστη έκπληξη,

καθώς συνέβαλε σημαντικά αφενός στην πραγματοποίηση ενός μαθητοκεντρικού μαθήματος, αφετέρου στην ευαισθητοποίηση των μαθητών επάνω σε ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα της κοινωνίας μας.

Ακολουθεί η βιντεοσκόπηση από την τελική πρόβα του θεατρικού μας έργου. Η διάρκειά της είναι 11 λεπτά.

Αναφορές

Ελληνόγλωσσες.

Γάππα Σωτηρία (2008), «Η ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για την ισότητα των φύλων στην εκπαίδευση: Ευρωπαϊκά Προγράμματα στην ελληνική εκπαίδευση από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα», Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή στο ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. Προσβάσιμο στην ιστοσελίδα <http://ikee.lib.auth.gr/record/110015> (τελευταία πρόσβαση 17.06.2020).

Γαργαλιάνος Ιωάννης (2007), «Η ισότητα των φύλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση», *Επιστημονικό Βήμα* 8: 37-45.

Γραμματικά Βασιλική (2015), «Ισότητα των φύλων στην Ελλάδα: παρούσα κατάσταση, νομοθεσία, πολιτικές ειδικά ζητήματα», Διατριβή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Αθήνα. Προσβάσιμο στην ιστοσελίδα <http://repositoryesdda.ekdd.gr/jspui/handle/123456789/67> (τελευταία πρόσβαση 17.06.2020).

Κανταρτζή Ευαγγελία (1992), «Τα στερεότυπα για το ρόλο των φύλων μέσα από τις εικόνες των αναγνωστικών», *Σύγχρονη Εκπαίδευση*, 62: 55-64.

Κουϊμτζή Ε., Παπαδήμου Χ., Φρόση Λ. (2001), *Ο παράγοντας φύλο και η σχολική πραγματικότητα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Μελέτη Επισκόπησης)*, Θεσσαλονίκη: ΚΕΘΙ.

Κυργοτάσης Χρήστος (2015), «Ισότητα των φύλων στις εργασιακές σχέσεις», Μεταπτυχιακή διπλωματική διατριβή στο ΠΑΜΑΚ, Θεσσαλονίκη. Προσβάσιμο στην ιστοσελίδα <http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16876> (τελευταία πρόσβαση 17.06.2020).

Σκουτέρη-Διδασκάλου Νόρα (1991), *Ανθρωπολογικά για το γυναικείο ζήτημα*, Αθήνα: Ο Πολίτης.

Φραγκουδάκη Άννα (1985), *Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο*, Αθήνα: Παπαζήσης.

Ξενόγλωσσες

Fay Elisabeth (2019), *The Living Hashtag Play: A Modernized Living Newspaper with Theatre of the Oppressed Approaches to Play Development*, Miami: University of Central Florida Press.

Jackson Tony (1993), "Introduction", in: Tony Jackson (ed.), *Learning Through Theater. New Perspectives on Theater in Education*, London: Routledge, pp. 1-13.

Nicholson Helen (2009), *Theater in Education*, London: Palgrave Macmillan.

Morrison Timothy and Chilcoat George (1998), "The "Living Newspaper Theatre" in the Language Arts Classroom", *Journal of Adolescent & Adult Literacy*, 42.2: 104-115.

Perry Harold J. (1950), "The Living Newspaper", *The English Journal*, 39.1: 11-15.

Ταξίδι με παραμύθια της Ευρώπης

Αμαραντίδου Δέσποινα

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Νομού Δράμας,
damarant@sch.gr

Περίληψη

Η υλοποίηση του project *“Ταξίδι με παραμύθια της Ευρώπης”* πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Δράσης Teachers 4 Europe κατά το μάθημα των Αγγλικών με έναυσμα την εκπόνηση καινοτόμων προγραμμάτων και είχε χρονική διάρκεια από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 2017. Συμμετείχαν οι μαθητές του Ε1 τμήματος, του 8^{ου} Δημοτικού Σχολείου Δράμας, το οποίο αποτελούσαν 11 αγόρια και 5 κορίτσια. Αφού συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο πολιτισμός, το περιβάλλον, η θρησκεία και η διαφορετικότητα, οι μαθητές επέλεξαν να ασχοληθούν με το παραμύθι και συγκεκριμένα με την ιστορική ανασκόπηση του παραμυθιού, με ανάγνωση παραμυθιών στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, με τη δημιουργία ενός παραμυθιού χειρόγραφα και ηλεκτρονικά, με αναζήτηση παραμυθιών από χώρες της Ευρώπης και με δικές τους ακροστιχίδες με ήρωες παραμυθιών. Επίσης, έγινε μία αναφορά στην παιδαγωγική αξία των παραμυθιών καθώς το παραμύθι αποτελεί μέσο κριτικής και δημιουργικής σκέψης και οι μαθητές εξασκήθηκαν στη χρήση νέων τεχνολογιών και συνεργατικών εργαλείων (padlet wall, buncsee, zeemaps, tagul, linoit), αλλά κυρίως διασκέδασαν μέσα από ένα γνωστικό και διαφορετικό ταξίδι.

Λέξεις κλειδιά: Ευρώπη, ευρωπαϊκή δράση, SCAMPER, παραμύθι, Νέες Τεχνολογίες.

Εισαγωγή

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον μάθησης, με την εισαγωγή Τεχνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και την ανάγκη για διαθεματική προσέγγιση, προκαλούνται σημαντικές αλλαγές στη μαθησιακή πράξη και τη σύγχρονη διδακτική. Ο εκπαιδευτικός καλείται να εφαρμόσει διδακτικά σενάρια και εργασίες, παρουσιάζοντας μία σειρά δραστηριοτήτων και οι μαθητές δρουν ενεργά και κατασκευάζουν πρωτότυπες δημιουργίες, αξιοποιώντας ποικίλα προσφερόμενα εργαλεία (Μυλωνάκου-Κεκέ & Ευθυμίου, 2009). Το πρόγραμμα Teachers 4 Europe δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν συνεργατικά σε ένα project που συνδυάζει την επικοινωνία, την άντληση γνώσης καθώς επίσης και τη δημιουργικότητα. Στη συγκεκριμένη εργασία *«Ταξίδι με παραμύθια της Ευρώπης»*, οι μαθητές προσεγγίζουν τη γνώση για το παραμύθι συνδυάζοντας τα μαθήματα των Αγγλικών, της Πληροφορικής, της Γεωγραφίας, των Εικαστικών και νιώθοντας μέλη μίας διευρυμένης Ευρωπαϊκής ομάδας.

Στόχοι του προγράμματος

Οι στόχοι που τέθηκαν, αναφορικά με τις ικανότητες και δεξιότητες που αναμένονταν να αποκτήσουν οι μαθητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ήταν οι εξής:

Σε επίπεδο γενικών παιδαγωγικών στόχων, οι μαθητές θα μπορούν:

- Να ενταχθούν σε ομάδες.
- Να εξασκήσουν την παραγωγή γραπτού λόγου μέσα από τη συγγραφή παραμυθιού.
- Να εξασκήσουν την παραγωγή προφορικού λόγου μέσα από τις δραστηριότητες.
- Να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες.
- Να εμπλακούν σε συζητήσεις.
- Να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους.

- Να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ τους.
- Να συνεργαστούν ομαδικά.

Σε επίπεδο ειδικών στόχων:

- Να μάθουν τις χώρες που αποτελούν τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης.
- Να γνωρίσουν την ιστορία του παραμυθιού.
- Να εφαρμόσουν τη μέθοδο SCAMPER.
- Να γνωρίσουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες μέσα από τα παραμύθια τους.
- Να κάνουν χρήση της Αγγλικής Γλώσσας.
- Να αποκτήσουν ευρωπαϊκή συνείδηση.
- Να γίνουν πολλαπλασιαστές των γνώσεων που απέκτησαν.

Σε επίπεδο χρήσης των νέων τεχνολογιών:

- Να μπορούν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να φτιάξουν ψηφιακές ιστορίες.
- Να μάθουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ως εργαλείο για αναζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών.
- Να μπορούν να χρησιμοποιούν συνεργατικά εργαλεία (padlet, buncsee, linoit).

Σύμφωνα με τους δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας, οι μαθητές θα μπορούν:

- Να κατανοούν και να παράγουν απλής δομής προτάσεις για να περιγράψουν μία κατάσταση, με λέξεις ευρείας χρήσης και τυποποιημένες εκφράσεις της καθημερινότητας.
- Να κατονομάζουν αντικείμενα, να περιγράφουν καταστάσεις ή ένα άτομο με πολύ απλές δομές.
- Να αποδίδουν στην Ελληνική ένα μήνυμα που είναι στην ξένη γλώσσα.
- Να διατυπώνουν γραπτά ή προφορικά μια πληροφορία στην ξένη γλώσσα με ερέθισμα φράση ή σύντομο κείμενο στην Ελληνική.
- Να συμπληρώνουν απαντήσεις σ' ένα ερωτηματολόγιο ή κουίζ.
- Να συνθέτουν ένα σύντομο κείμενο τυπικής διαπροσωπικής επικοινωνίας αξιοποιώντας πληροφορίες από διαφορετικές πηγές (κείμενα, οπτικό υλικό).

Μεθοδολογία της δράσης

Το σενάριο στηρίχτηκε στην ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση αφού οι μαθητές παρατήρησαν, ανακάλυψαν και συμμετείχαν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τη συζήτηση, η ιδέα ενός μαθητή γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας από τους άλλους μαθητές. Αυτό ακριβώς ενθαρρύνει την εννοιολογική αλλαγή μέσω της αναζήτησης μιας κοινά αποδεκτής άποψης με πρακτική έρευνα (Κόκκοτας, 1997, 142)

Το πλάνο εργασίας του σεναρίου υποστηρίζει τη συλλογική δράση και την ομαδοσυνεργατική μάθηση (Dornyei, 2001) και συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και στην αυτονομία των μαθητών (Lee, 2002) καθώς επίσης και στην προώθηση συνεργατικών δεξιοτήτων (Abbit & Orphus, 2008). Η συνεργατική μάθηση προωθείται με την ανάθεση ρόλων και τον διαμοιρασμό των αποτελεσμάτων στις ομάδες (Peliccione & Craggs, 2007) και οι μαθητές αναπτύσσουν τη διαπροσωπική νοημοσύνη καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ τους (Gardner, 1993). Η μάθηση γίνεται μαθητο-κεντρική και προωθείται η διαδικασία της σταδιακής εξέλιξης (Dodghe, 1995).

Επιπροσθέτως, οι μαθητές ανταλλάσσουν ιδέες και αναπτύσσουν πρωτοβουλία χρησιμοποιώντας την τεχνολογία ως εργαλείο επικοινωνίας. Η διδασκαλία που βασιζέται στην δικτύωση και στη χρήση της τεχνολογίας προωθεί τον εποικοδομητισμό και τη διασυνδεδεμένη μάθηση (Papert & Harel, 1991), καθώς οι μαθητές συνδέονται μεταξύ τους και με τον υπόλοιπο κόσμο και αλληλεπιδρούν μέσω του υπολογιστή σε ένα πραγματικό περιβάλλον (Kern & Warschauer, 2000). Οι προτεινόμενες δραστηριότητες προωθούν τις

δεξιότητες σκέψης υψηλού επιπέδου (Murry, 2006) διότι παρέχονται νέες ιδέες και δε γίνεται απλά συλλογή πληροφοριών (March, 2003).

Επιπλέον, η διδασκαλία μέσω SCAMPER σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης δημιουργεί σημαντικές μαθησιακές ευκαιρίες για ανάπτυξη της δημιουργικής και κριτικής σκέψης, της στοχαστικής παρατήρησης που εγγενώς οδηγεί στην αισθητική επίγνωση και την αντίληψη της ποιότητας, της έκφρασης συναισθημάτων και ενίσχυσης της ενσυναίσθησης (Efland, 2004; Perkins, 1994; Tishman & Palley, 2008). Ο ρόλος πλέον του εκπαιδευτικού γίνεται περισσότερο συντονιστικός και διευκολυντικός και λιγότερο εκείνου του προμηθευτή γνώσεων και πληροφοριών (Ράπτης & Ράπτη, 2007). Οι δικτυακές αποστολές φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα ενδιαφέρον πεδίο για τον εκπαιδευτικό που προσπαθεί να επικαιροποιήσει το μάθημά του, να το κάνει ενδιαφέρον και ευχάριστο δίνοντας ευκαιρίες αυτενέργειας στους μαθητές του.

Οι δεξιότητες του 21^{ου} αιώνα

Με το πρόγραμμα προωθούνται οι δεξιότητες του 21^{ου} αιώνα. Οι δεξιότητες αυτές είναι οι παρακάτω (Αμαραντίδου, 2019):

- Κριτική και δημιουργική σκέψη (Facione, 1990), καθώς οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τη σκέψη τους για την επίλυση προβλημάτων.
- Συνεργατική μάθηση (Pelliccione & Craggs, 2007), διότι απαιτείται συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των μελών της ομάδας.
- Ανάπτυξη της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1993) και ιδιαίτερα της διαπροσωπικής νοημοσύνης αφού οι συμμετέχοντες συνεργάζονται μεταξύ τους.
- Επίλυση προβλημάτων καθώς οι μαθητές δημιουργούν νέες ιδέες μέσα από την ερμηνεία, τη σύνθεση και την ανάλυση.
- Οικοδόμηση γνώσης (Piaget, 1972), η οποία συνδυάζεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων και τη κοινωνική αλληλεπίδραση.
- Μεταγνωστική επίγνωση (Flavell, 1979), η οποία αναφέρεται στον τρόπο λειτουργίας της σκέψης και τους τρόπους επεξεργασίας της γνώσης.

Συμβατότητα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών

Η εργασία είναι συμβατή με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. του μαθήματος των Αγγλικών της Ε' Δημοτικού, εφόσον αυτό αναφέρεται στη διδασκαλία της υπάρχουσας διδακτικής ενότητας του σχολικού βιβλίου (7η ενότητα). Οι μαθητές θα πρέπει να συνεχίσουν ένα παραμύθι και να περιγράψουν τους ήρωες. Συγκεκριμένα, οι μαθητές θα πρέπει να μπορούν να δημιουργούν διαπροσωπικά κείμενα και να είναι ικανοί να επικοινωνήσουν στη γλώσσα στόχο εάν βρεθούν στο εξωτερικό. Επίσης, παράγουν γραπτό λόγο και κάνουν παράλληλη χρήση της μητρικής γλώσσας και της γλώσσας των Αγγλικών. Συγκεκριμένα, διδάσκεται ο αόριστος (απλός και διαρκείας) και οι μαθητές μπορούν να διηγούνται παρελθοντικά γεγονότα και περιστατικά.

Δραστηριότητες

Σε πρώτο επίπεδο έγινε μία αναφορά στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με χρήση χαρτών, βίντεο και εκπαιδευτικού υλικού.

1^η Δραστηριότητα

Μαθαίνω τις χώρες της Ευρώπης: Οι μαθητές σημείωσαν σε έναν διαδραστικό χάρτη τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2^η Δραστηριότητα

Τι είναι το παραμύθι; Ορισμός του παραμυθιού και αναφορά σε γνωστά παραμύθια.

3^η Δραστηριότητα

Οι ρίζες του παραμυθιού: Μία συνεργατική έρευνα για την ιστορία του παραμυθιού και τις ρίζες του.

4^η Δραστηριότητα

Τα αφηγηματικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού: Μία συνεργατική έρευνα για τα αφηγηματικά χαρακτηριστικά του παραμυθιού.

5^η Δραστηριότητα

Ο Ζαχαρούλης: Δημιουργία παραμυθιού με τη μέθοδο SCAMPER. Η μέθοδος SCAMPER είναι μία τεχνική καταιγισμού ιδεών η οποία βοηθάει στη δημιουργία και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης. Κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει ένα ρήμα. Η μέθοδος δημιουργήθηκε από τον Bob Eberle (1971), ο οποίος βασίστηκε στη μέθοδο της ιδεοθύελλας (Osborn 1952b). Ουσιαστικά η τεχνική είναι ένα ακρωνύμιο/αρκτικόλεξο και χρησιμοποιείται για επίλυση προβλημάτων, δημιουργική γραφή και ανάπτυξη κριτικής σκέψης.

S (Substitute): Τι μπορούμε να αντικαταστήσουμε στο παραμύθι;

C (Combine): Πως μπορούμε να συνδυάσουμε τους ήρωες;

A (Adapt): Ποια στοιχεία μπορούμε να πάρουμε από άλλα παραμύθια;

M (Modify/Magnify): Που μπορούμε να δώσουμε έμφαση;

P (Put to other uses): Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους ήρωες αλλιώς;

E (Eliminate): Πως μπορούμε να απλοποιήσουμε την ιστορία μας;

R (Rearrange): Πως μπορούμε να αλλάξουμε την ιστορία;

6^η Δραστηριότητα

Ακροστιχίδες: Οι μαθητές έφτιαξαν ακροστιχίδες με ήρωες παραμυθιών στο συνεργατικό εργαλείο linoit.

7^η Δραστηριότητα

Η λέξη παραμύθι σε γλώσσες της Ευρώπης με το εργαλείο Tagul: Οι μαθητές έφτιαξαν ένα συννεφόλεξο με τη λέξη παραμύθι σε διαφορετικές γλώσσες της Ευρώπης.

8^η Δραστηριότητα

Παραμύθια της Ευρώπης: Οι μαθητές σε ομάδες παρουσίασαν παραμύθια Ευρωπαϊκών χωρών στην ολομέλεια.

Αποτελέσματα και αξιολόγηση του προγράμματος

Τα αποτελέσματα του προγράμματος υπήρξαν συμβατά με τους τιθέμενους στόχους και τις επιδιώξεις της δράσης καθώς οι μαθητές γνώρισαν χώρες και παραμύθια της Ευρώπης, είδαν τους εαυτούς τους ως Ευρωπαίους πολίτες και διαπίστωσαν ότι μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις του σχολείου και να γίνουν πολλαπλασιαστές των γνώσεων που απέκτησαν. Μπήκαν οι βάσεις για επανάληψη αντίστοιχου προγράμματος και η ιδέα της συνεργασίας με άλλα σχολεία της Ευρώπης μέσω του προγράμματος eTwinning. Στο παρόν σενάριο έγινε μία προσπάθεια ένταξης του παραμυθιού στο μάθημα των Αγγλικών και οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εργαλεία ΤΠΕ και Web 2.0 και να αντιληφθούν την έννοια της διαθεματικότητας και του ψηφιακού γραμματισμού.

Συμπεράσματα

Τα καινοτόμα προγράμματα, όπως η δράση Teachers 4 Europe, προωθούν την ενεργητική και συνεργατική μάθηση καθώς οι συμμετέχοντες συνεργάζονται, εργάζονται σε ομάδες, επιλύουν προβλήματα από κοινού και αναπτύσσουν κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης, χρησιμοποιούν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη και συνδυάζουν τις εμπειρίες τους. Είναι εμφανείς οι δεξιότητες του 21^{ου} αιώνα, οι οποίες συνθέτουν εποικοδομητικά τις διαθέσιμες γνώσεις και πληροφορίες, καθώς οι μαθητές καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλίες.

Αναφορές

Abbit, J., & Ophus, J. (2008). 'What we know about the impacts of Webquests: A review of research'. *ACE Journal*, 16(4), 441-456.

- Dodge, B. (1995). 'Some thoughts about Webquests'. San Diego State University. Retrieved from: http://webquest.org/sdsu/about_webquests.html.
- Dornyei, Z. (2001). *Motivational Strategies in the Language Classroom*. Cambridge University Press.
- Eberle, B. (1971). SCAMPER: Creative Games and Activities for Imagination.
- Efland, A. (2004). The Arts and the Creation of Mind: Eisner's Contributions to the Arts in Education. *The Journal of Aesthetic Education*, 38(4), 71-80.
- Facione, P. A. (1990). *Critical thinking: A statement of expert consensus for purposes of educational assessment and instruction*. The California Academic Press.
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive developmental inquiry. *American Psychologist*, 34(10), 906-911.
- Gardner, H. (1993). *Frames of mind: The theory of multiple intelligences*. New York: Basic Books.
- Kern, R., & Warschauer, M. (2000). 'Theory and practice of network-based language teaching.' In M. Warschauer & R. Kern (Eds), *Network-based language teaching: Concepts and practice*. New York: Cambridge University Press, (1-19).
- Lee, I. (2002). *Project work made easy in the English classroom*. Canadian Modern Language Review.
- March T. (2003). The Learning Power of WebQuests. *Educational Leadership, Association for Supervision & Curriculum Development*, 61(4), 42-47.
- Murry, R. (2006). 'Webquests celebrate 10 years: Have they delivered?' *Action Research Exchange*, 5(1).
- Osborn, A. F. (1952b). *Your creative power: How to use imagination*. New York: Scribners.
- Papert, S., & Harel, I. (1991). Situating constructionism. In S. Papert & I. Harel (Eds.), *Constructionism*. New York: Ablex Publishing.
- Pelliccione, L., & Craggs, G. (2007). 'Webquests: An online learning strategy to promote cooperative learning and higher-level thinking'. AARE Conference, at <http://www.aare.edu.au/07pap/pelo72725.pdf>.
- Perkins, D. (1994). *The Intelligent Eye. Learning to Think by Looking at Art*. Los Angeles: The J. Paul Getty Trust.
- Piaget, J. (1972). Intellectual evolution from adolescence to adulthood. *Human Development*, 15(1), 1-12.
- Tishman, S., & Palley, P. (2008). *Final Report: Artful Thinking*. Harvard Graduate School of Education.
- Αμαραντίδου, Δ. (2019). Η εκπαιδευτική ρομποτική σε πρόγραμμα eTwinning στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. *I-Teacher*, 18, σελίδες 192-198.
- Κόκκοτας Π. (1997). *Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των Φυσικών επιστημών. Η επικοινωνιακή προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης*. Αθήνα.
- Μυλωνάκου-Κεκέ, Η., & Ευθυμιόπουλος, Α., (2009). Οι προκλήσεις της νέας κοινωνικοπαιδαγωγικής πραγματικότητας του Ψηφιακού Σχολείου. *Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.Ε.Κ.), 5^ο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: «Μαθαίνω πώς να Μαθαίνω»*, Αθήνα.
- Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2007). *Μάθηση και Διδασκαλία στην Εποχή της Πληροφορίας. Ολική Προσέγγιση*. Τόμος Α'. Αθήνα: Αυτοέκδοση.

Προσεγγίζοντας τον κλασικό πολιτισμό με τη χρήση ΤΠΕ: η περίπτωση του eTwinning

Σακελλαρίου Δημήτριος

Φιλολόγος, Γυμνάσιο-Λ.Τ. Αρμενίου

MSc Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, ΜΑ Δημιουργική Γραφή

dimitrsakell@gmail.com

Περίληψη

Η εργασία μας αφορά την αξιοποίηση σύγχρονων συνεργατικών εργαλείων που εντάσσονται στην κατηγορία των ΤΠΕ, όπως αυτό του eTwinning, για τη διδασκαλία του κλασικού πολιτισμού. Επιλέχθηκαν 3 πτυχές του αρχαιοελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού: η διατροφή, η μυθολογία και οι Ολυμπιακοί Αγώνες, και η προσέγγιση έγινε σε συνεργασία με το σχολείο Melchor de Macanaz της ισπανικής πόλης Hellín. Το πρόγραμμα χρονικά αναπτύχθηκε σε διάστημα 3 χρόνων και κάθε χρονιά ήταν αφιερωμένη σε διαφορετικό θέμα. Στην αρχή του σχολικού έτους σε συνεργασία με τους Ισπανούς εταίρους προσδιορίστηκαν οι στόχοι του προγράμματος και προγραμματίστηκαν οι δράσεις με τις οποίες αυτοί θα επιτυγχάνονταν. Στη συνέχεια, συγκροτήθηκαν οι μικτές διεθνικές ομάδες μαθητών/τριών και με βάση μηνιαίο προγραμματισμό υλοποιήθηκαν οι δράσεις που είχαν χαρακτήρα τόσο μορφωτικό όσο και ψυχαγωγικό. Το θετικό αποτέλεσμα της δράσης καταγράφηκε στην τελική θετική αποτίμηση του προγράμματος την οποία έκαναν οι συμμετέχοντες/ουσες.

Λέξεις κλειδιά: κλασικός πολιτισμός, eTwinning, ΤΠΕ

Εισαγωγή

Παρά την τεράστια σημασία που έχει ο κλασικός πολιτισμός, στην αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή του έκφανση, και παρά το βάρος που δίνεται στη διδασκαλία του στα ευρωπαϊκά σχολεία και ιδιαίτερα το ελληνικό, η προσέγγιση γίνεται συνήθως με τρόπο ακαδημαϊκό και συχνά αποστεωμένο και αποσπασματικό. Δίνεται συνήθως μεγάλη έμφαση την εκμάθηση της γραμματικής και του συντακτικού και στη διδασκαλία κειμένων που θεωρούνται ως ακρογωνιαίοι λίθοι για τον σύγχρονο πολιτισμό. Παραβλέπεται, όμως, ότι ο πολιτισμός αυτός ήταν δημιούργημα ανθρώπων που τον βίωσαν σε όλες τις εκδηλώσεις του και μάλιστα στις πιο τετριμμένες, όπως είναι π.χ. η διατροφή, τα παραμύθια και οι καθημερινές σχέσεις των ανθρώπων. Αυτή την παραμελημένη πλευρά θελήσαμε να προσεγγίσουμε, να τη συνδέσουμε με το σήμερα και, ερχόμενοι σε επαφή με εκπαιδευτικούς και μαθητές από άλλα ευρωπαϊκά σχολεία, να συνεργαστούμε μαζί τους για να την αναδείξουμε. Επιπλέον, μέσα από τη συνεργατική προσπάθεια ευρωπαϊκών σχολείων να βρούμε τι μας συνδέει και τι διαμορφώνει αυτό που ονομάζουμε κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα. Το εργαλείο που επιλέξαμε ήταν το πρόγραμμα eTwinning.

Υλοποίηση των προγραμμάτων

Θεωρητικό υπόβαθρο

Το θεωρητικό πλαίσιο εντός του οποίου κινήθηκε το καινοτόμο πρόγραμμα ήταν αυτό της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και της ανακαλυπτικής μάθησης. Θελήσαμε να υπερβούμε το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας, όπου ο δάσκαλος είναι η πηγή της γνώσης και ο μαθητής ο παθητικός αποδέκτης γνώσεων που μεταφύτεύονται μέσω της μετωπικής διδασκαλίας. Σύμφωνα και με τις θεωρητικές αρχές που διατύπωσε και συστηματοποίησε ο Bruner, στη σύγχρονη εποχή βαρύτητα δίνεται στην προσπάθεια του μαθητή για ανακάλυψη ή διερεύνηση της γνώσης. Δίνεται έμφαση στη διευκόλυνση της μάθησης μέσα από την κατανόηση των δομών και των επιστημονικών αρχών ενός αντικειμένου και της ανάλογης κατεύθυνσης στην ανάπτυξη των τρόπων του σκέπτεσθαι του

μαθητευόμενου. Η υιοθέτηση της διερευνητικής μάθησης (inquiry-based learning) (Dewey, 1997), ή της καθοδηγούμενης ανακάλυψης με την ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων μάθησης από μέρους του μαθητευόμενου κατηύθυνε και τις δικές μας προσπάθειες και στο πλαίσιο αυτών τέθηκαν και οι στόχοι του προγράμματος.

Στόχοι των προγραμμάτων

Καταρχάς, θέλαμε οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι μαθητές να είναι αποτέλεσμα της δικής τους ερευνητικής προσπάθειας και μάλιστα μέσα από έναν κλιμακωτό τρόπο οικοδόμησης της γνώσης, όπου κάθε βήμα στηριζόταν στην σαφή κατάκτηση του προηγούμενου. Αξιοποιήθηκαν εδώ οι θεωρητικές αρχές του εποικοδομισμού (Bächtold, 2013), που θεωρεί τη μάθηση σαν μια διαδικασία ενεργητικής δόμησης των γνώσεων και όχι σαν μια διαδικασία πρόσκτησής της (Vygotsky, 1962). Δεν υπάρχει αντικειμενική μάθηση, αλλά μόνο προσωπικές μεταφράσεις της πραγματικότητας, καθένας οικοδομεί τις δικές του και δεν έχουν αξία παρά μόνο για έναν συγκεκριμένο χρόνο.

Πέραν της γενικής αυτής στόχευσης, θέσαμε επίσης ως στόχο την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικού πνεύματος στη διαδικασία δόμησης της γνώσης, την καλλιέργεια της συνειδητοποίησης της κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας και κυρίως της γνωριμίας με πτυχές του κλασικού πολιτισμού που αν και αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά κάθε λαού και πολιτισμού, εντούτοις πολλές φορές παραβλέπονται από την θεσμική ιστορική και κοινωνιολογική έρευνα ως δευτερεύοντα και παρεμπόμποντα, όπως είναι η διατροφή και οι μύθοι κάθε λαού. Μέσα από αυτά επιδιώξαμε να οδηγηθούν οι μαθητές/τριες στη διαπίστωση της πολιτιστικής κληρονομιάς που συνέχει την σύγχρονη ευρωπαϊκή κουλτούρα. Στο ίδιο πλαίσιο, ως επιστέγασμα της τριετούς ερευνητικής προσπάθειας επιλέξαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον τρόπο πρόσληψής τους στη σύγχρονη εποχή.

Ερευνητική μεθοδολογία και υλοποίηση

Η μεθοδολογία που υιοθετήθηκε ήταν η ίδια σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Αρχικά συγκροτήθηκαν οι ομάδες που θα λάμβαναν μέρος στο πρόγραμμα από καθένα από τα δύο συνεργαζόμενα σχολεία. Έγιναν συζητήσεις εντός της ομάδας, ώστε να αποσαφηνιστούν οι στόχοι την υλοποίηση των οποίων θα επιδιώκαμε. Ακολουθούσε μια πρώτη επαφή με το ερευνώμενο θέμα μέσα από την αναζήτηση πληροφοριών στη βιβλιοθήκη του σχολείου και στο διαδίκτυο. Ακολούθως, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα προχωρούσαν στη συγκρότηση των μεικτών διεθνικών ομάδων και γινόταν προγραμματισμός των προς ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε μηνιαία βάση. Στόχος ήταν οι δραστηριότητες να είναι συγχρόνως μορφωτικές αλλά και ψυχαγωγικές, ώστε να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των εμπλεκόμενων μαθητών/τριών.

Στο πρόγραμμα της διατροφής («*Bridging past and present by cooking*») οι μαθητές του ελληνικού σχολείου αναζήτησαν πληροφορίες για τη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων (Dalby, 2002; Γεροκώστα, 2012; Λαύκας, 2004), ενώ οι Ισπανοί για τη διατροφή των Ρωμαίων και γενικά για τη ρωμαϊκή κουζίνα. Τα μέλη της ελληνικής ομάδας συγκέντρωσαν τις σχετικές πληροφορίες, τις κατέγραψαν και τις ανάρτησαν στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια και τα οποία αξιοποιήθηκαν και για τα τρία προγράμματα. Σε πρώτη φάση, έργο των μαθητών ήταν η καταγραφή των συνταγών και η μετάφρασή τους μαζί με τις κατάλληλες οδηγίες παρασκευής στα αγγλικά. Με ανάλογο τρόπο κινήθηκε και η ισπανική ομάδα που συγκέντρωσε ρωμαϊκές συνταγές, τις μετέφρασε στα αγγλικά και τις απέστειλε στην ελληνική ομάδα. Το πιο ενδιαφέρον και συγχρόνως πιο διασκεδαστικό κομμάτι ήταν η εκτέλεση των συνταγών από τις δυο ομάδες. Κάθε εθνική ομάδα χωρίστηκε σε υποομάδες και κάθε μία επιφορτίστηκε με την προμήθεια των σχετικών υλικών και την εκτέλεση της συνταγής. Χρησιμοποιήθηκαν οι χώροι του κυλικείου του σχολείου, αλλά και η σχολική τάξη για τις πιο απλές δημιουργίες (Εικόνα 1). Η παρασκευή καταγράφηκε σε βίντεο, τα οποία στη συνέχεια ανέβαιναν στο TwinSpace, δηλ. τον ειδικό χώρο του eTwinning, ώστε να ενημερώνονται οι εταίροι για το αποτέλεσμα της συνεργασίας.

Εικόνα 1: Ομαδοσυνεργατική υλοποίηση του προγράμματος στην τάξη

Στο πρόγραμμα για τη μυθολογία «*From Mythos to Logos*», κινηθήκαμε με διαφορετικό τρόπο για την προώθηση της διεθνικής συνεργασίας. Εδώ δημιουργήθηκαν μεικτές ομάδες από Έλληνες και Ισπανούς. Κάθε ομάδα ανέλαβε να εντοπίσει και να καταγράψει πληροφορίες για θεούς και ήρωες της αρχαιοελληνικής μυθολογίας (Bruckhardt, 1980; Κακριδής, 1987; Καραλέξης, 2001), τις οποίες στη συνέχεια, αφού τις μετέφρασαν στα αγγλικά, ανάρτησαν για ενημέρωση των μελών των υπολοίπων ομάδων. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα το πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό κομμάτι ήταν οι online διαγωνισμοί που διεξήχθησαν με τη χρήση της εφαρμογής Kahoot (Εικόνα 2). Οι ομάδες δημιούργησαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια κλειστού τύπου και σε προγραμματισμένες online συναντήσεις μέσω της πλατφόρμας του TwinSpace διαγωνίστηκαν, ενώ τα αυτοματοποιημένα αποτελέσματα ανεδείκνυαν αμέσως τον νικητή.

Εικόνα 2: Online διαγωνισμός Kahoot στο Εργαστήριο Πληροφορικής

Τέλος στο πρόγραμμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες «*Citius, altius, fortius*», ακολουθήσαμε ανάλογη μεθοδολογία. Δημιουργήσαμε μεικτές ελληνοϊσπανικές ομάδες, κάθε μία από τις οποίες ανέλαβε να ασχοληθεί και να παρουσιάσει ένα άθλημα των αρχαίων Ολυμπιακών αγώνων. Οι μαθητές αξιοποίησαν τόσο τον χώρο του TwinSpace όσο και άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον επιμερισμό των καθηκόντων των μελών κάθε ομάδας. Στη συνέχεια αναζήτησαν υλικό τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε βιβλιοθήκες (Richard, 2000; Λεκάκης, 2006). Το υλικό επίσης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο για ενημέρωση των υπολοίπων μελών. Και εδώ διεξήχθησαν online διαγωνισμοί μέσω της εφαρμογής Kahoot, αλλά αναπτύξαμε και άλλες δραστηριότητες εξίσου ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουμε ιδιαίτερα τη δημιουργία ατομικών βίντεο από κάθε μαθητή/τρια με το οποίο μιμούνταν, αναπαριστούσε ή παρωδούσε τον τρόπο διεξαγωγής των ολυμπιακών αγωνισμάτων. Τα παιδιά αφέθηκαν να αυτοσχεδιάσουν και τα αποτελέσματα ήταν ομολογουμένως εντυπωσιακά όσο και διασκεδαστικά. Τέλος, μια άλλη ενδιαφέρουσα δραστηριότητα ήταν το βίντεο με το άναμμα και την περιφορά της ολυμπιακής φλόγας. Ένα ομοίωμα δάδας με την ολυμπιακή φλόγα ξεκίνησε μια προσομοίωση ταξιδιού από την Ελλάδα και εν είδει ηλεκτρονικής σκυταλοδρομίας μεταβιβαζόταν από τον έναν μαθητή στον επόμενο μέχρι να καταλήξει στο τέλος στη χώρα των εταίρων μας, την Ισπανία (Εικόνα 3). Η προσομοίωση αυτή καταγράφηκε από τους ίδιους τους μαθητές σε μικρά βίντεο τα οποία στο τέλος συνενώθηκαν για να δώσουν ένα πραγματικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα, πολύ περισσότερο που αυτή η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα του περιορισμού λόγω του κορωνοϊού στους χώρους των μαθητών, προσφέροντας έτσι μια μεγάλη ποικιλία

εικόνων και ευχών σε μια δύσκολη περίοδο
(https://www.youtube.com/watch?v=hxQcBRAzPzo&feature=emb_title).

Εικόνα 3: Η μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας

Ως προς τα εργαλεία, αξιοποιήθηκε η πλατφόρμα του TwinSpace που παρέχεται στο πλαίσιο του eTwinning και όπου οι μαθητές ανέβαζαν το υλικό. Τα τεχνολογικά εργαλεία που αξιοποιήθηκαν ήταν το Padlet, εφαρμογές γραφείου για την δημιουργία κειμένων και παρουσιάσεων, καθώς και πολλά προγράμματα επεξεργασίας ήχου και εικόνων (π.χ. Audacity, Movie Maker, πρόγραμμα ζωγραφικής των Windows κτλ.) για τη δημιουργία του παιδαγωγικού υλικού που παρήγαγαν και αξιοποίησαν οι μαθητές/τριες στη διάρκεια των προγραμμάτων. Το υλικό που παρήχθη στα τρία προγράμματα είναι αναρτημένο στον ιστότοπο του TwinSpace για κάθε ενδιαφερόμενο να το δει και να το αξιοποιήσει.

Αποτελέσματα

Για την αποτύπωση των αποτελεσμάτων των τριών προγραμμάτων χρησιμοποιήσαμε με τη λήξη ενός εκάστου μια σειρά εργαλείων που προτείνονται στη σχετική βιβλιογραφία του eTwinning (Kearney, 2015; Pateraki, 2018), μεταξύ των οποίων ήταν έντυπα ερωτηματολόγια, έρευνες με χρήση φόρμας Google και συζητήσεις με τους μαθητές.

1) Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στα προγράμματα, καλλιέργησαν πνεύμα συνεργατικότητας, που εκφράστηκε και στα μαθήματα, αλλά και σε άλλα προγράμματα όπου αυτοί/ές συμμετείχαν.

2) Αποκτήθηκαν γνώσεις με τρόπο βιωματικό, γεγονός που βοήθησε στην αποτύπωσή τους με πιο αποτελεσματικό τρόπο, όπως αποκάλυψε η ανάκληση σχετικών γνώσεων σε μεταγενέστερες των προγραμμάτων δραστηριότητες.

3) Επιτεύχθηκε πιο αποτελεσματική επαφή με τον κλασικό πολιτισμό, καθώς η πρόσκτηση των γνώσεων έγινε με την αυτενέργεια των μαθητών.

4) Αναπτύχθηκε πολιτισμική ενσυναίσθηση, καθώς οι μαθητές/τριες γνώρισαν εκπροσώπους ενός διαφορετικού πολιτιστικού περιβάλλοντος, που έχει ωστόσο το χαρακτηριστικό ότι ανάγεται σε ένα κοινό παρελθόν, αυτό του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού. Ενισχύθηκε έτσι και η συνεχώς επιζητούμενη κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

5) Καλλιεργήθηκε, η γλωσσομάθεια, καθώς τα αγγλικά ήταν η γλώσσα υλοποίησης του προγράμματος και χρησιμοποιήθηκαν τόσο στον γραπτό λόγο κατά την παραγωγή κειμένων και παρουσιάσεων, όσο και στον προφορικό κατά την επαφή για την από κοινού υλοποίηση των δραστηριοτήτων, αλλά και στην καλλιέργεια φιλικών σχέσεων μέσω των κοινωνικών δικτύων, που ήταν μια άλλη θετική απόρροια των προγραμμάτων.

6) Τέλος, δημιουργήθηκαν σταθεροί και συνεχείς δεσμοί μεταξύ των δύο σχολείων, που εκφράστηκαν στη συνέχεια στην από κοινού ανάληψη και διοργάνωση ενός επιτυχημένου προγράμματος Erasmus, με το ισπανικό σχολείο στον ρόλο του συντονιστή.

Τα αποτελέσματα είναι προσιτά στον ιστότοπο του TwinSpace (<https://twinspace.etwinning.net/93567/home>, <https://twinspace.etwinning.net/10705/home>, <https://twinspace.etwinning.net/24820/home>)

Συμπεράσματα

Από την υλοποίηση των προγραμμάτων σε βάθος τριετίας, σε συνεργασία με το ισπανικό σχολείο IES Melchor de Macanaz του Hellín διαπιστώθηκε η σημασία του προγράμματος eTwinning ως ενός ιδιαίτερα αξιόλογου και ενδιαφέροντος διδακτικού και παιδαγωγικού εργαλείου και μάλιστα για την προσέγγιση ενός θέματος που σε πρώτη ανάγνωση μοιάζει μάλλον συντηρητικό και εκπαιδευτικά εξαντλημένο, όπως είναι ο κλασικός πολιτισμός. Έχουμε συνηθίσει να προσεγγίζουμε την κλασική κληρονομιά με τρόπο μηχανιστικό και με συνταγές δοκιμασμένες. Με τα 3 προγράμματα που εγγράφονται στη λογική, τις πρακτικές και τα εργαλεία του eTwinning καινοτομήσαμε, αποκομίζοντας πληθώρα θετικών αποτελεσμάτων κατά τη καλλιέργεια γνωστικών αλλά και κοινωνικών δεξιοτήτων στους μαθητές μας. Προσεγγίσαμε εκφάνσεις του κλασικού πολιτισμού, που συχνά εκφεύγουν της ακαδημαϊκής προσέγγισης στην οποία έχουμε συνηθίσει στο σχολείο τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού στην Ευρώπη. Φέραμε τους μαθητές και τις μαθήτριες των δύο σχολείων σε επαφή με πτυχές του κλασικού πολιτισμού όπως η διατροφή και η μυθολογία και τους κινητοποιήσαμε να αναπτύξουν πρωτοβουλία στην αναζήτηση και τη δόμηση της γνώσης. Αυτοί με τη σειρά τους απέκτησαν γνώσεις που εντυπώθηκαν αποτελεσματικά στο γνωστικό τους οπλοστάσιο, ανέπτυξαν πνεύμα συνεργατικότητας αντιλαμβανόμενοι τη σημασία της συνεργασίας για την επίτευξη κοινών στόχων, όντας μέλη μιας ομάδας. Καλλιέργησαν τη γλωσσομάθεια στα αγγλικά, αλλά και κοινωνικές και φιλικές σχέσεις με συνομήλικους εκπροσώπους ενός διαφορετικού γλωσσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος συνειδητοποιώντας συγχρόνως πόσα στοιχεία τους ενώνουν και ότι η κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα έχει τελικά υπόσταση, καθώς στηρίζεται σε κοινές ρίζες. Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ποιότητα υλοποίησης των προγραμμάτων αναγνωρίστηκε από τις Εθνικές Επιτροπές Υποστήριξης, καθώς τα προγράμματα βραβεύτηκαν όχι μόνο με την Εθνική αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Πέραν της ηθικής επιβράβευσης υπήρξε και έμπρακτη διάσταση, καθώς μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μαζί με τους καθηγητές της παιδαγωγικής ομάδας υλοποίησης κέρδισαν εισιτήρια και επισκέφτηκαν τη χώρα των εταίρων τους, ερχόμενοι σε εκ του σύνεγγυς επαφή με τους συμμαθητές-συνεργάτες, γεγονός που αποτέλεσε την κορύφωση μιας άκρως επιτυχημένης διεθνικής σύμπραξης σχολείων.

Αναφορές

- Bächtold, M. (2013). What Do Students "Construct" According to Constructivism in Science Education?. *Research in Science Education*, 43, 2477–96
- Burckhardt, J. (1980). *Οι Έλληνες και οι θεοί τους*. Αθήνα: Εκδόσεις του 21^{ου}.
- Dalby, A. (2002). *Η μαγειρική της αρχαιότητας*. Αθήνα: Παπαδήμας.
- Dewey, J (1997). *How We Think*. New York: Dover Publications
- Kearney, C. & Gras-Velázquez A. (2015). *eTwinning Ten Years On: Impact on teachers' practice, skills, and professional development opportunities, as reported by eTwinners*. Βρυξέλλες: Central Support Service of eTwinning (CSS).
- Pateraki, I. (2018). *Measuring the impact of eTwinning activities on teachers' practice and competence development*. Βρυξέλλες: Central Support Service of eTwinning (CSS).
- Richard, W. (2000). *Οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαία Ελλάδα*. Αθήνα: Πατάκης.
- Vygotsky, L.S. (1962). *Thought and Language*. Cambridge, MA: MIT Press
- Γεροκώστα, Ε. (2012). *Αρχαία ελληνική κουζίνα*. Αθήνα: Little Tree.
- Κακριδής, Ι. (1987). *Ελληνική μυθολογία*. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών.

Τέχνης γυρίσματα" - Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας

Κιούση Μαρία

Εκπαιδευτικός (φιλόλογος), 12ο Γυμνάσιο Λάρισας

mkiousi2011@gmail.com

Περίληψη

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα απηύθυνε το 2018 πρόσκληση στα σχολεία της περιοχής να συμμετάσχουν στη διαδικασία επανέκθεσης της συλλογής των πινάκων, η οποία τότε βρισκόταν σε εξέλιξη, αναλαμβάνοντας το κομμάτι της διάχυσης του έργου στην τοπική κοινότητα. Η δράση αυτή είχε τίτλο "Τέχνης γυρίσματα" και ουσιαστικός στόχος της ήταν η γνωριμία των μαθητών με την Πινακοθήκη Γ. Ι. Κατσίγρα και η εμπλοκή τους στην τέχνη της ζωγραφικής. Οι μαθητές επισκέφθηκαν την Πινακοθήκη, γνώρισαν και μελέτησαν πίνακες ζωγραφικής και σημαντικούς ζωγράφους της περιοχής τους αλλά και άλλους σημαντικούς της Ελλάδας, και ανέπτυξαν ποικίλες σχετικές δράσεις στο σχολείο τους: δημιούργησαν έργα βασισμένα σε αυτά που γνώρισαν, επεξεργάστηκαν ηλεκτρονικά πίνακες δημιουργώντας νέους, δημιούργησαν το δικό τους βίντεο κ.ά. Τέλος, οι μαθητές συμμετείχαν στην τελική εκδήλωση παρουσίασης που έγινε στην Πινακοθήκη Γ. Ι. Κατσίγρα, παρουσιάζοντας τις δράσεις τους αυτές.

Λέξεις κλειδιά: Πινακοθήκη Γ. Ι. Κατσίγρα, δωρητής, ζωγράφοι, πίνακες ζωγραφικής

Εισαγωγή

Θεωρητικό υπόβαθρο

Ο χαρακτήρας της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης είναι χωρίς αμφιβολία περισσότερο ορθολογικός και λιγότερο προσωπικός και δημιουργικός. Δίνει έμφαση στην πραγματιστική αντίληψη του κόσμου και στη γραμμικότητα της γνώσης και λιγότερο στο ψυχικό βίωμα, στην ενσυναίσθηση και την προσωπική αντίληψη του κόσμου. Είναι όμως κοινή διαπίστωση ότι η εικαστική έκφραση αποτελεί στοιχείο της ανθρώπινης φύσης από την προϊστορία της ανθρωπότητας ως σήμερα. Το να παράγουμε και να επικοινωνούμε μέσω οπτικών παραστάσεων αποτελεί θεμελιώδη ανθρώπινη ανάγκη διαχρονικά και παγκόσμια. Ιδιαίτερα τα παιδιά από πολύ νωρίς χρησιμοποιούν τον κώδικα της ζωγραφικής για να επικοινωνήσουν με το περιβάλλον τους, για να αναπαραστήσουν και συνεπώς να κατανοήσουν ευκολότερα τον κόσμο και για να εκφράσουν συναισθήματα, ανάγκες και προσδοκίες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011).

Οι εικαστικές τέχνες προσφέρουν πολύτιμες εμπειρίες στους μαθητές: τους επιτρέπουν να κατέχουν και να χρησιμοποιούν ακόμη έναν κώδικα επικοινωνίας με το περιβάλλον τους πέρα από τον γλωσσικό, με αποτέλεσμα να διευρύνεται η δυνατότητα για προσωπική έκφραση (Βάος, 2008). Επίσης οι εικαστικές τέχνες συμβάλλουν στη διεύρυνση της αντίληψης των παιδιών και στην απόκτηση νέων γνώσεων. Μέσα από τη ζωγραφική οι νέοι κατανοούν τις πολλαπλές πλευρές της ζωής, καθώς γίνονται μέτοχοι της συλλογικής κατάθεσης εμπειρίας, "αναγνώστες" της πανανθρώπινης εικαστικής έκφρασης. Ο νέος λοιπόν μαθαίνει μέσω της ζωγραφικής περισσότερο για τον κόσμο τον εαυτό του.

Επιπλέον, στη σύγχρονη κοινωνία, η οποία χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο την εικόνα ως μέσο εκπομπής μηνυμάτων (Τσατσούλης, 2000), η ενασχόληση με τις εικαστικές τέχνες βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν με συστηματικό τρόπο τα δομικά στοιχεία, τους κώδικες και τις τεράστιες εκφραστικές δυνατότητες της οπτικής γλώσσας. Αυτός ο οπτικός εγγραμματισμός προσφέρει στα παιδιά τη δυνατότητα να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν κριτικά τον όγκο των οπτικών πληροφοριών που δέχονται καθημερινά, να γίνουν εν τέλει ικανοί και κριτικοί αναγνώστες εικόνων (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2005).

Ακόμη περισσότερο, η γνωριμία και η επικοινωνία του νέου ανθρώπου με την τέχνη, που είναι μέρος του πολιτισμού, εμπεδώνει σε αυτόν την εκτίμηση για τον ανθρώπινο πολιτισμό γενικότερα και κατ' επέκταση την ανάγκη διαφύλαξης του αγαθού αυτού για τις επόμενες γενιές.

Η εικαστική αγωγή λοιπόν συνεισφέρει πολλαπλά σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο και η παροχή της κατά τη διάρκεια της συμμετοχής των νέων στην τυπική εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπίζεται ως υποχρέωση και όχι ως ασήμαντο συμπλήρωμα.

Ο Γεώργιος Ι. Κατσίγρας γεννήθηκε στη Λάρισα το 1914. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Χειρουργικής. Το 1949 εγκαταστάθηκε στη Λάρισα και ίδρυσε τη Χειρουργική Κλινική Γ. Ι. Κατσίγρα, η οποία λειτούργησε ως το 1987. Παράλληλα, ενδιαφέρθηκε για την ελληνική ζωγραφική και δημιούργησε συλλογή 781 έργων των σημαντικότερων Ελλήνων δημιουργών της περιόδου 1850-1950. Το 1981, με επιστολή προς τον Δήμαρχο Λάρισας Αριστείδη Λαμπρούλη, ο Γεώργιος και η σύζυγός του Καίτη Κατσίγρα αποφάσισαν να δωρίσουν στον Δήμο Λάρισας την πολύτιμη αυτή συλλογή έργων ζωγραφικής, χαρακτικών και σχεδίων, με τον όρο να δημιουργηθεί κτήριο και νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα». Τον Νοέμβριο του 2003 κατασκευάστηκε κτήριο όπου εκτέθηκε για πρώτη φορά μέρος της Συλλογής Γ. Ι. Κατσίγρα σε μόνιμη έκθεση με 150 έργα του 19ου και 20ου αιώνα. Ο Γεώργιος Ι. Κατσίγρας πέθανε στη Λάρισα το 1998.

Στις 31 Μαρτίου του 2019 εγκαινιάστηκε η επανασχεδιασμένη έκθεση της Συλλογής Γ.Ι. Κατσίγρα με τίτλο "ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ//RE-CONNECT", με νέα μουσειολογική και μουσειογραφική μελέτη. Την επανασχεδιασμένη έκθεση επιμελήθηκε η ιστορικός της τέχνης Συραγώ Τσιάρα και παρουσιάζονται 180 έργα της Συλλογής. Στα πλαίσια της επανέκθεσης αυτής η Πινακοθήκη Κατσίγρα απηύθυνε πρόσκληση στα σχολεία για συμμετοχή στη δράση "Τέχνης γυρίσματα", με κυριότερο σκοπό τη διάχυση αυτής της κίνησης ανανέωσης στην τοπική σχολική αλλά και ευρύτερη κοινότητα.

Στόχοι

Η παρούσα δράση εμπεριείχε πολλαπλούς στόχους. Πρώτος ήταν η επαφή των μαθητών με τις εικαστικές τέχνες και ιδιαιτέρως με την τέχνη της ζωγραφικής, ιδιαιτέρως δε η γνωριμία με ζωγράφους της περιοχής τους (Θεσσαλίας). Επόμενος στόχος ήταν η γνωριμία με την προσωπικότητα του Γ. Ι. Κατσίγρα και η συνειδητοποίηση της σημασίας της Συλλογής έργων τέχνης αλλά και της Δωρεάς μιας συλλογής για το κοινό όφελος. Παράλληλος στόχος ήταν η γνωριμία με την Πινακοθήκη Γ. Ι. Κατσίγρα, δηλαδή με έναν σημαντικό πολιτιστικό φορέα της περιοχής τους. Σημαντικός στόχος επίσης ήταν η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών όπως της αισθητικής καλλιέργειας και του οπτικού εγγραμματισμού, του ψηφιακού μετασχηματισμού εικόνων, της παρατήρησης, της ομαδικής συνεργασίας, της κατασκευής αντικειμένων με τα χέρια κ.λπ.

Μέθοδος

1ο βήμα: Οι μαθητές ενημερώθηκαν για τη δράση "Τέχνης γυρίσματα" που είχε σχεδιάσει η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας - Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα. Οι υπεύθυνοι του φορέα βρίσκονταν στη διαδικασία επανέκθεσης της Συλλογής, δηλαδή στον επανασχεδιασμό της έκθεσης με διαφοροποιήσεις ως προς τα έργα που εκτίθενται και ως προς τον τρόπο ομαδοποίησής τους. Με τη δράση αυτή καλούσαν τα σχολεία της περιοχής να εμπλακούν στη φάση διάχυσης της επικείμενης επανέκθεσης στην τοπική κοινότητα. Επιπλέον οι μαθητές ενημερώθηκαν με τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την Πινακοθήκη Γ. Ι. Κατσίγρα.

2ο βήμα: Καθώς οι μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη δράση, παρακινήθηκαν να γνωρίσουν και μόνοι τους την ιστορία της Πινακοθήκης Γ. Ι. Κατσίγρα και τα εκθέματά της ηλεκτρονικά μέσω της [ιστοσελίδας](#) της. Σε σύντομο χρονικό διάστημα ολόκληρο το τμήμα "επισκέφθηκε" στο σχολείο διαδικτυακά τη σελίδα της

Πινακοθήκης με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού, ώστε να γίνει μια πρώτη εστιασμένη γνωριμία με τους σημαντικότερους ζωγράφους και τα πιο χαρακτηριστικά έργα που εκτίθενται στους χώρους της. Έγινε επίσης αναφορά στην προσωπικότητα του Γ. Ι. Κατσίγρα και στις έννοιες της Συλλογής έργων τέχνης και της Δωρεάς μιας Συλλογής.

3ο βήμα: Οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην Πινακοθήκη με ξενάγηση στους κύριους χώρους της έκθεσης αλλά και σε δευτερεύοντες χώρους, όπου φυλάσσονται τα έργα τα οποία ανήκουν μεν στη Συλλογή Κατσίγρα, δεν ανήκουν όμως στη μόνιμη συλλογή εκθεμάτων. Αυτό έγινε κυρίως για να αντιληφθούν οι μαθητές την έννοια της "επανέκθεσης" και τη διαφορά ανάμεσα στη Συλλογή και στην Έκθεση των πινάκων.

4ο βήμα: Έχοντας πλέον οι μαθητές αποκτήσει εξοικείωση με τους πίνακες και τους δημιουργούς τους και έχοντας αποκτήσει αντίστοιχες "συμπάθειες" διατύπωσαν την επιθυμία να ασχοληθούν περισσότερο με τα έργα και τους δημιουργούς που τους άρεσαν περισσότερο. Η επιλογή του τρόπου ήταν ελεύθερη, όμως προηγουμένως ενημερώθηκαν για την ποικιλία των προσφερόμενων τρόπων (ηλεκτρονική επεξεργασία πινάκων με σχετικό λογισμικό, ζωγραφική πάνω σε διάφορα υλικά, διακοσμητικά αντικείμενα εμπνευσμένα από πίνακες, φωτογραφίες και ζωγραφιές με νεκρές φύσεις, αναπαράσταση πινάκων με τους ίδιους στους ρόλους των απεικονιζόμενων προσώπων (εικ. 1-2), δημιουργία παζλ κ.ά.). Η ενασχόληση αυτή έγινε με ομαδική ή/και ατομική δουλειά των μαθητών.

Εικόνα 1: Γουναρόπουλος "Κορίτσια που κεντούν"

Εικόνα 2: Αναπαράσταση από μαθήτριες

Παράλληλα, και για να έχουν οι μαθητές την αίσθηση ότι "ζουν" μέσα σε καλλιτεχνικό περιβάλλον ή ακόμα και μέσα στην Πινακοθήκη Γ. Ι. Κατσίγρα, δημιουργήθηκε στον κεντρικό διάδρομο του σχολείου μια μίνι έκθεση με τους σημαντικότερους πίνακες της Πινακοθήκης. Αυτό έγινε επίσης και για να υπάρξει μια διάχυση της δράσης σε όλη τη σχολική κοινότητα.

5ο βήμα: Δημιουργήθηκε βίντεο τριών περίπου λεπτών με συμμετοχή όλων των μαθητών του τμήματος. Κάθε μαθητής μελέτησε μία προσωπογραφία από αυτές που εκτίθενται στην Πινακοθήκη και έγραψε ένα σχετικό κείμενο βασισμένο στις πληροφορίες της ιστοσελίδας της Πινακοθήκης και στη φαντασία του. Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν μάσκες με τα πρόσωπα αυτά. Κάθε μαθητής φορώντας τη μάσκα του αυτοπαρουσιάστηκε στην κάμερα ως το πρόσωπο του πίνακα. Αυτή η διαδικασία ενθουσίασε τους μαθητές, καθώς ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε δημιουργία βίντεο.

6ο βήμα: Με την ολοκλήρωση των δράσεων, που συνέπεσε με το τέλος της σχολικής χρονιάς, οι μαθητές οργάνωσαν έκθεση με τα δημιουργήματά τους στο σχολείο, την οποία επισκέφθηκαν οι υπόλοιποι μαθητές του σχολείου αλλά και οι γονείς τους. Τον Μάρτιο της επόμενης σχολικής χρονιάς τρεις μαθητές-εκπρόσωποι του τμήματος παρευρέθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε η Πινακοθήκη Γ. Ι. Κατσίγρα και παρουσίασαν στα υπόλοιπα σχολεία και σε όλους τους ενδιαφερόμενους τη δουλειά τους συγκεντρωμένη. Μάλιστα, η φωτογραφία-αναπαράσταση του πίνακα "Κορίτσια που κεντούν" του ζωγράφου Γουναρόπουλου αξιοποιήθηκε από τους υπεύθυνους της Πινακοθήκης στην αφίσα της εκδήλωσης, κάτι που χαροποίησε ιδιαίτερα τους μαθητές (εικ. 3).

Εικόνα 3: Η αφίσα της εκδήλωσης της Πινακοθήκης Κατσιγρα

Αποτελέσματα

Τα θετικά αποτελέσματα της παραπάνω δράσης ήταν πολλαπλά και αφορούν πολλούς τομείς. Στον γνωστικό τομέα οι μαθητές γνώρισαν την Πινακοθήκη Γ. Ι. Κατσιγρα, η οποία είναι μία από τις αξιολογότερες της Ελλάδας και η μεγαλύτερη της ελληνικής περιφέρειας. Γνώρισαν ακόμα μία πολυσχιδή προσωπικότητα της περιοχής τους, τον γιατρό και συλλέκτη Γ. Κατσιγρα, ο οποίος δώρισε τη συλλογή του με σημαντικότερα έργα τέχνης στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λάρισα. Για τη στέγαση αυτής της συλλογής δημιουργήθηκε εξάλλου και το κτήριο στο οποίο στεγάζεται η Πινακοθήκη με απόφαση του Δήμου Λαρισαίων. Επίσης οι μαθητές γνώρισαν ζωγράφους με σημαντικότερο καλλιτεχνικό έργο, οι οποίοι κατάγονταν από την περιοχή τους (σε μία περίπτωση μάλιστα βρέθηκε ότι υπήρχε συγγένεια μεταξύ του ζωγράφου Γιολδάση με συμμαθήτριά τους από άλλο τμήμα).

Στον αισθητικό τομέα οι μαθητές όξυναν το αισθητικό τους κριτήριο, καθώς ήρθαν σε επαφή με εικαστικά έργα, τα παρατήρησαν, τα μελέτησαν, τα ερμήνευσαν και τα χρησιμοποίησαν ως πηγή έμπνευσης για δικά τους πρωτότυπα έργα. Έμαθαν να διακρίνουν και να απολαμβάνουν οπτικά μηνύματα. Εξοικειώθηκαν λοιπόν και εσωτερίκευσαν σε βαθμό ανάλογο της ηλικίας τους τον κώδικα των εικαστικών τεχνών.

Στον προσωπικό / βιωματικό τομέα οι μαθητές διέυρυναν το πεδίο αντίληψής τους και κατάφεραν να εισπράξουν εμπειρίες και γνώσεις πέρα από τη δική τους εμπειρία, να μάθουν και να αισθανθούν περισσότερο για τον εαυτό τους και για τον κόσμο γύρω τους.

Στον τομέα της προσωπικής εξέλιξης οι μαθητές απέκτησαν δεξιότητες όπως η αναζήτηση πληροφοριών σε ηλεκτρονικά μέσα, η ικανότητα να συγγράφουν μικρά κείμενα σχετικά με πίνακες ζωγραφικής, να στέκονται μπροστά στην κάμερα και να εκφέρουν αυτά τα κείμενα υποδουόμενοι τα πρόσωπα των πινάκων, να κατασκευάζουν αντικείμενα δουλεύοντας χειρωνακτικά, να δουλεύουν ομαδικά για να δημιουργούν αναπαραστάσεις πινάκων (με όλη την προετοιμασία που αυτό απαιτεί), να χειρίζονται τη φωτογραφική μηχανή, να αντλούν ικανοποίηση κάθε φορά που παρουσιάζουν δικά τους δημιουργήματα στην ομάδα κ.λπ.

Συμπεράσματα

Η συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να χαρακτηριστεί πλήρως επιτυχημένη και πολλαπλώς θετική. Οι μαθητές γοητεύτηκαν από την εμπλοκή τους σε αυτό και συμμετείχαν ολόψυχα σε όλες τις φάσεις, ιδιαίτερα στη δημιουργία έργων και στο βίντεο. Θεώρησαν τη συμμετοχή τους κάτι "πολύ σπουδαίο", γι' αυτό και ο ενθουσιασμός τους ήταν σταθερός. Απέκτησαν δε πνευματικό δεσμό με την Πινακοθήκη Γ. Ι. Κατσίγρα, ο οποίος πιθανότατα θα έχει ισόβια διάρκεια.

Βέβαια, για την πραγματοποίηση του προγράμματος αυτού διατέθηκαν αρκετές διδακτικές ώρες με αποτέλεσμα να υπάρχει σχετική πίεση ώστε να επιτευχθούν οι καθαρά διδακτικοί στόχοι των μαθημάτων. Το κέρδος όμως που αποκόμισαν οι μαθητές από τη συμμετοχή τους αυτή υπερκερνά οπωσδήποτε την πίεση αυτή.

Στα κέρδη της δράσης αυτής θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί η ψυχική συσπείρωση και το αίσθημα ομοψυχίας που ανέπτυξαν οι μαθητές του τμήματος μεταξύ τους, αλλά και το συναισθηματικό δέσιμό τους με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό.

Η αίσθηση που άφησε η διαδικασία αυτή είναι τελικά ότι οι εκπαιδευτικοί μπορούν εύκολα να οδηγήσουν τους μαθητές σε πεδία που δεν καλύπτει η κλασική εκπαίδευση και να τους μεταδώσουν ενθουσιασμό για διάφορους τομείς του πολιτισμού, αλλά και ότι οι μαθητές μπορούν με την ίδια ευκολία και ενθουσιασμό να ακολουθήσουν και να βαδίσουν στα πεδία αυτά, ίσως δε να γίνουν και "μόνιμοι κάτοικοι". Αν και η παραπάνω δράση έγινε στα πλαίσια της πρόσκλησης ενός πολιτιστικού φορέα της πόλης μας, είναι βέβαιο ότι δε χρειάζεται να υπάρχει συγκεκριμένη αφορμή για να πραγματοποιούνται παρόμοιες δράσεις. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών που εφαρμόζονται στο Γυμνάσιο προβλέπουν και προτρέπουν σε δράσεις με πολιτιστικό περιεχόμενο οι οποίες συνδυάζονται και συμπληρώνουν τα κλασικά διδακτικά αντικείμενα κυρίως των ανθρωπιστικών κλάδων. Επομένως ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τέτοιου είδους δράσεις συμπληρώνοντας και επεκτείνοντας το διδακτικό του αντικείμενο.

Αναφορές

- Βάος, Α. (2008) Ζητήματα διδακτικής των εικαστικών τεχνών, Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.
- Μυλωνάκου-Κεκέ, Η. (2005). Ταξιδεύοντας μέσα στην εικόνα. Στο Κωνσταντινίδου-Σέμογλου, Ο. (επιμ.). Εικόνα και Παιδί, 557-568. Θεσσαλονίκη.
- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011), Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό επιμορφωτικό υλικό, τόμος Β: Ειδικό μέρος [«Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση»](#)
- Τσατσούλης, Δ. (2000) Η γλώσσα της εικόνας, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι
στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ03, ΠΕ04

Τρέφομαι και επικοινωνώ με τη βοήθεια του ήλιου μία καινοτόμος δράση στα πλαίσια περιβαλλοντικών προγραμμάτων

Δρούγκα Αναστασία

Εκπαιδευτικός Β/βάθμιας εκπ/σης (ΠΕ04-01)

adrougka@sch.gr

Περίληψη

Η εργασία αυτή αποτελεί μια διδακτική πρόταση, η οποία υλοποιήθηκε με τη μέθοδο Project στα πλαίσια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης από μαθητές του ΕΠΑ.Λ Ελληνικού Αττικής. Στα πλαίσια της ανακαλυπτικής μάθησης, οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με το ερώτημα: “πώς μπορώ να διαβιώσω χωρίς να επιβαρύνω το περιβάλλον καλύπτοντας τις βασικές μου ανάγκες;”. Στη συνέχεια, εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, ώστε να ερευνήσουν τα δεδομένα τους και να καταλήξουν σε λύσεις. Έτσι, αποφάσισαν να κατασκευάσουν συσκευές, που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια. Τόσο κατά την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε όσο και κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση των προτάσεων, κάθε ομάδα μαθητών είχε ξεχωριστό και ευδιάκριτο ρόλο και στοχοθεσία, η οποία ήταν προσαρμοσμένη στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα του κάθε μαθητή. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν περισσότερο συντονιστικός και βοηθητικός. Με την ενεργό συμμετοχή τους κατανόησαν έννοιες της φυσικής επιστήμης όπως: ανάκλαση φωτός, φωτεινή και ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρικό κύκλωμα, μετατροπή και αποθήκευση ενέργειας, θερμότητα και θερμοκρασία. Ταυτόχρονα, ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος από τη μόλυνση, που δέχεται.

Λέξεις κλειδιά: ενέργεια, αυτονομία, μόλυνση, φούρνος, φορτιστής.

Εισαγωγή

Τα περιβαλλοντικά προγράμματα όπως και μία σειρά μαθημάτων που εντάσσονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, δίνουν τη δυνατότητα παραγωγής γνώσης με τρόπο ανακαλυπτικό, δημιουργικό και συνάμα ευχάριστο. Το σχολείο δεν πρέπει να αποτελεί ένα χώρο παροχής ξερής γνώσης αλλά καθίσταται πλέον σκόπιμο να ανακαλύπτει τις ανησυχίες των μαθητών και αξιοποιώντας την κλίση τους και τις δεξιότητές τους να παράγει έργο (Bruner 1966). Με την ανακαλυπτική μέθοδο οι μαθητές μαθαίνουν να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας, να θέτουν οι ίδιοι τους όρους λειτουργίας της, να δεσμεύονται στο να πειθαρχούν και να τηρούν τους όρους που οι ίδιοι έθεσαν (Douglas, T., 1997). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο εργασίας, όπου η γνώση δεν επιβάλλεται από πάνω προς τα κάτω, αλλά καθηγητές και μαθητές έχουν ισότιμο ρόλο στην ομάδα με κοινό στόχο, δίνεται η δυνατότητα να κινητοποιούνται όλα τα μέλη της ομάδας και να συμβάλλει ο καθένας ανάλογα με το ρόλο του και τις δυνατότητές του. (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2012). Έτσι γνωρίζει ο ένα τις ικανότητες και τα ταλέντα του άλλου αλλά και του εαυτού του. Αποκτούν αυτογνωσία και αναπτύσσουν το αίσθημα αποδοχής και αναγνώρισης εξελίσσονται γνωστικά και διανοητικά (Μπέλλας, 1985). Μαθαίνουν να εργάζονται μεθοδικά, να κατανοούν σε βάθος τη γνώση και να εφευρίσκουν τρόπους εφαρμογής ώστε να τους είναι χρήσιμη στην καθημερινότητά τους.

Αξιοποιώντας ΤΠΕ οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε άγνωστη γνώση και εφαρμογές με εύκολο τρόπο. Διευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες και η ανησυχία για νέες και πρωτότυπες ιδέες είναι έκδηλη. Με τα Περιβαλλοντικά Προγράμματα δίνεται η δυνατότητα αποτελεσματικότερης μάθησης μέσα από την εμπειρία που αποκτάται γνωρίζοντας το περιβάλλον (Φλογαΐτη, 2011). Επίσης με τη βιωματική μάθηση και την κατανόηση λειτουργίας του περιβάλλοντος αναπτύσσονται πρωτοβουλίες και δραστηριότητες για περιβαλλοντικά ζητήματα (Δημητρίου, 2009)

Σήμερα όσο ποτέ το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος που έχει ως αντίκτυπο την κλιματική αλλαγή, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της εκπαιδευτικής κοινότητας (παγκόσμιες μαθητικές κινητοποιήσεις με διοργανώτρια την Γκρέτα Τούνμπεργκ) και της κοινωνίας συνολικά. Το αν τα μέλη μιας κοινότητας σέβονται το περιβάλλον αποτελεί δείκτη του πολιτισμού τους. Αυτό εξασφαλίζεται με καινοτόμες δράσεις των μελών όπου με τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους δίνουν λύσεις σε περιβαλλοντικά προβλήματα (Ανθοπούλου, 2005). Σε εφαρμογή των παραπάνω προχωρήσαμε στην κατασκευή ενός ηλιακού φούρνου και ενός ηλιακού φορτιστή. Αντλήσαμε πληροφορίες και ιδέες από τις διαλέξεις του κ. Παν. Κόκκοτα καθηγητή της Διδακτικής Φυσικών Επιστημών που πραγματοποιήθηκαν στο Δήμο μας.

Στοχοθεσία

Στις πρώτες μέρες υλοποίησης του προγράμματος ασχοληθήκαμε με την κατάρτιση ενός πλάνου εργασίας με χρονοδιάγραμμα που θα μας οδηγούσε στην ολοκλήρωση της εργασίας. Γι' αυτό θέσαμε τους εξής γνωστικούς και συναισθηματικούς στόχους από κοινού με τους μαθητές στα πλαίσια του συναποφασίζουμε και συνδιοργανώνουμε σε θέματα που μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν:

1. Ανακαλύπτουμε τους φυσικούς πόρους της πατρίδας μας και μαθαίνουμε για την ορθή διαχείρισή και εκμετάλλευσή τους με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη.
2. Γνωρίζουμε τις τυπικές μορφές ενέργειας, μαθαίνουμε για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον που προκύπτουν από τη χρήση ακάθαρτων πηγών ενέργειας (λιγνίτη, πετρέλαιο κ.α.) και ευαισθητοποιούμαστε σε περιβαλλοντικά προβλήματα.
3. Ανακαλύπτουμε τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους.
4. Συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της ομαδοσυνεργασίας για την επίτευξη στόχων.
5. Προβαίνουμε στην κατασκευή ηλιακού φούρνου ως εναλλακτική πρόταση ψήσιματος οικολογικά και οικονομικά.
6. Κατασκευάζουμε ηλιακού φορτιστή για κινητό τηλέφωνο, απαραίτητο για την επικοινωνία μας.
7. Αναπτύσσουμε δεσμούς με κοινωνικές ομάδες εντός και εκτός της περιοχής μας.

Μέθοδοι

Στηριζόμενοι στην ομαδοσυνεργασία όπου τα μέλη της αναλαμβάνουν συγκεκριμένο ρόλο και καθήκοντα και στην ανακαλυπτική μέθοδο απόκτησης γνώσης, συγκροτήθηκαν οι ομάδες εργασίας και έγινε η ανάθεση αντικειμένου σε κάθε ομάδα. Το θέμα χωρίστηκε σε θεωρητικές και πρακτικές ενότητες. Το θεωρητικό κομμάτι της εργασίας εκπονήθηκε από ομάδες οι οποίες συνέλεξαν υλικό με την βοήθεια των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων, για τους φυσικούς πόρους, τις τυπικές και ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και την τηλεπικοινωνία. Σε δεύτερη φάση επεξεργάστηκαν, το υλικό που είχαν συλλέξει, μέσα από πρόγραμμα ηλεκτρονικής παρουσίασης. Το πρακτικό κομμάτι της εργασίας που αφορούσε τις κατασκευές ανατέθηκε σε δύο ομάδες. Στην πρώτη η κατασκευή ηλιακού φούρνου και στη δεύτερη η κατασκευή ηλιακού φορτιστή για κινητό τηλέφωνο (Kennedy, T. J.; Odell, M. R. L. 2014). Η παρουσίαση της εργασίας έγινε σε PowerPoint το περιεχόμενο της οποίας αναφερόταν στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας με μορφή κειμένου, εικόνων και video και εξέφρασαν την ανάγκη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για αειφορία, την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθή διαχείριση των φυσικών πόρων καθώς και τον τρόπο κατασκευής των συσκευών τους βήμα-βήμα. Γίνεται αναφορά για το τι σημαίνει ο όρος « Ανανεώσιμη ενέργεια» και τις μορφές που έχει. Το συμπέρασμα από την όλη έρευνα είναι ότι, οι ανανεώσιμες πηγές δεν εξαντλούνται πρακτικά ποτέ και το κυριότερο δε ρυπαίνουν.

Για το θέμα της τηλεπικοινωνίας οι ομάδες κάνανε μια ιστορική ανασκόπηση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα δείχνοντας πως φτάσαμε από τις φρυκτωρίες στον τηλεγράφο και τα σήματα Μορς τα σταθερά και κινητά τηλέφωνα, στην τηλεόραση και στον υπολογιστή. Σε

όλους αυτούς τους αιώνες τα τεχνολογικά μέσα μπορεί να αλλάξανε αλλά η επικοινωνία και σήμερα στηρίζεται στην πρώτη ιδέα που είχαν οι Αρχαίοι Έλληνες το φως.

Ο ηλιακός φούρνος, εικόνα 1, θα αποτελούνταν από ένα κουτί με διπλά τοιχώματα, στο καπάκι του οποίου θα ήταν κολλημένος ένας καθρέπτης. Η υπεύθυνη ομάδα αφού περιπλανήθηκε σε παρεμφερείς με το θέμα ιστότοπους πήρε ιδέες και εμπνεύστηκε τη δικιά της κατασκευή. Τα υλικά τα προμηθεύθηκαν με δική τους δαπάνη και ήταν: 5 τεμάχια νοβοπάν για το εσωτερικό κουτί, 5 τεμάχια νοβοπάν για το εξωτερικό κουτί, Φελιζόλ, Μονωτικός αφρός, 1 τεμάχιο νοβοπάν για το καπάκι, 1 τεμάχιο καθρέφτη, 1 τεμάχιο plexy glass, 2 μεντεσέδες, 2 βραχιόνες, Αλουμινόχαρτο, 4 ροδάκια, 2 χειρολαβές.

Το κουτί το κατασκεύασαν με διπλά τοιχώματα από νοβοπάν και για να εξασφαλίσουν καλή μόνωση, γέμισαν τον ενδιάμεσο χώρο με μονωτικό υλικό. Ο καθρέφτης, εκτός από τη δημιουργία ειδώλου (καθρέφτισμα), μπορεί να συντελέσει στο ψήσιμο του φαγητού. Αυτό επιτυγχάνεται προκαλώντας πολλαπλές ανακλάσεις της ηλιακής ακτινοβολίας και εγκλωβίζοντας τες στο εσωτερικό του φούρνου. Για να το πετύχουμε αυτό, επενδύσαμε με

Εικόνα 3. Ηλιακός Φούρνος

αλουμινόχαρτο το εσωτερικό του φούρνου. Με αυτή την κατασκευή οι μαθητές συνειδητοποίησαν την ωφελιμότητα της ανάκλασης και μάλιστα είδαν στην πράξη τα μεγάλα ποσά θερμότητας να αναπτύσσονται στο εσωτερικό του φούρνου. Βάψανε το φούρνο με μαύρο χρώμα για να πετύχουμε μεγαλύτερη απορροφητικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας. Στο ανοιχτό μέρος του φούρνου τοποθέτησαν plexy glass ώστε να περνά η ακτινοβολία και μόνο μικρό μέρος της να επιστρέφει στο εξωτερικό περιβάλλον. Τοποθετώντας το μεταλλικό σκεύος στο εσωτερικό του φούρνου επειδή είναι καλός αγωγός της θερμότητας αναπτύσσονται σταδιακά μεγάλα ποσά θερμότητας. Μάλιστα κάποιες μέρες είδαμε στο θερμόμετρο, που υπήρχε στο καπάκι της κατασρόλας, η θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 160°C. Αρχίσαμε να πειραματιζόμαστε για τις δυνατότητες του φούρνου, ψήνοντας διάφορα φαγητά. Διαπιστώσαμε ότι τα κρέατα ψήνονται ποιο εύκολα από ότι τα λαχανικά. Ένα από τα πλεονεκτήματα ψησίματος σε ηλιακό φούρνο είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να καεί το φαγητό όση ώρα και αν το αφήσουμε. Το μεγάλο όφελος όμως είναι ότι ψήνοντας σε χαμηλές θερμοκρασίες, δεν καταστρέφονται οι βιταμίνες και τα ιχνοστοιχεία των υλικών που χρησιμοποιούμε. Το αποτέλεσμα: Οι μαθητές κατασκεύασαν ένα φούρνο που θα έψηναν χωρίς να ξοδεύουν χρήματα, δεν θα χρειαζόταν να παρακολουθούν το φαγητό μην τυχόν καεί και θα τρέφονταν υγιεινά.

Μάθαμε για τις ιδιότητες του φωτός πειραματιζόμενοι και γι' αυτό αυτή η γνώση δεν θα είναι εφήμερη. Διαπιστώσαμε ότι το σημαντικότερο είναι να κάνεις τη γνώση ωφέλιμη, να παίρνεις ικανοποίηση αναπτύσσοντας δεξιότητες, και να τη μοιράζεσαι με το ευρύ κοινό.

Ανάλογα εργάστηκε και η ομάδα που ασχολήθηκε με την κατασκευή ηλιακού φορτιστή, εικόνα 3. Η υπεύθυνη για την κατασκευή ομάδα πήρε πληροφορίες από επιστημονικά site για ηλεκτρονικές κατασκευές και κατέληξε στη δική της πρόταση. Τα υλικά που χρειάστηκαν και τα οποία τα προμηθεύθηκαν με δική τους δαπάνη ήταν: 1 Ηλιακό Πανελάκι 5V, 4 Μπαταρίες AA 1,2V, Μπαταριοθήκη, 2,5 Κλέμες, 2 δίοδοι, 1 USB Αρσενικό, 1 USB Θηλυκό-Θηλυκό, Καλώδια. Το ηλιακό πανελάκι θα συνέλεγε την ηλιακή ενέργεια για αυτό έπρεπε να έχει την αντίστοιχη κλίση ώστε να φωτίζεται καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Παράλληλα με το πανελάκι συνδέθηκε η μπαταριοθήκη στην οποία τοποθετήθηκαν οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Κάνανε και τις υπόλοιπες συνδέσεις σύμφωνα με τη διάταξη που σχεδιάσανε και

ο φορτιστής ήταν έτοιμος. Η ικανοποίηση που νιώσανε, όταν είδανε το κινητό τους να φορτίζεται δεν περιγράφετε. Αισθάνθηκαν μικροί επιστήμονες με βλέψεις προς την ηλεκτρονική, ανακαλύπτοντας τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό.

Με αυτή την κατασκευή το κινητό έχει τη δυνατότητα να φορτίζεται την ημέρα απευθείας αλλά και τη νύχτα διότι στο δευτερεύον κύκλωμα αποθηκεύεται ενέργεια στις μπαταρίες. Έτσι έχουμε επάρκεια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Εικόνα 2. Σχεδιάγραμμα Κυκλώματος

Εικόνα 3. Ηλιακός Φορτιστής

Η ενασχόληση των μαθητών με το παραπάνω project τους ευαισθητοποίησε σε τόσο μεγάλο βαθμό σε σχέση με τις επιπτώσεις που έχει η μόλυνση του περιβάλλοντος και η άσκοπη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας στην υγεία του ανθρώπου που υιοθέτησαν τη φιλοσοφία «Με φειδώ χρησιμοποιώ το ρεύμα της ΔΕΗ και φροντίζω να χρησιμοποιώ συσκευές που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια επειδή με το πάτημα και μόνο του διακόπτη της ΔΕΗ η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι τέτοια ώστε ένα παιδί στον κόσμο αρρωσταίνει ή πεθαίνει».

Στη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος διοργανώσαμε διδακτική επίσκεψη στο: ΙΔΡΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ στον Πειραιά και παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα: «Γνωρίζοντας για τον ορυκτό πλούτο της Ελλάδος, στοχεύουμε στην Αειφορική Ανάπτυξη» με εισηγητή τον εκπαιδευτικό γεωλόγο - περιβαλλοντολόγο Δημήτρη Κούνδουρο». Επίσης επισκεφθήκαμε την Ανάβρα Μαγνησίας και είδαμε πως ένα μικρό χωριό των οκτακοσίων κατοίκων μπόρεσε να εξασφαλίσει πόρους στηριζόμενο στο νερό, τον αέρα, το φυσικό περιβάλλον την κτηνοτροφία και να αποκτήσει οικονομική αυτάρκεια. Το Αιολικό Πάρκο που κατασκευάστηκε η διαμόρφωση του παραπόταμου Ενιπέα σε δασικό πάρκο και η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας (40000 ζώα που ζουν σε μονάδες σε φυσικό περιβάλλον μέσα στο βουνό και είναι ελευθέρως τροφής ώστε το κρέας τους να χαρακτηρίζεται βιολογικό), αποφέρουν οικονομικό όφελος από 80 έως 100 χιλιάδες ευρώ ετησίως σε κάθε οικογένεια με μικρή μάλιστα απασχόληση σε μία περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται σε βαθιά οικονομική κρίση με υψηλό αριθμό ανεργίας.

Συμπεράσματα

Με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο οι μαθητές ανακάλυψαν την αποτελεσματικότητα που έχει μία εργασία όταν εκπονείται συλλογικά και όχι ατομικά. Τα οφέλη μάλιστα από τη συμμετοχή τους σε τέτοιες δράσεις ήταν πολλαπλά. Η αυτοεκτίμηση, οι υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, η ανακάλυψη και η εκτίμηση των ικανοτήτων των μελών είχε ως αποτέλεσμα στο να δημιουργηθούν ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί μεταξύ τους και να χτιστούν φιλίες που πιθανότητα να τους συνέδεαν και μετά το σχολείο (Ναυρίδης, Κ. 2005). Στείλανε μηνύματα, υγιεινής διατροφής και σεβασμού προς το περιβάλλον ευαισθητοποιώντας την κοινωνία ώστε να αποκτήσει οικολογική συνείδηση (Ανθοπούλου, 2005). Απέκτησαν επίσης μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τις φυσικές επιστήμες, αναθερώνοντας τις απόψεις τους σχετικά με τη δυσκολία και το περιεχόμενο του μαθήματος της Φυσικής. Στην τελευταία μάλιστα συνάντησή μας στο πρόγραμμα, που ουσιαστικά κάναμε αξιολόγηση έργου κάποιος μαθητής είπε: “Θεωρούσα ότι η φυσική είναι παρόμοιο μάθημα με τα μαθηματικά δηλαδή πως θα λύνουμε ασκήσεις χρησιμοποιώντας τύπους. Τώρα με την έρευνα και την κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος για τον ηλιακό φορτιστή διαπίστωσα στην πράξη πως η ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική, αποθηκεύεται και χρησιμοποιείται”. Άλλος πάλι τόνισε ότι “δεν μπορούσα να φανταστώ ότι η ανάκλαση του φωτός θα είχε ως αποτέλεσμα την τόση μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας. Θεωρούσα ότι μας βοηθάει μόνο στη διάχυση του φωτός ώστε να φωτίζονται όλοι οι χώροι”. Η επιτυχία

των αποτελεσμάτων της εργασίας ήταν μακράν των αρχικών τους προσδοκιών και εισέπραξαν μεγάλη ικανοποίηση και περηφάνια. Αισθάνθηκαν ως «μικροί επιστήμονες», παρήγαγαν γνώση και τεχνολογικά επιτεύγματα, με δημιουργικό και όχι παθητικό τρόπο όπως επιβάλλει η δασκαλοκεντρική διδασκαλία (Borich, 1999), μέσα σε ευχάριστο, ελεύθερο και ψυχαγωγικό κλίμα που δεν έλλειπε ο αμοιβαίος σεβασμός (Ματσαγγούρας, 2012).

Τα αποτελέσματα της εργασίας μας τα επικοινωνήσαμε και στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα στα πλαίσια παρουσίασης σχολικών προγραμμάτων, στο μαθητικό φεστιβάλ περιβαλλοντικών εκδηλώσεων που διοργανώνει το γραφείο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επίσης κάποια στιγμιότυπα της εργασίας είχαν ενταχθεί στην παρουσίαση της τελετής αποφοίτησης που την παρακολούθησαν γονείς και φορείς του Δήμου καθώς και στο μαθητικό φεστιβάλ στους 8^{ους} Πανελλήνιους Αγώνες Κατασκευών και Πειραμάτων φυσικών Επιστημών. Θα ήταν παράληψη αν δεν επισημάνουμε ότι ο ηλιακός φούρνος εγκαταστάθηκε στην ταράτσα του σχολείου (στην οποία υπάρχουν και φωτοβολταϊκά πάνελ) και ο σύλλογος καθηγητών τον χρησιμοποιούσε συχνά. Ο ενθουσιασμός τους ήταν τέτοιος που πολλοί από την ομάδα συζήτησαν με τους γονείς τους και αποφάσισαν να κάνουν το δικό τους φούρνο και φορτιστή. Θα τα χρησιμοποιούσαν όχι μόνο στις διακοπές αλλά όλο το χρόνο τοποθετώντας τις συσκευές σε μέρη του σπιτιού τους που υπήρχε ηλιοφάνεια (βεράντες, ταράτσες, κήπους). Μου στέλνανε μάλιστα φωτογραφίες, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, με τις κατασκευές που είχαν κάνει και τα ηλιομαγειρέματά τους. Έτσι μπήκα και εγώ στο κλίμα και άρχισα να επικοινωνώ τα ηλιομαγειρέματά μου στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης στους ηλεκτρονικούς μου φίλους όπως κάνανε και οι μαθητές.

Με αυτούς τους τρόπους χωρίς να το καταλάβουμε, βγάλαμε την δουλειά μας εκτός των τειχών του σχολείου και το επικοινωνήσαμε με την κοινωνία. Πραγματοποιήσαμε μία δράση που έκανε «το σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία».

Οι μαθητές ένιωσαν ενεργοί πολίτες διότι κατόρθωσαν να δώσουν πρωτότυπες λύσεις σε προβλήματα που τους απασχολούν και συνειδητοποίησαν ότι θα προχωρήσουν στη ζωή τους όταν εφαρμόζουν τέτοιες μεθόδους και πρακτικές.

Αναφορές

- Bruner, J. S. (1966). *Towards a theory of instruction*. Massachusetts: Belkapp Press.
- Borich, G. D. (1999). *Effective teaching methods*. Colombo: Merrill Publishing University Press.
- Douglas, T. (1997). *Η επιβίωση στις ομάδες: Βασικές αρχές της συμμετοχής σε ομάδες*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
- Kennedy, T. J.; Odell, M. R. L. (2014). *Science Education International*, 246-258.
- Ανθοπούλου, Β. (2005). Η βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία και η ενεργός συμμετοχή των μαθητών κατά την υλοποίηση ενός Σ.Π.Π.Ε. Ανακοίνωση στο 1^ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Ισθμός Κορίνθου.
- Δημητρίου, Α (2009). *Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις*. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
- Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2012). *Η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών στο Λύκειο*. Αθήνα: ΙΤΥΕ-Διόφαντος.

Εμμηνορρυσιακός Κύκλος

Χρυσοστόμου Αναστασία

Εκπαιδευτικός, PhD, Med, ΠΕ04.04 Βιολόγος, ΕΚΦΕ Γρεβενών,
anachrysos@yahoo.com

Περίληψη

Η παρούσα διδακτική πρόταση έχει ως αντικείμενο τον εμμηνορρυσιακό κύκλο. Παρουσιάζει με λεπτομέρειες τα στάδια του, τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ενδομήτριο κατά τη διάρκεια τους και τον ρόλο των γυναικείων ορμονών στον συντονισμό του. Στην πρόταση αξιοποιούνται εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών για τον σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση των σταδίων του εμμηνορρυσιακού κύκλου και των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα σε καθένα από αυτά. Το αναπαραγωγικό σύστημα είναι σημαντικό και οι μαθητές δεν έχουν άλλη ευκαιρία να το διδαχτούν τόσο αναλυτικά στη διάρκεια της υποχρεωτικής βασικής εκπαίδευσης. Τα θέματα που πραγματεύεται (ανωμαλίες στην κυκλική λειτουργία, το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών κα.), χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και “λεπτότητας” στη διαχείρισή τους. Η διδακτική πρόταση δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να προβληματιστούν σε θέματα που άπτονται της βιολογίας όπως η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, ο προγεννητικός έλεγχος του εμβρύου κ.λπ.

Λέξεις κλειδιά: ωάριο, γονιμοποίηση, σάλπιγγες, περίοδος, ωορρηξία

Εισαγωγή

Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης είναι η περιγραφή των σταδίων του εμμηνορρυσιακού κύκλου και των αλλαγών που συμβαίνουν στο ενδομήτριο κατά τη διάρκεια τους, λόγω της επίδρασης των γυναικείων ορμονών. Η πρόταση υλοποιήθηκε μέσα από μια σειρά διδακτικών δραστηριοτήτων που ευνόησαν την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και βασίστηκαν στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείο διδασκαλίας. Στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων αξιοποιήθηκαν οι εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών, με τρόπο που η γνωστική σύγκρουση να οδηγεί στην επίτευξη εννοιολογικών αλλαγών. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών αφορούσαν κυρίως τα όργανα και τις λειτουργίες του γυναικείου και ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος, τις φυλετικές γυναικείες ορμόνες και την επίδρασή τους στα πρωτογενή και δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, την εξοικείωση των μαθητών στη χρήση του Η/Υ και των προσομοιώσεων και στην περιήγηση τους στο διαδίκτυο.

Περιγραφή διδακτικής πρότασης

Για τον καθορισμό του τύπου μάθησης που θα εφαρμοσθεί σε μια διδασκαλία θα πρέπει να ληφθεί υπόψη τι ενεργοποιεί τη δραστηριότητα του εκπαιδευόμενου, ποια είναι τα ενδιαφέροντά και το βάθος των γνώσεων του σε σχέση με το αντικείμενο της μάθησης (Dewey, 1916; Duckworth, 1987). Καλό είναι να χρησιμοποιούνται μέθοδοι διδασκαλίας (ακουστικές, οπτικές, κιναισθητικές ή συνδυασμός αυτών) που θα ενεργοποιούν μια ποικιλία αισθήσεων, ώστε να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι (Fuller, 2004). Η διδακτική παρέμβαση έλαβε χώρα στην Α' Λυκείου του 1^{ου} ΓΕΛ Γρεβενών και αφορούσε τον εμμηνορρυσιακό κύκλο. Στη διδασκαλία αξιοποιήθηκαν οι εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών για τον σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων, δίνοντας έμφαση στην κατανόηση των σταδίων του έμμηνου κύκλου και των αλλαγών που συμβαίνουν στο ενδομήτριο κατά τη διάρκεια τους και στον ρόλο των γυναικείων ορμονών στον συντονισμό του κύκλου. Η τάξη ήταν οργανωμένη σε ομάδες 2-3 ατόμων, η τρίωρη διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Τα ψηφιακά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν προσομοίωση του ψηφιακού αποθετηρίου φωτόδεντρο, παρουσίαση του διδακτικού

αντικειμένου, η πλατφόρμα τρισδιάστατης αναπαράστασης των βιολογικών συστημάτων του ανθρώπου Biodigidal, άρθρο από ηλεκτρονική πηγή, video από το YouTube, το διαδραστικό βιβλίο μαθητή από το αποθετήριο ψηφιακών βιβλίων ebooks.

Σε γενικές γραμμές υλοποιήθηκε η πρόταση σύμφωνα με τον σχεδιασμό της και επιτεύχθηκαν οι στόχοι της. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά γιατί πέρασαν από τη δασκαλοκεντρική σε μια πιο μαθητοκεντρική διδασκαλία κατά την οποία οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλείο, με εναλλαγές στις εφαρμογές-λογισμικά. Οι μαθητές εκφράζονταν αυθόρμητα, με μεγάλη άνεση, συμμετείχαν χωρίς ενδοιασμούς και ντροπές, επιδεικνύοντας μεγάλη ωριμότητα σε ένα τέτοιο μάθημα που πραγματεύεται πολύ λεπτά ζητήματα, συμβάλλοντας στη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας.

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας παρουσιάστηκαν ορισμένες δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου γιατί ήταν πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον των μαθητών και πολλές οι απορίες τους. Επίσης αυτοί ήθελαν κατά την πλοήγηση στην πλατφόρμα Biodigidal να μελετήσουν λεπτομερειακά τα τμήματα του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας που σχετίζονται με την έμμηνο ρύση και τις λειτουργίες τους αλλά δεν επαρκούσε ο χρόνος. Παρά ταύτα η διαχείρισή των δυσκολιών έγινε με τρόπο που δεν μείνανε αναπάντητα ερωτήματα. Εμφανίστηκαν μικρά προβλήματα και στην υλικοτεχνική υποδομή. Σε κάποιους υπολογιστές δεν ήταν δυνατή η επεξεργασία του κειμένου ενώ η πλατφόρμα Biodigidal κολλούσε και αργούσε όταν την άνοιγαν για επεξεργασία ταυτόχρονα οι ομάδες.

Συμπεράσματα

Η διδακτική πρόταση ήταν μια πλήρης παρέμβαση με σκοπό, στόχους, προβληματική, διαδικασία εφαρμογής μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων και διδακτικών στρατηγικών, διαδικασία αξιολόγησης, κλπ. Επίσης είχε τη δυνατότητα να συνδυάζει περισσότερους διδακτικούς πόρους προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι. Η πρόταση υλοποιήθηκε μέσα από μια σειρά διδακτικών δραστηριοτήτων που ευνόησαν την ανάπτυξη από τους μαθητές γνωστικών ικανοτήτων υψηλού επιπέδου κατά τον Bloom (1956), όπως λήψη απόφασης, κριτική σκέψη, αναστοχασμός κ.λπ. Η καινοτομία της πρότασης έγκειται στο ότι η διδακτική παρέμβαση βασίστηκε στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών. Σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία στην τάξη η προστιθέμενη αξία της ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών, εξαιτίας των εναλλαγών στα λογισμικά-εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν (video YouTube, πλατφόρμα Biodigidal, διαδραστικό βιβλίο, άρθρα από ψηφιακές πηγές κ.λπ.), καθιστώντας περισσότερο διασκεδαστικό το εκπαιδευτικό περιβάλλον, οδηγώντας τους μαθητές στην αυθόρμητη έκφραση περισσότερων αποριών λόγω πολλών διαφορετικών ερεθισμάτων. Επίσης η εικονοποίηση και απλοποίηση των σταδίων του πολύπλοκου εμμηνορρυσιακού κύκλου, στην προσομοίωση του ψηφιακού αποθετηρίου εκπαιδευτικού υλικού Φωτόδεντρο, έκανε δυνατή την επίτευξη της βαθύτερης κατανόησης του.

Η επιτυχία στην επίτευξη των στόχων της πρότασης καθορίστηκε από την ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και την ατομική επιτυχία των στόχων σύμφωνα με τις ατομικές τους επιδόσεις. Οι μαθητές έμειναν ενθουσιασμένοι ενώ θα μπορούσε η διδασκαλία να έχει ακόμη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια καθώς δόθηκε το έναυσμα για προβληματισμό σχετικά με την αξιοποίηση των νεότερων επιτευγμάτων της Επιστήμης της Βιολογίας και αυτό θα επέτρεπε την διαχείριση των στοιχείων της διδακτικής πρότασης με μεγαλύτερη άνεση.

Αναφορές

- Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan
- Duckworth, E. (1987). *The having of wonderful ideas" and other essays on teaching and learning*. New York: Teachers College Press.
- Fuller, C. (2004). *Talkers, watchers, and doers: unlocking your child's unique learning style*. Colorado Springs: Pinon Press.

Παράρτημα

Στο παράρτημα που ακολουθεί περιγράφονται οι διδακτικοί στόχοι, οι εκπαιδευτικές αρχές και πρακτικές και οι δραστηριότητες υλοποίησης της διδακτικής πρότασης.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου:

Ο εμμηνορρυσιακός κύκλος

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου

Απαιτούνται τρεις διδακτικές ώρες για την υλοποίηση του σεναρίου.

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες γνώσεις

Η ανάπτυξη του σεναρίου ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών της Βιολογίας της Α΄ Λυκείου. Το σενάριο αναφέρεται στην ενότητα «Εμμηνορρυσιακός Κύκλος» του Κεφαλαίου 12-Αναπαραγωγικό Σύστημα.

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών:

1. Όργανα και λειτουργίες του γυναικείου και ανδρικού αναπαραγωγικού συστήματος
2. Φυλετικές γυναικείες ορμόνες
3. Γενετικό υλικό (DNA, αριθμός χρωμοσωμάτων) και τύποι κυτταρικής διαίρεσης

Οι μαθητές διδάχτηκαν στο γυμνάσιο τη μείωση, τη γονιμοποίηση και σε προηγούμενη ενότητα του ίδιου κεφαλαίου τα όργανα του αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα και της γυναίκας, τις φυλετικές ορμόνες και την επίδρασή τους στα πρωτογενή και δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου. Χειρίζονται τον Η/Υ, περιηγούνται στο διαδίκτυο με άνεση και είναι εξοικειωμένοι στη χρήση προσομοιώσεων.

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου

Οι γνωστικοί και μαθησιακοί στόχοι είναι οι μαθητές:

1. Να συνειδητοποιήσουν ότι όλα τα ωάρια της γυναίκας δημιουργούνται κατά την εμβρυϊκή της ηλικία
2. Να περιγράψουν τα στάδια του εμμηνορρυσιακού κύκλου και να κατανοούν το ρόλο τους
3. Να διακρίνουν την ωορρηξία από την έμμηνο ρύση
4. Να κατανοήσουν ότι ο ωαγωγός είναι το σημείο του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας που λαμβάνει χώρα η γονιμοποίηση

Στόχοι ανάπτυξης δεξιοτήτων

1. Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων και ανάπτυξη κριτικής σκέψης
2. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και χρήση συγκεκριμένων λογισμικών
3. Υιοθέτηση τρόπων ζωής και συμπεριφοράς με σκοπό την προστασία τους από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες που πιθανόν λόγω άτυχων χειρισμών να οδηγήσουν στην καταστροφή της αποθήκης των ωαρίων και μόνιμων βλαβών του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου

Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται μέσω ενός συνόλου δραστηριοτήτων, στις οποίες της εννοιολογικής αλλαγής προηγείται η γνωστική σύγκρουση. Ο εκπαιδευτικός /και κατά την υλοποίηση της διδασκαλίας έχει φροντίσει για την:

- σαφήνεια των στόχων κατά την έναρξη κάθε δραστηριότητας που θα υλοποιήσουν οι μαθητές και τον ακριβή καθορισμό του χρόνου εκτέλεσης
- ελευθερία στην αυτενέργεια και στον πειραματισμό των μαθητών ώστε να εκφράζουν απορίες και απόψεις, συνεισφέροντας στον κοινό προβληματισμό

Το σενάριο αποτελείται από τρία φύλλα εργασίας. Το 1^ο λειτουργεί ως ερέθισμα για το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Το 2^ο λειτουργεί ως μέσο αναδόμησης των ιδεών των μαθητών. Επίσης τα φύλλα εργασίας 1 και 2 λειτουργούν και ως μέσα ανάδειξης ιδεών. Το

3^ο φύλλο εργασίας χρησιμοποιείται ως μέσο ελέγχου και ανατροφοδότησης σχετικά με την εμπέδωση της γνώσης και ως μέσο αξιολόγησης της διαδικασίας.

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση – Θέματα θεωρίας του διδακτικού σεναρίου

Πρόκειται για σενάριο Βιολογίας που απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Λυκείου. Οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται είναι η κυτταρική βιολογία και η γενετική.

Η διδακτική παρέμβαση χρησιμοποιεί τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών και για το διασκεδαστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που παρέχουν (Derover et al., 2010). Η εκπαιδευτική τεχνική που χρησιμοποιείται στο σενάριο είναι η συζήτηση με καταιγισμό (Στυλιάρης & Δήμου, 2005) που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό συμμετοχής, αξιοποιεί τη δημιουργικότητα και τις εμπειρίες των μαθητών, βοηθάει στην ανάπτυξη της ελεύθερης έκφρασης και κριτικής σκέψης. Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία ως καθοδηγητής και συντονιστής, ενώ οι μαθητές διαμορφώνουν ουσιαστικά τη μαθησιακή διαδικασία: αποφασίζουν, ανταλλάσσουν απόψεις, μελετούν πηγές, επεξεργάζονται τα λογισμικά, στέκονται κριτικά απέναντι σε ζητήματα, σε ένα ευχάριστο συνεργατικό κλίμα.

Χρήση Η.Υ., ΤΠΕ, καθώς και άλλων μέσων για το διδακτικό σενάριο

Η υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής, υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέα, ενώ οι ψηφιακοί πόροι άρθρο από ιστοσελίδα, video από το YouTube και χρήση της πλατφόρμας τρισδιάστατων προσομοιώσεων του ανθρώπινου σώματος Biodigital. Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει το ψηφιακό βιβλίο της βιολογίας Α΄ λυκείου, παρουσίαση της ενότητας, φύλλα εργασίας, άρθρο από διαδικτυακή πηγή. Αξιοποιείται επίσης προσομοίωση από το ψηφιακό αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού “Φωτόδεντρο”, με τίτλο ο “Εμμηνος Κύκλος”.

Αναπαραστάσεις των μαθητών/πρόβλεψη δυσκολιών στο διδακτικό σενάριο

Οι εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών διαμορφώνονται μέσω προηγούμενων διδασκαλιών, ελλιπούς πληροφόρησης, από νοητικά σχήματα που αυτοί διαθέτουν (Lazarowitz & Lieb, 2006; Σκούρας, 2004). Αυτές αξιοποιούνται στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων για την αντιμετώπισή τους στη σχολική ηλικία, για να μη μεταφερθούν στη μετέπειτα ζωή. Οι εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών συμπίπτουν με παρανοήσεις από τη βιβλιογραφία και προηγούμενη εμπειρία και είναι:

1. Θεωρούν ότι τα ωάρια της γυναίκας παράγονται κάθε μήνα και αγνοούν ότι όλα δημιουργούνται κατά την εμβρυϊκή της ηλικία
2. Δεν γνωρίζουν την ακριβή πορεία του ωαρίου, δηλαδή τα στάδια του έμμηνου κύκλου των γυναικών
3. Συγχέουν τη διαδικασία της ωορρηξίας με την περίοδο (έμμηνο ρύση)
4. Δεν αντιλαμβάνονται ότι η γονιμοποίηση γίνεται μέσα στην σάλπιγγα

Διδακτικό συμβόλαιο

Το διδακτικό συμβόλαιο ορίζεται, σύμφωνα με τον Brousseau (1984), ως μια σιωπηρή και άτυπη συμφωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητή γύρω από μια διδακτική ενότητα. Στη συγκεκριμένη διδακτική πρόταση το διδακτικό συμβόλαιο αναφέρεται σε αυτά που ο εκπαιδευτικός πρέπει να διδάξει κι οι μαθητές να μάθουν και σχετίζονται με την διδακτική ενότητα του εμμηνορρυσιακού κύκλου. Πιο συγκεκριμένα το συμβόλαιο αφορά τη σωστή διαχείριση του χρόνου, της αυτενέργειας των μαθητών, την αξιολόγηση τους και τη σωστή χρήση του Η/Υ, μέσω χρήσης των ΤΠΕ, με εναλλαγές στα λογισμικά-εφαρμογές που συμβάλλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, την ενίσχυση της αυτενέργειάς τους και την βαθύτερη κατανόηση της γνώσης ώστε να βρει εφαρμογή και στη ζωή τους. Ο εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων της συμφωνίας και την

επαναδιαπραγματέυσή τους με σκοπό την επίτευξη των διδακτικών στόχων και την αποφυγή αποπροσανατολισμού από αυτούς.

Υποκείμενη θεωρία μάθησης

Το σενάριο δομείται με βάση το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας, προκαλώντας αναπροσαρμογή παλαιότερων νοητικών σχημάτων ή και γνωστική σύγκρουση με λανθασμένες, παγιωμένες αντιλήψεις που δεν συμφωνούν με επιστημονικά δεδομένα (Σολομωνίδου, 2006). Αξιοποιούνται, σε σημεία της διδασκαλίας (δραστηριότητα 3^η του φύλλου εργασίας 3) και στοιχεία της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου (Βαϊνάς, Βλάσση & Καραλιώτα, 2007), αφήνοντας ανοιχτά συμπεράσματα στους μαθητές. Το σενάριο στηρίζεται και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες που υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές, με τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή (ενίσχυση επικοινωνίας, αυθόρμητη έκφραση γνώμης, ενίσχυση συλλογικότητας, σεβασμός στη διαφορετική άποψη) (Στυλιάρης & Δήμου, 2005).

Οργάνωση της τάξης – εφικτότητα σχεδίασης

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων σε έναν υπολογιστή, γιατί μεγαλύτερος αριθμός περιορίζει τη δραστηριότητα τους. Τα μέλη κάθε ομάδας συζητούν μεταξύ τους και υλοποιούν τις δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει πριν την διδασκαλία να ελέγξει αν τρέχουν τα προγράμματα.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των γνώσεων που απέκτησαν για το αναπαραγωγικό σύστημα και η μετέπειτα εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή γίνεται μέσω ερωτήσεων και μελέτης άρθρων που οδηγούν τους μαθητές σε προβληματική κατάσταση συμβάλλοντας στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Επίσης αξιοποιούνται ασκήσεις κλειστού τύπου ως μέσο ελέγχου της νέας γνώσης.

Το επιμορφωτικό σενάριο

Στάδιο 1: Ερεθίσματα – Προσανατολισμός (διάρκεια 10 λεπτά)

Στο στάδιο αυτό γίνεται η εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο, χρησιμοποιώντας ως αφορμή τις ερωτήσεις της 1^{ης} δραστηριότητας σχετικά με τις έννοιες έμμηνος ρύση (περίοδος) και ωορρηξία. Οι μαθητές διατυπώνουν τις απόψεις τους, σαν υποθέσεις προς έλεγχο, για την παραγωγή ωαρίων στην γυναίκα μέχρι την εμμηνόπαυση, καθώς και για την τύχη του μη γονιμοποιημένου ωαρίου με την εμφάνιση της περιόδου. Ο εκπαιδευτικός ακούει αμέτοχος τις συζητήσεις των μαθητών. Οι ομάδες ανακοινώνουν τις απαντήσεις που έχουν καταγράψει και εκφράζονται απορίες. Στη συνέχεια πριν τα στάδια της ανάδειξης και αναδόμησης των ιδεών οι μαθητές συμπληρώνουν τα κενά στις προτάσεις της 2^{ης} δραστηριότητας του 1^{ου} φύλλου εργασίας. Η δραστηριότητα χρησιμοποιείται ως σύνδεσμος της παλαιάς με τη νεοδιδαχθείσα ύλη.

Στάδιο 2: Ανάδειξης Ιδεών και Στάδιο 3: Αναδόμηση Ιδεών (διάρκεια 65 λεπτά)

Το στάδιο της ανάδειξης ιδεών προηγείται της αναδόμησης των ιδεών σε όλες τις δραστηριότητες του 2^{ου} φύλλου εργασίας. Στην 1^η δραστηριότητα καλούνται οι μαθητές να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με τις εκσπερματώσεις στα αγόρια και την εμφάνιση της περιόδου στα κορίτσια (5 λεπτά). Με αυτές τις ερωτήσεις οι μαθητές συγκρούονται γνωστικά με τις παρανοήσεις 1, 2 και 3. Στη 2^η δραστηριότητα (α), με βάση τις παρανοήσεις 1 και 2, οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις (ανάδειξη ιδεών) σχετικά με την παραγωγή και τον αριθμό των ωαρίων. Στη συνέχεια ελέγχουν την ορθότητα των απαντήσεών τους διαβάζοντας πληροφορίες από το [διαδραστικό βιβλίο](#) βιολογίας στο φωτόδεντρο (β), σχετικές με το θέμα (10 λεπτά).

Ο εκπαιδευτικός ακολούθως προβάλλει στον βιντεοπροβολέα παρουσίαση για [εμμηνορρυσιακό κύκλο](#) (Λιάκου, Παπαδοπούλου, & Ρωμανού, XXXX). Η παρουσίαση, χρησιμοποιώντας τις παρανοήσεις των μαθητών, συμβάλλει στο να κατανοήσουν αυτοί τα στάδια του εμμηνορρυσιακού κύκλου, τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ενδομήτριο, την διαφορά ωορρηξίας και περιόδου, την ορμονική ρύθμιση του κύκλου, την περίοδο σχηματισμού των ωαρίων, την εμμηνόπαυση, τα χαρακτηριστικά της περιόδου, το σύνδρομο των πολυκυστικών ωοθηκών (40 λεπτά).

Στην 3^η δραστηριότητα του φύλλου εργασίας 2 καλούνται οι μαθητές να παρακολουθήσουν στο Φωτόδεντρο την κλειστού τύπου [προσομοίωση](#) που περιγράφει τα στάδια του εμμηνορρυσιακού κύκλου. Είναι εξοικειωμένοι με τις προσομοιώσεις του φωτόδεντρου γιατί έχουν ξαναχρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό.

Με την αναπαράσταση κατανοούν οι μαθητές τα στάδια του εμμηνορρυσιακού κύκλου και τις αλλαγές που συμβαίνουν στο ενδομήτριο από την δράση των φυλετικών ορμονών, συνδέοντάς τα παραπάνω με την παρουσίαση. Λόγω εικονοποίησης του πολύπλοκου μηχανισμού είναι δυνατή η επίτευξη βαθύτερης κατανόησής του, γιατί προσελκύεται το ενδιαφέρον των μαθητών στην οθόνη. Η απλοποίηση των σταδίων βοηθάει τους μαθητές να εστιάσουν τη προσοχή τους σε σημαντικά στοιχεία του μηχανισμού, γιατί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον τους στις μεταβολές των παραγόντων. Διευκολύνεται έτσι η εννοιολογική σύνδεση της ωορρηξίας με τη γονιμότητα.

Οι μαθητές με τη βοήθεια του λογισμικού, διασαφηνίζουν ότι η αναπαραγωγική ικανότητα της γυναίκας αρχίζει στην εφηβεία και είναι ικανοί να συσχετίσουν τη δομή με τη λειτουργία των οργάνων του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος.

Σε κάθε στάδιο του κύκλου που διαρκεί συγκεκριμένες ημέρες π.χ. 1^η-5^η και απεικονίζεται στη μπάρα δεξιά, παρουσιάζονται οι αλλαγές στο αναπαραγωγικό της γυναίκας έως και την 28^η ημέρα. Έτσι εισάγονται σταδιακά οι όροι “έμμηνος ρύση” ή “περίοδος”, “γόνιμες ημέρες”, ωορρηξία. Οι μαθητές είναι πλέον ικανοί να εξηγούν και να περιγράφουν τον έμμηνο κύκλο της γυναίκας, καθώς και τις αλλαγές στο ανθρώπινο σώμα κατά την εφηβεία (διάρκεια 10 λεπτά).

Στάδιο 4: Εμπέδωση Ιδεών και Ανατροφοδότησης της κατανόησης (διάρκεια 30 λεπτά)

Στην 1^η δραστηριότητα του φύλλου εργασίας 3 παροτρύνονται οι μαθητές να πλοηγηθούν στην πλατφόρμα [Biodigidal](#), με την οποία είναι εξοικειωμένοι, λόγω χρήσης της από τον εκπαιδευτικό σε προηγούμενα μαθήματα. Τους δίνεται η δυνατότητα να μελετήσουν σε 3D τα τμήματα του γυναικείου αναπαραγωγικού συστήματος που σχετίζονται με τον εμμηνορρυσιακό κύκλο (π.χ. ενδομήτριο) και να εμπεδώσουν όσα καινούρια γνώρισαν παραπάνω (20 λεπτά).

Στη 2^η δραστηριότητα του 3^{ου} φύλλου εργασίας, οι μαθητές παρακολουθούν [video](#) στο YouTube που παρουσιάζει την πορεία και γονιμοποίηση του ωαρίου (5 λεπτά).

Στην 3^η δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε άσκηση κλειστού τύπου (αντιστοίχιση) που θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο ελέγχου της γνώσης (5 λεπτά).

Στάδιο 5: Αξιολόγηση- Συζήτηση (διάρκεια 30 λεπτά)

Στην 3^η δραστηριότητα του 3^{ου} φύλλου εργασίας, οι μαθητές απαντούν σε ερωτήματα σχετικά με την διακοπή της κύησης και προτείνουν μέτρα πρόληψης. Στη συνέχεια τους ζητείται να αναλύσουν τα αποτελέσματα ερευνών που παρουσιάζονται στο [άρθρο](#). Σκοπός είναι η αξιολόγηση των γνώσεων που απέκτησαν για το αναπαραγωγικό σύστημα και η μετέπειτα εφαρμογή τους στην καθημερινή ζωή.

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες

Η πρόταση για περαιτέρω δραστηριότητες περιλαμβάνει μια εργασία με θέμα την προστασία του αναπαραγωγικού συστήματος με τρία υποθέματα που θα κατανεμηθούν σε αντίστοιχες ομάδες: α) σχετικά με τις επιδράσεις στο σώμα και την ψυχολογία της γυναίκας μιας άμβλωσης λόγω ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης

(μέτρα αντισύλληψης), β) με τις επιδράσεις των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων στην υγεία και λειτουργία του αναπαραγωγικού και τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή μετάδοσης τους και γ) τις επιδράσεις των ακτινοβολιών στη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος (υπογονιμότητα, στειρότητα) και μέτρα προστασίας.

Χρήση εξωτερικών πηγών

Bloom, B. S.; Engelhart, M. D.; Furst, E. J.; Hill, W. H.; Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook I: Cognitive domain*. New York: David McKay Company.

Brousseau, G. (1984). The crucial role of the didactical contract in the analysis and construction of situations in teaching and learning mathematics. In: H. G. Steiner (ed.) *Theory of mathematics education*. Bielefeld: IDM Universität Bielefeld pp. 110-119.

Depover, C., Karsenti, T., & Κόμης, Β. (2010). *Διδασκαλία με χρήση της τεχνολογίας. Προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων*. Αθήνα: Κλειδάριθμος.

Dewey, J. (1916). *Democracy and Education*. New York: Macmillan.

Duckworth, E. (1987). *The having of wonderful ideas" and other essays on teaching and learning*. New York: Teachers College Press.

Fuller, C. (2004). *Talkers, watchers, and doers: unlocking your child's unique learning style*. Colorado Springs: Pinon Press.

Lazarowitz, R., & Lieb, C. (2006). Formative assessment pre-test to identify college students' prior knowledge, misconceptions and learning difficulties in Biology. *Int J Sci Math Educ*, 4, 41–762.

Βαϊνάς, Δ., Βλάσση, Μ., & Καραλιώτα, Α. (2007). Εφαρμογή της καθοδηγούμενης διερευνητικής μεθόδου κατά τη διδασκαλία μιας εργαστηριακής άσκησης χημείας (αντιδράσεις απλής αντικατάστασης). *Πρακτικά του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση»*. Τεύχος 5 (Β'): 716-724. Ιωάννινα. Ανακτήθηκε στις 28/2/2020 από http://kodipheet.chem.uoi.gr/fifth_conf/pdf_synedriou/teyχος_B/3_didakt_didask_xhm/8_XHM-06telikiF.pdf.

Λιάκου, Α., Παπαδοπούλου, Α., & Ρωμανού, Ε. (n.d.) Ο εμμηνορρυσιακός κύκλος: Ανακτήθηκε στις 28/2/2020 από <https://slideplayer.gr/slide/2582285/>.

Παράσχος, Θ. (2019) *Διακοπή κύησης: Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε*. Ανακτήθηκε στις 28/2/2020 από <https://www.iefimerida.gr/news/469516/diakopi-kyisis-ola-osa-prepei-na-gnorizoyme>.

Σκούρας, Ζ. (2004). *Φιλοσοφία και Σύγχρονες τάσεις της Βιολογίας*. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.

Σολομωνίδου, Χ. (2006). *Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία: Εποικοδομητισμός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης*. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Στυλιάρης, Γ., και Δήμου, Β. (2005). *Διδακτική της πληροφορικής: πληροφορική στη γενική και ειδική αγωγή – η συμβολή του διαδικτύου και του web 2.0*. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Biodigital (πλατφόρμα τρισδιάστατης απεικόνισης των βιολογικών συστημάτων του ανθρώπου). (2020). *Το γυναικείο και ανδρικό αναπαραγωγικό σύστημα* (Προσομοίωση). Ανακτήθηκε στις 28/2/2020 από <https://human.biodigital.com/login?returnUrl=/explore/Male%2520Reproductive%2520System>
<https://human.biodigital.com/login?returnUrl=/explore/Female%2520Reproductive%2520System>.

Φωτόδεντρο: Μαθησιακά αντικείμενα. (2020). *Ο έμμηνος κύκλος* (Προσομοίωση). Ανακτήθηκε στις 28/2/2020 από <http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/609?locale=el>.

Φύλλα Εργασιών

Φύλλο Εργασίας 1

Δραστηριότητα 1^η

Από τις μέχρι τώρα γνώσεις σας απαντήστε στην ερώτηση που ακολουθεί:

Ποια διαδικασία είναι υπεύθυνη για την ωρίμανση του ωαρίου στη γυναίκα;

- α) ωορρηξία β) έμμηνος κύκλος (περίοδος) γ) γονιμοποίηση δ) εμμηνόπαυση

Δραστηριότητα 2^η

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις:

Η διαιώνιση των ειδών εξασφαλίζεται με την Η γονιμοποίηση πραγματοποιείται με ειδικά κύτταρα που ονομάζονται Οι γαμέτες των θηλυκών ατόμων ονομάζονται και παράγονται στις Το πρώτο κύτταρο που προκύπτει ονομάζεται Όλα τα υπόλοιπα κύτταρα προέρχονται από αυτό με ενώ οι γαμέτες σχηματίζονται με τη

Φύλλο Εργασίας 2

Δραστηριότητα 1^η

Συζητήστε και απαντήστε στις ερωτήσεις:

Οι πρώτες εκσπερματώσεις στα αγόρια συμβαίνουν στην εφηβεία, χρονικό διάστημα στο οποίο και τα κορίτσια αδιαθετούν.

1. Ποια είναι μέση ηλικία στην οποία εμφανίζονται οι πρώτες εκσπερματώσεις στα αγόρια;

- α) 8-10 έτη β) 11-12 έτη γ) 13-15 έτη δ) κάτι άλλο

2. Η ανάπτυξη στα κορίτσια είναι εντονότερη ανάμεσα στα 11 και 13 χρόνια τους. Σε ποια ηλικία τα περισσότερα κορίτσια αδιαθετούν; α) 9-10 έτη β) 11-12 γ) 12-15 δ) κάτι άλλο

Δραστηριότητα 2^η

α) Απαντήστε στις ερωτήσεις:

1. Τι γίνονται τα ωάρια που δεν γονιμοποιούνται;

α) καταστρέφονται στην σάλπιγγα β) παραμένουν στην μήτρα γ) απορροφώνται από τις ωοθήκες δ) κάτι άλλο

2. Η παραγωγή ωαρίων είναι συνεχής, από την εφηβεία μέχρι τον θάνατό της γυναίκας όπως είδατε προηγουμένως να ισχύει για τον άντρα; Δικαιολογήστε την απάντησή σας προφορικά η κάθε ομάδα. α) ναι β) όχι

3. Ο αριθμός των γαμετών που παράγει ο άντρας και η γυναίκα στη διάρκεια της ζωής τους είναι ο ίδιος. Δικαιολογήστε την απάντησή σας προφορικά η κάθε ομάδα. α) ναι β) όχι

β) Ανοίξτε το [διαδραστικό βιβλίο](#) μαθητή της Βιολογίας Α' Λυκείου, στο κεφάλαιο 12- αναπαραγωγή στον άνθρωπο και ελέγξτε την ορθότητα των απαντήσεών σας.

Δραστηριότητα 3^η

Ανοίξτε στο φωτόδεντρο την προσομοίωση "[Ο έμμηνος κύκλος](#)". Παρακολουθείτε με σκοπό να κατανοήσετε τι αλλαγές συμβαίνουν στο σώμα της γυναίκας κατά τη διάρκεια των σταδίων του έμμηνου κύκλου και ποιος ο ρόλος του καθενός.

Φύλλο Εργασίας 3

Δραστηριότητα 1^η

Πλοηγηθείτε στην πλατφόρμα [Biodigital](#). Εξερευνήστε τα μέρη και τη λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος της γυναίκας που σχετίζονται με τον εμμηνορρυσιακό κύκλο.

Ενδεικτικά σας δίνονται οι σύνδεσμοι [1](#) και [2](#). Μελετήστε τις σάλπιγγες και αναζητήστε πληροφορίες για τη λειτουργία τους.

Δραστηριότητα 2^η

Ανοίξτε το [βίντεο](#). Παρακολουθείστε την πορεία και γονιμοποίηση του ωαρίου για να εμπεδώσετε τις νέες γνώσεις που παρουσιάστηκαν παραπάνω.

Δραστηριότητα 3^η

Κάντε τις αντιστοιχίσεις που αφορούν έννοιες της ενότητας «ο εμμηνορρυσιακός κύκλος».

Στήλη I

Στήλη II

A. 1^η-5^η ημέρα

1. Ωρίμανση ωαρίου

B. 14^η ημέρα

2. Αποβολή μη γονιμοποιημένου ωαρίου

Γ. 6^η-13^η ημέρα

3. Κίνηση ωαρίου στη σάλπιγγα

Δ. 15^η-28^η ημέρα

4. Ωορρηξία

Δραστηριότητα 4^η

Πριν από λίγους μήνες αναρτήθηκαν στους σταθμούς του μετρό αφίσες κατά των αμβλώσεων οι οποίες και τελικά αποσύρθηκαν. Από την μέχρι τώρα εμπειρία σας απαντήστε στα ερωτήματα: α) Τι είναι η άμβλωση και τι η αποβολή; β) Η άμβλωση αποτελεί αντικείμενο συζήτησης της βιοηθικής. Ποια είναι η δική σας άποψη για το θέμα; Στη συνέχεια αφού μελετήσετε τα κυριότερα σημεία στο [άρθρο](#) προχωρήστε σε ανάλυση των δεδομένων του στην ολομέλεια της τάξης, με βάση τα συμπεράσματα στα οποία καταλήξατε.

Αξιοποίηση της Τέχνης στη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας

Τερψιάδης Νικόλαος

Μαθηματικός M.Ed., Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου Μακεδονίας
n.terpsiadis@gmail.com

Περίληψη

Η διαπραγμάτευση της θεωρίας των γεωμετρικών μετασχηματισμών στο πλαίσιο μίας μη τυπικής, διαισθητικής προσέγγισης μέσω της αξιοποίησης επιλεγμένων έργων τέχνης, δημιουργεί ένα ελκυστικό διδακτικό περιβάλλον και είναι δυνατόν να συμβάλει στην ανάπτυξη της οπτικής εξοικείωσης των μαθητών με τα γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιότητές τους. Η καλλιέργεια του οπτικού εγγραμματοσμού που επιτυγχάνεται είναι δυνατόν να βοηθήσει τους μαθητές στη διαμόρφωση μιας στρατηγικής για την αποτελεσματικότερη διαπραγμάτευση της Ευκλείδειας γεωμετρίας. Οι μαθητές ασκούνται σε σύνθετες συλλογιστικές ολιστικού χαρακτήρα καθώς διαπραγματεύονται όχι μόνον στοιχειώδεις έννοιες αλλά σύνθετες διαδικασίες ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν και αναπτύσσουν το πολιτισμικό τους κεφάλαιο μέσω της αποκωδικοποίησης της καλλιτεχνικής γλώσσας.

Λέξεις κλειδιά: Συμμετρίες, οπτικοποίηση, οπτική εξοικείωση, Escher, γεωμετρία και εικαστικές τέχνες.

Θεωρητικό πλαίσιο

Τα καινοτόμα στοιχεία της προτεινόμενης εκπαιδευτικής πρακτικής προσδιορίζονται από τους τρεις άξονες πάνω στους οποίους είναι σχεδιασμένη: Ο πρώτος άξονας βασίζεται στην ιδέα της αξιοποίησης έργων τέχνης για διδακτικούς σκοπούς (Feldman, 1967; Broudy, 1972; Gardner, 1990; Anderson, 1993; Perkins, 1994; Κόκκος, 2011). Ο δεύτερος άξονας βασίζεται στην ιδέα της οπτικοποίησης και της οπτικής εξοικείωσης των μαθητών με τα γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιότητές τους (Λούρια, 1992; Duval, 1999 & 2006; Πούλος, 2015). Ο τρίτος άξονας αποτελεί τον συνδυασμό των δύο πρώτων αξόνων και βασίζεται στην ιδέα της αξιοποίησης της θεωρίας των γεωμετρικών μετασχηματισμών για τη δημιουργία ενός γνωστικού υποβάθρου που μπορεί να διευκολύνει και να κάνει αποτελεσματικότερη τη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στην Α' Λυκείου.

Η αξιοποίηση έργων τέχνης στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι δυνατόν να συμβάλει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας και στην ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών (Gardner, 1990; Perkins, 1994; Eisner, 2002; Κόκκος, 2011; Phillips & Fragoulis, 2012) ενώ παράλληλα μπορεί να επηρεάσει θετικά και την ανάπτυξη του πολιτισμικού τους κεφαλαίου (Bourdieu, 1986; Bourdieu & Passeron, 1990 & 1993; Xiaowei, 2019) φέρνοντάς τους σε επαφή με πρωτότυπα έργα τέχνης υψηλής αξίας και αισθητικής και βοηθώντας τους να αναπτύξουν ικανότητες κατανόησης και αποκωδικοποίησης της καλλιτεχνικής τους γλώσσας. Από την άλλη πλευρά, έχει επισημανθεί η αναγκαιότητα της οπτικής εξοικείωσης των μαθητών με τα γεωμετρικά σχήματα και τις ιδιότητές τους στη διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας στο Λύκειο (Πούλος, 2015). Ερευνητικά δεδομένα από το πεδίο της Εξελικτικής Ψυχολογίας αναγνωρίζουν την ανάγκη της οπτικής εξοικείωσης των μαθητών με τα γεωμετρικά σχήματα, ως απαραίτητο στάδιο για την μετάβαση σε πιο σύνθετες δραστηριότητες, όπως είναι οι αποδείξεις και οι γεωμετρικές κατασκευές (Λούρια, 1992). Οι αναπαραστάσεις και η οπτικοποίηση παίζουν κεντρικό ρόλο στην κατανόηση των Μαθηματικών, υποστηρίζεται μάλιστα ότι η οπτικοποίηση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να επιτευχθεί η μαθηματική κατανόηση (Duval, 1999 & 2006) ενώ έρευνες στο πεδίο της Διδακτικής των Μαθηματικών αναγνωρίζουν την παιδαγωγική αξία της οπτικής αναγνώρισης των γεωμετρικών σχημάτων και των ιδιοτήτων τους και προτείνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που είναι δυνατόν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια αυτής

της ικανότητας από τους μαθητές (Πούλος, 2015). Συνεπώς, θα ήταν χρήσιμο να επιδιωχθεί η καλλιέργεια ενός είδους οπτικού εγγραμματισμού, με την έννοια της ικανότητας χρήσης, κριτικής αποτίμησης και δημιουργίας οπτικών εννοιών και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων (Kress & Van Leeuwen, 2001) ως βάση πάνω στην οποία θα μπορούσε να στηριχθεί η εμπλοκή των μαθητών σε διαδικασίες παραγωγικών συλλογισμών, όπως είναι οι αποδείξεις.

Προκειμένου να συνδυάσουμε τους δύο αυτούς άξονες στο πλαίσιο μιας εκπαιδευτικής πρακτικής για τη διδασκαλία της Ευκλείδειας γεωμετρίας, θα χρησιμοποιήσουμε τη θεωρία των γεωμετρικών μετασχηματισμών. Οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί έχουν χαρακτηριστικά που προσφέρονται για αυτό το εγχείρημα. Έχουν, ιστορικά, μία οργανική σχέση και αλληλεπίδραση με τις εικαστικές τέχνες. Η διακοσμητική τέχνη όλων των πολιτισμών, αρχαίων και νεότερων, εμπεριέχει ένα μαθηματικό υπόβαθρο που μπορεί να περιγραφεί από τη θεωρία των γεωμετρικών μετασχηματισμών (Stevens, 1985; Horne, 2000; Baloglou, 2007). Επίσης, οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί είναι ένα εργαλείο που προσφέρεται για να εξασκηθούν οι μαθητές σε ολιστικές συλλογιστικές διαδικασίες, δηλαδή σε συλλογισμούς που δεν διαπραγματεύονται στοιχειώδεις έννοιες αλλά σύνθετες και πολύπλοκες διαδικασίες, οι οποίες προσιδιάζουν σε δομικά στοιχεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας (Strantzalos, 2008). Ωστόσο, υπάρχουν δύο προβλήματα που πρέπει να επιλυθούν προκειμένου να τεκμηριωθεί και να καταστεί δυνατή η διαπραγμάτευση των γεωμετρικών μετασχηματισμών στο επίπεδο του Λυκείου. Οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί είναι μία προχωρημένη μαθηματική θεωρία υψηλής δυσκολίας, η προσέγγιση της οποίας δεν είναι εύκολη από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα μπορούμε να επιλέξουμε μη τυπικές ή/και άτυπες διδακτικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο των οποίων οι μαθητές θα επεξεργαστούν τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς με διαισθητικό-εμπειρικό τρόπο (Jarvis, 1987; Jeffs & Smith, 1990; Straka, 2004; Smith & Clayton, 2009) με τη βοήθεια ψηφιακών εφαρμογών που διαπραγματεύονται έργα του Ολλανδού εικαστικού καλλιτέχνη M.C. Escher σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας. Το δεύτερο πρόβλημα σχετίζεται με την εφαρμογή του βιογενετικού νόμου στη μαθηματική εκπαίδευση και την αξιοποίηση της ιστορίας των μαθηματικών για διδακτικούς σκοπούς (Poincare, 1952; Polya, 1962; Pimm, 1982). Σύμφωνα με αυτές τις ιδέες, η οντογένεση επαναλαμβάνει τη φυλογένεση και ο διδακτικός σχεδιασμός οφείλει να λαμβάνει υπόψη την ιστορική εξέλιξη των μαθηματικών εννοιών προκειμένου να επιτευχθεί η ανακεφαλαίωση της ιστορικής ανάπτυξης από το άτομο. Πως, όμως, νομιμοποιούμε να τοποθετήσουμε στη βάση της Ευκλείδειας γεωμετρίας τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς καθώς αποτελούν μία σύγχρονη μαθηματική θεωρία η οποία έπεται κατά πολύ ιστορικά της Ευκλείδειας γεωμετρίας; Η απάντηση στο ερώτημα βρίσκεται στο μαθηματικό υπόβαθρο των διακοσμητικών εικαστικών τεχνών που ανέπτυξαν, πολλές φορές ανεξάρτητα, όλοι οι πολιτισμοί, αρχαίοι και νεότεροι (Stevens, 1985; Horne, 2000; Baloglou, 2007). Διάφορα σχέδια που συναντούμε σε αγγεία, τοιχογραφίες, ψηφιδωτά, ανάγλυφα, ρουχισμό, υφαντά κ.ά. εμπεριέχουν συμμετρίες που είναι δυνατόν να περιγραφούν και από τη θεωρία των γεωμετρικών μετασχηματισμών. Αρχαιολογικά ευρήματα, ακόμη από τη νεολιθική και την παλαιολιθική εποχή (Vanilona & Tetjana, 2014) στα οποία υπάρχουν αναπαραστάσεις με διάφορα είδη συμμετριών, μας οδηγούν στην ιδέα ότι είχε αναπτυχθεί ένα πρώιμο είδος διαισθητικής-εμπειρικής γεωμετρικής σκέψης, με ιδέες που μεταφράστηκαν πολλές χιλιετίες αργότερα στη γλώσσα των γεωμετρικών μετασχηματισμών, πολύ πριν την επινόηση της απόδειξης και τις απαρχές της γεωμετρίας στον αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. Αυτή η διαπίστωση νομιμοποιεί την τοποθέτηση των γεωμετρικών μετασχηματισμών στην αρχή της διαπραγμάτευσης της Ευκλείδειας γεωμετρίας στο πλαίσιο της προτεινόμενης εκπαιδευτικής πρακτικής.

Στόχοι

Οι διδακτικοί στόχοι της εκπαιδευτικής πρακτικής που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο είναι: α) να ανακαλέσουν οι μαθητές την έννοια της συμμετρίας και να τη

διευρύνουν ενσωματώνοντας την έννοια της ισομετρίας και των γεωμετρικών μετασχηματισμών της μετατόπισης, της ανάκλασης της στροφής και της ολισθανάκλασης, β) να διατυπώσουν μία μη τυπική περιγραφή των γεωμετρικών μετασχηματισμών της μετατόπισης, της ανάκλασης της στροφής και της ολισθανάκλασης και γ) να αντιληφθούν την έννοια της πλακόστρωσης (tessellation) και τις διασυνδέσεις της με τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς. Οι στόχοι, σχετικοί με δεξιότητες, που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο είναι: α) να είναι ικανοί οι μαθητές να ανακαλύπτουν τις κανονικότητες που ενυπάρχουν σε ένα εικαστικό έργο ή αντίστοιχα στο σχήμα ενός προβλήματος γεωμετρίας, μέσω της αναγνώρισης των γεωμετρικών μετασχηματισμών που υλοποιούνται σε αυτό, β) να είναι ικανοί να ανακαλύπτουν τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την διατύπωση μιας αποδεικτικής διαδικασίας και γ) να είναι ικανοί να δημιουργούν εικασίες και να εφαρμόζουν ανακαλυπτικές διαδικασίες στο πλαίσιο της επίλυσης ενός γεωμετρικού προβλήματος. Οι σχετικοί με τη χρήση της τεχνολογίας στόχοι είναι: α) οι μαθητές να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας για να εμβαθύνουν στην κατανόηση της λειτουργίας των γεωμετρικών μετασχηματισμών και β) να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας Geogebra. Οι σχετικοί με τις κοινωνικές δεξιότητες στόχοι είναι: α) οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο της συμμετοχής τους σε ομαδοσυνεργατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες και β) να ενισχύσουν το πολιτισμικό τους κεφάλαιο, διευρύνοντας την οπτική τους για τα μαθηματικά και τη σχέση τους με την τέχνη.

Σύντομη περιγραφή των δραστηριοτήτων

Στην υλοποίηση της εκπαιδευτικής πρακτικής επιχειρείται η διαπραγμάτευση των ισομετριών της μετατόπισης, της ανάκλασης, της στροφής και της ολισθανάκλασης, όχι με τον τυπικό τρόπο της θεωρίας των γεωμετρικών μετασχηματισμών αλλά με μη τυπικές διαισθητικές-εμπειρικές προσεγγίσεις. Για να επιτευχθεί αυτό αξιοποιούνται έργα του Ολλανδού εικαστικού καλλιτέχνη M. C. Escher, σε ψηφιακή και φυσική μορφή (αντίγραφα), τα οποία διαθέτουν το μαθηματικό υπόβαθρο που απαιτείται για αυτό τον σκοπό καθώς διαπραγματεύονται τις ισομετρίες με έναν ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο. Για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής πρακτικής σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που αποτελείται α) από μικροπειράματα τα οποία διαπραγματεύονται έργα του Escher σε περιβάλλον δυναμικής γεωμετρίας και β) ψηφιακά δομήματα που υλοποιούν σε δυναμικό περιβάλλον τα σχήματα επιλεγμένων ασκήσεων του σχολικού εγχειριδίου της Ευκλείδειας Γεωμετρίας (οι σύνδεσμοι παρατίθενται στο τέλος, μετά τις βιβλιογραφικές αναφορές).

Στην πρώτη δραστηριότητα, οι μαθητές επεξεργάζονται τα μικροπειράματα με τα έργα του Escher στο πλαίσιο μιας προσέγγισης ελεύθερης ανακάλυψης, προκειμένου να ανακαλέσουν τις ιδέες που έχουν για τη συμμετρία από τα μαθηματικά του Δημοτικού και του Γυμνασίου και να τις διευρύνουν ενσωματώνοντας τις νέες ιδέες για τις ισομετρίες της μετατόπισης, της ανάκλασης, της στροφής και της ολισθανάκλασης. Με τη βοήθεια των έργων του Escher και του δυναμικού περιβάλλοντος που προσφέρει το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, οι μαθητές αναπτύσσουν μία οπτική εξοικείωση με τις κανονικότητες που υλοποιούνται στα έργα του Escher, τις οποίες θα συναντήσουν αργότερα στα σχήματα των γεωμετρικών προβλημάτων που θα διαπραγματευτούν.

Στη δεύτερη δραστηριότητα, οι μαθητές εργαζόμενοι ομαδικά στο πλαίσιο μιας προσέγγισης φθίνουσας καθοδήγησης, διαπραγματεύονται περισσότερα έργα του Escher σε φυσική μορφή (αντίγραφα), όπου, χωρίς τη βοήθεια του περιβάλλοντος δυναμικής γεωμετρίας, καλούνται να ενεργοποιήσουν τη σκέψη και τη φαντασία τους, να αυτενεργήσουν και να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν τις ισομετρίες που υλοποιούνται σε αυτά εφαρμόζοντας την αποκτηθείσα γνώση σε νέο περιβάλλον. Έτσι καλλιεργούν έναν οπτικό εγγραμματισμό, ενισχύουν την ικανότητά τους να παρατηρούν, να διακρίνουν και να αντιλαμβάνονται γεωμετρικά σχήματα, γεωμετρικές ιδιότητες, γεωμετρικές σχέσεις και να δημιουργούν συλλογιστικές με στοιχεία ολιστικού χαρακτήρα. Επίσης, στο πλαίσιο των δύο

παραπάνω δραστηριοτήτων οι μαθητές καλλιεργούν το πολιτισμικό τους κεφάλαιο καθώς έρχονται σε επαφή με έργα τέχνης υψηλής αξίας και αισθητικής και καλλιεργούν δεξιότητες αποκωδικοποίησης της καλλιτεχνικής τους γλώσσας.

Η τρίτη δραστηριότητα, δεν είναι μία αυτοτελής δραστηριότητα. Σχεδιάστηκε με σκοπό να ενσωματώνεται κάθε φορά στη διαπραγμάτευση ενός γεωμετρικού προβλήματος. Οι μαθητές θα αξιοποιήσουν την οπτική εξοικείωση με τα γεωμετρικά σχήματα και την ικανότητα να αναπτύσσουν ολιστικές συλλογιστικές διαδικασίες και να χειρίζονται σύνθετες μαθηματικές διαδικασίες, τις οποίες καλλιέργησαν μέσω της διαπραγμάτευσης των γεωμετρικών μετασχηματισμών, για να ανακαλύψουν τις συμμετρίες που υλοποιούνται στα σχήματα των γεωμετρικών προβλημάτων. Εν τέλει, οι μαθητές καθίστανται ικανοί να εντοπίζουν σε ένα γεωμετρικό σχήμα όσα μπορεί να διακρίνει η εξασκημένη ματιά ενός έμπειρου μαθηματικού ώστε να οικοδομήσουν μία στρατηγική ανακάλυψης των κανονικότητων που υλοποιούνται στο σχήμα ενός γεωμετρικού προβλήματος. Αυτές οι κανονικότητες θα αποτελέσουν στη συνέχεια τα δομικά στοιχεία της απόδειξης.

Συμπεράσματα

Η μη τυπική, διαισθητική προσέγγιση μέσω της αξιοποίησης εικαστικών έργων του M.C. Escher κινητοποίησε το ενδιαφέρον των μαθητών και κατέστησε εφικτή τη διαπραγμάτευση των γεωμετρικών μετασχηματισμών στο επίπεδο της Α΄ Λυκείου. Η επεξεργασία και αποκωδικοποίηση του μαθηματικού υποβάθρου των έργων τέχνης από τους μαθητές βοήθησε στην ανάπτυξη της οπτικής τους εξοικείωσης με τα γεωμετρικά σχήματα, τις γεωμετρικές ιδιότητες και τις γεωμετρικές σχέσεις και στην καλλιέργεια ενός οπτικού εγγραμματοσίου καθώς και μιας συλλογιστικής ικανότητας με στοιχεία ολιστικού χαρακτήρα που συνέβαλλαν στην αποτελεσματικότερη διαπραγμάτευση της Ευκλείδειας γεωμετρίας. Η ανάδειξη της αλληλεπίδρασης των γεωμετρικών μετασχηματισμών με την τέχνη εισήγαγε πολιτισμικά στοιχεία που σχετίζονται με τα μαθηματικά προβάλλοντας την πολιτισμική τους συνιστώσα και συνέβαλλε στην καλλιέργεια του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών.

Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Anderson, T. (1993). Defining and structuring art criticism for education. *Studies in Art Education, A Journal of Issues and Research*, 34, 199-208.
- Baloglou, G. (2007). *Isometrica*. New York: SUNY Oswego.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In: Richardson, J., *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*. Westport, CT: Greenwood.
- Bourdieu, P. & Passeron, J.-Cl. (1990). *Reproduction in Education, Society and Culture*. London: SAGE Publications.
- Bourdieu, P. & Passeron, J.-Cl. (1993). *Οι κληρονόμοι. Οι φοιτητές και η κουλτούρα τους*. Αθήνα: Καρδαμίτσας.
- Broudy, S. (1972). *The Enlightened Cherishing: An Essay on Aesthetic Education*. Urbana, IL: University of Illinois Press and Kappa Delta Pi.
- Duval, R. (1999). Representation, Vision and Visualization: Cognitive Functions in Mathematical Thinking. Basic Issues for Learning. *Proceedings of the Annual Meeting of PME-NA 21, 1*, 3-26.
- Duval, R., (2006). A cognitive analysis of problems of comprehension in a learning of Mathematics. *Educational Studies in Mathematics*, 61, 103-131.
- Eisner, E. (2002). *The Arts and the Creation of Mind*. New Haven and London: Yale University Press.
- Feldman, E. (1967). *Arts as Image and Idea*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gardner, H. (1990). *Art Education and Human Development*. California, Los Angeles: The Getty Education Institute for the Arts.
- Horne, C.E. (2000). *Geometric symmetry in patterns and tilings*. Cambridge, U.K.: Woodhead Publishing.

- Jarvis, P. (1987). *Adult Learning in the Social Context*. London: Croom Helm
- Jeffs, T., & Smith, M. (1990). *Using Informal Education*. Buckingham: Open University Press.
- Kress, G., & Van Leeuwen, T. (2001). *Multimodal discourse: The modes and media of contemporary communication*. London: Arnold Publishers.
- Pimm, D. (1982). Why the history and philosophy of mathematics should not be rated x. *For the Learning of Mathematics*, 3(1), 12-15.
- Perkins, D. (1994). *The Intelligent Eye: Learning to Think by Looking at Art*. California, Los Angeles: The Getty Education Institute for the Arts.
- Phillips, N., & Fragoulis, I. (2012). The use of art in the Teaching Practice for Developing Communication Skills in adult. *International Education Studies*, 2, 132-138.
- Poincare, H. (1952). *Science and method*. New York: Dover.
- Polya, G. (1962). The teaching of mathematics and the biogenic law. In I.J. Good, (Ed.), *The scientist speculates*. London: Heinemann.
- Smith, L. & B. Clayton (2009). *Recognizing non formal-informal learning: participant insights & perspectives*. Australia: NCVER.
- Stevens, P. (1985). *Handbook of regular patterns: An introduction to symmetry in two dimensions*. Massachusetts: The MIT Press.
- Straka, G. (2004). *Informal learning: genealogy, concepts, antagonisms and questions*. Bremen: Institut Technik & Bildung.
- Strantzalos, A. (2008). Geometric Transformations as a Means for the Introduction of Interdisciplinarity and of Educational Elements in High School. In E. Barbin, N. Stehlikova, & C. Tzanakis (eds.), *Proceedings of the 5th European Summer University on History and Epistemology in Mathematics Education (ESU-5)*, pp. 125-139. Plzen: Vydavatel'sky Servis.
- Vavilova, I.B., & Tetyana, G.A (2014). Ancient astronomical culture in Ukraine: Finds relating to the Paleolithic era. *Journal of Astronomical History and Heritage*, 17(1), 29-38.
- Xiaowei, H. (2019). Understanding Bourdieu - Cultural Capital and Habitus. *Review of European Studies*, 11, 45-49.
- Κόκκος, Α. (2011). *Εκπαίδευση μέσα από τις Τέχνες*. Αθήνα: Μεταίχιμο.
- Λούρια, Α.Ρ. (1992). *Γνωστική Ανάπτυξη*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
- Πούλος, Α. (2015). Η παιδαγωγική σημασία της οπτικής εξοικείωσης με τα γεωμετρικά σχήματα. *Πρακτικά 7ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας*. Θεσσαλονίκη: Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, Παράρτημα Θεσσαλονίκης.

Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που σχεδιάστηκε για την εκπαιδευτική πρακτική:

Two fish (No. 58), Escher, 1942: <https://www.geogebra.org/m/p6nhxwua>

Unicorn (No. 78), Escher, 1950: <https://www.geogebra.org/m/Fgzhs7Tz>

Angels and Demons (No. 45), Escher, 1941: <https://www.geogebra.org/m/kzxspm5z>

Three lizards (No. 56), Escher, 1942: <https://www.geogebra.org/m/CswXJ6Z7>

Άσκηση Εμπέδωσης 2 σελ. 43: <https://www.geogebra.org/m/uujdya8t>

Άσκηση Εμπέδωσης 3 σελ. 43: <https://www.geogebra.org/m/j7m52y7x>

Άσκηση Εμπέδωσης 4 σελ. 43: <https://www.geogebra.org/m/ycszvhnj>

Άσκηση Αποδεικτική 1 σελ. 43: <https://www.geogebra.org/m/ru8dand3>

Εφαρμογή 1 σελ. 52: <https://www.geogebra.org/m/ameahvxz>

Σύνθετα θέματα 3 σελ. 48: <https://www.geogebra.org/m/auxjxbvv>

Αποδεικτικές 4 σελ. 54: <https://www.geogebra.org/m/kr628svz>

Σύνθετα θέματα 1 σελ. 54: <https://www.geogebra.org/m/uz55rehb>

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι
στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ60, ΠΕ61

Παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος «Innovated Teachers Inspired Children Improved Society»

Κουβέλα Σταυρούλα

Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Καρυάς,
koubela@sch.gr

Σπαθάρα Νίκη

Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Μεσοχωρείου,
spattone69@yahoo.gr

Πλιάρη Ζωή

Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Ολυμπιάδας,
zoipliari3@gmail.com

Περίληψη

Στις μέρες μας, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης και οι προσπάθειες για διεθνείς συνεργασίες και ανάπτυξη καινοτομιών αποτελούν βασικά στοιχεία της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης Erasmus+KA1 με τίτλο «Innovated Teachers Inspired Children Improved Society» που εκπονήθηκε από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Λάρισας με τη συμμετοχή τριών μονοθέσιων Νηπιαγωγείων της, τα οποία έχουν την έδρα τους στο δήμο Ελασσόνας (Καρυάς, Μεσοχωρίου και Ολυμπιάδας) και είναι γεωγραφικά απομονωμένα από τον αστικό ιστό. Η γεωγραφική απομόνωση και οι ιδιαιτερότητες των κλειστών μικρών κοινωνιών που ανήκουν τα νηπιαγωγεία αποτέλεσε το κίνητρο για επιμόρφωση σε νέες μεθόδους και νέα εργαλεία διδασκαλίας. Η απόκτηση καινοτόμων γνώσεων και εμπειριών και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία συνέβαλε στην ποιοτική διαφοροποίηση του κλίματος και της κουλτούρας των σχολείων, και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα, στη διεύρυνση των οριζόντων εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, στην ανάπτυξη πνεύματος συλλογικότητας, στη σύνδεση σχολείου και ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος.

Λέξεις κλειδιά: καινοτομία, προσχολική εκπαίδευση, ΤΠΕ

Εισαγωγή

Οι κοινωνικοοικονομικές αλλαγές που έχουν επέλθει λόγω της ανθρωπιστικής και οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών επέβαλλαν ένα ταχύτατα μεταβαλλόμενο πλαίσιο που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή. Η καινοτομία ετυμολογικά ορίζεται ως μια ενέργεια που χαρακτηρίζεται από νέα πρωτοποριακή αντίληψη για την πραγματικότητα. (Λεξικό κοινής Νεοελληνικής). Η εκπαιδευτική καινοτομία περιλαμβάνει μεταβολές στην εκπαίδευση που δεν καλύπτονται υποχρεωτικά από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, και μπορεί να προέρχονται από πρωτοβουλίες πολιτικών προσώπων, στελεχών της εκπαίδευσης, αλλά και μεμονωμένων εκπαιδευτικών και ομάδων εκπαιδευτικών. Αποτελεί μια σύγχρονη έκφραση της εκπαιδευτικής αλλαγής που συνδέεται με την εκπαιδευτική μονάδα, τον εκπαιδευτικό της πράξης και δεν εφαρμόζεται ως επιβολή. Πρόκειται για μια ουσιαστική και ριζική αλλαγή, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, και γίνεται με μία παρέμβαση, μία δραστηριότητα ή ένα πρόγραμμα (Δακοπούλου, 2008). Η καινοτομία στην εκπαίδευση εστιάζεται σε ενέργειες που προωθούν νέες αντιλήψεις σε τρεις διαστάσεις: στην αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και στη χρήση νέων διδακτικών μέσων.

(Δέσποινα Κυριακώδη, Αθανάσιος Τζιμογιάννης, 2015). Στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο πλαίσιο που χαρακτηρίζει τη σημερινή εποχή, η εκπαίδευση καλείται να βελτιώσει επιτυχημένες παραδοσιακές πρακτικές και να αναδείξει νέες προσεγγίσεις, οι οποίες να απαντούν στη σημερινή πραγματικότητα του 21^{ου} αιώνα, στις προσδοκίες και στις ανάγκες των μαθητών και εκπαιδευτικών. Νέα αντικείμενα, νέα εκπαιδευτικά μέσα και περιβάλλοντα, νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και καινοτόμες ιδέες φαίνεται να είναι ιδιαίτερα υποσχόμενες, για μαθητές και εκπαιδευτικούς, σε ότι αφορά στις εκπαιδευτικές εμπειρίες και στις ευκαιρίες μάθησης που διαμορφώνουν. Μελέτες υποστηρίζουν ότι η προώθηση Καινοτόμων Προγραμμάτων είναι αποτελεσματική όταν η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως διαδικασία και όχι ως γεγονός (Δήμητρα Σπυροπούλου, Αγάπη Βαβουράκη, Χρυσούλα Κούτρα Ελένη Λουκά Σαράντος Μπούρας, 2007). Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη διαδικασία της καινοτομίας και η δημιουργία κοινών στόχων και αξιών ιδιαίτερα όταν αυτές προτείνουν νέες καθημερινές πρακτικές και νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις θεωρούνται παράγοντες ιδιαίτερα αποτελεσματικοί για την εφαρμογή της καινοτομίας. Οι καινοτόμες παιδαγωγικές πρακτικές με ΤΠΕ ενθαρρύνουν και προωθούν συμμετοχικές και μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, τη διερευνητική μάθηση, την επίλυση προβλημάτων, τη συνεργασία και τη δημιουργικότητα, τη σύνδεση της δουλειάς στην τάξη με το σπίτι και την κοινωνία κ.λπ.

Παρουσίαση του προγράμματος που αφορά την σύμπραξη τριών νηπιαγωγείων για την εκπόνηση Ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης Erasmus+KA1 με στόχο την απόκτηση καινοτόμων γνώσεων και εμπειριών και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης Erasmus+ με τίτλο «Innovated Teachers Inspired Children Improved Society» το οποίο είχε 12 μήνες διάρκεια. Το πρόγραμμα εκπονήθηκε το σχολικό έτος 2018 – 2019 και συμμετείχαν το Νηπιαγωγείο Καρυάς, το Νηπιαγωγείο Μεσοχωρείου και το Νηπιαγωγείο Ολυμπιάδας που ανήκουν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας και έχουν την έδρα τους στον Δήμο Ελασσόνας. Τα νηπιαγωγεία ήταν μέλη της σύμπραξης που συγκροτήθηκε με εποπτεύοντα οργανισμό την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Λάρισας. Μια από τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει η Διεύθυνση της ΠΕ που ανήκουν τα νηπιαγωγεία, είναι η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου των μικρών, μονοθέσιων, απομονωμένων νηπιαγωγείων, η οποία διαπιστώθηκε μέσω έρευνας ερωτηματολογίων για τις ανάγκες επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Υπό την εποπτεία της συγκεκριμένης Διεύθυνσης υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μονοθέσιων Νηπιαγωγείων με πολλά κοινά προβλήματα. Το σύνολο των μαθητών προέρχεται από κτηνοτροφικές οικογένειες, που οι γονείς τους εγκατέλειψαν νωρίς τη βασική εκπαίδευση για βιοποριστικούς λόγους. Οι εργασίες τους απαιτούν πολύ χρόνο και ο παραγωγικός και ποιοτικός χρόνος με τα παιδιά τους είναι λιγοστός. Ως εκ τούτου ο εκπαιδευτικός στις μικρές αυτές κοινωνίες καλείται να είναι δάσκαλος, γονέας, εμψυχωτής, σωστός επαγγελματίας, ενήμερος ως προς τις καινοτόμες μεθόδους μέσω της δια βίου μάθησης, ώστε να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση και ταυτόχρονα να καλύπτει τις κοινωνικοσυναισθηματικές ανάγκες τους.

Η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού πάνω σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας και νέες τεχνολογίες θεωρήθηκε ως ένας αντισταθμιστικός παράγοντας που θα έδινε τη δυνατότητα να αναβαθμίσει την παρεχόμενη εκπαίδευση προσθέτοντας αξία και ποιότητα σε αυτή. Η προοπτική τρία μονοθέσια περιφερειακά νηπιαγωγεία, να ηγηθούν της προσπάθειας να οδηγηθούν σταδιακά όλα τα νηπιαγωγεία του νομού στον ίδιο δρόμο αυτό του θετικού κοσμοπολιτισμού, που βλέπει τον άλλον σαν πρόκληση για να βελτιώσει τον εαυτό του και να αυτοπροσδιοριστεί παράλληλα, ήταν η βασική αιτία που οδήγησε την Π.Ε. Λάρισας στην δημιουργία της συγκεκριμένης κοινοπραξίας.

Στόχος του καινοτόμου σχεδίου της Διεύθυνσης IT.IS.IC (Innovated teachers, inspired children, improved society) ήταν να ικανοποιήσει τις ανάγκες των σχολικών μονάδων και να

ενδυναμώνει τις μικρές τοπικές κοινωνίες. Τα σχολεία να αυξήσουν το κύρος και την λειτουργία τους, να γίνουν ελκυστικά, να ανοίξουν τις πόρτες τους στην τοπική και ευρωπαϊκή κοινωνία, προάγοντας αξίες και αρχές όπως ο σεβασμός, η συνεργασία, η εμπιστοσύνη, η υπευθυνότητα, η ευελιξία, η φιλία και η αποδοχή καθώς και η συμπερίληψη όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, που δημιουργεί θετικές σχέσεις μεταξύ των παιδιών και της εκπαιδευτικής κοινότητας. Να υλοποιηθεί το αρχικό όραμα, να παρέχονται στους μαθητές ίσες ευκαιρίες ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο, την οικογενειακή και οικονομική τους κατάσταση, την κοινωνική ή εθνική τους προέλευση. Οι εκπαιδευτικοί να βοηθήσουν τα παιδιά από τα κοινωνικά υποβαθμισμένα αυτά περιβάλλοντα να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτυχθούν ολόπλευρα και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις απαιτήσεις του 21ου αιώνα και να βρουν τη θέση που τους αρμόζει σε μια προηγμένη κοινωνία.

Για την εύρεση του φορέα υποδοχής και του κατάλληλου σεμιναρίου, χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα Gateway School Education, όπου χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα φίλτρα βρέθηκε ο κύκλος μαθημάτων που άπτονταν των ενδιαφερόντων των εκπαιδευτικών. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας καθώς και όλα τα Νηπιαγωγεία της σύμπραξης συμμετέχουν στην κοινότητα eTwinning, χρησιμοποιούν το eTwinning live για την επικοινωνία με συναδέλφους από άλλες χώρες αλλά και προωθούν τη συνεργασία μεταξύ τους καθώς και με άλλα σχολεία της Ευρώπης. Για το παρόν σχέδιο χρησιμοποιήθηκε το eTwinning για τη δημιουργία ενός αντίστοιχου έργου με τα συνεργαζόμενα σχολεία του εξωτερικού. Ένα από αυτά τα σχολεία που χρησιμοποιεί καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, το οποίο επισκέφθηκαν οι εκπαιδευτικοί για επιτόπια παρακολούθηση (job shadowing) διάρκειας μίας εβδομάδας, εντοπίστηκε μέσω του eTwinning live. Επίσης, η Πύλη για τη σχολική εκπαίδευση (SEG) είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για τη συνεχή ενημέρωση ευκαιριών ανταλλαγών ευρωπαϊκών ιδρυμάτων, κινητικότητας και επιμορφωτικών σεμιναρίων (webinars) από καινοτόμους εκπαιδευτικούς φορείς. Η πλατφόρμα αποτελεσμάτων του Προγράμματος Erasmus+ έδωσε την ευκαιρία τόσο στον συντονιστή όσο και στα μέλη της σύμπραξης να μελετήσουν προς δική τους ενημέρωση, έργα που εκπονήθηκαν, τις μεθόδους τους και τα αποτελέσματά τους. Για την επικοινωνία με τους εταίρους χρησιμοποιήθηκαν τα forums και τα chat.

Στην αίτηση που κατατέθηκε σχεδιάστηκε η συμμετοχή 5 συνολικά ατόμων (3 νηπιαγωγών και 2 ατόμων από τη Διεύθυνση) για παρακολούθηση δομημένου κύκλου μαθημάτων με τίτλο "Innovated approaches to teaching", που πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Ο φορέας επιμόρφωσης (ITC) προσέφερε ένα δομημένο κύκλο σεμιναρίων στους εκπαιδευόμενους πάνω σε νέα καινοτόμα προγράμματα σπουδών, εκπαιδευτικές μεθόδους, ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης, βασικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των μαθηματικών, αλφαριθμητισμού και μεθόδου STEM, βασικές δεξιότητες στις ΤΠΕ και τα νέα ψηφιακά εργαλεία. Το θεματικό και διεπιστημονικό του περιεχόμενο διδάχτηκε σε εννέα ενότητες από Ευρωπαίους καθηγητές. Οι εκπαιδευτικοί εργαστήκαν κατά ομάδες και δόθηκε καθοδήγηση σχετικά με τις τρέχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις και γνώσεις.

Επίσης σχεδιάστηκε η επιτόπια παρακολούθηση του εβδομαδιαίου προγράμματος, η καθημερινή προετοιμασία, η εφαρμογή των καινοτόμων μεθόδων στην τάξη και η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε δραστηριότητες (job shadowing), σε ένα νηπιαγωγείο στο Dunganon της Βόρειας Ιρλανδίας. Όταν το σχέδιο δράσης εγκρίθηκε από το ΙΚΥ ο συντονιστής και τα μέλη της σύμπραξης για τη διασφάλιση υγιών σχέσεων υπέγραψαν μεταξύ τους το λεγόμενο mandate (συμβόλαιο), με αυτό τον τρόπο ξεκαθάρισαν τους ρόλους τους και έκαναν από κοινού συμφωνία και διάλογο σχετικά με τις υποχρεώσεις τους αλλά και τα οφέλη που προσδοκούσαν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, προσπαθώντας έτσι να διασφαλίσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ο οργανισμός επέλεξε τους συγκεκριμένους παρόχους εκπαίδευσης/διοργάνωσης σεμιναρίων με βάση ποιοτικά κριτήρια (εμπειρία στην

οργάνωση, καινοτομία, συναφή θεματολογία, ταύτιση με τους επιδιωκόμενους στόχους προηγούμενες συνεργασίες και καλές συστάσεις). Πριν την σύνταξη και κατάθεση της αίτησης είχε γίνει προεγγραφή για συγκεκριμένες ημερομηνίες και είχε αποσταλεί email επιβεβαίωσης συμμετοχής. Όταν εγκρίθηκε το σχέδιο, ο φορέας υποδοχής έστειλε επιβεβαίωση κράτησης συνοδευόμενη με τις εγγυήσεις που προσφέρονταν για την εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Η επικοινωνία με τον φορέα υποδοχής σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και καταγραφής του σχεδίου πραγματοποιήθηκε μέσω email ή και skype. Τις δύο φορές τις παρακολούθησαν και οι τρεις νηπιαγωγοί.

Ο δομημένος κύκλος σεμιναρίων που επιλέχτηκε για παρακολούθηση <<Innovative Approaches to Teaching>> βοήθησε τους συμμετέχοντες, να βελτιώσουν τις δεξιότητες και να χρησιμοποιήσουν διάφορες καινοτόμες μεθόδους και τεχνικές διδασκαλίας με επίκεντρο τον μαθητή. Να ενισχύσουν τις δεξιότητες στη χρήση ανοιχτών και ψηφιακών πόρων, να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και την παιδεία στα μέσα δικτύωσης, να αυξήσουν την ικανότητα για ενεργοποίηση αλλαγών όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό με χρήση ΤΠΕ και να αναπτύξουν θετική στάση για τη χρήση των ΤΠΕ με στόχο την βελτίωση του παραγόμενου σχολικού έργου. Να δημιουργήσουν έτοιμα προς χρήση υλικά και ιδέες για τη στήριξη της σχολικής εργασίας και την οργάνωση της καινοτόμου εκπαίδευσης σε σχέση με μια διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση. Να αποκτήσουν τεχνικές για την εργασία με ετερογενείς τάξεις, να υποστηρίξουν την ένταξη διαφόρων μειονοτήτων στην γενική εκπαίδευση βασισμένη στις δημοκρατικές αξίες, να προωθήσουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στην κοινωνία. Να αναπτύξουν σχετικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου όπως η δημιουργικότητα, η κριτική σκέψη, η μεταγνώση και άλλες βασικές ικανότητες μέσω καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας στοχεύοντας στη βελτίωση της ποιότητας της γενικής εκπαίδευσης. Να μάθουν να παρακινούν, να καθοδηγούν και να αξιολογούν αποτελεσματικά με στόχο τη μείωση των χαμηλών επιδόσεων στις βασικές ικανότητες των μαθητών, να προωθούν την ανταλλαγή από ομότιμους και την ενεργό συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Να αναπτύξουν προσωπικές και επαγγελματικές ικανότητες, να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη στην προώθηση καινοτόμων και ενεργών παιδαγωγικών που ανταποκρίνονται στην κοινωνική και πολιτιστική πολυμορφία. Να συναντηθούν με συναδέλφους διαφορετικών εθνικοτήτων εντός της ΕΕ, να έχουν συμμετοχή σε μια διαπολιτισμική εμπειρία μάθησης με ανταλλαγή ιδεών και δημιουργία δικτύου για μελλοντική διεθνή συνεργασία. Να αποκτήσουν ευρύτερη κατανόηση των πρακτικών, των πολιτικών και των συστημάτων εκπαίδευσης των διαφόρων χωρών, να καλλιεργήσουν αμοιβαίο σεβασμό, διαπολιτισμική συνείδηση και να ενσωματώσουν κοινές αξίες.

Η επιτόπια παρακολούθηση (job shadowing), παρείχε μια πολύ πιο πλούσια εμπειρία στους εκπαιδευτικούς. Πέρα από τη θεωρία πέρασαν στην ενεργό αξιοποίηση και εφαρμογή των καινοτόμων πρακτικών και των άμεσων αποτελεσμάτων τους. Δόθηκε η δυνατότητα να παρακολουθήσουν στην καθημερινή σχολική πρακτική ενός πρότυπου σχολείου κάποιες από τις μεθόδους που έμαθαν και να παρατηρήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι εκπαιδευτικοί εργάζονται και αλληλοεπιδρούν με τους μαθητές. Έδωσε επίσης τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να βιώσουν την προσέγγιση του συναδέλφου, την αλληλεπίδραση που απαιτείται, τα απαραίτητα βήματα και ενέργειες, τα συστατικά και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα που απαιτούνται για την αποτελεσματική εκτέλεση της εργασίας.

Κατά την επιστροφή στην σχολικές μονάδες οι εκπαιδευτικοί εφάρμοσαν τις γνώσεις που απέκτησαν στην πράξη (χρήση ΤΠΕ, μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι, μάθηση από ομότιμους, ανάπτυξη συνεργασίας, αξιολόγηση πρακτικών) και συμμετείχαν σε περαιτέρω διεθνείς συνεργασίες με σχολεία της Ευρώπης (έργα eTwinning, προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής). Τα αποτελέσματα της δράσης αναμένονται να φανούν μακροπρόθεσμα μέσα από την συνέχιση, ανάπτυξη και βελτίωση των καλών πρακτικών.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης πραγματοποιήθηκε όπως είχε σχεδιαστεί. Συντάχθηκε δελτίο τύπου που περιέγραφε συνοπτικά τις δράσεις του προγράμματος και αναρτήθηκε στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο. Οι νηπιαγωγοί παρουσίασαν τις δράσεις τους τόσο σε ημερίδες που οργανώθηκαν από την οικεία πρωτοβάθμια εκπαίδευση με την εποπτεία της σχολικής συμβούλου της περιοχής που ανήκουν τα νηπιαγωγεία, όσο και στο σχολείο τους σε άλλους εκπαιδευτικούς και γονείς. Κατά την παρουσίαση των δράσεων στην έδρα των νηπιαγωγείων συμμετείχαν οι τοπικοί φορείς.

Συμπεράσματα

Μέσα από αυτή την προσπάθεια έγινε φανερό ότι ο συνδυασμός του προσωπικού ενδιαφέροντος, της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών και του ασπασμού των αρχών και θέσεων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ μπορεί να φέρει όλα αυτά που έχει σήμερα ανάγκη περισσότερο από ποτέ η ελληνική προσχολική αγωγή. Αυτά είναι η υιοθέτηση όλων αυτών των καινοτομιών που μπορούν να σπάσουν τα δεδομένα της γεωγραφικής απομόνωσης και να προσφέρουν στους εκπαιδευτικούς υλικό και γνώση ώστε να βάλουν τις βάσεις για τη δημιουργία ενεργών πολιτών που η κοινωνία μας, τοπική, ελληνική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια χρειάζεται σήμερα και αύριο.

Αναφορές

Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html?lq=%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1&dq, ανάκτηση στις 1/6/2020

Δακοπούλου, Α. (2008). "Εκπαιδευτική Αλλαγή-Μεταρρύθμιση-Καινοτομία", στο Α. Αθανασούλα-Ρέππα, Α. Δακοπούλου, Μ. Κουτούζης, Γ. Μαυρογιώργος & Δ. Χαλκιώτης, Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων, Τομ. Α' (2η έκδ.). Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική, 165-211, Πάτρα: ΕΑΠ.

Δέσποινα Κυριακώδη, Αθανάσιος Τζιμογιάννης, Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 2015, Οι εκπαιδευτικές καινοτομίες στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Μελέτη των βραβευμένων έργων της δράσης "Θεσμός Αριστείας και Ανάδειξη Καλών Πρακτικών", διαθέσιμο στην ιστοσελίδα [file:///C:/Users/Home/Downloads/249-861-1-PB%20\(5\).pdf](file:///C:/Users/Home/Downloads/249-861-1-PB%20(5).pdf), ανάκτηση στις 3/6/2020

Δήμητρα Σπυροπούλου, Αγάπη Βαβουράκη, Χρυσούλα Κούτρα Ελένη Λουκά Σαράντος Μπούρας, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων , Καινοτόμα προγράμματα στην εκπαίδευση), Τεύχος 13, Π.Ι., (2007), διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: <http://www.pischools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos13/069-083.pdf>, ανάκτηση στις 3/6/2020

«Παιχνιδιών καμώματα ... στου χρόνου το ποτάμι»

Γρηγοριάδου Ευθαλία

Νηπιαγωγός, Med, Δ/ση Α/θμιας Εκπ/σης Έβρου

egrigoriad@sch.gr

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε ένα καινοτόμο πολιτιστικό πρόγραμμα με θέμα το παιχνίδι από την Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα. Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο Παλαγίας Αλεξανδρούπολης κατά το σχολικό έτος 2016-17. Παράλληλα συμμετείχαμε στην Ευρωπαϊκή δράση T4E(Teachers 4 Europe) με συναφές θέμα και τίτλο «Παιχνιδοπαίζοντας ... στις Ευρώπης τη γειτονιά». Συνεργαστήκαμε με δύο Δημοτικά Σχολεία και ένα Νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης και ένα ιδιωτικό Νηπιαγωγείο της Κωνσταντινούπολης. Παρουσιάσαμε τη δουλειά μας σε ανοιχτή εκδήλωση στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. Παραθέτουμε τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου θέματος, την κρισιμότητά του, τον σκοπό όπως και τους στόχους, τη συνάφεια με το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, τη διδακτική μεθοδολογία, τις δραστηριότητες ανάλογα με τις γνωστικές περιοχές και τις καινοτόμες δράσεις. Κλείνουμε με την αξιολόγηση του προγράμματος και συμπερασματικές αναφορές οι οποίες αποτελούν την κατακλείδα της εργασίας. Θεωρούμε ότι παρόλο που η συγκεκριμένη προσπάθεια είναι ανοικτή σε βελτιώσεις, διορθώσεις, προσθέσεις και αλλαγές, μπορεί να αποτελέσει ενδεικτική προσέγγιση για εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές, να κατανοήσουν ότι όταν τα παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να παίξουν πολύ και ποιοτικά, η ανάπτυξη αναστέλλεται και προχωρά με ελλείμματα (Youell, 2008).

Λέξεις κλειδιά: παραδοσιακό, σύγχρονο, παιχνίδι, συνεργασία

Εισαγωγή

Το παιχνίδι αποτελεί μια βασική δραστηριότητα στη ζωή του παιδιού. Παίζει καθοριστικό ρόλο στη σωματική, την ψυχοσυναισθηματική, την κοινωνική και τη γνωστική του ανάπτυξη. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί έχει την δυνατότητα να δράσει ελεύθερα, να ζήσει σε ένα κόσμο φανταστικό που μπορεί να εξουσιάσει, να εκφράσει τα συναισθήματά του, να μάθει τον εαυτό του και τους ανθρώπους γύρω του να εξερευνήσει το περιβάλλον του. Το παιχνίδι, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της ομαλής ανάπτυξης του παιδιού (Hewes, 2007). Με το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει να εργάζεται και να αγαπά, αλλά και να δομεί την αυτοεκτίμησή του (Youell, 2008). Εκμεταλλευόμενοι την τάση των παιδιών να θέλουν να φέρουν παιχνίδια από το σπίτι, συζητήσαμε μαζί τους για τα παιχνίδια και αποφασίσαμε από κοινού, να φέρουν το αγαπημένο τους παιχνίδι στο Νηπιαγωγείο. Η εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε σε 40 νήπια και προνήπια, σε δύο τμήματα: κλασικού ωραρίου 8πμ – 12.30μμ και ολοήμερου ωραρίου 8πμ-4μμ. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής ήταν από τον Φεβρουάριο έως και τον Ιούνιο 2017. Το σενάριο περιλάμβανε δραστηριότητες που κάλυπταν όλα τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το Α.Π.Σ. για το Νηπιαγωγείο, δηλαδή: γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, δημιουργία και έκφραση και πληροφορική. Σκοπός ήταν η γνωριμία των μικρών μαθητών με τα παιχνίδια από την Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα. Με τα παραδοσιακά αλλά και τα σύγχρονα παιχνίδια, από την Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη. Μέσα από το παιχνίδι το παιδί έχει την ευκαιρία να κατανοήσει τον κόσμο, να αλληλεπιδράσει με τους άλλους γύρω του με κοινωνικό τρόπο, να εκφραστεί, να αναπαραστήσει τις σκέψεις και τις ιδέες του, να ελέγξει τα συναισθήματά του, να αναπτύξει την ικανότητα συμβολισμού, την φαντασία και δημιουργικότητά του (Κάππας, 2005).

Στόχοι:

- Να κατανοήσουν ότι το παιχνίδι υπάρχει από τότε που υπάρχουν οι άνθρωποι και ότι είναι μια παγκόσμια ανθρώπινη ανάγκη
- Να γνωρίσουν τα «παλιά» παιχνίδια και να αποκτήσουν γνώσεις γι αυτά με βάση τα δικά τους ενδιαφέροντα
- Να διαπιστώσουν ότι πολλά από τα τωρινά παιχνίδια είναι διαχρονικά
- Να συνδέσουν το παρόν με το παρελθόν μέσα από το παιχνίδι και να κατανοήσουν τη χρονική σχέση παρόν-παρελθόν
- Να γνωρίσουν τους κανόνες των παιχνιδιών και μέσα από αυτούς να μάθουν να τους σέβονται
- Να αναπτύξουν επικοινωνιακή ικανότητα
- Να καλλιεργήσουν τις ικανότητες για παρατήρηση και έρευνα
- Να εξοικειωθούν με τη λειτουργία ομάδων
- Να μάθουν να συνεργάζονται με συνομηλικούς μαθητές, όπως και με μαθητές μεγαλύτερων ηλικιών
- Να εκφράζουν τις απόψεις τους και να συμμετέχουν ενεργά στο σχεδιασμό των δραστηριοτήτων
- Να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιό τους και οι γνωστικοί τους ορίζοντες
- Να ενισχυθούν οι κοινωνικές τους δεξιότητες και να αφομοιωθούν οι κοινωνικοί ρόλοι μέσα από τα μιμητικά παιχνίδια

Σχεδιασμός και ανάπτυξη της εκπαιδευτικής δράσης

Επιλέξαμε τον τίτλο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Παιχνιδιών καμώματα ... στου χρόνου το ποτάμι» και στη συνέχεια ζητήσαμε από τους γονείς να μας βοηθήσουν φέρνοντας στο Νηπιαγωγείο εκπαιδευτικό υλικό (βιβλία, παιχνίδια, πληροφορίες, κλπ). Στη συνέχεια συζητώντας με τα νήπια φτιάξαμε εννοιολογικό χάρτη (ιστόγραμμα) χειρόγραφα.

Εικόνα 1. Ανακοίνωση προς τους γονείς

Προσκαλέσαμε σε συνεργασία το Δημοτικό Σχολείο Παλαγίας. Συνεργαστήκαμε με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των Α΄ και Β΄ τάξεων καθώς και με την εκπαιδευτικό θεατρικής αγωγής. Με την Α΄ τάξη παίξαμε κουκλοθέατρο βασισμένο στο βιβλίο της Φρόσως Χάτογλου «Το κανόνι της ειρήνης» και με την Β΄ τάξη παίξαμε καραγκιόζη.

Εικόνα 2. Καραγκιόζης με την Β΄ τάξη

Επίσης, συνεργαστήκαμε με το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης. Με το Α2' τμήμα παίξαμε παραδοσιακά παιχνίδια πχ «περνά περνά η μέλισσα», με το Β1' τμήμα παίξαμε σύγχρονα παιχνίδια πχ σκυταλοδρομίες με κώνους και με το Δ2 και την εκπαιδευτικό της αγγλικής γλώσσας παίξαμε παιχνίδια από την Αγγλία πχ "What's the time Mr. Woolf?"

Εικόνα 3. Στην αυλή του Πειραματικού Δ.Σ.

Με το 11^ο Νηπιαγωγείο ανταλλάξαμε επισκέψεις με βιωματικές δράσεις. Μαζί γνωρίσαμε, κατασκευάσαμε και παίξαμε παιχνίδια από την Αρχαία Ελλάδα πχ «πήλινες πλαγγόνες», «τζαμί».

Εικόνα 4. Φτιάχνουμε πήλινες πλαγγόνες

Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν η εξ αποστάσεως συνεργασία μας με το ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Κωνσταντινούπολης ΟΚΥΑΝΟΥΣ. Με την βοήθεια των ηλεκτρονικών μέσων (skype) διαπιστώσαμε ότι παίξαμε πολλά κοινά παιχνίδια με διαφορετική ονομασία.

Εικόνα 5. ΟΚΥΑΝΟΥΣ Νηπιαγωγείο

Παράλληλα δημιουργήθηκε η «Ομάδα της Ευρώπης», στα πλαίσια της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Δράση Τ4Ε, την οποία αποτελούσαν τα μεγάλα νήπια και δραστηριοποιούνταν κάθε Παρασκευή. Η ομάδα αυτή, γνώρισε την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη, τις πρωτεύουσες, τις σημαίες, το νόμισμα, τις αξίες, μέσα από βιβλία και παιχνίδια (έντυπα και ηλεκτρονικά). Κάθε μέλος της ομάδας διάλεξε μία χώρα της Ε.Ε. και σε συνεργασία με τους γονείς του, ερευνήσε στο διαδίκτυο και έφερε πληροφορίες στο σχολείο για τα παιχνίδια που παίζουν τα παιδιά της χώρας που είχε επιλέξει. Τις παρουσίασε πρώτα στην «Ομάδα της Ευρώπης» και μετά στην ολομέλεια του Νηπιαγωγείου χρησιμοποιώντας Η/Υ και βιντεοπροβολέα.

Εικόνα 6. Η γωνιά της Ευρώπης στην τάξη

Η μεθοδολογία που επιλέχτηκε ήταν η διερευνητική και συνεργατική μάθηση με καταγίσημό ιδεών, παρατήρηση, παράλληλα εργαστήρια, project, χρήση ΤΠΕ, εκπαιδευτικές επισκέψεις. Στη συνέχεια θα αναφερθεί ο αναλυτικός τρόπος προσέγγισης του θέματος με αναφορά σε επιλεκτικές δραστηριότητες αναφορικά με τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για το Νηπιαγωγείο. **Γλώσσα – προφορική επικοινωνία και ανάγνωση:** συζήτηση για τα παιχνίδια κατά τις χρονικές περιόδους της Αρχαίας Ελλάδας, του Βυζαντίου, της τουρκοκρατίας και της νεότερης εποχής. Τι γνώριζαν, τι θα θέλανε να κάνουμε. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά και πήραν τις αποφάσεις τους. Έπαιξαν με τις λέξεις και έφτιαξαν δικές τους. Επικοινωνήσαν, έμαθαν πράγματα από τους γονείς τους, μετέφεραν πληροφορίες από το διαδίκτυο και τις παρουσίασαν στους συμμαθητές τους. Παίξαμε λεκτικά παιχνίδια. Αναγνώσαμε ονόματα παιχνιδιών, χωρών, τίτλων βιβλίων, κλπ. Διαβάσαμε, συζητήσαμε και μάθαμε τα είδη των παιχνιδιών, από τι υλικά είναι φτιαγμένα, πως παίζονται, ποιο παιχνίδι τους αρέσει περισσότερο, αν υπάρχουν κοινά παιχνίδια στις χρονικές περιόδους που αναφερθήκαμε και τα συγκρίναμε με τα σημερινά, περιέγραφαν τους κανόνες των παιχνιδιών, κλπ. **Γλώσσα – γραφή:** έγραψαν ανακοίνωση για τους γονείς, κατέγραψαν τα παιχνίδια που τους έλεγαν στο σπίτι και έφεραν λίστες στο σχολείο, δημιούργησαν και έλυσαν το σταυρόλεξο των παιχνιδιών, έγραψαν πίνακες αναφοράς με τα διάφορα παιχνίδια.

Εικόνα 7. Πίνακας αναφοράς

Μαθηματικά: τοποθέτησαν καρτέλες σε λογική ακολουθία (πως κατασκευάζεται ένα παιχνίδι), έπαιξαν παιχνίδια με μέτρημα (κολοκυθιά, ένα δύο τρία κόκκινο φως, κλπ), ομαδοποίησαν, κατανόησαν τις έννοιες πολλά-λίγα, ταξινόμησαν παιχνίδια σε ατομικά και ομαδικά, αντιστοίχησαν παιχνίδια με χρονική περίοδο, εκπαιδεύτηκαν να αντιλαμβάνονται τη θέση αντικειμένων αλλά και του εαυτού τους στον χώρο και να προσανατολίζονται, κλπ. **Εικαστικά:** ζωγράψαν εικόνες των παιχνιδιών χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές πχ. πινέλα, κηρομπογιές, δαχτυλομπογιές, κολλάζ, πουαντιγισμός, κλπ. Ζωγράψαν τον χάρτη της Ευρώπης, τις σημαίες των κρατών-μελών της Ε.Ε. και γράψανε τις πρωτεύουσές τους. Κατασκεύασαν με πηλό, πλαστελίνη, χαρτοπολτό παιχνίδια παλαιότερων εποχών πχ. πλαγγόνες και αυτοκινητάκια, δημιούργησαν φιγούρες καραγκιόζη και επίπεδες κούκλες κουκλοθέατρου. Δημιουργήσαμε βιβλιάρια με εικόνες από παιχνίδια όλων των χρονικών περιόδων.

Εικόνα 8. Βιβλιάρια παιχνιδιών

Θεατρική Αγωγή: χρησιμοποιώντας το θεατρικό παιχνίδι και τις θεατρικές τεχνικές της δραματοποίησης, της παντομίμας, της παγωμένης εικόνας «ζωντάνεψαν» πολλά από τα παιχνίδια των παλαιότερων χρόνων, έπαιξαν κουκλοθέατρο και καραγκιόζη. **Χρήση ΤΠΕ:** ανέπτυξαν δεξιότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών γράφοντας λέξεις από

παιχνίδια στο word, φτιάχνοντας εννοιολογικό χάρτη, σχεδίασαν με το πρόγραμμα της ζωγραφικής παιχνίδια που έπαιζαν, αναζήτησαν εποπτικό υλικό και πληροφορίες στο διαδίκτυο, παρουσίασαν εκπαιδευτικό υλικό με χρήση βιντεοπροβολέα και Η/Υ, σχεδίασαν σε διαδραστικό πίνακα. Επικοινωνήσαμε με τους μαθητές και τους δασκάλους του ιδιωτικού Νηπιαγωγείου OKYANOUS στην Κων/πολη μέσω Skype. Δράσεις: ανταλλάξαμε επισκέψεις με τις Α' & Β' τάξεις του Δημοτικού Σχολείου Παλαγίας κατά τις οποίες γνωριστήκαμε, μιλήσαμε και παίξαμε κουκλοθέατρο και καραγκιόζη. Το ίδιο έγινε και με τις τάξεις Α2', Β1' και Δ2' του Πειραματικού Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης με τις οποίες παίξαμε παραδοσιακά και νεότερα παιχνίδια αλλά και αγγλικά παιχνίδια. Επίσης, με τους μαθητές του 11^{ου} Νηπ/γείου Αλεξ/πολης παίξαμε παιχνίδια της Αρχαίας Ελλάδας και κατασκευάσαμε πήλινες πλαγγόνες, αυτοκινητάκια, τσέρκια, κλπ. Παράλληλα η «ομάδα της Ευρώπης» δηλ. τα μεγάλα νήπια, παρουσίασαν παιχνίδια από χώρες της Ευρώπης, ανέλυσαν τους κανόνες τους και τα παίξαμε όλοι μαζί. Παρακολουθήσαμε σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Ιστορικό Μουσείο Αλεξ/πολης. Συναντηθήκαμε όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία στο πάρκο Ανατολικής Θράκης στην Αλεξ/πολη όπου γνωριστήκαμε, κάναμε πικ-νικ και παίξαμε όλοι μαζί οργανωμένα παιχνίδια που είχε ετοιμάσει το κάθε σχολείο. Στις 2 Απριλίου 2017, σε ανοιχτή εκδήλωση στο Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, παρουσιάσαμε όλα τα σχολεία, σε γονείς, εκπαιδευτικούς και στην ευρύτερη τοπική κοινωνία, παιχνίδια από την Αρχαία Ελλάδα, το Βυζάντιο, την τουρκοκρατία, τη νεότερη εποχή και τις χώρες της Ε.Ε. Προβλήθηκε, επίσης, παρουσίαση του Νηπιαγωγείου OKYANOUS με τις αντίστοιχες δραστηριότητες που έκαναν τα νήπια εκεί. Οι δράσεις που αναφέρθηκαν ήταν καινοτόμες γιατί πρώτη φορά οργανώθηκαν και εφαρμόστηκαν με αυτήν τη μορφή και υλοποιήθηκαν σε συνεργασία Νηπιαγωγείου με άλλα τρία ελληνικά δημόσια σχολεία Α/θμιας Εκπ/σης αλλά και τούρκικου ιδιωτικού Νηπιαγωγείου.

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα

Η αξιολόγηση του προγράμματος γινόταν κατά την ολοκλήρωση κάθε χρονικής περιόδου με ομαδική και ατομική συνέντευξη με κάθε μαθητή, για να διαπιστωθεί το ενδιαφέρον των μαθητών, η συνεργασία τους με την ομάδα, η απόκτηση και κατανόηση γνώσεων και η δράση τους στα πλαίσια του μαθήματος. Οι μαθητές κρίνονταν και αξιολογούνταν διαρκώς κατά τη ροή του προγράμματος δίνοντας συνεχώς ερεθίσματα ανατροφοδότησης και ανανέωσης της παιδαγωγικής διαδικασίας. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεδρίασή του με θέμα την αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος, διαπίστωσε ότι οι μαθητές συμμετείχαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε προγραμματισμένη συνάντηση με τους γονείς των μαθητών, εκφράστηκε η ικανοποίησή τους για τα πεπραγμένα του προγράμματος. Θετικά ήταν και τα μηνύματα που έλαβε το Νηπιαγωγείο μας από τα συνεργαζόμενα σχολεία, ελληνικά και τούρκικο, όπως και από την τοπική κοινωνία. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα κατά την πορεία του προγράμματος να αποκτήσουν γνώσεις, να εκφραστούν, να προβληματιστούν, να παίξουν, να συνεργαστούν, να κατασκευάσουν, να πειραματιστούν. Ήρθαν σε επαφή με τον συναρπαστικό κόσμο του παιχνιδιού, ταξίδεψαν σε άλλες εποχές και άλλες χώρες, βίωσαν ποικίλα συναισθήματα, εκφράστηκαν εικαστικά και θεατρικά και άνοιξαν νέους πνευματικούς ορίζοντες. Παρόμοια οφέλη απεκόμισαν και οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου. Οι στόχοι πιστεύουμε ότι επιτεύχθηκαν. Η πολυεπίπεδη συνεργασία που αναπτύχθηκε με τους γονείς, με τα άλλα σχολεία και με τους φορείς της ευρύτερης τοπικής κοινωνίας ήταν άψογη, ενδιαφέρουσα και δημιουργική. Η εμπειρία μας από την ευρωπαϊκή δράση T4E ήταν ευχάριστη και απολαυστική για δεύτερη σχολική χρονιά. Οι μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται για ένα κοινό στόχο, ανέλαβαν πρωτοβουλίες, διαμόρφωσαν θετική στάση απέναντι στο σχολείο και τη μαθησιακή διαδικασία και ενδιαφέρθηκαν για την ελληνική παράδοση. Εν κατακλείδι, το παρόν πρόγραμμα έδωσε κίνητρα και προκάλεσε το ενδιαφέρον και την επιθυμία των μαθητών να συμμετέχουν και βιωματικά να κατακτήσουν τη γνώση, να μάθουν μέσα από χαρούμενες δραστηριότητες τη

διαδικασία του «μαθαίνω πως να μαθαίνω» , που είναι στόχος και ζητούμενο του σύγχρονου σχολείου, να παίξουν, να μάθουν, να χαρούν και να ψυχαγωγηθούν.

Αναφορές

Youell, B. (2008). Importance of play and playfulness. *European Journal of Psychotherapy & Counselling*. 10(2):121-129.

Διαμαντόπουλος, Δ. (2009). *Το παιχνίδι: Ιστορική εξέλιξη, Ερμηνευτικές θεωρίες, Ψυχοπαιδαγωγικές επιδράσεις*. Θεσσαλονίκη: Πουρναρά.

Κάππας, Χ. (2005). Ο ρόλος του παιχνιδιού στην παιδική ηλικία. Αθήνα: Ατραπός

Καραϊσκού, Χ. (2005). *100 παραδοσιακά παιχνίδια*. Αθήνα: Διάπλαση

Ζαχοπούλου, Ε. (2009). *Η φυσική αγωγή προσχολικής ηλικίας στην αρχή του 21ου αιώνα. Σκοποί-Στόχοι-Επιδιώξεις*. Θεσσαλονίκη: Χριστοδουλίδη.

Κουρεντζής, Λ. (2008). *Το θεατρικό παιχνίδι και οι διαστάσεις του*. Αθήνα: Ταξιδευτής.

Κροντηρά, Λ. (2002). *Ελάτε να παίξουμε μέσα στο χρόνο*. Αθήνα: Φυτράκης.

ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2006), Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί-Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα

Χρυσικόπουλος, Μ. (2006). *Ελληνικά παραδοσιακά παιχνίδια*. Αθήνα: ΣΑΛΤΟ

Είδη προς εξαφάνιση: η περίπτωση της χελώνας Caretta-Caretta

Κοντού Βασιλική

Msc Νηπιαγωγός, 16^ο Νηπιαγωγείο Νέας Ιωνίας,
vasilikikontou@gmail.com

Περίληψη

Το παρόν πρόγραμμα, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής αγωγής, στοχεύει στη μετάδοση μηνυμάτων που θα συμβάλουν στη σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν την έννοια της αειφόρου διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και στην κατανόηση της ανάγκης θέσπισης ειδικών νόμων για τη διατήρηση και προστασία ορισμένων θαλάσσιων οργανισμών, όπως είναι η θαλάσσια χελώνα Caretta-Caretta. Τα συγκεκριμένα μηνύματα δίνονται μέσα από τις συνήθειες δραστηριότητες του νηπιαγωγείου που βοηθούν την εν γένει νοητική, συναισθηματική, κοινωνική, σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών. Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιήθηκαν όσο ήταν δυνατόν η βιωματική μέθοδος μάθησης, οι νέες τεχνολογίες και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.

Λέξεις κλειδιά: περιβάλλον, οικοσυστήματα, απειλούμενα είδη, Caretta-Caretta.

Εισαγωγή

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι το σχολείο αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα διαμόρφωσης της στάσης των ατόμων απέναντι στα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα χωρίς βεβαίως να αποκλείσουμε το ρόλο της οικογένειας και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση των παιδιών από πολύ μικρή ηλικία σε θέματα που αφορούν στην οικολογική ισορροπία, την προστασία των απειλούμενων ειδών και των οικοσυστημάτων τους. Με τους μικρούς μας μαθητές αποφασίσαμε να μάθουμε για την ζωή της χελώνας Caretta caretta, για το ταξίδι της από την από την αμμουδιά όπου σκάει το αυγό της μέχρι την ακροθαλασσιά, τους κινδύνους που συναντά αλλά και για τους εχθρούς της. Η επιλογή του θέματος εντάσσεται στο πλαίσιο των ενδιαφερόντων των παιδιών και συγκεκριμένα γίνεται από τα ίδια τα παιδιά.

Σκοπός του προγράμματος είναι τα νήπια να προσεγγίσουν την έννοια της αειφόρου διαχείρισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και να κατανοήσουν την ανάγκη θέσπισης ειδικών νόμων για τη διατήρηση και προστασία ορισμένων θαλάσσιων οργανισμών, όπως είναι η θαλάσσια χελώνα C. Αναλυτικότερα, στοχεύει: α) να γνωρίσουν το είδος της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta (χαρακτηριστικά γνωρίσματα, συνήθειες, κ. ά), β) να ερευνήσουν τους κινδύνους που διατρέχει το συγκεκριμένο είδος χελώνας γ) να εντοπίσουν τις περιοχές όπου βρίσκεται καταφύγιο η χελώνα Caretta caretta δ) να αναζητήσουν τα αίτια εξαφάνισης του είδους αυτού και να τα συσχετίσουν με τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι συμβατό με το Πρόγραμμα σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Νέες Τεχνολογίες, Δημιουργία και Έκφραση) (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002) αφού ο κεντρικός άξονας του προγράμματος αφορά: α) στη γνωστική περιοχή της Γλώσσας (παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου), β) στη Μελέτη Περιβάλλοντος (ενημέρωση για την ύπαρξη ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση) και γ) στη διαχείριση της πληροφορίας (χρήση του διαδικτύου, αξιοποίηση ειδικών εκπαιδευτικών λογισμικών). Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος ως προς τη Μαθησιακή διαδικασία είναι οι εξής:

- να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες (συνεργασία, επικοινωνία, αλληλεπίδραση)
- να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας (ακρόαση, ομιλία, επιχειρηματολογία, διάλογο) μέσα στο πλαίσιο της ομάδας.

- να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ ως χρήσιμο εργαλείο ανακάλυψης, πληροφόρησης και δημιουργίας.
- να διασκεδάσουν και να βιώσουν συναισθήματα χαράς μέσα από τη συνεργασία.
- να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από διάφορες δραστηριότητες, καλλιεργώντας την αισθητική τους αντίληψη και αναπτύσσοντας τη φαντασία τους.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Μεθοδολογία υλοποίησης

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε χαρακτηρίζεται από τις αρχές της διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας υπό το πρίσμα του εποικοδομητισμού. Σύμφωνα με την εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης που έχει τις ρίζες της στη θεωρία του Vygotsky η νέα γνώση οικοδομείται σταδιακά στα προϋπάρχοντα νοητικά σχήματα με βιωματικό τρόπο (Vygotsky, 1997). Ο μαθητής μαθαίνει σε ένα πλούσιο περιβάλλον με ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα και του δίνεται η δυνατότητα να αλληλεπιδράσει με τους συμμαθητές του μέσα από συγκεκριμένες επικοινωνιακές και μαθησιακές διαδικασίες, αναθεωρώντας μερικές φορές εσφαλμένες αντιλήψεις και παραδοχές μέσα από τη γνωστική σύγκρουση που επέρχεται. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι υποστηρικτικός και διαμεσολαβητικός.

Επίσης στηρίζεται στην ανακαλυπτική – διερευνητική μάθηση του Bruner. Τα παιδιά έρχονται σε επαφή με καταστάσεις προβληματισμού, ενθαρρύνονται να εμπλακούν με το πρόβλημα, να αναζητήσουν και να επεξεργαστούν δεδομένα για να το επιλύσουν (Bruner, 1960).

Η βιωματική μάθηση, η ενεργός συμμετοχή των παιδιών στη μάθηση, αποτελεί μία από τις σημαντικότερους μεθόδους διδασκαλίας (Δελουδή, 2002) ιδιαίτερα στο χώρο της προσχολικής αγωγής, αλλά και του παρόντος προγράμματος. Οι δραστηριότητες για να είναι πιο ευχάριστες και ελκυστικές έγιναν με μέριμνα να έχουν όσο το δυνατόν παιγνιώδη χαρακτήρα. Εξάλλου η παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού στην ανάπτυξη και στη μάθηση των παιδιών προσχολικής ηλικίας αναγνωρίστηκε από μεγάλους παιδαγωγούς, όπως ο John Dewey, η Maria Montessori, ο Friedrich Froebel, (Γουργιώτου, 2009).

Κατά τη διδακτική διαδικασία αξιοποιούνται σημαντικά οι νέες τεχνολογίες. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται για να αναζητηθούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, ως εποπτικό μέσο (προβολή εικόνων, βίντεο, powerpoint), για την αναπαραγωγή μουσικής, για την ψηφιοποίηση παραγόμενου υλικού, για την εξοικείωση με διάφορα λογισμικά.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιούνται στην τάξη, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, τον αύλειο χώρο του σχολείου και χρησιμοποιείται και η γωνιά του Η/Υ. Τα παιδιά εργάζονται σε ανομοιογενείς ομάδες των δύο ή τριών ατόμων αλλά και ατομικά. Σε κάποιες δραστηριότητες δουλεύουμε με την ολομέλεια της τάξης.

Η εκπαιδευτικός αρχικά καταγράφει τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών σχετικά με το θέμα, συντονίζει, οργανώνει και καθοδηγεί την εργασία των παιδιών. Ο ρόλος της είναι καθοδηγητικός, εμπυχωτικός, συμβουλευτικός, υποβοηθητικός. Ενισχύει και επιβραβεύει τα παιδιά, ανατροφοδοτεί την εξέλιξη του προγράμματος επικεντρωμένη στα επιτεύγματα των παιδιών. Κύριος στόχος της είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος κατάλληλου για ενεργό συμμετοχή και αλληλεπίδραση με τα παιδιά της τάξης της (Χρυσάφιδης, 1994). Είναι αυτή που αξιολογεί τα βιώματα και τις γνώσεις των παιδιών και εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων, ανάλογα με τους ατομικούς ρυθμούς ανάπτυξής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε σε τρεις φάσεις: αρχική ή διαμορφωτική αξιολόγηση όπου διερευνήθηκαν οι γνώσεις των παιδιών και καθορίστηκε το πλαίσιο της εργασίας, ενδιάμεση αξιολόγηση όπου διερευνήθηκε η ανταπόκριση της δράσης στις προσδοκίες και στα ενδιαφέροντα των παιδιών και τελική ή συμπερασματική αξιολόγηση όπου παρουσιάστηκε το τελικό αποτέλεσμα της δράσης

Περιγραφή προγράμματος

Το πρόγραμμα διήρκησε τέσσερις εβδομάδες (Ιούνιος 2020) και υλοποιήθηκε σε μαθητές προσχολικής ηλικίας. Με τους μικρούς μας μαθητές αποφασίσαμε να μάθουμε για την ζωή της Χελώνας *Caretta caretta* και για το λόγο αυτό συγκεντρώσαμε πληροφορίες από το διαδίκτυο, από βιβλία του σχολείου και των μαθητών καθώς και από περιοδικά με θέμα το περιβάλλον, μαθαίνοντας πως: το πρώτο ταξίδι μιας *Caretta caretta* από την αμμουδιά όπου σκάει το αυγό της μέχρι την ακροθαλασσιά είναι και το σημαντικότερο της ζωής της.

Κυριότερες δραστηριότητες:

-Οι μαθητές παρακολουθούν μια παρουσίαση power point από τη νηπιαγωγό με θέμα τη ζωή της χελώνας *Caretta caretta* στη χώρα μας.

-Διαβάζουμε την ιστορία του Χρήστου Μπουλώτη «Η χελωνίτσα καρέτα-καρέτα και το παλιό Φολκσβάγκεν». Η ιστορία μας αρέσει πάρα πολύ και μαθαίνουμε πολλά για τη ζωή της θαλάσσιας χελώνας. Πληροφορίες για τη χελώνα πήραμε και από άλλα βιβλία. Παρακολουθούμε την ιστορία σε βίντεο (<https://youtu.be/BCCPRXJK1lc?t=31>) και με αφορμή την ιστορία ζωγραφίζουμε που θα πήγαινε η χελωνίτσα μετά τη συνάντησή της με το παλιό φολκσβάγκεν.

- Μέσα από το λογισμικό Revelation natural art οι μαθητές μπορούν να απεικονίσουν θαλάσσιους οργανισμούς και τη χελώνα *Caretta caretta*. Στη συνέχεια έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα εργαλεία ζωγραφικής του λογισμικού, να πειραματιστούν αισθητικά και να δημιουργήσουν το δικό τους έργο.

-Στη συνέχεια παρακολουθούμε ντοκυμαντέρ για την ζωή της χελώνας (<https://youtu.be/LbZNY8lano>) και ακολουθούν δραστηριότητες εικαστικών όπου οι μαθητές μας κατασκευάζουν τη δική τους χελώνα *Caretta caretta*.

- Εντοπίζουμε στο χάρτη τις περιοχές όπου η *Caretta caretta* κολυμπά αλλά και γεννάει τα αυγά της (Ζάκυνθος, Πελοπόννησος Κρήτη, Ρόδος). Επίσης ο εντοπισμός των παραπάνω περιοχών έγινε και με τη χρήση του Google Earth. Κατόπιν βλέπουμε βίντεο με τα μικρά χελωνάκια να βγαίνουν από το αυγό τους και να κατευθύνονται στη θάλασσα!!! (<https://youtu.be/hI7kDbC9QMM>).

-Τα παιδιά ακούνε την ιστορία «Που πας χελωνάκι» της Καλλιώς Καστρησίου από την ιστοσελίδα του Μικρού Αναγνώστη και ζωγραφίζουν ότι τους εντυπωσίασε. Δουλεύουν ανά δύο στον Η/Υ χρησιμοποιώντας το λογισμικό Tux Paint.

-Μαθαίνουμε πληροφορίες για την *Caretta caretta* από την ιστοσελίδα της οργάνωσης ΑΡΧΕΛΩΝ, και συνεχίζουμε με ένα video για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η θαλάσσια χελωνίτσα, (<https://youtu.be/JQjWWzz6A9E>). Ακολουθεί εποικοδομητική συζήτηση με τους μικρούς μας μαθητές. Οι θεματικές που αναλύσαμε αφορούν την άναρχη τουριστική ανάπτυξη των βιότοπων όπου αναπαράγεται η χελώνα *Caretta caretta* καθώς και η ανάγκη προστασίας αξιόλογων παραλιών ωτοκίας.

-Ακούμε και μαθαίνουμε το τραγούδι «Σώσε τη χελώνα *Caretta caretta*» του Γ. Ζουγανέλη.

- Παζλ με τη χελώνα *Caretta caretta*. Λογισμικό: Εφαρμογές σε περιβάλλον Web 2.0: Jigsawplanet.com (<https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e4edad103df>)

- Παίζουμε με τα παιδιά το ομαδικό παιχνίδι «Ράλυ επιβίωσης» της WWF με καρτέλες (4) που εικονίζουν τα στάδια ζωής της χελώνας *Caretta caretta*, και (7) που κάθε μία εικονίζει ένα κίνδυνο/απειλή που στοιχίζει τη ζωή στη χελώνα. Στόχοι του παιχνιδιού είναι η συνειδητοποίηση των κινδύνων – απειλών για το είδος *Caretta-caretta*, η ικανότητα διαχωρισμού των φυσικών αιτιών από τις ανθρώπινες αιτίες και η καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη διάσωση του είδους.

-Παίζουμε το επιτραπέζιο περιβαλλοντικό παιχνίδι με τίτλο «Ταξίδι στη ράχη της χελώνας» (Σύλλογος Αρχελών).

-Προτείναμε στα παιδιά να οργανώσουν με τους γονείς τους μια βόλτα στη Γλυφάδα, στο Κέντρο Διάσωσης Θαλάσσιων Χελωνών, 3η Μαρίνα Γλυφάδας, όπου μπορούμε να δούμε από κοντά τραυματισμένες χελώνες που αναρρώνουν μέχρι να αφεθούν πάλι ελεύθερες στο

φυσικό τους περιβάλλον. Παρακολουθήσαμε το εξαιρετικό βίντεο <https://youtu.be/N81TFRTk43o>

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση είναι το τελικό βήμα στον προγραμματισμό της διδακτικής προσέγγισης. Είναι η φάση κατά την οποία η εκπαιδευτικός και τα παιδιά στοχάζονται τη διαδικασία, την πορεία επεξεργασίας του θέματος και το αποτέλεσμα. Είναι διαρκής σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία, άρα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής σχολικής ζωής (Κυριακίδης, Λ., & Πασιαρδής Π., 2006).

Η αξιολόγηση βασίζεται στις ομαδικές και ατομικές εργασίες των μαθητών, σε φύλλα αξιολόγησης που ετοιμάζονται για το σκοπό αυτό – με τη μορφή αντιστοίχισης, διαλέγω το σωστό ή λάθος κτλ. Η αξιολόγηση είναι συνεχής και γίνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να υπάρχουν ευκαιρίες για διόρθωση και ανατροφοδότηση. Αξιολογείται, κατά βάση, ο βαθμός επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί εκ των προτέρων, κατά το σχεδιασμό του προγράμματος. Αξιολογούνται επίσης τα τυχόν προβλήματα που ανέκυψαν και ο τρόπος χειρισμού τους, όπως επίσης κι ο βαθμός ενδιαφέροντος και ανταπόκρισης των μαθητών μας (Παπαγιαννίδου, 1994). Η συμπλήρωση των ατομικών φακέλων των μαθητών – με γενικότερες παρατηρήσεις που ανέκυψαν κατά την περίοδο εφαρμογής - βοήθησε πολύ στην αξιολόγηση του προγράμματος (Γεωργούσης, 1998). Το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν μεγάλο για το συγκεκριμένο θέμα. Έμαθαν να δουλεύουν σε ομάδες, να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται για να βρίσκουν λύσεις.

Αποτελέσματα

Μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων τα παιδιά γνώρισαν θαλάσσιους οργανισμούς, εστιάζοντας στη *Caretta caretta*, οι οποίοι απειλούνται και κινδυνεύουν, κυρίως από ανθρώπινες ενέργειες. Κατανόησαν τις δυσκολίες επιβίωσης του συγκεκριμένου είδους καθώς και τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται. Τα παιδιά είχαν πολλές ιδέες για τη ζωή της θαλάσσιας χελώνας και τους εχθρούς της. Επέλεξαν να επικεντρωθούν στις «πλαστικές σακούλες» και στις πετρελαιοκηλίδες ως τους πιο σημαντικούς εχθρούς της. Το πρόγραμμα είχε ως αποτέλεσμα να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Κατανόησαν την ανάγκη προστασίας ορισμένων θαλάσσιων οργανισμών και προβληματίστηκαν για το πως μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε στη διάσωση ζώων προς εξαφάνιση.

Συμπεράσματα

Αν και η παρούσα δράση αρχικά θεωρήθηκε πρόκληση και ιδιαίτερα απαιτητική για τις δυνατότητες των παιδιών προσχολικής ηλικίας, εν τούτοις η συμμετοχή, το ενδιαφέρον, η ανταπόκριση των νηπίων σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπήρξε ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Τα παιδιά ανταποκρίθηκαν στο πρόγραμμα με χαρά και ενθουσιασμό. Ένωσαν τη χαρά της συνεργασίας και της ανακάλυψης. Επεξεργάστηκαν λογικά καταστάσεις, συμμετείχαν ενεργά με τις ιδέες τους, προβληματίστηκαν. Ανέπτυξαν πρωτοβουλίες αναζήτησης και συλλογής υλικού και πληροφοριών.

Αναφορές

- Bruner, I.S. (1960). *Process of Education*. New York: Vintage.
- Vygotsky, L. (1997). *Νους στην κοινωνία* (μτφρ. Α. Μπίνου και Σ.Βοσνιάδου). Αθήνα: Gutenberg.
- WWF Ελλάς. <http://www.wwf.gr/index.php/endangered-species/caretta>
- Αρχοντάκη, Ζ., & Φιλίππου, Δ. (2003). *205 Βιωματικές ασκήσεις για εμπύχωση ομάδων*: Εκδόσεις Καστανιώτη.
- ΑΡΧΕΛΩΝ. www.ARCHOLON.gr

- Γεωργούσης, Π. (1998). *Η αξιολόγηση των μαθητών με βάση το φάκελο υλικού (portfolio assessment)*. Μια νέα τάση στην εκπαιδευτική αξιολόγηση. Αθήνα: Δελφοί.
- Γουργιώτου, Ε. (2009). Παιχνίδι και Μάθηση: Αδιαχώριστες Έννοιες στην Προσχολική Πρακτική. *Δελτίο*, 42, 3-7.
- Δελούδη, Μ. (2002). Βιωματική Μάθηση- Δυνατότητες Αξιοποίησής της στο Πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. *Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων*, 6, 146-159.
- Κουτσουβάνου, Ε. (1994). *Η θεωρία του Piaget και παιδαγωγικές εφαρμογές στην προσχολική εκπαίδευση*. Οδυσσέας.
- Κυριακίδης, Λ., & Πασιαρδής, Π. (2006). *Εφαρμογή νέου συστήματος αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών λειτουργιών*. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.
- Ματσαγγούρας, Η. (2000). *Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση*. Αθήνα: Γρηγόρης.
- Παπαγιαννίδου, Χ. (1994). Παρατηρώντας και Καταγράφοντας την Εξέλιξη των Νηπίων. *Σύγχρονο Νηπιαγωγείο* τ.11, 43-45.
- Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2004). *Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας (ολιστική προσέγγιση)*. Εκδόσεις ΑΘΗΝΑ.
- Ράπτης, Α., & Ράπτη, Α. (2004). *Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας (παιδαγωγικές δραστηριότητες)*. Εκδόσεις ΑΘΗΝΑ.
- Χρυσάφιδης, Κ., (1994,) Βιωματική- Επικοινωνιακή Διδασκαλία. Εισαγωγή της μεθόδου project στο σχολείο, Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.
- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. ΟΕΔΒ – Αθήνα (2002). *Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης*.

“STEAM Preschool Academy” eTwinning project

Σαμουτιάν Μαργαρίτα

Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου
marg_sam@yahoo.gr

Κασβίκη Ανδριάννα

Νηπιαγωγός, 2ο Νηπιαγωγείο Ν. Αρτάκης
kasvikiadriana@gmail.com

Περίληψη

Το συνεργατικό έργο δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της δράσης STEM 2.0 που διοργάνωσε η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning το σχολικό έτος 2019-2020. Το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου στην Εύβοια αποτέλεσε ένα από τα ωφελούμενα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έλαβε δωρεάν το ρομποτικό εξοπλισμό Kids First Coding & Robotics προκειμένου να υποστηρίξει την υλοποίηση του προγράμματος. Η υπεύθυνη εκπαιδευτικός συμμετείχε σε επιμορφώσεις που οργανώθηκαν από την κεντρική υπηρεσία του eTwinning με στόχο την εξοικείωσή της με τις δυνατότητες του ρομποτικού εξοπλισμού, αλλά και τον εμπλουτισμό των γνώσεών της. Στο έργο συμμετείχαν συνολικά 6 νηπιαγωγεία από την Τουρκία, την Ισπανία, την Εσθονία, την Σλοβακία και δύο από την Ελλάδα. Οι δραστηριότητες που οργανώθηκαν είχαν ως στόχο την κατασκευή ρομπότ, την κωδικοποίηση διαδρομών και την επίλυση προβλημάτων. Οι μαθητές ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους μέσα από τη δημιουργία κατάλληλων μαθησιακών ευκαιριών και τη χρήση της ρομποτικής.

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική ρομποτική, κωδικοποίηση, ρομπότ, STEAM.

Εισαγωγή

Στη σημερινή εποχή, οι συνεχείς αλλαγές της κοινωνίας επηρεάζουν όλους τους τομείς της. Αυτή η μεταβαλλόμενη πραγματικότητα περιλαμβάνει την εκπαίδευση, η οποία χρειάζεται ενδυνάμωση και βελτίωση. Επομένως, είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η διαβίωση μάθησης και αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ενημέρωση των δεξιοτήτων και την ενίσχυση των γνώσεων των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί είναι δύο αλληλένδετα μέρη, καθώς το ένα επηρεάζει το άλλο μέσω μιας συνεχούς αλληλεπίδρασης.

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η προσχολική εκπαίδευση αποτελεί την καταλληλότερη περίοδο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των μικρών μαθητών, καθώς σε αυτή τη βαθμίδα αναπτύσσονται συναισθηματικά, νοητικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά, αποκτώντας δεξιότητες που τους ακολουθούν στο μέλλον (Ryzhova, 2003; Denham et al., 2011). Αυτό επιβεβαιώνεται και από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003), καθώς ο κεντρικός στόχος του Ελληνικού Νηπιαγωγείου εναρμονίζεται με τα παραπάνω.

Από την άλλη πλευρά, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη έχει επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ενισχύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία εισάγοντας τις ψηφιακές συσκευές και τη ρομποτική στις τάξεις, προκειμένου να αυξήσουν τις ευκαιρίες μάθησης (Kazakoff & Bers, 2012; Papadakis, 2016).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι η Εκπαιδευτική Ρομποτική αποτελεί έναν νεοεισερχόμενο επιστημονικό κλάδο, ο οποίος εντάσσεται στον τομέα της Τεχνολογίας και επικεντρώνεται στο σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τον προγραμματισμό ρομπότ (Αναγνωστάκης & Μαρκάκης, 2010; Σεκέρογλου, 2020). Οι νεότερες έρευνες

αναδεικνύουν τη ρομποτική ως ένα διεπιστημονικό πεδίο μάθησης που εστιάζει στις Επιστήμες, την Τεχνολογία, τα Μαθηματικά και την Πληροφορική (Ινεπόλογλου, 2020; Σεκέρογλου, 2020). Αρκετοί επιστήμονες την τελευταία δεκαετία έχουν εστιάσει στα εκπαιδευτικά της οφέλη. Πιο συγκεκριμένα, η ενασχόληση με δράσεις του τομέα έχει αποδειχθεί ότι ενθαρρύνει τη βιωματική μάθηση, ενισχύει τα κίνητρα των μαθητών, αυξάνει την αυτοπεποίθησή τους, κινητοποιεί το ενδιαφέρον και την περιέργειά τους, προάγει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και δεξιότητες ανακάλυψης, διαχείρισης καταστάσεων και επίλυσης προβλημάτων (Αναγνωστάκης & Μαρκάκης, 2010; Τρομπούκη, 2020; Τσιπουρά, 2020).

Με άλλα λόγια, η STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics) εκπαίδευση και η ρομποτική μπορούν να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία παρέχοντας ένα ελκυστικό περιβάλλον για την προώθηση των συγκεκριμένων δράσεων, προάγοντας ταυτόχρονα τη διερεύνηση, την ανακάλυψη και την διατύπωση υποθέσεων (Tirpette & Milford, 2017; Τρομπούκη, 2020). Μέσα από τη χρήση των δεξιοτήτων που αναπτύσσονται οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν έννοιες και να ανακαλύψουν τον κόσμο που τους περιβάλλει.

Το πρόγραμμα “STEAM Preschool Academy” χαρακτηρίζεται από μια ολιστική, διαθεματική προσέγγιση διασύνδεσης των πεδίων: Γλώσσα, Μαθηματικά, Περιβάλλον, Εικαστικά, Τεχνολογία, Πληροφορική, Επιστήμες και Ρομποτική. Οι μαθητές “έδρασαν” μέσω της χρήσης ενεργητικών μεθόδων μάθησης επιδιώκοντας να:

- κατασκευάζουν ρομπότ και να τα προγραμματίσουν
- χρησιμοποιούν διάφορα υλικά για να φτιάξουν δικές τους δημιουργίες
- επαναχρησιμοποιούν υλικά με αποτελεσματικό τρόπο
- προσανατολίζονται στο χώρο
- βρίσκουν εναλλακτικές ή τις πιο σύντομες διαδρομές
- κωδικοποιούν και να αποκωδικοποιούν μηνύματα
- παρατηρούν και να εξηγούν
- εκφραστούν καλλιτεχνικά
- νιώσουν την χαρά της δημιουργίας
- μάθουν δίκαιους τρόπους επιλογής (ψηφοφορία).
- έρθουν σε επαφή με την νέα τεχνολογία και τους νέους τρόπους επικοινωνίας
- αξιολογούν την προσπάθειά τους.
- διαπιστώσουν τις δυνατότητες παροχής πληροφοριών από το διαδίκτυο
- αναγνωρίσουν ομοιότητες και διαφορές με τα σχολεία του εξωτερικού.
- γίνουν υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, προάγοντας το σεβασμό για την πολιτιστική κληρονομιά.

Μέσα από τις δράσεις αυτές τα νήπια προσδιόρισαν τις διαφορετικές διαστάσεις της ατομικής και κοινωνικής τους ταυτότητας.

Το πρόγραμμα “eTwinning”

Οι παραπάνω επιστημονικές παραδοχές αποτέλεσαν την αφορμή προκειμένου το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου να καταθέσει αίτημα συμμετοχής στη δράση STEM 2.00 που διοργάνωνε η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning για το σχολικό έτος 2019-2020. Έτσι, το νηπιαγωγείο εντάχθηκε στα ωφελούμενα σχολεία της πρωτοβάθμιας και του χορηγήθηκε δωρεάν ο ρομποτικός εξοπλισμός Kids First Coding & Robotics προκειμένου να υποστηρίξει τις δράσεις του (Εικόνα 1). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η υπεύθυνη εκπαιδευτικός που εκπροσωπούσε το φορέα οργάνωσε το κοινό πλάνο δράσεων του έργου με σκοπό την ενσωμάτωση της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Έτσι, αναζήτησε συνεργάτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι διέθεταν εμπειρία, αλλά και ρομποτικό εξοπλισμό ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες μάθησης όλων των εμπλεκόμενων. Ως αποτέλεσμα, τα σχολεία-εταίροι που συμμετείχαν στο έργο ήταν το Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου (συντονιστής), το 2ο Νηπιαγωγείο Ν. Αρτάκης, το Sabiha Gokcen

Ilkokulu (Τουρκία), το ZS s MS Vikanova (Σλοβακία), το Tallinna Sobrakese Lasteaed (Εσθονία) και το CEIP Alfonso VI (Ισπανία), δίνοντας ευρωπαϊκή διάσταση στο πρόγραμμα.

Εικόνα 1. Παραλαβή του ρομποτικού εξοπλισμού

Ειδικότερα, ο κύριος άξονας του έργου “STEAM Preschool Academy” εστίαζε στην προώθηση της ενεργού μάθησης. Η ενασχόληση με τους τομείς της STEM Εκπαίδευσης, εμπλουτίστηκαν με την εισαγωγή της Τέχνης και την ενσωμάτωση της ρομποτικής ανανεώνοντας τις εκπαιδευτικές πρακτικές. Το πρώτο τρίμηνο οι εκπαιδευτικοί δημιούργησαν συνεργατικά ένα ψηφιακό βιβλίο με θέμα τα εκπαιδευτικά συστήματα των συνεργαζόμενων χωρών επικεντρωμένα στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας) με στόχο την ανίχνευση ομοιοτήτων και διαφορών. Στη συνέχεια, δημιούργησαν βίντεο παρουσίασης της κάθε ομάδας και δημιούργησαν το λογότυπο του έργου. Παράλληλα, συμμετείχαν στην Εβδομάδα κωδικοποίησης που διοργάνωσε το EU Code Week υλοποιώντας δράσεις κωδικοποίησης χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Το επόμενο διάστημα έγραψαν από κοινού μια χριστουγεννιάτικη ιστορία και τοποθέτησαν διάφορα στοιχεία της σε επιδαπέδιο χάρτη. Οι μαθητές κωδικοποίησαν διαδρομές και ανακάλυψαν στοιχεία. Ακολούθως, κατασκεύασαν το δικό τους ρομπότ με ανακυκλώσιμο ή άχρηστο υλικό, το οποίο εκπροσωπούσε την ομάδα. Για να προσελκυθεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των μαθητών δημιουργήθηκαν ομοιώματα των κατασκευών, τα οποία μπορούσαν να φορέσουν οι μαθητές ως στολές αναπαριστώντας τα ρομπότ τους. Έτσι, το επόμενο διάστημα τα νήπια “έπλασαν” μια δική τους ιστορία με πρωταγωνιστές τα συγκεκριμένα ρομπότ, τα οποία προσπαθούσαν να επιλύσουν προβλήματα που αντιμετώπιζαν στη διαδρομή τους, ανιχνεύοντας παράλληλα τις πιο σύντομες διαδρομές στο χάρτη που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες της ιστορίας.

Οι παραπάνω δραστηριότητες εμπλουτίστηκαν με τη κωδικοποίηση των εθνικών αλφάβητων με σύμβολα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία μηνυμάτων. Επιπρόσθετα, χρησιμοποίησαν το κωδικοποιημένο αγγλικό αλφάβητο προκειμένου να προκαλέσουν τους φίλους τους και να αποκωδικοποιήσουν τα μηνύματα που έλαβαν. Η εκμάθηση του δυαδικού κώδικα (binary code) βοήθησε τα νήπια να καταλάβουν τη γλώσσα των υπολογιστών. Ταυτόχρονα, πολλά από τα αντικείμενα της ιστορίας των ρομπότ κατασκευάστηκαν με τη χρήση διαφορετικών υλικών δίνοντας την ευκαιρία της καλλιτεχνικής έκφρασης στους μαθητές, αλλά και με τη χρήση LEGO για την ενίσχυση των κατασκευαστικών δεξιοτήτων. Ο επίλογος του έργου έγινε με την παρουσίαση σημαντικών μνημείων κάθε χώρας από τα κατασκευασμένα ρομπότ. Τα αξιοθέατα δημιουργήθηκαν από τους μαθητές με τα οποία διακόσμησαν επιτραπέζιους χάρτες. Τα βίντεο κάθε ομάδας μετατράπηκαν σε QR κώδικες, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά μέσα (π.χ. τάμπλετ ή κινητά) προκειμένου να “διαβάσουν” το περιεχόμενό τους. Σε αυτές τις τελευταίες δράσεις χρησιμοποιήθηκε και ο ρομποτικός εξοπλισμός προκειμένου να κινητοποιήσει περισσότερο τους μαθητές και να βελτιστοποιήσει τα μαθησιακά

αποτελέσματα (Εικόνα 2). Δυστυχώς, η αναστολή των σχολείων εξ' αιτίας του κορωνοϊού δημιούργησε πρόβλημα στον αρχικό σχεδιασμό αφού οι ομάδες δεν είχαν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το ρομποτικό εξοπλισμό με τον τρόπο που είχαν προγραμματίσει.

Εικόνα 2. Χρήση ρομποτικού εξοπλισμού Kids First Coding & Robotics

Η σχολική κοινότητα σε όλη τη διάρκεια του έργου συνεργάστηκε αποτελεσματικά προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του έργου. Οι εκπαιδευτικοί σχεδίασαν και οργάνωσαν δράσεις που αύξησαν τις ευκαιρίες μάθησης, τα νήπια απέκτησαν δεξιότητες που αποτέλεσαν εφόδια για την ζωή τους και οι γονείς στήριξαν την προσπάθεια αυτή συμμετέχοντας σε εργαστήρια που οργανώθηκαν στο σχολείο για την προώθηση του συγκεκριμένου ρομποτικού εξοπλισμού μαζί με στα παιδιά τους. Τέλος, όλοι οι εμπλεκόμενοι συνέχισαν τις δραστηριότητες κατά τη διάρκεια αναστολής των σχολείων λόγω της πανδημίας, με νέες προσαρμοσμένες δράσεις όπως κατασκευές με LEGO και άλλα υλικά.

Συμπεράσματα

Τα αποτελέσματα του έργου, σύμφωνα με την αξιολόγηση που έκαναν όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς) απαντώντας στα ερωτηματολόγια που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του προγράμματος (Google Forms), ανέδειξαν τα οφέλη απασχόλησης με τους τομείς της STEM εκπαίδευσης και της ενσωμάτωσης της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην διδασκαλία. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές μέσα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης, ανίχνευσης, ανακάλυψης, πειραματισμού, συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους μετατρέποντας τις γνώσεις που έλαβαν σε πράξεις. Ταυτόχρονα, η επιμόρφωση της υπεύθυνης εκπαιδευτικού από την Κεντρική Υπηρεσία του eTwinning βοήθησε στην υποστήριξη και των υπόλοιπων μελών της εκπαιδευτικής ομάδας μεγιστοποιώντας τις ευκαιρίες μάθησης και προσελκύοντας το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Από την άλλη πλευρά οι γονείς αναγνώρισαν ότι τα παραδοσιακά μαθήματα έγιναν πιο διασκεδαστικά, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των μικρών μαθητών.

Συνοψίζοντας, η χρήση των ΤΠΕ και της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία προωθούν την ενεργητική μάθηση, αφού η συμμετοχή σε καινοτόμα έργα βοηθά τους μαθητές να αναπτυχθούν πολύπλευρα αποκτώντας απαραίτητες δεξιότητες και υπολογιστική σκέψη, τα οποία αποτελούν εφόδια για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία στο μέλλον.

Αναφορές

Denham, S. A., Bassett, H. H., Thayer, S. K., Mincic, M. S., Sirotkin, Y. S., & Zinsser, K. (2012). Observing preschoolers' social-emotional behavior: Structure, foundations, and prediction of early school success. *The Journal of genetic psychology*, 173(3), 246-278.

Kazakoff, E., & Bers, M. (2012). Programming in a robotics context in the kindergarten classroom: The impact on sequencing skills. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 21(4), 371-391.

Ryzhova, N.A. (2003). The importance of early education. *Quality of human resources*, 2.

Papadakis, S. (2016). Creativity and innovation in European education. Ten years eTwinning. Past, present and the future. *International Journal of Technology Enhanced Learning*, 8(3-4), 279-296.

Tippett, C. D., & Milford, T. M. (2017). Findings from a pre-kindergarten classroom: Making the case for STEM in early childhood education. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 15(1), 67-86.

Αναγνωστάκης, Σ., & Μακράκης, Β. (2010). Η Εκπαιδευτική Ρομποτική ως εργαλείο ανάπτυξης τεχνολογικού γραμματισμού και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας: Μια έρευνα δράσης σε μαθητές Δημοτικού. *Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»*, (Vol. II, pp. 127-136). Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26.

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ (2003). *Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.*

Ινεπολόγλου, Ε. Μ. (2020). *Εκπαιδευτική Ρομποτική ως Μέσο για την Ανάπτυξη Μη-Τεχνικών (Ήπιων) Δεξιοτήτων (Soft Skills) των μαθητών* (No. GRI-2020-26683). Aristotle University of Thessaloniki.

Σεκέρογλου, Ι. Ν. (2020). *Η εκπαιδευτική ρομποτική ως μέσο διδασκαλίας μαθηματικών και μελέτης περιβάλλοντος* (No. GRI-2020-26563). Aristotle University of Thessaloniki.

Τρομπούκη, Α. (2019). *Η εκπαιδευτική ρομποτική ως παράγοντας μεταβολής των στάσεων των μαθητών απέναντι στις επιστήμες STEM: εκτιμήσεις γονέων.* <http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23259>.

Τσιπουρά, Ε. (2020). *Team-building και ρομποτική: η εκπαιδευτική ρομποτική ως εργαλείο στην ανάπτυξη της συνεργασίας και επικοινωνίας στο πλαίσιο οικοδόμησης ομάδας μαθητών.* <http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23737>

“Στης Εύβοιας το ΔαSOS όλοι μαζί, το μελισσάκι, εγώ κι εσύ” eTwinning έργο

Σαμουτιάν Μαργαρίτα

Νηπιαγωγός, Νηπιαγωγείο Αυλωναρίου

marg_sam@yahoo.gr

Δούμα Τριανταφυλλιά (Λίλιαν)

Νηπιαγωγός, 1ο Νηπιαγωγείο Λουτρών Αιδηψού

lilian.douma@gmail.com

Περίληψη

Το eTwinning έργο "Στης Εύβοιας το δάSOS όλοι μαζί, το μελισσάκι, εγώ και εσύ", αποτελεί μια συνεργασία νηπιαγωγείων της Εύβοιας, το οποίο επικεντρώθηκε στην προστασία του περιβάλλοντος. Με αφορμή τις μεγάλες πυρκαγιές στο νησί της Εύβοιας το καλοκαίρι του 2019, οι εκπαιδευτικοί συσπειρώθηκαν και συμφώνησαν να δράσουν, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές, τους γονείς, αλλά και την τοπική κοινωνία ώστε να αποφευχθούν μελλοντικά τέτοιες φυσικές καταστροφές. Σκοπός του έργου ήταν όλοι οι εμπλεκόμενοι, 42 εκπαιδευτικοί, 450 μαθητές και οι οικογένειές τους να έρθουν σε επαφή με το φυσικό πλούτο του νησιού προκειμένου να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της διατήρησης των δασών. Ενδεικτικά, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανιχνεύσουν το φυσικό περιβάλλον, να αναγνωρίσουν τη σημασία της ανακύκλωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της κομποστοποίησης, να μιλήσουν για τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών, να μάθουν για τη μέλισσα, να καλέσουν ειδικούς στην τάξη, να κάνουν δεντροφυτεύσεις, κ.ά.

Λέξεις κλειδιά: περιβάλλον, δάσος, μέλισσα, eTwinning, πυρκαγιές.

Εισαγωγή

Στη σημερινή εποχή, τα περιβαλλοντικά προβλήματα απαιτούν διαχείριση και επείγουσες ενέργειες προκειμένου να διατηρηθεί η ζωή στον πλανήτη μας (Pauw & Petegem, 2011; Moldavska & Welo, 2019). Ειδικότερα, στην περιοχή της Μεσογείου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι εμφανείς μέσα από την εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινομένων (Moritz et al., 2012). Στην Ελλάδα τα κύρια αίτια εμφάνισης αυτών των κλιματικών αλλαγών αποτελούν η αύξηση της συχνότητας και της έντασης των δασικών πυρκαγιών στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Εύβοια, οι οποίες οδηγούν σε μεγάλες περιόδους καύσωνα, κατολισθήσεις, πλημμύρες, ξηρασία, απειλή της βιοποικιλότητας κ.ά. (WWF Ελλάς, 2007; Ευρυγένη, 2012; Ξυρός, 2019).

Η Περιβαλλοντική Πολιτική βασίζεται στην πρόληψη και την επανόρθωση των οικολογικών καταστροφών ενώ παράλληλα εστιάζει στην υιοθέτηση φιλικών περιβαλλοντικών πρακτικών (Δημητρίου, 2009; Leal Filho et al., 2019; Moldavska & Welo, 2019). Κύριο στόχο της αποτελεί η δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας μέσα από την ευαισθητοποίηση των πολιτών (Κατσίκης, 2003). Η περιβαλλοντική Εκπαίδευση (στο εξής ΠΕ) αναπτύχθηκε σταδιακά εξαιτίας της όξυνσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων και αποτελεί το βασικότερο μέσο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής για την προώθηση αξιών και στάσεων υπέρ του περιβάλλοντος, επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση (Δημητρίου, 2009; Κατσίκης, 2016). Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός ακολουθεί τις ανάγκες κάθε εποχής. Για το λόγο αυτό, τα εκπαιδευτικά προγράμματα καλλιεργούν γνώσεις, στάσεις και συμπεριφορές που επιθυμούν να αναπτύξουν οι μαθητές λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές επιταγές (Hungerford & Volk, 1990; Νόβα-Καλτσούνη, 2010; Jones & Bouffard, 2012). Ως εκ τούτου, το σχολείο αποτελεί το καταλληλότερο πλαίσιο για την περιβαλλοντική

εκπαίδευση, αφού οι μαθητές αποκτούν δεξιότητες έρευνας και ανακάλυψης, κινητοποιώντας την περιέργειά τους για την επίλυση βασικών περιβαλλοντικών ζητημάτων (Dimitriou & Christidou 2011; Cini et al., 2012).

Σύμφωνα με πολλούς ερευνητές, η προσχολική αγωγή έχει χαρακτηριστεί ως η καταλληλότερη περίοδος για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας των ατόμων, καθώς σε αυτή τη βαθμίδα οι μαθητές αναπτύσσονται πολύπλευρα (συναισθηματικά, νοητικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά) αποκτώντας δεξιότητες που τους υποστηρίζουν στη μελλοντική ζωή τους (Ryzhova, 2003; Denham et al., 2011). Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) αναλύεται ο κεντρικός στόχος του Ελληνικού Νηπιαγωγείου, ο οποίος εναρμονίζεται με τα παραπάνω. Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αποτελούν ένα από τα βασικά αντικείμενα μάθησης, όπως περιγράφεται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (στο εξής ΑΠΣ) που περιλαμβάνει το ΔΕΠΠΣ (2003).

Επιπρόσθετα, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές σε πολλούς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να ανανεώσουν την εκπαιδευτική διαδικασία προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη για τους μαθητές μικρής ηλικίας, εισάγοντας τις ψηφιακές συσκευές και τη ρομποτική στις τάξεις (Kazakoff & Bers, 2012; Papadakis, 2016).

Συνοψίζοντας, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εστιάζουν στο περιβάλλον θα πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης η οποία περιλαμβάνει τρεις διαστάσεις: α) την παροχή πληροφόρησης σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, β) την ανάπτυξη στάσεων υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος και γ) την ενημερότητα και την συνειδητοποίηση των κινδύνων, οδηγώντας τα άτομα στη δράση (Παπαδημητρίου, 2006).

Περιγραφή εκπαιδευτικών δράσεων

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η προσχολική αγωγή αποτελεί την περίοδο διαμόρφωσης της προσωπικότητας των ατόμων, καθώς σε αυτή τη βαθμίδα οι μαθητές αναπτύσσονται πολύπλευρα (συναισθηματικά, νοητικά, συμπεριφορικά και κοινωνικά) αποκτώντας δεξιότητες που τους υποστηρίζουν στη μελλοντική ζωή τους. Παράλληλα, σε αυτή την ηλικία οι μικροί μαθητές είναι άμεσα εξαρτημένοι από την οικογένεια, οπότε ταυτόχρονα κάθε προσπάθεια εκπαίδευσης τους μπορεί να αγγίξει και να επηρεάσει και το ευρύτερο περιβάλλον.

Το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον αποτελούν ένα από τα βασικά αντικείμενα μάθησης στο νηπιαγωγείο. Έτσι, τα νήπια είχαν την ευκαιρία να μνηθούν αρκετά νωρίς στην κατανόηση εννοιών και την αναγνώριση φαινομένων, μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο "Στης Εύβοιας το Δάσος όλοι μαζί, το μελισσάκι, εγώ και εσύ», που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2020, υλοποιήθηκε μέσα από την ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας σχολείων του eTwinning. Με ένα λογοπαίγνιο της λέξης δάσος και με τη λέξη "μελισσάκι" σηματοδοτούνται οι βασικοί πυλώνες του έργου από το τίτλο του ακόμη. Ειδικότερα, γίνεται φανερό πως έμφαση δίνεται στο δάσος που κινδυνεύει, στον καταλυτικό ρόλο της μέλισσας στο οικοσύστημα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και ταυτόχρονα συνδυάζεται η εισαγωγή της ρομποτικής για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, μέσα από τη χρήση του BEEBOT (εικόνα 1). Οι ομάδες-στόχοι αποτελούνται από 42 εκπαιδευτικούς, 450 μαθητές και τους γονείς τους, ενώ εκπροσωπούνται όλοι οι δήμοι της Εύβοιας μέσα από τη συμμετοχή τουλάχιστον ενός φορέα που ανήκει στην περιοχή.

Με άξονα την ενεργητική μάθηση, τα νήπια κλήθηκαν να παρατηρήσουν και να διερευνήσουν το φυσικό τους περιβάλλον αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους που το απειλούν. Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να κατανοήσουν έννοιες σχετικές με την

οικολογία, αναζήτησαν στοιχεία του φυσικού και ζωικού πλούτου του νησιού κάνοντας μετρήσεις και μαθαίνοντας για τα χαρακτηριστικά τους.

Εικόνα 1. Συμμετοχή στο διαγωνισμό WRO Hellas

Με αυτό τον τρόπο μπόρεσαν να αναγνωρίσουν βιωματικά διάφορα είδη φυτών και δέντρων, δημιούργησαν κήπους και έμαθαν να τους φροντίζουν, κρατώντας σημειώσεις στο “ημερολόγιο του κηπουρού” (εικόνα 2). Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες στόχευαν στην επαναφορά της επαφής με τη φύση, αλλά και στη διαμόρφωση υγιεινών διατροφικών συμπεριφορών ενισχύοντας την έννοια της κυκλικής παραγωγής.

Εικόνα 2. Δημιουργία κήπων

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην μέλισσα η οποία εμπύχωσε όλες τις δράσεις του προγράμματος, βοηθώντας τους μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία προστασίας του συγκεκριμένου εντόμου για τη διατήρηση της ζωής στον πλανήτη Γη. Οι νηπιαγωγοί προκειμένου να παρέχουν ορθές πληροφορίες στους μαθητές τους οργάνωσαν συνεντεύξεις με μελισσοκόμους, οι οποίες βασίστηκαν σε ερωτήματα που προήλθαν από τα ίδια τα νήπια. Ταυτόχρονα, ήρθαν σε επαφή με το δασικό οικοσύστημα και τους παράγοντες που επηρεάζουν την ισορροπία του χρησιμοποιώντας ως βάση τις φυσικές επιστήμες (πειραματισμοί). Επιπρόσθετα, προβληματίστηκαν σχετικά με τα απορρίμματα του σχολείου, αποφασίζοντας να δράσουν κάνοντας επαναχρησιμοποίηση υλικών για να φτιάξουν τα δικά τους παιχνίδια ή να κατασκευάσουν ταΐστρες για τα πουλιά. Μεγάλη σημασία δόθηκε στην ανακύκλωση υλικών και την κομποστοποίηση εισάγοντας τις αρχές για τη δημιουργία μιας βιώσιμης πόλης/ χωριού. Παράλληλα, οι πυρκαγιές αποτέλεσαν σημαντικό κομμάτι των δράσεων αφού οι μαθητές επικοινωνήσαν με τις πυροσβεστικές

υπηρεσίες, έμαθαν για τον εμπρησμό και τις καταστροφικές συνέπειες που έχει στο δασικό οικοσύστημα, απάντησαν σε ερωτηματολόγια μαζί με τους γονείς τους και συνεργάστηκαν για να προωθήσουν το μήνυμά τους μέσα από τη δημιουργία ενός κοινού βιβλίου για την προστασία από τις φωτιές.

Αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας υπήρξε η τέχνη, σαν μέσο έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων, αλλά και ως εργαλείο μάθησης μέσα από τις ευκαιρίες που αυτή προσφέρει. Έτσι, οι μαθητές κατασκεύασαν πρωτότυπα δέντρα αξιοποιώντας μόνο ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία εμπνεύστηκαν από διάσημα έργα τέχνης με θέμα τα δέντρα. Οι κατασκευές τους αποτέλεσαν εκθέματα στη συλλογή της ηλεκτρονικής πινακοθήκης του προγράμματος (εικόνα 3). Επιπρόσθετα, η λογοτεχνία συνόδεψε όλες τις δραστηριότητές τους με αποκορύφωση την ενεργή συμμετοχή δύο συγγραφέων, αλλά και η μουσική έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο, αφού τα σχολεία πήραν μέρος και κέρδισαν το πρώτο βραβείο ακροατών στο μαθητικό διαγωνισμό τραγουδιού του EUROPEAN SCHOOLRADIO, για τον οποίο κλήθηκαν να γράψουν και να τραγουδήσουν τους δικούς τους πρωτότυπους στίχους, με θέμα την προστασία της φύσης και κυρίως των δασών. Σημαντική ήταν και η εμπλοκή των γονέων, τόσο κατά τη διάρκεια της εξέλιξης του προγράμματος στο σχολείο, όσο και κατά τη διάρκεια της αναγκαστικής παραμονής των παιδιών στο σπίτι λόγω της πανδημίας, όπου οι δράσεις αφού επαναπροσδιορίστηκαν, διαμορφώθηκαν κατάλληλα και συνεχίστηκαν κανονικά εξ αποστάσεως.

Εικόνα 3. Ψηφιακή πινακοθήκη

Η συζήτηση, ο πειραματισμός, η ανταλλαγή απόψεων, η αμφισβήτηση, η μίμηση, η αφήγηση, η εργασία σε μικρές ομάδες, η βιωματική μάθηση κ.ά είναι μερικές από τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να εξασφαλιστεί η υιοθέτηση συνηθειών υπέρ του περιβάλλοντος. Έτσι, η μεθοδολογία ενίσχυσε τη δημιουργικότητα των εμπλεκόμενων και έθεσε τις βάσεις για την ανάπτυξη υπεύθυνων νέων στο μέλλον.

Συμπεράσματα

Τέλος, η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου αποτέλεσε σημαντικό μέρος του προγράμματος. Για την υποστήριξη του κοινού πλάνου δράσης δημιουργήθηκε το “Κουτί της Φύσης”, μια μετακινούμενη βαλίτσα μεταξύ των σχολείων-εταίρων. Το περιεχόμενο της περιλάμβανε υλικό, όπως: βιβλία με θέμα το περιβάλλον, κάρτες σειριοθέτησης, φυσικά αντικείμενα (φύλλα, κορμούς δέντρων, κηρήθρα, καρπούς, δέρμα φιδιού, καβούκι χελώνας) κ.α. Παράλληλα, εμπλουτίστηκε με σπόρους για τη δημιουργία κήπων και απορρίμματα που συνάντησαν οι μαθητές κατά τις εξορμήσεις τους στη φύση. Τα τελευταία αποτέλεσαν αντικείμενα για την εκμάθηση της ανακύκλωσης με υποστηρικτή την μέλισσα-ρομπότ Beebot. Ακόμη, αρκετά νηπιαγωγεία από την ομάδα εγγράφηκαν στα περιβαλλοντικά δίκτυα της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης, όπως: Τα οικολογικά σχολεία, Φύση χωρίς σκουπίδια και Μαθαίνω για τα Δάση.

Συνοψίζοντας, το κοινό πλάνο δράσης των σχολείων προώθησε την οικολογική ισορροπία μέσω της ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων για την περιβαλλοντική ευημερία, έτσι ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι –μαθητές, γονείς, ευρύτερη κοινωνία- να κινητοποιηθούν και να

αποκτήσουν ενδιαφέρον. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ομάδων-στόχων οδήγησε στην υιοθέτηση οικολογικής στάσης, προσφέροντας εναλλακτικές και πρακτικές λύσεις. Όπως είναι φανερό από τις παραπάνω δράσεις, οι νηπιαγωγοί προσπαθούν να εισάγουν νέα μοντέλα μάθησης τα οποία προωθούν την ενεργητική μάθηση και τη χρήση των ΤΠΕ και της ρομποτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα βοηθά τους μαθητές να αναπτυχθούν πολύπλευρα, δημιουργώντας υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες μελλοντικά.

Αναφορές

ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ (2003). *Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.*

Δημητρίου, Α. (2009). *Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Περιβάλλον, Αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.* Αθήνα: Επίκεντρο.

Ελλάς, W. W. F., Διευθυντής, Γ., & Καραβέλλας, Δ. (2007). *Οικολογικός απολογισμός των καταστροφικών πυρκαγιών του Αυγούστου 2007 στην Πελοπόννησο.* Αθήνα: Σεπτέμβριος.

Ευρυγένη, Ε. Π. (2012). Η αναβάθμιση του περιβάλλοντος πυρόπληκτων περιοχών του Ν. Ευβοίας.

Κατσίκης, Α. (2003). *Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολιτική για το συγκλίσεις και αλληλεπιδράσεις.* Ιωάννινα: Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε. 16, 85-102.

Νόβα-Καλτούνη Χ. (2010). *Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.* Αθήνα: Gutenberg.

Ξυνός, Α. (2019). *Η διάσταση της Πολιτικής Προστασίας στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής στην ΕΕ: Η περίπτωση της πυρκαγιάς της Ανατολικής Αττικής του 2018.*

Παπαδημητρίου, Ε. (2005). *Περιβαλλοντική συνείδηση και παρεμβάσεις στον τοπικό χώρο, στο Ζαϊμάκης Ι./Κανδυλάκη Α., Δίκτυα Κοινωνικής Φροντίδας.* Αθήνα: Κριτική.

Cini, F., Leone, L. and Passafaro, P. (2012). Promoting Ecotourism Among Young People: A Segmentation Strategy. *Environment and Behavior*, 4 (1), 87-106.

Denham, S. A., Bassett, H. H., Thayer, S. K., Mincic, M. S., Sirotkin, Y. S., & Zinsser, K. (2012). Observing preschoolers' social-emotional behavior: Structure, foundations, and prediction of early school success. *The Journal of genetic psychology*, 173(3), 246-278.

Dimitriou, A. and Christidou, V. (2011) 'Causes and consequences of air pollution and environmental injustice as critical issues for science and environmental education', in M. Khallaf (eds). *The Impact of Air Pollution on Health, Economy, Environment and Agricultural Sources. Croatia: InTech - Open Access Publisher*, 215-238.

Hungerford, H.R. and Volk T.L. (1990). Changing Learner Behavior Through Environmental Education. *The Journal of Environmental Education*, 21 (3), 8-21.

Jones, S. M., & Bouffard, S. M. (2012). Social and Emotional Learning in Schools: From Programs to Strategies and commentaries. *Social policy report*, 26(4), 1-33.

Kazakoff, E., & Bers, M. (2012). Programming in a robotics context in the kindergarten classroom: The impact on sequencing skills. *Journal of Educational Multimedia and Hypermedia*, 21(4), 371-391.

Leal Filho, W., Tripathi, S. K., Andrade Guerra, J. B. S. O. D., Giné-Garriga, R., Orlovic Lovren, V., & Willats, J. (2019). Using the sustainable development goals towards a better understanding of sustainability challenges. *International Journal of Sustainable Development & World Ecology*, 26(2), 179-190.

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι
στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ70, ΠΕ71

«Το δάσος μάς προσφέρει ζωή!»

Κοντούλη Βαυλική

Εκπαιδευτικός ΠΕ86, 5^ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας,
kontouli@sch.gr

Τσιχτής Ευάγγελος

Δάσκαλος-MEd, 5^ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας,
etsichtis@sch.gr

Περίληψη

Η αξία του δάσους για τη ζωή των ανθρώπων είναι ανυπολόγιστη. Για τον λόγο αυτόν αποφασίστηκε, σε συνεργασία με τους μαθητές/ριες, η υλοποίηση του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος. Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος υπήρξε η μεγάλη καταστροφή από πυρκαγιές στο δάσος του Αμαζονίου, το καλοκαίρι του 2019. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές/ριες τη χρησιμότητα του δάσους και να καλλιεργήσουν την αγάπη για τη φύση. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2019-20 (κατά τις ώρες του μαθήματος της ευέλικτης ζώνης και της πληροφορικής) και είχε διάρκεια περίπου 5 μήνες. Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετείχαν 45 μαθητές/ριες της Β' τάξης (2 τμήματα) του 5^{ου} Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, ενώ υπεύθυνοι ήταν δύο δάσκαλοι και μία εκπαιδευτικός πληροφορικής.

Λέξεις κλειδιά: δάσος, φυτά, ζώα, κίνδυνοι, ωφέλειες, ΤΠΕ.

Εισαγωγή

Ο άνθρωπος συνδέθηκε με το δάσος από την αρχαιότητα, καθώς του πρόσφερε τροφή, στέγη, εργασία και προστασία. Η ελληνική φύση δεν ήταν πάντα όπως είναι σήμερα. Στα πολύ παλιά χρόνια τα δάση σκέπαζαν όλη την περιοχή, από τη μία άκρη μέχρι την άλλη. Σήμερα η χώρα μας έχει το μικρότερο ποσοστό μεταξύ των χωρών της Ευρώπης όσον αφορά τα στρέμματα δάσους που αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο. Τα δάση καλύπτουν το 25,5% της συνολικής έκτασης της χώρας μας, ενώ το 23,9% καλύπτεται από υποβαθμισμένες δασικές εκτάσεις (Ζάχαρης, 2008). Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τα δάση είναι οι πυρκαγιές. Παράλληλα, συνεχώς μειώνονται τα στρέμματα που αναδασώνονται, ενώ απαιτούνται αρκετά χρόνια για την αναγέννηση ενός δάσους. Η 21^η Μαρτίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια ημέρα Δασοπονίας για να φέρει τον άνθρωπο πιο κοντά στο δάσος, να μάθει περισσότερα, να ενδιαφερθεί και να καταλάβει την ανάγκη προστασίας του δάσους.

Προς την κατεύθυνση αυτήν κινείται και η υλοποίηση σχετικών περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε σκοπό να κατανοήσουν τα παιδιά την αξία του δάσους. Επιμέρους στόχοι ήταν να αποκτήσουν τα παιδιά γνώσεις για το δάσος (φυτά – ζώα του δάσους, επαγγέλματα σχετικά με το δάσος, κίνδυνοι που απειλούν τα δάση και δάση της ευρύτερης περιοχής του σχολείου), να δημιουργήσουν σχέσεις συνεργασίας μέσα στην ομάδα και να αναπτύξουν δεξιότητες καταγραφής, σύγκρισης και ταξινόμησης πληροφοριών. Επιπρόσθετα, το παρόν πρόγραμμα συνδέθηκε με το μάθημα της πληροφορικής, καθώς οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) είναι εργαλεία επικοινωνίας και πληροφόρησης, που χρησιμοποιούνται καθημερινά από τους ανθρώπους. Όταν εντάσσονται στην εκπαίδευση ενισχύουν το έργο των εκπαιδευτικών, αποτελούν σημαντικό εργαλείο μάθησης και τοποθετούν τον μαθητή στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας.

Το δάσος και η χρησιμότητά του

Το δάσος είναι ένα φυσικό οικοσύστημα, όπου η έκταση της γης καλύπτεται από δέντρα και θάμνους. Στο δασικό σύστημα περιλαμβάνονται, εκτός από τα φυτά, τα ζώα, το έδαφος και το κλίμα που επικρατεί στη συγκεκριμένη περιοχή (Ζάχαρης, 2008). Όταν τα φυτά φυτρώνουν μόνα τους, πρόκειται για φυσικά δάση. Εφόσον τα φυτά φυτευτούν από ανθρώπους, τα δάση ονομάζονται τεχνητά. Οι αρχαίοι Έλληνες λάτρευαν τα δάση και πίστευαν ότι μέσα τους κατοικούσαν θεότητες όπως οι Νύμφες και οι Αμαδρυάδες. Η θέα Άρτεμις θεωρούνταν προστάτιδα των δασών και τιμωρούσε όσους έκαναν κακό στα δέντρα και στα ζώα (Δεσύπρη, 2008).

Στα ελληνικά δάση υπάρχουν 6000 είδη φυτών, εκ των οποίων τα 600 χαρακτηρίζονται ως ενδημικά (Βούλγαρης & Μωραΐτου, 2008). Τα πιο γνωστά φυτά των ελληνικών δασών είναι τα εξής: έλατο, κυπαρίσσι, πεύκο, βελανιδιά, καστανιά και φουντουκιά (Δεσύπρη, 2008). Επιπλέον, στα ελληνικά δάση ζουν 115 είδη θηλαστικών (π.χ. ελάφι, λαγός, αρκούδα, αγριογούρουνο κ.ά.) και 450 είδη πτηνών (π.χ. αετός, κουκουβάγια, γεράκι κ.ά.) (Βούλγαρης & Μωραΐτου, 2008).

Η χρησιμότητα του δάσους είναι μεγάλη. Τα δάση συγκρατούν τα νερά της βροχής και εμποδίζουν τη διάβρωση του εδάφους, ενισχύοντας τα υπόγεια νερά. Προσφέρουν πολύτιμα προϊόντα (ξύλο, βιομάζα) και δυνατότητες απασχόλησης, δημιουργίας, άθλησης και ψυχαγωγίας στους ανθρώπους. Επιπλέον, παράγουν οξυγόνο και δεσμεύουν το επικίνδυνο διοξείδιο του άνθρακα. Δημιουργούν ένα ιδιαίτερο κλίμα, μειώνοντας την ένταση του φωτός, του ανέμου, των θορύβων και αυξάνοντας τις βροχές (Ζάχαρης, 2008).

Τα ελληνικά δάση απειλούνται από διάφορους κινδύνους. Μια πρώτη κατηγορία αποτελούν οι ενδογενείς βιοτικοί παράγοντες (μικροοργανισμοί, έντομα) που προκαλούν βλάβες στα δέντρα. Ειδικότερα, οι επιδημίες που οφείλονται σε μικροοργανισμούς εξαπλώνονται γρήγορα και δύσκολα καταπολεμούνται. Μία άλλη κατηγορία κινδύνων αποτελούν οι εξωγενείς βιοτικοί παράγοντες (αιγοπρόβατα και βοοειδή). Τα ζώα με τη βόσκηση προκαλούν ζημιές στη βλάστηση και τη φυσική αναγέννηση. Επίσης, ποδοπατούν το έδαφος μειώνοντας τις φυσικές του ιδιότητες. Τελευταία κατηγορία κινδύνων αποτελούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο άνθρωπος από κακή διαχείριση (υλοτομία, απόθεση σκουπιδιών και κατασκευή έργων), απροσεξία (πυρκαγιά) ή άγνοια προκαλεί καταστροφές των δασών. Στην ίδια κατηγορία εντάσσεται η ατμοσφαιρική ρύπανση (όξινη βροχή), η οποία εμποδίζει τη φωτοσύνθεση, κάνει τα φυτά ευάλωτα σε ιούς και έντομα, ενώ επηρεάζει αρνητικά και το έδαφος (Μαρδίρης, 2000-2007). Στη χώρα μας ιδρύθηκαν 10 εθνικοί δρυμοί. Πρόκειται για περιοχές με δάση, λιβάδια, λίμνες και ποτάμια οι οποίες προστατεύονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες (Βούλγαρης & Μωραΐτου, 2008).

Ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Στη σημερινή κοινωνία, που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, τα διάφορα τεχνολογικά μέσα εισέρχονται στην καθημερινή ζωή και στην εκπαίδευση με μεγαλύτερη ένταση. Τα παιδιά είναι εκτεθειμένα στις νέες τεχνολογίες και τις χρησιμοποιούν με άνεση από την πρώιμη παιδική ηλικία (Μυλωνά, 2018). Οι ΤΠΕ είναι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία και μετάδοση διαφόρων πληροφοριών (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και τα μέσα (συσκευές, εφαρμογές) που διακινούν αυτές τις πληροφορίες (Κόμης, 2004).

Οι ΤΠΕ εντάσσονται στην εκπαίδευση με τρεις τρόπους (μοντέλα). Το πρώτο μοντέλο είναι το τεχνοκεντρικό, όπου δίδεται μεγάλη σημασία στην τεχνολογία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι ΤΠΕ διδάσκονται ως αυτόνομο μάθημα, για την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων στους μαθητές. Δεύτερο είναι το ολιστικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο οι ΤΠΕ αξιοποιούνται για τη διεξαγωγή όλων των γνωστικών αντικειμένων και την υποστήριξη των μαθησιακών αναγκών κάθε μαθητή. Τρίτο μοντέλο είναι το πραγματολογικό, όπου παρατηρείται συνδυασμός των δύο προηγούμενων μοντέλων. Δηλαδή, οι ΤΠΕ διδάσκονται

ως αυτόνομο μάθημα, αλλά χρησιμοποιούνται και ως μέσο διδασκαλίας άλλων μαθημάτων (EAITY, 2008).

Χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ οι μαθητές γνωρίζουν σύγχρονα εργαλεία (εφαρμογές) και αναπτύσσουν τεχνικές δεξιότητες. Επίσης, αναζητούν πληροφορίες, έχουν πρόσβαση σε πολλές πηγές, ενώ μπορούν να παρουσιάζουν τις εργασίες τους (Lim & Oakley, 2013, όπ. αναφ. στο Μυλωνά, 2018). Οι ΤΠΕ ενισχύουν πρακτικές έρευνας – καινοτομίας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και φέρνουν σε επαφή μαθητές με διαφορετικό πολιτιστικό υπόβαθρο (Τζιόβα, 2018). Η χρήση των ΤΠΕ στη σχολική αίθουσα βοηθάει στην παρουσίαση του μαθήματος με ελκυστικό τρόπο και διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών (Taylor & Corrigan, 2007, στο Μυλωνά, 2018). Τα παιδιά εμπλέκονται πιο ευχάριστα στη μαθησιακή διαδικασία και κατακτούν πιο εύκολα τη νέα γνώση. Επιπρόσθετα, οι ΤΠΕ συμβάλλουν στην επικοινωνία, στη διακίνηση πληροφοριών με διάφορους τρόπους, στη βελτίωση των γλωσσικών – κοινωνικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των παιδιών (Γελαστοπούλου και Κουρμπέτης, 2014). Η αποτελεσματική χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση εξαρτάται από την επάρκεια του τεχνολογικού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Μαρκαντώνης, 2007).

Μέθοδος υλοποίησης του προγράμματος

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με τη μέθοδο που ορίστηκε από τη σχετική εγκύκλιο (ΥΠΑΙΘ, 2019) και είχε τα εξής χαρακτηριστικά: ενθάρρυνση μαθητικής πρωτοβουλίας, συνεργατική μάθηση, διαθεματικότητα, ελεύθερη έκφραση, βιωματική-ανακαλυπτική μάθηση και συνεργασία με φορείς της ευρύτερης κοινότητας. Η συγκεκριμένη μέθοδος έχει στόχο τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών. Το πρόγραμμα συνδέθηκε με το μάθημα της γλώσσας (κατανόηση κειμένου, συλλογή πληροφοριών - παροιμιών, κ.ά.), με τα μαθηματικά (επίλυση προβλημάτων, μετρήσεις κ.ά.), με το μάθημα της μελέτης περιβάλλοντος (ζώα, φυτά, πειράματα), με την αισθητική αγωγή (ζωγραφιές, χειροτεχνίες) και την πληροφορική (αναζήτηση πληροφοριών, παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού, παραγωγή υλικού).

Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος υλοποιήθηκαν διάφορες δραστηριότητες. Καταρχάς, τα παιδιά με τη βοήθεια των γονιών τους συγκέντρωσαν πληροφορίες από έντυπες ή ηλεκτρονικές πηγές, οι οποίες συζητήθηκαν και τοποθετήθηκαν στην περιβαλλοντική γωνιά της αίθουσας. Δημιουργήθηκε φυτολόγιο με φύλλα και άνθη φυτών που συνέλλεξαν τα παιδιά. Μέσα στην τάξη χρησιμοποιήθηκαν πολλά φύλλα εργασίας που βρέθηκαν σε βιβλία (Δεσούπη, 2008 · Βούλγαρης & Μωραΐτου, 2008) ή άλλα που ανακτήθηκαν από το διαδίκτυο. Τα φύλλα εργασίας τροποποιήθηκαν, ώστε να ταιριάζουν στο μαθησιακό επίπεδο των παιδιών. Επιπλέον, διαβάστηκαν διάφορα παραμύθια από τη σχολική βιβλιοθήκη, όπως «Το δάσος της ξύλινης ξύστρας» (Μάγος, 2012) και «στο δάσος» (Ζαραμπούκα, 2017). Ακόμη, τα παιδιά παρακολούθησαν το οπτικοακουστικό υλικό «Γίνε φίλος μ' ένα δέντρο», «Δέκα εντολές ζωής» και «Σκέψου και εμάς» από την Εκπαιδευτική Τηλεόραση (2008). Επιπρόσθετα, διεξήχθησαν πειράματα για τη διάβρωση του εδάφους. Επίσης, κατασκευάστηκαν διάφορες χειροτεχνίες και επιτραπέζιο παιχνίδι για το δάσος, ενώ τα παιδιά παρακολουθούσαν και κατέγραφαν τις αλλαγές που συνέβαιναν στα δέντρα του σχολικού προαυλίου σε κάθε εποχή του χρόνου.

Παράλληλα, οργανώθηκαν δράσεις σε συνεργασία με διάφορους φορείς. Η πρώτη δράση ήταν επίσκεψη της τάξης στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μουζακίου, όπου οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά υλοποίησαν το ημερήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Περπατώντας στο δάσος». Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν παρουσίαση που αφορούσε το δασικό οικοσύστημα. Πιο συγκεκριμένα, πληροφορήθηκαν για τα φυτά – ζώα του δάσους, τις ωφέλειες και τις λειτουργίες του δάσους. Ακόμη, έγινε αναφορά στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα δάση και στα επαγγέλματα που σχετίζονται με τα δάση. Επιπρόσθετα, τα παιδιά παρακολούθησαν οπτικοακουστικό υλικό και δημιούργησαν την αλφαβήτα του δάσους. Στη συνέχεια, ακολούθησε μετάβαση στο εκπαιδευτικό μονοπάτι του δάσους Αη-

Λια Μουζακίου, με καθοδήγηση από μέλη της παιδαγωγικής ομάδας του ΚΠΕ. Μέσα στο δάσος, οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά αναγνώρισαν φυτά, ζώα και καρπούς του δάσους. Άκουσαν τους ήχους του δάσους και παρατήρησαν την αποικοδόμηση των δέντρων. Η δεύτερη δράση ήταν επίσκεψη στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας. Μέσα από την περιδιάβαση στο μουσείο τα παιδιά είδαν ευρήματα που σχετίζονται με ζώα και τρόπους αποτύπωσης των ζώων σε διάφορες μορφές της τέχνης. Η τρίτη δράση ήταν επίσκεψη, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, στο «Παυσίλυπο: Το μαγεμένο δάσος». Μέσα στο στολισμένο μεγάλο πάρκο τα παιδιά άκουσαν διάφορα παραμύθια για το δάσος και έμαθαν να φυτεύουν – φροντίζουν φυτά. Η τέταρτη δράση ήταν επίσκεψη στο Πυροσβεστικό Μουσείο Καρδίτσας. Εκεί οι μαθητές/ριες είδαν στολές και εργαλεία (σύγχρονα και παλαιότερων ετών), που χρησιμοποιούν (ή χρησιμοποιούσαν) οι πυροσβέστες στο πολυδιάστατο έργο τους. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με κατάσβεση πυρκαγιών από χόρτα-ξύλα, λίπη ή υγρά καύσιμα, με χρήση κατάλληλων πυροσβεστήρων. Δόθηκε σε όλα τα παιδιά η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν πυροσβεστήρες. Η πέμπτη δράση ήταν υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ένα ιερό άλσος ζωντανεύει» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καρδίτσας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές γνώρισαν την Ιτωνία Αθηνά και τη λατρεία της στο ιερό άλσος (σχεδόν όλα τα ιερά του αρχαίου ελληνικού κόσμου περιελάμβαναν ένα δάσος) στη Φίλια Καρδίτσας. Στο τέλος του προγράμματος η υπεύθυνη προσέφερε στους εκπαιδευτικούς έντυπο υλικό με πληροφορίες και φύλλα εργασίας (Θεογιάννη, 2013). Η έκτη δράση ήταν υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ο βάτραχος είναι βάτραχος» σε Δημοτική Παιδική Βιβλιοθήκη του Δήμου Καρδίτσας. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάστηκε στα παιδιά το ομώνυμο παραμύθι (Βέλθους, 2013), ακολούθησε συζήτηση για το περιεχόμενο (διδάγματα) του παραμυθιού και στο τέλος τα παιδιά κατασκεύασαν μάσκες βατράχων από χαρτόνι. Όλες οι παραπάνω δράσεις δημοσιεύτηκαν στον τοπικό τύπο και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Στη διάρκεια του προγράμματος και συγκεκριμένα κατά τις ώρες της Πληροφορικής αξιοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό από διάφορες πηγές του διαδικτύου. Μεταξύ άλλων, αξιοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό από το «Φωτόδεντρο». Επίσης, τα παιδιά διάβασαν εικονογραφημένες παιδικές ιστορίες στις ιστοσελίδες των ΚΠΕ (π.χ. «ΔάSOS. Το κάλεσμα της φύσης» του ΚΠΕ Μεσολογγίου και «Ποιος άλλος μένει εδώ;» του ΚΠΕ Κατοριάς) και άκουσαν παιδικές ιστορίες από τον «Μικρό Αναγνώστη». Παράλληλα, τα παιδιά, με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού πληροφορικής, ετοίμαζαν τη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας σε μορφή βίντεο. Σε κάθε μάθημα πληροφορικής, τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες, αναζητούσαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για το δάσος. Κάθε ομάδα ήταν υπεύθυνη για μια θεματική ενότητα (φυτά, ζώα, κίνδυνοι, ωφέλειες). Χρησιμοποιούσαν μηχανές αναζήτησης και μετέφεραν στον κειμενογράφο πληροφορίες και εικόνες. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού πληροφορικής, επεξεργάστηκαν το υλικό, τοποθέτησαν λεζάντες στις εικόνες, προσέθεσαν μουσική και δημιουργήθηκε μια όμορφη παρουσίαση, η οποία αναρτήθηκε στον εξής σύνδεσμο: <https://www.youtube.com/watch?v=h2jE1vwetFQ> και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Για τη δημιουργία της παρουσίασης χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Microsoft Photo Story 3. Πρόκειται για ένα εργαλείο σχεδιασμένο για να δημιουργεί κινούμενες παρουσιάσεις από εικόνες και φωτογραφίες («Παρουσίαση», χ.η.).

Συμπεράσματα

Οι μαθητές/ριες απέκτησαν με βιωματικό τρόπο γνώσεις και εμπειρίες συμμετέχοντας στις δράσεις που υλοποιήθηκαν εκτός σχολείου και στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο σχολείο. Ευαισθητοποιήθηκαν για την προστασία της φύσης και εμπέδωσαν το σύνθημα «Το δάσος χωρίς τον άνθρωπο μπορεί να υπάρξει. Ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να ζήσει χωρίς το δάσος». Από τις απαντήσεις των παιδιών στις δραστηριότητες και στα ερωτηματολόγια κατέστη φανερό ότι επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι στόχοι που είχαν τεθεί και, επιπλέον, τα παιδιά βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το ενδιαφέρον των παιδιών παρέμεινε αμείωτο σε όλη τη διάρκεια του

προγράμματος. Ανταποκρίνονταν με χαρά στις δραστηριότητες και έδειχναν ενθουσιασμό ιδιαίτερα στην κατασκευή χειροτεχνιών και στις επισκέψεις.

Αναφορές

- Βέλθους, Μ. (2013). *Ο βάτραχος είναι βάτραχος*. Αθήνα: Πατάκης.
- Βούλγαρης, Γ. & Μωραΐτου, Π. (2008). *Δάσος*. Αθήνα: Άγκυρα.
- Γελαστοπούλου, Μ., & Κουρμπέτης, Β. (2014, Οκτώβριος). *Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της ενταξιακής εκπαίδευσης*. Ανακοίνωση στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή: «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση», Ρέθυμνο.
- Δεσύπρη, Ε. (2008). *Γνωρίζω το δάσος*. Αθήνα: Παπαδόπουλος.
- ΕΑΙΤΥ, (2008). *Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τεύχος 1: Γενικό Μέρος*. Πάτρα: ΕΑΙΤΥ – Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ).
- Ζαραμπούκα, Σ. (2017). *Στο δάσος*. Αθήνα: Πατάκης.
- Ζάχαρης, Α. (2008). *Τα δάση μας*. Αθήνα: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
- Θεογιάννη, Λ. (Επιμ.) (2013). *Ένα ιερό άλσος ζωντανεύει. Έντυπο εκπαιδευτικού*. Καρδίτσα: ΛΔ' ΕΚΠΑ.
- Κόμης, Β. (2004). *Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορίας και των Επικοινωνιών*. Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
- Μάγος, Κ. (2012). *Το δάσος της ξύλινης ξύστρας*. Αθήνα: Πατάκης.
- Μαρδίρης, Θ. (Επιμ.) (2000-2007). *Το δάσος*. Ανακτήθηκε 27 Δεκεμβρίου, 2019 από <http://kpe-kastor.kas.sch.gr/dasos/introduction/contents.htm>.
- Μαρκαντώνης, Χ. (2007). *Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στη μαθησιακή διαδικασία και τη διοίκηση των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των νομών Φθιώτιδας και Ευρυτανίας*. Ανακτήθηκε 29 Δεκεμβρίου, 2019 από <http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/14428/P0014428.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Μυλωνά, Ε. (2018). *Η χρήση και η αξιοποίηση των τεχνολογιών, της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία και η συμβολή τους σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες*. Ανακτήθηκε 29 Δεκεμβρίου, 2019 από <https://apothesis.eap.gr/handle/repo/39494>.
- Παρουσίαση, (χ.η.). *Δημιουργεί επαγγελματικές παρουσιάσεις*. Ανακτήθηκε 28 Απριλίου 2020, από https://microsoft_photo_story.el.downloadastro.com/.
- Τζιόβα, Α. (2018). *Η ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία της εκπαίδευσης ενηλίκων: Ο ρόλος των εκπαιδευτών ενηλίκων*. Ανακτήθηκε 29 Δεκεμβρίου, 2019 από <https://apothesis.eap.gr/handle/repo/39648>.
- ΥΠΑΙΘ, (2019). *Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων*. Αρ. Πρωτ. 190790/Δ7/04-12-2019.

Η Διδακτική των Φυσικών Επιστημών σε μαθητές Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Κουτσώνης Ιωάννης

Δάσκαλος Π.Ε. 70, 3ο δημοτικό σχολείο Καρδίτσας.

ikoutsonis@sch.gr

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη της αντίληψης και κατανόησης των εννοιών της φυσικής από τους μαθητές με οριακή νοητική υστέρηση στα ελληνικά ειδικά δημοτικά σχολεία, μέσα από τη διερεύνηση της περίπτωσης ενός τμήματος. Εστιάζει στους μαθητές του τμήματος, δημιουργώντας, από τις απαντήσεις τους σε ερωτηματολόγιο, ένα φάκελο με τις επιτυχίες του κάθε μαθητή, στον τομέα της κατανόησης των εννοιών της φυσικής. Και συγκεκριμένα στην κατανόηση της έννοιας της τριβής. Στόχος της είναι η ανάδειξη του θέματος, όπως αυτό αποτυπώνεται μέσα από τις απαντήσεις των μαθητών.

Λέξεις κλειδιά: Διδακτική, φυσικές επιστήμες, σύγχρονη προσέγγιση.

Εισαγωγή

Η πολυετής ενασχόληση με μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, οδήγησε σε προβληματισμό σχετικά με τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στον χώρο αυτόν. Γεννήθηκε, μεγαλύτερος ακόμα, προβληματισμός σχετικά με τη διδασκαλία αυτών των επιστημών σε σχολεία και τάξεις με μαθητές της ειδικής αγωγής και για τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν αυτοί. Έτσι, αποφασίστηκε πειραματική εργασία με μια ομάδα τέτοιων μαθητών, για να διαπιστωθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, καθώς και τις δυνατότητες που έχουν. Η ομάδα επιλογής αποτελείται από μαθητές (πέντε στον αριθμό), οι οποίοι παρουσιάζουν οριακή νοητική υστέρηση και φοιτούν σε τμήμα ειδικού δημοτικού σχολείου.

Ως παράδειγμα εφαρμογής έχει επιλεγεί η διδασκαλία της έννοιας της τριβής.

Ακριβέστερα, εστιάστηκε το να διαπιστωθεί αν οι μαθητές της ομάδας ελέγχου έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν το γεγονός πως η τριβή αντιστέκεται στην κίνηση.

Στόχος

Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν και κατά πόσο οι μαθητές της ομάδας εργασίας έχουν την δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια μέσα από την προσέγγιση (και κυρίως την πειραματική) που προτείνει το επίσημο πρόγραμμα του υπουργείου για τους μαθητές του τυπικού σχολείου.

Σημείωση: επιλέχτηκε το συγκεκριμένο αντικείμενο για διδασκαλία, αλλά και το επίπεδο της ύλης, το οποίο είναι αρκετά «υψηλό», για τον λόγο ότι η ομάδα των μαθητών έχει αρκετά υψηλό νοητικό επίπεδο (για μαθητές με υστέρηση).

Σύγχρονη προσέγγιση στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών

Η τελευταία και πιο σύγχρονη μέθοδος διδασκαλίας των φυσικών επιστημών είναι η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης.

Στο συγκεκριμένο μοντέλο που προτάθηκε από τους Driver και Oldham (1985) περιλαμβάνονται πέντε φάσεις, οι εξής :

1. του προσανατολισμού.
2. της ανάδειξης των ιδεών των μαθητών.
3. της αναδόμησης των ιδεών.
4. της εφαρμογής των νέων ιδεών.
5. της ανασκόπησης.

Μέσα από την ενασχόληση με την ομάδα των μαθητών κρίθηκε σκόπιμο να απλοποιήσουμε την προσέγγιση. Έτσι ο σχεδιασμός του μαθήματος απλοποιήθηκε στην μορφή :

1. εισαγωγή – αφόρμηση
2. εκτέλεση δραστηριοτήτων.
3. Επαναφορά – ολοκλήρωση

Διαδικασία μαθήματος

1. ΘΕΜΑ: Η τριβή αντιστέκεται στην κίνηση

Σχήμα 1

2. Στόχοι

Το παιδί:

- Να διαπιστώσει, με πειραματικό τρόπο, ότι η μετακίνηση ενός σώματος πάνω σε μια επιφάνεια παρουσιάζει δυσκολία.
- Να κατανοήσει ότι η δυσκολία στη μετακίνηση του σώματος είναι αποτέλεσμα τριβής.
- Να διαπιστώσει πειραματικά ότι το είδος της επιφάνειας πάνω στην οποία τρίβεται το σώμα είναι ένας από τους παράγοντες, από τους οποίους εξαρτάται η τριβή που εμποδίζει την κίνηση ενός σώματος.
- Να αναφέρει ότι η ανώμαλη και τραχιά επιφάνεια δυσκολεύει περισσότερο την κίνηση ενός σώματος, ενώ η λεία επιφάνεια την ευκολύνει.
- Να εξηγή, με δικά του λόγια, τον ρόλο της τριβής σε περιπτώσεις από καθημερινή ζωή, που του δίνονται σε εικόνες.

3. Υλικά - μέσα

Εγκυκλοπαίδεια, χοντρό βιβλίο, χαρτονάκι, πλαστελίνη, κέρμα, τέλος διάφορα είδη επιφανειών σε μέγεθος Α4: χαρτί κουζίνας, γυαλόχαρτο, φύλλο χαρτιού φωτοτυπιών.

4. Σχεδιασμός μαθήματος

α) Εισαγωγή – αφόρμηση

Παρουσιάστηκε ως πρόβλημα της τάξης η μετακίνηση της έδρας. Υποβλήθηκε στους μαθητές η ερώτηση :

Πώς μπορούμε να μετακινήσουμε την έδρα;

Η απάντηση ήταν να μετακινηθεί τραβώντας ή σπρώχνοντάς τη στο πάτωμα.

Τα παιδιά ανέφεραν κι άλλες περιπτώσεις, στις οποίες χρησιμοποιείται ο προηγούμενος τρόπος. (κυρίως μετακίνηση επίπλων, κιβωτίων κ.α.).

Στη συνέχεια οι μαθητές καθοδηγήθηκαν να κατανοήσουν ότι τα σώματα που μετακινούνται με τον πιο πάνω τρόπο τρίβονται πάνω στην επιφάνεια ενός άλλου σώματος και η ερώτηση :

Ποιος είναι ο ρόλος της τριβής στην κίνηση ενός σώματος; ευκολύνει ή δυσκολεύει την κίνηση ;

Η δραστηριότητα που ακολούθησε ήταν τέτοια που θα βοηθούσε στο να δώσουν την απάντηση.

β) Εκτέλεση δραστηριοτήτων

- τα παιδιά μετακίνησαν μια εγκυκλοπαίδεια και διάφορα άλλα αντικείμενα, όπως κασετίνα, γομολάστιχα κ.ά. σέρνοντάς τα πάνω στην επιφάνεια του θρανίου τους.

- Στη δεύτερη δραστηριότητα τα παιδιά χρησιμοποίησαν κεκλιμένο επίπεδο. Αν δεν υπάρχει στο εργαστήριο του σχολείου τους τα παιδιά το κατασκευάζουν εύκολα από ένα κομμάτι χαρτόνι το οποίο προσαρμόζουν πάνω σε μεγάλα βιβλία δίνοντάς του την ανάλογη κλίση. Στερεώνουν με συγκολλητική ταινία. Τα παιδιά αφού ετοιμάσουν την κατασκευή προσθέτουν στο τέλος της την επιφάνεια δοκιμής που στην περίπτωση μας είναι χαρτοπετσέτα, φύλλο A4, γυαλόχαρτο.

Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σχήμα 2

Κατόπιν χρησιμοποιήθηκε η πειραματική κατασκευή (σχήμα 2). Τα παιδιά άφησαν το νόμισμα ελεύθερο να κινηθεί από σταθερό σημείο της κατασκευής π.χ. την πάνω άκρη του κεκλιμένου επιπέδου. Αυτό έγινε τρεις φορές για κάθε επιφάνεια και τα παιδιά μέτρησαν και έβγαλαν μέσους όρους (πίνακας 1).

Συγκεκριμένα :

Είδος επιφάνειας	1η μέτρηση	2η μέτρηση	3η μέτρηση	Μ.Ο.
Χαρτί A4	25 cm	27 cm	26 cm	26 cm
Χαρτοπετσέτα	19 cm	17 cm	18 cm	18 cm
Γυαλόχαρτο	11 cm	11 cm	11 cm	11 cm

Παρατηρήσεις

Οι μαθητές, με την παρότρυνση του εκπαιδευτικού, έκαναν τις ακόλουθες παρατηρήσεις.

- Ακουγόταν κάποιος θόρυβος.
- Δεν μετακινούνται όλα τα σώματα με την ίδια ευκολία.
- Ένιωθαν πως κάτι δυσκόλευε την κίνηση του σώματος.
- Επικεντρώθηκε η προσοχή των παιδιών στη δυσκολία που συνάντησαν κατά τη μετακίνηση των σωμάτων και στην αιτία που προκάλεσε αυτή τη δυσκολία.

Για να μπορέσουν τα παιδιά να δώσουν κάποια εξήγηση, ο εκπαιδευτικός τα προέτρεψε να περπατήσουν σέρνοντας τα πόδια τους στο πάτωμα. Ανέφεραν, λοιπόν, ότι

δυσκολεύονται να περπατήσουν με τον τρόπο αυτό και κατανόησαν πως η τριβή των παπουτσιών τους στο πάτωμα της αίθουσας είναι η αιτία που δυσκολεύει την κίνησή τους.

Επιπλέον, μετά τη δραστηριότητα στην πειραματική κατασκευή (σχήμα 2), τα παιδιά έκαναν τις ακόλουθες παρατηρήσεις:

- Στο γυαλόχαρτο το νόμισμα προχώρησε λίγο.
- Στο φύλλο A4 προχώρησε περισσότερο από όλες τις επιφάνειες κ.λπ.

Οι οποίες, παρατηρήσεις, ήταν πολύ κοντά στις μετρήσεις του πίνακα 1.

Μετά από διεξοδική συζήτηση οι μαθητές κατέληξαν στο συμπέρασμα. Δυστυχώς στο συγκεκριμένο τομέα τα παιδιά της ομάδας ελέγχου δυσκολεύτηκαν αρκετά. Απαιτήθηκε να επανέλθουν πάλι και πάλι, με νέα ερεθίσματα, με νέα παραδείγματα και δραστηριότητες, ώστε να οδηγηθούν, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, στο ακόλουθο συμπέρασμα:

- Η τριβή είναι μια δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση ενός σώματος πάνω σε μια επιφάνεια, με αποτέλεσμα να τη δυσκολεύει ή να την εμποδίζει.
- Όσο πιο ανώμαλη και τραχιά είναι η επιφάνεια, τόσο πιο μεγάλη είναι η τριβή.
- Διευκρινίστηκε στους μαθητές ότι η αντίσταση στην κίνηση είναι ένα μόνο από τα αποτελέσματα της τριβής μεταξύ των σωμάτων.

Άλλα αποτελέσματα που απλά αναφέρθηκαν στους μαθητές για ενημέρωσή τους ήταν:

Η παραγωγή θερμότητας.

Η παραγωγή ήχου και

η φθορά.

Επαναφορά – ολοκλήρωση

Ολοκληρώθηκε το μάθημα με την επαναφορά πιο κάτω των κύριων σημείων:

- Όταν μετακινούμε ένα σώμα τρίβοντάς το πάνω σε μια επιφάνεια, παρουσιάζεται το φαινόμενο της τριβής.
- Η δύναμη της τριβής αντιστέκεται στην κίνηση.
- Το είδος της επιφάνειας πάνω στην οποία τρίβεται ένα σώμα ευκολύνει ή δυσκολεύει την κίνησή του.
- Όσο πιο ανώμαλη είναι η επιφάνεια, τόσο πιο πολύ η τριβή δυσκολεύει την κίνηση.

Σχολιασμός

Το αποτέλεσμα της διδασκαλίας μας αποτέλεσε για τους εκπαιδευτικούς μια ευχάριστη έκπληξη. Τα παιδιά της ομάδας εργασίας ανταποκρίθηκαν απόλυτα στην επίτευξη των στόχων. Το μόνο πρόβλημα που παρουσιάστηκε ήταν πως απαιτήθηκαν πολλές – πολλές επαναλήψεις για την κατανόηση της έννοιας και γενικά πρέπει να πούμε πως αποκομίσθηκε η αίσθηση πως η εργασία έγινε με μαθητές αρκετά μικρότερης ηλικίας.

Θεωρούμε ότι η επιτυχία της διδασκαλίας – πέρα από την εφαρμογή του εποικοδομητικού μοντέλου – οφείλεται στο γεγονός ότι η μειονεξία των μαθητών είναι απλά και μόνο μια νοητική υστέρηση. Επίσης οφείλεται στο γεγονός του ότι οι ομάδα είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα των μάχιμων εκπαιδευτικών "αρκετά δουλεμένη" και φοιτά στο σχολείο ανελλιπώς.

Η επιτυχία της διδασκαλίας όμως και κυρίως η σχετική ευκολία με την οποία κατανόησαν οι μαθητές τα απλά πειράματα, θέτει τους εκπαιδευτικούς προ των ευθυνών τους.

Έτσι λοιπόν, τίθεται το ερώτημα γιατί θεωρείτε ότι τα παιδιά της ειδικής αγωγής δεν τα καταφέρνουν στις φυσικές επιστήμες ;

(Προσοχή, δεν αναφερόμαστε όμως σε όλους τους μαθητές της ειδικής αγωγής, αλλά στους μαθητές που, όπως και στην περίπτωση μας, παρουσιάζουν ελαφρά νοητική υστέρηση.)

Οι λόγοι θα μπορούσε να είναι:

- α) από την πλευρά των εκπαιδευτικών :

- Η λανθασμένη πεποίθηση των εκπαιδευτικών πως οι φυσικές επιστήμες δεν πρέπει να διδάσκονται σε μαθητές με ειδικές ανάγκες. (Καλκάνης, Γ. – Κωστόπουλος, Δ. – Σάββας, Σ. 1998).

- Η έλλειψη βιβλιογραφίας, ακόμα και διεθνούς. (Βεργανελλάκης, Δ. 1982).
- Η θεώρηση των εκπαιδευτικών πως είναι δύσκολο μάθημα ακόμα και για το τυπικό σχολείο, άρα απορριπτέο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες.

- Το βόλεμα όλων (εκπαιδευτικών, συμβούλων, ειδικών κ.λπ.)

β) από την πλευρά των ίδιων των μαθητών.

- αδυναμία κατάστροφης συλλογισμών (π.χ. τα παιδιά αυτά δεν μπορούν να αιτιολογήσουν επαρκώς και ανάλογα με την ηλικία και τη σχολική τους τάξη.)

- αδυναμία κατανόησης. Χωρίς να είναι ανεξάρτητη από την προηγούμενη, εκδηλώνεται στα παιδιά αυτά αδυναμία κατανόησης ακόμα και απλών εννοιών ή φαινομένων. Το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να ενσωματώσουν τις έννοιες αυτές στο πλέγμα των γνώσεων τους και έτσι δεν μπορούν αργότερα να οικοδομήσουν πάνω σε αυτές πιο σύνθετες.

- άγχος. Οι παραπάνω αδυναμίες συνεισφέρουν στο να δημιουργηθεί στα παιδιά αυτό το άγχος κατά την προσέγγιση των μαθημάτων των φυσικών επιστημών. Πολλές φορές το άγχος αυτό λειτουργεί ανασταλτικά στο ξεπέρασμα των δυσκολιών.

γ) από την πλευρά αυτών που καθορίζουν το “τι θα διδαχτεί;”.

- η μη αναγνώριση του καθοριστικού ρόλου των φυσικών επιστημών στη διαμόρφωση συνειδητού ως προς το περιβάλλον πολίτη. (Unesco. 1985).

- η ωφελμιστική άποψη για την εκπαίδευση, που επικρατεί στο ευρύτερο και στο εγγύς εκπαιδευτικό περιβάλλον.

- Άλλωστε: Στη σχολική πραγματικότητα διαπιστώνεται καθημερινά ότι οι μαθητές αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο μάθημα Φυσικών Επιστημών, οι οποίες σχετίζονται όχι μόνο με το περιεχόμενο αλλά και με τον τρόπο που παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια και τις παγιωμένες διδακτικές πρακτικές που υιοθετούνται από τους εκπαιδευτικούς. (Κόκκοτας, Π. 1998).

Τα παραπάνω είναι γενικές αντιλήψεις που αντανακλώνται και στην εκπαίδευση των δασκάλων και που αργότερα οι ίδιοι μεταφέρουν στην τάξη.

Από την άλλη, οι ίδιες αυτές αντιλήψεις διαμορφώνουν τα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε μια λανθασμένη κατεύθυνση ως προς τη δομή, το είδος και τέλος – τέλος ως προς το τι θα διδαχτεί και σε ποιους.

Προτάσεις

Στη σημερινή πραγματικότητα προτείνουμε :

1. προσαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν και τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στα παιδιά με ιδιαιτερότητες. Με τέτοιο τρόπο όμως ώστε να δημιουργηθεί μια δυνατότητα για πιο ουσιαστική προσέγγισή τους, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες έρευνες της διδακτικής και τις απαιτήσεις της κοινωνίας.

2. σωστή επιμόρφωση των δασκάλων που να τους εκθέτει στη βαθύτερη φιλοσοφία των φυσικών επιστημών και να τους ενημερώνει για τις σύγχρονες εξελίξεις της διδακτικής των επιστημών αυτών έτσι ώστε να μη διστάζουν να πάρουν πρωτοβουλίες, αλλά και να αντενεργήσουν

Αναφορές

1. Driver, R. & Oldham, V. (1986). *A constructivist approach to curriculum development in science*. Studies in Science Education, 5

2. UNESCO. (1985). *Οδηγός του Εκπαιδευτικού για τη διδασκαλία των Φ.Ε. στο δημοτικό και το γυμνάσιο*. Εκπαιδευτικά Θέματα

3. Βεργανελλάκης, Δ. (1982). *Δάσκαλοι και διδασκαλία της φυσική*. Κ. Π. Ε. ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ

Ασφάλεια στο διαδίκτυο και διαδικτυακός εκφοβισμός

Μπάτσιος Βασίλειος

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, Δημοτικό Σχολείο Ελάφου – Εξοχής, Πιερία

vbatsio@yahoo.gr

Περίληψη

Το διαδίκτυο έχει καταστεί στις μέρες μας ένα πολύτιμο εργαλείο σε κάθε δραστηριότητα της σύγχρονης ζωής. Ο χώρος της εκπαίδευσης είναι από αυτούς που χρησιμοποιούν πλέον όλο και περισσότερο τις δυνατότητες του διαδικτύου αφού προσφέρει πλήθος ευκολιών για επικοινωνία, ιδέες για διδακτική αξιοποίηση, εκπαιδευτικές εφαρμογές, πολυμέσα. Η εκπαίδευση των μαθητών για τη σωστή χρήση του διαδικτύου είναι ένα από τα πιο επίκαιρα γνωστικά πεδία σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, αφού η χρήση του γίνεται από μαθητές όλων των ηλικιών. Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής του Σχολείου στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» για το σχολικό έτος 2019-2020. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μελέτησαν τρόπους ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, μελέτησαν κάποιες από τις μεθόδους εξαπάτησης και τους σκοπούς που αυτές έχουν, αποτύπωσαν τις αποκτηθείσες γνώσεις μέσα από καλλιτεχνικές δημιουργίες και την πραγματοποίηση ποσοτικής έρευνας.

Λέξεις κλειδιά: διαδίκτυο, ασφάλεια, προσωπικά δεδομένα, κίνδυνοι.

Σκοπός

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να ανιχνευθεί το κατά πόσο οι μαθητές που αποτέλεσαν το δείγμα του πληθυσμού υιοθέτησαν πρακτικές ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου και των εφαρμογών που χρησιμοποιούν έπειτα από ένα σύνολο δράσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος για το Ασφαλές Διαδίκτυο.

Εισαγωγή

Το διαδίκτυο στις μέρες μας έχει καταστεί απαραίτητο εργαλείο για κάθε σπίτι. Η ανάγκη ύπαρξής του είναι ανάλογη αυτής του ηλεκτρισμού. Η καθημερινότητά των σύγχρονων κοινωνιών, ιδιαίτερα τις ημέρες κατά τις οποίες υπήρξε κοινωνική αποστασιοποίηση λόγω της πανδημίας του Covid 19, επηρεάζεται από τα εργαλεία που προσφέρει το διαδίκτυο όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμπορικές συναλλαγές, συναλλαγές με το κράτος, διασκέδαση (Τριανταφύλλου, Παπαζώη, & Παγουλάτου, 2018).

Το διαδίκτυο ως ένα εργαλείο της σύγχρονης εποχής, όπως άλλωστε κάθε εργαλείο του ανθρώπινου πολιτισμού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε με θετικό και δημιουργικό τρόπο είτε με αρνητικό. Είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται από όλες τις ηλικιακές ομάδες της κοινωνίας αλλά κυρίως από τους νέους ανθρώπους. Η χρήση του στην Ελλάδα ακολουθεί ανοδικές τάσεις αλλά το επίπεδο του διαδικτυακού αλφαριθμητισμού στη χώρα μας είναι ακόμα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (31% είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος και 18% το ποσοστό της Ελλάδας) (Μυλωνάς, 2010). Αναλύοντας τα ηλικιακά δεδομένα των χρηστών βλέπουμε ότι οι νέοι άνθρωποι, ηλικίας 16 έως 24 ετών, χρησιμοποιούν πολύ περισσότερο τις εφαρμογές του διαδικτύου σε σχέση με τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες και είναι κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο (Μυλωνάς, 2010). Το εύρος της χρήσης του διαδικτύου, ειδικά από τους νέους ανθρώπους ακόμα και από μαθητές του Δημοτικού Σχολείου, δημιουργεί δυνατότητες για πρόσβαση στην πληροφορία και την επικοινωνία. Όπως κάθε ανθρώπινη δημιουργία όμως ενέχει και κινδύνους. Οι κίνδυνοι που μπορεί να υπάρχουν από τη χρήση του έχουν πολλές μορφές: οικονομικές απάτες, εγκλήματα κατά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, έκθεση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (Μιχατατίδου, 2019).

Τα τελευταία χρόνια και με την ανάπτυξη των φορητών ηλεκτρονικών συσκευών οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου είναι μια ηλικιακή ομάδα που έχει αυξανόμενη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η δυνατότητα αυτή εκτός από τις ευκαιρίες πρόσβασης στην πληροφορία ενέχει πολλούς κινδύνους (Μαυρίκη & Κουργιαλά, 2016). Οι παρακάτω μπορούν να θεωρηθούν οι βασικότεροι:

A) Κίνδυνοι περιεχομένου.

Οι κίνδυνοι περιεχομένου αφορούν την έκθεση των χρηστών-παιδιών σε παράνομο περιεχόμενο (σεξ ή βία), την έκθεση σε διαφημίσεις, την επιθετικότητα (cyber bullying), την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, τον ρατσισμό κ.ά. (Μαυρίκη & Κουργιαλά, 2016).

B) Διαδικτυακοί κίνδυνοι επαφής

Είναι οι καταστάσεις στις οποίες μπορούν να εμπλακούν οι ανήλικοι συμμετέχοντας σε κάποια δραστηριότητα. Χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν η σεξουαλική παρενόχληση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός ή ακόμα και κατ' ιδίαν συνάντηση με άτομα που έχουν άσχημες προθέσεις. Σε αυτή την κατηγορία μπορεί να συμπεριληφθεί και ο κίνδυνος της επαφής με αξίες που «κινούνται» εκτός των αποδεκτών κοινωνικών ορίων όπως ρατσιστικές ή ομοφοβικές απόψεις (Μαυρίκη & Κουργιαλά, 2016).

Γ) Κίνδυνοι απώλειας προσωπικών ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η επικοινωνία στις μέρες μας γίνεται όλο και περισσότερο μέσα από ηλεκτρονικές συσκευές και από εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης. Όλες αυτές οι εφαρμογές χρησιμοποιούν πλήθος προσωπικών δεδομένων τα οποία μπορούν να κλαπούν από όσους έχουν ιδιοτελείς σκοπούς που μπορεί να είναι οικονομικοί, πολιτικοί ή άλλοι (Βαγιάτη, 2016).

Δ) Κίνδυνοι εθισμού στη χρήση του διαδικτύου.

Η ολοένα και μεγαλύτερη χρήση του διαδικτύου από τους νέους ανθρώπους εγκυμονεί κινδύνους εξάρτησης και παραίτησης από την πραγματική ζωή. Οι συνέπειες που μπορεί να προκληθούν από μια τέτοια κατάσταση αφορούν όχι μόνο την πνευματική υγεία αλλά και τη σωματική αφού οδηγούν σε καθιστική ζωή και απώλεια της φυσικής δραστηριότητας. Παρ' όλη την απτή πραγματικότητα δεν υπάρχει ένας σαφής ορισμός για τον εθισμό στο διαδίκτυο ίσως γιατί είναι τόσες οι πτυχές του φαινομένου (Διάκος & Δούκα, 2015).

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των κινδύνων της χρήσης του διαδικτύου είναι πολύ γενική και δεν μπορεί να αποτυπώσει την πλήρη εικόνα λόγω της δαιδαλώδους δομής του. Ωστόσο οι κίνδυνοι παραμένουν και είναι υπαρκτοί. Η ενημέρωση των χρηστών του διαδικτύου, και ειδικά των νέων ανθρώπων, είναι ένα από τα λίγα όπλα που υπάρχουν για την αποφυγή των δυσάρεστων συνεπειών της χρήσης του.

Δράσεις που υλοποιήθηκαν

Το Δημοτικό Σχολείο Ελάφου Εξοχής είναι τετραθέσιο και εδρεύει σε ημιορεινή περιοχή της Πιερίας. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα για το ασφαλές διαδίκτυο έγινε για δεύτερη συνεχή χρονιά. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:

α) Συμμετοχή του Σχολείου σε βιωματική δράση με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου στο Πνευματικό Κέντρο Εκάβη στην πόλη της Κατερίνης.

β) Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης με τίτλο: «Η Φάρμα του Διαδικτύου», στην πόλη της Κατερίνης.

γ) Διαδικτυακή παρακολούθηση της Ημερίδας για το Ασφαλές Διαδίκτυο

δ) Φιλοτέχνηση αφισών με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και συμμετοχή των έργων στην έκθεση που παρουσιάστηκε κατά τον εορτασμό της ημέρας ασφαλούς διαδικτύου στο Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «Νόησις».

Στον σχεδιασμό του προγράμματος περιλαμβανόταν και το ανέβασμα θεατρικού έργου σχετικού με το θέμα κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, όπως και παρουσίαση των δράσεων όλης της χρονιάς, χωρίς όμως να υλοποιηθούν εξαιτίας του κλεισίματος των σχολείων λόγω της πανδημίας.

Μεθοδολογία της έρευνας

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της συμμετοχής στο Διαπεριφερειακό Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο». Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα με στόχο την ανίχνευση των απόψεων και στάσεων των μαθητών σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος φοιτούσαν στις Γ,Δ,Ε και ΣΤ τάξεις και 17 από αυτούς συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο της έρευνας. Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε στο χρονικό διάστημα 2 έως 13 Δεκεμβρίου 2019. Οι μαθητές του σχολείου μας είναι κάτοικοι αγροτικής περιοχής με τους γονείς τους να είναι κυρίως αγρότες μέτριου εισοδήματος. Η πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο ίντερνετ γενικότερα, γίνεται κυρίως μέσω κινητών τηλεφώνων και λιγότερο μέσω προσωπικού υπολογιστή (επιτραπέζιου, laptop, tablet). Το δείγμα της έρευνας είναι αντιπροσωπευτικό πληθυσμού αγροτικών περιοχών.

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε έπειτα από την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και τη συνειδητή συμμετοχή των μαθητών που ενημερώθηκαν για τους σκοπούς της έρευνας (Cohen, Manion, & Morrison, 2008). Η συμμετοχή των μαθητών στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν εθελοντική και έγινε με τη χρήση του σχετικού εργαλείου GoogleForms. Οι μαθητές συμπλήρωσαν μόνοι τους το ερωτηματολόγιο στο εργαστήριο των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η συγκέντρωση των δεδομένων από τις απαντήσεις των μαθητών έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Αποτελέσματα

Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε 13 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν για κάθε ερώτημα είναι οι παρακάτω:

1	Ποιο είναι το φύλλο σου;	Αγόρι	Κορίτσι		
		11	6		
2	Πόσο χρονών είσαι;	6 έως 8	9 έως 12		
		2	15		
3	Σε τι περιοχή μένεις;	πόλη	χωριό		
		1	16		
4	Τι θεωρείς προσωπική πληροφορία και δεν πρέπει να μοιράζεσαι στο διαδίκτυο;	Η διεύθυνσή σου	Το όνομα του ζώου σου	Το όνομα του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής σου.	Το πολίτευμα της Ελλάδας.
		16	1	0	0

	Τι πρέπει να κάνεις αν κάποιος άγνωστος από το διαδίκτυο σου ζητήσει να γνωριστείτε;	Να του ζητήσεις το τηλέφωνό του	Να του δώσεις τα προσωπικά σου στοιχεία όπως όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνσή σου ή άλλο	Να ενημερώσεις κάποιον ενήλικα που εμπιστεύεσαι.	Να του στείλεις κάποια φωτογραφία σου.
5	Η Ελένη μαλώνει στη διάρκεια του διαλείμματος με μια παρέα παιδιών. Το ίδιο απόγευμα δέχεται απειλητικά μηνύματα στο διαδίκτυο. Τι πρέπει να κάνει; (μπορείς να επιλέξεις περισσότερες από μία απαντήσεις)	1 Να τους μπλοκάρει	0 Να αποθηκεύσει τα σχόλια που της έστειλαν	16 Να το πει στους γονείς της	0 Όλα τα παραπάνω
6	Λαμβάνεις ένα μήνυμα από κάποιον που λέει ότι είναι φίλος σου και σου ζητάει να βρεθείτε στο πάρκο σε μια ώρα. Τι θα πρέπει να κάνεις;	5 Μιλάς στους γονείς σου για αυτό και αγνοείς το μήνυμα	1 Πηγαίνεις στο ραντεβού στην ώρα σου	4 Ζητάς από κάποιον φίλο σου να σε συνοδεύσει.	8 Στέλνεις μήνυμα απάντηση στον υποτιθέμενο φίλο σου να σου θυμίσει από πού γνωρίζεστε
7		14	0	2	1

	Πώς μπορείς να παραμείνεις ασφαλής στο διαδίκτυο;	Να μοιράζεσαι τον κωδικό με τους φίλους σου.	Να κατεβάζεις μουσική και ταινίες από άγνωστες ιστοσελίδες.	Να ανοίγεις email μόνο από τους φίλους σου	Να ανεβάζεις φωτογραφίες σου σε προσωπικές στιγμές
8	Ποιος από τους παρακάτω κωδικούς σου φαίνεται ασφαλέστερος;	1 password	3 Helen	13 F001@#	0 123456
9	Με ποιον μπορείς να μοιραστείς τους κωδικούς σου;	0 Με τους φίλους σου και την οικογένειά σου	0 Με την οικογένειά σου.	16 Με τους φίλους σου	1 Με κανέναν.
10	Ποιες φωτογραφίες μπορείς να "ανεβάζεις" στο διαδίκτυο;	1 Φωτογραφίες που θέλεις να δουν οι φίλοι σου και η οικογένειά σου.	0 Φωτογραφίες που θέλεις να δουν οι φίλοι σου.	0 Φωτογραφίες που δεν σε πειράζει να τις δει ο κόσμος όλος	16 Φωτογραφίες από τα γενέθλιά σου.
11	Κάποιος φίλος σου αναφέρει μια τροπιαστική πληροφορία για κάποιον άλλο συμμαθητή σου. Τι πρέπει να κάνεις;	4 Την δημοσιεύεις για να την δουν όλοι	3 Την δημοσιεύεις για να την δουν μόνο φίλοι σου	7 Σκέφτεσαι πρώτα πώς θα αισθανθεί αυτός ο συμμαθητής σου και κρατάς την πληροφορία για τον εαυτό σου	3
12		0	1	16	

<p>Λαμβάνεις κάποιον email από την αγαπημένη σου ιστοσελίδα να τους προωθήσεις τον κωδικό σου για να επιβεβαιώσουν τα στοιχεία σου.</p>	<p>Τους στέλνεις τον κωδικό σου.</p>	<p>Αγνοείς το email και το διαγράφεις</p>	<p>Τους στέλνεις το τηλέφωνό σου για να επικοινωνήσετ ε και να τους δώσεις τον κωδικό σου</p>
<p>13 Τι κάνεις;</p>	<p>1</p>	<p>16</p>	<p>0</p>

Ανάλυση

Αναλύοντας τις απαντήσεις των μαθητών έχουμε τις παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Από τους μαθητές που απάντησαν 11 ήταν αγόρια και 6 κορίτσια.
2. Οι 15 μαθητές φοιτούσαν στην Ε&ΣΤ τάξη και οι δύο στη Β τάξη.
3. Όλοι οι μαθητές είναι κάτοικοι αγροτικής περιοχής (μια απάντηση είναι καταχωρημένη λάθος ως κάτοικος αστικής περιοχής).
4. Στην ερώτηση για το τι θεωρούν οι μαθητές προσωπική πληροφορία φαίνεται ότι έχουν κατανοήσει την έννοιά της, αφού οι 16 από τις 17 απαντήσεις είναι οι ενδεδειγμένες.
5. Για την περίπτωση που κάποιος άγνωστος ζητήσει γνωριμία η αντίδραση των μαθητών είναι να μιλήσουν με κάποιον ενήλικα.
6. Σε περιπτώσεις cyberbullying η αντίδραση των μαθητών ποικίλλει. Εδώ η φύση της ερώτησης έδινε το δικαίωμα για επιλογή όλων των απαντήσεων. Η κατανομή των απαντήσεων δείχνει και τη συνθετότητα του προβλήματος.
7. Η περίπτωση που κάποιος που λέει ότι είναι φίλος ζητάει συνάντηση, άκρως ανησυχητική, έχει θορυβήσει τους μαθητές που στην πλειοψηφία τους απάντησαν ότι θα μιλήσουν με τους γονείς τους για αυτό.
8. Στην ερώτηση για το πόσο ασφαλείς μπορούμε να είμαστε χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο οι απαντήσεις δείχνουν και την πολυπλοκότητα του θέματος. 13 απαντήσεις ήταν οι αναμενόμενες, αλλά 3 μαθητές απάντησαν ότι είναι ασφαλές να «κατεβάζουν» μουσική και ταινίες από το διαδίκτυο, κάτι που δεν ισχύει.
9. Οι μαθητές έχουν κατανοήσει την έννοια του ασφαλούς κωδικού πρόσβασης και το γεγονός ότι δεν πρέπει να τον μοιράζονται με κανένα άλλο άτομο.
10. Το ερώτημα για το ποιες φωτογραφίες μπορούμε να ανεβάζουμε στο διαδίκτυο έχει απαντήσεις που δείχνουν ότι αυτή η πρακτική είναι πολύ διαδεδομένη μεταξύ των χρηστών των κοινωνικών δικτύων κυρίως και θεωρείται ως κάτι φυσιολογικό.
11. Η έννοια του cyberbullying φαίνεται ότι έχει γίνει κατανοητή από τις απαντήσεις που δόθηκαν.
12. Το απόρρητο των κωδικών πρόσβασης έχει γίνει επίσης κατανοητό από τους μαθητές.

Το γενικό συμπέρασμα για τη διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών είναι ότι οι μαθητές, στη μεγάλη τους πλειοψηφία, έχουν κατανοήσει τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Είναι σημαντικό επίσης ότι κατανοούν την έννοια του κυβερνοεκφοβισμού (cyberbullying) και τη σημασία του σεβασμού της προσωπικότητας των ατόμων με τα οποία έχουν επικοινωνία στο διαδίκτυο.

Συμπεράσματα

Η εφαρμογή του προγράμματος για την ασφάλεια στο διαδίκτυο ανέδειξε τη σημασία της ενημέρωσης των μαθητών για την ασφαλή χρήση του. Ανέδειξε επίσης πολλά γνωστικά κενά όσον αφορά την ασφαλή χρήση των προσωπικών δεδομένων που ένα μεγάλο μέρος τους καλύφθηκε από την εκτέλεση του προγράμματος. Οι μαθητές έμαθαν για τη χρησιμότητα του διαδικτύου αλλά και τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτό. Το πρόγραμμα για την ασφάλεια στο διαδίκτυο αποτέλεσε χρήσιμη ευκαιρία μάθησης για τους μαθητές σε μια περίοδο μάλιστα που η χρήση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης λόγω της πανδημίας έχει ενταθεί. Η παρούσα έρευνα θα ήταν χρήσιμο, κατά τη γνώμη του γράφοντα, να επεκταθεί στο μέλλον και σε πληθυσμούς με διαφορετικά δημογραφικά χαρακτηριστικά, ώστε να αποτελέσει μέτρο σύγκρισης για τη μελέτη διαφορετικών μεταβλητών και παραμέτρων της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.

Αναφορές

- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2008). *Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Βαγιάτη, Ε. (2016, 08 24). *Αποθετήριο Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου*. Ανάκτηση Ιούνιος 27, 2020, από Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: <https://repo.lib.duth.gr/jsrui/handle/123456789/10282?mode=full>
- Διάκος, Κ. Ι., & Δούκα, Α. (2015, Νοέμβριος 18). *Ιδρυματικό Αποθετήριο HELLANICUS*. Ανάκτηση Ιούνιος 27, 2020, από HELLANICUS: <https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/13177?show=full>
- Καρώνη, Ε. (2015). *Προστασία ανθρώπινων δικαιωμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης*. Ανάκτηση Ιούνιος Τετάρτη, 2020, από Ιδρυματικό Καταθετήριο Αθηνά, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.: <http://repository.library.teiwest.gr/xmlui/handle/123456789/3212>
- Μαυρίκη, Π.-Β., & Κουργιαλά, Μ. (2016, Μάρτιος 18). *Ιδρυματικό Αποθετήριο HELLANICUS*. Ανάκτηση Ιούνιος 27, 2020, από HELLANICUS: <https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/16998>
- Μιχατίδου, Α. (2019). *Ψηφίδα*. Ανάκτηση Ιούνιος Τετάρτη, 2020, από Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο: <https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22807>
- Τριανταφύλλου, Σ., Παπαζώη, Π., & Παγουλάτου, Π. (2018). *Ιδρυματικό Καταθετήριο Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας*. Ανάκτηση Ιούνιος Τετάρτη, 2020, από <http://repository.teiwest.gr/xmlui/handle/123456789/7721?show=full>

Καινοτόμος Διαδικτυακός Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός για τις μέρες της πανδημίας

Χατζημίχου Κων/να

Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας
konhatzim@gmail.com

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του τρόπου διοργάνωσης ενός καλλιτεχνικού διαγωνισμού με θέμα τα συναισθήματα που ένιωθαν τα παιδιά τις μέρες της πανδημίας, των ιδεών που προέκυψαν, των αποτελεσμάτων, των συμπερασμάτων καθώς και η άντληση κατάλληλης ανατροφοδότησης για διδακτική χρήση.

Λέξεις κλειδιά: καλλιτεχνικός διαγωνισμός, συναισθήματα, κορωνοϊός

Εισαγωγή

Τα αυξανόμενα κρούσματα του νέου τύπου κορωνοϊού, Covid-19 και ο παγκόσμιος χαρακτήρας που έχει λάβει η μετάδοσή του έχουν προκαλέσει ανησυχία στη διεθνή κοινότητα. Όπως κάθε πανδημία, η πανδημία του νέου κορωνοϊού είναι μία υγειονομική αλλά και κοινωνική κρίση. Το κλείσιμο των σχολείων, ο εγκλεισμός στο σπίτι, οι συναναστροφές, οι δραστηριότητες και οι εμπειρίες που έπρεπε να στερηθούμε άλλαξαν πολύ την καθημερινότητά μας και δυσκόλεψαν μικρούς και μεγάλους σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο (Τμήμα Ψυχολογίας, Π.Μ.Σ. Σχολικής Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. 2019-2020). Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των πληροφοριών σχετικά με το ιό και την εξάπλωσή του, καθώς και η απόφαση για κλείσιμο τάξεων και σχολείων προκάλεσαν έντονη την ανησυχία στα μέλη της σχολικής κοινότητας και επηρέασαν το αίσθημα ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον. Είναι σημαντικό να διευκολυνθούν τα παιδιά να κατανοήσουν το γεγονός, να διατυπώσουν απορίες, ανησυχίες, να εκφράσουν συναισθήματα και να αισθανθούν ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τους παρέχουν τη στήριξη που χρειάζονται. Στο πλαίσιο αυτό προσπαθήσαμε σαν Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων-Αγωγής Υγείας, να επέμβουμε διπλά. Αφενός στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς με κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία και με επιμορφωτικά σεμινάρια για να ενισχύσουμε την ψυχική τους ανθεκτικότητα, αφετέρου με πρωτοβουλίες δραστηριοποίησης των ίδιων των μαθητών προκειμένου να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να μιλήσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, προκειμένου οι τυχόν παράλογες ανησυχίες τους να τεθούν σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο. Τα παιδιά αισθάνονται ανακουφισμένα, όταν εκφράζουν και μοιράζονται τα συναισθήματά τους σε ένα ασφαλές και προστατευμένο περιβάλλον. Προσφέρουμε έτσι στα παιδιά μια προοπτική για το μέλλον, εξηγώντας τους ότι οι επιδημίες έχουν μια αρχή, μια μέση και ένα τέλος (Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιατρική Σχολή, Α΄ Ψυχιατρική Κλινική, 2020)

Σώμα

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας διά της Υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων, πήρε τις εξής πρωτοβουλίες: δημιουργήθηκε ένα χρήσιμο ηλεκτρονικό αποθετήριο (<https://blogs.sch.gr/dipelar/kales-praktikes-gia-tin-ex-apostaseos-ekpaideysi>) που περιείχε εκπαιδευτικό υλικό με παραμύθια, βιντεάκια και διδακτικές προτάσεις και δραστηριότητες τις οποίες θα μπορούσαν να συμβουλευονται οι εκπ/κοί στο θέμα της διαχείρισης της πανδημίας, αλλά και για να διευκολύνονται στα διαδικτυακά τους μαθήματα. Ταυτόχρονα προσκλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί να στείλουν και τις δικές τους προτάσεις για να λειτουργήσει ως χώρος ανταλλαγής καλών πρακτικών. Επίσης

εμπλουτίστηκε με υλικό τόσο για την Περιβαλλοντική, όσο και για την Πολιτιστική Εκπ/ση. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό είναι από διάφορους φορείς και πλατφόρμες δομημένο σε θεματικές ενότητες που μπορούν να αξιοποιηθούν και σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα και σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η δημιουργία του αποσκοπεί στην ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ώστε, αφενός να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει το διαδίκτυο για άμεση και δωρεάν πρόσβαση σε αξιόλογο και έγκυρο εκπαιδευτικό υλικό και αφετέρου να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό με στόχο την πληρέστερη και ουσιαστικότερη υλοποίηση των Προγραμμάτων, καθώς και την υποστήριξη γνωστικών αντικειμένων και ενοτήτων που άπτονται του αντικειμένου των Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Επίσης σε συνεργασία με το "Χαμόγελο Του Παιδιού", διοργανώθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο εξ Αποστάσεως Εκπ/σης μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων CISCO Webex για εκπαιδευτικούς, διάρκειας 2 ωρών με θέμα: «Φροντίζοντας τους/τις Εκπαιδευτικούς. Η έννοια της Ψυχικής Ανθεκτικότητας». Μέσω της συγκεκριμένης επιμορφωτικής δράσης, δόθηκαν βασικές συμβουλές σε εκπαιδευτικούς προκειμένου να καλλιεργήσουν την ψυχική τους ανθεκτικότητα και ενδυναμώνοντας τον εαυτό τους να είναι σε θέση να φροντίσουν τις ανάγκες των μαθητών τους. Το σεμινάριο υλοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 28 Μαΐου 2020 και το παρακολούθησαν γύρω στους 200 εκπαιδευτικούς.

Τέλος διοργανώθηκε διαδικτυακός διαγωνισμός καλλιτεχνικής έκφρασης με τίτλο: «Σκέφτομαι και Δρω, Περιγράφω αυτό που Ζω». Είναι γνωστό ότι οι εικαστικές τέχνες είναι ένα σπουδαίο πεδίο έκφρασης των παιδιών, μια μορφή δημιουργίας, που είναι ακόμα πιο ευεργετική, ίσως και θεραπευτική, όταν οι συνθήκες, όπως αυτές που ζούμε τώρα, είναι λίγο ως πολύ τραυματικές. Ό,τι δεν χωρά στον νου του, ό,τι ξεπερνά τις ικανότητές του να το επεξεργαστεί ψυχικά, το παιδί μπορεί να το εικονίσει με τον προσωπικό, μοναδικό του τρόπο και οι ενήλικοι μπορούν, στη συνέχεια, να το συζητήσουν μαζί του, με αφορμή τη ζωγραφιά. Μια τέτοια διαδικασία βοηθά όχι μόνο τα ίδια τα παιδιά, αλλά και όλους εμάς τους ενήλικους, που καταφέρνουμε, κάπως, να ατενίσουμε τον κόσμο μες από τα παιδικά μάτια (Εργαστήριο Ψυχολογίας ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ, 2020).

Το σκεπτικό του διαγωνισμού ήταν το εξής: «Όλες αυτές τις μέρες που λείπουμε ο ένας από τον άλλο τα συναισθήματα που νιώθουμε είναι πολλά. Σκεφτήκαμε να τα εκφράσουμε για να μπορέσουμε να τα κατανοήσουμε και να τα επικοινωνήσουμε». Στο διαγωνισμό που ήταν προαιρετικός, μπορούσαν να πάρουν μέρος όποιοι μαθητές/τριες επιθυμούσαν από την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση και να αποτυπώσουν τα συναισθήματά τους με ζωγραφικά έργα, κείμενα Δημιουργικής Γραφής, ποιήματα, άρθρα, συνεντεύξεις, τραγούδια, χορό κι ό,τι άλλο το μεράκι και η φαντασία τους τους υπαγόρευε.

Ζητήσαμε από τους εκπαιδευτικούς να κινητοποιήσουν τους μαθητές τους, αλλά και τους γονείς και να μας στείλουν φωτογραφίες των έργων των παιδιών τους. Το κάθε σχολείο μπορούσε να συμμετέχει με ατομικά ή ομαδικά έργα και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όποια υλικά επιθυμούσαν οι μαθητές (μαρκαδόροι, κηρομπογιές, κ.α.), όπως επίσης μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η τεχνική του κολάζ. Στα ζωγραφικά έργα θα μπορούσε να αναγράφεται και μία ευχή (μέχρι 2 προτάσεις). Τα ονόματα, η τάξη και το σχολείο των μαθητών έπρεπε να ήταν γραμμένα κάτω δεξιά στην ζωγραφιά με ευκρινή τρόπο. Τέλος υπενθυμίζαμε ότι τα έργα (φωτογραφίες των έργων ή ηλεκτρονικά αρχεία των δράσεων των μαθητών/τριων τους) που θα μας στείλουν έπρεπε να διασφαλίζουν την προστασία προσωπικών δεδομένων, όπως προβλέπεται από το Νόμο 4624/2019.

Υποσχηθήκαμε ότι θα προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε όλα τα έργα των παιδιών στο blog Καινοτόμων Δράσεων της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας και ότι θα σταλούν Έπαινοι Συμμετοχής σε όλα τα παιδιά και σε όλα τα σχολεία που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό και τα καλύτερα έργα θα βραβευτούν με ωραία δώρα.

Ως πρόεδρος της Επιτροπής Βράβευσης ορίστηκε ο Περιφερειακός Δ/ντης Π. & Δ. Εκπ/σης Θεσσαλίας, κι ως μέλη η Δ/ντρια Εκπ/σης Α/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, η Συντονίστρια

Αειφορίας Θεσσαλίας, η Προϊσταμένη Εκπ/κων Θεμάτων, η Υπευθ. Σχολ. Δραστ. και εκπαιδευτικοί των γραφείων.

Τελικά στον διαγωνισμό, πήραν μέρος 37 σχολικές μονάδες, πάνω από 500 μαθητές/τριες με την παρότρυνση των εκπαιδευτικών και των γονέων τους.

Τα έργα που ήρθαν στα γραφεία μας ήταν εντυπωσιακά! (Δες Παράρτημα). Τα παιδιά αποτύπωσαν με εξαιρετικό τρόπο τα συναισθήματά τους με ζωγραφικά έργα, κείμενα Δημιουργικής Γραφής, ποιήματα, άρθρα, συνεντεύξεις, τραγούδια, χορό κι ό,τι άλλο το μεράκι και η φαντασία τους υπαγόρευσε. Ο αυθορμητισμός, η φαντασία, η άριστη τεχνική ικανότητα, η χρήση πολλών τεχνικών, το καταπληκτικό μήνυμα που εκπέμπουν τα έργα των μαθητών σε συνδυασμό με το μεράκι, την έμπνευση και την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών έκανε το έργο της επιτροπής πάρα πολύ δύσκολο. «Νικητές είναι όλοι έτσι κι αλλιώς νίκη είναι η ίδια η συμμετοχή!», όπως τόνισε η κριτική επιτροπή.

Όσο αφορά στην επιλογή των έργων, έγινε μια πρώτη επιτροπή όπου επιλέχτηκαν 10 έργα από κάθε κατηγορία και στη συνέχεια στάλθηκαν στον Περιφερειακό Δ/ντη ο οποίος επέλεξε τα τελικά, ένα σε κάθε κατηγορία. Οι κατηγορίες ήταν οι ίδιες για τα Δημοτικά Σχολεία και για τα Νηπιαγωγεία, αλλά τα έργα ήταν διαφορετικά. Έτσι οι κατηγορίες ήταν: Κείμενα, Ζωγραφική, Τραγούδι, Βίντεο, Ποίηση

Τα βραβεία απονεμήθηκαν σε μια σεμνή, αλλά ουσιαστική τελετή βράβευσης, όπου τα σχολεία που βραβεύτηκαν παρουσίασαν τα έργα τους και μαθητές και δάσκαλοι μίλησαν για το σκεπτικό των δημιουργιών τους.

Συζήτηση

Βασιζόμενοι στις ιδέες των Πανεπιστημίων και των ειδικών (Εργαστήριο Ψυχολογίας ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ), προσκαλέσαμε εκπαιδευτικούς και γονείς να ενθαρρύνουν τα παιδιά και τους μαθητές να φτιάξουν ζωγραφίες, να γράψουν ποιήματα και κείμενα, να τραγουδήσουν, να παίξουν μουσική και να εκφράσουν με λόγια, εικόνες και ρυθμό τη δική τους ιστορία για την πανδημία και μετά να μας αποστείλουν τις συμμετοχές των δημιουργημάτων τους. Τους προτείνουμε:- Να ζωγραφίσουν την πανδημία - Να ζωγραφίσουν τον κορονοϊό ή COVID-19 - Να ζωγραφίσουν κάτι που είδαν στην τηλεόραση ή μια ιστορία που άκουσαν για την πανδημία - Να ζωγραφίσουν τι κάνουν τα ίδια και η οικογένειά τους αυτές τις ημέρες - Να ζωγραφίσουν το πιο άσχημο, λυπητερό/τρομακτικό πράγμα που είδαν ή άκουσαν αυτές τις ημέρες - Να γράψουν για το πιο όμορφο/ευχάριστο/καλό πράγμα που είδαν ή άκουσαν αυτές τις ημέρες,- Να περιγράψουν κάποιον που είδαν ή άκουσαν ότι βοήθησε ή βοηθά τους άλλους ανθρώπους αυτές τις ημέρες - Να πουν πώς προστατεύονται τα ίδια και οι δικό τους από τον κορονοϊό - Να τραγουδήσουν πώς τα ίδια προστατεύουν ή θα προστάτευαν κάποιον- Να ζωγραφίσουν ένα ασφαλές μέρος, ένα μέρος όπου δεν κινδυνεύουν. Επειδή οι εικαστικές τέχνες είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να εκφράσουν τα παιδιά όσα τα απασχολούν αυτές τις ημέρες και είναι μια καλή ευκαιρία να καθησυχάσουμε όλοι εμείς οι μεγάλοι τους φόβους και τις αγωνίες τους, θα μπορούσαν να συζητήσουμε με τα παιδιά κάνοντάς τους ερωτήσεις, όπως: τι δείχνει αυτό που ζωγράφισαν, τι κάνουν/τι σκέφτονται/πώς νιώθουν τα πρόσωπα της ζωγραφιάς, τι έκαναν πριν τα πρόσωπα αυτά, τι θα κάνουν ή τι θα γίνει μετά, πώς σκέφτηκαν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τα συγκεκριμένα χρώματα κ.ά. Τονίστηκε ότι δεν θα έπρεπε να πιέσουν, αλλά να δείξουν ενδιαφέρον για το έργο των παιδιών, να αφουγκραστούν τον λόγο τους χωρίς να τους υποβάλουν τις δικές τους ιδέες και να επαινέσουν την προσπάθεια και την έκφρασή τους.

Τα συναισθήματα είναι ένα μεγάλο και σπουδαίο κομμάτι για τη ζωή μας. Τα παιδιά βιώνουν τέτοια συναισθήματα σε καθημερινή βάση στις αλληλεπιδράσεις με συνομήλικους και ενήλικες και γι' αυτό θα πρέπει να μάθουν να αναγνωρίζουν τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο και τα συναισθήματα των άλλων. Η δυσκολία που παρατηρείται είναι ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας, σύμφωνα με τον Piaget, βρίσκονται ακόμη στο στάδιο του εγωκεντρισμού και για αυτό το λόγο δυσκολεύονται να έρθουν στη θέση του άλλου και

να τον καταλάβουν (Cole & Cole, 2002). Ταυτόχρονα δυσκολεύονται να εκφράσουν τα δικά τους συναισθήματα και να προσδιορίσουν τις αιτίες που τα προκαλούν. Ωστόσο, η καλλιέργεια των συναισθημάτων με σκοπό την ανάπτυξη των παιδιών, συναισθηματικά και κοινωνικά, είναι πολύ σημαντική για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα των μελλοντικών ενηλίκων και καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία τους στη ζωή (Pianta & Walsh, 1996).

Οι ψυχολόγοι άρχισαν αν αντιλαμβάνονται ότι η ζωγραφική αποτελεί ένα μέσο κατανόησης της ανθρώπινης ψυχής όταν το 2005 ο τυφώνας “Κατρίνα” έπληξε τη Νέα Ορλεάνη. Τα σχέδια αποτύπωναν τι κρύβεται στις πληγωμένες ψυχές των παιδιών που ήρθαν αντιμέτωπα με τον θάνατο. Ο Carl Jung υποστηρίζει ότι *“Τα σύμβολα είναι ένας φυσικός τρόπος ψυχικής έκφρασης, η φυσική γλώσσα του ασυνειδήτου. Τα σύμβολα εμφανίζονται αυθόρμητα, είναι ζωντανές και προσωποποιημένες πτυχές της ψυχής. Είναι φορτισμένα με ψυχική ενέργεια- είναι υπερφυσικά- και έτσι είναι δυναμικά, έχουν καθοδηγητική δύναμη και δημιουργούν συνέπειες”*. Μία ζωγραφιά μπορεί να εκφράσει ιδέες, εσωτερικές ανάγκες που θέλουμε με κάποιο τρόπο, να εξωτερικεύσουμε. Ο Sigmund Freud ανέφερε ότι οι ασθενείς του συχνά ισχυρίζονταν πως μπορούσαν μεν να ζωγραφίσουν τα συναισθήματά τους αλλά τους ήταν αδύνατον να τα περιγράψουν με λόγια. Η διαπίστωση αυτή είναι εντυπωσιακή κι αυτή μας ώθησε μέσω του διαγωνισμού να δώσουμε την ευκαιρία στους μικρούς μαθητές να αναγνωρίσουν καλύτερα και να μπορούν να εκφράσουν βασικά τους συναισθήματα.

Στα πλαίσια της δημιουργικής τέχνης μέσα από τον Καλλιτεχνικό μας διαγωνισμό, συναντήσαμε τοπία μαγικά, που ξεπερνούν τα στενά όρια της λεκτικής έκφρασης, τραγούδια με στίχους που εξηγούν και συμβουλεύουν και κείμενα φανταστικά, αλλά και αληθινά. Τα έργα των παιδιών μας εκφράζουν αποτροπιασμό, φρίκη, απόγνωση, ευφορία, αισιόδοξη ματιά, ελπίδα. Όλα αυτά μας οδηγούν σε συμπεράσματα γύρω από την ψυχρύνθεση παιδιών μέχρι και προσχολικής ηλικίας, που δεν έχουν την ικανότητα να εκφραστούν με διαφορετικό τρόπο.

Προσεγγίζοντας κάποια από τα έργα διαπιστώνουμε ότι τα παιδιά εκφράζουν θυμό που είναι κλεισμένα στο σπίτι, που δεν μπορούν να δουν τους φίλους, που δεν μπορούν να παίξουν, να τρέξουν, να αγκαλιάσουν, που δεν θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες εκδρομές και τα αποχαιρετιστήρια πάρτυ. Θέλουν απεγνωσμένα να ανοίξουν τα σχολεία και να ξαναγυρίσουν στην κανονικότητα τους, αλλά κι όταν τελικά τα σχολεία ανοίγουν τα παιδιά εξακολουθούν να είναι απογοητευμένα γιατί δεν είναι καθημερινά όλοι μαζί οι φίλοι, δεν έχουν διπλανό συμμαθητή στο θρανίο, οι μάσκες κρύβουν τα πρόσωπα και εμποδίζουν την επικοινωνία, στα διαλείμματα δεν παίζουν όπως άλλοτε και τόσα άλλα. Πέρα όμως από το θυμό, έκδηλος στα έργα των παιδιών είναι και ο φόβος. Τα παιδιά φοβούνται μήπως εξαιτίας τους κινδυνέψουν οι αγαπημένοι τους παππούδες, φοβούνται το θάνατο, την «άγνωστη» αρρώστια, τον κίνδυνο, τα λόγια με υπονοούμενα των γονιών τους, τα δελτία ειδήσεων και τις ανακοινώσεις για τα νέα κρούσματα. Γι’ αυτό αισθάνονται την ανάγκη να δώσουν κουράγιο και γράφουν γράμμα στον παππού και στη γιαγιά: *«Ανυπομονώ να περάσουν οι μέρες, να σας αγκαλιάσω ξανά και να μου φτιάξεις γιαγιά εκείνη τη νόστιμη τυρόπιτα!!!!Θα περιμένω και δικό σας γράμμα με τα νέα σας αλλά ως τότε να θυμόσαστε...ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ. Εγώ σας τα είπα και νίπτω τας χείρας μου πολύ σχολαστικά!!»*

Επειδή όμως είναι παιδιά και τα παιδιά δεν μπορούν να είναι για πολύ λυπημένα αναρωτιούνται με χιούμορ: *«Ποτέ δεν περίμενα πως θα μου έλειπε... το χτύπημα του κουδουνιού, η θυμωμένη φωνή της δασκάλας»* και προσπαθούν να εξηγήσουν και να εκλογικεύσουν μέσα στο μυαλό τους αυτά που ζουν και επειδή δεν τα καταφέρνουν με τη λογική, επιστρατεύουν τη φαντασία. Έτσι άλλος πιστεύει ότι *«το δέκατο ένατο είδος δεινόσαυρου, που δεν εξαφανίστηκε λεγόταν κορονόσαυρος και δεν άφηνε τους ανθρώπους να βγαίνουν έξω, να αγκαλιάζονται και να φιλιούνται. Επίσης, έπρεπε να είναι όλοι σε αποστάσεις των 1,5 με 2 μέτρων. Άμα τα έκανες αυτά μάλλον θα σε έβλεπε και θα σε σκότωνε. Όλοι μια μέρα ελπίζουν να πεθάνει αυτός ο δεινόσαυρος για να ξαναβρεθούνε όλοι*

πάλι μαζί», ενώ άλλος «Είδαμε στον ουρανό ένα UFO και μέσα ήταν ένας εξωγήινος. Όταν τον είδα μου έκανε εντύπωση το κεφάλι του. Ήταν κόκκινο, μεγάλο και είχε πάνω κάτι σαν αγκάθια. Βέβαια δεν προλάβσαμε να τον δούμε και καλά γιατί τρέξαμε μέσα στο σπίτι. Αυτός ο εξωγήινος υπάρχει μέχρι τώρα στο σπίτι μας. Βέβαια τώρα έχει εξαπλωθεί τόσο πολύ που είναι σε όλα τα σπίτια. Αυτόν τον εξωγήινο τον λένε covid. Όσοι τον ακουμπούσαν γίνονταν χρυσοί». Επιπλέον ο εχθρός νικείται, έτσι συναντάμε τον Ηρακλή, «τον πιο δυνατό κι ατρόμητο σε όλο τον κόσμο» που βοηθάει τον φίλο του Αντρέα και τελικά σκοτώνουν τον κορονοϊό με βέλη.

Τέλος επειδή τα παιδιά, είναι από τη φύση τους αισιόδοξα ψάχνουν και βρίσκουν τι κέρδισαν από όλον αυτόν τον αναγκαστικό εγκλεισμό στο σπίτι: «Από όλο αυτό όμως βγήκε και κάτι καλό. Μπορεί να χάσαμε την εκδρομή αλλά βρήκαμε ο ένας τον άλλο. Για πρώτη φορά εδώ και τόσες μέρες τρώμε όλοι μαζί σαν οικογένεια στο ίδιο τραπέζι τα μεσημέρια. Βλέπουμε αγκαλιά ταινίες κάθε βράδυ! Μετατρέπουμε το σπίτι μας σε γυμναστήριο και πέφτουμε κάτω από τα γέλια με τις περίεργες ασκήσεις που κάνουμε. Μαγειρεύουμε όλοι μαζί κάθε μέρα και μία διαφορετική και παράξενη κάποιες φορές συνταγή που βλέπουμε στο διαδίκτυο. Ακούμε τραγούδια, κάνουμε καραόκε. Παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια και διαβάζουμε βιβλία ο ένας στον άλλο αλλά και ο καθένας μόνος του χωμένος μέσα στο χουχουλιαστό του κρεβάτι! Κάνουμε παζλ, χορεύουμε και γελάμε με αστείες γκριμάτσες. Με μεγάλες δόσεις να το χορτάσουμε κι όχι λίγο λίγο όπως γινόταν στην προηγούμενή μας ζωή. Σε κάθε πράγμα, όσο και αν φαίνεται αρνητικό, βρίσκεται πάντοτε κάτι το θετικό, όπως λέει και η μαμά. Κάνουμε άπειρα πράγματα μαζί γιατί τώρα έχουμε περισσότερο χρόνο από ποτέ να τον διαθέσουμε ο ένας στον άλλο και αυτό είναι το πιο σημαντικό!»

Συμπεράσματα

Τα παιδιά και οι νέοι βρίσκονται στην ίδια θέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό σε σχέση με τον κορονοϊό και αναζητούν απαντήσεις σε πολλές ερωτήσεις που τους έχουν γεννηθεί από αυτή τη νέα κατάσταση. Οι ενήλικες (γονείς και εκπαιδευτικοί) θα πρέπει να παρέχουν ευκαιρίες έναρξης συζητήσεων, να ακούσουν με υπομονή τις ερωτήσεις των παιδιών και να παράσχουν απαντήσεις. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι και οι ίδιοι καλούνται να διαχειριστούν πρωτόγνωρες δυσκολίες και αόρατες απειλές για τις οποίες δεν είναι κανένας μας προετοιμασμένος. Τα παιδιά όμως έχουν ανάγκη να εμπιστευτούν προκειμένου να νιώσουν ασφάλεια. Ειδικότερα τα παιδιά μικρότερης ηλικίας έχουν την ανάγκη να πιστεύουν ότι οι «σημαντικοί άλλοι» μπορούν να τα προστατεύουν από οτιδήποτε αισθάνονται ως απειλή. Πολλές φορές όμως τα παιδιά δυσκολεύονται να εκφραστούν με λέξεις κι έτσι δυσκολεύεται και το έργο υποστήριξης τους.

Έρευνες σχετικές με τους φόβους παιδιών σχολικής ηλικίας στην Ελλάδα κατέδειξαν ένα μοντέλο έξι παραγόντων, εκ των οποίων οι πέντε απαντώνται συνήθως στις αντίστοιχες έρευνες που έχουν διεξαχθεί διεθνώς. Οι παράγοντες αυτοί είναι: α) ο φόβος του κινδύνου και του θανάτου, β) ο φόβος για το άγνωστο, γ) ο φόβος της αποτυχίας και της κριτικής, δ) ο φόβος του τραυματισμού και ο φόβος των μικρών ζώων, ε) οι ιατρικοί φόβοι, ενώ στην έρευνα στην Ελλάδα αναδείχθηκε και στ) ο φόβος για το σκοτάδι και τη μοναξιά. Κάθε φορά που νιώθουμε εγκλωβισμένοι μέσα σε μία κατάσταση ή ένα ευρύτερο πλαίσιο που δεν μας χαρακτηρίζει, οι τρόποι έκφρασης των συναισθημάτων μας ποικίλλουν, χωρίς να είναι πάντοτε εύκολη λύση.

Ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός που διοργανώσαμε βασίστηκε στο ότι οι εικαστικές τέχνες, απεικονίζουν σε μεγάλο βαθμό τον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων. Μορφοποιούν τον φόβο, τις ελπίδες, τις προσδοκίες. Μία ζωγραφιά προσφέρει συνήθως, έναν “καθρέφτη” στα συναισθήματα και τις σκέψεις. Είναι ένα είδος “χειροπιαστής μνήμης”. Η τέχνη χρησιμοποιείται για να ξεπεραστεί μία τραυματική εμπειρία ή να βρεθεί μία διέξοδος στην εμφάνιση διαφορετικών συναισθημάτων. Καταφέραμε 500 παιδιά, αλλά και ακόμη

περισσότερα που για δικούς τους λόγους δεν έστειλαν τα έργα τους να μας δείξουν με το μολύβι, το πινέλο, το στίχο, τη μουσική, το τραγούδι τους τι ένιωθαν. Στο χέρι μας είναι τώρα, να αφουγκραστούμε τους προβληματισμούς, τις ανάγκες και τα «θέλω» των μικρών μας δημιουργών και να μάθουμε να συνομιλούμε μαζί τους μέσα από τα έργα τους, να δώσουμε απαντήσεις, να δημιουργήσουμε το ασφαλές πλαίσιο που χρειάζονται για να αναπτυχθούν υγιείς και μοναδικές προσωπικότητες.

Αναφορές

Cole, M., Cole, Sh. (2002). «*Η ανάπτυξη των παιδιών*». Μτφ. Σόλμαν Μ. Τόμος 2^{ος} Αθήνα: Τυπωθήτω

Fontana, D. (1996). *Άγχος και η αντιμετώπισή του*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Ζαφειροπούλου, Μ. & Κλεφτάρας, Γ. (2004). *Εφαρμοσμένη κλινική ψυχολογία του παιδιού*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καραμπάτσος, Α. (2000). *Παράγοντες και Εκτιμήσεις Σχολικής Ετοιμότητας*. Αθήνα: Ατραπός.

Ρίτσμοντ Π. (1970). *Εισαγωγή στον Πιαζέ*. Εκδόσεις Υποδομή ΕΠΕ,.

Τσιάντης Γ. Μανωλόπουλος Σ, *Σύγχρονα Θέματα Παιδοψυχιατρικής – Ανάπτυξη*, Α' Τόμος, Πρώτο μέρος, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1987.

Χρηστάκης, Κ. (2001). *Προβλήματα συμπεριφοράς στη σχολική ηλικία. Εκτίμηση, πρόληψη, καταγραφή, αντιμετώπιση*. Αθήνα: Ατραπός.

Χρήσιμες πηγές για την ψυχοκοινωνική υποστήριξη για COVID-19:

<http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/menoumespitisyndedemenoi--psychologikistirixi-gia-oikogeneies.pdf>

<http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/pdf/psychologiki-stirixi-paidiwn-apo-goneisgia-koronoio-covid19.pdf>

http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/psychologiki-stirixi-st-sxolei-gia-koronoio_covid19.pdf

<http://www.centerschoolpsych.psych.uoa.gr/images/Stirixi-paidiwn-stin-taxi-meta-apo-pyrkagies-Ergastirio-Sxolikas-Psychologias-NKUA.pdf>

<https://drive.google.com/drive/folders/1oeV5HFfWdfVi1Gx3ugyP84Zg0bLnKWBZ>

Στα μονοπάτια του μύθου και της Ιστορίας: Από το νεολιθικό Διμήνι στην ελληνιστική Δημητριάδα

Ασδεράκη Καστορία

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, 13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
kasderak@sch.gr

Τσαλαβρέτα Ευαγγελία

Εκπαιδευτικός ΠΕ 70, 13ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου
eyatsala@gmail.com

Περίληψη

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε με τη συνεργασία δύο εκπαιδευτικών. Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές Γ' και Δ' τάξης, όμως κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να το προσαρμόσει στα ενδιαφέροντα και στις δυνατότητες της τάξης του. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί στο παρελθόν με επιτυχία. Φέτος εφαρμόστηκε ξανά στο σχολείο μας, αλλά ο ερχομός του COVID-19 αποτέλεσε το εφιαλτήριο για τη δοκιμή του προγράμματος και με σύγχρονη-ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά εξασφαλίζοντας ένα μαθησιακό περιβάλλον αυτενέργειας, ελεύθερης έκφρασης και γόνιμου διαλόγου. Ενισχύθηκε η κριτική και δημιουργική σκέψη, η διαχείριση νέων ψηφιακών εργαλείων και η ανάδειξη του συνεργατικού πνεύματος. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν κυρίως ενισχυτικός και εμπυχωτικός στην προσπάθεια των μαθητών. Πολύτιμα αποδείχτηκαν στην πορεία και τα εργαλεία ΤΠΕ, όπως τα διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας, τα λογισμικά και εκπαιδευτικές πλατφόρμες για τον σχεδιασμό και την οργάνωση του υλικού και των δραστηριοτήτων, καθώς και για την υλοποίηση διαφορετικών παιδαγωγικών προσεγγίσεων και τεχνικών, όπως η μαθητοκεντρική, η ανακαλυπτική και η συνεργατική μάθηση.

Λέξεις κλειδιά: συνεργασία μαθητών, Τοπική Ιστορία, μουσειοπαιδαγωγική εκπαίδευση, εργαλεία ΤΠΕ, σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση (e-class, Webex).

Εισαγωγή

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές ένα σημαντικό κομμάτι της Τοπικής μας Ιστορίας και συγκεκριμένα από τη νεολιθική εποχή ως τα ελληνιστικά χρόνια, να συνδέσουν τον χώρο με τον χρόνο, τα γεγονότα με τα πρόσωπα. Οι εκπαιδευτικοί συγκέντρωσαν το πληροφοριακό υλικό και τις δραστηριότητες σ' ένα εκπαιδευτικό βιβλίσκι με στόχο να χρησιμοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευτικούς και να διευκολυνθεί η προσέγγιση αρχικά και η γνωριμία σταδιακά με την Τοπική μας Ιστορία. Ο σχεδιασμός, η οργάνωση και η ανάπτυξη του προγράμματος στηρίζεται στις θεωρίες του εποικοδομισμού και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνωστικά εργαλεία που την πλαισιώνουν (Jonassen 2000), στην αλληλεπίδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα. Επίσης βασίζονται στην αρχή της αναζήτησης των πληροφοριών, αλλά και της σταδιακής κατάκτησης των γνώσεων από τους μαθητές με βιωματικό και δημιουργικό τρόπο. Οι μαθητές δομούν σταδιακά τη γνώση, την επεκτείνουν, την αξιολογούν και τελικά αντικαθιστούν την προϋπάρχουσα με τη νέα.

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικά εργαλεία, περιβάλλον σχολικής και ηλεκτρονικής τάξης, αντικείμενα διδασκαλίας αποτελούν μέρη ενός συστήματος δραστηριοτήτων και δεξιοτήτων που αλληλεπιδρούν. Επιδιώκεται έτσι να γίνει η διδασκαλία ενδιαφέρουσα, φιλική και εποικοδομητική με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, ώστε οι ίδιοι να

διερευνήσουν, και τελικά να ενσωματώσουν τις νέες γνώσεις στις ήδη υπάρχουσες (ανακαλυπτική μάθηση). Οι μαθητές συνεργάζονται για να σχηματίσουν βασικές έννοιες-άξονες του γνωστικού αντικείμενου. Στην εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, συζητούν, αναλύουν, διατυπώνουν αμφιβολίες και επιλύουν προβλήματα. Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία μετατρέπεται σε γνώση όχι με μια επιφανειακή και ίσως επίπονη διαδικασία, αλλά με ουσιαστική παρέμβαση.

Προστιθέμενη αξία του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να δώσει την ευκαιρία στους μαθητές και να δημιουργήσει κίνητρα να ασχοληθούν και να κατανοήσουν την Τοπική Ιστορία και μέσα από την Τέχνη, αφού χρησιμοποιούνται και έργα Τέχνης εμπνευσμένα από γεγονότα και πρόσωπα της Τοπικής μας ιστορίας.

Η χρήση των ΤΠΕ εντάχθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία, επειδή συμβάλλει στην αλλαγή του μαθησιακού περιβάλλοντος και δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες ενεργητικής και συνεργατικής μάθησης, εμπλουτίζοντας παραμέτρους που αφορούν τη διδασκαλία, την ανάπτυξη δημιουργικής και κριτικής σκέψης, την επίλυση προβλημάτων, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Ενεργοποιούνται έτσι επιλεκτικά και συνδυαστικά γνωστικές δεξιότητες, συλλογισμοί και μεταγνωστικές στρατηγικές με τη βοήθεια των οποίων ο μαθητής επεξεργάζεται τα δεδομένα με λογικό τρόπο.

(<http://ikee.lib.auth.gr/record/133922/file/GRI-2014-11952.pdf>).

Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ εντάσσει στην εκπαιδευτική διαδικασία διαφορετικές παιδαγωγικές μεθόδους και σύγχρονες μαθησιακές τεχνικές, όπως η μαθητοκεντρική και η ομαδοσυνεργατική μάθηση (Ματσαγγούρας, 2000). Υπερβαίνει το τυπικό επίπεδο της παρουσίασης (αναμετάδοσης και εκπομπής) της πληροφορίας και υλοποιεί μια εποικοδομητική προσέγγιση, όπου η γνώση ανακαλύπτεται, συμπληρώνεται και οικοδομείται πάνω στις προηγούμενες με έναν τρόπο αβίαστο και δημιουργικό. (<https://www.ekped.gr/praktika10/das/073.pdf>) Παράλληλα, ο μαθητής μετατρέπεται από παθητικός δέκτης των πληροφοριών σε ενεργό υποκείμενο, που ανακαλύπτει, αναλύει, συνθέτει, πειραματίζεται και παράγει γνώση μέσα από διάλογο και επικοινωνία. Η μάθηση μετατρέπεται σε αποτελεσματική, όταν ο μαθητής πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει νόημα για τον ίδιο. (S. Papert, 1993)

Συμπερασματικά οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν μεμονωμένο γνωστικό αντικείμενο, αλλά ενσωματώνονται στη διδασκαλία προωθώντας με αυτό τον τρόπο τη διαθεματικότητα (Ματσαγγούρας, 2004). Ως μαθησιακό γνωστικό εργαλείο διατρέχουν οριζόντια όλα τα αντικείμενα του προγράμματος σπουδών του δημοτικού και θεωρούνται μέσο υποστήριξης των σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, εργαλείο συνεργασίας και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και της δημιουργικής ικανότητας των μαθητών. (Οδηγός Εκπαιδευτικού ΔΕΠΠΣ ΤΠΕ 2011). Η ένταξη της σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην πορεία της εφαρμογής του προγράμματος εμπλούτισε τη μάθηση με δραστηριότητες που οδήγησαν τους μαθητές να σχηματίσουν έννοιες, κρίσεις, γενικεύσεις και σχήματα προσφέροντας νέες εμπειρίες και δεξιότητες.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι απόλυτα συμβατό με τις αρχές του αναλυτικού προγράμματος και με το Δ.Ε.Π.Σ.

Μεθοδολογία, σχεδιασμός, υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, κατά τον ετήσιο προγραμματισμό, οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί αποφάσισαν να ασχοληθούν με την Τοπική Ιστορία στην ευέλικτη ζώνη σε συνδυασμό με το μάθημα της Ιστορίας σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Αρχικά έγινε συζήτηση στην τάξη να διαπιστωθεί, αν το συγκεκριμένο θέμα έγκειται στα ενδιαφέροντα των μαθητών, ώστε να δημιουργηθούν τα απαραίτητα κίνητρα για ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, καλλιέργειας του συνεργατικού πνεύματος και δημιουργίας του κατάλληλου περιβάλλοντος για ανακαλυπτική μάθηση. Έτσι έγινε η πρώτη προσέγγιση και οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον και μάλιστα εξέφρασαν και διάφορα ερωτήματα που αποτέλεσαν την αρχή για το ταξίδι μας στα μονοπάτια της Τοπικής Ιστορίας.

Αρχικά τέθηκε το ερώτημα κατά πόσο θα ήταν εύκολο οι μαθητές να συγκεντρώσουν το υλικό, αφού απαιτείται εξοικείωση με την αναζήτηση των πληροφοριών τόσο από βιβλία, αλλά και από το διαδίκτυο. Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των μαθητών αποφασίστηκε από τις εκπαιδευτικούς να συγκεντρωθεί το υλικό από τις ίδιες και να αποτελέσει τον βασικό κορμό γύρω από τον οποίο θα κινηθούν οι δραστηριότητες των μαθητών. Το υλικό αυτό δε δόθηκε αυτούσιο στους μαθητές, αλλά δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η αναζήτηση των μαθητών.

Η εφαρμογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος διήρκεσε όλη τη σχολική χρονιά, καθώς και την περίοδο της πανδημίας. Υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις, ενώ η τρίτη θα πραγματοποιηθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Στην πρώτη φάση που διήρκεσε από τον Οκτώβριο ως τον Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο Βόλου, που αποτέλεσε την αρχική βιωματική προσέγγιση του θέματος. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν από κοντά τα εκθέματα της κάθε ιστορικής περιόδου, να δημιουργήσουν μια ιστορική γραμμή με βάση τα εκθέματα, αλλά και τον τρόπο που είναι αυτά τοποθετημένα στο μουσείο, να τα φωτογραφίσουν, αλλά και να συμμετάσχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιείται στο χώρο του μουσείου.

Στη συνέχεια και χρησιμοποιώντας το βιβλίο της Σοφίας Γιαλουργάκη «Ταξιδεύοντας με τον Ιάσονα» εκδόσεις Πατάκη, καθώς και το «Εικονογραφημένο λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά» εκδόσεις Γνώση, της Τσοτάκου – Καρβέλη Αικατερίνης άρχισαν να συγκεντρώνουν το υλικό. Βέβαια, όπου κρινόταν απαραίτητο από τους εκπαιδευτικούς, δινόταν και το πληροφοριακό υλικό, που υπήρχε στο εκπαιδευτικό βαλιτσάκι, ώστε να εξυπηρετείται και να διευκολύνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα οι μαθητές ασχολήθηκαν και με τη δραματοποίηση κάποιων ιστοριών, κατασκεύασαν πήλινα αγγεία, κοσμήματα από κοχύλια, έγραψαν και εικονογράφησαν τις δικές τους ιστορίες.

Στη φάση αυτή επισκέφτηκε το σχολείο μια μουσικοπαιδαγωγός, η οποία απασχόλησε τους μαθητές με βιωματικές δραστηριότητες. Στο τέλος κάθε ιστορίας-μύθου που γνώριζαν παρουσιάζονταν οι απόψεις, οι απορίες, οι εντυπώσεις, τα συναισθήματα και οι σκέψεις που γεννιόνταν. Στην τάξη δημιουργήθηκε μια γωνιά με εικόνες που ενίσχυε τη δημιουργία του κατάλληλου μαθησιακού περιβάλλοντος. Η διακόσμηση της τάξης λοιπόν λειτούργησε ως ένα επιπλέον κίνητρο ευαισθητοποίησης των μαθητών.

Τέλος οι μαθητές συναντήθηκαν με τη συγγραφέα Ελένη Λαμπράκη και ασχολήθηκαν με το βιβλίο της, «**Το ταξίδι της Νεφέλης στο προϊστορικό Διμήνι**», εκδόσεις Πηγή, εξυπηρετώντας κι έναν επιπλέον στόχο, την καλλιέργεια της Φιλαναγνωσίας.

Στη δεύτερη φάση, που διήρκεσε από τον Ιανουάριο ως τα τέλη του Ιουνίου, οι μαθητές έφτιαξαν την ιστορική γραμμή συνδυάζοντας το υλικό που είχαν συγκεντρώσει με τις γνώσεις που είχαν ήδη αποκτήσει από το σχολικό βιβλίο. Παράλληλα ξεκίνησε και η ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση του προγράμματος μέσα από δυο πυλώνες. Ο πρώτος καλύφθηκε από βιωματικές δράσεις και παιχνίδια στην τάξη και στην αυλή του σχολείου και ο δεύτερος με τη χρήση των ΤΠΕ. Οι βιωματικές δραστηριότητες που προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν συμπεριλαμβάνονται και μέσα στο εκπαιδευτικό βαλιτσάκι που ετοιμάσαν οι εκπαιδευτικοί. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής παιχνίδια:

α) η γραμμή του χρόνου με κάρτες από διάφορες ιστορικές περιόδους, όπου ζητήθηκε από τους μαθητές να τις τοποθετήσουν στη σωστή χρονολογική σειρά.

β) το παιχνίδι της Παντομίας: Ένας μαθητής διάλεγε έναν ήρωα και με εκφράσεις, κινήσεις του σώματός του, ή νεύματα προσπαθούσε ν' απαντήσει στις ερωτήσεις των συμμαθητών του, ώστε να καταφέρουν να βρουν τον ήρωα που επέλεξε.

γ) το παιχνίδι των συνειρμών: Ο εκπαιδευτικός έλεγε μια λέξη, παράδειγμα Διμήνι, ή έδειχνε μια κάρτα και οι μαθητές σκέφτονταν λέξεις που συνδέονται με τη λέξη - κλειδί, παράδειγμα νεολιθική εποχή. Οι μαθητές, όταν λέγανε κάτι λάθος, αποχωρούσαν. Κέρδιζε αυτός που είχε συγκεντρώσει τις περισσότερες σωστές λέξεις.

Στο εργαστήριο της Πληροφορικής αλλά και στο σπίτι τους οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με διάφορα λογισμικά με σκοπό την εξοικειώσή τους. Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχτηκαν με το σκεπτικό να διευκολύνουν τους μαθητές, ώστε ν' αποκτήσουν βασικές δεξιότητες με παιχνιδιώδη και δημιουργικό τρόπο που θα αποτελέσουν τις βάσεις για τον ψηφιακό εγγραμματισμό τους. Μερικά από τα λογισμικά που γνώρισαν οι μαθητές ήταν:

α) το Open Office Writer για τη δημιουργία και επεξεργασία κειμένων, ένα λογισμικό που ευνοεί την πολυτροπικότητα του κειμένου και προσφέρει τη δυνατότητα να ενσωματωθούν διάφοροι κώδικες, όπως εικόνες. Στο ίδιο λογισμικό χρησιμοποιήθηκαν και τα εργαλεία της ζωγραφικής, καθώς και το WordArt για καλλιτεχνική έκφραση.

β) τον Mozilla Firefox για την περιήγηση σε ιστοσελίδες από τις οποίες άντλησαν πληροφορίες και εικόνες.

γ) το Audacity για ηχογράφηση και ψηφιακή επεξεργασία ήχου.

δ) το Movie Maker για την παραγωγή και επεξεργασία βίντεο, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό βιβλίο.

ε) το Power Point για να δημιουργήσουν οι μαθητές τις δικές τους παρουσιάσεις καθώς κι ένα εικονικό μουσείο με εικόνες και πληροφοριακό υλικό.

ζ) το Microsoft Jigsaw για να φτιάξουν τα δικά τους πάζλ.

η) το hot potatoes για την αξιολόγηση των αποκτούμενων γνώσεων από τους μαθητές και να υπάρξει η ανατροφοδότηση.

Οι μαθητές επίσης δημιούργησαν φακέλους για να ταξινομήσουν τα αρχεία τους και έμαθαν να διαχειρίζονται τους σελιδοδείκτες στο Mozilla Firefox. Ακόμα χρησιμοποίησαν διάφορες τεχνικές αποθήκευσης των πληροφοριών. Δημιούργησαν και αποθήκευσαν έγγραφα με τον επεξεργαστή κειμένου Open Office Writer και αποθήκευσαν φωτογραφίες από το διαδίκτυο. Τέλος έμαθαν να χρησιμοποιούν τον σαρωτή για να μεταφέρουν τις ζωγραφιές τους από το χαρτί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι την περίοδο που τα σχολεία ήταν κλειστά οι μαθητές εξοικειώθηκαν στη χρήση των παραπάνω λογισμικών στο σπίτι τους, μετά από εμπύχωση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και ανέβαζαν τις εργασίες τους στο e-class (κείμενα, παρουσιάσεις, ζωγραφιές). Στη σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία δίνονταν οδηγίες, λύνονταν απορίες, παρουσίαζαν τις εργασίες στους συμμαθητές τους. Ακόμα ασχολήθηκαν και με ομαδικές δραστηριότητες (δημιουργήθηκαν ομάδες που επικοινωνούσαν σε διαδικτυακό περιβάλλον σύγχρονα και ασύγχρονα).

Στην τρίτη φάση που θα υλοποιηθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς στόχος είναι να πραγματοποιηθεί μια έκθεση από φωτογραφίες, ζωγραφιές, κατασκευές από κοχύλια και πηλό, ιστορίες, αλφαβητάρια που θα τοποθετηθούν σ' έναν χώρο, όπου μαθητές άλλων τάξεων, γονείς και εκπαιδευτικοί θα μπορούν να τον επισκεφτούν και να μοιραστούν μαζί με τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα εμπειρίες, γνώσεις και εντυπώσεις.

Συμπεράσματα

Μέσα από το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι μαθητές ενδιαφέρθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν για την Τοπική μας Ιστορία. Παρουσίασαν ενεργητική συμμετοχή κατά τη φάση της αναζήτησης, οργάνωσης και αξιολόγησης των πληροφοριών. Αντάλλαξαν απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα και οι σχέσεις τους βελτιώθηκαν μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες. Στο τέλος κάθε δραστηριότητας ήταν χαρούμενοι από τις πληροφορίες και τις δεξιότητες που διαχειρίστηκαν, είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως.

Με την επιστροφή στο σχολείο οι μαθητές αξιολογώντας τη διαδικασία έγραψαν στον πίνακα λέξεις και φράσεις για την εμπειρία που έζησαν το χρονικό διάστημα πριν τον ιό και κατά τη διάρκεια του για την υλοποίηση του προγράμματος. Μερικές από τις φράσεις που κατέγραψαν ήταν: «Θα κάνω το δικό μου ψηφιακό βιβλίο», «Δεν βαρέθηκα!», «Στο σπίτι μου άκουγαν τις ιστορίες που μαθαίναμε», «Τώρα κατάλαβα τι λέω στο μουσείο και γιατί το επισκεπτόμαστε», «Τα αδέλφια μου ήθελαν να κάνουν κι εκείνα το πρόγραμμα».

Τέλος θα πρέπει να αναφερθεί και να τονιστεί η άψογη συνεργασία των εκπαιδευτικών Συχνές συναντήσεις, είτε δια ζώσης, είτε εξ αποστάσεως, ενίσχυσαν την ανατροφοδότηση, και συντέλεσαν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Με συνεχή αξιολόγηση και εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων και της μεθοδολογίας, με γόνιμο διάλογο και εποικοδομητική κριτική επιτεύχθηκαν οι στόχοι του προγράμματος. Επίσης οι δυνατότητες που παρείχαν οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες και τα αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού διευκόλυναν σημαντικά την εκπόνηση του προγράμματος κάτω από τις πρωτόγνωρες συνθήκες που διαμορφώθηκαν εξαιτίας της πανδημίας. Προστιθέμενη αξία είναι ότι ενισχύθηκε η κατανόηση τόσο των προϋποθέσεων, αλλά και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών και από τους μαθητές, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέα διαδραστικά εργαλεία. Η δημιουργία ψηφιακών εγγράφων, παρουσιάσεων, ψηφιακού βιβλίου, εικονικού μουσείου συντέλεσε στην εξοικείωση των μαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών και διαμόρφωσε μια θετική στάση για την ορθή και εποικοδομητική χρήση τους, συμβάλλοντας στον ψηφιακό εγγραμματισμό, που σίγουρα αποτελεί μια βασική επιδίωξη του σύγχρονου σχολείου. Η τρίτη και τελευταία φάση θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η γνωριμία των μαθητών με την Τοπική Ιστορία, πέρα από τον γνωστικό τομέα, συντελεί στην ανάπτυξη της κουλτούρας, ειδικά όταν ξεκινά από τον χώρο του μουσείου, και καθορίζει την πολιτιστική τους ταυτότητα. Επιπλέον βοηθά στη δημιουργία σκεπτόμενων πολιτών και μελλοντικών ενηλίκων με ενεργή συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, με κριτική και δημιουργική στάση μέσα στην κοινωνία. Γνωρίζοντας το παρελθόν και την ιστορία μας προσδιορίζουμε την ταυτότητά μας ως πολίτες αυτής της χώρας. Και αυτή τη διαδικασία αναζήτησης και γνωριμίας με την Τοπική Ιστορία από τους μαθητές, θελήσαμε να την ενισχύσουμε με τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ ανοίγοντας νέα μονοπάτια στο ταξίδι της γνώσης, ώστε να γίνει πιο ελκυστικό και ενδιαφέρον.

Αναφορές

Jonassen, D. (2000) Revisiting Activity Theory as a Framework for Designing Student – Centered Learning Environmnets, In: D. Jonassen & S. Land (Eds). *Theoretical foundation of Learning Environments*, LEA.

Papert, S. (1993) *The Children’s Machine. Rethinking School in the age of the Computer* New York: Basic Books.

Γιαλουράκη Σοφία. (2009) *Ταξιδεύοντας με τον Ιάσονα*. Αθήνα: εκδόσεις Πατάκη.

ΔΕΠΠΣ (2003) *Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών*, ΦΕΚ Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών Γλώσσας Δημοτικού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Λαμπράκη Ελένη. (2018). *Το ταξίδι της Νεφέλης στο προϊστορικό Διμήνι*. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Πηγή.

Ματσαγγούρας Η. (2000). *Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία* Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη.

Ματσαγγούρας Η. (2004). *Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση* Αθήνα: εκδ. Γρηγόρη.

Τσιμογιάννης, Α., Λάδιας Α., Λιακοπούλου Ε., Τσάκαλης Π., Τσιωτάκης Π. (2011). *Το Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληροφορικό Γραμματισμό στο Δημοτικό – Οδηγός για τον εκπαιδευτικό*. Αθήνα: ΥΠΔΒΜΘ.

Τσοτάκου – Καρβέλη Αικατερίνη. (1992). *Εικονογραφημένο λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά*. Αθήνα: εκδόσεις Γνώση.

Χατζηκυριάκου Ιωάννης. (2013) *Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών στις κοινωνικές επιστήμες με την αξιοποίηση του διαδικτύου: Μια μελέτη περίπτωσης* <http://ikee.lib.auth.gr/record/133922/file/GRI-2014-11952.pdf> σελ.20 Ματσαγγούρας, 2007: 77) Μεταπτυχιακή εργασία στη Διδακτική μεθοδολογία. Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.

Κόμπος Κωνσταντίνος. *Διδασκαλία της Γεωγραφίας στη Στ΄ τάξη με ΤΠΕ*. Πρακτικά 2ου εκπαιδευτικού συνεδρίου Ημαθίας Ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές στην εκπαίδευση <https://www.ekped.gr/praktika10/das/073.pdf>

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις
Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι
στους εκπαιδευτικούς κλάδους ΠΕ81 έως
ΠΕ85

«Παιδαγωγικές και διδακτικές αναφορές από τη συμμετοχή του σχολείου μας στον 1^ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό τρισδιάστατης εκτύπωσης, 2018-2019»

Ιασεμίδου Αθηνά, ΠΕ81

Αρχιτέκτων-Καθηγήτρια Τεχνολογίας στο 4^ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης Αθήνας,
aiasemidou@yahoo.com

Κατσαρού Όλγα, ΠΕ02

Φιλολόγος στο 4^ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης Αθήνας
olgakat275@gmail.com

Περίληψη

Η παρούσα εργασία μας αφορά την παρουσίαση των παιδαγωγικών και διδακτικών προσεγγίσεων που εφαρμόστηκαν κατά τη διαδικασία διδακτικής των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού, την ανάδειξή τους σε καλή εκπαιδευτική πρακτική, με δεδομένο την απονομή του 1^{ου} βραβείου, τη διάχυσή τους στην εκπαιδευτική κοινότητα προς μαθησιακό-παιδαγωγικό όφελος μαθητών/τριών και παροχής κινήτρων σε εκπαιδευτικούς για την ανάληψη όμοιων διδακτικών πρωτοβουλιών. Ως θέματα εκπαιδευτικών-διδακτικών χειρισμών αναλύονται η έννοια της «μετριοπάθειας, η εύρεση-ανάπτυξη κοινωνικού θέματος: σχέσεις γονέων-εφήβων, η επιλογή των γραμμών για την αποτύπωση της διαφωνίας και συμφωνίας, τα μαθήματα στη διαδικτυακή πλατφόρμα, η ενασχόληση και άσκηση στην κατασκευή του χρηστικού αντικειμένου-κούπα, η ολοκλήρωση, οι δυστοκίες, η επίλυσή τους, η έκλυση συναισθημάτων μετά την ολοκλήρωση του πονήματός μας, ο αντίκτυπος στη σχολική κοινότητα, στους γονείς-κηδεμόνες από την απονομή του 1^{ου} βραβείου. Επιλογικά, οι εκπαιδευτικές-διδακτικές ενέργειές ενδύονται με εκπαιδευτικές πρακτικές που προήλθαν είτε συνειδητά είτε κατανοήθηκαν από τις εκπαιδευτικούς μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Λέξεις κλειδιά: εκπαιδευτική πρακτική, στάδια Μαθητικού Διαγωνισμού, εκπαιδευτικοί-διδακτικοί χειρισμοί, συναισθήματα-σχόλια

Εισαγωγή

Η εργασία μας έχει ως αφορμή τη συμμετοχή του σχολείου μας στον 1^ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό τρισδιάστατης σχεδίασης και εκτύπωσης, με φορέα σχεδίασης και οργάνωσης του Διαγωνισμού, το Τμήμα Διδακτικής της Φυσικής και της Τεχνολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά το σχολικό έτος 2018-2019 και με θεματολογία: «Οι μαθητές καλούνται να εμπνευστούν τον 3d σχεδιασμό μιας κούπας, να αναπτύξουν ένα κοινωνικό θέμα στο οποίο υπάρχει διαφωνία μεταξύ ατόμων, ομάδων, κρατών ή ακόμα και ανθρωπότητας-περιβάλλοντος και να προτείνουν προώθηση λύσεων λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία «μετριοπάθειας» (Πολάτογλου, Τσιαστούδης, 2018). Από το παραπάνω θέμα θα πρέπει να εμπνευστούν τη δημιουργία τους με δύο βαθμούς ελευθερίας (χερούλι, επιφάνεια). International Year of Moderation (A/RES/72/129). Οι κ.κ. Ιασεμίδου Αθηνά, ΠΕ81, Κατσαρού Όλγα, ΠΕ02, Σφακιανάκη Χριστίνα, ΠΕ08 ανέλαβαν τη συμμετοχή παιδαγωγικής ομάδας, αποτελούμενης από οχτώ μαθητές/μαθήτριες των Β' και Γ' Τάξεων, με την παρουσία και των δύο φύλων, στο Μαθητικό Διαγωνισμό και ορίστηκαν ως υπεύθυνες καθηγήτριες, μετά τη σύμφωνη γνώμη του συνόλου του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών του σχολείου.

Μεθοδολογία

Η συμμετοχή του σχολείου μας στο Μαθητικό Διαγωνισμό θεωρήθηκε και αντιμετωπίστηκε εξ αρχής ως διδακτικό εγχείρημα, το οποίο εφαρμόστηκε και οργανώθηκε με βάση την τυπολογία ενός Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, διότι εμπεριέχει όλους εκείνους τους παράγοντες που διευκολύνουν τη μάθηση και την καθιστούν ευχάριστη διαδικασία: «οι σχολικές δραστηριότητες αποσκοπούν και συμβάλλουν στη δημιουργική έκφραση, στην αισθητική καλλιέργεια, στη σύσφιξη των σχέσεων, στην άμβλυση αρνητικών συναισθημάτων, στην τόνωση του εγώ» (ΥΑ 4867/Γ2/28-08-1992, ΥΠΑΙΘ).

Τα κίνητρα συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Η εκπαιδευτική διαδικασία εκκινήθηκε με την ανίχνευση και διερεύνηση των κινήτρων συμμετοχής εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών στο Μαθητικό Διαγωνισμό με τη διάκριση εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα (Keller, 1987). Ως εξωτερικά κίνητρα διαπιστώθηκαν ο φορέας, το ΕΔΙΦΕΤ, ένας έγκυρος επιστημονικός χώρος στην εκπαίδευση, το υψηλό οργανωτικό στάτους του Διαγωνισμού, η καινοτόμος μάθηση και εξάσκηση σε διαδικτυακά μαθήματα μέσω εκπαιδευτικής πλατφόρμας για εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες, η θεματολογία του Διαγωνισμού με τη γόνιμη σύζευξη ανθρωπιστικής παιδείας με τη σύγχρονη τεχνολογία, η νέα γνώση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η τρισδιάστατη σχεδίαση και εκτύπωση ως τομέας επιστητού άγνωστος αλλά ταυτόχρονα ελκυστικός. Ως εσωτερικά κίνητρα αποτυπώθηκαν η επιθυμία των εκπαιδευτικών να κατακτήσουν τη νέα γνώση και να την μεταλαμπαδεύσουν στους/στις μαθητές/τριες, η επιθυμία των μαθητών/τριών να μετέχουν σε μη τυπική διδακτική διαδικασία, η παρέα των ομηλικών, η ενασχόλησή τους με τα διαδικτυακά μαθήματα, η ίδια η έννοια της κατασκευής ενός χρηστικού αντικειμένου, η Θεσσαλονίκη, ως όνειρο εκπαιδευτικής μετακίνησης...

Η επεξεργασία των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού

Η επεξεργασία των όρων και προϋποθέσεων του Διαγωνισμού ανέδειξε πιθανές δυστοκίες σε επίπεδο παιδαγωγικής ομάδας μαθητών/τριών: ανεύρεση μαθητών/τριών ικανών να συμμετέχουν ουσιαστικά, να συνεργάζονται ομαδικά, να ερευνούν, να ολοκληρώνουν τις προσπάθειές τους, να διακρίνονται από συνέπεια, να θέλουν να τολμήσουν, να θέλουν να μάθουν και σε επίπεδο εκπαιδευτικών: η υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου, οι δυνατότητες των εκπαιδευτικών, ο διαθέσιμος χρόνος, ο άγνωστος επιστημονικός χώρος της 3d εκτύπωσης, οι ανασφάλειες που εμφανίστηκαν με την πρώτη ανάγνωση των όρων του Διαγωνισμού.

Ανακοίνωση του Διαγωνισμού στη Μαθητική Κοινότητα-Συμβόλαιο Σχέσεων και Συνεργασίας

Ακολουθήθηκαν όλα τα στάδια οργάνωσης ενός Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων. Εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες προέβησαν στη σύνταξη «Συμβολαίου Σχέσεων και Συνεργασίας», σε ένα ουσιαστικό σύνολο κανόνων που συνιστούν πλαίσιο λειτουργίας της παιδαγωγικής ομάδας και αποτελούν θετικό στοιχείο μιας σχολικής τάξης (Ματσαγγούρας, 2001). Η προσφορά του στη βελτίωση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου αναγνωρίζεται ως ιδιαίτερης σημασίας από τα βιβλιογραφικά δεδομένα (Laplanche, 1997) και ιδιαίτερα στα θέματα της διαμόρφωσης των κανόνων ως κυριότατο στοιχείο αυτοδέσμευσης, (Sergionanni, 1994), συνέπειας, υπευθυνότητας, επικοινωνίας, ουσιαστικών σχέσεων.

Η εκπαιδευτική διαδικασία

Η εκκίνηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας πραγματοποιήθηκε με την έννοια της μετριοπάθειας, η οποία αναλύθηκε με εκπαιδευτικές τεχνικές με βάση την ηλικία των μαθητών/τριών, το προς «κατάκτηση» διδακτικό περιεχόμενο του Διαγωνισμού, το χώρο διδασκαλίας και σε διάκριση «επικεντρωμένες στον εκπαιδευτή», και «επικεντρωμένες

στους εκπαιδευόμενους» (Jarvis, 2004), με σκοπό την ανάπτυξη καλών διαπροσωπικών σχέσεων για την επιτυχή διδασκαλία και την επίτευξη της μάθησης (Χατζηδήμου, κ.ά., 2011). Επιλέχθηκε η εταιρική διδασκαλία, για την ανεύρεση του κοινωνικού θέματος, Γονείς-Έφηβοι, που προκαλεί ρήξη σχέσεων και η ανάλυση του διδάχθηκε με την ομαδό-συνεργατική εκπαιδευτική μέθοδο, με στόχο τη συνειδητοποίηση της ύπαρξης συλλογικής ευθύνης και αλληλεξάρτησης, διότι το ατομικό έργο ταυτίζεται και συμπορεύεται με το συλλογικό ομαδικό συμφέρον (Αναγνωστοπούλου, 2001).

Η κούπα ως χρηστικό αντικείμενο

Η κούπα είναι ένα βιομηχανικό προϊόν καθημερινής χρήσης, ένα χρηστικό αντικείμενο. Διαπραγματεύεται το όριο μεταξύ τέχνης και λειτουργικότητας. Αποκτά αισθητική αξία, με στόχο τη σύζευξη καλλιτεχνικής έκφρασης και χρηστικής σκοπιμότητας. Περιορισμοί στη δική μας καλλιτεχνική έκφραση ήταν η μονοχρωμία και η μέθοδος εκτύπωσης της κούπας. Ο σχεδιασμός της κούπας ξεκίνησε από τη δισδιάστατη επιφάνεια, δηλαδή από το σχεδιασμό του αναπτύγματός της, ως κύλινδρο. Η σχεδιαστική κλίμακα που επιλέχθηκε, ήταν η κλίμακα του φυσικού μεγέθους, δηλαδή κλ.1:1. (Γραμμικό σχέδιο Β' ΓΕΛ, Υ.ΠΑΙ.Θ). Τα εργαλεία μας ήταν τα σημεία, οι γραμμές, τα σχήματα που αξιοποιήθηκαν και μορφοποιήθηκαν εικαστικά για τον 3d σχεδιασμό με υλικά απλά, όπως μολύβια, ριζόχαρτο, ξύλο, πλαστελίνη, ξυλομπογιές, μαρκαδόροι (Ζουμπουνέλη-Ροδοπούλου κ.ά., 1999). Τα προσχέδια ξεκίνησαν! Σχέδια με απλές και γρήγορες γραμμές στο χαρτί. Ανάγλυφες δημιουργίες από πλαστελίνη σε ξύλινη επιφάνεια. Η προσωπικότητα κάθε σκίτσου αντανakλούσε και τη διαφορετικότητα των μαθητών/τριών. Ο διάλογος, ο σεβασμός της διαφορετικής άποψης και ο κοινός στόχος, μας οδήγησαν στην επιλογή της τελικής πρότασης.

Σχήμα 1: Η τελική μας πρόταση

Η ερμηνεία της τελικής πρότασης

Ερμηνεύοντας την τελική πρόταση, το σώμα του γονέα διατρέχεται από μια νοητή κάθετη γραμμή, δυναμική και αυστηρή. (Σιαπκίδης, κ.ά., 2012). Η γραμμή αυτή προσδιορίζει την άκαμπτη στάση του. Η πλάγια τριγωνική απόληξη του χεριού, επιβάλλει στον έφηβο να προσέξει τη στάση του, γιατί το τεντωμένο δάχτυλο, η αιχμηρή απόληξη, θα τον τιμωρήσει, θα τον «τρυπήσει», θα τον πονέσει. Ο έφηβος είναι ένας νέος με έντονη διαφοροποίηση συναισθημάτων, ανάλογη με την κλίση της ανήσυχης, κινητικής και ανεξάρτητης διαγώνιας γραμμής. Η γροθιά του, με την κλειστή τεθλασμένη γραμμή, δηλώνει την αποφασιστικότητά του να αντικρούσει και να αντιδράσει σε κάθε τι που του επιβάλλεται. Ένα βήμα μπροστά και από τους δυο, οδηγεί σε σύρραξη ή σύγκληση! Μελετώντας την έννοια της μετριοπάθειας, αποφασίσαμε να οδηγήσουμε τον έφηβο και τον γονέα σε σύγκληση, οι αυστηρές γραμμές, τα αιχμηρά τρίγωνα που όξυναν καταστάσεις, τώρα καμπυλώνουν, γλυκαίνουν, ενώνονται, συμπορεύονται, μετουσιώνονται σε δέντρο ζωής.

Σχήμα 2. Γονέας-Έφηβος, Η σύγκληση, Το Δέντρο: σύμβολο ζωής

Συμπεράσματα

Οι θύμησες των μαθητών/τριών μας, αποτυπωμένες σε ένα κομμάτι χαρτιού, καταγράφηκαν ως γνώσεις, ικανότητες, στάσεις στο πριν (έναρξη εκπαιδευτικού προγράμματος) και στο μετά (ολοκλήρωση), με στόχο την παραγωγή μιας απλοϊκής διερεύνησής τους αλλά ουσιαστικής για εμάς τις εκπαιδευτικούς, χωρίς να θεωρούνται τα ερευνητικά συμπεράσματα που ακολουθούν ως μια ολοκληρωμένη ερευνητική μεθοδολογική προσέγγιση, εφόσον εκλείπουν οι ουσιαστικές ερευνητικές εφαρμογές που προσδίδουν αξιοπιστία και εγκυρότητα στα ερευνητικά αποτελέσματα (Cohen- Manion, 1994, σελ. 322). Διαπιστώνεται γόνιμη μεταβολή στο πριν και το μετά των γνώσεων, ικανοτήτων, στάσεων των μαθητών/τριών μας, με έμφαση στις λογικές και συναισθηματικές έννοιες της «ολοκλήρωσης»-επίτευξης του εκπαιδευτικού στόχου, της χαράς, περηφάνειας, του ενθουσιασμού, υγιών συναισθημάτων που εκλύονται από την επίτευξη του στόχου-ολοκλήρωσης του προγράμματος και με ιδιαίτερη σημαντικότητα της ομαδικότητας και της συνεργασίας, ιδίον της παρέας των εφήβων ομηλικών. Τα ζητούμενα σε μία εκπαιδευτική διαδικασία επιτεύχθηκαν και αποτέλεσαν οδηγό και κίνητρο για τη συμμετοχή των παιδιών μας στον ίδιο Μαθητικό Διαγωνισμό, κατά το σχολικό έτος 2019-2020, με απονομή αριστείου βέλτιστης πρακτικής.

Πίνακας 1. Γνώσεις, Ικανότητες, Στάσεις

Γνώσεις	
Πριν	Μετά
«ήθελα να διευρύνω τις γνώσεις μου για τη 3Dεκτύπωση»	«έμαθα πώς ολοκληρώνω ένα πρόγραμμα από το μηδέν»
«είχα κάποιες γνώσεις για τη 3Dεκτύπωση»	«οι γνώσεις μου για τη δεν ήταν ούτε οι μισές από αυτές που απαιτούνταν και έμαθα»
«ήθελα να μάθω τι έπρεπε να κάνω»	«έμαθα για τη διαδικασία της έρευνας και για τη συνεργασία, το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό»
Ικανότητες	
«πώς δουλεύει κάποιος σε μια ομάδα» «αναζητήσαμε, πειραματιστήκαμε» «αρκετές ώρες εργασίας, αρκετά σχέδια, αρκετές αποτυχίες» «κίνητρό μου η σχεδίαση στον Η/Υ»	«η ζωή μας έγινε δύσκολη, τα καταφέραμε όμως» «ολοκληρώσαμε την εργασία μας» «κέρδισα από την ατομική εργασία»
Στάσεις	
«ενθουσιασμός»	«χαρά και περηφάνια για το δημόσιο σχολείο που φοιτώ»
«ενδιαφέρων διαγωνισμός»	«ενθουσιασμός, σωστές οι επιλογές μου»
«δήλωσα συμμετοχή με τους φίλους μου»	«κέρδος μου η ομαδική εργασία»

Αναφορές

- Cohen L., Manion, L. (1994). *Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Jarvis, P. (2004). *Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση: Θεωρία και πράξη*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Keast, John. *Θρησκευτική ετερότητα και διαπολιτισμική εκπαίδευση: Ένα βοήθημα για τα σχολεία*. (2007). Council of Europe (www.pi-schools.gr › lessons › religious › syn_prosgiseis).
- Keller, J. M. (1987). *Development and use of the ARCS model of motivational design*. *Journal Of Instructional Development*, 10(3), 2-10.
- Laplante, B. (1997). *Teachers' beliefs and instructional strategies in science: Pushing analysis further, science education*. (1997), (81), (277-294). Mannam, G. & Blackwell, J. (1992). Parental involvement.
- Sergiovanni, T. (1994). *Building community in schools*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Αναγνωστοπούλου, Μ. Σ. (2001). *Η ομαδική διδασκαλία στην εκπαίδευση: Μια θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση*. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις, Αδελφών Κυριακίδη.
- Ανέστη, Ε., Βασιλακοπούλου, Χρ., Διονυσοπούλου, Γ., Ζαμπέλης, Ν., Αθανασόπουλος, Ορ. (2013). *Ανθρώπινα δικαιώματα — διακρίσεις γενιές*. (9lyk-patras.ach.sch.gr). Πάτρα.
- Γιοβάνης, Χρ. (1985). *Θησαυρός όλης της ελληνικής γλώσσας*. Αθήνα: Χρ. Γιοβάνη.
- Γραφείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. (2018). *Νέα ελληνική γλώσσα, χάσμα γενεών*. Α' Λυκείου, (www.moec.gov.cy › ekpaideftiko_yliko). Αθήνα.
- Ζουμπουνέλη-Ροδοπούλου, Μ., Παπασταμούλης, Κ., Χρυσοβέργης, Δ. (1999). *Γραφιστικές εφαρμογές Ι*. Αθήνα.
- Ιωαννίδης, Β. (2016). *Η Συμπερίληψη ως καθήκον της εκπαίδευσης*. (www.indeepanalysis.gr › h-symperialhpsh-ws-kathhkon-ths-ekpaideyshs). Αθήνα.
- Κόφι, Α. (2000). *Η Διακήρυξη της χιλιετίας (1.6)*. Νέα Υόρκη: Σύνοδος Κορυφής.
- Λυραράκης, Κ. (2015). *Έτσι βελτιώνονται οι σχέσεις γονέων-εφήβων*. (<https://www.flash.gr>). Αθήνα.
- Μακρή -Μπότσαρη, Εύη. (2017). *Σύγχρονα προβλήματα εφηβείας*. (repository.edulll.gr). Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
- Ματσαγγούρας, Η. (2001). *Η Σχολική τάξη*. Αθήνα: Εκδ. Γρηγόρη.
- Μεσσαριτάκη, Εύη. (2017). *Σχέσεις γονέων & εφήβων*. (<https://efiveia.gr>). Αθήνα.
- Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ. *Παγκόσμιες ημέρες – εβδομάδες – έτη και δεκαετίες του ΟΗΕ*. (<https://unric.org/el/>).
- Πολάτογλου, Χ., Τσιαστούδης, Δ. (2018). *Προκήρυξη του 1^{ου} πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού 3d εκτύπωσης*. Θεσσαλονίκη: ΕΔΙΦΕΤ.
- Πύλη για την Ελληνική γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής γλώσσας. (www.greek-language.gr). Θεσσαλονίκη.
- Σιαπκίδης, Ν., Τροβά, Β. (2012). *Αρχές σύνθεσης Α' & Β' ΕΠΑΛ, τομέας εφαρμοσμένων τεχνών*. Διόφαντος.
- Υ.Α. 4867/Γ2/28-08-1992. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
- Χατζηδήμου, Δ., Μέγα, Γ., Συντονιστής Νικόλαος Τσαφταρίδης, Συντονίστρια Παρασκευή Βασάλα, Συντονιστής Αναστάσιος Μικρόπουλος, κ.α. (2011). ΕΣΠΑ 2007-13/Ε.Π. Ε&ΔΒΜ \ Α.Π. 1-2-3 «Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.».

Καινοτόμο Πρόγραμμα, μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. και Υποδράση με θέμα: Η πολιτισμική ταυτότητα της Πρέβεζας, μέσα από τη ματιά των μαθητών, στην οικοδομική

Νάκου Ευφροσύνη

Εκπαιδευτικός, Πολιτικός Μηχανικός, Περιβαλλοντολόγος, Μς Αγροχημεία Περιβάλλοντος,
Email: ershnak@yahoo.gr

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αφορά υποέργο, του καινοτόμου προγράμματος μία Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ., με τη μορφή διδακτικής παρέμβασης στο μάθημα της οικοδομικής της Γ' και Δ' τάξης. Ανατέθηκε στους μαθητές, η φωτογραφική αποτύπωση κτιρίων πολιτισμικής κληρονομιάς, της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας. Οι μαθητές έψαξαν για παλαιές κατασκευές, ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής τεχνοτροπίας. Εκπαιδεύτηκαν στο να επιλέγουν, να φωτογραφίζουν, να συνεργάζονται και να αποτυπώνουν την ιστορία της περιοχής μέσα από τη δική τους «οπτική γωνία». Μετά τη συλλογή των φωτογραφιών, έγινε ανάλυση και επιστημονική τεκμηρίωση, της τεχνοτροπίας και των υλικών. Επιλέχθηκαν από τους μαθητές οι καλύτερες φωτογραφίες τόσο για την υλοποίηση έκθεσης σε δημόσιο χώρο όσο και για τη δημιουργία ημερολογίου. Στόχοι του προγράμματος είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών των μαθητών, μέσα από τη βιωματική μάθηση, η γνωριμία με την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μέσα από την ματιά της οικοδομικής, η ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας και το άνοιγμα του σχολείου στην Κοινωνία.

Λέξεις κλειδιά: Οικοδομική, Πολιτισμική κληρονομιά, Αρχιτεκτονική, άυλη κληρονομιά.

Εισαγωγή

Το πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος αφορά το σχέδιο δράσης : Μία Νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ. του προγράμματος NOESIS του Ιδρύματος «Κέντρο διάδοσης επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας», με τίτλο σχεδίου δράσης ΕΠΑλληλες Δράσεις με φορέα υλοποίησης το Εσπερινό ΕΠΑΛ Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2019-2020, του Επιχειρησιακού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, στα πλαίσια Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάσσεται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το θεωρητικό υπόβαθρο εντάσσεται στο μάθημα της οικοδομικής της Γ και Δ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), Πανελλαδικά εξεταζόμενου. Αφορά στοιχεία οικοδομικής, υλικών και διαχρονικών τεχνικών κατασκευής έργων στα πλαίσια της Παραδοσιακής τεχνικής και Αρχιτεκτονικής.

Στόχοι του καινοτόμου προγράμματος είναι:

α) Η ανάδειξη της τοπικής πολιτισμικής κληρονομιάς και της ταυτότητας μέσα από τη τοπική διαχρονική αρχιτεκτονική.

β) Οι μαθητές να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες για την επίτευξη κοινού στόχου.

γ) Να αφομοιώσουν τη νέα γνώση στην οικοδομική μέσα από τη βιωματική μάθηση.

δ) Να αναλάβουν πρωτοβουλίες στην υλοποίηση ενός έργου, σε όλες του τις φάσεις, αναπτύσσοντας δεξιότητες σε επιλογές και στην ανάλυση μίας σύνθεσης.

ε) Να ενισχύσουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες τους και τις συνεργασίες μεταξύ τους και με τους φορείς.

στ) Σημαντικότερος στόχος όλων, είναι η προβολή και ανάδειξη του έργου τους, στη κοινωνία μέσα από τη φωτογραφική αποτύπωση και την έκθεση φωτογραφίας που θα υλοποιηθεί καθώς και την επιλογή δώδεκα φωτογραφιών για τη σύνταξη ημερολογίου, η οποία μπορεί να δώσει ιδέες για μελλοντικές συνεργασίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με

Τριτοβάθμια ιδρύματα, Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων Μηχανικών για σύνταξη μελετών αποκατάστασης ιστορικών, παραδοσιακών κτισμάτων για μελλοντική ένταξη σε έργα συγχρηματοδοτούμενα (Νάκου, 2018).

Η βιωματική μάθηση έρχεται να δέσει αρμονικά με το θεωρητικό υπόβαθρο των γνώσεων της γενικής οικοδομικής, βιβλίο της Γ και Δ τάξης του ΕΠΑΛ, ενεργοποιώντας τη καλύτερη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης.

Παράλληλα ευαισθητοποιούνται σε θέματα Αρχιτεκτονικής αισθητικής και Περιβάλλοντος, που βρίσκεται σε τέλεια αρμονία με τα υλικά οικοδόμησης που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένα με τη γεωμορφολογία και την ιστορία της περιοχής.

φάσεις και αποτελέσματα προγράμματος

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τη διδακτική παρέμβαση στα πλαίσια της υλοποίησης του καινοτόμου προγράμματος είναι κυρίως μαθητοκεντρικοί:

Στην πρώτη φάση είναι η Βιωματική μάθηση, μέσα από τη φωτογραφική αποτύπωση και την ανάλυση των Αρχιτεκτονικών-οικοδομικών στοιχείων, που συνθέτουν διαχρονικές κατασκευές της ευρύτερης περιοχής. Οι μαθητές αποτυπώνουν φωτογραφικά τα οικοδομικά και κατασκευαστικά στοιχεία, το έργο της πρώτης φάσης είναι ατομικό.

Στην δεύτερη φάση, αναπτύσσεται το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, αφού καλούνται οι μαθητές να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τις φωτογραφίες. Μέσα από τη παρουσίαση, γίνεται η ανάλυση των οικοδομικών υλικών και των τεχνικών κατασκευής και συζήτηση για τις φωτογραφικές αποτυπώσεις, σχετικά με τα υλικά κατασκευής, τις κατασκευαστικές τεχνικές και τα αρχιτεκτονικά οικοδομήματα. Μέσα από το δημιουργικό διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, αποφασίζουν και επιλέγουν από επτακόσιες είκοσι (720) φωτογραφίες, τριάντα (30) για την έκθεση φωτογραφίας και δώδεκα (12), για την δημιουργία του ημερολογίου.

Στην Τρίτη φάση, οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλίες και κριτική σκέψη μέσα από την σύνθεση και τον οραματισμό, τόσο ως προς την αισθητική επιλογή των φωτογραφικών συνθέσεων όσο και ως προς τη παρουσίαση και την οργάνωση αυτών. Σχεδιάζουν το ημερολόγιο και επιλέγουν φωτογραφίες και τοποθετούν τον αντίστοιχο λογότυπο, για τη κάθε φωτογραφία, αποδίδοντας με επιστημονική ματιά, τα στοιχεία της σύνθεσης που αποτελούν την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων της οικοδομικής, ως προς τα οικοδομικά υλικά και ως προς τις τεχνολογίες των κατασκευών. Ειδικότερα, αναλύουν τα οικοδομικά υλικά, τις τεχνικές δόμησης και αρμολογήματος καθώς και τα στοιχεία που συνθέτουν τις κατασκευές με το θεωρητικό υπόβαθρο του βιβλίου της Οικοδομικής, της Γ' και Δ' ΕΠΑΛ, (Λυκογιάννη, Νίτη, Στεφανάκη, (2012)).

Σχεδιάζουν την έκθεση φωτογραφίας, χωροταξικά, ιεραρχώντας τις ανάγκες για προβολή των στοιχείων της οικοδομικής και της Αρχιτεκτονικής, μέσα από το διάλογο και την μεταξύ τους συνεργασία, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν και τη προβολή σε Δημόσιο χώρο, Έρχονται σε επαφή με το Δήμο, για τη παραχώρηση αίθουσας εκδηλώσεων, ενισχύοντας έτσι τις επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς, της ευρύτερης κοινωνίας. Επιτυγχάνουν διαύλους επικοινωνίας στα πλαίσια ενός Δημοκρατικού ανοικτού σχολείου με το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Επιμελητήριο ελεύθερων επαγγελματιών, γνωστοποιώντας το εγχείρημα τους, για την προβολή της ευρύτερης περιοχής με την τεχνική ματιά, και προτείνουν την ανάγκη για αναπαλαίωση-ανασύλωση, συνδέοντας την εκπαίδευση, με την αγορά εργασίας: προτείνοντας στον Δήμο την συνεργασία για την σύνταξη των μελετών από τους τελειόφοιτους σπουδαστές των αντίστοιχων τμημάτων τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών μηχανικών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Στην τέταρτη φάση, υλοποιείται η δημιουργία εποπτικού υλικού, βίντεο παρουσίασης σε power point, ενημερωτικών φυλλαδίων και σχεδιάζεται με την εποπτεία και τον συντονισμό μου, ως εκπαιδευτικού, η παρουσίαση σε δημόσιο χώρο ανοικτής εκδήλωσης, σε ημερίδα. Στόχος είναι η ανάδειξη της Πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, μέσα από τον

σχεδιασμό, με την δική τους οπτική ματιά, συνεισφέροντας, στη προβολή και δημοσιοποίηση του καινοτόμου προγράμματος, που προσφέρει το project στην ευρύτερη κοινωνία.

Στην Πέμπτη φάση, υλοποιείται ο απολογισμός της υλοποίησης του έργου μέσα από την ανταπόκριση της ευρύτερης κοινωνίας και των φορέων όπως του Δήμου, της Αρχαιολογίας και της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την ευαισθητοποίηση τους, σε δράσεις ανάδειξης, προβολής και αναστήλωσης-διατήρησης στοιχείων της Πολιτισμικής κληρονομιάς της περιοχής.

Τα αποτελέσματα του καινοτόμου προγράμματος είναι σύνθετα και η προσέγγιση είναι διαθεματική, άπτονται στην σφαίρα των Αρχιτεκτονικών, πολιτισμικών, ιστορικών, οικοδομικών και περιβαλλοντικών προσεγγίσεων. Μέσα από την διατηρηματικότητα και τη διαθεματική προσέγγιση, προσεγγίζεται καλύτερα και τεκμηριώνεται η κάθε λεπτομέρεια με ακρίβεια στην ανάλυση.

Η Ανάλυση των φωτογραφιών από τους μαθητές και ο συντονισμός της συζήτησης από τον Εκπαιδευτικό, καθώς και οι κατευθύνσεις που δίνονται με γενικό άξονα την οικοδομική που αποτελεί και το θεωρητικό υπόβαθρο, της κυρίως ανάλυσης, ως προς τα υλικά δόμησης, τις τεχνικές της οικοδομικής, την στατική επάρκεια των κατασκευών και αποτελεί τον βασικό πυλώνα, της μαθητοκεντρικής προσέγγισης στη διδακτική παρέμβαση. Οι μαθητές εμπλέκονται στην βιωματική μάθηση και αναπτύσσουν δεξιότητες στη φωτογραφική αποτύπωση, στην ανάλυση και τη σύνθεση μεθόδων και τεχνικών, καθώς προσεγγίζουν με διαθεματικό τρόπο τις κατασκευές, και τα υλικά.

Τα οφέλη του συγκεκριμένου project, είναι πολλαπλά, εσωτερικά: επιτυγχάνεται η αφομοίωση του γνωστικού αντικείμενου, ενώ παράλληλα καλλιεργείται η συναισθηματική-αισθητική τους, με έναν τρόπο απολαυστικό μέσα από την περιπλάνηση-περιήγηση στον τόπο και στον χρόνο με μεγάλη χρησιμότητα τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Η διδακτική προσέγγιση φιλοδοξεί να αποτελέσει υποδειγματική μορφή διδασκαλίας και για άλλα τεχνικά μαθήματα, μέσα από τη βιωματική μάθηση συνδυάζοντας την ανάπτυξη των τεσσάρων βασικών πυλώνων στην μάθηση.

Σε γνωστικό επίπεδο την καλύτερη κατανόηση και αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης στο μάθημα της οικοδομικής.

Σε χρηστικό επίπεδο τη σύνδεση των θεωρητικών γνώσεων μέσα από την εφαρμογή με τη χρήση των υλικών και την υλοποίηση των τεχνικών, των κατασκευών.

Την ψυχαγωγία μέσα από την περιήγηση στο χώρο και στον χρόνο των ιδιαίτερων κατασκευών με τη φωτογράφιση και την αποτύπωση των εικόνων, και στο ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης.

Τέλος, τη καλλιέργεια και τη συναισθηματική ανάπτυξη μέσα από την αισθητική προσέγγιση και την επιμέλεια, της έκθεσης φωτογραφίας, του ημερολογίου και του σχεδιασμού της ημερίδας καθώς και την υλοποίηση, των απαραίτητων επαφών, επικοινωνιών, για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτού του project.

Συμπεράσματα

Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στην σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με το άνοιγμα στην ευρύτερη κοινωνία, στα πλαίσια του ανοιχτού-Δημοκρατικού σχολείου, και στη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, μέσα από τη φωτογραφική αποτύπωση των Αρχιτεκτονικών-πολιτισμικών κατασκευών, της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας και τη συνεργασία με τους φορείς..

Η βιωματική μάθηση έρχεται να δέσει αρμονικά με το θεωρητικό υπόβαθρο των γνώσεων της γενικής οικοδομικής, βιβλίο της Γ και Δ τάξης του ΕΠΑΛ, ενεργοποιώντας τη καλύτερη αφομοίωση της διδαχθείσας ύλης η οποία αποτυπώνεται με την υψηλή επίδοση τους.

Η ενσωμάτωση των Αρχιτεκτονικών, ιστορικών, πολιτισμικών, οικοδομικών και κατασκευαστικών στοιχείων σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον της περιοχής ,αναδιαμορφώνουνε μία σύνθεση της πολιτισμικής κληρονομιάς, της ευρύτερης περιοχής της Πρέβεζας.

Σκόπιμα δεν επιλέχθηκαν κατασκευές και αρχιτεκτονικές συνθέσεις, όπως η αρχαία Κασσιόπη, η Νικόπολη και άλλα γνωστά ιστορικά πολιτιστικά μνημεία, γιατί εκείνα είναι διεθνώς γνωστά και υπάρχουν πολλές ιστορικές, αρχαιολογικές, αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές καταγραφές. Τότε, η μελέτη θα ήταν περισσότερο βιβλιογραφική, παρά βιωματική. Η επιλογή των κατασκευών είχε βασικό κριτήριο τα στοιχεία της εφαρμογής της οικοδομικής, (τεχνικές, υλικά, συνδέσεις, στατική επάρκεια, λειτουργικότητα) και όχι τη σημαντικότητα των ιστορικών μνημείων.

Μέσα από την κατασκευή του ημερολογίου, οι μαθητές εκπαιδεύονται να επιλέγουν και να συνδυάζουν τις φωτογραφίες και να αναλύουν όλα τα στοιχεία της σύνθεσης.

Η μέθοδος έγκειται στον επιστημονικό αλφαριθμητισμό των μαθητών σε πολλαπλά επίπεδα, πέρα από το γνωστικό, στο λειτουργικό-χρηστικό, στο συναισθηματικό και στο κοινωνικό. (Νάκου, 2012) Επιτυγχάνονται τα μέγιστα οφέλη, ενώ οι μαθητές απολαμβάνουν, διασκεδάζοντας, μέσα από τη βιωματική εργασία και βρίσκονται πολλαπλά ωφελημένοι.

Σκοπός είναι η διάχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα του τρόπου εφαρμογής των δράσεων αυτών, των ιδεών που προέκυψαν, των αποτελεσμάτων τους, των συμπερασμάτων τους καθώς και η άντληση κατάλληλης ανατροφοδότησης για μελλοντική εφαρμογή και διδακτική χρήση, σ' αυτό το διδακτικό αντικείμενο, αλλά και σε άλλα τεχνικά μαθήματα που ενδείκνυται για βιωματική μάθηση. Επίσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό έναυσμα για την σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με αντικείμενα Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου για την εκπόνηση μελετών από φοιτητές, ως εργασίες και την προσφορά στους Δήμους για την υποβολή χρηματοδότησης για αναπαλαίωση –αναστύλωση ιδιαίτερων πολιτιστικών-ιστορικών κτισμάτων. (Νακου 2018).

Αναφορές

- Δεϊμέζης, Α. (1997). *Γενική Δομική Ι και ΙΙ*. Αθήνα. , Ίδρυμα Ευγενίδου.
- Λεγάκης, Α. (1982). *Δομικά υλικά*. Αθήνα. Ίδρυμα Ευγενίδου.
- Λυκογιάννη, Π., Νίτη, Α., Στεφανάκη, Μ., (2012). *Οικοδομική, βιβλίο μαθητή, 2^{ος} κύκλος*. Αθήνα. Διόφαντος.
- Nakou, E. (2018). Reconstruction study of primary School in 1873 and integration into a European program by transforming it into a Museum of Eleftherios Venizelos in the settlement of Agios Georgios of Lassithi, Crete. *Jurnal of regional & socio-Economic issue volume 8, special Issue 3, November 2018. 7, 54-59. ISSN 2049-1409.*
- Neufert, E. (1984). *Οικοδομική. Αθήνα*. Γκιούρδας Μ.
- Nakou, E., Tsapralis, G. (2012). *Relevant popular Lessons and scientific Literacy: Application of Modules from the European project PARSEL*.(pp. 27) Ινδιανάπολη Η.Π.Α.. NARST.
- Nakou, E. (2020). "Reconstruction Study of Primary School in 1873 and Integration into a European Program by Transforming it into a Museum of Eleftherios Venizelos in the Settlement of Agios Georgios of Lassithi, Crete. ". *Social Sciences ISSN Online: 2326-988X ISSN Print: 2326-9863.*

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις
Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη
μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο κ.λπ.) -
Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες)

Σχολεία εν Δράσει: TerraemotusTeam και ο σειсмоγράφος του Τσανγκ Χενγκ

Παπαϊωάννου Ιωάννης

Ειδικότητα ΠΕ82, 1ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
karditsaeearthquakeproject@gmail.com

Σφαιροπούλου Ζωή

Ειδικότητα ΠΕ06, 1ο ΕΠΑΛ Σοφάδων
zsfaira@sch.gr

Περίληψη

Το Σχολεία εν Δράσει είναι ένα καινοτόμο διαθεματικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ρομποτικής, με θέμα το σεισμό που υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2019-20 από το 1^ο ΕΚ Καρδίτσας. Το πρόγραμμα έλαβε μέρος στο διαγωνισμό της Ελληνογερμανικής Αγωγής, του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) 'Φτιάξε τον δικό σου σειсмоγράφο', όπου και βραβεύτηκε. Στη διαδικασία του προγράμματος συνεργαστήκαμε με φορείς και εφαρμόσαμε την μέθοδο project. Το "Σχολεία εν Δράσει" - και φέτος- με την ομάδα του TerraemotusTeam, έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και της κοινωνίας σχετικά με τα σωστά μέτρα πρόληψης σε περίπτωση σεισμού, χρησιμοποιώντας τη βοήθεια της τεχνολογίας και των υπολογιστών, Littleton&Light, (1999) Η TerraemotusTeam δημιούργησε έναν εκπαιδευτικό σειсмоγράφο που έχει ως βάση τον πρώτο σειсмоγράφο, ο οποίος εφευρέθηκε το 132μ.Χ. από τον Τσανγκ Χενγκ στην Κίνα.

Λέξεις-κλειδιά: σειсмоγράφος, περιβαλλοντική δράση, ρομποτική, βιωματική εκπαίδευση

Εισαγωγή

Το "Σχολεία εν Δράσει" ξεκίνησε με ένα πρωτότυπο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το "KarditsaEarthquake Project" κατά το σχολικό έτος 2016-17 από το 1ο ΕΠΑ.Λ. Καρδίτσας και συνεχίστηκε στα επόμενα, εμπλουτίζοντας τις δράσεις του με την κατασκευή σειсмоγράφου. Έτσι, χρησιμοποιήσαμε τις σύγχρονες τεχνολογίες για να κινητοποιήσουμε τη μάθηση και την εμπλοκή των παιδιών, Jones&Mercer,(1993). Το πρόγραμμα έχει ως βασικό στόχο την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μαθητών, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας για τη σωστή αντιμετώπιση ενός σεισμού και σχεδιάστηκε μέσα από την προοπτική της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, της ρομποτικής, της βιωματικής μάθησης, (Νάσαιναςκαι Δεδούλη, 2001) και της μαθητοκεντρικής προσέγγισης (BonkandCunningham, 1998).

Βασικές έννοιες

Σεισμός είναι εδαφική δόνηση που γεννιέται κατά τη διατάραξη της μηχανικής ισορροπίας των πετρωμάτων από φυσικές αιτίες που βρίσκονται στο εσωτερικό της γης.

Οι σεισμοί πραγματοποιούνται στη λιθόσφαιρα, η οποία αποτελείται από μικρότερες πλάκες, που ολισθαίνουν πάνω σε υποκείμενο παχύρρευστο υλικό. Πραγματοποιούνται λόγω των οριζόντιων εφαπτομενικών δυνάμεων που ασκούνται στον πυθμένα τους από τα θερμικά ρεύματα μεταφοράς. (Σχήμα 1).

Σχήμα 1: Τομή λιθόσφαιρας

Το σημείο όπου γίνεται ο σεισμός ονομάζεται εστία. Η προβολή της εστίας στην επιφάνεια ονομάζεται επίκεντρο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Μονάδα μέτρησης του σεισμού είναι το ρίχτερ. Η ενέργεια, που παράγεται κατά τη διάρκεια ενός σεισμού, ταξιδεύει μέσα από σεισμικά κύματα. Αυτά χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες. Τα «primary», που ονομάζονται τα επιμήκη κύματα, συμβολίζονται με P και έχουν μεγάλη ταχύτητα και δύναμη. Τα «secondary», τα εγκάρσια κύματα, συμβολίζονται με S έχουν μικρή ταχύτητα, αλλά είναι αυτά τα οποία επιφέρουν τις περισσότερες καταστροφές. Τέλος φτάνουν επιφανειακά κύματα love ή Rayleigh. Για να καταλάβουμε καλύτερα την διάδοση των σεισμικών κυμάτων αναπαραστήσαμε με ελατήριο τα κύματα P και S, όπως φαίνεται στο βίντεο που δημιούργησαν οι μαθητές «Σεισμικά κύματα» διαθέσιμο από: <https://youtu.be/jXGnh5pNmaU>

Θέλοντας να προσεγγίσουμε το σεισμό από μία άλλη πλευρά, τη δημοσιογραφική, οι μαθητές πήραν ρόλους και υποδυθήκαν την παρουσιάστρια ενός έκτακτου δελτίου ειδήσεων, το δημοσιογράφο - ανταποκριτή και τους μαθητές ενός σχολείου, μετά το σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου του 2020 που έγινε αισθητός στην Καρδίτσα. Χρησιμοποιήθηκε ένα σκηνοθετικό εύρημα, με το να βάλουμε μια ζωντανή σύνδεση από ένα παλιό δελτίο ειδήσεων, όπου μιλάει ο καθηγητής κος Τσελέντης. Ήταν μια πρωτότυπη διαθεματική προσέγγιση του θέματος του σεισμού, από την οποία αποκομίσθηκαν πολλαπλά οφέλη. Παρατίθεται στο σύνδεσμο: <https://youtu.be/4xwbIMMCslg>

Η κατασκευή του σειсмоγράφου

Ο πρώτος σειсмоγράφος κατασκευάστηκε στην Κίνα από τον Τσανγκ Χενγκ το 132μ.Χ. Ήταν ένα σύστημα με μπρούτζινους δράκους και βατράχους, γύρω από ένα μεγάλο δοχείο. Όταν γινόταν σεισμός, ένα εσωτερικό εκκρεμές ενεργοποιούσε έναν διακόπτη, μία μπάλα έφευγε από το στόμα του δράκου και έπεφτε μέσα σε ένα κύπελλο με μορφή βατράχου, προκαλώντας ένα δυνατό ήχο. Ανάλογα σε ποιο κύπελλο έπεφτε η μπάλα, οι άνθρωποι καταλάβαιναν την κατεύθυνση του επίκεντρου του σεισμού. Αναζητήσαμε σε πολλές ιστοσελίδες τα σχέδια αυτού του σειсмоγράφου, όμως αυτά που βρήκαμε ήταν αδύνατον να κατασκευαστούν. Αποφασίσαμε να επανασχεδιάσουμε τα μέρη του από την αρχή. Το κυρίως σώμα θα είχε την μορφή κλουβιού, που θα είχε οκτώ κάγκελα, τέσσερα για τα σημεία του οριζοντα Β, Ν, Α, Δ και τέσσερα για τα ενδιάμεσα σημεία. Για το μηχανισμό προσανατολιστήκαμε σε κάποια μορφή εκκρεμούς, που θα χτυπούσε κάποιους μηχανικούς διακόπτες. Σχεδιάσαμε τα μέρη του σε χαρτί, κατασκευάζοντας έτσι τα πατρόν των κομματιών. Έπειτα, τα τοποθετήσαμε πάνω σε μακετόχαρτο, τα σχεδιάσαμε, τα κόψαμε και τα συναρμολογήσαμε, όπως φαίνεται στα Σχήματα 2 και 3.

Σχήμα 2: Συναρμολόγηση βάσης

Σχήμα3: Συναρμολόγηση «κλουβιού»

Μελετώντας τη μακέτα μας, καταλάβαμε ότι η λύση των μηχανικών διακοπών δε θα δούλευε. Σκεφτήκαμε και τους μαγνητικούς διακόπτες, μα και αυτούς τους απορρίψαμε. Έτσι, καταλήξαμε στη λύση των laser και των φωτοαντιστάσεων. Για το εκκρεμές επιλέξαμε ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ που το γεμίσαμε με θερμοσιλικόνη για να αποκτήσει βάρος. Τοποθετήσαμε τα λέιζερ και τους αισθητήρες, συνδέσαμε το κύκλωμα μαζί με το ArduinoUno το οποίο και το προγραμματίσαμε (Σχήμα 4).

Σχήμα 4:Καλωδίωση laser και φωτοαντιστάσεων

Αν η μπάλα διακόψει το laser 1 τότε θα ανάψει το led A
Αν η μπάλα διακόψει το laser 1 και 2 τότε θα ανάψει το ledB
Αν η μπάλα διακόψει το laser2 τότε θα ανάψει το ledC
Αν η μπάλα διακόψει το laser2 και 3 τότε θα ανάψει το ledD
Αν η μπάλα διακόψει το laser3 τότε θα ανάψει το ledE
Αν η μπάλα διακόψει το laser3 και 4 τότε θα ανάψει το ledF
Αν η μπάλα διακόψει το laser4 τότε θα ανάψει το ledG
Αν η μπάλα διακόψει το laser4 και 1 τότε θα ανάψει το ledH

Σχήμα 5: Σχηματική αναπαράσταση λειτουργίας Σειсмоγράφου

Τα τέσσερα σημεία του οριζοντα Β, Ν, Α, Δ τα συμβολίσαμε με δράκους και τον Βορρά τον κάναμε μαύρο, ενώ και στα οκτώ σημεία τοποθετήσαμε led διαφορετικού χρώματος. Κάθε φορά που διαταράσσεται η ηρεμία του συστήματος (από ένα σεισμό), η σφαίρα "διακόψει" μία, ή δύο δέσμες ταυτόχρονα, ο βομβητής παράγει ήχο και ανάβει το αντίστοιχο Led (Σχήμα 6). Χρησιμοποιήσαμε, ένα δεύτερο ArduinoUno και ένα επιταχυνσιόμετρο το οποίο κολλήσαμε πάνω στη σεισμική τράπεζα. Με τη βοήθεια ενός υπολογιστή έχουμε την απεικόνιση του σεισμικού γραφήματος στην οθόνη (Σχήμα 7). Έτσι, το σύστημά μας καταγράφει το σεισμό και μας δείχνει την κατεύθυνση του επίκεντρου του.

Σχήμα 6: Η σφαίρα διακόπτει τη δέσμη του laser, λόγω σεισμού

Σχήμα 7: Σεισμικό διάγραμμα επιταχυνσιόμετρου στην οθόνη του υπολογιστή

Μετά την ολοκλήρωση της μακέτας, συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τους δώσαμε τα αρχικά πατρών, και με τη βοήθεια του AutoCad τα μετέτρεψαν σε ψηφιακό σχέδιο. Ένα τεχνικό πρόβλημα, δυστυχώς, δεν μας έχει επιτρέψει μέχρι στιγμής να εκτυπώσουμε τα μέρη του σειсмоγράφου στο 3D Printer Πανεπιστημίου.

Η πορεία κατασκευής του σειсмоγράφου βιντεοσκοπήθηκε και είναι διαθέσιμη στο <https://youtu.be/EKw-fn8zjs4>, με τίτλο: «Φτιάξε το δικό σου σειсмоγράφο 2020».

Συμπεράσματα

Το KarditsaEarthquake Project - Σχολεία εν Δράσει, με την ομάδα του TerraemotusTeam, έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών και της κοινωνίας σχετικά με τα σωστά μέτρα πρόληψης σε περίπτωση σεισμού, ανοίγοντας έτσι το σχολείο στην κοινωνία (Δαμανάκη.ά., 2006). Ο εκπαιδευτικός σειсмоγράφος τον οποίο οι μαθητές/τριες κατασκεύασαν με τη βοήθεια της εκμάθησης τεχνολογικών εφαρμογών, (Brown1994) θα χρησιμοποιηθεί για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας, καθώς επίσης και της ευρύτερης σχολικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας της Καρδίτσας. Αυτό θα επιτευχθεί με την παρουσίαση της κατασκευής στη σχολική μονάδα του 1^{ου} ΕΠΑΛ Καρδίτσας, όπου φοιτούν και οι μαθητές της Ομάδας, με παρουσιάσεις που θα πραγματοποιήσουμε στα δημοτικά και νηπιαγωγεία της πόλης, με την παρουσία μας στο 3^ο Μαθητικό συνέδριο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας με τίτλο "Αυτό που μας ενώνει...", με τη συμμετοχή μας στην ετήσια έκθεση του Εργαστηριακού Κέντρου Καρδίτσας και στην έκθεση Φυσικών Επιστημών των σχολείων της πόλης. Παράλληλα θα γίνει κοινοποίηση των δράσεών μας στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της Θεσσαλίας, όπως για παράδειγμα στην ιστοσελίδα <https://www.pezodromio.gr/karditsaearthq/>

Το Πρόγραμμά μας θα διοργανώσει και φέτος σε συνεργασία με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας τη Γενική Άσκηση Σεισμού για όλα τα σχολεία της πόλης της Καρδίτσας (νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια) την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020. Επιπλέον, θα αναρτηθεί το σχετικό υλικό στη σελίδα του Facebook του προγράμματος και του σχολείου.

Αναφορές

Bonk, C. & Cunnigham, D.J. (1998). *Searching for Learner-centered, Constructivist and Sociocultural Components of Collaborative Educational Learning Tools*. In C. Bonk, K. King (Eds.), *Electronic collaborators: Learner-centered Technologies for Literacy, Apprenticeship, and Discourse*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates

Brown, A. L. (1994). *The Advancement of Learning*. *Educational Researcher*, 23, 4-12.

Jones, A. & Mercer, N. (1993). *Theories of Learning and Information Technology*. In P. Scrimshaw (Ed.), *Language, Classrooms and Computers*. London: Routledge

Littleton, K. & Light, P. (1999) (Eds.). *Learning with computers: Analyzing Productive Interactions*. London: Routledge

Δαμανάκη, Μ., Κουλαϊδής, Β., Κόκκος, Α., Λάμνιαν, Κ., Δημόπουλος, Κ. (2006). *Ανοικτό στην*

Κοινωνία Σχολείο, Ανακτήθηκε 25-5-2020 από <https://eparemvasiar.files.wordpress.com/2009/10/anoikto-sxoleio-pasok-mardamanaki.pdf>

Δεδούλη, Μ. *Βιωματική Μάθηση – Δυνατότητες Αξιοποίησής της στο Πλαίσιο της Ευέλικτης ζώνης*, *Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων*, τεύχος 6 (2001), σελ. 145 – 159

Νάσαινας, Γ. *Η Βιωματική Μάθηση*, Ανακτήθηκε 25-5-2020 από <https://eclass.aspete.gr/modules/document/file.php/EPPAIK280/Βιωματική%20μάθηση%201.pdf>

Αυτισμός: μάθε για μένα

Ζυγούρη Ευμορφία

Δασκάλα ΕΑΕ, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
ezgouri@gmail.com

Γκόγκολας Ευστράτιος

Δάσκαλος, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
stratosposta@gmail.com

Κουτσάκας Φίλιππος

Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, Πειραματικό Σχολείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
fkoutsakas@gmail.com

Περίληψη

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μια δράση συγγραφής και ψηφιοποίησης Κοινωνικών Ιστοριών με θέμα τα άτομα με αυτισμό. Οι Κοινωνικές Ιστορίες είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να διδάξει συμπεριφορές και στρατηγικές επίλυσης καθημερινών προβλημάτων στους/στις μαθητές/τριες με αυτισμό. Στόχος της δράσης ήταν η γνωριμία των μαθητών/τριών με τις Κοινωνικές Ιστορίες και η κατανόηση της αξίας χρήσης τους από τους μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Ειδικότερα θα παρουσιάστηκαν πέντε διαφορετικές Κοινωνικές Ιστορίες με κεντρικό ήρωα ένα παιδί με αυτισμό. Οι μαθητές/τριες της Ε΄ Δημοτικού έγραψαν τις Ιστορίες αυτές, βασισμένοι σε πέντε διαφορετικά σενάρια, καθοδηγούμενοι από τους κανόνες συγγραφής Κοινωνικών Ιστοριών που συζητήθηκαν στην τάξη, εικονογράφησαν τις Ιστορίες τους στο χαρτί και τις ψηφιοποίησαν χρησιμοποιώντας το StoryboardThat, ένα λογισμικό για δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου. Οι Ιστορίες που δημιουργήθηκαν θα αναρτηθούν σε ιστοσελίδες, που αφορούν στον αυτισμό, με ανοιχτή άδεια χρήσης (Creative Commons – Αναφορά Δημιουργού & Παρόμοια Διανομή), ώστε να αξιοποιηθούν από οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Λέξεις κλειδιά: Κοινωνικές Ιστορίες, Λογισμικό Ψηφιακών Κόμικς, Αυτισμός.

Εισαγωγή

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία καινοτόμο εκπαιδευτική δράση στα πλαίσια της οποίας επιδιώχθηκε η εξοικείωση των μαθητών με τα άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού καθώς και με τις στρατηγικές που μπορούν να οδηγήσουν στην ομαλότερη συμπερίληψη τους στην τυπική σχολική τάξη.

Σκοπός της εκπαιδευτικής δράσης ήταν να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τη σημασία που έχει η αποτελεσματική βοήθεια για τα άτομα με αυτισμό προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή Κοινωνική τους ένταξη στο σχολικό περιβάλλον.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός οι μαθητές/τριες ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες σχεδίασης και υλοποίησης εκπαιδευτικών εργαλείων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές με αυτισμό να εσωτερικεύσουν αυτονόητες για τον τυπικό πληθυσμό συμπεριφορές και να τις χρησιμοποιήσουν στην καθημερινότητά τους.

Στο πλαίσιο αυτό αξιοποιήθηκε η πρακτική των Κοινωνικών Ιστοριών στην τάξη και το λογισμικό δημιουργίας ψηφιακών κόμικς StoryboardThat στο εργαστήριο Πληροφορικής.

Αφόρμηση

Την Παγκόσμια Ημέρα για τα άτομα με αναπηρία οι μαθητές της Ε΄ τάξης του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΠΣΠΘ στο εξής) επισκέφθηκαν

τον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και παρακολούθησαν τη δράση με τίτλο «Νιώσε διαφορετικός». Με αφορμή αυτή τη δράση, εξέφρασαν την επιθυμία να μάθουν περισσότερα πράγματα για τον αυτισμό, προκειμένου να κατανοήσουν όσο γίνεται περισσότερο τον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν τα άτομα με αυτισμό. Συζητώντας για τον Κώστα, τον ήρωα μέσα από τον οποίο γνώρισαν τον αυτισμό, προέκυψαν απορίες σχετικά με τους τρόπους που χρησιμοποιούμε για να βοηθήσουμε τα άτομα αυτά.

Πρώτα Βήματα

Αρχικά, οι μαθητές γνώρισαν τον Κώστα, έναν μαθητή της Γ' δημοτικού, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ο ήρωας μιλώντας αυτοαναφορικά για τον εαυτό του, επιχείρησε να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με αυτισμό σε διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας τους. Αναφέρθηκαν η δυσκολία στις Κοινωνικές συναναστροφές, η δυσκολία της τήρησης απλών κανόνων και αντιστοίχως η ανάγκη για την ύπαρξη ρουτίνας και τέλος ο διαφορετικός τρόπος πρόσληψης των αισθητηριακών ερεθισμάτων.

Αφού λοιπόν γνώρισαν οι μαθητές, μέσα από μία παρουσίαση, τον ήρωα με αυτισμό, προσπάθησαν όλοι μαζί να προτείνουν τρόπους για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες του. Μέσα από τη συζήτηση, εκφράστηκε η απορία για την ύπαρξη εργαλείων που χρησιμοποιούνται για να δείξουν στα παιδιά με αυτισμό συμπεριφορές τις οποίες οι υπόλοιποι άνθρωποι μπορεί να θεωρούν αυτονόητες. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε από τους εκπαιδευτικούς η ύπαρξη του εργαλείου των «Κοινωνικών Ιστοριών» (Grey, 2000; Peters, 2000; Μαργαρίτη, 2004) το οποίο προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον των μαθητών.

Συγγραφή των Κοινωνικών Ιστοριών

Αρχικά, παρουσιάστηκαν στην τάξη παραδείγματα Κοινωνικών Ιστοριών. Μερικές από αυτές αφορούσαν στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο ήρωας μας ενώ άλλες αφορούσαν σε δυσκολίες που πιθανώς αντιμετωπίζουν άλλα παιδιά με αυτισμό. Με αυτόν τον τρόπο, έγινε προσπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές τι είναι μια Κοινωνική Ιστορία και ποια είναι η δομή της.

Στη συνέχεια, δόθηκαν στους μαθητές οι κανόνες συγγραφής των Κοινωνικών Ιστοριών, όπως διατυπώθηκαν από την Carol Gray (Gray, 2000), και συζητήθηκε η εφαρμογή των κανόνων αυτών στη συνθήκη πραγματικής συγγραφής. Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, μια Κοινωνική Ιστορία πρέπει να είναι σύντομη, να αποτελείται από απλές προτάσεις και να είναι γραμμένη σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Στόχος της είναι να δείξει στον μαθητή με αυτισμό ποια είναι η κατάλληλη συμπεριφορά για κάθε συνθήκη της καθημερινής ζωής που τον δυσκολεύει.

Έπειτα, οι μαθητές οργανώθηκαν σε πέντε ομάδες εργασίας και κλήθηκαν αρχικά να γράψουν μία πιλοτική Κοινωνική Ιστορία, βασισμένη σε ένα έτοιμο σενάριο που τους δόθηκε από τους εκπαιδευτικούς. Οι πιλοτικές Κοινωνικές Ιστορίες των μαθητών παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης, συζητήθηκαν και βελτιώθηκαν/ διορθώθηκαν από τους ίδιους τους μαθητές με την βοήθεια των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.

Στη συνέχεια δόθηκαν στις ομάδες εργασίας πέντε διαφορετικά σενάρια. Τα θέματα των σεναρίων ήταν εμπνευσμένα από την καθημερινή ζωή των μαθητών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Η συγγραφή/ σχεδίαση των Κοινωνικών Ιστοριών πραγματοποιήθηκε πάνω σε μία έντυπη φόρμα που δόθηκε στους μαθητές και η οποία περιείχε έξι καρτέ, γεγονός που οδήγησε τους μαθητές στη συγγραφή των Ιστοριών σε έξι βήματα/ στιγμιότυπα. Η έντυπη αυτή φόρμα που παρέπεμπε σε σελίδα κόμικς αποτελούμενη από έξι καρτέ και έμοιαζε πολύ με το περιβάλλον του λογισμικού δημιουργίας ψηφιακών κόμικς StoryboardThat που χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για την ψηφιοποίηση της Ιστορίας.

Περιγραφή των Σεναρίων

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στους μαθητές δόθηκαν πέντε διαφορετικά σενάρια που σχεδιάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς, πάνω στα οποία θα βασίζονταν οι Κοινωνικές τους Ιστορίες. Το καθένα από αυτά τα σενάρια αποτελούνταν από δύο μέρη (α) μία συνοπτική περιγραφή μιας κατάστασης με πρωταγωνιστή των Κώστα και (β) μία προτροπή προς τους μαθητές να συντάξουν μία Κοινωνική Ιστορία για πως πρέπει να συμπεριφερθεί ο Κώστας σε αυτή την κατάσταση.

Πρώτο Σενάριο: Ο Κώστας, κάθε φορά που πηγαίνει στο σουπερ μάρκετ θέλει να βοηθάει τους γονείς του με τα ψώνια. Δεν τους ρωτάει όμως για το ποια πράγματα πρέπει να βάλει στο καρότσι του. Επίσης, όταν οι γονείς του τού αρνούνται να αγοράσει κάτι που θέλει, κλαίει και φωνάζει. Οι μαθητές συνέγραψαν την παρακάτω Κοινωνική Ιστορία για το πως πρέπει να συμπεριφέρεται ο Κώστας στο σουπερ μάρκετ.

<p>Κάνεις λάθος πηγαίνω στο σουπερ μάρκετ με την μαμά και τον μπαμπά.</p>	<p>Όταν πηγαίνω στο σουπερ μάρκετ αν θέλω βοηθώ τους γονείς μου με τα πράγματα.</p>	<p>Βάζω τα πράγματα στο καλάθι, όταν μου πουν οι γονείς μου.</p>
<p>Όταν βλέπω κάτι που μου αρέσει ζητάω ευγενικά από τους γονείς μου να το πάρω.</p>	<p>Αν μου αρνηθούνε τους ακούω και συνεχίζω με το δρόμο μας.</p>	<p>Όταν και αν συμβεί είμαι ήρεμος.</p>

Εικόνα 1. Η Κοινωνική Ιστορία για το πρώτο σενάριο

Δεύτερο Σενάριο: Ο Κώστας δυσκολεύεται να πλησιάσει άλλα παιδιά στο διάλειμμα. Διακόπτει το παιχνίδι τους κι όταν αυτά του αρνούνται να παίξει μαζί τους, τα χτυπάει. Συχνά μένει μόνος του, θυμώνει και κλαίει. Οι μαθητές δημιούργησαν την παρακάτω Κοινωνική Ιστορία για να δείξουν στον Κώστα πως να προσεγγίσει αποτελεσματικά τα παιδιά στο διάλειμμα.

Τρίτο Σενάριο: Ο Κώστας, κάθε φορά που πηγαίνει με την τάξη του στο θέατρο κάθεται μακριά από τους συμμαθητές του. Τρώει κατά τη διάρκεια της παράστασης, βγαίνει έξω όταν θέλει χωρίς άδεια και στο τέλος της παράστασης δεν περιμένει τους συμμαθητές του. Οι μαθητές συνέγραψαν την παρακάτω Κοινωνική Ιστορία για το πως πρέπει να συμπεριφέρεται ο Κώστας στην επίσκεψη στο θέατρο.

<p>Όταν πηγαίνω στο θέατρο καθίω μαζί με τους συμμαθητές μου.</p>	<p>Αν ο δάσκαλος μου πει να αλληλίσω θέλω να αλληλίσω.</p>	<p>Στο θέατρο φεύγω και κοιμηθώ εύκολα μόνο στο διαλείμμα.</p>
<p>Όταν θέλω να βγω από την αίθουσα του θεάτρου ενημερώνω τον δάσκαλο.</p>	<p>Αν μείνω μόνος μου μπορεί να πεινάω.</p>	<p>Όταν τελειώσει η παράσταση μένω στη θέση μου μέχρι να φύγει ο δάσκαλος να ειπωθεί.</p>

Εικόνα 2. Η κοινωνική ιστορία για το τρίτο σενάριο

Τέταρτο Σενάριο: Ο Κώστας μέσα στην τάξη σηκώνεται συχνά για να πει κάτι στον δάσκαλο, ακόμη κι όταν εκείνος κάνει άλλη δουλειά. Επίσης, όταν σηκώνει το χέρι του κι ο

δάσκαλος δεν του δίνει το λόγο, θυμώνει. Οι μαθητές έγραψαν την παρακάτω Κοινωνική Ιστορία για να βοηθήσουν τον Κώστα να αντιληφθεί πως πρέπει να συμπεριφέρεται μέσα στην τάξη.

Πέμπτο Σενάριο: Ο Κώστας αργεί πάντα να ξυπνήσει το πρωί κι αφού ξυπνήσει, προσπαθεί να ετοιμάσει την τσάντα του για να πάει σχολείο. Ως αποτέλεσμα φτάνει πάντοτε αργοπορημένος στο σχολείο και όταν τελικά φτάσει είναι πολύ εκνευρισμένος. Οι μαθητές δημιούργησαν την παρακάτω Κοινωνική Ιστορία για να βοηθήσουν τον Κώστα να κατανοήσει τι πρέπει να κάνει όταν ξυπνάει το πρωί.

Ψηφιοποίηση στο εργαστήριο Πληροφορικής

Κατά τη συγγραφή των Κοινωνικών Ιστοριών, οι μαθητές διαπίστωσαν ότι η συγγραφή στην έντυπη φόρμα που τους δόθηκε με μολύβι και μπογιές του παρείχε περιορισμένες δυνατότητες. Τονίστηκε η αδυναμία απόδοσης εκφράσεων στα πρόσωπα και υπογράμμισης του κειμένου, ώστε αυτό να φαίνεται πιο έντονο και καθαρό. Γι' αυτό, προτάθηκε να ψηφιοποιηθούν οι Κοινωνικές Ιστορίες με κάποιο λογισμικό δημιουργίας ψηφιακών κόμικς. Οι μαθητές σκέφτηκαν επίσης ό,τι, αν τις ψηφιοποιούσαν, αυτές θα ήταν προσβάσιμες πολύ πιο εύκολα από εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Έτσι η δράση συνεχίστηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής. Στο εργαστήριο Πληροφορικής οι μαθητές συνέχισαν να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, οργανωμένοι στις πέντε ομάδες που δημιούργησαν τις Κοινωνικές Ιστορίες και η κάθε ομάδα ψηφιοποίησε τη δική της Ιστορία.

Εικόνα 3. Το τρίτο ψηφιοποιημένο σενάριο

Το λογισμικό Storyboard That (<https://www.storyboardthat.com/>) επιλέχθηκε γιατί διαθέτει εύχρηστο και απλό περιβάλλον με πολλές επιλογές δημιουργίας και επεξεργασίας χαρακτήρων και αντικειμένων. Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν έτοιμες φιγούρες ή να σχεδιαστούν νέοι χαρακτήρες και να μεταβάλλονται τα χαρακτηριστικά τους, όπως μαλλιά, χρώμα και μέγεθος ματιών, ρουχισμός, σωματικά χαρακτηριστικά και το σημαντικότερο οι εκφράσεις προσώπου και η στάση του σώματος.

Εικόνα 4. Απόσπασμα από το δεύτερο ψηφιοποιημένο σενάριο

Τα ψηφιακά κόμικς εκτός από την ιστοσελίδα του StoryboardThat μπορούν να δημοσιευτούν και σε άλλα sites ή blog, καθώς και σε κοινωνικά δίκτυα.

Μετατρέποντας τις Κοινωνικές Ιστορίες σε κόμικς αυτές έγιναν πιο κατανοητές, πιο χαρούμενες και πιο ευχάριστες, έτσι ώστε να είναι πιο διασκεδαστικές και κατανοητές (Ευθυμίουπουλος & Μασούρου, 2009 - Λάμπρου & Μάλαμας, 2013 - Ρετάλης et al, 2011) στους μαθητές με αυτισμό.

Διάχυση- Αξιοποίηση

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι οι Κοινωνικές Ιστορίες να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό από μαθητές με αυτισμό, από τους γονείς τους και από εκπαιδευτικούς. Για τον λόγο αυτό οι Κοινωνικές Ιστορίες που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναρτήθηκαν και είναι διαθέσιμες με ανοιχτή άδεια χρήσης Creative Commons BY-SA 4.0 (Creative Commons Licenses, 2020) στην ιστοσελίδα του σχολείου και στην ιστοσελίδα με υλικό για παιδιά με αυτισμό <https://4alexis.gr/>.

Αναφορές

- 4Alexis (2020). Οι ιστορίες μας. Ανακτήθηκε από <https://4alexis.gr/stories.html>.
- Autism Research Institute (2020). Autism Research Institute Ανακτήθηκε από <https://www.autism.org/>.
- Creative Commons Licenses (2020), Επιλέξτε Άδειες Creative Commons, Ανακτήθηκε από <https://creativecommons.org/choose/?lang=el>.
- Eva-edu.gr (2020). Εκπαιδευτικό Υλικό για Παιδιά στο φάσμα του Αυτισμού. Ανακτήθηκε από <http://eva-edu.gr/main/index.php/istories-mou>.
- Gray, C. (2000). *My new social story book*. Arlington, Texas: Future Horizon.
- Peeters T. (2000). Αθήνα. *Από την θεωρητική κατανόηση στην εκπαιδευτική παρέμβαση*. Μτφρ. Γιώργος Καλομοίρης. Αθήνα: Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων.
- StoryBoardThat (2020), Οδηγίες χρήσης του StoryboardThat. Ανακτήθηκε από <https://www.storyboardthat.com/help/storyboard-creator>.
- Βασιλικοπούλου, Αλτάνης, Μπολουδάκης, Γεωργιακάκης, Ρετάλης (2009). Educomics- αξιοποίηση υπερμεσικών εκπαιδευτικών κόμικς στην τάξη. Πιλοτικό εργαστήριο χρήσης εκπαιδευτικών ψηφιακών κόμικς σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα την ισότητα των δύο φύλων. 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία».
- Ευθυμίουπουλος & Μασούρου (2009). Παιδαγωγική αξιοποίηση ψηφιακών κόμικς στην πρωτοβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στο 1ο Εκπαιδευτικό Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Βόλος.
- Λάμπρου, Ε., Μάλαμας, Κ. (2013). Αξιοποίηση ψηφιακών κόμικς στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής.
- Μαργαρίτη Γ. (2004). Διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων σε ένα παιδί με αυτισμό: με τη μεθοδο των κοινωνικών ιστοριών. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
- Ρετάλης, Βασιλικοπούλου, Γεωργιακάκης, Μπολουδάκης (2011). EduComics- αξιοποίηση υπερμεσικών εκπαιδευτικών κόμικς στην τάξη, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΤΠΕ στη εκπαίδευση.
- Σχεδι@ζω για Όλους - Το δελφίνι (2020). Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξης Προσβάσιμου Ψηφιακού Υλικού για μαθητές με αυτισμό. Ανακτήθηκε από <http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/to-delfini>.

Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας (ΤΠΕ) & Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) στο σχολικό πλαίσιο: Δύο πρακτικές εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Μπαδήλα Σοφία

Φιλολόγος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Λιβαδειάς,
sofia.badila@gmail.com

Ηλίας Ιωάννης

Φυσικής Αγωγής, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Λιβαδειάς,
gkiliias@sch.gr

Περίληψη

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει την εφαρμογή των αρχών της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ΑΒΑ) σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας (ΤΠΕ) στη σχολική τάξη ειδικού σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ). Στόχος της εργασίας είναι να αναδείξει τρόπους με τους οποίους ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει και να ενισχύσει τη συμμετοχή και την επίδοση των μαθητών, ενσωματώνοντας στη μέθοδο διδασκαλίας του συμπεριφοριστικές παιδαγωγικές μεθόδους, με καινοτόμο τρόπο που προωθούν τη μάθηση. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε μέσω δύο εφαρμογών στην τάξη. Από την υλοποίηση των εφαρμογών, προέκυψε ότι η αξιοποίηση των ΤΠΕ για παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, προσαρμοσμένου στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, η εισαγωγή νέων τρόπων διδασκαλίας, όπως η ανεστραμμένη τάξη, η αξιοποίηση της καταγραφής και ανάλυσης στατιστικών δεδομένων σε γραφική παράσταση ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως κίνητρο για διαμόρφωση λειτουργικότερων συμπεριφορών των μαθητών, επέφεραν θετικά αποτελέσματα, επιδρώντας ενισχυτικά στην εκπαίδευση των μαθητών.

Λέξεις κλειδιά: ειδική αγωγή, νέες τεχνολογίες, εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς, ανεστραμμένη τάξη.

Θεωρητικό υπόβαθρο

Το Εργαστήριο Ειδικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ) Λιβαδειάς είναι ένα σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που εξυπηρετεί μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες. Από την εμπειρία και από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών προκύπτει ότι οι μαθητές που φοιτούν σε Ε.Ε.Ε.ΕΚ παρουσιάζουν συχνά χαμηλότερη επίδοση από αυτή που οι εκπαιδευτικοί ή οι γονείς προσδοκούν. Αυτό ενδεχομένως να οφείλεται και στο γεγονός ότι δε διαμορφώνεται ένα ενισχυτικό πλαίσιο μάθησης με συνθήκες επιτυχίας, δεν παρέχονται επαρκή κίνητρα στους μαθητές, αλλά επίσης και στο γεγονός ότι το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ευρύ και επαφίεται στον εκάστοτε εκπαιδευτικό να επιλέξει (όχι πάντα με λειτουργικό τρόπο) το υλικό που θα χρησιμοποιήσει.

Παρατηρείται, επομένως, *απουσία κατάλληλου, προσαρμοσμένου και ελκυστικού εκπαιδευτικού υλικού για τα Ε.Ε.Ε.ΕΚ που να ανταποκρίνεται επαρκώς στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών, να παρέχει άμεση ανατροφοδότηση και να τους εξοικειώνει, επί της ουσίας, με τις νέες τεχνολογίες.*

Από την άλλη, οι νέες τεχνολογίες της πληροφορίας (ΤΠΕ) έχουν πλέον εισαχθεί στα σχολεία, βελτιώνοντας την ποιότητα της διδακτικής πράξης και ενδυναμώνοντας το ρόλο του εκπαιδευτικού, που τις χρησιμοποιεί με τρόπο κατάλληλο, ώστε να μεγιστοποιήσει τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών του, χωρίς αυτό βέβαια να συνεπάγεται ότι

οποιαδήποτε καινοτομία μπορεί από μόνη της να εξασφαλίσει τα βέλτιστα μαθησιακά αποτελέσματα (Χατζηγεωργίου, 2001). Σύμφωνα με τα «τέσσερα σκεπτικά» (κοινωνικό, επαγγελματικό, παιδαγωγικό, καταλυτικό), υπάρχει ανάγκη ένταξης στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα των νέων τεχνολογιών και εξοικείωσης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με τις εφαρμογές του διαδικτύου, ώστε να διδαχθούν πιο αποτελεσματικά, να ενταχθούν κοινωνικά και να προετοιμαστούν για τη ζητούμενη είσοδο στην αγορά εργασίας.

Οι ΤΠΕ, σε συνδυασμό με νέα μοντέλα μάθησης όπως, η *ανεστραμμένη τάξη (flipped classroom)*, μπορούν επίσης να δράσουν επιβοηθητικά στη μάθηση. Η *ανεστραμμένη τάξη* είναι ένα μεικτό μοντέλο μάθησης, σύμφωνα με το οποίο ο μαθητής μελετά το υλικό που του δίνεται στο σπίτι και αφού γνωρίζει το περιεχόμενο του μαθήματος και του έχουν δημιουργηθεί απορίες, εισέρχεται στη σχολική τάξη, προκειμένου να τις επιλύσει και να εξασκηθεί μέσω ασκήσεων με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (Trach, 2019). Μέσω αυτού του μοντέλου μάθησης δίνεται η ευκαιρία, αφενός στον μαθητή να εκφράσει απορίες και να βοηθηθεί μέσα στη σχολική τάξη, αφετέρου στον εκπαιδευτικό να εντοπίσει αδυναμίες του μαθητή, να εξατομικεύσει τις εργασίες ανατροφοδότησης και φυσικά μαθητής και εκπαιδευτικός να οικοδομήσουν πιο στέρεα θεμέλια στη σχέση τους, βασιζόμενοι στο γνήσιο ενδιαφέρον, την εμπιστοσύνη και τον αλληλοσεβασμό. Επιπροσθέτως, ο μαθητής έχει την ευελιξία να μελετήσει το μάθημα με ηρεμία, με το δικό του ρυθμό, στο προσωπικό του αυτορρυθμιζόμενο περιβάλλον, δίχως επιπρόσθετο άγχος και διασπαστικά ερεθίσματα, που υπονομεύουν την επίδοσή του. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός ενεργοποιείται σε ένα ελκυστικό, αποδοτικό, αποτελεσματικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο λειτουργεί σε ένα πλαίσιο δομημένο και υποστηρικτικό (Δημητριάδου, χ.η).

Τέλος, οι *εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης και ανατροφοδότησης* επιστρατεύονται για να ενισχύσουν όχι μόνο δεξιότητες γλωσσικού και ψηφιακού γραμματισμού, αλλά και λειτουργικότερες συμπεριφορές. Η αξιολόγηση γνώσεων μέσω των Google Forms απευθύνεται σε όλους τους μαθησιακούς τύπους, είναι προσβάσιμη, δομημένη και παρέχει άμεση ανατροφοδότηση στους μαθητές.

Λαμβάνοντας υπόψη τη «θεωρία ελέγχου» του Glasser (1985), δηλαδή του «να ανήκει κάπου» ο μαθητής και να ικανοποιείται η ανάγκη του «να περνάει ωραία» κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, διαπιστώνεται πολύ συχνά στην εκπαιδευτική πράξη ότι για διάφορους λόγους αυτή υποτιμάται (Χατζηγεωργίου, 2001).

Στόχοι του προγράμματος ανά εφαρμογή

Εφαρμογή 1

- Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση νέων τεχνολογιών, την επεξεργασία κειμένου μέσω της εφαρμογής Google Docs, καθώς και με την εκπαίδευση μέσω αυτών.
- Να διδαχθούν με τον τρόπο που οι δεξιότητές τους τους επιτρέπουν και παράλληλα να ενισχυθεί η αγάπη τους για το σχολείο και το ενδιαφέρον τους για την εκπαιδευτική διαδικασία.
- Να αξιολογηθούν με εναλλακτικούς τρόπους χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Google Forms.

Εφαρμογή 2

- Να ενισχυθεί η «συμπεριφορά της συνέπειας» των μαθητών μέσω της καταγραφής, για διάστημα δύο μηνών, σε κλίμακα Likert και να αποτυπωθούν τα δεδομένα σε γράφημα γραμμής.
- Μετά την παρουσίαση και ανάλυση του γραφήματος ατομικά, να παρακινηθεί ο μαθητής ώστε να διατηρήσει ή να βελτιώσει το επίπεδο συνέπειάς του. Κίνητρο μπορεί να αποτελεί: α) η μίμηση των άλλων μαθητών (*μίμηση προτύπου*), β) η λήψη θετικής ενίσχυσης από τον εκπαιδευτικό και γ) η γενίκευση – παγίωση της συμπεριφοράς του, ώστε ακόμα κι όταν πάψει να καταγράφεται, να συνεχίσει να εκδηλώνεται διότι θα έχει

πλέον αποκτήσει αυτόματα μεγάλη ενισχυτική δύναμη, αφού θα χαίρεται ο ίδιος που την εκδηλώνει.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Περιεχόμενο ανά εφαρμογή

Εφαρμογή 1

Δημιουργία ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού προσαρμοσμένου για αμβλύωπες μαθητές με κινητική αναπηρία που φοιτούν σε τμήμα Ε.Ε.Ε.ΕΚ

Προϋποθέσεις:

Οι μαθητές να βρίσκονται σε επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας που τους επιτρέπει να εκπαιδευτούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, απαιτείται η ύπαρξη Η/Υ στο σχολείο και στο σπίτι και σύνδεση με το διαδίκτυο. Επίσης, οι μαθητές με κινητική αναπηρία χρειάζονται άτομο-βοηθό να τους κατευθύνει και να τους υποστηρίξει όποτε το έχουν ανάγκη.

Περιγραφή της υλοποίησης:

Στο ίδιο τμήμα φοιτούσαν δύο μαθητές. Ο Σ.Π. που παρουσιάζει κινητική αναπηρία, εξυπηρετείται με αναπηρικό αμαξίδιο, είναι αμβλύωπας και παρουσιάζει στοιχεία αυτισμού. Χρησιμοποιεί πληκτρολόγιο με μεγάλα πλήκτρα (big keys) και ήταν ήδη εξοικειωμένος με την επεξεργασία κειμένου της εφαρμογής Microsoft Office Word. Για να διαβάσει, χρειάζεται το κείμενο να είναι προσαρμοσμένο σε γραμματοσειρά Arial Bold 30. Η Μ.Τ. είναι η δεύτερη μαθήτρια, η οποία επίσης εξυπηρετείται με αναπηρικό αμαξίδιο και παρουσιάζει αθέτωση. Παρά τη σοβαρή κινητική αναπηρία της, είναι μια μαθήτρια με πολύ καλό επίπεδο γνώσεων και αντίληψης.

Οι δύο μαθητές βρίσκονταν σε πολύ καλό επίπεδο μαθησιακής ετοιμότητας και οι οικογένειές τους ήταν ιδιαίτερα υποστηρικτικές σε σχέση με το νέο τρόπο εκπαίδευσης που προτάθηκε. Θα πρέπει να επισημανθεί πως οι μαθητές δε θα είχαν άλλο τρόπο ανάπτυξης γραπτού λόγου πέραν του ψηφιακού, καθώς ο ένας δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει λειτουργικά τα άκρα του και ο άλλος δεν έχει κατακτήσει τη δεξιότητα της γραφής.

Όπως προαναφέρθηκε, δεν υπάρχει διαθέσιμο δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό για αμβλύωπες το οποίο να απευθύνεται σε μαθητές αυτής της ηλικίας, αυτού του μαθησιακού επιπέδου, δομημένο, ελκυστικό, διαδραστικό και πολυαισθητηριακό, με επεξεργάσιμες ασκήσεις, που να στοχεύει στην ανάπτυξη και των ψηφιακών τους δεξιοτήτων και παράλληλα να εμπλουτίζει τις γνώσεις τους και να φέρνει τους μαθητές σε επαφή με αξιόλογα και ενδιαφέροντα γι' αυτούς λογοτεχνικά κείμενα.

Οι μαθητές εργάστηκαν στην τάξη, στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας για τρεις (3) διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα, για διάστημα έξι μηνών και κατόπιν εξ' αποστάσεως από το σπίτι λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώθηκαν από την πανδημία του ιού covid-19, με τη χρήση:

- ασκήσεων παρατηρητικότητας, ανάπτυξης λόγου που αναφέρονταν σε έντυπο βιβλίο με τυπική γραμματοσειρά (μη προσβάσιμο, το οποίο δε συνοδεύονταν από ασκήσεις και οι οποίες δε θα ήταν επεξεργάσιμες/ προσβάσιμες έτσι κι αλλιώς),
- άρθρων από έγκριτες ηλεκτρονικές εφημερίδες, περιοδικά και ιστότοπους, σύντομα κείμενα,
- ιστοριών λογικής αλληλουχίας,
- λογοτεχνικών κειμένων (ώρα φιλιαναγνωσίας).

Όλα τα αρχεία που δημιουργήθηκαν στην πλατφόρμα Google Docs ήταν εξατομικευμένα για κάθε μαθητή και όλα συνοδεύονταν από επεξηγηματικές επισημάνσεις, βίντεο και εικόνες, λεξιλογικές και γραμματικές ασκήσεις, ερωτήσεις κατανόησης, ενσωματωμένους υπερσυνδέσμους που οδηγούσαν σε εκπαιδευτικούς ιστότοπους, όλα δημιουργημένα από τον εκπαιδευτικό. Εφαρμόστηκε το παραδοσιακό μοντέλο μάθησης, σε συνδυασμό με τη μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης (flipped classroom).

Η πρόσβαση σε όλα τα αρχεία ήταν εύκολη μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όσον αφορά τις εργασίες στο σπίτι η διόρθωση γινόταν ανά πάσα στιγμή από τον εκπαιδευτικό, αφού τα έγγραφα στην πλατφόρμα ήταν κοινόχρηστα. Οι μαθητές λάμβαναν άμεση ανατροφοδότηση με λεκτικές επισημάνσεις και με εικόνες ενίσχυσης που υπήρχαν διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Επιπλέον, οι μαθητές με τη βοήθεια των γονέων είχαν τη δυνατότητα να κάνουν επισκόπηση και επανάληψη της διδαχθείσας ύλης όποτε το επιθυμούσαν.

Εφαρμογή 2

Περιγραφή της υλοποίησης:

Η καταγραφή αφορούσε δύο τμήματα μαθητών, με πέντε και έξι μαθητές αντίστοιχα. Διήρκεσε για διάστημα οκτώ εβδομάδων και η συχνότητα καταγραφής ήταν δύο φορές την εβδομάδα.

Όσον αφορά τις εργασίες στο σπίτι, είχαν γίνει οι απαραίτητες ρυθμίσεις περιβάλλοντος ώστε να μην υπονομεύεται η προσπάθεια των μαθητών και να γίνεται η καταγραφή της συνέπειάς τους δίχως σφάλματα:

- οι ασκήσεις ήταν εύκολες και δεν απαιτούσαν μεγάλη προσπάθεια για την επίλυσή τους,
- οι μαθητές γνώριζαν τις οδηγίες, οι οποίες δίνονταν γραπτώς, ήταν σύντομες και σαφείς,
- οι μαθητές είχαν χρόνο στο σπίτι για να ασχοληθούν με την εργασία τους, ακολουθώντας το δικό τους ρυθμό. Επιπλέον, με τον τρόπο αυτό γινόταν έλεγχος των εξωγενών μεταβλητών (όπως ενοχλητικοί θόρυβοι, κάποιος τσακωμός στο διάλειμμα, κ.ά.).

Αποτελέσματα

Εφαρμογή 1

Μαθητές και γονείς ένωσαν τεράστια ικανοποίηση από τον τρόπο της εκπαιδευτικής προσέγγισης διδασκαλίας μέσω Google Docs. Οι μαθητές εξέφρασαν επιθυμία να εργαστούν μέσω διαδικτύου. Βίωσαν την αποδοχή, την εκτίμηση και την εκπαιδευτική εξατομίκευση. Ένωσαν να ικανοποιούνται οι εκπαιδευτικές τους ανάγκες.

Επιπλέον, δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη γραπτή αξιολόγηση, κατάφεραν πολύ καλύτερα αποτελέσματα μέσω αυτού του εναλλακτικού τρόπου αξιολόγησης. Η πρακτική εμπειρία έδειξε πως οι μαθητές το βρήκαν διασκεδαστικό, διότι οι ερωτήσεις είναι δομημένες και ελκυστικές και η ανατροφοδότηση δίνεται άμεσα στο τέλος της αξιολόγησης. Ο μαθητής αφενός ενισχύεται άμεσα θετικά ή αρνητικά αφετέρου αποκαθιστά τη λανθασμένη γνώση, αφού βλέπει τη σωστή απάντηση στα λάθη του εκείνη τη στιγμή.

Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί πως οι μαθητές βρέθηκαν προετοιμασμένοι λίγο καιρό μετά για την εξ' αποστάσεως εκπαίδευση και τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την απόφαση να κλείσουν τα σχολεία λόγω της πανδημίας του covid-19.

Εφαρμογή 2

Από την ανάλυση των γραφημάτων μετά από διάστημα καταγραφής δύο μηνών προέκυψαν τα εξής σε σχέση με τη «*συμπεριφορά της συνέπειας*» των μαθητών:

Τμήμα Α

Δύο από τους μαθητές όταν διαπίστωσαν πως η *συμπεριφορά της συνέπειάς* τους καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό, άρχισαν να είναι πιο συνεπείς και η συνέπειά τους διατηρήθηκε.

Δύο από τους μαθητές, διαπιστώνοντας πως η *συμπεριφορά της συνέπειάς* τους καταγράφεται, οδηγήθηκαν σε μια «έκρηξη δράσεων» και σε εκδήλωση της συμπεριφοράς της συνέπειας, ωστόσο πολύ γρήγορα η *συμπεριφορά της ασυνέπειας* επανήλθε και διατηρήθηκε. Αυτό σημαίνει πως η χρήση γραφήματος δεν είχε αρκετά ενισχυτική δύναμη ώστε να αποτελέσει κίνητρο για το μαθητή και πιθανόν απαιτούνταν κάποιος άλλος θετικός ενισχυτής.

Η συμπεριφορά της συνέπειας ενός μαθητή που ήταν στο ανώτατο όριο, διατηρήθηκε καθ' όλη την περίοδο καταγραφής της συμπεριφοράς του. Αυτό σημαίνει πως είτε η διαπίστωση πως η συμπεριφορά του καταγράφεται ενίσχυσε την εκδήλωσή της, είτε κάποιος άλλος ενισχυτής με μεγάλη ενισχυτική δύναμη προκάλεσε την εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς, είτε πρόκειται για μια μαθημένη και γενικευμένη συμπεριφορά που παράγει από μόνη της ενισχυτικά ερεθίσματα (π.χ. χαρά, αξία) για το μαθητή.

Τμήμα Β

Η συμπεριφορά της συνέπειας ενός μαθητή που ήταν στο ανώτατο όριο διατηρήθηκε καθ' όλη την περίοδο καταγραφής της συμπεριφοράς του. Αυτό σημαίνει πως είτε η διαπίστωση πως η συμπεριφορά του καταγράφεται ενίσχυσε την εκδήλωσή της είτε κάποιος άλλος ενισχυτής με μεγάλη ενισχυτική δύναμη προκάλεσε την εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς, είτε πρόκειται για μαθημένη και γενικευμένη συμπεριφορά που παράγει από μόνη της ενισχυτικά ερεθίσματα (π.χ. χαρά, αξία) για το μαθητή.

Η συμπεριφορά της συνέπειας δύο μαθητών που ήταν στο ανώτατο όριο κατά τα 2/3 της περιόδου καταγραφής της συμπεριφοράς τους, παρουσίασε πτωτική τάση όχι λόγω ασυνέπειας, αλλά λόγω απουσιών από το σχολείο. Αυτό σημαίνει πως είτε η διαπίστωση πως η συμπεριφορά τους καταγράφεται ενίσχυσε την εκδήλωσή της, είτε κάποιος άλλος ενισχυτής με μεγάλη ενισχυτική δύναμη προκάλεσε την εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς, είτε πρόκειται για μια μαθημένη και γενικευμένη συμπεριφορά που παράγει από μόνη της ενισχυτικά ερεθίσματα (π.χ. χαρά, αξία) για τους μαθητές. Επίσης, είναι άγνωστο αν η πτώση ήταν παροδική. Επομένως, για ασφαλέστερα αποτελέσματα, θα έπρεπε η συμπεριφορά τους να συνεχιστεί να καταγράφεται.

Ένας μαθητής όταν διαπίστωσε πως η συμπεριφορά της συνέπειάς του καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό, οδηγήθηκε σε μια «έκρηξη δράσεων» και σε εκδήλωση της συμπεριφοράς της συνέπειας, άρχισε να είναι συνεπής και η συνέπειά του διατηρήθηκε έως το τέλος της καταγραφής της συμπεριφοράς του.

Η συμπεριφορά της συνέπειας ενός μαθητή που βρίσκονταν λίγο πάνω από το μέσο όρο του τμήματος δεν άλλαξε σημαντικά, όταν ο μαθητής διαπίστωσε πως η συμπεριφορά του καταγράφεται. Αυτό σημαίνει πως η διαπίστωση πως η συμπεριφορά του καταγράφεται δεν επέφερε αλλαγή στην εκδήλωσή της. Ενδεχομένως κάποιος άλλος ενισχυτής με μεγάλη ενισχυτική δύναμη να προκάλεσε την εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς. Εικάζεται πως επειδή ο εν λόγω μαθητής επρόκειτο να αποφοιτήσει σύντομα, η αλλαγή της ήδη γενικευμένης συμπεριφοράς του βρήκε αντίσταση και επιπλέον καθώς περνούσε ο χρόνος, παρουσίασε τάσεις μείωσης.

Η συμπεριφορά της συνέπειας ενός μαθητή που βρίσκονταν αρκετά κάτω από το μέσο όρο του τμήματος δεν άλλαξε, όταν ο μαθητής διαπίστωσε πως η συμπεριφορά του καταγράφεται. Αυτό σημαίνει πως η διαπίστωση πως η συμπεριφορά του καταγράφεται δεν επέφερε αλλαγή στην εκδήλωσή της. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο μαθητής εξέφρασε την αδυναμία του να εκδηλώσει τη συμπεριφορά της συνέπειας, αν και το επιθυμούσε. Η αιτιολογία του ήταν πως χρειάζεται βοήθεια στο σπίτι, προκειμένου να θυμηθεί και να οργανώσει το διάβασμά του. Μετά από επικοινωνία με τους γονείς διαπιστώθηκε πως αυτό αληθεύει και πως οι γονείς για διάφορους λόγους αδυνατούσαν να βοηθήσουν το μαθητή. Επομένως, η παρουσίαση του γραφήματος επέφερε ενισχυτικά αποτελέσματα στο μαθητή αν και αυτά, για άλλους λόγους, δεν εκδηλώθηκαν. Η παρέμβαση ίσως να ήταν πιο επιτυχημένη, εάν υπήρχε η δυνατότητα εξατομικευμένης διδασκαλίας, ώστε να βοηθηθεί με κάποιο ταυτόχρονο πρόγραμμα ενίσχυσης.

Συμπεράσματα

Εφαρμογή 1

Πολλαπλά οφέλη προέκυψαν από τη χρήση των εφαρμογών Google Docs και Google

Forms. Ο εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας μέσω Google Docs και αξιολόγησης μέσω Google Forms, έδειξε πως επιτεύχθηκε η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού τους, η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, η τόνωση της αυτοπεποίθησης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους.

Εφαρμογή 2

Από την ανάλυση των γραφημάτων προκύπτει πως η καταγραφή δεδομένων και η απεικόνισή τους σε γράφημα συχνά οδηγεί τους μαθητές σε αύξηση της συμπεριφοράς που είναι επιθυμητή και επιβραβεύεται. Όμως, από μόνο του το γράφημα δε μπορεί να αποτελέσει θετικό ενισχυτή για το σύνολο των μαθητών. Κάποιοι από αυτούς χρειάζονται επιπλέον θετικούς ενισχυτές, προκειμένου να αυξήσουν τη συχνότητα εκδήλωσης της επιθυμητής συμπεριφοράς και φυσικά πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη ότι υπάρχουν μαθητές που επηρεάζονται από παράγοντες τους οποίους ο εκπαιδευτικός δε μπορεί να ελέγξει (π.χ. ενδοοικογενειακές δυσκολίες).

Θέματα για συζήτηση και περαιτέρω έρευνα, προτάσεις

Επειδή οι νέες τεχνολογίες τείνουν να «επιβάλλονται» από τις νέες ορίζουσες, είναι σημαντικό προσπάθειες ένταξης και ενίσχυσης της εκπαίδευσης μέσω αυτών να προωθούνται. Είναι κατάδηλη η πρακτική ωφελιμότητά τους. Σε συμπυκνωμένο χρόνο μεταδίδονται πληροφορίες πολυαισθητηριακά και μεγάλη νοηματική ευκρίνεια. Οι νέες γνώσεις αποκαλύπτονται στο μαθητή με τρόπο ζωντανό, έγχρωμο, σύγχρονο. Το μουσείο, το λεξικό, η εφημερίδα, η μουσική και η εικόνα μπορούν να εισέλθουν στη σχολική τάξη και να δώσουν στο μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες την ευκαιρία στη μάθηση, στην ισότητα και στην επικοινωνία (Γολικίδου, Τζιμογιάννης, 2014).

Επιπροσθέτως, αποτελούν μέσο για ανάπτυξη κινήτρων στους μαθητές. Μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση για τη συλλογή στατιστικών δεδομένων, τα οποία αποσκοπούν στο να αποτελέσουν κίνητρο για διαμόρφωση και εκδήλωση θεμιτών συμπεριφορών. Περαιτέρω εφαρμογή της συλλογής δεδομένων, με έλεγχο του σφάλματος να γνωρίζουν οι μαθητές ότι η συμπεριφορά τους παρατηρείται, προτείνεται, ώστε να αποτυπώνεται συνολικά η πρόοδος κάθε μαθητή σε βάθος χρόνου.

Εν κατακλείδι, είναι ωφέλιμο ο εκπαιδευτικός να επιστρατεύει διαφορετικές εκπαιδευτικές τεχνικές και μέσα προκειμένου να βελτιστοποιήσει αφενός τις εκπαιδευτικές πρακτικές του αφετέρου την επίδοση και τη συμμετοχή των μαθητών του. Δυναμικές προσεγγίσεις όπως οι παραπάνω από το σύνολο των εκπαιδευτικών κάθε σχολικής μονάδας, πλαισιωμένες από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για κάθε μαθητή, το οποίο θα ανανεώνεται και θα εμπλουτίζεται με βάση την πρόοδο για κάθε συμπεριφορά που τίθεται ως αντικείμενο διαμόρφωσης, μπορούν να εξελίξουν και να αναδιαμορφώσουν το ευρύ και συχνά ασαφές, αναλυτικό πρόγραμμα των Ε.Ε.Ε.Κ. αλλά και την παιδαγωγική πρακτική στο σύνολό της.

Αναφορές

Glasser W. (1985). *Control Theory: A New Explanation of how We Control Our Lives*. Harper & Row, NYC.

Trach, E. (2019). *A Beginner's Guide to Flipped Classroom*. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: <https://www.schoology.com/blog/flipped-classroom>. (Ανακτήθηκε 25/06/2020).

Vargas, J. (2013). *Behavior Analysis for Effective Teaching*. London, Taylor & Francis Ltd.

Γολικίδου, Λ. & Τζιμογιάννης, Α. (2014). Εκπαιδευτικές καινοτομίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Σχεδιασμός και μελέτη ενός προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης στα πλαίσια του έργου Comenius. *Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση*, 7(1-2), 99 - 118.

Δημητριάδου Κ. (χ.η.). *Το μοντέλο της μικτής μάθησης ως πλαίσιο επιμορφωτικών δράσεων: ένα παράδειγμα εφαρμογής*. Επιμορφωτικό υλικό για εκπαιδευτικούς για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο:

http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/images/pdf/keimena/odigos/dimitriadou.pdf. (Ανακτήθηκε 02/05/2020).

Μέλλον, Ρ. (2013). *Ψυχολογία της συμπεριφοράς*. Αθήνα: Πεδίο.

Χατζηγεωργίου, Ι. (2001). *Γνώθι το curriculum, γενικά και ειδικά θέματα αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτικής*. Αθήνα: Ατραπός.

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις Εκπαίδευση και Σχολικές Δραστηριότητες

6^ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο : Ο Μιχαήλ Άγγελος απαράμιλλος γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτων και ποιητής

Αποστόλου Μαριάννα, MSc, M.A.

Καθηγήτρια ΠΕ05, Διευθύντρια του
4^ο ΓΕΛ Τρικάλων «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης»
marpostol59@yahoo.com

*Όχι, όχι! Ποτέ μην αναγνωρίζεις τα σύνορα του ανθρώπου! Να σπας τα σύνορα!
Ν' αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου. Να πεθαίνεις και να λες:
θάνατος δεν υπάρχει! Καζαντζάκης*

Εισαγωγή

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2018-19 ήρθε η με αριθμ. πρωτ.: Φ15.1/76420/Δ2 /15-05-2019 έγκριση του 6ου Μαθητικού Ευρωπαϊκού Συνεδρίου που διοργανώθηκε από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την Unesco μαζί με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού Ιταλίας και την Association Euroreënne des Enseignants (AEDE) με θέμα: «*Η Ιστορία συναντά τις Τέχνες, τα Γράμματα και την Τεχνολογία: Ο Άνθρωπος και η διαδρομή του από την Αναγέννηση στον σύγχρονο πολιτισμένο κόσμο*», από 28 Νοέμβρη 2019 έως 2 Δεκεμβρίου 2019, για το σχολικό έτος 2019-2020. Το εν λόγω Συνέδριο διεξήχθη στο Teatro Tonioιο της Βενετίας και θα μπορούσαν να λάβουν μέρος μαθητές/ριες σχολείων της Ελλάδας και της Ιταλίας από τη Γ' Γυμνασίου και όλες τις τάξεις του Λυκείου του σχολικού έτους 2019-2020. Οι σχολικές μονάδες συμμετείχαν με εισηγήσεις, εργασίες (projects), δρώμενα και εικαστικές συνθέσεις.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, οι σύνεδροι μαθητές/ριες παρουσίασαν τις απόψεις τους μέσω ατομικών ή ομαδικών εργασιών, όπως επίσης και μέσω ποικίλων μορφών έκφρασης (καλλιτεχνικά δρώμενα, εικαστικά κλπ). Ο στόχος του Συνεδρίου ήταν διττός. Αφενός, μέσω της ώσμωσης των Ελλήνων και των Ιταλών μαθητών/τριών: α) ενίσχυση αμοιβαία της εθνικής αυτοσυνειδησίας και β) ευκαιρία στους/στις συμμετέχοντες/ουσες μαθητές/ριες να εκφραστούν δημιουργικά, να επικοινωνήσουν με τους συνομηλικούς τους, να ανταλλάξουν απόψεις και να διαμορφώσουν ένα δίκτυο διαρκούς μαθητικής επικοινωνίας και προβληματισμού σχετικά με την εικόνα και τη δομή που εμφανίζει η σύγχρονη κοινωνία. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο ήταν προαιρετική.

Η πορεία του Project

Με τη λήξη του σχολικού έτους 2018 - 2019 ο Σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε τη συμμετοχή του Λυκείου μας στο 6^ο Μαθητικό Ευρωπαϊκό Συνέδριο. Έγινε ενημέρωση σε όλους τους μαθητές/μαθήτριες του 4^ο ΓΕΛ «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» και από το σύνολο των μαθητών/τριών δεκατρείς (13) μαθητές/μαθήτριες της Α' Λυκείου εκδήλωσαν ενδιαφέρον: η Αγγελική, η Κατερίνα, ο Αλέξης, ο Αντώνης, η Δήμητρα, ο Κωστής, ο Κώστας, η Μαρία, η Μιχαηλία, η Μαρία, η Νεκταρία, ο Φοίβος και ο Σπύρος. Αρχηγός του ταξιδιού

και συντονίστρια του project ανέλαβε η Αποστόλου Μαριάννα, Διευθύντρια του Λυκείου, με βοηθό και συνοδό τη φιλόλογο Κέλλη Μανίτσα.

Η αναγέννηση ήταν εποχή μεγάλων ανακαλύψεων και αναζητήσεων. Βασικά γνωρίσματα της Αναγέννησης: η διεύρυνση των γνώσεων, η εμφάνιση μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, η εμφάνιση νέων πολιτικών αντιλήψεων, η εμφάνιση νέων κοινωνικών τάξεων, «η τέχνη να πλουτίζεις και συγχρόνως να ζεις» όπως έλεγε ο Fernand Braudel. Η τυπογραφία, η πυρίτιδα και η πυξίδα, άλλαξαν το σχήμα και την όψη των πραγμάτων στον κόσμο και άσκησαν ισχυρή επιρροή στην ανθρωπότητα. Συγκεκριμένα με τη συμμετοχή μας στο εν λόγω συνέδριο προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε το χαρακτήρα και τη μορφή της αναγέννησης στην κοιλάδα του Πάδου και στο Βένετο, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τα ιδανικά της νέας εποχής.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανόησαν ότι οι πόλεις της Αναγέννησης άλλαξαν και οι αλλαγές αυτές αφορούσαν: συνολικές πολεοδομικές παρεμβάσεις στα όρια των πόλεων, επεκτάσεις με νέα τείχη, οδικά δίκτυα που ορίζουν οι νέοι ευθύγραμμοι οδικοί άξονες. Στα κέντρα είδαν τη δημιουργία νέων ανοικτών δημόσιων χώρων, πλατείες και κτίρια, αλλά και επιμέρους αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις με την οικοδόμηση ή αναμόρφωση μνημειακών κτιρίων ή συγκροτημάτων (θρησκευτικά ή κοσμικά) που άλλαξαν τη μορφή της πόλης και δημιούργησαν νέα σημεία αναφοράς στον αστικό προσανατολισμό. Παράλληλα από κοινού οι συντονίστριες και οι μαθητές/μαθήτριες προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε την επίδραση της Ελληνικής Αρχαιότητας, αλλά και του Βυζαντινού Ελληνισμού ειδικότερα στην Βενετία.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε μικρό σχετικά διάστημα εργάστηκαν για το project χωρισμένοι/ες σε πέντε (5) ομάδες των 2 ή τριών ατόμων, αναζήτησαν πληροφορίες σε e - βιβλία, e - μουσεία, e - βιβλιοθήκες. Συγκέντρωσαν έντυπο και ψηφιακό υλικό, το οποίο μελέτησαν πολύ καλά και ετοίμασαν την εργασία τους: *“Ο Μιχαήλ Άγγελος: απaráμιλλος γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτων και ποιητής”*. Την εργασία αυτή παρουσίασαν στο 6^ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο που έλαβε χώρα στη Βενετία. Το πρόγραμμα του ταξιδιού διήρκεσε επτά (7 ημέρες) από την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 μέχρι και τη Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019. Η μεταφορά έγινε οδικώς και ακτοπλοϊκώς. Ξεκινήσαμε με λεωφορείο Τρίκαλα - Ηγουμενίτσα και Ηγουμενίτσα - Αγκόνα, επιβιβαστήκαμε στο πλοίο και συνεχίσαμε ακτοπλοϊκώς. Από Αγκόνα μέχρι τις αναγεννησιακές πόλεις, Φλωρεντία- Βερόνα - Βενετία η μετακίνηση έγινε με λεωφορείο.

Μεγάλοι αναγεννησιακοί καλλιτέχνες κατέστησαν τις πόλεις αυτές ένα υπαίθριο μουσείο. Κατά την εποχή της Αναγέννησης τα αγάλματα, τα αρχιτεκτονικά μνημεία, τα έργα ζωγραφικής, γλυπτικής και αρχιτεκτονικής είναι ασύγκριτης ομορφιάς, με έμφαση στο μέτρο, την αρμονία, την τελειότητα. Ο Μιχαήλ Άγγελος, γνωστός και ως Michelangelo, ήταν ένας από αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες. Υπήρξε απaráμιλλος γλύπτης, ακούραστος ζωγράφος, ταλαντούχος αρχιτέκτονας και ποιητής. Από τον Μιχαήλ Άγγελο κληρονομήσαμε πολλά θαυμαστά έργα. Στα χέρια του, η ανατομία έγινε μουσική. Το ανθρώπινο σώμα μετατράπηκε σε αρχιτεκτονικό υλικό. Στις νωπογραφίες και στα γλυπτά του, τα σώματα υπερέβησαν τη φύση. Η αρμονία των μυών ακολουθούσε τους νόμους της μουσικής. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ένας από τους σπουδαιότερους δημιουργούς στην ιστορία της τέχνης. Θαυμάσαμε από κοντά τα περισσότερα έργα που είχαμε στην εργασία μας, τα οποία μας εντυπωσίασαν και ήταν μια ουσιαστική βιωματική μάθηση.

Ο *Δαβίδ*, έργο του Michelangelo, είναι ένα αριστούργημα Αναγεννησιακής γλυπτικής. Είναι σύμβολο δύναμης και νεανικής ομορφιάς. Παριστάνει τον βασιλιά Δαβίδ, τη στιγμή που

αποφασίζει να αναμετρηθεί με τον Γολιάθ. Έχει ύψος 5,5 μέτρα και το άγαλμα αυτό έκανε μεγάλη εντύπωση στους μαθητές και στις μαθήτριες. Στην εποχή του θεωρήθηκε σύμβολο της δημοκρατίας της Φλωρεντίας, μιας ανεξάρτητης πόλης – κράτους. Ο *Τάφος του Τζουλιάνο των Μεδίκων* αποτελεί την έναρξη του Μανιερισμού. Τα ζευγάρια της Ημέρας και της Νύχτας ή της Αυγής και του Σούρουπου αποδίδονται, η μεν Ημέρα ως θηλυκή φιγούρα, ενώ η δε Νύχτα ως ανδρική. Η απομάκρυνση των μορφών από τη σαρκοφάγο δηλώνουν την απομάκρυνση του Μιχαήλ - Αγγέλου από τη χρήση των κλασικών τύπων της Αναγεννησιακής Τέχνης με έμφαση στην τραγικότητα, στον προβληματικό, και την αξιοποίηση των αντιθετικών κινήσεων.

Η ζωγραφική του Μιχαήλ Άγγελου υπήρξε αξεπέραστη. Η *οροφή της Καπέλα Σιξτίνα* είχε αρκετό ύψος και ο καλλιτέχνης ζωγράφιζε παραμορφωμένες τις φιγούρες, ώστε ο θεατής, που βρίσκεται αρκετά μέτρα πιο κάτω, να τις βλέπει κανονικές. Το *άγγιγμα του Θεού* που δίνει ζωή και ενέργεια χωρίς να χρειαστεί να ακουμπήσει τον Αδάμ, υποδηλώνει την μοναδική σχέση αγάπης μεταξύ ανθρώπου και Θεού. Αυτή η χειρονομία υποδεικνύει την επικοινωνία ανθρώπου – Θεού, οι οποίοι παρόλο που δεν μπορούν να ειπωθούν έχουν βρει τρόπο επικοινωνίας μέσω προσευχής.

Ο Μιχαήλ Άγγελος υπήρξε σημαντικός, αυτοσαρκαστικός και ειρωνικός ποιητής. Μπορούσε με απλά λόγια να δημιουργήσει περίτεχνες εικόνες και να στείλει μηνύματα υψηλής αξίας. Λίγα έργα του έχουν διασωθεί ολόκληρα. Η ποιητική φλέβα του Μιχαήλ Άγγελου, είχε βρει δημιουργική διέξοδο στη γλυπτική, τη ζωγραφική και την αρχιτεκτονική. Μούσα του ήταν η χήρα Vittoria Colonna για την οποία έγραψε 300 ποιήματα και σονέτα. Ο Μιχαήλ Άγγελος μας μάγεψε και τα έργα του μας καθήλωσαν. Η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στο *6^ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο* στη Βενετία έγινε χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Σάββατο, 30 Νοέμβρη 2019, μια μέρα που οι μικροί μας σύνεδροι δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Ήρεμοι με ωραίο χαμόγελο, καλοντυμένοι, γεμάτοι αυτοπεποίθηση, με καθαρή φωνή παρουσίασαν την εργασία τους στην συνεδριακή αίθουσα Double tree by Hilton 1 και αντιπροσώπευσαν το 4^ο ΓΕΛ «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης» επάξια. Οι ώρες που εργάστηκαν, εκτός ωρολογίου προγράμματος, ήταν πάρα πολλές, διότι το διάστημα ήταν σχετικά μικρό για την ολοκλήρωση του project. Οι πρόβες γινόταν σχεδόν καθημερινά μετά τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος, οι καθηγήτριες τους παρείχαν αρκετή βοήθεια και στήριξη και έτσι τα παιδιά μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο ρόλο τους, ως σύνεδροι. Η ικανοποίησή τους ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο και το ειλικρινές χαμόγελό τους έδειξε ότι κέρδισαν πολλά.

Αποτελέσματα

Όταν επιστρέψαμε στο σχολείο μας ζητήσαμε άδεια από τους γονείς των συμμετεχόντων μαθητών /μαθητριών, οι οποίοι συμφώνησαν να συμμετέχουν τα παιδιά τους στην αξιολόγηση για τη συμμετοχή τους στο 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο. Έτσι οι μαθητές και οι μαθήτριες απάντησαν σε ερωτήσεις όπως :

- 1) Ποια πόλη σου άρεσε περισσότερο (Βερόνα, Βενετία, Φλωρεντία).
- 2) Πως σου φάνηκε το ταξίδι με το πλοίο;
- 3) Τι θα ήθελες ακόμα να επισκεφτείς;
- 4) Τι συναισθήματα σου προκάλεσε η παρουσίαση της εργασίας;
- 5) Πως σου φάνηκε ο τρόπος απόκτησης γνώσης (βιωματική & συνεργατική μάθηση);

6) Θα ήθελες ξανά να συμμετέχεις σε μαθητικό συνέδριο;

Από τις απαντήσεις των μαθητών και των μαθητριών συμπεραίνουμε ότι: οι μαθητές και οι μαθήτριες δίσταζαν να επιλέξουν μια από τις τρεις πόλεις καθώς και οι τρεις πόλεις είχαν πολλά αξιοθαύμαστα αξιοθέατα που τους εντυπωσίασαν πάρα πολύ. Σχετικά με το ταξίδι που πραγματοποιήθηκε με το πλοίο απάντησαν σε ποσοστό 100% ότι ήταν ένα ταξίδι ξεκούραστο, δεν είχαν το παραμικρό άγχος, οι παροχές ήταν εξαιρετικές και κάποια είπαν ότι εάν το ταξίδι θα πραγματοποιούνταν με αεροπλάνο ίσως και να μην συμμετείχαν. Αρκετοί μαθητές/μαθήτριες κατέθεσαν την άποψή τους για το χρονικό διάστημα του 7ήμερου ταξιδιού, το οποίο στην ουσία ήταν 4ήμερο, διότι οι τρεις μέρες χρειάστηκαν για το ταξίδι του πήγαινε - έλα, οι μαθητές στην ερώτηση αυτή απάντησαν ότι δυο - τρεις μέρες ακόμα θα ήταν αρκετές για να μπορέσουν να επισκεφτούν κάποια μουσεία και να περπατήσουν ανάμεσα στα αναγεννησιακά κτίρια. Ένα - δύο παιδιά είπαν ότι θα ήθελαν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο, διότι δεν είχαν ταξιδέψει μέχρι τότε, τα περισσότερα όμως απάντησαν ότι ευχαριστήθηκαν το ταξίδι με το πλοίο και ότι είχαν τη δυνατότητα να συζητήσουν με μαθητές/μαθήτριες άλλων σχολείων. Μέσα από τις συζητήσεις αυτές τους δόθηκε η δυνατότητα να χαλαρώσουν και να διώξουν το άγχος τους για την παρουσίαση της εργασίας.

Σχετικά με το συνέδριο οι μαθητές/μαθήτριες έγραψαν ότι όταν παρακολούθησαν τις εργασίες μαθητών/μαθητριών άλλων σχολείων ένοιωσαν αυτοπεποίθηση και ήταν έτοιμοι/ες να ανταποκριθούν στο ρόλο του συνέδρου. Μέσω της ποιοτικής αυτής έρευνας συλλέχθηκαν δεδομένα τα οποία περιγράφουν προβλήματα κι έννοιες από τη ζωή των μαθητών/τριών που συμμετείχαν στο συνέδριο. Η συλλογή δεδομένων έγινε με ερωτηματολόγια για τις γνώσεις που απέκτησαν, με συνεντεύξεις για το ταξίδι και τη διαμονή τους, συμμετοχική παρατήρηση για το πώς επικοινωνούσαν, συμπεριφέρονταν, αλληλεπιδράσεις, αναλύσεις αρχείων όπως: *Οι εντυπώσεις από τη συμμετοχή μου στο 6^ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο* στη Βενετία.

Κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να γίνει συλλογή δεδομένων και ερμηνεία αυτών μέσω της ανάλυσης. Είναι πολύ σημαντικό να αναπτύξουν οι μαθητές/ριες κριτική σκέψη, αυτοπεποίθηση και η συμμετοχή τους σε ένα συνέδριο τους δίνει τη δυνατότητα να αναπτύξουν παρόμοιες δεξιότητες, αλλά και άλλες δεξιότητες όπως: γνωστικές, κοινωνικές συνεργατικές κ.ά. Και όπως οι ίδιοι/ίδιες απάντησαν: Το ταξίδι αυτό μας χάρισε αμέτρητες εμπειρίες, αξέχαστες στιγμές, υπέροχες αναμνήσεις, φιλίες και γνωριμίες, ευκαιρίες έκφρασης και ανεξαρτητοποίησης κ.ά..

Συμπεράσματα

Γνωρίσαμε από κοντά την Αναγεννησιακή τέχνη, αποκτήσαμε εμπειρίες, ξεπεράσαμε τον εαυτό μας, είδαμε, ακούσαμε, νιώσαμε, ίσως κουραστήκαμε αρκετά, ξυπνήσαμε νωρίς για να τα προλάβουμε όλα, αλλά άξιζε, άξιζε, άξιζε. Τώρα ευχαριστημένοι για όσα ζήσαμε, θέλουμε να ευχαριστήσουμε: α) την *Οργανωτική Επιτροπή* του Συνεδρίου, που μας έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στο 6ο Ευρωπαϊκό Μαθητικό Συνέδριο στη Βενετία με την επιλογή της εργασίας μας, β) τους γονείς των μαθητών/τριών μας που στήριξαν αυτή την συμμετοχή και στηρίζουν κάθε προσπάθεια των παιδιών τους.

Ως συνοδοί και οι δύο ήμασταν ακούραστες εμψυχώναμε σε κάθε βήμα, στηρίζαμε κάθε προσπάθεια για να διώξουν οι μαθητές/ριες το άγχος και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους που φαινόταν ανυπέρβλητες. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα και τα παιδιά συνεχίζουν να ονειρεύονται ένα καλύτερο κόσμο, σχεδιάζουν ένα μέλλον γεμάτο

όνειρα κι ελπίδα. Η απάντηση στην ερώτηση ποια είναι η ταχύτητα του ήχου ήταν "Δεν κουβαλάω τέτοιες πληροφορίες στο μυαλό μου, γιατί είναι άμεσα διαθέσιμες στα βιβλία. Η αξία της μόρφωσης δεν βρίσκεται στο να μαθαίνεις πολλά δεδομένα, αλλά στην εκπαίδευση του μυαλού να σκέφτεται" σύμφωνα με τον Αϊνστάιν.

Αναφορές

- Gombrich, E. H. (2011). Το χρονικό της Τέχνης, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης
- Coughlin, R.(1966). The world of Michelangelo. Time Life Furneau-Jordan, R. (1981). Ιστορία της αρχιτεκτονικής. Αθήνα: Υποδομή
- Watkin, D. (2013). Ιστορία της δυτικής ζωγραφικής. Αθήνα: ΜΙΕΤ.
- Αλμπάνη, τα. & Κασιμάτη, Μ. (2008) , Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη ,Εικαστικές Τέχνες στην Ευρώπη από το Μεσαίωνα ως τον 18ο αιώνα, τ. Α΄, ΕΑΠ: Πάτρα
- Ιστορία της Τέχνης (Γ΄ Λυκείου Επιλογής), *Η Τέχνη την Εποχή της Αναγέννησης*, Διαδραστικά βιβλία ανακτήθηκε στις 20/10/2019 από:
<http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C111/62/475,1798/>
- Κατάλογος έργων του Μιχαήλ Αγγέλου, ανακτήθηκε στις 30/10/2019 από:
https://el.wikipedia.org/wiki/Κατάλογος_έργων_του_Μιχαήλ_Αγγέλου#Ζωγραφική_και_σχέδια.
- Παπαϊωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι., & Γούδας, Μ. *Για μία καλύτερη φυσική αγωγή* σσ. 341-364, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Χριστοδουλίδη. ISBN 960-818-336-7.
- Πετρίδου, Β., Ζιρώ, Ό., *Τέχνες και αρχιτεκτονική από την αναγέννηση έως τον 21ο αιώνα*, Εκδόσεις Κάλλιπος, 2015, <https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3541>

Πρόγραμμα Σχολικής Δραστηριότητας Περιβαλλοντικής Αγωγής Γυμνασίου με θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη

Κοτσάκη Ζαφειρούλα

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, M.Sc of Education, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων

e-mail: zkotsaki@sch.gr

Balampougiki Christina

B.Sc Psychology Specialization Behavioural Neuroscience,
Special Education Technician for the English Montreal School Board

e-mail: CBalampougiki@emsb.qc.ca

Περίληψη

Ένα Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Αγωγής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου) με θεματολογία την αναγκαιότητα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος για μια αειφόρο ανάπτυξη επιλέχθηκε από την παιδαγωγική ομάδα να διερευνηθεί. Για την ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών της παιδαγωγικής ομάδας υλοποιούνται στοχευμένες βιωματικές δραστηριότητες και εφαρμόζεται συνεργατική, βιωματική και διερευνητική μάθηση, με σκοπό να αναπτύξουν τις γνωστικές, τις κοινωνικές και τις ψυχοκινητικές τους ικανότητες. Το πρόγραμμα αποβλέπει στη συνειδητοποίηση των σημαντικών επιπτώσεων των ενεργειών των ανθρώπων στη διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος, στην υιοθέτηση ενεργής στάσης σχετικά με την προστασία του και στην επίγνωση της σημασίας της άθλησης του ανθρώπου στη φύση για την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας του. Η επιτυχία του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι επιφέρει αλλαγή των στάσεων των μαθητών/τριών, ενισχύοντας την προθυμία τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων, την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την αειφόρα ανάπτυξη και την ισορροπημένη παρουσία του ανθρώπου στο περιβάλλον.

Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντικής Αγωγής, Φυσικοί Πόροι, Αειφόρος Πράσινη Ανάπτυξη, Άσκηση.

Εισαγωγή

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2002:2003) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζει τη διαθεματική διδασκαλία των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΣΔ) με ολιστικό τρόπο, καθώς επιτρέπει τη διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων (των εννοιών) και των κοινών στοιχείων τους σε ένα ενιαίο γνωστικό σύνολο, καλλιεργώντας παράλληλα τον κοινωνικό γραμματισμό και συνδέοντας έτσι τη γνώση με τη ζωή. Το μαθητοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας υιοθετείται έναντι του παλαιότερου δασκαλοκεντρικού (Θεοδωράκης & Χασάνδρα, 2006), σύμφωνα με το οποίο ο μαθητής και η μαθήτρια τοποθετείται στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι σχολικές δράσεις προσανατολίζονται στη δημιουργία υγιών ατόμων, που αντιλαμβάνονται τη γνώση ολιστικά, αναπτύσσονται σε υγιή, φυσικά και κοινωνικά περιβάλλοντα και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την πολύπλευρη βελτίωσή τους ως ενεργοί πολίτες.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΣΔ) με διαφοροποιημένο περιεχόμενο και δομή σε σχέση με τη συμβατική, τυπική σχολική διδασκαλία καθώς εστιάζουν στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και περιλαμβάνουν μελέτη πεδίου, βιωματικά εργαστήρια θεματικών δραστηριοτήτων και ποικίλες τεχνικές ενεργητικής μάθησης, όπως καταιγισμό ιδεών, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, βιβλιογραφική έρευνα και σχέδια εργασίας (project) (Ματσαγγούρας, 2012). Επίσης, τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων προωθούν τη βιωματική, συνεργατική και

διερευνητική μάθηση των μαθητών/τριών ώστε α) να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και κοινωνικές, (μετα-)γνωστικές, αυτο-γνωσιακές, κιναισθητικές και μεθοδολογικές ικανότητες που απαιτεί η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (μαθαίνω πώς να μαθαίνω) β) να αξιοποιούν παλιές και νέες, προσωπικές και διαμεσολα-βημένες εμπειρίες, για να κατανοούν σε βάθος τα θέματα που μελετούν και γ) να αξιοποιούν τις νέες στάσεις, γνώσεις και ικανότητες, για να κάνουν στοχευμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις τόσο στο προσωπικό, όσο και στο άμεσο κοινωνικό τους πεδίο.

Στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται πολυδιάστατος. Αναλυτικότερα, ο εκπαιδευτικός δε λειτουργεί «ως αυθεντία» (Rogers, 1999), αλλά ως ανδραγωγός και ως αναλυτής της μάθησης (Knowles, 1978) αφού συντονίζει τις δραστηριότητες έχοντας καλά προετοιμαστεί για το θέμα του, δίνει την ευκαιρία σε όλους να εκφράσουν τη γνώμη τους ως «διευκολυντής» (Freire, 1997), δέχεται τους εναλλακτικούς τρόπους με τους οποίους λειτουργούν οι μαθητές και παρεμβαίνει μόνο όταν κάποια συμπεριφορά διαταράσσει το συνεργατικό πνεύμα της τάξης (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003). Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός υποστηρίζει ως εμπυχωτής (Καψάλης και Παπασταμάτης 2002) τους μαθητές/τριες στην έκφραση των ιδεών και των απόψεών τους, αποδεχόμενος την άποψή του καθενός, έστω κι αν διαφωνεί, ακούει προσεκτικά, επιβεβαιώνοντας ότι τους κατανοεί και τέλος ως σύμβουλος, εμπυχωτής και συντονιστής της εκπαιδευτικής διεργασίας (Κόκκος 2005) ευαισθητοποιεί και παρακινεί τους μαθητές/τριες του να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων που υλοποιεί.

Οι θεωρητικές προσεγγίσεις που υποστηρίζουν τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Αγωγής είναι: α) η Κοινωνική Γνωσιακή Θεωρία του Albert Bandura (1986) σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά των ανθρώπων ερμηνεύεται από την τριαδική, δυναμική και ανταποδοτική σχέση αλληλεπίδρασης της συμπεριφοράς, των προσωπικών παραμέτρων (γνώσεις, αξίες, πρότυπα) και των περιβαλλοντικών παραμέτρων (η επίδραση των γονέων, των κοινωνικών θεσμών, των κοινωνικών ρόλων και φραγμών), β) η Θεωρία της Μετασχηματίζουσας Μάθησης (Mezirow, 2007) σύμφωνα με την οποία οι εκπαιδευτικές διαδικασίες εστιάζουν στον κριτικό στοχασμό και στην ανάπτυξη της συνεργατικότητας των μαθητών αναβαθμίζοντας τη σχολική ζωή και συνδέοντας το σχολείο με την κοινωνική πραγματικότητα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2002).

Τα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων υλοποιούνται στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια) σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου, μετά το πέρας των μαθημάτων σύμφωνα με τη εγκύκλιο 167127/Γ7/15-10-2014 της Διεύθυνσης ΣΕΠΕΔ του ΥΠΑΙΘ. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, για την επιλογή και τη συμμετοχή των εφήβων σε δραστηριότητες, σημαντικοί παράγοντες είναι η ευχαρίστηση και η διασκέδαση που νιώθουν (Loder & Hirsch, 2003) και επιπλέον ότι ισχυρό κίνητρο αποτελεί το να περνάνε χρόνο με τους φίλους τους (Patrick et al., 1999), γίνεται κατανοητό, ότι σημαντικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων παίζουν η θεματολογία, η δομή, η ευελιξία των δραστηριοτήτων, η μεθοδολογία και οι τεχνικές διδασκαλίας που επιβάλλεται να είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους έφηβους μαθητές και μαθήτριες της παιδαγωγικής ομάδας ώστε να παρακινούνται να συμμετέχουν.

Σκοπός και Στόχοι του προγράμματος

Γενικός σκοπός του παρόντος υλοποιημένου προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών της παιδαγωγικής ομάδας σχετικά με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για μια αειφόρο ανάπτυξη, μέσα από δραστηριότητες ενεργής - βιωματικής μάθησης

Οι επιμέρους στόχοι, που σχετίζονται με τη θεματολογία του, ορίζονται στο να είναι σε θέση τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας: 1) να γνωρίζουν το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους, τις ιδιαιτερότητες και την αξία του, 2) να αναγνωρίζουν το καθοριστικό ρόλο των ενεργειών του ανθρώπου ως μέλος του οικοσυστήματος, 3) να διαμορφώσουν υπεύθυνη

στάση για την προστασία και την καθαριότητα του φυσικού περιβάλλοντος για την αειφόρο βιώσιμη ανάπτυξη, 4) να σχεδιάζουν το ατομικό τους πρόγραμμα εκγύμνασης, συνειδητοποιώντας τη σημασία της άθλησης στη φύση για την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας και της ισορροπίας τους και 5) να δραστηριοποιούνται στην τοπική κοινωνία προβάλλοντας δράσεις τους.

Οι επιμέρους στόχοι του παρόντος προγράμματος, που σχετίζονται με τη διαδικασία της βιωματικής δράσης και μάθησης, ορίζονται στο να είναι σε θέση τα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας: α) να ασκηθούν ομαδικά και συνεργατικά, β) να δραστηριοποιούνται υπεύθυνα αναλαμβάνοντας ρόλους μέσα στην κάθε ομάδα, γ) να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, δ) να αναζητούν υλικό ανάλογο με το θέμα που διαπραγματεύονται, ε) να επεξεργάζονται με κριτική σκέψη τα δεδομένα που συλλέγουν, στ) να καλλιεργούν τις τεχνικές δεξιότητές τους παράγοντας εικαστικές δημιουργίες, ζ) να ασκούνται με ασφάλεια στη φύση και η) να διασκεδάζουν δημιουργικά.

Μέθοδος και Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος

Για την επιλογή του Προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας Περιβαλλοντικής Αγωγής, οι εκπαιδευτικοί εισαγωγικά παρουσιάζουν μέσα από ειδήσεις, άρθρα, video και εικόνες το θέμα της εκμετάλλευσης του περιβάλλοντος μέσα από τις δραστηριότητες τους ανθρώπου με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη, δίνοντας έμφαση την αναγκαιότητα της οικολογικής προστασίας του. Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση και ο προβληματισμός των μαθητών και των μαθητριών πάνω στο θέμα, ώστε να παρακινηθούν για τη διερεύνηση του. Με καταιγισμό ιδεών και δημοκρατικές διαδικασίες επιλέγεται ο τίτλος του προγράμματος, «Πράσινη» Απόδραση.

Τα παιδιά της παιδαγωγικής ομάδας εργάζονται σε μικρές ομάδες των 3-4 ατόμων και οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως καθοδηγητές και ως διαμεσολαβητές ανάμεσα στη γνώση και σ' αυτά. Σκοπός είναι η κατοχή γνώσης, η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, η απόκτηση δεξιοτήτων συνεργασίας, ικανοτήτων μεθοδολογικής διερεύνησης του θέματος και τελικά η διαμόρφωση στάσεων ζωής αειφόρας ανάπτυξης και βιωσιμότητας.

Οι διδακτικές τεχνικές υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνουν σχέδια εργασίας (project), θεωρητικές και βιωματικές δραστηριότητες όπου γίνεται καταγραφή, ταξινόμηση, ιεράρχηση, αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων-λύσεων μέσα από διαδικασίες όπως λόγου χάριν: α) καταιγισμός ιδεών και ελεύθερος συνειρμός, β) έρευνα και συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές, έντυπες, ηλεκτρονικές, παρουσιάσεις, συνεντεύξεις, γ) συζητήσεις, ερωταποκρίσεις και ανταλλαγές απόψεων, δ) ασκήσεις φυσικής αγωγής, τεχνήματα και εικαστικές κατασκευές, ε) επισκέψεις σε φυσικούς χώρους «πρασίνου» στ) φύλλα εργασίας, ζ) χρήση νέων τεχνολογιών και η) εισηγήσεις, παρουσιάσεις με διαφάνειες, video κλπ.

Ομαδο-συνεργατική μεθοδολογία ακολουθείται για την υλοποίησης του προγράμματος και περιλαμβάνει συλλογική δράση των ολιγομελών μαθητικών ομάδων για τον προγραμματισμό των δράσεων, την κατανομή των ρόλων, τη σύνθεση των απόψεων και την τελική παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Η ενεργή – βιωματική και η ανακαλυπτική μάθηση χρησιμοποιείται για την κατανόηση των επιμέρους εννοιών του θέματος:

- α) Το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας.
- β) Ο ρόλος του ανθρώπου ως μέλος του οικοσυστήματος και η συμβολή του στην αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη.
- γ) Η προστασία και η καθαριότητα του φυσικού περιβάλλοντος.
- δ) Η γυμναστική στο φυσικό περιβάλλον για την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας και της ισορροπίας του ανθρώπου.
- ε) Κατασκευή Τεχνημάτων (αφίσες, κολάζ, μαριονέτες κλπ).

Τα γνωστικά αντικείμενα και οι δραστηριότητες του Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής συνδέονται με τα παρακάτω επιστημονικά πεδία του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα μαθήματα: α) τη Βιολογία, τη Χημεία και τη Γεωλογία όπως τα φυτικά και τα ζωικά οικοσυστήματα, η μόλυνση του

περιβάλλοντος, η ανακύκλωση κλπ, β) την Οικιακή Οικονομία όπως τα προϊόντα της φύσης στη διατροφή κλπ, γ) τη Φυσική Αγωγή όπως η γυμναστική και τα σπορ στη φύση, η εβδομαδιαία άσκηση ισορροπίας και ευεξίας σε εξωτερικό χώρο κλπ, δ) την Πληροφορική όπως αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών, τελική παρουσίαση εργασιών κλπ, ε) τη Νεοελληνική γλώσσα και τη Λογοτεχνία όπως ποιήματα και κείμενα με θέματα σχετικά με τη φύση, την προστασία του περιβάλλοντος κλπ, στ) την Αισθητική Αγωγή όπως εικαστικά τεχνήματα, ήχοι της φύσης κλπ και ζ) την Τεχνολογία όπως διάφορες τεχνολογικές κατασκευές στον κόσμο κλπ.

Καθώς η συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος είναι σημαντική για να αποκομίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες της παιδαγωγικής ομάδας πολύτιμες εμπειρίες, πραγματοποιούνται διδακτικές επισκέψεις όπως: α) σε οικολογικό πάρκο, σε αστικό άλσος ή πευκοδάσος β) σε εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων και βιολογικού καθαρισμού ή σε εργοστάσιο ανακύκλωσης, γ) σε εικαστικές εκθέσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και δ) σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

Η εξέλιξη της υλοποίησης του Προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας Περιβαλλοντικής Αγωγής παρουσιάζεται με την ακόλουθη κατανομή δράσεων:

1. Ενημέρωση, παρουσίαση του θέματος, των ενοτήτων και επιλογή του τίτλου του
2. Συγκρότηση των ομάδων των 3-4 ατόμων και ανάθεση ρόλων σε κάθε μέλος
3. Διερεύνηση του θέματος και συλλογή πληροφοριών για κάθε ένα από τα υποθέματα, με ανάθεση σε κάθε ομάδα μίας ενότητας. Καταγραφή, αξιολόγηση και επεξεργασία των δεδομένων ανά ομάδα και παρουσίασή τους στην ολομέλεια της τάξης
4. Παιχνίδι γνώσεων στο οποίο συμμετέχουν οι μαθητές/τριες ανά ομάδα με ερωτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν και παρουσιάστηκαν
5. Ασκήσεις γυμναστικής στο λιβάδι, ασκήσεις ατομικές, σε ζευγάρια, κρυφτό και κυνηγητό ανάμεσα στα δέντρα, σκαρφάλωμα και παιχνίδι
6. Προβολή της ταινίας «Το δέντρο που έδινε», σχολιασμός της, συζήτηση και καταγραφή των σκέψεων και των προβληματισμών των παιδιών
7. Επίσκεψη στο κοντινό άλσος, μελέτη της χλωρίδας (φυτά, δέντρα), φωτογράφιση και συλλογή μανιταριών
8. Συγκέντρωση πληροφοριών από το διαδίκτυο, βιβλία και φυλλάδια για τα μανιτάρια και τα είδη τους, καταγραφή, επεξεργασία των πληροφοριών ανά ομάδα
9. Προβολή ταινίας για το ρόλο και την ευθύνη του ανθρώπου ως μέλος του οικοσυστήματος για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος για την αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη και συζήτηση
10. Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε περιβαλλοντικό πάρκο, σε εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού, σε εικαστικές εκθέσεις περιβαλλοντικού περιεχομένου, σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)
11. Κατασκευή τεχνημάτων (αφίσες, κολάζ, μαριονέτες κλπ) ανά ομάδα
12. Προετοιμασία για την παρουσίαση όλου του υλικού των ομάδων και των συμπερασμάτων - αποτελεσμάτων του προγράμματος στην ολομέλεια της τάξης
13. Αξιολόγηση από τα παιδιά
14. Παρουσίαση όλων των δράσεων του προγράμματος σε εκδήλωση του σχολείου

Μεγάλο μέρος του παρόντος Προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας Περιβαλλοντικής Αγωγής υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-2015 στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης, ενταγμένο στη θεματολογία Οικολογία και Ποιότητα Ζωής με τίτλο «Πράσινη» Απόδραση. Η παιδαγωγική ομάδα απαρτιζόταν από τρεις (3) εκπαιδευτικούς και 16 μαθητές/τριες (7 αγόρια και 9 κορίτσια) της Β΄ τάξης (4 παιδιά από το Β1, 1 παιδί από το Β3 και 11 παιδιά από το Β4). Οι δράσεις που υλοποιήθηκαν παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση για το πέρας του σχολικού έτους και στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων - Συζήτηση

Στα αναλυτικά προγράμματα όλων των βαθμίδων πλέον γίνεται σαφής αναφορά στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ), ως μετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), επιχειρώντας να συνδέσει περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Αντιπροσωπεύοντας ένα νέο όραμα για την εκπαίδευση εστιάζει σε πολυσύνθετα προβλήματα που απειλούν το μέλλον της ανθρωπότητας όπως η αλόγιστη κατανάλωση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η φτώχεια κ.ά.. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την αειφορία υλοποιούνται τα καινοτόμα προγράμματα Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΠΕ) στηρίζοντας το διαχρονικό, βασικό σκοπό της που είναι η συνειδητοποίηση της αλληλένδετης σχέσης μεταξύ φυσικού περιβάλλοντος, πολιτιστικών μνημείων και ανθρώπινης παρουσίας (Φλογαΐτη, et, all. 2010)

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε το παρόν Πρόγραμμα Σχολικής Δραστηριότητας Περιβαλλοντικής Αγωγής με τίτλο «Πράσινη» Απόδραση, με τα παρακάτω αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες της παιδαγωγικής ομάδας που αναλύονται σε τρία επίπεδα:

Α) σε γνωστικό επίπεδο:

Σύμφωνα με την UNESCO (2014) η περιβαλλοντική εκπαίδευση ενδυναμώνει τους μαθητές/τριες να λάβουν συνειδητές αποφάσεις και υπεύθυνη δράση για την περιβαλλοντική ακεραιότητα για τις παρούσες και τις μέλλουσες γενιές. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους, τις ιδιαιτερότητες και την αξία του, για το ρόλο του ανθρώπου ως μέλος του οικοσυστήματος για μια αειφόρο ή βιώσιμη ανάπτυξη (Αειφόρος Ανάπτυξη Wikipedia, 2019) και κατανοείται απόλυτα ότι αυτή, αποτελεί τη λύση για την εξασφάλιση της ευημερίας στον πλανήτη (Φλογαΐτη, 2011)

Β) σε κοινωνικό, πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους, να εργάζονται σε ομάδες, να αναλαμβάνουν αρμοδιότητες και ρόλους, να ενεργούν με υπευθυνότητα, να κοινωνικοποιούνται, να αξιοποιούν ευχαρίστα και δημιουργικά το χρόνο τους και έτσι ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους, η αυτοεκτίμηση, η επικοινωνιακή τους ικανότητα και καλλιεργούν την κριτική σκέψη.

Γ) σε ψυχοκινητικό και σωματικό επίπεδο:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν πολλές δεξιότητες, υιοθετούν υπεύθυνη και ενεργή στάση για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και μαθαίνουν τη σημασία της άθλησης στη φύση για την προαγωγή της υγείας, της ευεξίας και της ισορροπίας τους.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Προγράμματος Σχολικής Δραστηριότητας Περιβαλλοντικής Αγωγής για το σχολείο είναι η διάχυση των εμπειριών, των γνώσεων και των αποτελεσμάτων του προγράμματος σε περίπου 240 μαθητές/τριες όλου του σχολείου στην εκδήλωση για το πέρας του σχολικού έτους και με ανάρτηση σχετικού άρθρου στην ιστοσελίδα του. Ο αειφορικός δε, προσανατολισμός του σχολείου που υιοθετείται, κατευθύνει τη μαθησιακή διαδικασία προς τη συστημική και διεπιστημονική προσέγγιση των σχέσεων μεταξύ ανθρώπου, κοινωνίας και φύσης (Sterling, 2002). Επιπλέον, επειδή εφαρμόζεται ολιστική προσέγγιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών ζητημάτων (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007; Jensen, 2005), το όφελος είναι πολλαπλό από τη συνεργασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών της παιδαγωγικής ομάδας και του σχολείου με φορείς της τοπικής κοινωνίας και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επίσης ολιστικό είναι το όφελος, από τη δημιουργία εικαστικών κατασκευών (τεχνήματα, αφίσσα, κολάζ κλπ) και την αξιοποίησή τους για την ευαισθητοποίηση, τον προβληματισμό και τη διάχυση των γνώσεων στην τοπική κοινωνία.

Συμπεράσματα

Η συμβολή των Προγραμμάτων Σχολικής Δραστηριότητας στην εκπαίδευση προάγει και τα τρία επίπεδα της εκπαιδευτικής ανάπτυξης των μαθητών και των μαθητριών μελών της παιδαγωγικής ομάδας. Η αξιολόγηση της υλοποίησης του παρόντος Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής από τα ίδια τα παιδιά κατέδειξε ότι μπορεί να επιδράσει στην αλλαγή των στάσεων των μαθητών διττά, ως προς τη μαθησιακή διαδικασία από τη μια μεριά, και ως προς τη διαμόρφωση θετικών στάσεων απέναντι στο περιβάλλον από την άλλη. Επίσης προσδίδει ευεργετικά αποτελέσματα για το σύνολο των μαθητών και προσθετική αξία στο κύρος του σχολείου, καθώς οι ευαισθητοποιημένοι μαθητές καθίστανται περισσότερο πρόθυμοι στο να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας για την αειφόρο ανάπτυξη.

Τα δυνατά σημεία του Προγράμματος αποτελούν:

Η ενδυνάμωση των επικοινωνιακών σχέσεων μεταξύ των μαθητών και των μαθητριών, η συνεργασίας τους ως μέλη μιας ομάδας και η κοινωνικοποίησή τους

Η πολύ-επίπεδη εκπαιδευτική καλλιέργεια των μαθητών/τριών μέσω της ενεργής, βιωματικής δραστηριότητάς τους

Η εμπάθυνση της γνώσης από τους μαθητές/τριες σχετικά με το φυσικό περιβάλλον, το ρόλο του ανθρώπου ως μέλος του οικοσυστήματος για την προστασία του και τη σημασία της άθλησης στη φύση για την προαγωγή της υγείας.

Η υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων

Τα αδύνατα σημεία του Προγράμματος αποτελούν:

Η αδυναμία των μαθητών να παρευρίσκονται σε όλες τις δραστηριότητες λόγω της εφαρμογής τους προγράμματος σε ώρες εκτός σχολικού ωραρίου.

Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται με την υλοποίηση του Προγράμματος είναι:

Η εδραίωση σχέσεων συνεργασίας με φορείς της τοπικής κοινωνίας και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μελλοντικά σε παρόμοια προγράμματα

Οι απειλές που τυχόν εμφανίζονται με την υλοποίηση του Προγράμματος είναι:

Οι πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια των μαθητών/τριών που εγκυμονεί η υλοποίηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων.

Αναφορές

Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Freire, P. (1997), *Πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας*, Αθήνα, =

Rogers, A. (1999). *Η εκπαίδευση ενηλίκων*, Αθήνα, Μεταίχιμο.

Sterling, S. (2002). *Sustainable Education*. In *Schumacher Briefings*, 6. Bristol: Green Books.

UNESCO (2004). *United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005–2014*. Draft Implementation Scheme. October 2004.

Αειφόρος ανάπτυξη. Ανακτήθηκε 06/06/2020 από Wikipedia https://el.wikipedia.org/wiki/Αειφόρος_ανάπτυξη.

Αρχοντάκη, Ζ. & Φιλίππου, Δ. (2003). *205 Βιωματικές Ασκήσεις για εμπύχωση ομάδων*. Αθήνα, Καστανιώτη

Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2002) *Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών*. Αθήνα, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003). *Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών και αναλυτικά προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΦΕΚ 304/13-3-2003 τ. Β') Αθήνα, Ανάκτηση Ιούλιο 19, 2019 από <http://www.pi-schools.gr/programs/depps/>

Θεοδωράκης, Γ., & Χασάνδρα, Μ. (2006). *Σχεδιασμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας*, Θεσσαλονίκη, Χριστοδουλίδη

«Από το Εγώ στο ΕμείςΓίνε κι Εσύ Εθελοντής!»

Μαλτή Ευδοκία-Ευθαλία

Καθηγήτρια ΠΕ1 Θεολόγος, Γυμνάσιο Φιλώτα Φλώρινας
Μεταπτυχιακό στον Συστηματικό Κλάδο Θεολογίας-Τομέας Δογματική Α.Π.Θ
evdoma@sch.gr

Περίληψη

Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Από το Εγώ στο ΕμείςΓίνε κι Εσύ Εθελοντής» υλοποιήθηκε από μαθητές των Α΄ και Β΄ Τάξεων του Γυμνασίου Φιλώτα Φλώρινας κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Το πρόγραμμα υλοποιούνταν από την αρχή της σχολικής χρονιάς, αφού προηγουμένως έγινε η επιλογή του από τους μαθητές με διάλογο και με συχνές συναντήσεις της Ομάδας. Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τον εθελοντισμό. Ζωγράφισαν αυτό που αισθάνονταν ή αυτό που καταλάβαιναν με την έννοια εθελοντισμός. Δημιούργησαν ποιήματα με περιεχόμενο τα αισθήματα και τις ιδέες τους που πηγάζουν από τον εθελοντισμό. Συγκέντρωσαν τρόφιμα, είδη υγιεινής και καθαριότητας για τα παιδιά του Παιδικού Χωριού SOS στην Θεσσαλονίκη. Πραγματοποιήθηκε Εκπαιδευτική Εκδρομή στην Θεσσαλονίκη, έγινε επίσκεψη στον Ερυθρό Σταυρό Θεσσαλονίκης και στο Παιδικό Χωριό SOS Θεσσαλονίκης. Συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο με θέμα τον εθελοντισμό και καταγράφηκε από τις απαντήσεις τους η στάση των παιδιών απέναντι στις αρχές του και τα ιδεώδη του.

Λέξεις κλειδιά: Εθελοντισμός, συμμετοχή, δράσεις.

Εισαγωγή

Η προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος ήταν πέντε μήνες και ο προβλεπόμενος μήνας έναρξης ήταν για μας ο Οκτώβριος. Πεδία δράσεών μας ήταν ο χώρος του σχολείου αλλά και χώροι εκτός αυτού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στην Θεματολογία «Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη». Στις δράσεις μας ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η κοινωνική εποικοδομητική προσέγγιση του αντικειμένου ενασχόλησής μας. Βιώσαμε την εκπαίδευση ως μια διαδικασία εκπολιτισμού. Ακολουθήσαμε μια σύνθετη διαδικασία μάθησης δηλ. ο κάθε μαθητής πέτυχε την εσωτερικοποίηση της γνώσης και συγχρόνως έγινε μέλος σε μια κοινότητα πρακτικής.

Έγινε αναφορά στον εθελοντισμό και την σημασία του ως δείκτη πολιτισμού. Οι μαθητές έκαναν πράξη την επιθυμία τους να συμπαρασταθούν-με τον τρόπο τους-σε αδύναμες ομάδες συνανθρώπων τους, εξέφρασαν με την τέχνη την ανάγκη τους να συμμετέχουν σε εθελοντικές ομάδες στο παρόν και στο μέλλον, έδειξαν πως είναι πρόθυμοι να αναλάβουν πρωτοβουλίες συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο αύριο. Στόχοι του προγράμματος ήταν οι μαθητές να κοινωνικοποιούνται, να μαθαίνουν να συμβιώνουν αρμονικά χωρίς τον ατομικισμό, να απαλλάσσονται από τον ρατσισμό και τις προκαταλήψεις, να αποκτούν συνείδηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους, να γίνονται περισσότερο υπεύθυνοι, να ενεργοποιούνται στα πλαίσια των απαιτήσεων της εποχής μας, να εξοπλίζουν την προσωπικότητά τους με ηθικές, πνευματικές και κοινωνικές αρετές, να καλλιεργούνται ως άνθρωποι, να γίνονται περισσότερο έντιμοι απέναντι στον άλλον, να καλλιεργούν ομαδικό πνεύμα, να καλλιεργούν την ανιδιοτέλεια, το αίσθημα του αλτρουισμού, το συναίσθημα της ευτυχίας, της αυτοσυμπλήρωσης. Να αναπτύσσουν νέες δεξιότητες και ικανότητες να αποκτούν συνείδηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.

Σώμα

Η μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος περιελάμβανε χωρισμό σε ομάδες, αξιοποίηση των ομάδων αυτών με ανάληψη δραστηριοτήτων, συζήτηση μεταξύ των μελών

των ομάδων και συναπόφαση κανόνων, επισκέψεις, εκπαιδευτικές εκδρομές, εικαστική προσέγγιση, συγγραφή ποιήματος. Το αντικείμενο ενασχόλησης της ομάδας είχε πεδία σύνδεσης με τα μαθήματα της Πληροφορικής, της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής, των Καλλιτεχνικών, των Θρησκευτικών, της Νεοελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας.

Δραστηριότητες

Τα παιδιά αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για τον εθελοντισμό, την σημασία του, τον ρόλο του στην διαμόρφωση και στην ανάπτυξη των κοινωνιών. Συγκέντρωσαν πληροφοριακό υλικό για τις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Τα ευρήματα των παιδιών αναρτήθηκαν στον εσωτερικό χώρο του σχολείου.

Δημιουργήθηκε πανό με το θέμα του προγράμματος και με σχετικά σ' αυτό ηχηρά συνθήματα. Σκοπός του ήταν να χρησιμοποιείται στις παρουσιάσεις των έργων της Ομάδας και στις ενημερώσεις της.

«Πώς αισθάνομαι τον εθελοντισμό;» ήταν το θέμα της εικαστικής προσπάθειας της Ομάδας. Τα παιδιά ζωγράρισαν αυτό που ένιωθαν ακούγοντας την λέξη «εθελοντισμός», ένα από τα έργα τους βραβεύτηκε και προβλήθηκε ως το σύμβολο του προγράμματός μας.

Η συγγραφή ποιήματος για τον εθελοντισμό τους έδωσε την δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για έναν καλύτερο κόσμο, για ένα καλύτερο αύριο. Γνωρίζουν πως ο κόσμος αυτός θα έχει και την δική τους σφραγίδα. Αυτή ήταν η βασική ιδέα γύρω από την οποία κινήθηκαν οι μαθητές στα ποιήματά τους.

Η συγκέντρωση τροφίμων, ειδών υγιεινής και καθαριότητας για τα παιδικά χωριά SOS φανέρωσε τα αισθήματα αλληλεγγύης που τρέφουν τα παιδιά μέσα τους για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη την βοήθειά μας. Με την υποστήριξη των γονέων τους ετοιμάστηκαν κιβώτια με απαραίτητα αγαθά διαβίωσης.

Στην εκπαιδευτική εκδρομή στην Θεσσαλονίκη ξεχώρισε η επίσκεψή μας στον Ερυθρό Σταυρό. Έγινε ενημέρωση για τις Πρώτες Βοήθειες από το ειδικευμένο προσωπικό που συναντήσαμε και για τις δράσεις των μελών και στελεχών της Οργάνωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ουσιαστική υπήρξε και η επίσκεψή μας στο Παιδικό Χωριό SOS. Εκεί η Ομάδα παρέδωσε τα είδη τροφίμων, υγιεινής και καθαριότητας που συγκέντρωσε, περιηγήθηκε στους χώρους διαμονής των παιδιών του Χωριού, ενημερώθηκε για τον τρόπο ζωής τους και τον τρόπο λειτουργίας του Χωριού. Το ενδιαφέρον της Ομάδας εκφράστηκε με την διατύπωση ερωτήσεων και απόψεών τους στους υπεύθυνους των δομών που μας φιλοξένησαν στον χώρο τους. Για μια ακόμη φορά η Ομάδα συνειδητοποίησε την αξία του εθελοντισμού. Αυτός ήταν και είναι το θεμέλιο ύπαρξης των δομών αυτών.

Ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από όλους τους μαθητές της Α' και Β' τάξης, δεν περιοριστήκαμε μόνο στα μέλη της Ομάδας. Μελετώντας τις απαντήσεις των παιδιών στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε κατά την διάρκεια του προγράμματος Αγωγής Υγείας συμπεραίνουμε πως οι μαθητές σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν συμμετάσχει εθελοντικά για κάποιο κοινωφελή σκοπό στο παρελθόν, ένιωσαν ικανοποίηση για την συμμετοχή τους, επιθυμούν να συμμετέχουν σε κάποια εθελοντική δράση στο μέλλον, επιθυμούν να συμμετέχουν εθελοντικά προσφέροντας υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, του αθλητισμού, του περιβάλλοντος, της κοινωνίας, του πολιτισμού. Πιστεύουν πως τα οφέλη ενός εθελοντή είναι το αίσθημα ικανοποίησης και ολοκλήρωσης, η απόκτηση νέων εμπειριών, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Ο κυριότερος λόγος για τον οποίο θα γίνονταν εθελοντές είναι η θέληση για έναν καλύτερο κόσμο και ελάχιστοι δήλωσαν την απόκτηση νέων εμπειριών ή νέων γνωριμιών. Πρόθυμα θα συμμετείχαν σε εθελοντικά προγράμματα στο εξωτερικό. Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών πιστεύει πως ο εθελοντισμός συμβάλλει στην προστασία και την βελτίωση του περιβάλλοντος. Θα συμμετείχαν σε πρόγραμμα για την προστασία ζώων υπό εξαφάνιση, για την δενδροφύτευση, για τον καθαρισμό παραλίας ή πάρκου. Πιστεύουν πως ο εθελοντισμός αποτελεί έναν σημαντικό δείκτη πολιτισμού και συμβάλλει στο να γίνει κάποιος ενεργός πολίτης. Ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών δήλωσε πως θα γίνονταν εθελοντές για την διάσωση κάποιου πολιτιστικού μνημείου, εθελοντές αιμοδότες ή εθελοντές για

δωρεά οργάνων. Μεγάλο ήταν το ποσοστό μαθητών που επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικές υπηρεσίες σε ηλικιωμένους, σε άτομα με αναπηρίες, σε προγράμματα για την καταπολέμηση του ρατσισμού, του κοινωνικού αποκλεισμού, σε προγράμματα για ευπαθείς ομάδες.

Συμπεράσματα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας συστήνεται, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, σε όλα τα σχολεία. Με την καλλιέργεια του εθελοντισμού δίνεται νόημα και περιεχόμενο σε αξίες όπως η αγάπη στον συνάνθρωπο, η κοινωνική αλληλεγγύη. Αναπτύσσεται ο κοινωνικός διάλογος, το αίσθημα της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης. Τα παιδιά κατανοούν πως με την συμμετοχή τους σε εθελοντικές οργανώσεις αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, αξιοποιούν την φαντασία τους. Αναδεικνύουν δυνάμεις δημιουργικότητας, εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή και ενότητα, κρατούν ζωντανή την αισιοδοξία. Με τις εθελοντικές δράσεις συντελείται μια διαφορετική μαθησιακή λειτουργία. Τα παιδιά αποκτούν κοινωνικές και άλλες δεξιότητες και ικανότητες που στο μέλλον σίγουρα θα τους βοηθήσουν. Με τον εθελοντισμό δίνεται μια δυνατή απάντηση στα φαινόμενα αδράνειας, εφησυχασμού και αδιαφορίας που παρουσιάζονται στην κοινωνία. Είναι ο τρίτος τομέας ζωής, δίπλα στον ιδιωτικό και στον δημόσιο. Περιέχει δυνάμεις και δράσεις και επιτελεί ένα πολύπλευρο κοινωνικό έργο. Η λειτουργία της κουλτούρας του εθελοντισμού απαιτεί σωστή ενημέρωση και εκπαίδευση, στοιχεία μιας ποιοτικής πολιτείας.

Αναφορές

Αποστολίδης Λ. (2002), Το εθελοντικό κίνημα στη Ελλάδα και η Κοινωνία των Πολιτών, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Βασιλόπουλος Π. (2003): Διακυβέρνηση και Κοινωνία Πολιτών. Δύο έννοιες με μέλλον στον 21° αιώνα, Κοινωνία Πολιτών, Έκδοση της Ένωσης Πολιτών για την Παρέμβαση, Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ, τ.9.

Βουτσάκης Β. (2004), «Εθελοντές και Κράτος: Σειρήνες της Σύμφυσης», στο Σωτηρόπουλος Α.Δ. (επιμ.) (2004), Η Άγνωστη Κοινωνία Πολιτών, Αθήνα: Ποταμός.

Gellner E. (1996), Η Κοινωνία Πολιτών και οι Αντίπαλοί της. Συνθήκες Ελευθερίας, Αθήνα: Παπαζήση.

Γιαννής Ν. (2002), Τι είναι η Κοινωνία Πολιτών, Αθήνα.

Δαρβίρη Χ., (2009), Μεθοδολογία της έρευνας στο χώρο της υγείας. Εκδόσεις Πασχαλίδη Ε.Π.Ε., Αθήνα.

Δημητράκος Δ., (2002): Η ιδέα της Κοινωνίας των πολιτών στο Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών. Μακρυδημήτρης Α., Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα.

Kutay A. (2014), Governance and European Civil Society: Governmentality, discourse and NGOs, New York: Routledge.

Malunga C. (2010), «Civil Society Networks: Of Ants and Elephants», », στο Fowler A. & Malunga C. (eds.) (2010), NGO Management: The Earthscan Companion, London & Washington DC: Earthscan.

Μουζέλης Ν., (2002): Το νόημα της κοινωνίας των πολιτών στο Κράτος και Κοινωνία των Πολιτών. Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, Αθήνα.

Πιτσούλης Ν. (2003), «Ρόλος και λειτουργία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην αυγή του 21ου αιώνα», στο Εθελοντική Έφραση, τόμος 1, τεύχος 1, σελ 18-21, Σεπτέμβριος 2003.

Σακελλίων Γ. (2003), «Εθελοντισμός και Νέοι», στο Εθελοντική Έφραση, τόμος 1, τεύχος 1, σελ 12-13, Σεπτέμβριος 2003.

<http://www.actionaid.gr/ethelontismos/> (Πρόσβαση 29-05-2020)

<https://sos-villages.gr/ethelontismos/> (Πρόσβαση 29-05-2020)

<https://www.civilprotection.gr/el/%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82> (Πρόσβαση 29-05-2020)

<https://www.kivotostoukosmou.org/el/ethelontismos/ethelontismos-stin-kivoto>
(Πρόσβαση 29-05-2020)
<https://noiazomaikaidrw.gr/o-ethelontismos-me-liga-logia/> (Πρόσβαση 29-05-2020)
<https://www.civilprotection.gr/el/%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D> (Πρόσβαση 29-05-2020).

Πρόγραμμα Φιλαναγνωσίας: «Διαβάζοντας γίνομαι καλύτερος άνθρωπος»

Δρ Γερούση Ελένη

Διευθύντρια 8^{ου} Γυμνασίου Κοζάνης,
Πρόεδρος του Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης,
gerelleni@gmail.com

Περίληψη

Ένα καινοτόμο πολιτιστικό πρόγραμμα για την προώθηση της φιλαναγνωσίας, με τίτλο «Διαβάζοντας γίνομαι καλύτερος άνθρωπος», υλοποιήθηκε στο 8^ο Γυμνάσιο Κοζάνης κατά το σχολικό έτος 2019-20. Η ανάγνωση του ιστορικού μυθιστορήματος «Ξυπόλητοι ήρωες» της Αλεξάνδρας Μητσιάλη, η υπόθεση του οποίου διαδραματίζεται στην κατοχική Θεσσαλονίκη, ανέδειξε το διάλογο μεταξύ Ιστορίας και Λογοτεχνίας ως άσκηση για την «κριτική αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό». Εφαρμόζοντας τη θεωρία της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης στη διδακτική πράξη, ο μαθητής γίνεται συνδημιουργός του κειμένου. Ακόμη, η αξιοποίηση του πλούτου των ψηφιακών δεξιοτήτων, που διαθέτουν ήδη από μικρή ηλικία οι μαθητές/τριες, συνδυάζεται με την προσεκτική χρήση των ΤΠΕ, για ένα καλύτερο μορφωτικό αποτέλεσμα. Τέλος, η ανάγνωση, στις πολλαπλές μορφές της, απαγκιστρώνεται από τη λογική του σχολικού εγχειριδίου και προσεγγίζει αυτό που πρέπει να είναι: απόλαυση.

Λέξεις κλειδιά: φιλαναγνωσία, ιστορικό μυθιστόρημα, αναγνωστικές θεωρίες, ΤΠΕ

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (ΝΠΣ) για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο (2011) «αφετηρία» της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι «το παρόν, τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά του σύγχρονου, περίπλοκου και δυσνόητου κόσμου» με κύριο στόχο την «κριτική αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό». Βασική μέριμνα του ΝΠΣ είναι η μετάθεση του ενδιαφέροντος της διδασκαλίας από το κείμενο στην ανάγνωσή του και η μετατροπή του μαθητή σε κριτικό αναγνώστη, που θα μπορεί να διαλέγεται με το κείμενο και να αιτιολογεί την προσωπική ερμηνεία του αλλά και τις ερμηνείες των συμμαθητών του. Το ΝΠΣ στο σημείο αυτό ακολουθεί τις θεωρίες της πρόσληψης και της αναγνωστικής ανταπόκρισης, έτσι όπως εκφράστηκαν από τους θεωρητικούς Jauss και Iser αντίστοιχα, σύμφωνα με τους οποίους το νόημα δεν παράγεται στο ίδιο το κείμενο αλλά αργότερα κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής του (Iser, 2000). Ο αναγνώστης, δηλαδή, βρίσκεται σε έναν συνεχή διάλογο με το κείμενο, συμπληρώνοντας τα κενά που αφήνει ο συγγραφέας. Έτσι, η προνομιακή θέση που αποκτά ο αναγνώστης τον οδηγεί στη νοηματοδότηση του κειμένου και γίνεται με αυτόν τον τρόπο συνδημιουργός του (Τζιόβας, 2003). Αυτή η διαδικασία θα τον οδηγήσει στην αναγνωστική ωριμότητα και στη συνέχεια στη διά βίου ανάγνωση.

Με την εφαρμογή της θεωρίας της πρόσληψης στη διδακτική πράξη, η ανάγνωση του κειμένου γίνεται μια δυναμική διαδικασία, που αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα του μαθητή, και ζητούμενο παύει να είναι η μία και μοναδική απάντηση αλλά η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, της βιωματικής επικοινωνίας με το κείμενο και της προσωπικής έκφρασης του μαθητή (Σπινκ, 1990). Όπως διατείνεται ο Ποσλιανέκ (1992: 208), «ο μαθητής-αναγνώστης έχει να παίξει ένα ρόλο τόσο σημαντικό όσο και το ίδιο το κείμενο». Αλλά, για να λειτουργήσει αυτό στην τάξη, θα πρέπει και ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να είναι ένας επαρκής αναγνώστης, καθώς ο ρόλος του εκπαιδευτικού, πέρα από αυτόν της οικογένειας, είναι καθοριστικός στην καλλιέργεια της αγάπης του παιδιού για το βιβλίο.

Κατά τη σχολική χρονιά 2019-20 το τμήμα Α2 του 8^{ου} Γυμνασίου Κοζάνης υλοποίησε καινοτόμο πρόγραμμα προώθησης της φιλαναγνωσίας με τίτλο «Διαβάζοντας γίνομαι καλύτερος άνθρωπος», στο πλαίσιο εκπόνησης εγκεκριμένου Προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων. Συμμετείχαν δέκα μαθητές και εννέα μαθήτριες.

Η έννοια της φιλαναγνωσίας αναφέρεται στην πολύπλευρη αξιοποίηση του λογοτεχνικού βιβλίου στο σχολείο και στην ανάπτυξη μιας φιλικής σχέσης των μαθητών/τριών με το βιβλίο. Η καλλιέργεια της αγάπης για την ανάγνωση βιβλίων, που καθορίζεται από ποικίλους κοινωνικούς, οικονομικούς και άλλους παράγοντες, αναπτύσσει πολύπλευρα την προσωπικότητα των παιδιών (Κατσίκη-Γκίβαλου κ.ά., 2008) και, όταν η συνήθεια της ανάγνωσης παγιωθεί, αποτελεί μια σχέση μοναδική μεταξύ του κειμένου και του αναγνώστη (Τριβιζάς, 2000).

Το 2003 εισήχθη για πρώτη φορά η έννοια της φιλαναγνωσίας στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Έπειτα συμπεριλήφθηκε στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, το 2011, ως ένας από τους επιμέρους στόχους διδασκαλίας της Λογοτεχνίας. Σύμφωνα με τις «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νεοελλ. Γλώσσας και Γραμματείας και της Αρχαίας Ελλ. Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2019 – 2020» (Αρ. Πρωτ. 143773/Δ/17-09-2019) με τη διδασκαλία της λογοτεχνίας αναμένεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν μια κριτική και δημιουργική σχέση με τα κείμενα και να καλλιεργήσουν ποικίλες αναγνωστικές και κοινωνικές δεξιότητες, στο πλαίσιο μίας αναγνωστικής ομάδας. Ακόμη, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, η διδασκαλία της λογοτεχνίας μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της φιλαναγνωσίας και στη δημιουργία ενός «έθνους αναγνωστών», στη δημιουργία, δηλαδή, «συστηματικών και ανεξάρτητων αναγνωστών, οι οποίοι αισθάνονται την ανάγνωση ως βασική τους ανάγκη και είναι ικανοί να επιλέγουν και να αξιοποιούν τα αναγνώσματά τους».

Παρουσίαση του προγράμματος

Οι εκπαιδευτικοί που αποτέλεσαν την παιδαγωγική ομάδα (δύο φιλόλογοι και μία μαθηματικός) επέλεξαν να διαβάσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες του τμήματος Α2 το βραβευμένο ιστορικό μυθιστόρημα της Αλεξάνδρας Μητσιάλη «Ξυπόλητοι ήρωες», το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το 2016. Βραβεύτηκε με το Κρατικό Βραβείο Εφηβικού - Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου και με το Βραβείο Ελληνικού Εφηβικού - Νεανικού Βιβλίου του Κύκλου Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου.

Αναγράφεται στο οπισθόφυλλο του βιβλίου: «Ο Τάκης, η Σταυρούλα, η Αλέγγρα, ο Πέπο, ο Άρης, η Ελένη, ο Έκτορας, η Αγγελική και η Λούνα ζουν στη Θεσσαλονίκη τα σκοτεινά χρόνια της γερμανικής Κατοχής. Μέσα σε μια πόλη που η μπότα των Γερμανών προσπαθεί να ταπεινώσει απ' άκρη σ' άκρη, αγωνίζονται να επιβιώσουν και ταυτόχρονα να αντισταθούν στον ναζισμό. Ζουν εμπειρίες που τους καθορίζουν και πολλές φορές δίνουν μάχη για να ξεφύγουν από τον θάνατο που τους κυκλώνει. Και μέσα στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα ξετυλίγονται απεγνωσμένοι έρωτες, αδερφικές φιλίες, πράξεις αυταπάρνησης, επιστροφές από χρωστούμενα του παρελθόντος. Και κάποτε είναι τα ζάρια της τύχης που αποφασίζουν για τον θάνατο και τη ζωή. Οι "Ξυπόλυτοι ήρωες" είναι ένα ιστορικό μυθιστόρημα για την Κατοχή και την Αντίσταση, για το ξυπόλυτο τάγμα και το ξεκλήρισμα των Εβραίων της πόλης. Οι "Ξυπόλυτοι ήρωες" είναι πάνω από όλα η ιστορία των απλών, καθημερινών ανθρώπων της που απέκτησαν το ανάστημα όσων γράφουν την ιστορία με τις ίδιες τους τις πράξεις».

Η ανάγνωση ολόκληρου λογοτεχνικού βιβλίου κρίθηκε αναγκαία για συγκεκριμένους λόγους. Όπως γνωρίζουμε από την εμπειρία μας ως εκπαιδευτικοί, η ανάγνωση της λογοτεχνίας στο ελληνικό σχολείο όλων των βαθμίδων γίνεται μέσα από τα σχολικά ανθολόγια λογοτεχνικών κειμένων. Αυτή η πρακτική, όπως παρατηρεί το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών (2011), «αντίκειται στις σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας, ενώ εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών έχουν από δεκαετίες ενσωματώσει την ανάγνωση ολόκληρων λογοτεχνικών βιβλίων στο σχολείο». Από τη στιγμή που ο

εκπαιδευτικός και οι μαθητές δεν επιλέγουν τα κείμενα που θα διαβάσουν, χάνουν την ευκαιρία να ενημερώνονται γύρω από τη σύγχρονη βιβλιοπαραγωγή, με αποτέλεσμα να μην αναπτύσσεται ούτε το ερευνητικό πνεύμα αλλά ούτε και η φιλαναγνωσία. Ακόμη, το σχολικό ανθολόγιο, από τη φύση του, αποκλείει την επαφή των μαθητών με το κυριότερο λογοτεχνικό είδος της εποχής μας, το μυθιστόρημα, το οποίο, μέσα από την «περιπλοκότητα της σύνθεσής του, είναι ικανό να ασκήσει τους αναγνώστες του σε προωθημένες αναγνωστικές πρακτικές». Για να μη μιλήσουμε για το γεγονός ότι, με τις ερωτήσεις που τίθενται κάτω από κάθε κείμενο, δημιουργείται μια αναγνωστική ρουτίνα που καταστρέφει την αυθόρμητη προσέγγιση της τέχνης του λόγου. Είναι σίγουρο ότι η ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων μέσα στο σχολείο είναι ένα βήμα προς την κατεύθυνση της αλλαγής της σχέσης με το βιβλίο, της σχέσης τελικά με την ίδια τη γνώση και την προώθηση της διά βίου εκπαίδευσης (ΝΠΣ, 2011).

Η επιλογή ενός ιστορικού μυθιστορήματος της πρόσφατης λογοτεχνικής παραγωγής υπαγορεύθηκε κυρίως από την ουσιαστική σχέση που συνδέει τη Λογοτεχνία με την Ιστορία. Η σχέση αυτή και ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο η λογοτεχνία μιλά για τα ιστορικά γεγονότα και τις ιστορικές εμπειρίες έχουν μελετηθεί επαρκώς. Όπως εύστοχα έχει παρατηρήσει η Αποστολίδου (χ. χ.), «δεν μπορούμε να γνωρίσουμε μια εποχή αρκετά, παρά μόνο στον βαθμό στον οποίο μελετούμε και την τέχνη της· την τέχνη που δημιουργήθηκε στην εποχή που μας ενδιαφέρει, καθώς και την τέχνη που δημιουργήθηκε σε μεταγενέστερο χρόνο, αλλά αναφέρεται στην εποχή που μας ενδιαφέρει». Από την άλλη, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι η λογοτεχνία δεν αποτελεί αξιόπιστη ιστορική πηγή για να πληροφορηθούμε την αλήθεια για τα ιστορικά γεγονότα.

Ένας από τους λόγους που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο βιβλίο είναι επειδή στέκεται με συμπάθεια στο τραύμα της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Κρίθηκε αναγκαίο, λόγω και της έξαρσης του αντισημιτισμού στην εποχή μας, να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες την ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης, ειδικά αν λάβει κανείς υπόψη του ότι υπήρξαν περίοδοι στην ιστορία της πόλης, ειδικά μετά το 1492, που αποτελούσε τη μεγαλύτερη πληθυσμιακά κοινότητα (Μαζάουερ, 2006). Επιπλέον, οι έφηβοι χαρακτήρες του βιβλίου δρουν σε μια ιστορική περίοδο καθοριστική για τη διαμόρφωση της σημερινής εθνικής ταυτότητας. Ισχύει, ακόμη, ότι η εκπαίδευση γενικότερα διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στην προώθηση της ιστορικής συνείδησης και η διδασκαλία της λογοτεχνίας ειδικότερα συμβάλλει στην κριτική προσέγγιση και κατανόηση του παρελθόντος και του παρόντος (Αποστολίδου, 2002). Βέβαια, όπως ορθά έχει ήδη επισημανθεί, «δεν διαβάζουμε ιστορία για να καταλάβουμε τη λογοτεχνία, ούτε διαβάζουμε λογοτεχνία για να μάθουμε ιστορία, αλλά διαβάζουμε και τα δύο για να κατανοήσουμε την ανθρώπινη περιπέτεια εν όλω, στη διαχρονία της και στην πολυσύνθετη ουσία της» (Αθανασοπούλου, 2004).

Γενικοί στόχοι του προγράμματος

- Η διαμόρφωση στάσης φιλικής προς το βιβλίο και τη λογοτεχνία.
- Η δημιουργία επαρκών αναγνωστών/στριών.
- Η δημιουργία μιας κοινότητας αναγνωστών/στριών, η οποία θα διέπεται από τις αξίες του σεβασμού της διαφοράς, του πλουραλισμού και του διαλόγου.
- Η εξοικείωση με διαφορετικά είδη ανάγνωσης: ιδιωτική, δημόσια ανάγνωση, δραματοποιημένη ανάγνωση.
 - Ο εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής πράξης με δημιουργικές δραστηριότητες.
 - Η καλλιέργεια της συνεργασίας για την επίτευξη κοινού στόχου.
 - Η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού ως εποικοδομητικού και ελκυστικού τρόπου μάθησης. Οι μαθητές/τριες, όντας εξοικειωμένοι/ες με την ψηφιακή τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία (digital natives), έχουν ένα πλούτο ψηφιακών δεξιοτήτων τις οποίες οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να αγνοήσουν. Ακόμη, ο ψηφιακός γραμματισμός ενισχύει τους

νέους ανθρώπους με δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στη μετέπειτα ζωή τους (Hague & Payton, 2010).

- Η καλλιέργεια του πληροφοριακού γραμματισμού. Ο γραμματισμός αυτός συνδέεται με την κριτική σκέψη και την ικανότητα κάποιου να αναζητεί, να εντοπίζει και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες στο διαδίκτυο, αποτελεσματικά.

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος

- Η ανάπτυξη δεξιοτήτων αποκωδικοποίησης του λογοτεχνικού κειμένου.
- Ο εντοπισμός αφηγηματικών τεχνικών και τρόπων.
- Η κατανόηση της πολυσημίας και της μεταφορικής λειτουργίας της γλώσσας.
- Η γνωριμία με όψεις της νεώτερης Ιστορίας μας μέσα από τη λογοτεχνία.
- Η περιγραφή του ιστορικού πλαισίου: χρόνος, χώρος, ιστορικά γεγονότα που ορίζουν την εξέλιξη της πλοκής, τους χαρακτήρες, καθώς και την οπτική γωνία του συγγραφέα.
- Η σύγκριση των πληροφοριών που μας παρέχει το ιστορικό μυθιστόρημα με ανάλογες από ιστορικά βιβλία ή δημοσιογραφικές πηγές και η διάκριση φανταστικών από πραγματικά γεγονότα.
- Η εμπάθυνση στους χαρακτήρες και το αξιακό τους σύστημα.
- Η εξοικείωση με τη θρησκευτική ετερότητα.
- Η κατανόηση της πολλαπλότητας των ερμηνευτικών προσεγγίσεων και η κριτική αντιμετώπιση και των δικών τους αξιολογικών κρίσεων.

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

Οι μαθητές/τριες παρέμεναν στο σχολείο μία μέρα τη βδομάδα μετά το πέρας των μαθημάτων (Παρασκευή 13.30-15.00). Εκτός από τη σχολική αίθουσα οι εβδομαδιαίες συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην αίθουσα πληροφορικής και στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Λόγω της αναστολής λειτουργίας των σχολικών μονάδων στα μέσα Μαρτίου 2019, για τον περιορισμό της πανδημίας του covid-19, οι συναντήσεις μας έγιναν μέσω πλατφόρμας webex στον χρόνο που διέθεταν τα παιδιά. Για ένα διάστημα δύο μηνών (μέσα Μαρτίου-μέσα Μαΐου) η καθοδήγηση γινόταν εξ αποστάσεως με πολύ καλά αποτελέσματα.

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος: Η συνεργασία στο πλαίσιο της ομάδας, ο διάλογος που αναπτύσσεται και η αναζήτηση λύσεων στα προβλήματα που ανακύπτουν έχει υποστηριχθεί ότι διαμορφώνουν μια θετική στάση απέναντι στη μάθηση με πολλαπλά οφέλη στη γενικότερη συγκρότηση της προσωπικότητας των μαθητών/τριών (Ματσαγγούρας, 2000' Κανάκης, 2001).

Οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες και ασχολήθηκαν με τα εξής θέματα:

1) Το Παπάφειο ορφανοτροφείο και η ιστορία του *Ξυπόλητου Τάγματος*. Μελέτησαν την ιστορία του Παπάφειου ορφανοτροφείου και παρακολούθησαν την ταινία *Το ξυπόλητο τάγμα* (1954) του Γκρεγκ Τάλλας (<https://www.youtube.com/watch?v=2VfmaBo38I4>). Άντλησαν με αυτόν τον τρόπο πληροφορίες για τη δράση των ορφανών παιδιών στη διάρκεια της Κατοχής.

2) Η Θεσσαλονίκη της Κατοχής. Αναζήτησαν στο βιβλίο αναφορές για τη ζωή στην κατοχική Θεσσαλονίκη και βρήκαν παλιές φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη Θεσσαλονίκη αυτής της περιόδου. Εντόπισαν στο βιβλίο συγκεκριμένα τοπωνύμια (Συνοικία Βαρώνου Χιρς, Στρατόπεδο Παύλου Μελά, Πλατεία Ελευθερίας κ.λπ.) και έμαθαν τι συνέβη στο καθένα.

3) Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης. Αρχικά, συγκέντρωσαν τις πληροφορίες που δίνει το βιβλίο για τη ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Έμαθαν με τι ασχολούνταν, τι γλώσσα μιλούσαν και πώς αντιμετωπίστηκαν από τους Γερμανούς κατακτητές. Ακόμη, έμαθαν για το ξεκλήρισμα της εβραϊκής κοινότητας και για τα μέρη στη σύγχρονη Θεσσαλονίκη που απηχούν την ιστορία της.

4) Η κουζίνα της Κατοχής και η πείνα. Εντόπισαν μέσα στο κείμενο τα σημεία όπου γίνεται αναφορά στο τι έτρωγαν οι άνθρωποι τότε, πώς προμηθεύονταν τρόφιμα και πώς αντιμετώπιζαν την πείνα. Επίσης βρήκαν αντίστοιχες εικόνες στο διαδίκτυο.

5) Παιδί και πόλεμος στην πεζογραφία. Έκαναν έρευνα στο διαδίκτυο και στη δημοτική βιβλιοθήκη της πόλης για έργα που έχουν γραφεί γι' αυτό το θέμα και παρουσίασαν με σύντομο τρόπο το περιεχόμενό τους.

Δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ: Αρχικά, δημιουργήθηκε ιστοχώρος με το ελεύθερο προς χρήση πρόγραμμα netboard.me (<https://netboard.me/index.html>). Από τον ιστοχώρο οι μαθητές/τριες ενημερώνονταν για την πορεία του προγράμματος (ημέρες, ώρες και τόπος συνεργασίας πέρα από αυτή που επίσημα είχε δηλωθεί) και μπορούσαν να εκφράσουν τη γνώμη τους στη σελίδα «Η γνώμη μου» ή να κάνουν like σε κάτι που έγραψε κάποιος/α άλλος/η. Οι σχολιασμοί εγκρίνονταν από τις εκπαιδευτικούς για την αποφυγή κακόβουλων δημοσιεύσεων από άτομα ξένα προς την ομάδα. Επίσης, χρησιμοποιήθηκε το Google Drive για διαμοιρασμό αρχείων. Εδώ αναρτήθηκαν σκαναρισμένα τα κεφάλαια του βιβλίου ιδιαίτερα για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν το βιβλίο. Δόθηκαν οδηγίες και κωδικοί για την είσοδο στο Google Drive και την λήψη των αρχείων. Σε κάποιες περιπτώσεις εστάλησαν τα κεφάλαια μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρησιμοποιήθηκε το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τη συγγραφέα και τα βιβλία που έγραψε. Ακόμη, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό σταυρόλεξο με το ελεύθερα διαθέσιμο πρόγραμμα Crossword Labs (<https://crosswordlabs.com/>). Τέλος, παρουσιάστηκαν οι εργασίες στην τάξη με το πρόγραμμα PowerPoint.

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις: Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη και σ' ένα βιβλιοπωλείο της πόλης. Δόθηκαν πληροφορίες για τη λειτουργία των χώρων και έγινε συζήτηση με τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Αφού είχε ολοκληρωθεί η ανάγνωση του βιβλίου έγινε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη όπου τα παιδιά συνάντησαν τη συγγραφέα σε κεντρικό βιβλιοπωλείο της πόλης και της πήραν συνέντευξη. Ακολούθησε λογοτεχνικός περίπατος με τη συγγραφέα στους βασικούς τόπους δράσης των ηρώων. Είχε προγραμματιστεί εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα, ξενάγηση στην Εθνική Βιβλιοθήκη και συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά λόγω της πανδημίας του covid-19 ακυρώθηκε.

Συμπεράσματα

Οι μαθητές/τριες είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν ένα από τα πιο καλογραμμένα εφηβικά ιστορικά μυθιστορήματα μιας βραβευμένης συγγραφέα, η οποία, σημειωτέον, εργάζεται ως φιλόλογος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Εκτιμάται, επίσης, ότι η χρήση ψηφιακών μέσων συνέβαλε στην ευχάριστη πρόσληψη του βιβλίου. Το γεγονός ότι, για ένα μεγάλο διάστημα, χρειάστηκε να αξιοποιηθούν τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης εντάσσεται στα θετικά στοιχεία του προγράμματος. Ακόμη, η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο πρόγραμμα ενδυνάμωσε την αίσθηση του *ανήκειν* σε μια αναγνωστική κοινότητα (Baker et al., 2000: 10) και τόνωσε την αυτοπεποίθησή τους. Κατανόησαν τη διαδικασία με την οποία διαμορφώνεται μέσα στο λογοτεχνικό κείμενο η ατομική ταυτότητα των ηρώων εφήβων και διερεύνησαν το πώς επηρεάζονται οι ανθρώπινες σχέσεις, ιδιαίτερα σε κρίσιμες ιστορικές στιγμές, όπως αυτές περιγράφονται στο μυθιστόρημα. Παράλληλα, η εκ του σύνεγγυς γνωριμία με τη συγγραφέα αποτέλεσε μια μοναδική εμπειρία, η οποία φανέρωσε στους/στις μαθητές/τριες τα μυστικά της γραφής. Τέλος, έγινε αντιληπτό ότι η λογοτεχνία διευρύνει την εμπειρία μας, μας εξοικειώνει με τους ποικίλους ανθρώπινους τύπους και μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Και όπως διαπιστώνει ο Τοντορόφ (2013: 30) η λογοτεχνία «πέρα από το να παρέχει μια απλή τέρψη, μια ψυχαγωγία για τα μορφωμένα άτομα, επιτρέπει στον καθένα να ανταποκριθεί καλύτερα στην κλίση του να είναι άνθρωπος».

Αναφορές

- Baker, L., Dreher, J. J. & Guthrie, J.T. (2000). *Engaging young readers: Promoting achievement and motivation*. New York: Guilford Publications.
- Hague, C. & Payton, C., (2010). *Digital literacy across the curriculum*. Bristol, UK: Futurelab.
- Iser, W. (2000). Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο κείμενο και στον αναγνώστη. Στο Μ. Λεοντσίνη (επιμ.), *Όψεις της ανάγνωσης*. Αθήνα: Νήσος.
- Mazower, M. *Θεσσαλονίκη, πόλη των φαντασμάτων. Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι 1430-1950*. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.
- (ΝΠΣ, 2011) Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας & της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα 2011 - Πράξη: «*ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, - Οριζόντια Πράξη*», με κωδικό MIS 295450-Υποέργο 1: «*Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων»*».
- Αθανασοπούλου, Α. (2004). Ιστορία και Λογοτεχνία στο σχολείο. Μια διεπιστημονική πρόταση διδασκαλίας για την κριτική αγωγή των μαθητών στον σύγχρονο πολιτισμό. Στο Κώστας Αγγελάκος & Γιώργος Κόκκινος (επιμ.), *Πρακτικά Επιστημονικού Σεμιναρίου, Η διαθεματικότητα στο σύγχρονο σχολείο & η διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση πηγών*, σσ. 101-131. Αθήνα: Μεταίχιμο.
- Αποστολίδου, Β., Καπλάνη, Β., Χοντολίδου, Ε. (επιμ.) (2002). *Διαβάζοντας λογοτεχνία στο σχολείο... μια νέα πρόταση διδασκαλίας*. Αθήνα: εκδόσεις Τυπωθήτω.
- Αποστολίδου, Β., Χοντολίδου, Ε. (επιμ.) (2004). *Λογοτεχνία και Εκπαίδευση*. Αθήνα: εκδόσεις Τυπωθήτω.
- Αποστολίδου, Β. (χ. χ.). Λογοτεχνία και Ιστορία. Μια σχέση ιδιαίτερα σημαντική για τη λογοτεχνική εκπαίδευση. Στο *Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών. Εικονική περιήγηση της Λογοτεχνίας στον γεωγραφικό και ιστορικό χώρο*. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.
- Κανάκης, Ν. Ι. (2001). *Η Οργάνωση της διδασκαλίας - μάθησης με Ομάδες Εργασίας. Θεωρητική Θεμελίωση και Πρακτική Εφαρμογή*. Αθήνα: εκδόσεις Τυπωθήτω.
- Κατσίκη-Γκίβαλου, Α., Καλογήρου Τζ., Χαλκιάδακη, Α. (επιμ.) (2008). *Φιλαναγνωσία και σχολείο*. Αθήνα: Πατάκης.
- Ματσαγγούρας, Η. (2000). *Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση*. Αθήνα: Γρηγόρη.
- Ποσλιανιέκ, Κρ. (1992). *Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα* (μτφ. Στ. Αθήνη). Αθήνα: Καστανιώτης.
- Σπινκ, Τζ. (1990). *Τα παιδιά ως αναγνώστες* (μτφ. Κυρ. Ντελόπουλος). Αθήνα: Καστανιώτης.
- Τζιόβας, Δ. (2003). Λογοτεχνία και πρόσληψη. *Το Βήμα*, 18-05-2003.
<https://www.tovima.gr/2008/11/24/opinions/logotexnia-kai-proslipsi/> (ανακτήθηκε στις 25/06/20)
- Τοντορόφ, Τ., (2013). *Η λογοτεχνία σε κίνδυνο*. Αθήνα: Πόλις.
- Τριβιζάς, Σ. (2000). *Το πνεύμα του λόγου*. Αθήνα: Καστανιώτης.

Ταξιδεύουμε μαζί εν μέσω πανδημίας: Ιστορίες τόπων και ανθρώπων σε μια διαπολιτισμική συνάντηση μαθητών λυκείου

Κοσμίδης Ιωάννης

Φιλολόγος, ΓΕ.Λ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου
galaziamatia@hotmail.gr

Σειρά Ευαγγελία

Φιλολόγος, ΓΕ.Λ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου
evasira@gmail.com

Τρανού Μαρία

Φιλολόγος, Εθελόντρια εκπαιδευτικός στο ΓΕ.Λ Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου
maria-tranou@hotmail.com

Τσαμούρη Κατερίνα

Μαθηματικός, ΓΕ.Λ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου
tsamourikat@gmail.com

Περίληψη

Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος “Νοιάζομαι και Δρω” κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο Γενικό Λύκειο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου Θεσσαλονίκης. Αφορά στον σχεδιασμό και την ανάληψη ενεργειών από εκπαιδευτικούς και μαθητές/μαθήτριες της Α' Λυκείου καθώς και προσφυγόπαιδες και μετανάστες/μετανάστριες που φοιτούσαν στην Τάξη Υποδοχής (Τ.Υ.), σε ένα πρότζεκτ με στόχους γνωστικούς, συναισθηματικούς, κοινωνικοποιητικούς. Η αρχική ιδέα, να επισκεφθούμε σημεία της Θεσσαλονίκης για να γνωρίσουμε καλύτερα την πόλη, την ιστορία και τη σημερινή ανθρώπινη πλευρά της βιωματικά, αναπροσαρμόστηκε με αφορμή την «καραντίνα» λόγω του κορονοϊού και η κοινωνική απόσταση που επέβαλε η πανδημία μάς οδήγησε στη συνεργασία για ένα ταξίδι φανταστικό με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αποφασίσαμε, τελικά, να ταξιδέψουμε μαζί πιο μακριά από το αρχικό σχέδιο: από το Πακιστάν μέχρι το Κονγκό και τα Βαλκάνια, με αφετηρία και τέρμα την πόλη που μας φιλοξενεί, τη Θεσσαλονίκη. Κάθε μαθητής και μαθήτρια της Τ.Υ. παρουσιάζει έναν τόπο ή ένα μνημείο της πατρίδας που άφησε πίσω, ενώ ομάδες μαθητών και μαθητριών Α' Λυκείου παρουσιάζουν αξιόλογα σημεία της Θεσσαλονίκης. Ο καρπός της συνεργασίας συνολικά πενήντα (50) μαθητών/μαθητριών και τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών είναι ένα βίντεο περιήγησης, που προβάλλει τις διαπολιτισμικές αξίες και προωθεί τη δημοκρατία στις συνειδήσεις όλων μας, αφήνοντας να ακουστούν όλες οι φωνές, οι απόψεις, οι γλώσσες (σύνδεσμος: <https://cutt.ly/8iFJtcR>).

Λέξεις κλειδιά: πρόσφυγες και μετανάστες/μετανάστριες μαθητές/μαθήτριες, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, κοινωνική ένταξη, επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών, διαπολιτισμικότητα

Εισαγωγή

Μια χρονιά δύσκολη το 2020. Η πανδημία επηρέασε πολύπλευρα τη ζωή μας, δημιουργώντας την ανάγκη νέων τρόπων επικοινωνίας και προσέγγισης της γνώσης. Σε ένα δημοκρατικό και ανοικτά σκεπτόμενο περιβάλλον εκπαίδευσης, η ενσυναίσθηση, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στην πολιτισμική ετερότητα και η εξάλειψη του εθνικισμού

αποτελούν βασικές αξίες της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Στη σημερινή πολυπολιτισμική κοινωνία η εφαρμογή των βασικών αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση για την ειρηνική και αρμονική συμβίωση ατόμων και ομάδων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης (Kesidou, 2004). Αυτό δεν σημαίνει μόνο να συνυπάρχουμε με άτομα διαφορετικού χαρακτήρα, πνευματικού επιπέδου, εθνότητας ή θρησκείας σε κάποιο στάδιο της ζωής, αλλά ότι οφείλουμε να θέσουμε τα θεμελιώδη στοιχεία αυτής της συνύπαρξης στην παιδική και την εφηβική ηλικία, ως ηθικό κτήμα και για την ενήλικη ζωή (Buxarrais, Noguera & Esteban, 2019). Εξάλλου, το πρόταγμα της διαπολιτισμικότητας βασίζεται στην ιδέα ότι το σχολείο καλείται να αντισταθμίσει τις πολιτισμικές και κοινωνικές ανισότητες των μαθητών και να διαχειρίζεται δημιουργικά την ετερότητα, ανταποκρινόμενο στο αίτημα για ισότητα ευκαιριών και κοινωνική δικαιοσύνη (Δημητριάδου, 2016: 26-28).

Θεωρητικό Πλαίσιο

Αναμφισβήτητα, οι κοινωνίες γίνονται όλο και εντονότερα πολυπολιτισμικές και στην Ευρώπη –που πρωτίστως μας ενδιαφέρει ως φυσικός μας χώρος– η πολυπολιτισμικότητα πλέον αφορά και χώρες που τις χαρακτήριζε, φαινομενικά τουλάχιστον, σχετική εθνική ομοιογένεια. Η νέα δυναμική πραγματικότητα οφείλεται άμεσα και στην πρωτόγνωρη προσφυγική κρίση των ημερών μας, αν αναλογιστούμε ότι στο διάστημα 2013 - 2017, ο πληθυσμός των προσφύγων στις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) τριπλασιάστηκε από 2 εκατομμύρια σε 5,9 εκατομμύρια (OECD, 2019).

Από το 2015 και η Ελλάδα πλέον ήρθε αντιμέτωπη με μεγάλες ροές προσφύγων. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Δίκαιο, τα παιδιά-πρόσφυγες έχουν τόσο τα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά γενικότερα, δηλαδή για φροντίδα, εκπαίδευση και ειδική μεταχείριση, όσο και τα δικαιώματα που έχουν οι πρόσφυγες (ECRE, 1996). Η προστασία αυτών των δικαιωμάτων καθίσταται επιτακτικότερη υπό τις σημερινές συνθήκες, στις οποίες ο πρόσφυγας μετατρέπεται από άτομο κοινωνικά και πολιτισμικά ολοκληρωμένο σε μια ατομική οντότητα, μιλώντας μεταφορικά, ευάλωτη στα αποτελέσματα του πολέμου και των πολιτικών στρατηγικών των κυβερνήσεων. Με μόνη πηγή επιβίωσης τα εσωτερικά του αποθέματα, εισέρχεται σε ένα νέο σύμπαν, χωρίς σπίτι ή δουλειά, χωρίς ταυτότητα. Στο πλαίσιο αυτό, και τα παιδιά-πρόσφυγες χρειάζεται να διαπραγματευτούν την εθνική τους ταυτότητα, υπό τους όρους της τωρινής τους διαμονής, της καταγωγής τους αλλά και της μελλοντικής τους προοπτικής (Bash, & Zezlina-Phillips, 2006).

Στην Τ.Υ. του σχολείου μας οι πρόσφυγες και μετανάστες/μετανάστριες μαθητές/μαθήτριες διδάσκονται εντατικά την ελληνική γλώσσα για 15 ώρες εβδομαδιαία και παράλληλα εντάσσονται στα τμήματα της Α΄ Λυκείου, όπου παρακολουθούν μαζί με την τυπική τάξη τα υπόλοιπα μαθήματα του Α.Π. Η επιλογή αυτή συνάδει με τη βασική αρχή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης για την άρση των ανισοτήτων και τη διασφάλιση ισότητας μορφωτικών ευκαιριών για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες. Η δημοκρατική αυτή εκπαίδευση αποτελεί, με τη σειρά της, κατώφλι προς την κοινωνική ισότητα, αφού σημαντικό έργο του σχολείου είναι να δημιουργεί για κάθε μαθητή και μαθήτρια κοινότητες, να παρέχει σταθερότητα, ασφάλεια και να καλλιεργεί το αίσθημα του «ανήκειν» (Maadad & Matthews, 2018).

Στο τρέχον πολυσύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο σχολικό περιβάλλον αναδύεται ο τύπος του/της εκπαιδευτικού που χαρακτηρίζεται από «εκτεταμένη επαγγελματικότητα». Είναι ο/η εκπαιδευτικός ο/η οποίος/οποία, εκτός από τη διδασκαλία του αντικειμένου του/της, ασχολείται με την οργάνωση, τη διαχείριση, την κουλτούρα του σχολείου. Δίνει έμφαση στην καλλιέργεια σεβασμού, ευπρέπειας και κοινωνικής εθιμοτυπίας. Δίνει το «καλό παράδειγμα» για να εμπνεύσει τους/τις μαθητές/μαθήτριες να μιμηθούν αυτήν την πρότυπη συμπεριφορά (Klaasen, 2012), πετυχαίνοντας ταυτόχρονα την προσωπική του/της βελτίωση. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προβάλλεται ως η αποδοτικότερη μέθοδος για αναβάθμιση της σχολικής εκπαίδευσης μέσω του εκσυγχρονισμού και της προσαρμογής της στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις (Βεργίδης, 2007). Ο μακροπρόθεσμος στόχος της

βελτίωσης του σχολείου και της εκπαίδευσης συνολικά, συνυφαίνεται με τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, αφού είναι βέβαιο πως οι κοινωνίες του μέλλοντος θα είναι πολυπολιτισμικές (Gundara, 2000).

Οπωσδήποτε, η κουλτούρα ενός σχολείου καθορίζεται τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους/τις ίδιους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς. Όταν αυτοί/ές αναπτύσσουν συνεργασίες με τους/τις συναδέλφους τους και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την προετοιμασία των μαθητών/μαθητριών τους για τον σύγχρονο κόσμο, εργάζονται για το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Η συνεργασία και η αλληλεπίδραση ενδυναμώνουν τους/τις εκπαιδευτικούς, τους/τις βοηθούν να βελτιώνουν τις πρακτικές τους, να προωθούν τη δημοκρατία στις σχέσεις τους μεταξύ τους και με τους/τις μαθητές/μαθήτριές τους. Το ενδιαφέρον τους για την επαγγελματική τους ανάπτυξη και οι επιλογές τους συντείνουν στη χειραφέτηση και την αυτονομία τους σε επίπεδο επιστημονικό και παιδαγωγικό, ενώ ο αναστοχασμός αποτελεί μια «*sine qua non*» διαδικασία που αναδεικνύει το όφελος που προκύπτει για τον αυτοπροσδιορισμό τους, με σημαντικές προεκτάσεις για την εξωστρέφεια και την αυτονομία του σχολείου (Seira & Tsamouri, 2017).

Στόχοι του Προγράμματος

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές/μαθήτριες που συμμετείχαν σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τις χώρες τους, τις συνέπειες του πολέμου και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες. Ακόμη, να κατανοήσουν έννοιες όπως στερεότυπα και προκαταλήψεις, να εξοικειωθούν με την έκφραση των συναισθημάτων και το πώς αυτά επηρεάζουν την κρίση και τις σχέσεις με τους άλλους, αλλά και να ενημερωθούν για τα δικαιώματα των παιδιών και γενικότερα των ανθρώπων. Τέλος, να βελτιώσουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες, να εξοικειωθούν με τα ηλεκτρονικά εργαλεία και να αναπτύξουν υπευθυνότητα στη χρήση τους. Οι παραπάνω στόχοι υπηρετούν τον γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης του ανθρώπου που αποβλέπει στην πλήρη ανάπτυξη της ιδιότητας του πολίτη, κάτι που αποτελεί αναγκαιότητα για τον 21^ο αιώνα. Υποστηρίζει δε η εκπαίδευση αυτή, επιπλέον, την ικανότητα να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους, την ενημέρωσή τους για τα κοινά με κριτική σκέψη, τη γνώση και υποστήριξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων τους με ενεργητική ενσυναίσθηση, την έκφραση των απόψεών τους, την απαίτηση για δικαιοσύνη, την ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικές διεργασίες.

Περιγραφή της Δράσης

Με τη χρήση της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου που προτείνεται από τη διαπολιτισμική διδακτική, οι μαθητές/μαθήτριες του τμήματος της Α΄ Λυκείου που συμμετείχε στο Πρόγραμμα και σε συνεργασία με την Τάξη Υποδοχής του σχολείου, ανέδειξαν σημεία της Θεσσαλονίκης και ερεύνησαν την ανθρώπινη πλευρά της. Έγινε προσπάθεια να ενεργοποιηθούν τα εσωτερικά τους κίνητρα (προσωπικοί στόχοι, αξίες, φυσική περιέργεια, πεποιθήσεις, πρόκληση για χρήση τεχνολογίας) αλλά και εξωτερικά κίνητρα (βαθμολογική αμοιβή, συμμετοχή σε δραστηριότητες). Στην Τ.Υ. εφαρμόστηκε η προσέγγιση CLIL, που μαζί με τη γλωσσική προσέγγιση υποστηρίζει την ισόρροπη γλωσσική και επιστημονική ανάπτυξη των μαθητών /μαθητριών μέσω της πνευματικής εργασίας τους (Ζάγκα, 2019). Με την ενεργητική συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και τη συνεργασία μεταξύ τους καλλιέργησαν τις ικανότητές τους, κατέκτησαν νέα γνώση και εντόπισαν τρόπους αξιοποίησης των παραπάνω, ώστε να είναι δραστήριοι ως μαθητές και μελλοντικοί πολίτες.

Με τέτοιου είδους εκπαιδευτικές πρακτικές εφαρμόσαμε ένα σχέδιο εργασίας (project) σε μορφή παρουσιάσεων, μέσω διδασκαλίας που ενέπλεκε και τις νέες τεχνολογίες, η οποία έχει θετικά αποτελέσματα, εκτός άλλων, και στη διαχείριση της ετερότητας (Δημητριάδου, 2008). Όπως η διαπολιτισμική διδακτική προτείνει, επιδιώχθηκε η εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών με προώθηση της αυτενέργειας και ανάθεση πρωταγωνιστικού ρόλου σε αυτούς/αυτές. Εξάλλου, το συγκεκριμένο project εντάσσεται σε ένα σύνολο δράσεων και

πρακτικών του συγκεκριμένου σχολείου για την προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης: συμμετοχές του σχολείου σε προγράμματα εξωσχολικών ή παρασχολικών δραστηριοτήτων (επισκέψεις, εκδρομές) και εκδηλώσεις-γιορτές με συμπερίληψη των γονέων και στόχο την ανταλλαγή πολιτιστικών στοιχείων μέσα από την παράδοση και την τέχνη, ώστε με αυτή την αλληλεπίδραση να ωφεληθούν όλοι οι μαθητές, γηγενείς και μη. Μάλιστα, την πνευματική ανταλλαγή συνέδραμε η χρήση της ηλεκτρονικής τάξης (e-class) στην πλατφόρμα www.sch.gr, ως διαύλου επικοινωνίας μεταξύ μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών, από τη στιγμή που επιβλήθηκε η κοινωνική απόσταση λόγω του κορονοϊού.

Οι μαθητές/μαθήτριες της Τ.Υ. ανέλαβαν, στο πλαίσιο της αναπροσαρμογής του project, να ετοιμάσουν επιμέρους παρουσιάσεις που αφορούν σημεία ενδιαφέροντος στις πατρίδες τους, αλλά ως ομάδα ασχολήθηκαν και με τη Θεσσαλονίκη, το σημείο συνάντησης όλων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών. Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές εργασίες των μαθητών/μαθητριών της Τ.Υ., τα σημεία ενδιαφέροντος εντοπίζονται στο εύρος του γεωγραφικού τριγώνου Ευρώπης - Ασίας - Αφρικής. Η Ακρόπολη και το Μεγάλο Τζαμί του Χαλεπίου στη Συρία, ο Μιναρές Μουνταφάρια στο Ερμπίλ του Κουρδιστάν, τα Τείχη της Βαβυλώνας και η στήλη του Κώδικα του Χαμουραμί στο Ιράκ, η Περσέπολη στο σημερινό Ιράν, στην Ασία. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τον ποταμό Κονγκό, στην Αφρική. Και από εκεί στην Ευρώπη. Από τη λίμνη Οχρίδα και το Κάστρο του Πόγραδετς στην Αλβανία, στο Πέρασμα Σίπκα στη Βουλγαρία και πίσω στη Θεσσαλονίκη. Κάθε μαθητής/μαθήτρια της Τ.Υ. ανέλαβε να ετοιμάσει την παρουσίαση ενός μνημείου ή ενδιαφέροντος τόπου που γνώριζε και επιθυμούσε να κάνει γνωστό και σ' εμάς. Στην παρουσίαση χρησιμοποίησε τη μητρική του/της γλώσσα, την ελληνική και σε κάποιες περιπτώσεις και την αγγλική ή τη γαλλική. Μέσα από τη σπονδυλωτή αυτή εργασία αναδείχθηκε η ιστορία και η κουλτούρα των οποίων κάθε μαθητής/μαθήτρια της Τ.Υ. είναι φορέας. Πέρα από τις προσωπικές εργασίες περιήγησης στους τόπους καταγωγής των αλλοδαπών μαθητών, οι ομαδικές εργασίες με θέμα τη Θεσσαλονίκη έδωσαν την ευκαιρία για συνεργασία και γνωριμία με το παρόν και το παρελθόν της πόλης. Η περιήγηση αυτή ξεκίνησε από το Επταπύργιο, όπου ξεναγεί η ομάδα των μαθητών/μαθητριών της Τ.Υ. και συνεχίστηκε με τις εργασίες ομάδων του τμήματος Α5, για σημαντικά σημεία ή μνημεία: τη Ροτόντα, την Καμάρα και την Πλατεία Ναυαρίνου, τον Λευκό Πύργο, το Λιμάνι και τα Λαδάδικα, την Πλατεία Άθωνος και την Αρχαία Αγορά. Η διαδρομή των συνοδοιπόρων, μαθητών και εκπαιδευτικών, είχε αφετηρία και τέρμα το Γ.Ε.Λ. Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Ευόσμου.

Το project αυτό διαρρέει η αρχή ότι η ενστάλαξη αξιών στους μαθητές επιτυγχάνεται μέσω των μη τυπικών μορφών διδασκαλίας παράλληλα με το τυπικό σχολικό πρόγραμμα. Γι' αυτό και μέσω αυτού προβάλλεται, καταρχάς, ο εθελοντισμός στη σημερινή Θεσσαλονίκη, ως έμπρακτη έκφραση της αλληλεγγύης και του ρόλου του ενεργού πολίτη, μέσα από το παράδειγμα της ανιδιοτελούς κοινωνικής προσφοράς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Αναδεικνύεται, επίσης, ο ανθρωπιστικός ρόλος φορέων της πόλης, όπως το Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέρων, το Υπνωτήριο Αστέρων, το Παπάφειο Ορφανοτροφείο, γίνεται αναφορά στα δικαιώματα των παιδιών και το περιοδικό «Σχεδία» που αποτελεί πόρο ζωής για ευάλωτους συμπολίτες, και τέλος αναδεικνύονται δράσεις φιλοζωικών ΜΚΟ της πόλης, όπως η «Νοιάζομαι» και ακτιβιστικών οργανώσεων περιβαλλοντικής προστασίας, όπως η WWF.

Αποτελέσματα και αξιολόγηση του προγράμματος

Τα παιδιά εφόρμασαν τη νέα μάθηση υπό μεταβαλλόμενες, ποικίλης δυσκολίας συνθήκες και δοκίμασαν την εγκυρότητά της με δημιουργικό τρόπο. Για να επιτευχθούν αυτά έγινε σχεδιασμός, οι μαθητές/μαθήτριες ενεπλάκησαν ενεργά σε δραστηριότητες που καθορίστηκαν από τους/τις εκπαιδευτικούς, αξιοποίησαν ορθολογικά τις νέες τεχνολογίες, ενώ προωθήθηκε η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων και η γλωσσική τους πρόοδος μέσα από μια μαθησιακή διαδικασία με καινοτόμα χαρακτηριστικά. Η χωροχρονική τοποθέτηση και σύγκριση των διαφορετικών πατρίδων δημιούργησε μια πολυεπίπεδη θέαση της πολιτισμικής ετερότητας, η οποία συντελεί στην καλύτερη γνώση του εαυτού και

του «άλλου». Έτσι, άλλωστε, επιτυγχάνεται ο κριτικός στοχασμός, που οδηγεί στην αναθεώρηση λανθασμένων παραδοχών, ενώ, μέσω της αναστοχαστικής ευαισθητοποίησης, διευκολύνεται η επικοινωνία και η συνεργασία στο σχολικό και στο κοινωνικό πλαίσιο γενικότερα (Παπαταξιάρχης, 2006).

Συμπεράσματα

Το εν λόγω πρόγραμμα αποτέλεσε έμπνευση για τους μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς και καταδείχθηκε ότι το θέμα της ατομικής προόδου και της υπερπήδησης εμποδίων δεν προσεγγίζεται μόνο θεωρητικά, αλλά είναι και προσωπική βιωματική διαδρομή. Βέβαια, ομολογουμένως υπήρξε δύσκολο να εντοπιστούν οι μαθητές της Τ.Υ. μετά το κλείσιμο των σχολείων και να αποκατασταθεί η επικοινωνία με τον καθηγητή τους, με δεδομένο ότι κάποιοι/κάποιες δεν διέθεταν ηλεκτρονικό υπολογιστή αλλά μόνο το κινητό τους τηλέφωνο. Μάλιστα, ακόμη και μετά την επανέναρξη των μαθημάτων, οι επίφοβες υγειονομικές συνθήκες σε συνδυασμό με τη στενότητα χρόνου και τις αναβαθμισμένες γλωσσικές και οργανωτικές απαιτήσεις του project, αποτέλεσαν πρόσθετα σημεία δυσχέρειας. Παρόλα αυτά, με την επίμονη και υποστηρικτική στάση των εκπαιδευτικών και την ενεργοποίηση κινήτρων στους/στις μαθητές/μαθήτριες κατέστη εφικτή η συνεργασία και η επιτυχής εξέλιξη και ολοκλήρωση της προσπάθειας.

Συμπερασματικά, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου θεωρούμε πως ωφέλησαν και ικανοποίησαν –για διαφορετικούς λόγους– τους/τις μαθητές/μαθήτριες και τους/τις εκπαιδευτικούς. Οι μεν εκπαιδευτικοί αποδεσμευμένοι/ες από το στενό πλαίσιο του Α.Π. έδειξαν στους/στις μαθητές/μαθήτριες την οδό της πρόσκτησης ουσιαστικής γνώσης μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης, που καλλιέργησε τη δημιουργικότητα, την αυτογνωσία, την ηθική ενίσχυση, την αυτοέκφραση. Οι δε μαθητές και οι μαθήτριες, μέσα από την ενεργητική συμμετοχή τους στη διεξαγωγή του όλου πνευματικού έργου, επέδειξαν ενθουσιασμό, εξέφρασαν τον ηθικό χαρακτήρα τους και προέβαλαν ενδιαφέροντα, χαρίσματα και την πολυεπίπεδη διαφορετικότητά τους.

Το σπουδαιότερο κέρδος, ωστόσο, είναι ότι μέσα από τις δραστηριότητες του project καλλιεργήθηκε η συλλογικότητα και προβλήθηκε η απόρριψη του ελιτισμού στην τάξη, ενώ οι ίδιοι, ως υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί, συμβάλαμε ενεργά ώστε τα παιδιά, και ως μαθητές/μαθήτριες και ως κοινωνικά μέλη, να ελευθερωθούν από κοινωνικό-οικονομικούς ή άλλους αποκλεισμούς στην εκπαιδευτική πραγματικότητα. Στην τελευταία, άλλωστε, στον χώρο της Ευρώπης καταγράφεται τάση ενίσχυσης της πολυγλωσσίας, της πολυπολιτισμικότητας και της κινητικότητας των πολιτών με απώτερο σκοπό την εμπέδωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας από όλους αυτούς τους φορείς διαφορετικότητας (Ζάγκα, 2019). Εντέλει, επιβεβαιώθηκε έμπρακτα μέσα από το συγκεκριμένο project ότι οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που αξιοποιούν την πολυτροπικότητα, ειδικά σε πολιτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, συμβάλλουν στην ανάπτυξη δημοκρατικής κουλτούρας και στην κοινωνική ένταξη όλων των μαθητών μέσω της συμπερίληψης και της αποδοχής του «έτερου» και του «διαφορετικού» (Katsarou, E. & Sipiianos, K., 2019).

Βιβλιογραφικές αναφορές

Βεργίδης, Δ. (2007). Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής: στρατηγικές, στόχοι και προοπτικές. Στο Δ. Φ. Χαραλάμπους, *Μεταπολίτευση και Εκπαιδευτική Πολιτική*, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Bash, L., & Zezlina-Phillips, E. (2006). Identity, boundary and schooling: perspectives on the experiences and perceptions of refugee children. *Intercultural Education*, 17(1), 113- 128.

Buxarrais, M. R., Noguera, E., & Esteban, F. (2019). Ethical Competences for Democratic Citizenship at School, University and in Family. In W. Veugelers (Ed.), *Education for democratic intercultural citizenship*. (pp. 42-60). Leiden: Brill Sense.

Δημητριάδου, Κ. & Ευσταθίου, Μ. (2008). Διδακτικές προσεγγίσεις σε μικτές τάξεις. Στο: Δ. Κ. Μαυροσκούφης (Επιμ.), *Οδηγός Επιμόρφωσης: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Αγωγή. Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο*, (σσ. 67-85). Θεσσαλονίκη: ΑΠΘ.

Δημητριάδου, Κ. (2016). *Νέοι προσανατολισμοί της Διδακτικής. Προσαρμογή της διδασκαλίας στις εκπαιδευτικές προκλήσεις του 21ου αιώνα*. Αθήνα: Gutenberg.

ECRE (1996). Position on Refugee Children. Ανακτήθηκε στις 20.5.2020 από <https://www.ecre.org/our-work/>

Ζάγκα, Ε. (2019). Όταν η γλώσσα και το περιεχόμενο συναντιούνται στη διδασκαλία: βασικές αρχές και στόχοι της προσέγγισης CLIL. *Φιλολογος*, 174-175, 12-15.

Gundara, J. S. (2000). *Interculturalism, Education and Inclusion*. London: Paul Chapman

Kesidou, A. (2004). Intercultural Education: Main Aims and Practices. In N. P. Terzis (Ed.), *Intercultural Education in the Balkan Countries, Education and Pedagogy in Balkan Countries*,

4, 97-105. Thessaloniki: Kyriakidis.

Klaassen C. (2012) Just A Teacher or Also A Moral Example? In A. Dorit & R. Reingold (Ed.), *Changes in Teachers' Moral Role. From Passive Observers to Moral and Democratic Leaders* (pp. 13-30). Rotterdam: Sense Publishers.

Maadad, N., & Matthews, J. (2018). Schooling Syrian refugees in Lebanon: building hopeful futures, *Educational Review*, 72:4, 459-474, DOI: 10.1080/00131911.2018.1508126

OECD. (2019). Ready to Help? : Improving Resilience of Integration Systems for Refugees and other Vulnerable Migrants. Paris: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264311312-en>

Παπαταξιάρχης, Ε. (2006). Τα άχθη της ετερότητας. Διαστάσεις της πολιτισμικής διαφοροποίησης στην Ελλάδα του πρώιμου 21ου αιώνα. Στο Ε. Παπαταξιάρχης (Επιμ.), *Περιπέτειες της ετερότητας. Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα* (σσ. 1-85). Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Seira, E. & Tsamouri, K. (2017). Teachers' professional development and the school culture: Reflection on the implications of the teachers' Initiatives. Proceedings of the Third International Conference "Education across Borders. Education and Research across Time and Space" (pp. 640-648). Bitola, 6-7 October 2016.

Katsarou, E. & Sipitanos, K. (2019). Contemporary school knowledge democracy: possible meanings, promising perspectives and necessary prerequisites. *Educational Action Research* 27 (1): 108-124.

Πρωθώντας τη φιλιαναγνώσια στο Νηπιαγώγείο

Βέρρα Μαριλίνα

Νηπιαγώγος, Νηπιαγώγείο Λυγιά Αιτωλοακαρνανίας – Υποψήφια Δρ. Παν/μίου Πατρών
verramaril@sch.gr

Περίληψη

Στο πλαίσιο προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούμε συστηματικά και οργανωμένα με την οργάνωση της σχολικής βιβλιοθήκης και την εξοικείωση με τη διαδικασία δανεισμού και αξιοποίησης του υλικού της. Η επιλογή κατάλληλων βιβλίων και η ενθάρρυνση των παιδιών μέσα από την παροχή κινήτρων για μάθηση και την προσέλκυση του ενδιαφέροντός τους μπορεί να οδηγήσει στην καλλιέργεια της φιλιαναγνώσιας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να αποκτήσουν πολύτιμες αναγνωστικές εμπειρίες, να μάθουν, να ονειρευτούν, να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να εδραιώσουν σταδιακά μία καλή σχέση με τα βιβλία. Το σχολείο προσφέρει το ερέθισμα στα παιδιά να αγαπήσουν το διάβασμα και να χαθούν στη μαγεία των πολύχρωμων σελίδων της δικής τους σχολικής βιβλιοθήκης, αποκομίζοντας όλα τα σχετικά οφέλη.

Λέξεις κλειδιά: σχολική βιβλιοθήκη, φιλιαναγνώσια, νηπιαγώγείο

Εισαγωγή

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019 σε Νηπιαγώγείο αγροτικής περιοχής της Αιτωλοακαρνανίας υλοποιήθηκε πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα «Τη βιβλιοθήκη μας δημιουργούμε, στη μαγεία των παραμυθιών να χαθούμε». Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στη θεματολογία πολιτιστικών προγραμμάτων και εφαρμόστηκε με σκοπό να καλλιεργήσει τη φιλιαναγνώσια και να καλύψει στόχους από όλες τις θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ (2003) του Νηπιαγώγιου (Γλώσσα, Μαθηματικά, Δημιουργία και Έκφραση, Μελέτη Περιβάλλοντος, Πληροφορική). Γίνεται μία προσπάθεια να αναπτυχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες φιλιαναγνωστικές δραστηριότητες, καθώς ο ρόλος του βιβλίου και της ανάγνωσης αποδεικνύεται καταλυτικός για την ολοκλήρωση του ανθρώπου, για την κοινωνική και επιστημονική του ανέλιξη, για την κοινωνικοποίησή του, για τον εσωτερικό του αναστοχασμό, για τη σχέση του με τον εαυτό του και με τους άλλους, για την αισθητική του απόλαυση (Κατσίκη-Γκίβαλου & Πολίτης, 2013).

Καλλιέργεια φιλιαναγνώσιας: Η συμβολή της σχολικής βιβλιοθήκης

Λαμβάνοντας ως δεδομένο τη σπουδαιότητα της φιλιαναγνώσιας και τη συμβολή που μπορεί να έχει το σχολικό περιβάλλον στην καλλιέργειά της, επιλέξαμε το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων να εστιάζει στο θέμα αυτό. Άλλωστε, ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας το Υπουργείο Παιδείας έδωσε έμφαση στο αντικείμενο αυτό μέσω της πιλοτικής εφαρμογής της φιλιαναγνώσιας σε Δημοτικά Σχολεία. Σκοπός είναι η εξοικείωση του μικρού μαθητή με το βιβλίο και την ανάγνωση και η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο. Στόχος είναι ο μαθητής να αναπτύξει την κριτική και δημιουργική του σκέψη, να δραστηριοποιήσει τη φαντασία και την εφευρετικότητά του, να εμπλουτίσει την αισθητική του καλλιέργεια, να δοκιμάσει τα συναισθήματά του αναπτύσσοντας τη συναισθηματική του νοημοσύνη, να καλλιεργήσει τη γλωσσική του έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο και εν κατακλείδι να συγκροτήσει ολόπλευρα την προσωπικότητά του. Επιπρόσθετα, μέσα από τη διαδικασία της φιλιαναγνώσιας επιτυγχάνονται και επιμέρους στόχοι, όπως είναι η καλλιέργεια αναγνωστικής απόλαυσης, η άσκηση της δεξιοτήτας της προσεκτικής ακρόασης και ως εκ τούτου η πρόληψη φαινομένων διάσπασης προσοχής, όταν δεν οφείλεται σε παθογόνα αίτια, που είναι πολύ συχνή στις

μικρές ηλικίες, η καλλιέργεια δεξιότητας αναδιήγησης ιστοριών, συναισθημάτων ή καταστάσεων, η ανάπτυξη δυνατότητας κατανόησης κειμένου, η ανάπτυξη συνεργατικής, επικοινωνιακής και αφηγηματικής ικανότητας, η εξοικείωση με τη λειτουργία ομάδων και η δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και δημιουργικότητας μέσα στην τάξη, η οποία σταματά να αποτελεί ένα άθροισμα μεμονωμένων μαθητών, αλλά γίνεται μια «κοινότητα αναγνωστών» (Υπουργείο Παιδείας, 2011).

Για να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι και για να έχουν οι δραστηριότητες ουσιαστικό νόημα και όφελος για τα παιδιά πρέπει να συνυπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που αναγνωρίζονται από πολλούς μελετητές ως απαραίτητοι για την επιτυχή προώθηση της φιλαναγνωσίας. Συγκεκριμένα η Gambrell (1996) αναφέρει την ανάγκη συνύπαρξης των εξής στοιχείων:

- Ένας εκπαιδευτικός που να αποτελεί πρότυπο αναγνώστη.
- Πρόσβαση σε ένα περιβάλλον που είναι πλούσιο σε έντυπο υλικό.
- Ευκαιρίες για ελεύθερη επιλογή αναγνωσμάτων.
- Εξοικείωση με τα βιβλία.
- Κοινωνική αλληλεπίδραση με άλλους για βιβλία.
- Κίνητρα που αντανακλούν την αξία του διαβάσματος.

Μέσα από την ανάλυση των δράσεων του προγράμματος που ακολουθεί, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι διαμορφώθηκε το κατάλληλο πλαίσιο δράσης, ώστε να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Ας δούμε αναλυτικά τα στάδια και τη μεθοδολογία εφαρμογής του προγράμματος.

Κατά το αρχικό στάδιο υλοποίησης του προγράμματος επισημάναμε τη σημασία ύπαρξης μίας οργανωμένης Βιβλιοθήκης. Για το σκοπό αυτό οργανώσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δημοτική βιβλιοθήκη της όμορης περιοχής (Ναύπακτος). Πριν την επίσκεψη συζητήσαμε για το τι περιμένουμε να συναντήσουμε εκεί (πολλά ή λίγα βιβλία, με ποιο τρόπο οργανωμένα, ποιος είναι υπεύθυνος εκεί κλπ.), ποιοι κανόνες ακολουθούνται σε αυτό το μέρος (ησυχία, δανεισμός και όχι αγορά βιβλίων κ.ά.) και τι θα μας φαινόταν χρήσιμο, ώστε στη συνέχεια να το εφαρμόσουμε στη δική μας βιβλιοθήκη (μελέτη ανθρωπογενούς περιβάλλοντος).

Στο επόμενο στάδιο εστιάσαμε στη βιβλιοθήκη της τάξης. Αποσύραμε τα πιο παλιά βιβλία και κυρίως όσα είχαν σημαντικές φθορές. Παρουσιάσαμε και προτείναμε στα παιδιά κάποια βιβλία που μας ενδιέφεραν και θα μπορούσαμε να αγοράσουμε ως σχολείο, έχοντας υπόψη ότι το θέμα που πραγματεύεται ένα βιβλίο και το είδος του κειμένου αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες ώστε το παιδί να αποκτήσει μια θετική προοπτική απέναντι στο βιβλίο (Τσιλιμένη, 2013). Αρκετά από τα βιβλία αυτά αφορούσαν στην έννοια της διαφορετικότητας και της φιλίας, στην υγιεινή διατροφή, στη στοματική υγιεινή, στην προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά πάνω σε σημαντικά θέματα της ζωής τους. Συζητήσαμε μαζί τους και επιλέξαμε να πάρουμε είκοσι καινούρια βιβλία. Φροντίσαμε να καλύψουμε το αυξημένο – τη συγκεκριμένη σχολική χρονιά – πλήθος των μαθητών του σχολείου. Όταν παραλάβαμε τα βιβλία, κάναμε ηλεκτρονική καταγραφή – καταχώριση σε λογιστικό φύλλο (αρχείο excel). Σε όσα βιβλία οι τίτλοι ήταν γραμμένοι με πεζά γράμματα, οι εκπαιδευτικοί μετέτρεψαν σε καρτέλες τα γράμματα σε κεφαλαία, ώστε να τα αντιγράψουν πιο εύκολα στον υπολογιστή οι μαθητές και οι μαθήτριες προσχολικής ηλικίας (νήπια). Με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών δίπλα από την καταχώριση κάθε βιβλίου τοποθετήθηκε και μία εικόνα του εξώφυλλου, για να δίνεται η δυνατότητα σε όλα τα παιδιά (νήπια και προνήπια) να εντοπίζουν το κάθε βιβλίο στη λίστα του Η/Υ. Στο έπιπλο της βιβλιοθήκης τοποθετήσαμε μία φωτοτυπία από το εξώφυλλο του κάθε βιβλίου προς δανεισμό, με σκοπό να μπορούν μόνο τους τα παιδιά τα τοποθετούν τα βιβλία στη σωστή θέση και να παρατηρούν πιο εύκολα ποιο βιβλίο λείπει. Έγινε προσπάθεια κατά την τοποθέτηση στο έπιπλο να ακολουθήσουμε την οργάνωση της Δημοτικής βιβλιοθήκης. Δηλαδή, τα βιβλία τοποθετήθηκαν κατά το δυνατόν ομαδοποιημένα (π.χ. ολιγοσέλιδα

παραμύθια για πιο μικρά παιδιά, παραμύθια με θέμα τα ζώα, βιβλία με θέμα το περιβάλλον κλπ.)

Ο δανεισμός των βιβλίων γινόταν κάθε Παρασκευή, για να υπάρχει διαθέσιμος ο χρόνος του σαββατοκύριακου για διάβασμα. Τα ίδια τα παιδιά φρόντιζαν να «απλώνουν» στο πάτωμα τόσα βιβλία όσα ήταν και τα παρόντα παιδιά εκείνη την ημέρα στο σχολείο (αντιστοίχιση πληθικότητας – Μαθηματικά). Το κάθε παιδί επέλεγε ελεύθερα το βιβλίο της αρεσκείας του, ενώ αν κάποιος παιδί επιθυμούσε το ίδιο βιβλίο σεβόταν τον κανόνα της προτεραιότητας και αρκείτο στη δέσμευσή μας ότι την επόμενη φορά θα διαλέξει πρώτο. Άλλες φορές αναλάμβανε ένα νήπιο να γράφει το όνομα του παιδιού δίπλα από το δανειζόμενο βιβλίο στον υπολογιστή (το εντόπιζε στη λίστα με τη βοήθεια της εικόνας του εξωφύλλου), ενώ κάποιες άλλες κάθε παιδί «σημείωνε» μόνο του σε δεύτερο φύλλο το βιβλίο που δανειζόταν δίπλα από το όνομά του, είτε αντιγράφοντας κάποια λέξη από τον τίτλο, είτε απεικονίζοντας – ζωγραφίζοντας στοιχεία από το εξώφυλλο (ανάλογα με την ηλικία του και τις δεξιότητές του) στο πρόγραμμα της ζωγραφικής του Η/Υ. Στην περίπτωση αυτή η ζωγραφιά του παιδιού αποθηκευόταν με τη βοήθειά μας και γινόταν επικόλληση στο ηλεκτρονικό αρχείο καταγραφής. Ο διαφορετικός αυτός τρόπος καταγραφής γινόταν για να υπάρχει εναλλαγή στην καταγραφή και για να εντοπίζουν τα παιδιά στη μία περίπτωση στοιχεία – λέξεις του εξωφύλλου και στην άλλη το όνομά τους με το οποίο είναι πιο εξοικειωμένα.

Το βιβλίο συνοδευόταν από ένα έντυπο – «φύλλο εργασίας», για να το συμπληρώσουν τα παιδιά στο σπίτι. Το έντυπο ζητούσε από το παιδί να γράψει το όνομά του, το όνομα του συγγραφέα, τον τίτλο του βιβλίου και κυρίως να αποτυπώσει με εικόνα (ζωγραφική) το σημείο, τον ήρωα ή τη σκηνή που του άρεσε περισσότερο από το βιβλίο. Παράλληλα, χρειαζόταν ο μαθητής να διατυπώσει την άποψή του αν του άρεσε αυτό που διάβασε, χρωματίζοντας το αντίστοιχο προσωπάκι στο τέλος του εντύπου. Είχε επισημανθεί στους γονείς να αφήνουν τα παιδιά να συμπληρώνουν εξ ολοκλήρου τα έντυπα αυτά, έστω κι αν συχνά δε συμπληρώνονταν όλα τα πεδία. Υπήρχε εκ μέρους των εκπαιδευτικών σαφής οδηγία τα παιδιά να κάνουν ό,τι μπορούν και όσο μπορούν μόνα τους – και ας μη γινόταν πάντα πλήρης συμπλήρωση του εντύπου – κάτι που ωστόσο δεν ακολουθήθηκε πλήρως από το σύνολο των γονέων. Τα συγκεκριμένα έντυπα συγκεντρώθηκαν σε ένα φάκελο, που αποτέλεσε ξεχωριστή ενότητα του “portfolio” των μαθητών/τριών στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Σημειώνεται ότι σε απογευματινή συνάντηση με τους γονείς είχε αναλυθεί το πρόγραμμα που θα εφαρμόζαμε και οι παιδαγωγικοί – εκπαιδευτικοί στόχοι του και είχε επισημανθεί η ανάγκη και η σπουδαιότητα τα παιδιά να αγαπήσουν τα βιβλία και να ξεφύγουν λίγο από τη διαρκή ενασχόλησή τους με τα παιχνίδια τεχνολογίας. Παράλληλα, στο τέλος της χρονιάς παρουσιάστηκε συνοπτικά στους γονείς ο φάκελος με τα συμπληρωμένα έντυπα των παιδιών και η σημασία της παρουσίας του στο “portfolio”. Από το σύνολο των παραπάνω δράσεων είναι σαφές ότι οι περισσότερες δραστηριότητες άπτονται των γνωστικών αντικειμένων της Γλώσσας, της Πληροφορικής, αλλά και των Εικαστικών, συμβαδίζοντας πλήρως με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας τα βιβλία επιστρέφονταν σχολείο, καθώς είχε επισημανθεί από την αρχή του προγράμματος τι σημαίνει δανεισμός και πόσο σημαντικό είναι να μην καταστρέφουμε τα βιβλία και οτιδήποτε δε μας ανήκει και ότι το ίδιο υλικό θα χρησιμοποιήσουν στο μέλλον και άλλα παιδιά. Όποιο παιδί δεν επέστρεφε το βιβλίο του, δεν μπορούσε να δανειστεί επόμενο. Μέσα από αυτούς τους κανόνες τα παιδιά έμαθαν τι σημαίνει να είσαι υπεύθυνος αναγνώστης και δανειζόμενος. Άλλωστε, η καλλιέργεια αξιών, όπως η υπευθυνότητα, προϋποθέτουν δέσμευση (Kirschenbaum, 1995). Ο ίδιος ερευνητής μάλιστα προτείνει ως στρατηγική – μεταξύ άλλων – για την καλλιέργεια τέτοιων αξιών την ανάθεση καθηκόντων υπευθυνότητας στο σχολείο, το σπίτι ή την κοινότητα. Η καταγραφή – αποχρέωση των επιστρεφόμενων βιβλίων στον Η/Υ γινόταν από τα παιδιά με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, τα παιδιά συνεργάζονταν για τη δημιουργία ενός κοινού έργου

και έτσι αποκτούσαν περισσότερα κίνητρα και μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, καθώς αισθάνονταν πως όλοι συμφωνούν σε κοινούς κανόνες (Reynolds & Miller 2003). Τις Δευτέρες πριν ξεκινήσει η συζήτηση για το εκάστοτε θέμα διδασκαλίας της ημέρας τα παιδιά παρουσίαζαν εν συντομία στο σύνολο της τάξης το βιβλίο που είχαν διαβάσει, ξεχωρίζοντας το σημείο που τα εντυπωσίασε περισσότερο.

Όλες οι υλοποιηθείσες δραστηριότητες στηρίχτηκαν στην άποψη που υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ενισχύσουν τη φιλιαναγνωσία εστιάζουν σε τρεις βασικούς πυλώνες: α) Ενδυναμώνουν την αυτοαντίληψη των μαθητών-αναγνωστών, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε αναγνωστικό υλικό που παρουσιάζει προκλήσεις γι' αυτούς, αλλά είναι βατό, β) ενδυναμώνουν την αίσθηση αυτονομίας των μαθητών-αναγνωστών, ενθαρρύνοντάς τους να επιλέγουν βιβλία που να ανταποκρίνονται στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, γ) ενδυναμώνουν την αίσθηση του «ανήκειν» σε μία αναγνωστική κοινότητα, παρέχοντάς τους ευκαιρίες για συζήτηση αυτών που διαβάζουν με άλλους (Baker et al., 2000).

Συμπεράσματα

Κατ' αρχάς το πρόγραμμα συνδύασε δραστηριότητες που άπτονταν του συνόλου του προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου. Η γλώσσα αξιοποιήθηκε κατά κόρον – τόσο ο γραπτός, όσο και ο προφορικός λόγος – μέσω της καταγραφής των βιβλίων, της ανάγνωσης και της περιγραφής του περιεχομένου των βιβλίων. Τα μαθηματικά βρήκαν πεδίο εφαρμογής μέσω της καταμέτρησης των βιβλίων και την αντιστοίχισή τους με το πλήθος των μαθητών/τριών και μέσω της απαρίθμησης των βιβλίων εκείνων που δεν είχαν επιστραφεί ακόμα και έλειπαν από τη βιβλιοθήκη. Ο τομέας της δημιουργίας και έκφρασης καλλιεργήθηκε μέσω της απεικόνισης του εξωφύλλου ή των αγαπημένων στοιχείων του βιβλίου, ενώ δόθηκε η ευκαιρία με αφορμή τα βιβλία να μελετηθούν και να συζητηθούν σημαντικά θέματα του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των παιδιών. Τέλος ο Η/Υ αξιοποιήθηκε πλήρως – κυρίως από τα νήπια – δείχνοντας στα παιδιά τη χρησιμότητά του για άμεση καταχώριση δεδομένων και εξοικονόμηση χρόνου.

Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα πέτυχε τον κύριο σκοπό του, καθώς συνέβαλε σημαντικά στην προώθηση της φιλιαναγνωσίας. Τα παιδιά ενθαρρύνθηκαν να έρθουν σε επαφή με το μαγικό κόσμο των βιβλίων και να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι σε αυτά. Άλλωστε, ο όρος «φιλιαναγνωσία» - πέρα από την αγάπη για την αναγνωστική διαδικασία - συμπεριλαμβάνει την εξοικείωση με το βιβλίο, την εδραίωση μιας θετικής στάσης απέναντί τους, αλλά και - μέσω αυτών - την ανάπτυξη του γραμματισμού (Βασίλα, 2013), γεγονός πολύ σημαντικό για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες είχαν την ευκαιρία σταδιακά και αβίαστα να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, να αναπτύξουν τη γλωσσική έκφραση, τη δυνατότητα κατανόησης των κειμένων και την κριτική σκέψη, να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της αφήγησης και της αναδιήγησης μιας ιστορίας, να εκφράσουν το συναισθηματικό τους κόσμο και κυρίως να αφεθούν στην αισθητική απόλαυση που μπορεί να τους προσφέρει ένα βιβλίο.

Ακόμα, μέσω του δανεισμού τα παιδιά έμαθαν να είναι πιο υπεύθυνα απέναντι σε κάτι που δεν τους ανήκει και πρέπει να επιστρέψουν, κατανόησαν τη σπουδαιότητα του σεβασμού απέναντι στη γνώμη των άλλων, αλλά και προς τα ίδια τα βιβλία. Ταυτόχρονα, έμαθαν να συνεργάζονται και να εργάζονται για την υλοποίηση ενός κοινού στόχου (δημιουργία οργανωμένης και περιποιημένης σχολικής βιβλιοθήκης), ενώ έγινε προσπάθεια να δοθεί χώρος και χρόνος στα παιδιά να εκφραστούν και να εργαστούν κατά το δυνατόν αυτόνομα, ενισχύοντας τη μαθητοκεντρική διαδικασία.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι σημαντικό στοιχείο της υλοποίησης του προγράμματος ήταν ότι πετύχαμε να αποκτήσουμε ως σχολείο μία οργανωμένη βιβλιοθήκη, αποτελούμενη από καινούρια βιβλία και εμπλουτισμένη με βιβλία που επεξεργάζονται σύγχρονα και χρήσιμα θέματα για ένα παιδί πρώτης σχολικής ηλικίας. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του πενταμήνου της εφαρμογής του προγράμματος δόθηκε η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να έχουν πρόσβαση χωρίς να επιβαρυνθούν σε περίπου δεκαπέντε με είκοσι βιβλία

το καθένα, γεγονός που ίσως να μην ήταν εύκολα εφικτό για όλους, δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης και της μη διαβίωσης για όλους σε προνομιούχα περιβάλλοντα, αλλά και της μη απόδοσης – σε μερικές περιπτώσεις – τόσο μεγάλης σημασίας στα βιβλία από το οικογενειακό περιβάλλον. Επιπλέον, τα παιδιά μοιράστηκαν αναγνωστικές εμπειρίες με τους γονείς ή και με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας με όσα οφέλη συνεπάγεται αυτό.

Πάντως, το μεγαλύτερο κέρδος από την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν ο ενθουσιασμός των παιδιών για κάτι καινούριο και η ανυπομονησία τους να δανειστούν ένα βιβλίο. Είχαν συνδέσει την ημέρα της Παρασκευής με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ υπήρχαν και αρκετοί μαθητές και αρκετές μαθήτριες που όταν απουσίαζαν κάποιες Παρασκευές, ζητούσαν να δανειστούν βιβλίο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Φυσικά, δεν έλειψαν οι διαφωνίες για το ποιος θα καταγράψει κάθε φορά στον υπολογιστή ή ποιος θα διαλέξει πρώτος βιβλίο. Διαφωνίες βέβαια που με την πάροδο του χρόνου και την κατανόηση της διαδικασίας εξαλείφθηκαν.

Καταλήγοντας θα λέγαμε ότι ήταν ένα πρόγραμμα που έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης και θετικής αντιμετώπισης τόσο από τα παιδιά, όσο και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Ένα πρόγραμμα που κάλυψε επιτυχώς την πλειοψηφία των αρχικώς τεθέντων στόχων και που άφησε στο σχολείο κάτι σημαντικό, που μπορεί να αξιοποιηθεί και κατά τα επόμενα σχολικά έτη. Σε κάθε περίπτωση αυτό που μένει σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας είναι η ιδιαίτερη χαρά και το αίσθημα περηφάνιας που διακατείχαν μικρούς και μεγάλους τη στιγμή που «αποκαλύφθηκε» σε όλα τα μέλη της τοπικής κοινότητας από τα ίδια τα παιδιά η οργανωμένη – πλέον – σχολική βιβλιοθήκη μας

Αναφορές

Baker, L., Dreher, M.J. and Guthrie, J.T. (2000). *Engaging young readers: Promoting Achievement and Motivation*. New York: The Guilford Press.

Gambrell, L. B. (1996). *Creating classroom cultures that foster reading motivation*. *The Reading Teacher*, 50, 14-25.

Kirschenbaum, H. (1995). *100 ways to enhance values and morality in school and youth settings*. Massachusetts: Allyn & Bacon.

Reynolds, W. M. & Miller, G. E. (2003). *Handbook of Psychology, Volume 7: Educational Psychology*. New Jersey: John Wiley & Sons.

Βασίλα, Β. (2013). Νέο Πρόγραμμα Σπουδών και Φιλαναγνωσία στην Προσχολική και Πρωτοσχολική Ηλικία. Ανακτήθηκε 24/06/2020 από <https://slideplayer.gr/slide/2700522>.

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Νηπιαγωγείου (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, ΦΕΚ 304B/13-03-2003.

Κατσίκη-Γκίβαλου, Α. & Πολίτης, Δ. (2013). *Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία - Πραγματικότητες και Προοπτικές*. Συλλογικό Έργο (επιμ.). Αθήνα: Διάδραση.

Τσιλιμένη, Τ. (2013). *Πρακτικές για την Καλλιέργεια της Βιβλιοφιλίας και της Φιλαναγνωσίας στην Προσχολική Εκπαίδευση*. Στο: Α. Κατσίκη – Γκίβαλου & Δ. Πολίτης (Επιμ.), *Καλλιεργώντας τη Φιλαναγνωσία: Πραγματικότητες και Προοπτικές* (σ. 185 – 197). Αθήνα: Διάδραση.

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (2011). *Οδηγίες και Καινοτόμες Δράσεις για την ενίσχυση της Φιλαναγνωσίας στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)*, Αρ.Πρωτ.99731/Γ1/05-09-2011.

Μαθητικό Ηλεκτρονικό Ραδιόφωνο – ΕΠΑ.Λ Σάμου Radio

Ευαγγέλου Ευθύμιος

Εκπαιδευτικός MSc Μηχανολόγος ΠΕ82, 'Μαυρογένειο' ΕΠΑ.Λ Σάμου,
makisamos@yahoo.com

Περίληψη

Το 'Μαυρογένειο' ΕΠΑ.Λ Σάμου Radio είναι ένα καινοτόμο project το οποίο υλοποιείται τα τελευταία έξι (06) χρόνια στο «Μαυρογένειο» Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) Σάμου και το Εργαστηριακό Κέντρο (Ε.Κ.) Σάμου, στο πλαίσιο Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων. Σκοπός της δράσης είναι η γνωριμία και εξοικείωση των μαθητών με τον 'κόσμο του ραδιοφώνου' και ειδικότερα με την ηχοληψία, την επεξεργασία ήχου και την παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών. Μέσα από τη δράση αυτή ενθαρρύνεται η δημιουργία ομαδοσυνεργατικού κλίματος, βοηθώντας τους μαθητές να αναπτύξουν την ικανότητα της δημιουργικής έκφρασης. Το 'ΕΠΑ.Λ Σάμου Radio' έχει καταφέρει να συνδέσει το σχολείο με την τοπική κοινωνία, ενώ δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να γνωρίσουν την εξωσχολική πραγματικότητα, καθώς και ερεθίσματα που ίσως αποτελούν εφόδια για την μετέπειτα επαγγελματική τους καριέρα.

Λέξεις κλειδιά: Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, δημιουργική έκφραση, μαθητικό ηλεκτρονικό ραδιόφωνο, ομαδοσυνεργατική

Εισαγωγή

Το παρόν πρόγραμμα υλοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στο «Μαυρογένειο» Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ) Σάμου στο πλαίσιο προγράμματος των Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου με εμπνευστές τους εκπαιδευτικούς: Ευθύμιος (Μάκη) Ευαγγέλου ΠΕ82, Χατζή Δημήτριο ΠΕ82 και Χριστοδουλάκη Γεώργιο ΠΕ86.

Για τις ανάγκες του project δημιουργήθηκε στούντιο στον χώρο του σχολείου το οποίο φιλοξενεί το 'Εργαστήρι Ηχοληψίας και Επεξεργασίας Ήχου', καθώς και το «ΕΠΑ.Λ Σάμου Radio» το οποίο εκπέμπει ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του σχολείου με τη βοήθεια της πλατφόρμας του www.e-radio.gr στην κατηγορία των ραδιοφώνων των περιοχών 'Νησιά Αιγαίου – Σάμος'.

Στόχοι της δράσης είναι οι μαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με την ηχοληψία, την επεξεργασία ήχου και την παραγωγή ραδιοφωνικών εκπομπών. Μέσα από τη δημιουργία ομαδοσυνεργατικού κλίματος οι μαθητές υλοποιούν τις δικές τους ραδιοφωνικές παραγωγές-εκπομπές.

Πολύ σημαντική θεωρείται η σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία μέσω του μαθητικού ηλεκτρονικού ραδιοφώνου 'ΕΠΑ.Λ Σάμου Radio', ενώ οι μαθητές με την ενασχόληση τους αυτή έρχονται σε επαφή με την εξωσχολική πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα κάθε χρόνο ξεκινά στα τέλη του Νοέμβρη και έχει διάρκεια μέχρι και τον Μάιο.

Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στις βασικές αρχές της διεπιστημονικής θεώρησης, της βιωματικής προσέγγισης, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, την ομαδική εργασία, την ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου καθώς και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης.

Συνδέεται με τα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών της Πληροφορικής (Νέες Τεχνολογίες), της Νεοελληνικής Γλώσσας (εμπλουτίζεται το λεξιλόγιό τους με νέες λέξεις και βελτιώνεται η ικανότητα συζήτησής μέσα από τη συνομιλία με επαγγελματίες του χώρου αυτού), και του ΣΕΠ (έρχονται σε επαφή με επαγγέλματα, τα οποία τις περισσότερες φορές είναι παντελώς άγνωστα στους μαθητές).

Μεθοδολογία

Μετά την προκήρυξη από το Υπουργείο Παιδείας της εγκυκλίου των Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, γίνεται σύντομη ενημέρωση και κάλεσμα στους μαθητές όλου του σχολείου για συμμετοχή τους στο project. Συνήθως η ομάδα απαριθμεί είκοσι (20) μαθητές και μαθήτριες από διαφορετικές τάξεις και τμήματα, οι οποίοι δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, αφού ενημερωθούν από τη διεύθυνση του σχολείου για τις λεπτομέρειες της δράσης.

Πραγματοποιούνται δύο δίωρες συναντήσεις εβδομαδιαία σε ώρες εκτός σχολικού προγράμματος, κατά τις ώρες δύο με τέσσερις το απόγευμα, αφού στην ομάδα συμμετέχουν πολλοί μαθητές από χωριά οι οποίοι πρέπει στις πέντε το απόγευμα να αναχωρήσουν για τα σπίτια τους με λεωφορεία.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν την ενασχόληση τους με μία ή και όλες τις παρακάτω θεματικές ενότητες: Μουσική Παραγωγή Ραδιοφώνου (μουσικές, ψυχαγωγικές και ενημερωτικές ραδιοφωνικές εκπομπές), μουσική Τεχνολογία (επεξεργασία και μίξη ήχου, παραγωγή ραδιοφωνικών σποτ κ.α., ηχοληψία Ραδιοφώνου (κονσόλα ήχου και ηχοληψία ηλεκτρονικού ραδιοφώνου) και δημοσιογραφία (εκμάθηση δημοσιογραφικών μεθόδων).

Κατά τη λειτουργία του Εργαστηρίου πραγματοποιείται εκμάθηση βασικών αρχών της μουσικής παραγωγής ραδιοφώνου, επεξεργασίας και μίξης ήχου, παραγωγή ραδιοφωνικών σποτ, συζητήσεις με δημοσιογράφους, ηχολήπτες και μουσικούς παραγωγούς ραδιοφώνου, καθώς και συνεργασίες με σπουδαστές του Τμήματος Δημοσιογραφίας του ΔΙΕΚ Σάμου. Οι μαθητές δημιουργούν τις δικές τους εκπομπές ενώ συνεργάζονται και με τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος έχει τις εξής φάσεις:

- Παρουσίαση του θέματος στους μαθητές. Δημιουργία υποομάδων. Έρευνα θεματολογίας
- Εκμάθηση βασικών αρχών και συζητήσεις με ειδικούς. Επισκέψεις σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Δημιουργία σποτ (ηχοληψία – επεξεργασία ήχου). Δημιουργία προγράμματος εκπομπών
- Εκπομπές στη μαθητική ηλεκτρονική πλατφόρμα του 'Μαυρογένειου' ΕΠΑ.Λ Σάμου. Επεξεργασία Ήχου
- Εξέλιξη ηλεκτρονικού μαθητικού ραδιοφώνου
- Συνεργασία με τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και επισκέψεις σε αυτούς, καθώς και τη Σαμιακή Τηλεόραση
- Ολοκλήρωση διαδικασιών για τη πλήρη λειτουργία του ηλεκτρονικού μαθητικού ραδιοφώνου, σε συνεργασία με το 'Μαυρογένειο' ΕΠΑ.Λ Σάμου.
- Επισκέψεις των μαθητών και σε τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς και το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι

Αποτελέσματα

Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων:

- 1) Ιστοσελίδα του σχολείου
- 2) Μέσα μαζικής ενημέρωσης και blogs της Σάμου
- 3) Εκδήλωση παρουσίασης του μαθητικού έργου

Τα αποτελέσματα του Project πέρα από την εμφάνιση τους στην ιστοσελίδα του σχολείου και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, αλλά και την εκδήλωση παρουσίασης που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τη ΔΙΔΕ Σάμου, είναι εμφανή και στην πράξη αφού η απόκτηση δεξιοτήτων από τους μαθητές πολύ συχνά τους οδηγεί στην ενασχόληση τους με τα τοπικά ραδιόφωνα, παράγοντας πολύ σημαντικός για ένα απομακρυσμένο από την Αθήνα νησί, όπως η Σάμος.

Συμπεράσματα

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος ακολουθεί η αξιολόγηση που σκοπό έχει την ανατροφοδότηση και την αποτίμηση των παραγόμενων εργασιών. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση ώστε να καταλήξει σε συμπεράσματα που θα φανούν χρήσιμα για την εξέλιξη του project τις επόμενες χρονιές.

Οι μαθητές περιγράφουν τις εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους καθώς και τους προβληματισμούς τους. Τονίζεται η συνεργασία με φορείς του νησιού ενώ παράλληλα επισημάνεται η ανάγκη για το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία.

Κάθε χρόνο πολύτιμο εφόδιο για τους μαθητές αποτελεί η γνώση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας που πρέπει να διακατέχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Οι πληροφορίες που μεταδίδονται από το μαθητικό ηλεκτρονικό ραδιόφωνο μας πρέπει να διακατέχονται από αλήθεια και αντικειμενικότητα χωρίς διαστρέβλωση ή αλλοίωση.

Η αποδοχή του project είναι μεγάλη τόσο από την σχολική κοινότητα όσο και από τους κατοίκους της Σάμου. Επίσης μεγάλη είναι και η ανταπόκριση ακροατών από διάφορα μέρη όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολόκληρης της γης. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν γίνει συγχαρητήριες δηλώσεις από τοπικούς άρχοντες και στελέχη της εκπαίδευσης.

Αναφορές

Hall, H. L. (2003). Junior High Journalism. New York: Rosen Classroom.

Κούσουλας, Φ. (2004). Σχεδιασμός και εφαρμογή διαθεματικής διδασκαλίας. Αθήνα: Ατραπός.

Ματσαγγούρας, Η. (2000). Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Αφηγούμεαι ψηφιακά το έπος του 1940

Τζόκα Βάια

Φιλολόγος, ΠΕ02
tzokvaia@sch.gr

Δημοβέλης Πέτρος

Πληροφορικής, ΠΕ86
dimoveli@sch.gr

Τσιούκα Ευαγγελία

Μουσικής, ΠΕ79.01
etsiouka@sch.gr

Ρήτου Κασσιανή

Μουσικής, ΠΕ79.01
kasritou@gmail.com

Τσικαντέρη Ραλλού

Μουσικής, ΠΕ79.01
tsikanteri@gmail.com

Κακαγιάννη Βασιλική

Μουσικής, ΠΕ79.01
etsiouka@sch.gr

Λάμπας Νότης

Μουσικής, ΠΕ79.01
etsiouka@sch.gr

Περίληψη

Η ψηφιακή αφήγηση είναι μια εκπαιδευτική μέθοδος η οποία δύναται να υποστηρίξει τόσο τη μαθησιακή διαδικασία όσο και τους εμπλεκόμενους σε αυτή, εκπαιδευτικούς και μαθητές, εφόσον βέβαια αξιοποιηθεί κατάλληλα από τον εκπαιδευτικό. Με αυτή τη λογική χρησιμοποιήθηκε στην γιορτή της 28^{ης} Οκτωβρίου όπου οι μαθητές κλήθηκαν να αφηγηθούν ψηφιακά το έπος του 1940 δίνοντας έτσι στην αφήγησή τους μια νέα οπτική και δυναμική. Όλα αυτά κάτω από την πολύτιμη καθοδήγηση των υπεύθυνων εκπαιδευτικών της γιορτής.

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, σχολική γιορτή, νέα οπτική και δυναμική, ΤΠΕ.

Εισαγωγή

Οι μαθητές του σήμερα είναι “ψηφιακοί αυτόχθονες” (digitalnatives) διότι η καθημερινότητά τους βρίσκεται σε αδιάλειπτη επαφή με την ψηφιακή πραγματικότητα και με διάφορα ψηφιακά μέσα όπως είναι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το κινητό τηλέφωνο, ο υπολογιστής, το τάμπλετ αλλά και διάφορες άλλες ψηφιακές συσκευές (Prensky, 2001). Αν και έχουν ειπωθεί πολλές επικρίσεις για την χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Armstrong & Casement, 2000; Cordes & Miller, 2000) πολλοί είναι αυτοί που διερεύνησαν την καταλληλότερη και αποδοτικότερη προσφορά των νέων τεχνολογιών στους μικρούς μαθητές (VanScoter, 2001).

Μια σύγχρονη εκπαιδευτική μέθοδος η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού είναι η ψηφιακή αφήγηση.

Τι είναι η ψηφιακή αφήγηση.

Ο Vygotsky τονίζει την παιδαγωγική σημασία της αφήγησης με τη θεωρία του κοινωνικού επικοινωνιακού που δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αφήγηση ως αξία επικοινωνιακή (Vygotsky 1978). Ο Matthews De Natale (2008) ορίζει την ψηφιακή αφήγηση ως «τον συνδυασμό της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα του 21^{ου} αιώνα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας». Για τη δημιουργία ψηφιακών έργων από εκπαιδευόμενους χρησιμοποιούνται εικόνες, φωτογραφίες, ήχοι, βίντεο κ.τ.λ. (Matthews-De Natale, 2008), σύμφωνα με τους οποίους η ψηφιακή αφήγηση δημιουργεί μια μικρού μήκους ταινία εύκολα προσβάσιμη και με χαμηλό κόστος δημιουργίας.

Οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να δημιουργηθούν από μαθητές όλων των βαθμίδων (Robin & Pierson, 2005). Οι Robin & Pierson επίσης υποστηρίζουν ότι η τεχνική αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλές θεματικές ενότητες και οδηγεί τους μαθητές στην πληρέστερη κατανόηση του αντικειμένου μελέτης.

Πλεονεκτήματα ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση

Η παραδοσιακή αφήγηση εμπλουτίζεται με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων. Δημιουργεί ένα ενεργητικό περιβάλλον όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι λειτουργούν – δημιουργούν συνεργατικά και ενθαρρυντικά (Benmayor, 2008). Η ψηφιακή αφήγηση βοηθά τους εκπαιδευτικούς να εμπλέξουν όλο και περισσότερους μαθητές και να αναπτύξουν το γνωστικό αντικείμενο που τους ενδιαφέρει καθώς χρησιμοποιούνται μέσα ελκυστικά προς τους μαθητές (Miller 2009). Ο Miller επίσης υποστηρίζει ότι ο μαθητής γίνεται συγγραφέας και αναπτύσσει τον γραπτό και προφορικό λόγο καθώς καλείται να αποτυπώσει από την δική του οπτική γωνία την θέση που πρέπει να περιγράψει. Αναπτύσσει κριτική σκέψη, λύνει προβλήματα που μπορεί να του εμφανιστούν και λαμβάνει αποφάσεις.

Ο μαθητής αποτυπώνει την πολιτιστική του γνώση και εμπειρία με τη βοήθεια της τεχνολογίας και τη διαμοιράζει (Benmayor 2008). Οι εκπαιδευόμενοι συνεχώς διορθώνουν και βελτιώνουν το παραγόμενο προϊόν, μέσω υποσυνείδητης αυτοαξιολόγησης, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τις τεχνολογικές τους δεξιότητες, τα επικοινωνιακά τους προσόντα και κυρίως αποκτούν αυτοπεποίθηση (Μουταφίδου & Μπράτισης, 2013).

Εργαζόμενοι συνεργατικά αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα, βελτιώνουν τις διαπροσωπικές σχέσεις συζητούν και κάνουν επικοινωνιακή κριτική (Ξέστερνου 2013). Στην προσπάθειά τους να δημιουργήσουν, αναζητούν δεδομένα, παράγουν πληροφορίες και σταδιακά αποκτούν γνώση (Cradler, Freeman, Gradler & MacNabb, 2002). Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι μέσω της επαφής τους με τα μέσα δημιουργίας, λογισμικό και υλικό, οι μαθητές αρχίζουν να κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς αλλά και να μπορούν να επιλέξουν ή να τροποποιήσουν εκείνο με το οποίο θα πετύχουν ή τουλάχιστον θα πλησιάσουν στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

Η ψηφιακή αφήγηση δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές να δημιουργήσουν ένα δικό τους εκπαιδευτικό προϊόν χωρίς περιορισμούς στην χρήση φαντασίας, καθ' όλα καινοτόμο, με μόνο περιορισμό την επιστημονική και παιδαγωγική τεκμηρίωση του τελικού προϊόντος (Μελιάδου, Νάκου, Γκούσκος & Μεϊμάρης, 2011).

Η Γιορτή της 28^{ης} Οκτωβρίου

Για την υλοποίηση της γιορτής επιλέχθηκαν δύο τμήματα της Α' Γυμνασίου. Στόχος ήταν η υλοποίηση μιας γιορτής η οποία δεν θα είχε διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. Μια γιορτή μέσω της οποίας οι εμπλεκόμενοι μαθητές, αλλά και όσοι θα την παρακολουθούσαν θα ήταν σε θέση να «μάθουν» ή τουλάχιστον να εμπεδώσουν τις ιστορικές τους γνώσεις αλλά και να προβληματιστούν για τον ψηφιακό τρόπο παρουσίασης.

Οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο και σε συνεργασία με τις υπεύθυνες καθηγήτριες δημιούργησαν το αρχικό σενάριο. Αναζήτησαν εικόνες, βίντεο, φωτογραφίες, κείμενα, ηχητικά και φωτογραφικά ντοκουμέντα. Πέρασαν αρκετές ώρες παρακολουθώντας το υλικό που βρήκαν ώστε να επιλέξουν τα αποσπάσματα εκείνα τα οποία θα συνέθεταν το τελικό προϊόν.

Έχοντας την έγγραφη άδεια των κηδεμόνων για την προβολή των προσώπων των μαθητών σε προβολή που θα γινόταν μέσα στο χώρο του σχολείου, χρησιμοποιήθηκαν κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικές μηχανές μέσω των οποίων έγινε η εγγραφή μικρών περιγραφικών ταινιών. Οι μαθητές είδαν στην πράξη τη διαφορά στην ποιότητα φωτογραφίας – βίντεο μεταξύ μιας σύγχρονης ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και ενός κινητού τηλεφώνου. Μετέφεραν και τροποποίησαν τα αρχεία από τις ηλεκτρονικές συσκευές σε υπολογιστή. Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα moviemaker και το Sony Vegas για τη ψηφιακή συνάρμωση των ταινιών και χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές όπως picture in picture και greenwall, για την παράθεση εικόνων και βίντεο. Μπόρεσαν να «γράψουν» και να βελτιώσουν το τελικό προϊόν όσες φορές ήταν αναγκαίο διορθώνοντας όχι μόνο μικρολαθάρια αλλά και βελτιώνοντας την δικής τους παρουσία.

Η ψηφιακή αφήγηση συνδέθηκε με μουσικά και θεατρικά δρώμενα τα οποία λάμβαναν χώρα σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας μια άλλη διάσταση στη γιορτή. Ο θεατής κινούταν από τη μεγάλη οθόνη στην ορχήστρα και στη συνέχεια στην σκηνή αβίαστα.

Η εναλλαγή ψηφιακής αφήγησης, ζωντανής μουσικής και θεατρικού δρώμενου κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον του θεατή. Η ροή της γιορτής ήταν συνεχόμενη ενώ δεν υπήρξαν λάθη στη ροή του λόγου των παρουσιαστών, τα οποία είναι λογικό να συμβούν, καθώς το ρόλο των παρουσιαστών ανέλαβε η ψηφιακή αφήγηση. Επιπλέον, οι μαθητές που δημιούργησαν την ψηφιακή αφήγηση μπορούσαν να συμμετάσχουν στη γιορτή και σε άλλα πόστα.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά τα οφέλη της εφαρμογής της ψηφιακής αφήγησης σε δράση του σχολείου, όπως μια σχολική γιορτή, είναι ακριβώς όλα εκείνα που περιγράφονται στη σχετική βιβλιογραφία. Αναπτύχθηκε ο προφορικός και γραπτός λόγος, η κριτική ικανότητα, η συνεργασία και η αλληλεπίδραση των συμμετεχόντων. Παράλληλα με την προσεκτικά επιλεγμένη χρήση νέων εργαλείων μάθησης αποκτήθηκαν ποικίλες γνωστικές δεξιότητες, γεγονός που αποδεικνύει την παιδαγωγική αξία των σύγχρονων ψηφιακών μέσων όπως αυτή αναγνωρίζεται από τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Βέβαια τα ψηφιακά μέσα από μόνα τους δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ουσιαστική μάθηση. Το κλειδί στην απόκτηση αυτής είναι η διαχείριση της ψηφιακής γνώσης από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Το οργανωμένο και καλά σχεδιασμένο διδακτικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την στοχοθεσία και μόνο μπορούν να αποβούν ωφέλιμα και προσοδοφόρα στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Ο συνδυασμός των παραδοσιακών μέσων μάθησης με την χρήση των ΤΠΕ μπορεί να μετατρέψει μια συνηθισμένη σχολική γιορτή σε ένα διεπιστημονικό μάθημα.

Αναφορές

Armstrong, A. & Casement, C. (2000) *The child and the machine. Why computers may put our children's education at risk*. Betville: Robins Lane Press

Banmayor, R. (2008) *Digital Storytelling as a Signature Pedagogy For new Humanities*. *Arts And Humanities in Higher Education*, 7(2), 188-204.

Cradler, J., Freeman, M., Gradler, R. and MacNabb, M. (2002) Research implications for preparing teachers to use technology. *Learning and leading with technology*, 30(1) 50-54

Cordes, C. Miller, E. (2000). *Fool's gold: A critical look at computers in childhood*. Alliance for Childhood 2000

Matthews – DeNatale G. (2008). *Digital Storytelling. Tips and Resources*. Simmons College Boston

Miller E. (2009). *Digital Storytelling, in Department of Curriculum and Instruction* (University of Northern Iowa).

Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. *On the Horizon*, 9(5) , 1-6.

Robin, B. Pierson, M. (2005) . A Multilevel Approach to Using Digital Storytelling in the Classroom. In C. Crawford, R. Carlsen, I. Gibson, K. McFerrin, J. Price, R. Weber & D. Willis (EDS) v *Proceedings of SITE 2005- Society for Information Technology & teacher Education International Conference (pp 708-716)*. AACE Waynesville.

Van Scoter, J. Ellis, D. (2001) . *Technology in Early Childhood Education: Finding Balance*. Northwest Regional Education Lab.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Ξέστερνου Μ. (2013) .Η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση. Διεθνείς και Ελληνικές Πρακτικές. *Παιδαγωγικός Λόγος* (1)

Μελιάδου , Νάκου, Γκούσκος & Μεϊμάρης (2011). Ψηφιακή Αφήγηση, Μάθηση και Εκπαίδευση. *Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση*.

Μπράττισης, Θ. & Μουταφίδου, Α. (2013).Ψηφιακή Αφήγηση και δημιουργική γραφή: Δύο παράλληλοι κόσμοι με κοινό τόπο. *Δημιουργική Γραφή : 1^ο Διεθνές συνέδριο*, Αθήνα 4-6 Οκτωβρίου 2013 1, 100- 120.

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μεταγνώση στην Ευρωπαϊκή Διδασκαλία: Ενεργοποίηση του νου δια μέσου της εφαρμογής νέων στρατηγικών ανάπτυξης

Καλαϊτζή Ελένη

Εκπαιδευτικός, 1^ο Γ.Ε.Λ. Έδεσσας,
elkala@sch.gr

Σοφία Ευανθία

Εκπαιδευτικός, 3^ο Γυμνάσιο Έδεσσας,
evisofia68@gmail.com

Περίληψη

Το αντικείμενο της εργασίας αφορά στην παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος του 3^{ου} Γυμνασίου Έδεσσας με τίτλο «Μεταγνώση στην Ευρωπαϊκή Διδασκαλία: Ενεργοποίηση του νου δια μέσου της εφαρμογής νέων στρατηγικών ανάπτυξης» (Metacognition in European Teaching: Activating Minds Through the Implementation of New Development Strategies-METAMINDS) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2. Ο στόχος του προγράμματος ήταν η εισαγωγή και ενίσχυση μεταγνωστικών στρατηγικών στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω στόχου δημιουργήθηκε μέσω της σύμπραξης επτά ευρωπαϊκών χωρών ένα πρωτόκολλο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στις μεταγνωστικές στρατηγικές. Το μεθοδολογικό εργαλείο αποτέλεσαν ερωτηματολόγια (The 4 areas questionnaires), τα οποία διερευνούν τέσσερις σημαντικούς τομείς ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Όλο το υλικό που παράχθηκε (πρωτόκολλο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, δραστηριότητες, ερωτηματολόγια εκπαιδευτικών, ερωτηματολόγια μαθητών, συνεντεύξεις, ppt-παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια και πλούσια βιβλιογραφία) εντάχθηκε σε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο 133 σελίδων, ελεύθερα προσβάσιμο σε εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εντάξουν στο μάθημά τους μεταγνωστικές στρατηγικές.

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκό πρόγραμμα KA2, μεταγνωστικές στρατηγικές, πρωτόκολλο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, ερωτηματολόγια

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο «Μεταγνώση στην Ευρωπαϊκή Διδασκαλία: Ενεργοποίηση του νου δια μέσου της εφαρμογής νέων στρατηγικών ανάπτυξης (METAMINDS)» το 3^ο Γυμνάσιο Έδεσσας συνεργάστηκε με άλλες 6 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Πορτογαλία, Λιθουανία). Κατά τη διάρκεια του προγράμματος (2015-2018) πραγματοποιήθηκαν 9 διακρατικές συναντήσεις, 8 επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών και 5 μετακινήσεις μαθητών. Συγκεκριμένα μετακινήθηκαν 18 μαθητές και 8 εκπαιδευτικοί του 3^{ου} Γυμνασίου Έδεσσας. Κύριοι επιμορφωτές του προγράμματος υπήρξαν η κυρία Αναστασία Κωσταρίδου-Ευκλείδη, καθηγήτρια Πειραματικής και Γνωστικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ. και η κυρία Claudia Sabatano, συντονίστρια επιστημονικής επιτροπής METAMINDS.

Στις διακρατικές συναντήσεις των επτά ευρωπαϊκών χωρών διαπιστώθηκε πως εκπαιδευτικοί και μαθητές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα στη σημερινή διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να προσαρμόσουν τις μορφές διδασκαλίας στην αλλαγή στάσης των μαθητών απέναντι στην πρόσληψη της γνώσης και συχνά βιώνουν απογοήτευση και αίσθηση αποτυχίας. Επιπρόσθετα, οι μαθητές δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις

σχολικές απαιτήσεις και έχουν ελλιπή κίνητρα για μάθηση (Karr, 1999) με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν χαμηλή σχολική επίδοση (Μαρκοβίτης & Τζουριάδου, 1991) και αλληπάλληλες σχολικές αποτυχίες, οι οποίες οδηγούν σε συμπεριφορές παραίτησης και πρόωρης αποχώρησης από το σχολείο. Η παθητική στάση μέσα στην τάξη και οι μειωμένες ικανότητες αυτό-ρύθμισης στερούν τους μαθητές τις δεξιότητες για ανεξάρτητη και ενεργή μάθηση.

Τονίστηκε πως το σύγχρονο σχολείο οφείλει να συμβάλλει στην ενεργητική εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία. Ολοένα και περισσότερες βιβλιογραφικές έρευνες αποτυπώνουν πως οι μαθητές που μπορούν να αυτό-ρυθμίσουν τη γνώση, τα κίνητρα και τη συμπεριφορά τους είναι πιο αποτελεσματικοί στις σχολικές απαιτήσεις (Nota et al., 2004). Η μάθησή τους βελτιώνεται όταν υιοθετούνται μεταγνωστικές στρατηγικές, οι οποίες βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να γίνουν πιο ευέλικτοι και τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες στο να "μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν".

Η ανάγκη να διδάξουμε στους μαθητές μας τρόπους με τους οποίους μπορούν να αυτό-ρυθμίσουν (Pintrich et al., 2000) τη μάθησή τους ώστε να έχουν μια αποτελεσματική μάθηση οδήγησε τα 7 σχολεία στη διερεύνηση μεταγνωστικών στρατηγικών κατά τη διαδικασία μάθησης. Ο όρος μεταγιγνώσκω εισήχθη στο ψυχολογικό λεξιλόγιο τη δεκαετία του 1970 από τον Αμερικανό ερευνητή της αναπτυξιακής ψυχολογίας Flavel. Η απαρεμφατική του μορφή τονίζει ότι πρόκειται για μια επεξεργασία της γνώσης και όχι μόνο το αποτέλεσμα της επεξεργασίας (Κωσταρίδου-Ευκλείδη, 2011). Σύμφωνα με τον Flavel (1979) το μεταγιγνώσκω είναι το «γιγνώσκω του γιγνώσκω», ή αλλιώς σύμφωνα με την Κωσταρίδου-Ευκλείδη (ό.π.) η «συνειδητή ενημερότητα των γνωστικών διεργασιών». Είναι δηλαδή η ενημερότητα που έχει το άτομο για το τι γνωρίζει και για το πως λειτουργεί το γνωστικό του σύστημα. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω του ελέγχου και της παρακολούθησης του γιγνώσκω (Keleman, 2000). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο νους λειτουργεί σε ένα ανώτερο επίπεδο από αυτό του γιγνώσκω, πρόκειται για το επίπεδο του μεταγιγνώσκω. Όταν κάποιος είναι ενήμερος για τις γνωστικές του διεργασίες, δηλαδή παρακολουθεί και ελέγχει το γιγνώσκω (Vernon & Usher, 2003) τότε μπορεί και να ελέγχει τη γνωστική του επεξεργασία, να παρεμβαίνει και να διορθώνει, το οποίο για τις διαδικασίες μάθησης είναι πάρα πολύ σημαντικό (Metcalf, 1996). Έτσι βελτιώνεται η μαθησιακή διαδικασία και ο μαθητής έχει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα διότι συμμετέχει ενεργά στην πορεία διαμόρφωσης της ίδιας του της γνώσης.

Ως εκ τούτου στόχος του προγράμματος υπήρξε τόσο η διερεύνηση και καταγραφή μεταγνωστικών στρατηγικών όσο και η ενίσχυση και η ένταξή τους στη διαδικασία μάθησης. Συγκεκριμένα επιχειρήθηκε να συνταχθεί ένα πρωτόκολλο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για μεταγνωστικές στρατηγικές.

Σώμα

Έχοντας ως βάση ερωτηματολόγια με διαφορετικό περιεχόμενο (The 4 areas questionnaires, βλ. www.metamindserasmusplus.eu), τα οποία αποτέλεσαν τα μεθοδολογικά εργαλεία της έρευνας, οι καθηγητές επτά ευρωπαϊκών σχολείων διερεύνησαν τέσσερις τομείς, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Οι τομείς αυτοί είναι α) οι γνωστικές αρχιτεκτονικές (cognitive architectures), β) η ανασκόπηση του εαυτού (self-reporting), γ) τα συναισθήματα στη γνώση (emotions in knowledge) και δ) οι μεταγνωστικές στρατηγικές (metacognitive strategies ή αλλιώς metareflective strategies). Συγκεκριμένα επιχειρήθηκε μέσω των ερωτηματολογίων οι συμμετέχοντες, τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές, να διαπιστώσουν τα χαρακτηριστικά της νοημοσύνης τους με βάση τις θεωρίες της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1983) και των διαφορετικών τρόπων σκέψης (thinking styles) του Sternberg (1997) να αναγνωρίσουν σημαντικές στρατηγικές που εφάρμοσαν ή παρέλειψαν, να αντιληφθούν τους συναισθηματικούς παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη μάθηση και διδασκαλία και τέλος να εντοπίσουν τις μεταγνωστικές στρατηγικές με τις οποίες μπορεί κανείς να οργανώσει, να

ελέγξει και να αξιολογήσει το γινώσκειν. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν σε 270 εκπαιδευτικούς και 1260 μαθητές.

Σε όλα τα σχολεία των επτά ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν τα αποτελέσματα της έρευνας τριών χρόνων έδειξαν, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 1, ότι οι τέσσερις τομείς, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων δεν αναπτύσσονται οριζόντια σε όλες τις χώρες. Ειδικότερα οι δύο πρώτοι τομείς, οι γνωστικές αρχιτεκτονικές (cognitive architectures) και η ανασκόπηση του εαυτού (self-reporting) είναι καλύτερα δομημένοι που σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί της συγκεκριμένης έρευνας καταφέρνουν να ορίσουν και να περιγράψουν τη δική τους γνωστική αρχιτεκτονική και συχνά τη γνωστική αρχιτεκτονική των μαθητών τους. Όσον αφορά στον τομέα της ανασκόπησης του εαυτού (self-reporting) υπάρχει επίσης θετικό πρόσημο. Οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται ότι η ανασκόπηση της προσωπικής διαδικασίας μάθησης και διδασκαλίας αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να οδηγήσει σε διαδικασία γνώσης μετα-επιπέδου. Για τους δύο τελευταίους τομείς, τα συναισθήματα στη γνώση (emotions in knowledge) και τις μεταγνωστικές στρατηγικές (metacognitive strategies) τα αποτελέσματα ανέδειξαν αρκετές αδυναμίες των εκπαιδευτικών σε ότι αφορά στα συναισθήματα ως εργαλεία γνώσης και μεταγνώσης. Κατά τη διασύνδεση σκέψης και συναισθημάτων (Arnold, 1960) η γνώση δεν συμβαίνει με ουδέτερο τρόπο, αλλά αποτελεί μια διαδικασία που πάντα εμπειρέχει κάποιο είδος αξιολόγησης που προέρχεται από τη συναισθηματική σφαίρα. Οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονται να εκλάβουν τα συναισθήματα ως σημείο ώθησης στη διαδικασία της γνώσης και τα θεωρούν εμπόδιο. Επιπλέον οι μεταγνωστικές στρατηγικές και η τεχνογνωσία του «μαθαίνω πως να μαθαίνω» φαίνεται να απουσιάζουν σε υπολογίσιμο βαθμό από την εμπειρία και την πρακτική των εκπαιδευτικών εφόσον συχνά αποτυγχάνουν να αντιληφθούν ότι η μεταγνώση παρέχει και αυτογνωσία και έλεγχο των μαθησιακών διαδικασιών.

ERASMUS + : METAMINDS

Σχήμα 1. Αποτελέσματα έρευνας ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων

Συμπεράσματα

Με την έρευνα επιχειρήθηκε η διερεύνηση και καταγραφή των μεταγνωστικών στρατηγικών κατά τη διαδικασία μάθησης επτά ευρωπαϊκών χωρών με διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Για το λόγο αυτό εξετάστηκαν μέσω ερωτηματολογίων τέσσερις σημαντικοί τομείς για την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματα αποτυπώθηκαν σε ένα πρωτόκολλο εκπαίδευσης εκπαιδευτικών για μεταγνωστικές στρατηγικές, το οποίο μαζί με όλο το υπόλοιπο υλικό που παράχθηκε κατά την έρευνα εντάχθηκε σε ένα ελεύθερα προσβάσιμο για εκπαιδευτικούς ηλεκτρονικό βιβλίο (βλ. <https://www.metamindserasmusplus.eu/el/metaminds-the-e-book>).

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων διαπιστώθηκε πως τα αποτελέσματα των ερευνών από τις παραπάνω χώρες ήταν παρόμοια. Οι εκπαιδευτικοί έχουν δομήσει πολύ καλύτερα τις γνωστικές αρχιτεκτονικές (cognitive architectures) και έχουν επενδύσει στην ανασκόπηση του εαυτού τους (self-reporting), ενώ έχουν λιγότερη αυτοπεποίθηση (less confidence) σε ότι αφορά τα συναισθήματα στη γνώση (emotions in knowledge) και τις μεταγνωστικές στρατηγικές ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης (metacognitive strategies).

Η συγκεκριμένη έρευνα συνέβαλε στην παραγωγή χρήσιμου εκπαιδευτικού υλικού για την ενίσχυση της αυτό-ρύθμισης και της ένταξης μεταγνωστικών στρατηγικών στη διαδικασία μάθησης και διδασκαλίας. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό που παράχθηκε είναι μόνιμα διαθέσιμο σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να εντάξουν μεταγνωστικές στρατηγικές στο μάθημά τους και αναζητούν εργαλεία για την προώθησή τους. Διευκολύνει επίσης τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν περιβάλλοντα τάξης που στοχεύουν να εφοδιάσουν τους μαθητές με ικανότητες κριτικής και δημιουργικής σκέψης και μάθησης δείχνοντας στους μαθητές τον δρόμο πως να μαθαίνουν όταν μαθαίνουν.

Μια μελλοντική συνέχεια της έρευνας αυτής θα μπορούσε να είναι η διερεύνηση της εφαρμογής των μεταγνωστικών στρατηγικών όχι μόνο στην εκπαιδευτική διαδικασία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες καθώς η ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών είναι μια διαδικασία που αναπτύσσεται και αναδύεται αργά. Τέλος θα ήταν ενδιαφέρον και χρήσιμο η περαιτέρω διερεύνηση της εφαρμογής μεταγνωστικών στρατηγικών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αναφορές

- Arnold, M. (1960). *Emotion and personality*. New York: Columbia University press.
- Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist*, 34, 906-911.
- Gardner, H. (1983). *Frames of mind*. New York: Basic Books.
- Keleman, W. L. (2000). Metamemory cues and monitoring accuracy: Judging what you know and what you will know. *Journal of Educational Psychology*, 92, 800-810.
- Krapp, A. (1999). Interest, motivation and learning: An educational-psychological perspective. *European Journal of Psychology of Education*, 14, 23-40.
- Metcalf, J. (1996). Metacognitive processes. In E. L. Bjork & R. A. Bjork (Eds.), *Memory* (381-407). San Diego: Academic.
- Nota, L., Soresi, S., & Zimmerman, B. J. (2004). Self-regulation and academic achievement and resilience: A longitudinal study. *International Journal of Educational Research*, 41(3), 198–215.
- Pintrich, P. R., Wolters, C. A., & Baxter, G. P. (2000). Assessing metacognition and self-regulated learning. In J. C. Impara (Series Ed.) & G. Schraw & J. C. Impara (Vol. Eds.). *Issues in the measurement of metacognition* (pp. 43-97). Lincoln, NE.: University of Nebraska-Lincoln.
- Retrieved June 18, 2020, from <http://metamindsproject.blogspot.it>.
- Retrieved June 18, 2020, from www.metamindserasmusplus.eu.

Retrieved June 18, 2020, from <https://www.metamindserasmusplus.eu/el/metaminds-the-e-book>.

Sternberg J. R. (1997). *Thinking Styles*. Cambridge University Press.

Vernon, D., & Usher, M. (2003). Dynamics of metacognitive judgements: Pre-and postretrieval mechanisms. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 29, 339-346.

Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2011). *Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση*. Αθήνα: Πεδίο.

Μαρκοβίτης, Μ. & Τζουριάδου, Μ. (1991). *Μαθησιακές Δυσκολίες. Θεωρία και πράξη*. Θεσσαλονίκη: Προμηθεύς.

Europe for Citizens: Gaining an insight into its History and its Diversity

Γεωργάκη Ευαγγελία

Διευθύντρια, 2^ο ΓΕΛ Γέρακα,
egeorgaki@sch.gr

Τσιαπράζη Μαρία

Πολιτικών Επιστημών, 2^ο ΓΕΛ Γέρακα,
mtsiaprazi@yahoo.com

Αναστόπουλος Βασίλειος

Πληροφορικής, 2^ο ΓΕΛ Γέρακα,
banasto@sch.gr

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το πρόγραμμα του 2^{ου} ΓΕΛ Γέρακα **“Europe for Citizens: Κατανοώντας την Ένωση, την Ιστορία και την Πολυμορφία της”**, που οδήγησε στην απονομή του βραβείου JAN AMOS COMENIUS AWARD 2020 για την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις αξίες της. Η επιλογή των 22 βραβευθέντων σχολείων από ισάριθμες χώρες της Ευρώπης έγινε με βάση δύο κριτήρια: 1) Την υλοποίηση κάποιου συναφούς προγράμματος και 2) Το σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό και τη γενικότερη ταυτότητα του σχολείου. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος οι μαθητές ερεύνησαν, μελέτησαν, ενημερώθηκαν από ειδικούς, παρουσίασαν εργασίες, διαβουλεύθηκαν, έπαιξαν παιχνίδια γνώσης, κινητοποιήθηκαν, μαγείρεψαν, χόρεψαν παραδοσιακούς ευρωπαϊκούς χορούς και οργάνωσαν βραδινές εκδηλώσεις για τους γονείς και την τοπική κοινωνία με μεγάλη επιτυχία. Σε συνεργασία με το πρόγραμμα «EPAS: Σχολεία- Πρέσβεις του ΕΚ» υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ.), Αθήνα, στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Φρανκφούρτη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Στρασβούργο.

Λέξεις κλειδιά: Καινοτομία, Εκπαίδευση, Ευρώπη, Δημοκρατία, Ενεργός Πολίτης

Εισαγωγή

Το 2020 απονεμήθηκε στο 2^ο ΓΕΛ Γέρακα το βραβείο JAN AMOS COMENIUS AWARD 2020, το οποίο θεσμοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2019 (European Union 2019) για την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις αξίες της με βάση δύο κριτήρια: 1) Το πρόγραμμα **“Europe for Citizens: Κατανοώντας την Ένωση, την Ιστορία και την Πολυμορφία της”** με βασικό θέμα την ιστορία και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), το ζωτικό ρόλο του πολιτισμού και της κοινής πολιτισμικής κληρονομιάς ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων και τις θεμελιώδεις αξίες του Ευρωπαϊκού οικοδομήματος: αλληλεγγύη, συνεργασία, ισότητα, ελευθερία 2) Το σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό και τη γενικότερη ταυτότητα του σχολείου.

Η υλοποίηση παρόμοιων προγραμμάτων στο σχολείο μας βασίζεται στις θεωρίες για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης (Ματσαγγούρας 2006, Μαυρίκης 2007), την καλλιέργεια της ιδιότητας του πολίτη (UNESCO 2014, UNESCO 2016a) και την ολιστική σχολική προσέγγιση (UNESCO 2016b). Η προώθηση καινοτόμων προγραμμάτων είναι αποτελεσματική όταν η εκπαιδευτική καινοτομία αντιμετωπίζεται ως συνεχής «διαδικασία» και όχι ως «γεγονός» (Σπυροπούλου 2007) και ενσωματώνει τις νέες τεχνολογίες και μεθόδους (Ζεμπέκης 2015).

Στόχοι του προγράμματος ήταν να εμπνεύσουμε τους μαθητές μας:

Να μάθουν τρόπους συνεργασίας σε ομάδες και λήψης συλλογικών αποφάσεων με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Να γνωρίσουν τους βασικούς πολιτικούς θεσμούς της ΕΕ.

Να γνωρίσουν βιωματικά τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) με ενδοσχολικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων του ΕΚ.

Να αισθανθούν Ευρωπαίοι πολίτες και να συνειδητοποιήσουν ότι οι αποφάσεις της ΕΕ τους αφορούν άμεσα ή έμμεσα. Δεδομένου ότι το έτος 2019 ήταν έτος ευρωεκλογών, επιδιώξαμε να κατανοήσουν πόσο σημαντική είναι η συμμετοχή στις δημοκρατικές διαδικασίες που διαμορφώνουν την ΕΕ.

Να εκτιμήσουν και να σεβαστούν τον πολυπολιτισμικό καμβά του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τις κοινές βασικές αξίες.

Να βιώσουν πλευρές της καθημερινότητας στην Ευρώπη, όπως η διατροφή και ο χορός.

Να προκαλέσουμε τον κριτικό αναστοχασμό για το παρελθόν, παρόν και μέλλον της Ευρώπης, τα προνόμια και τις προκλήσεις της ΕΕ.

Μεθοδολογία

Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιήθηκαν τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος: Νεοελληνική Γλώσσα, Πολιτική Παιδεία, Σύγχρονος Κόσμος-Πολίτης & Δημοκρατία, Ιστορία, ΤΠΕ, Ξένες Γλώσσες, Κοινωνιολογία και Εικαστικά. Η μέθοδος εργασίας περιελάμβανε:

Βιβλιογραφική έρευνα στη σχολική βιβλιοθήκη και το Διαδίκτυο από έγκυρες πηγές

Εργασία σε ομάδες/Παρουσίαση των εργασιών

Παιχνίδια γνώσεων και ευαισθητοποίησης με τη χρήση ΤΠΕ (mobile phone Apps, Kahoot)

Παιχνίδια ρόλων/Προσομοίωση συνεδρίασης ΕΚ

Παρακολούθηση σχετικών ταινιών, δημοσιογραφικών εκπομπών

Συζήτηση, ανάλυση, προβληματισμός, ευαισθητοποίηση, ανατροφοδότηση

Συνάντηση με ειδικούς: υπεύθυνους του Γραφείου ΕΚ, Αθήνα και με Έλληνα Ευρωβουλευτή

Συνεργασία με τα άλλα ευρωπαϊκά προγράμματα του σχολείου: EPAS-Σχολεία-Πρέσβεις του ΕΚ, Euroscola, MUN.

Σώμα

Κριτήριο 1 – Υλοποίηση του προγράμματος

Το πρόγραμμα “**Europe for Citizens: Κατανοώντας την Ένωση, την Ιστορία και την Πολυμορφία της**», διάρκειας 6 μηνών (Δεκέμβριος 2018-Μάιος 2019) απευθυνόταν κυρίως στους μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄ Λυκείου. Αναλυτικά οι μαθητές κινητοποιήθηκαν και υλοποίησαν τις παρακάτω δράσεις:

- **Έρευνα-συζήτηση σχετικά με την Ε.Ε, 1-15/11/2018:**

Με αφετηρία την προβολή της ταινίας μικρού μήκους **Choose Your Future** του Frédéric Planchon που ενθαρρύνει τους πολίτες να ψηφίσουν και υπογραμμίζει τη σημασία της συλλογικής δράσης, οι μαθητές ερεύνησαν και παρουσίασαν το ρόλο του ΕΚ, τις πολιτικές ομάδες που το απαρτίζουν και τις θέσεις τους για το μέλλον της ΕΕ. Θέματα που συζητήθηκαν:

Η σημασία της ψήφου στο ευρωπαϊκό πολιτικό γίνεσθαι

Η σημασία των Ευρωεκλογών για τη διαμόρφωση της πολιτικής σκηνής στην ΕΕ

Εξελίξεις στον πολιτικό χάρτη της ΕΕ ενόψει των Ευρωεκλογών του 2019

Εξελίξεις στον πολιτικό χάρτη της ΕΕ ενόψει του BREXIT

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο μάθημα της Πολιτικής Παιδείας στους μαθητές των Α΄ και Β΄ Λυκείου (σύνολο 250) επισημαίνοντας ότι η μελλοντική μορφή της ΕΕ βρίσκεται στα χέρια όσων ψηφίσουν στις ευρωεκλογές του Μαΐου.

- **«Τι κάνει η Ευρώπη για εμένα» (What Europe does for me), 3-15/12/2018:**

Οι μαθητές ενημέρωσαν τους συμμαθητές τους και την τοπική κοινότητα για το διαδραστικό, πολύγλωσσο ιστότοπο του ΕΚ και το πώς οι ευρωπαίοι πολίτες μπορούν εύκολα να βρουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το τι κάνει η Ευρώπη για την περιοχή τους και αυτούς.

- **Διαδικτυακό παιχνίδι γνώσεων για την ΕΕ (kahoot) Εργαστήριο Η/Υ, 7-8/2/2019**

Αξιοποίηση των αρχών της παιχνιδοποίησης (gamification) σε 4 τμήματα (~100 μαθητές).

- **Η Ευρώπη στο πιάτο σας (Europe on your plate): 12/2/2019**

Θεωρώντας ότι η γαστρονομία είναι μέρος της ταυτότητάς μας και θεμελιώδες στοιχείο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, οι μαθητές ανέλαβαν να μαγειρέψουν παραδοσιακές ευρωπαϊκές συνταγές από διάφορες χώρες της ΕΕ. Στις 12/2/2019, με αφορμή την επίδοση των ελέγχων προόδου του Α΄ τετραμήνου, οι γονείς και κηδεμόνες γεύτηκαν πιάτα από όλην την Ευρώπη που οι μαθητές πρόσφεραν έναντι συμβολικού αντιτίμου.

<http://2lyk-gerak.att.sch.gr/ekdiloseis2018-19.htm#2018-19:europe-in-plate>

- **Εκπαιδευτική επίσκεψη στα Γραφεία του ΕΚ στην Αθήνα: 26/2/ 2019.**
- **«European Music Night»: Αίθουσα Εκδηλώσεων, Κυριακή, 17 /3/ 19**

Οι μαθητές κινητοποιήθηκαν με επινοητικότητα, δημιουργικότητα και ενθουσιασμό για την εξεύρεση λύσεων και πόρων. Με τη χρήση του διαδικτύου «κατέβασαν» τα βήματα και κάθε ένας ανέλαβε την εκμάθηση ενός ευρωπαϊκού χορού στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ανέλαβαν το σχεδιασμό της αφίσας και τη διάθεση των προσκλήσεων. Την Κυριακή 17/3/2019 η Αίθουσα Εκδηλώσεων του 2^{ου} ΓΕΛ Γέρακα ήταν γεμάτη κόσμο. Όλοι απόλαυσαν μία υπέροχη βραδιά, γεμάτη χορό, τραγούδι και νεανικό κέφι έναντι συμβολικού αντιτίμου για την οικονομική ενίσχυση της εκδρομής στο Στρασβούργο. Αυτό λειτούργησε ως επιπλέον κίνητρο για την ανάληψη ρόλων ενηλίκων, καλλιέργεια δεξιοτήτων και του αισθήματος της αλληλεγγύης.

Πρόσκληση: <http://2lyk-gerak.att.sch.gr/images18-19/europeanMusicNight.jpg>

<http://2lyk-gerak.att.sch.gr/2018-19/ekdiloseis2018-19-european-night-music.htm>

- **Εκπαιδευτική εκδρομή στην ΕΚΤ, Φρανκφούρτη, Γερμανία και στο ΕΚ, Στρασβούργο, Γαλλία, 27-30/3/2019,**

με πρόσκληση του Ευρωβουλευτή κ.Παπαδημούλη. Το ταξίδι περιελάμβανε: επίσκεψη στο Κέντρο Επισκεπτών της ΕΚΤ. Μέσω εισήγησης, διαγραμμάτων και διαδραστικών δραστηριοτήτων οι μαθητές ενημερώθηκαν για το ρόλο της ΕΚΤ στη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής και στην εγγύηση της ασφάλειας του τραπεζικού συστήματος της Ε.Ε.

: <https://web.facebook.com/evangelia.georgaki.5/posts/2357359697629876>

Επίσκεψη στο ΕΚ, Στρασβούργο: παρακολούθηση των εργασιών της Συνόδου της Ολομέλειας, όπου συζητούνταν δύο φλέγοντα θέματα για τους νέους της Ευρώπης: τα προγράμματα ERASMUS+ και η Βιώσιμη Ανάπτυξη. Ακολούθως, ενημερώθηκαν για τη νομοθετική διαδικασία και τους άλλους θεσμούς της ΕΕ, τη λειτουργία του ΕΚ, το ρόλο των Ελλήνων ευρωβουλευτών. Στο Parliamentarium η ομάδα ασχολήθηκε με διαδραστικές δραστηριότητες γνωριμίας με την ΕΕ.

<https://web.facebook.com/evangelia.georgaki.5/posts/2358896014142911>

Αντίκτυπος - Διάχυση

Η επιτυχία του προγράμματος έγκειται στο σωστό συνδυασμό και αναλογία ακαδημαϊκών και κοινωνικών δράσεων. Πέτυχε να εμπλέξει τους μαθητές να ασχοληθούν με την Ε.Ε. με βιωματικό και συνάμα διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο. Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι εμπλοκής και κινητοποίησης των μαθητών, δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες για την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους τους, την πλήρη ενεργοποίηση της ομάδας και ανάπτυξη θετικών εικόνων για την ευρωπαϊκή τους ταυτότητα. Μεγάλη ήταν η απήχηση στους γονείς και ο αντίκτυπος στην τοπική κοινωνία.

Η βασική ομάδα ήταν 30 μαθητές, όμως οι δράσεις που διοργανώθηκαν προσείλκυσαν το ενδιαφέρον πολλών άλλων. Η ομάδα ήταν ανοικτή, συμπεριληπτική και αγκάλιασε όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής, π.χ. στο σχεδιασμό αφισών/προσκλήσεων, στη

μαγειρική ή στο χορό. Στόχος ήταν να μοιραστούμε τη χαρά της δημιουργίας και να αισθανθούμε μέλη μιας ευρύτερης οικογένειας. Εντός σχολείου, οι μαθητές ενέπνευσαν τους συμμαθητές τους κι έτσι η ιδέα της βραδινής εκδήλωσης επαναλήφθηκε:

- **Καλλιτεχνική βραδιά, Αίθουσα Εκδηλώσεων, Κυριακή, 7/4/2019**

Μια βραδιά εξ ολοκλήρου οργανωμένη από μαθητές με θεματικό άξονα "Οικογένεια, Φιλία, Αγάπη" ξεχώρισε για το πλούσιο και ποιοτικό ρεπερτόριο, το νεανικό κέφι και τη δημιουργικότητα.

<https://web.facebook.com/evangelia.georgaki.5/posts/2373727739326405>

Οι μαθητές ήταν επίσης πρόθυμοι να διαδώσουν τα αποτελέσματα της έρευνας τους σε μαθητές και ενήλικες. Με προβολές ταινιών, παρουσιάσεις, εισηγήσεις, συζητήσεις, παιχνίδια γνώσης τελικά ενεπλάκησαν και ενημερώθηκαν όλοι οι μαθητές των Α' και Β' τάξεων (~250) και αρκετοί της Γ'. Για τη διάχυση του προγράμματος, οι μαθητές παρουσίασαν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην ιστοσελίδα του σχολείου, έγραψαν άρθρο στον τοπικό τύπο και δημιούργησαν αφίσα «Η Ενωμένη Ευρώπη».

Τέλος, το πρόγραμμα "Europe for citizens" παρουσιάστηκε σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης δύο φορές:

α) Στο **Ανοικτό Πολιτιστικό Διήμερο Παρουσίασης Προγραμμάτων και Δράσεων του σχολείου, Αίθουσα Εκδηλώσεων, 20-21/5/2019**, και β) στη **Γιορτή Λήξης και Αποφοίτησης 2019, 21/6/2019**: <http://2lyk-gerak.att.sch.gr/2018-19/ekdiloseis2018-19-giorti-lixis.htm>

Κριτήριο 2 : Ευρωπαϊκός Προσανατολισμός – Ταυτότητα του σχολείου

Το 2^ο ΓΕΛ Γέρακα είναι ένα δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Δράσεις σαν κι αυτή αποτελούν τακτική πρακτική του σχολείου που ακολουθείται με συνέπεια και σταθερότητα εδώ και 9 χρόνια και είναι αναπόσπαστο μέρος της σχολικής μας κουλτούρας. Η υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων δε γίνεται αποσπασματικά αλλά μέσα σε ένα κλίμα ολιστικής σχολικής προσέγγισης που ενθαρρύνει τη συμμετοχή και εξοικειώνει τους μαθητές με την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη.

Γι' αυτό και ο τομέας της Αγωγής Ενεργών Πολιτών είναι πολύ δραστήριος. Μία ομάδα αφοσιωμένων εκπαιδευτικών εκπαιδεύουν τους μαθητές να συμμετάσχουν σε Μαθητικά Συμπόσια: Μαθητικό Συμπόσιο του Δικτύου Λυκείων ASPnet UNESCO, Βουλή των Εφήβων, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων (EKNE), Μαθητικά Συνέδρια του ΟΗΕ (MUN Conferences), Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EUROSCOLA, Universities 4 Europe (U4EU), Σχολεία- Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPASnet) κλπ.

Επίσης, έχουμε σταθερή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

- **Comenius-Regio 2011-2012:**

Υλοποίηση του προγράμματος "Youth Docs: recording critical glances on personal identity, youth culture and contemporary reality" (οδηγός καλών πρακτικών του ERASMUS+).

- **Euroscola:**

Λειτουργούμε ως Εξεταστικό Κέντρο του διαγωνισμού Euroscola στην Ανατολική Αττική ήδη από το 2013. Πολλοί μαθητές μας συμμετέχουν σταθερά στο διαγωνισμό και αρκετοί διακρίνονται και έχουν παρακολουθήσει την Ημερίδα στο Ε.Κ. στο Στρασβούργο, Γαλλία. Το 2018-2019 από τους 24 επιτυχόντες οι **6 ήταν μαθητές/μαθήτριες του 2ου ΓΕΛ Γέρακα**: <http://2lyk-gerak.att.sch.gr/2018-19/ekdiloseis2018-19-euroscola-contest.htm>

ενώ το 2019-2020, από το σύνολο των 212 μαθητών οι **5** από τους 24 προκριθέντες για την ημερίδα στο Στρασβούργο τον Φεβρουάριο 2020, **ήταν μαθήτριες του 2ου ΓΕΛ Γέρακα**:

<http://2lyk-gerak.att.sch.gr/2019-20/ekdiloseis2019-20-euroscola.htm>

- **International ASPnet of UNESCO Schools:**

Το 2^ο ΓΕΛ Γέρακα είναι από το 2014 ενεργό μέλος του διεθνούς δικτύου σχολείων ASPnet UNESCO που εφαρμόζουν τις αρχές της UNESCO στην εκπαιδευτική τους πρακτική. Το Δεκέμβριο 2015 το 2^ο ΓΕΛ Γέρακα ήταν ένα από τα 5 ελληνικά σχολεία που συμμετείχαν στο

τριήμερο σεμινάριο της UNESCO στην Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή στο Παρίσι (COP21).

Το 2016-2018 πήραμε μέρος στο διετές διεθνές πιλοτικό πρόγραμμα της UNESCO για την **Κλιματική Αλλαγή "Implementing a Whole School Approach to Climate Change"**, όπου το σχολείο μας διακρίθηκε και επιλέχθηκε να είναι ένα από τα 14 σχολεία (από τα 258 που συνολικά συμμετείχαν στο πρόγραμμα παγκοσμίως) που συμπεριλήφθησαν στον οδηγό και σε βίντεο "Getting Climate Ready" που παρουσιάζουν τα σχολεία & τις καλές πρακτικές τους <http://2lyk-gerak.att.sch.gr/ekdiloseis2018-19.htm#2018-19:aspNet-unesco-video>

- **E-Twinning:**

Συμμετοχή στα προγράμματα "European Civilization" και "EU-debate project" και τώρα στο διακρατικό πρόγραμμα "European Culture and Identity".

- **European Youth Parliament(EYP)/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδας (ΕΚΝΕ):**

Συμμετοχή στα εθνικά συνέδρια ΕΚΝΕ αλλά και επιλογή μαθητών μας για τα ΕΥΡ σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Amsterdam 2013, Kiev 2014, Kaunas 2016, Rotterdam 2018).

- **«Your Europe, Your Say!», Μάρτιος 2020:**

Τρεις μαθητές μας θα εκπροσωπούσαν την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής Νέων "Your Europe, Your Say!" για το Κλίμα στις Βρυξέλλες τον Μάρτιο 2020 που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΕΟΚΕ) στο πρότυπο της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή.

<http://2lyk-gerak.att.sch.gr/2019-20/ekdiloseis2019-20-European-Youth-Summit-on-Climate.htm> (μετάθεση για το Μάρτιο 2021 λόγω COVID-19)

- **EPASnet of "School-Ambassadors of European Parliament":**

Συμμετοχή στο Δίκτυο σχολείων EPAS για την προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών. Διοργάνωση ενδοσχολικών προσομοιώσεων των συνεδριάσεων του Ε.Κ. και άλλων πολιτιστικών δράσεων για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας.

- **ERASMUS+**

Το 2^ο ΓΕΛ Γέρακα προχωρά στο δρόμο της διεθνοποίησής του και στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού προφίλ του με την **υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων ERASMUS+:**

1) ERASMUS+ KA1 επιμόρφωση εκπαιδευτικών **"Towards the School of the 21st century"**

2) ERASMUS+ KA229 κινητικότητα μαθητών **«European Cultural Heritage and Identity"**

ως συντονιστικό σχολείο και

3) τη συμμετοχή ως εταίρος σε προγράμματα ERASMUS + KA3:

"Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture",

"ACT – ACTIVE citizenship projects to enhance pupils' social and civic competences" κ.α.

Συμπεράσματα

Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος οι μαθητές έμαθαν τρόπους συνεργασίας σε ομάδες και λήψης συλλογικών αποφάσεων με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις, γνώρισαν τους βασικούς πολιτικούς θεσμούς της ΕΕ και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) με ενδοσχολικές προσομοιώσεις συνεδριάσεων του ΕΚ. Τους δόθηκε η δυνατότητα να αισθανθούν Ευρωπαίοι πολίτες και να συνειδητοποιήσουν ότι οι αποφάσεις της ΕΕ τους αφορούν άμεσα ή έμμεσα και να εκτιμήσουν και να σεβαστούν τον πολυπολιτισμικό καμβά του ευρωπαϊκού πολιτισμού και τις κοινές βασικές αξίες. Βίωσαν πλευρές της καθημερινότητας στην Ευρώπη, όπως η διατροφή και ο χορός και τις μοιράστηκαν με την τοπική κοινωνία. Θεωρούμε ότι προκαλέσαμε τον κριτικό αναστοχασμό για το παρελθόν, παρόν και μέλλον της Ευρώπης, τα προνόμια και τις προκλήσεις της ΕΕ στους μαθητές μας.

Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η δέσμευση του 2^{ου} ΓΕΛ Γέρακα στην προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών δεν είναι ευκαιριακή ούτε απομονωμένη αλλά μια καθημερινή «διαδικασία» που εντάσσεται στην ευρωπαϊκή και δημοκρατική κουλτούρα του σχολείου.

Γι' αυτό άλλωστε είναι αποτελεσματική. Το πρόγραμμα «Europe for Citizens» ήταν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των όσων υλοποιούνται στο σχολείο μας.

Τέλος, η διάκριση ενός ελληνικού δημόσιου σχολείου σε ευρωπαϊκό επίπεδο με σκληρό ανταγωνισμό, καταδεικνύει την δυναμική της δημόσιας εκπαίδευσης όταν υπάρχει η βούληση.

Αναφορές

European Commission, (2019). Jan Amos Comenius Prize for high-quality teaching about the European Union, Brussels: European Union

UNESCO (2014). Global Citizenship Education, preparing learners for the challenges of the 21st century. Paris: UNESCO <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227729>

UNESCO (2016a). Schools in Action: Global Citizens for Sustainable Development, A guide for teachers. Paris: UNESCO <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246888>

UNESCO (2016b). Getting Climate-Ready: A guide for schools on climate action and the whole-school approach guide. Paris: UNESCO <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246740>

Ζεμπέκης, Α. (2015). Παιχνιδοποίηση της διδακτικής πράξης. Επιστήμες Αγωγής, 1

Ματσαγγούρας, Η. (2006). Θεωρία και Πράξη της διδασκαλίας. Η σχολική τάξη. Χώρος-ομάδα-πειθαρχία-μέθοδος. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη

Μαυρίκης, Γ. (2007). Τεχνικές για την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης II. Στο Κουλαϊδής, Β. (επιμ.) Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής Δημιουργικής Σκέψης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 121-142. Αθήνα: Ο.Ε.Π.ΕΚ.

Σπυροπούλου, Δ., Βαβουράκη Α., Κούτρα Χ. (2007). Η Ποιότητα στην Εκπαίδευση. Καινοτόμα Προγράμματα στην Εκπαίδευση 197-240. Αθήνα: Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων 13 Για την ταινία "Choose your future"

<https://www.academyfilms.com/portfolio/eu-parliament-choose-your-future>

<https://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20190417IPR42194/concept-and-making-of-the-movie-choose-your-future>

<https://what-europe-does-for-me.eu/en/home>

SCHOOL PROFILE: <http://2lyk-gerak.att.sch.gr>, <http://2lyk-gerak.att.sch.gr/erasmus>
facebook page: <https://www.facebook.com/2lyk.gerak.Erasmus/>

VIDEOS : <https://youtu.be/8IlCwm3zYri?t=20>,

https://youtu.be/F-Yb6FN_7xl?t=2

<https://youtu.be/cQdSv7tRQzA>

Παρουσίαση του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για το Οικολογικό Αποτύπωμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «e-co-foot – Ecological Footprint Training»

Κουτσώνης Ευάγγελος

Γεωπόνος, Κ.Π.Ε. Πετρουλίου-Τρικκαίων,
koutsonisv@gmail.com

Κόκκαλης Θωμάς

Φυσικός, Κ.Π.Ε. Πετρουλίου-Τρικκαίων,
tomfysikos@yahoo.gr

Παπαβασιλείου Χρήστος

Δάσκαλος, Κ.Π.Ε. Πετρουλίου-Τρικκαίων,
paprogia@gmail.com

Τζέλιου Ευτυχία

Φυσικής Αγωγής, Κ.Π.Ε. Πετρουλίου-Τρικκαίων,
effinik@yahoo.gr

Κουτσώνη Ελένη

Φοιτήτρια Ηλεκ/γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
kouelena@gmail.com

Κουτσώνη Ελπίδα-Μυρτώ

Φοιτήτρια Ηλεκ/γων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
kouelpida@gmail.com

Περίληψη

Η ανθρωπότητα καταναλώνει περισσότερους φυσικούς πόρους από ότι η φύση είναι ικανή να αναπαράγει. Αυτή η ανισορροπία μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μέσω του Οικολογικού Αποτυπώματος. Το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για το Οικολογικό Αποτύπωμα (<https://www.e-co-foot.eu/elearning/el/e-co-foot-gr/>), προσφέρει μια σειρά επιμέρους διδακτικών ενοτήτων μέσω διαδικτύου, με τις οποίες μπορεί κάποιος να ανακαλύψει τα μυστικά του Οικολογικού Αποτυπώματος καθώς και να βρει εύκολες συμβουλές για το πώς να το μειώσει. Το μάθημα αποτελείται από επτά διδακτικές ενότητες που ασχολούνται με τις κύριες κατηγορίες του Οικολογικού Αποτυπώματος και περιλαμβάνει πληροφορίες, διαγράμματα, βίντεο και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης. Απευθύνεται στις παιδαγωγικές ομάδες (Π.Ο.) των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) τα οποία υλοποιούν περιβαλλοντικά προγράμματα ή συντονίζουν δίκτυα που είναι σχετικά με το Οικολογικό Αποτύπωμα. Επίσης, απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι υλοποιούν αντίστοιχα περιβαλλοντικά προγράμματα καθώς και στους μαθητές τους που συμμετέχουν σε αυτά. Το e-learning μάθημα σχεδιάστηκε στην πλατφόρμα του WordPress και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «e-co-foot – Ecological Footprint Training» (<https://www.e-co-foot.eu/>).

Λέξεις κλειδιά: Οικολογικό Αποτύπωμα, e-learning, περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Εισαγωγή

Η ανθρωπότητα καταναλώνει περισσότερους φυσικούς πόρους από ότι η φύση είναι ικανή να αναπαράγει (Wackernagel κ.ά, 2019). Αυτή η ανισορροπία μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μέσω του Οικολογικού Αποτυπώματος. Η έννοια Οικολογικό Αποτύπωμα αναφέρεται στην έκταση παραγωγικής γης, πόσιμου νερού και θάλασσας που είναι απαραίτητα για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε τροφή, ενέργεια, νερό και πρώτες ύλες συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων και την έκταση που χρειάζεται για την απόθεση των απορριμμάτων (Wackernagel & Rees, 1995). Ουσιαστικά αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο η ανθρωπότητα καταναλώνει τους πόρους της Γης (Galli κ.ά, 2014). Είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο που καταδεικνύει πόσους πόρους της φύσης χρησιμοποιούμε για να εκπληρώσουμε τις καθημερινές μας ανάγκες. Η μονάδα μέτρησής του είναι το παγκόσμιο εκτάριο (gha) (Global Footprint Network, 2016). Αν διαιρέσουμε τη διαθέσιμη επιφάνεια του πλανήτη με τον σημερινό παγκόσμιο πληθυσμό, υπολογίζεται ότι στον καθένα μας "αντιστοιχούν" περίπου 2 gha από τον πλανήτη, από τα οποία μόνο τα 1,6 είναι διαθέσιμα για ανθρώπινη χρήση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Global Footprint Network για το 2016 το Οικολογικό Αποτύπωμα παγκόσμια ήταν 2,75 gha ενώ για την Ελλάδα το αντίστοιχο νούμερο ήταν 4,3 gha (Global Footprint Network, 2019).

Μία άλλη σημαντική παράμετρος που μας δείχνει την ένταση με την οποία η ανθρωπότητα καταναλώνει τους φυσικούς πόρους της γης είναι η Ημέρα υπέρβασης της Γης (Earth Overshoot Day). Η Ημέρα αυτή σηματοδοτεί την ημερομηνία κατά την οποία η ζήτηση της ανθρωπότητας για φυσικούς πόρους, αγαθά και υπηρεσίες σε ένα δεδομένο έτος, υπερβαίνει αυτό που μπορεί να δημιουργήσει και να μας προσφέρει η Γη εκείνο το έτος (<https://www.overshootday.org/>). Η Ημέρα υπέρβασης της Γης για το 2020 είναι η 22 Αυγούστου.

Στις διεθνείς συνόδους κορυφής (Ρίο 1992 και Γιοχάνεσμπουργκ 2002) προκειμένου να διασφαλιστεί η ισορροπία στον πλανήτη, η παγκόσμια πολιτική και επιστημονική κοινότητα αναφέρονται στην ανάγκη εκπαίδευσης μαθητών/τριών και ενηλίκων για την καλλιέργεια του σεβασμού στο περιβάλλον και στην προστασία του.

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει στην εκπαιδευτική κοινότητα υλικό σχετικά με το Οικολογικό Αποτύπωμα με τη μορφή μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning). Το υλικό του συγκεκριμένου μαθήματος μπορούν να το χρησιμοποιήσουν οι μαθητές είτε σαν αυτόνομο μάθημα είτε σαν συμπληρωματικό του εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «e-co-foot – Ecological Footprint Training» (<https://www.e-co-foot.eu/el/materials-3/>)

Σκοπός και διδακτικές ενότητες

Σκοπός

Το e-learning μάθημα για το Οικολογικό Αποτύπωμα έχει σαν σκοπό να προσφέρει μια σειρά επιμέρους διδακτικών ενοτήτων μέσω διαδικτύου, με τα οποία μπορεί κάποιος να ανακαλύψει τα μυστικά του Οικολογικού Αποτυπώματος καθώς και να βρει εύκολες συμβουλές για το πώς να το μειώσει. Παρέχει έτσι στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και τους δείχνει τα εύκολα βήματα για έναν βιώσιμο τρόπο ζωής.

Οι διδακτικές ενότητες

Το μάθημα αποτελείται από επτά διδακτικές ενότητες που ασχολούνται με τις κύριες κατηγορίες του Οικολογικού Αποτυπώματος.

Οι επτά διδακτικές ενότητες είναι οι παρακάτω:

1. Γιατί χρειαζόμαστε το Οικολογικό Αποτύπωμα
2. Κατανοώντας το Οικολογικό Αποτύπωμα
3. Διατροφή
4. Κατοικία

- 5. Μετακίνηση
- 6. Κατανάλωση
- 7. Διαστημόπλοιο ΓΗ

Περιγραφή των δυνατοτήτων του μαθήματος ηλεκτρονικής μάθησης

Η επιλογή του μαθήματος

Για να ξεκινήσουμε το e-learning μάθημα επισκεπτόμαστε την ιστοσελίδα <https://www.e-co-foot.eu/elearning/el/e-co-foot-gr/>.

Στη σελίδα που ανοίγει βλέπουμε την κύρια πλοήγηση. Για να έχουμε πρόσβαση στο μάθημα πρέπει υποχρεωτικά να γίνει πρώτα εγγραφή.

Σχήμα 1. Από αριστερά προς τα δεξιά Α) Αρχική σελίδα Β) Επιλογή μαθήματος

Αφού καταχωρίσουμε τα στοιχεία μας, από την ενότητα "Μαθήματα" στην κεφαλίδα του ιστοτόπου, μπορούμε να επιλέξουμε το μάθημά μας στην γλώσσα που επιθυμούμε (Ελληνικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά και Ρουμάνικα).

Σχήμα 2. Από αριστερά προς τα δεξιά: Α) Σύντομη επισκόπηση του μαθήματος Β) Μορφή μίας Διδακτικής Ενότητας

Το υπομενού "Διδακτικές ενότητες"

Όταν επιλέξουμε τη διδακτική ενότητα που θέλουμε να μελετήσουμε εμφανίζεται ένα νέο υπομενού. Στο στοιχείο του υπομενού "Διδακτικές ενότητες" υπάρχει μια λίστα με όλες τις επιμέρους ενότητες του μαθήματος. Η πρόοδος που έχουμε κάνει έως τώρα στην συγκεκριμένη ενότητα, εμφανίζεται δεξιά στον μικρό κύκλο ως ποσοστό ολοκλήρωσης.

Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε:

- ένα νέο μάθημα
- ένα ημιτελές μάθημα
- ή ένα μάθημα που το έχουμε ολοκληρώσει και θέλουμε να το επαναλάβουμε.

Οι επιμέρους ενότητες είναι δομημένες με διαφορετικό τρόπο, μερικές από αυτές περιέχουν βίντεο, άλλες ερωτήσεις και μερικές ακόμη και ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Η πρόσφατη πανδημία του COVID-19, που είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, κατέστησε αναγκαία την εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (σύγχρονης και ασύγχρονης). Το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) για το Οικολογικό Αποτύπωμα αποτελεί ένα παράδειγμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σχεδιάστηκε στην πλατφόρμα του WordPress και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «e-co-foot – Ecological Footprint Training». Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που θέλουν να ενσωματώσουν την έννοια του Οικολογικού Αποτυπώματος στα περιβαλλοντικά προγράμματα που εκπονούν στο σχολείο τους. Επίσης, τα μέλη των Π.Ο. των Κ.Π.Ε. μπορούν να το εντάξουν σε διάφορα περιβαλλοντικά προγράμματα που υλοποιούν αλλά και θεματικά δίκτυα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με συναφή θεματολογία (π.χ. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Παγκόσμια Κλιματική Αλλαγή, Φαινόμενο του θερμοκηπίου κ.α.). Το e-learning μάθημα συνιστάται να χρησιμοποιείται μαζί με τον Υπολογιστή Οικολογικού Αποτυπώματος (<http://calculator.e-co-foot.eu/>), ένα καινοτόμο λογισμικό που δημιουργήθηκε στο ίδιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να καταγράψουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες και να υπολογίζουν το μέγεθος του Οικολογικού τους Αποτυπώματος.

Αναφορές

Galli, A., Wackernagel, M., Iha, K. & Lazarus, E. (2014). Ecological Footprint: Implications for biodiversity. *Biological Conservation* 173: 121-132.

Global Footprint Network (2019). National Footprint Accounts (NFA) from Global Footprint Network. *Statistical data till 2016*. Ανακτήθηκε 25 Αυγούστου, 2020, από <http://data.footprintnetwork.org>.

UNESCO (1992). *Unites Nations Conference on Environmental and Development: Agenda 21*. Switzerland.

UNESCO (2002). *Education for Sustainability, From Rio to Johannesburg: Lessons learnt from a decade of commitment*. Paris

Wackernagel M. & Rees W. (1995). *Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth*. Gabriola Island, BC, and Philadelphia, PA: New Society.

Wackernagel, M., Lin, D., Hanscom, L., Galli, A. & Iha, K. (2019). *Encyclopedia of Ecology (Second Edition)* Volume 4, 2019, Pages 270-282.

Global Footprint Network (2016). *WWF Living Planet Report 2016 Technical Supplement: Ecological Footprint* Ανακτήθηκε 25 Αυγούστου, 2020, από <https://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/technical supplement ecological footprint 2016.pdf>

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις
Τέχνη και Εκπαίδευση – Οργάνωση και
Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Ιστορία Τέχνης και Αναλυτικό Πρόγραμμα

Μεδίτσκου Γιαννούλα

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70

Δημόσιο

gmeditskou@gmail.com

Περίληψη

Σήμερα όλοι μιλούν για την καταγιστική εισβολή των εικόνων στη ζωή μας και τις καταλυτικές επιπτώσεις τους στη σκέψη μας. «Όλα αυτά που κάποτε βιώνονταν άμεσα έχουν γίνει απλή αντιπροσώπηση» (Σάλλα, 2011:11). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο καλείται και η οργανωμένη εκπαίδευση στην Ελλάδα να απαντήσει σε θέματα μάθησης και γνώσης αλλάζοντας τον τρόπο διαχείρισής τους. Η σύγχρονη καλλιτεχνική παιδεία ακολουθώντας το πνεύμα της εποχής διερευνά τα ποικίλα πολιτισμικά μονοπάτια καταθέτοντας τις απόψεις της. Φιλοδοξία είναι η παρούσα εργασία να αποτελέσει ένα καινοτόμο εργαλείο διερεύνησης του ορίζοντα για τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι καλούνται να εντάξουν στη διδασκαλία τους μαθήματα ιστορίας της τέχνης, με προγράμματα τα οποία θα στοχεύουν στην καλλιέργεια της γνωστικής και δημιουργικής ικανότητας των παιδιών, διαμορφώνοντας παράλληλα αισθητικές αξίες και στάσεις.

Λέξεις κλειδιά: Αναλυτικό Πρόγραμμα, καινοτόμο εργαλείο, τέχνη

Εισαγωγή

Η εργασία διακρίνεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αναφέρεται στις θεωρίες που σχετίζονται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τις προσπάθειες εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που αντανακλώνται σε αυτό. Το δεύτερο αφορά στις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της τέχνης, ενώ στο τρίτο γίνεται προσπάθεια εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη με την παρουσίαση διδακτικών σεναρίων σε επιλεγμένα μαθήματα. Για τον σκοπό αυτό επιλέγονται ενότητες από το μάθημα των Θρησκευτικών και της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ' τάξης Δημοτικού, σε μια προσπάθεια συνάντησης και εξοικείωσης των μαθητών με την τέχνη και ανάδειξής της σε όχημα πολλαπλών σημασιών, αναδεικνύοντας τη μεταβλητότητα, την ποικιλία και την πολυσημία, εγγενή χαρακτηριστικά του φαινομένου της τέχνης.

Για την επίτευξη των στόχων επιλέγονται μέσα διδασκαλίας και εναλλακτικές μεθοδολογικές προτάσεις οι οποίες δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τον εκπαιδευτικό και μπορούν να συμπληρώνονται ή να προσαρμόζονται στις συγκεκριμένες συνθήκες διδασκαλίας στην τάξη, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και την τρέχουσα επικαιρότητα. Στην πραγματικότητα ο εκπαιδευτικός γίνεται διαμεσολαβητής της γνώσης εισάγοντας μεθόδους που διασφαλίζουν τη θετική αλληλεπίδραση και δημιουργούν περισσότερα κίνητρα για μάθηση. «Το κύριο χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η εκπαιδευτική διαδικασία δεν παίρνει μια τελική μορφή, αλλά βρίσκεται σε συνεχή αξιολόγηση, βελτίωση και ανανέωση, όπως υποδεικνύουν τα σύγχρονα Curriculum και υποδηλώνει η λατινική ρίζα του όρου» (Βρεττός και Καψάλης, 1997:26).

Αναλυτικό πρόγραμμα

«Σύμφωνα με την καινούρια αντίληψη, το Αναλυτικό Πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός στην καθημερινή του πράξη, ένα εργαλείο που χρησιμεύει σαν πυξίδα και του λέει τι πρέπει να κάνει και πότε πρέπει να το κάνει» (Βρεττός και Καψάλης, 1997:23).

Ανάλογα με τη δομή και τα περιεχόμενά του, το Αναλυτικό Πρόγραμμα ή Curriculum χαρακτηρίζεται ως "κλειστό ή ανοιχτό" ενώ η σχέση στόχων και περιεχομένων καθορίζει τη

διάρθρωση ως "οριζόντια ή κάθετη". Σύμφωνα με τους Βρεττό και Καψάλη, σε κάθε Αναλυτικό Πρόγραμμα υπάρχει συστηματοποίηση των στόχων ανάλογα με τον βαθμό ποιότητας, πολυπλοκότητας και αφαιρέσής τους. Δεν πρόκειται όμως για κατηγοριοποίηση αλλά για ιεράρχηση καθώς η ανώτερη βαθμίδα αποτελεί προϋπόθεση για την αμέσως επόμενη (Βρεττός και Καψάλης, 1997).

Ξεκινώντας από την πρώτη βαθμίδα του ταξινομικού συστήματος προηγούνται οι γνωστικοί στόχοι, ενώ ακολουθούν οι συναισθηματικοί και οι ψυχοκινητικοί. Καθοριστικό ρόλο για τη σύνταξη του Αναλυτικού Προγράμματος αλλά και την αναμόρφωσή του αποτελεί η αξιολόγηση, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η σκοποθεσία, οι συνθήκες εργασίας της ομάδας σύνταξης, οι οικονομικοί πόροι, το διαθέσιμο προσωπικό και οι μεταξύ τους σχέσεις, καθιστώντας σαφές ότι η διαδικασία είναι η συνισταμένη πολλών παραγόντων (Βρεττός και Καψάλης, 1997).

Καθοριστικός στο σημείο αυτό αποδεικνύεται ο ρόλος του Εκπαιδευτικού με την προϋπόθεση ότι μπορεί να παίρνει αποφάσεις με επιστημονικά κριτήρια και γενικότερο όραμα για ένα κοινό σχολείο, λαμβάνοντας υπόψη τις εκπαιδευτικές ανάγκες και δυνατότητες των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2008:169).

Εκπαίδευση και τέχνη

«Οπτικός πολιτισμός είναι το φάσμα των ιδεών, των εικόνων και των αντικειμένων που διαμόρφωσε ο άνθρωπος, τα οποία γίνονται αισθητά μέσω της όρασης ή της οπτικοποίησής τους και διαμορφώνουν τον τρόπο που ζούμε. Περιλαμβάνει μορφές οπτικές και πολύτροπες και τη δύναμη της αναπαραστατικής τους ικανότητας» (Freedman, 2011:14).

Η διδασκαλία του οπτικού πολιτισμού είναι μια οπτική της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, αλλά έχει ευρύ περιεχόμενο στο πρόγραμμα σπουδών. Σε ένδειξη των σύγχρονων συζητήσεων σχετικά με τον οπτικό πολιτισμό παρουσιάζεται μια σειρά επτά καθοριστικών χαρακτηριστικών που ίσως παράσχουν χρήσιμες οδηγίες στους σχεδιαστές των σχολικών προγραμμάτων.

«Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε βασικές υποθέσεις που θεμελιώνουν μια προσέγγιση οπτικού πολιτισμού στην καλλιτεχνική εκπαίδευση. Καθεμιά από αυτές αναγνωρίζει ότι η φύση της σύγχρονης οπτικής εμπειρίας, ο οπτικός πολιτισμός, αγκαλιάζει όλες τις μορφές της πολιτιστικής παραγωγής και συγκροτούν το πρώτο χαρακτηριστικό» (Boughton, 2011:27).

Εικ.1: Persistence of Memory

Εικ.2: Κεραμικά αντικείμενα

Τα ενδιαφέροντα των μαθητών που αποτελούν τη βάση μιας προσέγγισης οπτικού πολιτισμού στην εκπαίδευση είναι το δεύτερο, ενώ το τρίτο χαρακτηριστικό αναφέρεται στο περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών, το οποίο θα πρέπει να είναι κριτικό, σύγχρονο και περιεκτικό. Ακολουθεί η δομή του προγράμματος σπουδών, η οποία θα πρέπει να είναι διαδραστική, με το πρόγραμμα σπουδών οπτικού πολιτισμού να ανταποκρίνεται στις εμπειρίες των μαθητών από άλλες θεματικές περιοχές, αξιοποιώντας σύμφωνα με τον Boughton αυθόρμητα γεγονότα, την ειδησεογραφία, τις συζητήσεις των μαθητών, τις εκδρομές και επισκέψεις τους στα μουσεία.

Εικ.3: Πυρκαγιά στο Μάτι Αττικής Εικ.4: Πυρκαγιές Αυστραλίας Εικ.5: Covid -19

Το πέμπτο χαρακτηριστικό αναφέρεται στα μέσα, τα οποία θα πρέπει να συνδέουν το παραδοσιακό με το σύγχρονο, με τον δάσκαλο να ενθαρρύνει τους μαθητές στη χρήση υλικών με τρόπους μη παραδοσιακούς (Boughton, 2011). Συνεχίζοντας με το έκτο χαρακτηριστικό, σημαντικό ρόλο παίζει η εξατομικευμένη διδασκαλία. Ένας καλός δάσκαλος ξέρει ποια ευθύνη θα δώσει στους μαθητές και σε ποια πράγματα θα πρέπει να κρατήσει έλεγχο (Boughton, 2011).

«Η αυθεντική αξιολόγηση τέλος, είναι μια εναλλακτική εξέταση που θέτει πραγματικούς στόχους για τους σπουδαστές, συχνά μακροπρόθεσμους, για να ανακαλύψουν αν έχουν γνώσεις και ικανότητες σε έναν τομέα» (Boughton, 2011:38), με τον φάκελο να αποτελεί μια από τις αποτελεσματικότερες στρατηγικές αξιολόγησης που υιοθετούνται σε ένα πρόγραμμα οπτικού πολιτισμού και αποτελεί το έβδομο χαρακτηριστικό.

Όσο αφορά στη μεθοδολογία και τους στόχους, ακολουθείται η ταξινόμηση του Gardner, σύμφωνα με την οποία οι προσεγγίσεις της διδασκαλίας του παιδικού σχεδίου κατατάσσονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την “ελεύθερη” και την “καθοδηγούμενη”. Με βάση την πρώτη επιδιώκεται να ανακαλύψει το παιδί με φυσικό τρόπο τις καλλιτεχνικές του δεξιότητες, ενώ η δεύτερη θεωρεί ότι αν αφηθεί μόνο του το παιδί, δε θα καταφέρει ποτέ να αναπτύξει όλο το δυναμικό του (Αραπάκη, 2011).

Μέσω της διδασκαλίας της ιστορίας της τέχνης επιδιώκεται η ανάδειξη του εκπαιδευτικού της ρόλου στη μαθησιακή διαδικασία και την αναμόρφωση των αναλυτικών προγραμμάτων, η προσπάθεια εφαρμογής καινοτόμων δράσεων και η δημιουργία κινήτρων για μάθηση, ενώ η παράλληλη σύνδεση της καλλιτεχνικής λειτουργίας με την καθημερινότητα εφαρμόζεται με στόχο την πρόκληση προβληματισμού και ενδιαφέροντος. Ξεχωριστή θέση κατέχει η ανάδειξη της παγκόσμιας κληρονομιάς και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα προστασίας της.

Ενδεικτικά Σενάρια διδασκαλίας

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Πορευτείτε σε όλα τα έθνη».

Τάξη που απευθύνεται: Δ΄

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Γεωγραφία, Ιστορία, Εικαστικά, Θρησκευτικά, Τ.Π.Ε.

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: 2 διδακτικές ώρες

Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου – Γενικοί στόχοι

Να κατανοήσουν οι μαθητές την ιεραποστολή, τον σκοπό και τη δράση των ιεραποστόλων.

Να αντιληφθούν το δικαίωμα όλων των λαών ανεξαρτήτου χρώματος, φυλής, γλώσσας, φύλου, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης και να ακούσουν το μήνυμα του χριστιανισμού.

Να γνωρίσουν τις έννοιες της πνευματικής και πολιτισμικής αλληλεπίδρασης, που επιτυγχάνεται όταν οι αποδέκτες του μηνύματος είναι λαοί με διαφορετικό πολιτισμό, ήθη και έθιμα (Ζούρας κ.ά., 2016).

Περιγραφή διδακτικής προσέγγισης

Στάδιο Αφόρμησης: Σε μια προσπάθεια σύνδεσης του μαθήματος με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, αυτοί καλούνται να φέρουν στο σχολείο τυχόν εικόνες που έχουν στο σπίτι ή το δωμάτιό τους και να μας τις περιγράψουν.

Στάδιο Εμπλουτισμού: Στο στάδιο του εμπλουτισμού μπορεί να πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε βυζαντινό ναό της περιοχής, βυζαντινό μουσείο ή λαογραφικό με σχετικό υλικό. Οι εκπαιδευόμενοι εξερευνούν και ανακαλύπτουν το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον με έναν τρόπο που τους ψυχαγωγεί, ενισχύοντας τα κίνητρα για μάθηση (Κογκούλης, 2004). Στο ίδιο στάδιο οι εκπαιδευτικοί δείχνουν στους μαθητές σχετικά έργα τέχνης, τα οποία αποδίδουν με το δικό τους τρόπο την απήχηση του χριστιανισμού στη δική τους ζωή. Παρατηρώντας και συγκρίνοντας, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με κορυφαία έργα και καλλιτέχνες της *Αναγέννησης*. Γνωρίζουν για το πολιτιστικό ρεύμα και την άνθηση που επέφερε σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τέχνης και της θρησκείας.

Καθώς το μήνυμα του Χριστού ωστόσο ήταν και είναι πανανθρώπινο, υπερβαίνοντας χρώμα και φυλές, αναδεικνύουμε τον τρόπο που αυτό αποτυπώνεται μέσα από οπτικά σήματα σε διαφορετικούς λαούς, ενώ ταυτόχρονα το προσεγγίζουμε διαθεματικά.

Εικ.6: Αμερική Εικ.7: Αφρική Εικ.8: Ασία

Δίδεται επιπλέον η ευκαιρία να γίνει αναφορά στις ιστορικές συνθήκες που οδήγησαν στη δημιουργία του κινήματος καθώς άνθισε στη διάρκεια του μεσοπολέμου, επιδιώκοντας ριζοσπαστικές αλλαγές στο χώρο της τέχνης και της σκέψης γενικότερα, προσεγγίζοντας το μάθημα διαθεματικά και συνδέοντάς το με το μάθημα της Ιστορίας.

Στάδιο Παραγωγής: Πρόκειται για το στάδιο της αποκορύφωσης των εμπειριών του προκαταρκτικού σταδίου και του σταδίου εμπλουτισμού (Τρίμη και Σάββα, 2011). Ζητάμε λοιπόν από τα παιδιά αξιοποιώντας τις γνώσεις από την παρουσίαση του υλικού σχετικά με τον τρόπο αναπαράστασης των προσώπων και τη μεταξύ τους σύγκριση, να ζωγραφίσουν τη δική τους Παναγία, είτε απεικονίζοντας ένα οικείο και αγαπημένο πρόσωπο όπως έκανε ο Ραφαήλ, είτε προσεγγίζοντας τα παραδοσιακά μοντέλα της Βυζαντινής αγιογραφίας, υποδεικνύοντας τον ανάλογο συμβολισμό στην απόδοση. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε τον αυθορμητισμό τους καθώς εκφράζονται δημιουργικά.

Ακολουθώντας τις υποδείξεις του δασκάλου τους και αφού προηγουμένως αναγνωρίσουν τα έργα σημαντικών καλλιτεχνών, τα οποία βρίσκονται αρχειοθετημένα σε φακέλους στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή τους από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, τα τοποθετούν στα κενά που εμφανίζονται μπροστά τους. Το ίδιο κάνουν και με τους ζωγράφους που τα φιλοτέχνησαν. Τέλος κάνουν τις αντιστοιχίες μεταξύ τους, ολοκληρώνοντας την άσκηση, όπως φαίνεται στην "Εικόνα 9".

Αξιοποιώντας περαιτέρω τις δυνατότητες του συγκεκριμένου λογισμικού και σε μια προσπάθεια ανάδειξης της δημιουργικότητας, της ευκαιρίας για ψυχαγωγία και εμπέδωσης των γνώσεων σε θέματα τεχνολογίας, οι μαθητές έχουν την επιλογή όχι μόνο να παίξουν με τα χρώματα αλλά και να αντικαταστήσουν τους πίνακες που τους δόθηκαν με άλλους της αρεσκείας τους, δίνοντας πιο προσωπικό χαρακτήρα στο τελικό αποτέλεσμα, "Εικόνα 10".

Εικ.9: Kidspiration λογισμικό – εργασία

Εικ.10: Kidspiration λογισμικό – εργασία

Στάδιο Παρατήρησης, Αναγνώρισης, Στοχασμού: Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο είναι αυτό της Παρατήρησης, Αναγνώρισης, Στοχασμού. Οι μαθητές επιδεικνύουν τα έργα τους στην τάξη και περιγράφουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, αξιολογώντας παράλληλα κάθε βήμα της διαδικασίας.

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Οικοσυστήματα της Ελλάδας».

Τάξη που απευθύνεται: Δ΄

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Γλώσσα, Ιστορία, Θρησκευτικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Τ.Π.Ε.

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου: 3 διδακτικές ώρες

Περιγραφή διδακτικής προσέγγισης

Στάδιο Αφόρμησης: Πρόκειται για ένα στάδιο γνωριμίας. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τα υλικά, τις έννοιες και τις ιδέες που πρόκειται να τους απασχολήσουν. Η προβολή εικόνων του σχολικού βιβλίου, η υποβολή ανοιχτών ερωτήσεων από τον εκπαιδευτικό και η χρήση εννοιολογικών χαρτών κρίνεται πολύ βοηθητική.

Σε μια προσπάθεια οργάνωσης και ταξινόμησης της γνώσης, ο εκπαιδευτικός αφού κάνει σαφή τη διάκριση ανάμεσα στα οικοσυστήματα όπως στην "Εικόνα 11", ζητάει από τους μαθητές του αξιοποιώντας τις γνώσεις τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τα βιώματά τους από το οικείο περιβάλλον, να συμπληρώσουν τα κενά που τους δίνονται στην επόμενη άσκηση με ζώα της αρεσκείας τους, ενώ πρέπει να χρωματίσουν το φόντο ανάλογα, "Εικόνα" 12.

Εικ.11: Οικοσυστήματα – εργασία 1

Εικ.12: Εργασία 2

Στάδιο Εμπλουτισμού: Το στάδιο αυτό αναφέρεται σε οποιαδήποτε εμπειρία επεκτείνει την περιέργεια του παιδιού, τις γνώσεις και τις δεξιότητές του. Αφού έχει προηγηθεί σχετική συζήτηση για τα ζώα και τα φυτά του άμεσου περιβάλλοντός τους, ακολουθεί εκδρομή και ξενάγηση σε κάποια εκκλησία της πόλης τους που εμπνέεται από τη βυζαντινή ή μεταβυζαντινή τέχνη, αναζητώντας πρωτίστως και αναγνωρίζοντας παραστάσεις που σχετίζονται με τη χλωρίδα και την πανίδα όπως στην "Εικόνα 13" και στην "Εικόνα 14".

Επιδίδοντας την αύξηση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, οι μαθητές επιδεικνύουν αντίστοιχο υλικό και φωτογραφίες από πιθανά ταξίδια τους στο εξωτερικό, δίνοντας πιο βιωματικό χαρακτήρα στην παρουσίαση. Παράλληλα προσεγγίζονται άλλοι τόποι και θρησκείες όπως ο Μωαμεθανισμός, ο Ινδουϊσμός αλλά και ο Αιγυπτιακός πολιτισμός όπως φαίνεται στην "Εικόνα 15" και στην "Εικόνα 16". Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν για άλλους λαούς, μοιράζονται τις εμπειρίες τους και αποκτούν αισθητικές αξίες μέσα από την επιλογή συγκεκριμένων μοτίβων, ενώ γίνεται αντικείμενο συζήτησης η απουσία αναπαράστασης άλλων στοιχείων.

Εικ.13: Βυζαντινός Ναός **Εικ.14: Βυζαντινός Ναός** **Εικ.15: Τέμενος** **Εικ.16: Αίγυπτος**

Μέσω των εκδηλώσεων λατρείας και των αναπαραστάσεων που απεικονίζουν την πανίδα της εκάστοτε χώρας ενισχύονται τα αισθήματα αγάπης και ενθουσιασμού, ενώ αναδεικνύονται τα αισθήματα προστασίας για τον πλανήτη. Διάφορα περιοδικά, ταξιδιωτικά έντυπα και οδηγοί μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες και αφορμή για συζήτηση.

Εικ.17: Ινδία

Εικ.18: Ινδία

Εικ.19: Νεπάλ

«Είναι επιπλέον μια ευκαιρία καλλιέργειας του ανθρώπινου στοιχείου, διότι επιτρέπει στον μαθητή να ενταχθεί στην ιστορία των ανθρώπων, να μάθει από αυτούς, να βρει τη θέση του σε μια κουλτούρα με απόλυτη ελευθερία» (Ardouin, 2000:22).

Στάδιο Παραγωγής: Οι μαθητές συνθέτουν διάφορα κολάζ με φωτογραφίες και παραστάσεις που ήδη προβλήθηκαν ή άλλες της αρεσκείας τους, χωρισμένα ανά θεματικές ενότητες και γίνεται παρουσίαση από τους ίδιους ατομικά ή ομαδικά στην τάξη, εκφράζοντας τον προβληματισμό και την ευρηματικότητά τους. Με τον ίδιο τρόπο εργάζονται στο λογισμικό Revelation Natural Art επιλέγοντας το δικό τους ζώο, αντικείμενο λατρείας για να το ζωγραφίσουν, όπως το κατοικίδιό τους, κάποιο άλλο ή ακόμα και φυτό.

Στάδιο Παρατήρησης, Αναγνώρισης, Στοχασμού: Τώρα τα παιδιά μοιράζονται την εμπειρία τους με τους συμμαθητές τους, δίνοντας κίνητρα για ενεργοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης και ευκαιρίες για ανατροφοδότηση και αναστοχασμό στον εκπαιδευτικό για τον επόμενο σχεδιασμό διδασκαλίας.

Συμπεράσματα

Σε αυτή τη φάση ο εκπαιδευτικός επιδιώκει τον έλεγχο επίτευξης των στόχων και των ενδεχομένων προβλημάτων και δυσκολιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, με στόχο την πρόοδο και την επιτυχημένη εξέλιξη του. Όπως σε κάθε περίπτωση, τα κριτήρια για την αξιολόγηση των εικαστικών επιδόσεων προκύπτουν από τον εκάστοτε προς επίτευξη στόχο. Πλούτος ιδεών, αυτονομία της ιδέας εργασίας, ένταση της ενασχόλησης, αφθονία πληροφοριών μέσω της εικόνας, αίσθημα έκφρασης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές (Παυλίδου, 2011). Λαμβάνοντας υπόψη τον ενθουσιασμό των μαθητών, τη δυνατότητα επικοινωνίας μέσα από τη χρήση διαθεματικών εννοιών, την υλοποίηση δραστηριοτήτων, την πρόκληση ενδιαφέροντος και την από κοινού συμμετοχή στο πρόγραμμα, τα μηνύματα που λαμβάνονται για ανατροφοδότηση είναι αρκετά ενθαρρυντικά.

Ενταγμένα στα πλαίσια αναμόρφωσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων, τα ενδεικτικά σενάρια διδασκαλίας Μελέτης Περιβάλλοντος και Θρησκευτικών της Δ' τάξης Δημοτικού αποτελούν καινοτόμες προτάσεις εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιδιώκεται η σύνδεση της καλλιτεχνικής λειτουργίας με την καθημερινότητα και τα βιώματα των μαθητών δίνοντας περισσότερα κίνητρα για μάθηση και έκφραση στους εκπαιδευόμενους, ενώ ταυτόχρονα

ανταποκρίνονται στις επιταγές για σύνδεση της μαθησιακής διαδικασίας με τη σύγχρονη κοινωνία και τις ανάγκες της. «Μια διδακτική παρέμβαση εξάλλου οφείλει διαρκώς να επεκτείνεται σε νέες περιοχές, ακολουθώντας τόσο τις ριζικές μεταβολές που έχουν αποτυπωθεί στον χώρο της τέχνης, όσο και τις ραγδαίες εξελίξεις του σήμερα» (Βάιος, 2011:137).

Προσεγγίζοντας τους εκάστοτε γνωστικούς και συναισθηματικούς στόχους που έχουν θεθεί ευχάριστα και πρωτότυπα αναδεικνύονται στοιχεία της παγκόσμιας κληρονομιάς και κουλτούρας, ενώ ευαισθητοποιούν παράλληλα τους μαθητές σε θέματα προστασίας της, αναλογιζόμενοι τη δική τους θέση σε έναν κόσμο που συνεχώς μεταβάλλεται. Επιπλέον αναγνωρίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως φορέα αλλαγής, καθώς αποτελεί τον συνδυαστικό κρίκο ανάμεσα στην εφαρμογή οποιασδήποτε μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και των αναγκών της μαθητικής κοινότητας (Βρεττός και Καψάλης, 1997).

Αναφορές

- Argouin, I. (2000). *Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο*. Αθήνα: Νεφέλη.
- Boughton, D. (2011). "Τα επτά χαρακτηριστικά μιας προσέγγισης του οπτικού πολιτισμού στην καλλιτεχνική εκπαίδευση" στο Σάλλα, Τ. (επιμ), *Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της Τέχνης*. Αθήνα: Νήσος.
- Βρεττός, Γ., & Καψάλης, Α. (2011). *Αναλυτικό πρόγραμμα – σχεδιασμός, αξιολόγηση, αναμόρφωση*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
- Ζούρας, Π., Θερμός, Δ., Παναγάκης, Α., Βούκανου, Μ., Μαστρομιχαλάκη, Α. (2016). *Θρησκευτικά Δ' Δημοτικού (βιβλίο δασκάλου) - Η πορεία μας στη ζωή*. Αθήνα: Διόφαντος.
- Κογκούλης, Ι. (2004). *Η σχολική τάξη ως κοινωνική ομάδα και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση*. Αθήνα: Αδελφοί Κυριακίδη.
- Κόκκοτας, Π., Αλεξόπουλος, Δ., Μαλαμίτσα, Α., Μαντάς, Γ., Παλαμαρά, Μ., Παναγιωτάκη, Π., Πήλιουρας, Π. (2015). *Μελέτη Περιβάλλοντος Δ' Δημοτικού (βιβλίο μαθητή)*. Αθήνα: Πατάκη.
- Ματσαγγούρας, Η. (2008). *Εκπαιδύοντας παιδιά υψηλών ικανοτήτων μάθησης*. Αθήνα: Gutenberg.
- Παυλίδου, Μ. (2011). "Η Εικαστική Αγωγή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση" στο Σάλλα, Τ.(επιμ), *Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της Τέχνης*. Αθήνα: Νήσος.
- Σάλλα, Τ. (2011). (επιμ), *Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της Τέχνης*. Αθήνα: Νήσος.

Ο Μίρο μέσα από το μικροσκόπιο

Δρ. Αγγελίδου Χρυσή

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ04.02, Πρότυπο Γυμνάσιο. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
cagelidou@gmail.com

Παπαδάκη Χριστίνα, MSc

Εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ08, Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
xrapadaki@gmail.com

Περίληψη

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, μαθητές της Β' Γυμνασίου συνεργάστηκαν στα πλαίσια της διδακτικής STEAM, για τη δημιουργία καλλιτεχνικού τετραδίου χρησιμοποιώντας την τεχντροπία του Σουρεαλιστή εικαστικού καλλιτέχνη Μίρο και εμπνεόμενοι από την παρατήρηση κυττάρων και ιστών στο μικροσκόπιο. Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των μαθημάτων «Βιολογία» και «Εικαστικών» και αποτελεί πρόταση καινοτόμου διδασκαλίας του ημερήσιου προγράμματος σπουδών των Φυσικών Επιστημών με εποικοδομητικό και βιωματικό τρόπο μέσω της εικαστικής έκφρασης.

Λέξεις κλειδιά: STEAM, βιολογία, εικαστικά, διαθεματικότητα

Εισαγωγή

Η σημερινή πραγματικότητα με την ανομοιογένεια της- η οποία εκφράζεται και στο μικρόκοσμο της σχολικής τάξης- οι ραγδαίες επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, η παγκοσμιοποίηση, η πολιτισμική διεθνοποίηση κ.ά. απαιτούν νέες μορφωτικές και διδακτικές προσεγγίσεις. Η Βιωματική Παιδαγωγική, εκσυγχρονισμένη μέσα από το πρίσμα της διαθεματικότητας, παραμένει και στις ημέρες μας μια καινοτόμος προσέγγιση στα εκπαιδευτικά πράγματα με ευρύτερη αποδοχή από τους εκπαιδευτικούς και σημαντική στήριξη από σύγχρονες ψυχολογικές και κοινωνιολογικές σχολές (Ματσαγγούρας, 2011).

Με αφετηρία τα ανωτέρω και στα πλαίσια των μαθημάτων της Β' Γυμνασίου «Βιολογία» και «Εικαστικά», οι μαθητές/τριες του Πρότυπου Γυμνασίου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συνεργάστηκαν για τη δημιουργία καλλιτεχνικού τετραδίου με αφορμή τη θεματική ενότητα «Κύτταρο: η μονάδα της ζωής» του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Τα αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών/τριών βρίσκονται αναρτημένα στο ιστολόγιο:

<https://blogs.sch.gr/xrapadaki/2020/06/11/2019-20-ekthesi-eikastikon-amp-amp-technologias-ton-mathiton-tis-eyaggelikis-scholis-smyrnis-mia-diaforetiki-chronia/>.

Η δράση σχεδιάστηκε με σκοπό να κινητοποιηθούν οι μαθητές/τριες σχετικά με το περιεχόμενο του μαθήματος σε διδαγμένα κεφάλαια της Βιολογίας και να εμπεδώσουν την αποκτηθείσα γνώση με τρόπο δημιουργικό, σε συνδυασμό με τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες, πρακτική που τους ενέπλεξε ενεργά-βιωματικά και δημιουργικά στη μαθησιακή διαδικασία. Η διαθεματική αυτή διδασκαλία, βοήθησε τους μαθητές να μάθουν με ένα διαφορετικό τρόπο και τους έκανε να εκφράσουν τις ιδέες τους και την δημιουργικότητά τους μέσω της τέχνης, βελτιώνοντας τις κοινωνικές τους δεξιότητες και μαθαίνοντας μέσα από το δικό τους προβληματισμό.

Θεωρητικό υπόβαθρο

Η συγκεκριμένη διαθεματική πρόταση διδασκαλίας βασίστηκε στο μεθοδολογικό πλαίσιο της STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematic – Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά) διδακτικής. Η STEAM μεθοδολογία, έχει ως βάση το ευρέως

διαδεδομένο πρότυπο της μεθοδολογίας STEM (Morrison & Bartlett, 2009), με την προσθήκη του «Α» για τις τέχνες-ARTS (Daugherty, 2013).

Έχει παρατηρηθεί ότι η σφαιρική αντιμετώπιση ακόμα και αμιγώς επιστημονικών προβλημάτων μέσω της σύναψης συνδέσεων μεταξύ θετικών και θεωρητικών ερευνητικών περιοχών, οδηγεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην επιτυχή αντιμετώπισή τους, ενώ τα άτομα που είναι σε θέση να πραγματοποιούν τέτοιου είδους άλματα χαρακτηρίζονται συχνότερα ως δημιουργικά (Henriksen, 2014).

Η αξιοποίηση έργων τέχνης στην εκπαίδευση είναι ευρέως διαδεδομένη σε πολλές χώρες, αφού κάθε καλλιτεχνικό έργο αποτελεί δημιουργική έκφραση ιδιαίτερης εκπαιδευτικής αξίας. Η επαφή με κάθε μορφή τέχνης αναπτύσσει την αισθητική εμπειρία του ατόμου και καλλιεργεί τη δημιουργική του ικανότητα, καθώς και την ικανότητα του για κριτικό στοχασμό, συμβάλει στην ανάπτυξη της φαντασίας του ατόμου και στη δυνατότητα που του προσφέρουν να αντιλαμβάνεται την εμπειρική πραγματικότητα μέσα από μια διαφορετική σκοπιά με δημιουργική προοπτική (Efland 2002). Η επαφή με την τέχνη βοηθάει τους μαθητές να αναπτύσσονται ολόπλευρα, να αποκτήσουν ευαισθησία, κριτική σκέψη και δημιουργικότητα και συντελεί στην καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους, των άλλων ανθρώπων και του κόσμου με περισσότερο ολιστικούς τρόπους (Lawrence, 2008). Οι μαθητές μπορούν να ωφεληθούν, αλλά και αμεσότερα να διδαχθούν, μέσα από την επαφή τους με διάφορες μορφές αισθητικής έκφρασης, όπως η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, η λογοτεχνία, το θέατρο, ο κινηματογράφος κ.λπ.

Οι άξονες, στους οποίους στηρίχθηκε η συγκεκριμένη δράση ήταν οι άξονες της STEAM διδακτικής προσέγγισης και πιο συγκεκριμένα οι εξής τέσσερις: α) Διερευνητική μάθηση β) Μάθηση μέσα από τη δημιουργικότητα γ) Μάθηση μέσα από τη χρήση αναπαραστατικών – σημειωτικών συστημάτων δ) Ενσώματη μάθηση.

Επιπρόσθετα, η υλοποίηση της δράσης έγινε και ομαδοσυνεργατικά (Ματσαγγούρας, 2000) γιατί έτσι οι μαθητές «μπορούσαν να αναπτύξουν πρωτοβουλία, να ανταλλάξουν απόψεις, να επιχειρηματολογήσουν για να στηρίξουν τις απόψεις και επιλογές τους, να μάθουν από τους συνομηθικούς τους (peerlearning) και να καταλήξουν από κοινού σε ένα αποτέλεσμα» (Αγγελίδου & Αρναούτη, 2017). Τέλος, η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαθεματικότητας που προωθείται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2001) για την ανάπτυξη εργασιών με περισσότερα του ενός εμπλεκόμενα αντικείμενα, στην προκειμένη περίπτωση της Βιολογίας και των Εικαστικών.

Εφαρμογή της δράσης

Το καλλιτεχνικό τετράδιο, ολοκληρώθηκε εντός ενός σχολικού τετραμήνου. Στο διάστημα αυτό έγινε η οργάνωση των παράλληλων μαθημάτων ενασχόλησης τμημάτων της Β΄ τάξης με το αντικείμενο της εργασίας τους στο μάθημα της Βιολογίας και των Εικαστικών.

Στο μάθημα της Βιολογίας επιλέχθηκε η ενότητα «Κύτταρο- Η μονάδα της ζωής» από το βιβλίο Βιολογία Β΄ -Γ΄ Γυμνασίου (Ε. Μαυρικάκη, Μ. Γκούβρα, Α. Καμπούρη). Η επιλογή της συγκεκριμένης ενότητας έγινε διότι οι μαθητές έχουν ήδη αποκτήσει την εμπειρία των εικόνων των δομών οργάνωσης του κυττάρου σε προηγούμενες τάξεις. Μέσω της συγκεκριμένης δράσης, επικεντρώθηκαν στη λεπτομερέστερη παρατήρησή τους, παρατηρώντας δομές και κυτταρικά οργανίδια μέσα από το πρίσμα και την οπτική του καλλιτέχνη, αναγνωρίζοντας ότι η τέχνη εμπνέεται από τη φύση και αντίστροφα (Gross, 2013). Η εις βάθος και με διαφορετική οπτική παρατήρηση των κυτταρικών δομών, έγινε αφορμή για περαιτέρω κατανόηση της δομής και λειτουργίας των κυτταρικών οργανιδίων, ενώ βοήθησε τους μαθητές στην εξοικείωση χρήσης του οπτικού μικροσκοπίου.

Από την πλευρά του μαθήματος των Εικαστικών, χρησιμοποιήθηκε ως μεθοδολογικό εργαλείο το έργο του σουρεαλιστή ζωγράφου Joan Miró, στο οποίο συνδέει δύο καταστάσεις φαινομενικά αντιφατικές αυτή του ονείρου και αυτή της πραγματικότητας από τις οποίες προκύπτει μια νέα πραγματικότητα, σ' ένα είδος απόλυτης πραγματικότητας, μιας **υπερ-πραγματικότητας** (*sur-realism*) (André Breton). Έτσι, γίνεται μια προσπάθεια να δοθεί σαν

αλήθεια μια σύνθεση του ονείρου με την πραγματικότητα, ο καλλιτέχνης ενδιαφέρεται να γεφυρώσει το φανταστικό με το πραγματικό, το υποσυνείδητο με το συνειδητό (Καφετζάκη & Παπαδάκη, 2018). Μορφικά χαρακτηριστικά όπως οι ευθείες γραμμές ή ελεύθερες γραμμές τις οποίες μπορούμε να συναντήσουμε και στην φύση και στην τέχνη αναδεικνύουν τις σχέσεις ανάμεσα στους νόμους της φύσης και της τέχνης ενώ η διαφορά τους είναι στο υλικό (Kandinsky, 1980).

Τα κριτήρια της επίτευξης των στόχων της δράσης αφορούσαν: (α) Ενημέρωση των μαθητών/τριών για θέματα Βιολογίας που άπτονται και βρίσκουν εφαρμογή στην καθημερινή μας ζωή, (β) Ενεργοποίηση των μαθητών/τριών για εκμάθηση της ύλης μέσω ενός πιο προσφιούς και συμμετοχικού-δημιουργικού τρόπου, (γ) Εμπλουτισμός του λεξιλογίου των μαθητών/τριών πάνω στις εικαστικές τέχνες, (δ) Βελτίωση της γνώσης των μαθητών πάνω σε θέματα των εικαστικών τεχνών, (ε) Εκμάθηση κινημάτων τέχνης και επαφή με την ιστορία της τέχνης, (ε) Έκθεση των μαθητών σε αυθεντικά πολυτροπικά επιστημονικά και εικαστικά περιβάλλοντα

Παραδείγματα εφαρμογής της δράσης

Για να απεικονίσουμε πιο συγκεκριμένα τα στάδια εφαρμογής της δράσης μας, θα παραθέσουμε ορισμένα παραδείγματα τόσο από το υλικό που χρησιμοποιήσαμε όσο και από αυτό που παρήγαγαν οι μαθητές μας.

Αρχικά, έγινε η διδασκαλία των θεματικών ενοτήτων της Βιολογίας –Κύτταρο: η μονάδα της ζωής- στην τάξη με υλικό που στηρίχθηκε στην διδακτέα ύλη, όπως ορίστηκε για το σχολικό έτος 2018-2019 από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. Για τη διδασκαλία χρησιμοποιήθηκε πλούσιο οπτικό υλικό σε μορφή παρουσιάσεων PowerPoint(Εικόνα 1).

Εικόνα 1. Ενδεικτικές διαφάνειες παρουσίασης της Δομής του Κυττάρου

Ακολούθησε η παρατήρηση έτοιμων δειγμάτων στο οπτικό μικροσκόπιο και παρατήρηση κυτταρικών δομών και οργανιδίων. Τέλος, οι μαθητές παρασκεύασαν και παρατήρησαν τα δικά τους δείγματα χρησιμοποιώντας φύλλα ελιάς. Σε κάθε περίπτωση διατηρούσαν ημερολόγιο εργαστηρίου, στο οποίο κατέγραφαν την πορεία του πειράματος ενώ σχεδίαζαν την εικόνα που παρατηρούσαν στο οπτικό μικροσκόπιο (Εικόνα 2).

Εν παραλλήλω, οι μαθητές μας στο εργαστήριο των εικαστικών ασχολήθηκαν με τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος. Προβλήθηκαν έργα του καλλιτέχνη (Εικόνα 3) και στη συνέχεια δημιούργησαν τα δικά τους εικαστικά έργα με θέμα: «Ο Μίρο μέσα από το Μικροσκόπιο». Στόχος των προβολών ήταν να ενεργοποιηθεί η φαντασία τους, προκειμένου να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους συνθέσεις. Η συμμετοχή των μαθητών ανέδειξε το ταλέντο τους και η συνύπαρξη των έργων τους στην αναμενόμενη έκδοση ενδυνάμωσε τη διαλεκτική, κτίζοντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στο εργαστήριο βιολογίας και στο εργαστήριο ζωγραφικής (Stafford, 1999). Η φύση και το κατασκευασμένο περιβάλλον, όπως και αν το δούμε είτε με απλόϊκό δέος είτε με το αναλυτικό μάτι του επιστήμονα-, ανέκαθεν υπήρξαν οικουμενικές πηγές καλλιτεχνικής έμπνευσης (Charman, 1993).

Τριχίδιο ελιάς

Εικόνα 2. Παράδειγμα ημερολόγιου εργαστηρίου μαθητή κατά τη δημιουργία δειγμάτων από τα φύλλα της ελιάς

Ολοκληρώνοντας, τα έργα όλων των μαθητών συλλέχθηκαν και οργανώθηκαν σε καλλιτεχνικό τετράδιο (Εικόνα 4), στο οποίο παρατίθενται τα σχέδια των μαθητών όπως προέκυψαν από την παρατήρηση στο οπτικό μικροσκόπιο καθώς και τα εικαστικά τους έργα που προέκυψαν μετά την ενασχόληση και την έμπνευση που προέκυψε από την «επαφή» και τον «διάλογο» με τα έργα του σουρεαλιστή καλλιτέχνη.

Joan Miro (1893-1983)

- ✓ ο ποιητής, ο εσωστρεφής, ο "πρωτόγονος" του σουρεαλισμού
- ✓ μέσω της αυτόματης γραφής και του απόλυτου αυθορμητισμού ανέδειξε την παιδικότητα και την αισιοδοξία
- ✓ ζωγράφισε βιομορφικά και φανταστικά σύμβολα, πίνακες χαράς και παραξενιάς με μεγάλη δημοτικότητα
- παιδικότητα
- διακοσμητικότητα
- χρωματική ευγένεια
- συμβολικοί τύποι
- μαγική ατμόσφαιρα

J. Miro, *Το Χαμόγελο των Φανταστικών Φτερών* (1953)
Λάδι σε καμβά, 33x46 εκ. Ισπανία, ιδιωτική συλλογή

Ο χρυσός του Azure (L'or de l'atzur) (1967)
Λάδι σε καμβά 205x173,5 εκ. Βαρκελώνη
Ίδρυμα Joan Miro

Εικόνα 3. Ενδεικτικές διαφάνειες παρουσίασης του καλλιτέχνη J. Miro

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι επιτεύχθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι που είχαν τεθεί και οι μαθητές ωφελήθηκαν πολλαπλά από την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης. Οι μαθητές μέσα από τη συγκεκριμένη δράση έμαθαν να εκτιμούν και να αναπτύσσουν την αισθητική τους, η οποία διαμορφώνεται σιγά-σιγά παρατηρώντας, γνωρίζοντας, εξερευνώντας και διαβάζοντας. Αναμφίβολα τη σημερινή **εποχή της εικόνας** είναι απαραίτητο να μάθουν να αποκωδικοποιούν αυτό που βλέπουν, να το κρίνουν και παράλληλα να σχεδιάζουν τις δικές τους εικόνες μέσα από τις οποίες σε κάποιο βαθμό συνδιαμορφώνουν την αισθητική του μέλλοντος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Lora. Charman (1993) στην Καλλιτεχνική Αγωγή μπορούν να συνδυαστούν οι παρακάτω σημαντικοί στόχοι: α) Η προσωπική πλήρωση μέσω της τέχνης. β) Η εκτίμηση της καλλιτεχνικής κληρονομιάς, γ) Η επίγνωση του κοινωνικού ρόλου της τέχνης.

Εικόνα 4. Ενδεικτικές σελίδες από το καλλιτεχνικό τετράδιο των μαθητών

Αναφορές

Charman H. L., (1993). *Διδακτική της Τέχνης, Προσεγγίσεις στην Καλλιτεχνική Αγωγή*, Εκδόσεις Νεφέλη- Βιβλιοθήκη της Τέχνης, σ. 47.

Daugherty, M. K. (2013). The Prospect of an “A” in STEM Education. *Journal of STEM Education: Innovations and Research*, 14(2), 10–15.

Efland, A. (2002). *Art and Cognition*. New York: Teachers College Press.

Henriksen, D. (2014). Full STEAM Ahead : Creativity in Excellent STEM Teaching Practices *Full STEAM Ahead : Creativity in Excellent STEM Teaching Practices*, 1(2).

Kandinsky, W. (1980). *Σημείο Γραμμή Επίπεδο*. Αθήνα: Εκδόσεις Δωδώνη, σελ.86-89.

Lawrence, R., L. (2008). *Teaching Empathy: A Blueprint for Caring, Compassion and Community*. Solution tree Press.

Morrison, J. & Bartlett, B. (2009). STEM as curriculum: An experimental approach. *Education Week*. 8(23), 28- 31.

Stafford B., M., (1999). *Visual Analogy, Consciousness as the Art of Connecting*, Massachusetts London, MIT Press, Cambridge, σ.138-179.

Αγγελίδου, Χ. & Αρναούτη, Ε. (2017). Δημιουργία Ντοκιμαντέρ για τις Παγκόσμιες Φυσικές Προστατευόμενες Περιοχές στην Αγγλική Γλώσσα. Στο Χ. Τσιχουρίδης, Δ. Κολοκοτρώνης, Δ. Λιόβας, Μ. Μπατσίλα, Κ. Σταθόπουλος, Α. Κοντογεωργίου, Η. Λιάκος & Ζ. Καρασίμος (επιμ.), *Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας*, Δ, 43-48. Λάρισα.

Καφετζάκη, Τ.- επιμέλεια κειμένων, Παπαδάκη Χ. –εικαστική επιμέλεια, (2018). Ηλεκτρονικές Παρουσιάσεις, *Μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης Περιδιάβαση στην τέχνη από την Προϊστορία μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Δ.13.8 Η τέχνη του 20^{ου} αι. Σουρελισμός*. Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, <https://blogs.e-me.edu.gr/hive-istoria-tis-texnis2018/>

Ματσαγγούρας, Η. (2000). *Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης.

Ματσαγγούρας, Η. (2011). *Η καινοτομία των ερευνητικών εργασιών στο Νέο Λύκειο*. Βιβλίο Εκπαιδευτικού. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2001). *Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)*. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Εφαρμογή της SWOT ανάλυσης και στρατηγικές κατεύθυνσης: Μελέτη περίπτωσης Περιφερειακού ΕΠΑ.Λ της Θεσσαλίας

Αμπατζή Γεωργία

Πληροφορικός ΠΕ86, ΕΠΑΛ Σοφάδων,
geoampatzi@sch.gr

Περίληψη

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με το δίκτυο Eurydice (European Commission, 2019), χωρίζεται σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρειας και σε τοπικό επίπεδο. Οι σχολικές μονάδες ανήκουν στο τοπικό επίπεδο και φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των διοικητικών και οργανωσιακών ικανοτήτων ενός Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), ώστε με τις δυνατότητές του να αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες του. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η χρησιμοποίηση της ανάλυσης SWOT ως εργαλείο προγραμματισμού και οι στρατηγικές κατεύθυνσης που προκύπτουν.

Λέξεις κλειδιά: διοίκηση εκπαίδευσης, SWOT ανάλυση, Επαγγελματικό Λύκειο, στρατηγικές κατεύθυνσης

Εισαγωγή

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει πώς ένα περιφερειακό Επαγγελματικό Λύκειο – εκμεταλλευόμενο τις δυνάμεις του εσωτερικού και τις ευκαιρίες του εξωτερικού του περιβάλλοντος – μπορεί να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες του και να εξομαλύνει απειλές.

Στην πρώτη ενότητα οριοθετείται εννοιολογικά η έννοια της διοίκησης στην εκπαίδευση και περιγράφεται η SWOT ανάλυση ως εργαλείο προγραμματισμού. Στη δεύτερη ενότητα εφαρμόζεται η ανάλυση SWOT σε περιφερειακό Επαγγελματικό Λύκειο και στη συνέχεια συνδυάζονται μεταβλητές του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να προκύψουν στρατηγικές κατεύθυνσης. Τέλος, παρατίθενται συμπεράσματα και προτάσεις.

Διοίκηση στην εκπαίδευση

Η διοίκηση (management) είναι λειτουργίες ή ενέργειες που γίνονται από τους διοικούντες για να επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι (Χυτήρης και Άννινος, 2015). Οι ενέργειες αυτές είναι (με σειρά εφαρμογής): ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση/ηγεσία και ο έλεγχος όλων των συντελεστών παραγωγής για την αποδοτική και αποτελεσματική επίτευξη των στόχων μιας ομάδας (π.χ. επιχείρηση).

Τα βασικά στοιχεία της διοίκησης και η μεταφορά των γενικών αρχών του management στον χώρο της εκπαίδευσης, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονων συζητήσεων και αντιπαραθέσεων. Η εκπαίδευση δύναται να εκληφθεί ως χώρος άσκησης διοίκησης, ο οποίος έχει αρκετές ομοιότητες με άλλους χώρους, αλλά και πολλές ιδιαιτερότητες που επιβάλουν την προσαρμογή των γενικών αρχών του management ή/και την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων (Κατσαρός, 2008).

Όσον αφορά στα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σύμφωνα με το δίκτυο Eurydice (European Commission, 2019), σε κεντρικό επίπεδο, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) έχει τη διοικητική ευθύνη σε όλους τους τομείς, υπηρεσίες και βαθμίδες. Για την εποπτεία και την υλοποίηση των κεντρικών αποφάσεων λειτουργούν επιμέρους δομές οι οποίες χωρίζονται σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Σε επίπεδο περιφέρειας, οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εποπτεύουν την υλοποίηση της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής.

Σε τοπικό επίπεδο, οι Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εποπτεύουν όλα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους. Τέλος, οι σχολικές μονάδες φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία τους (European Commission, 2019).

Η SWOT ανάλυση ως εργαλείο προγραμματισμού

Η ανάλυση SWOT, κατά τον Κορρέ (2015), είναι βασικό εργαλείο διοίκησης των επιχειρήσεων και αποτελεί τεχνική βραχυπρόθεσμου προγραμματισμού. Αναλύει τις δυνατότητες, τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές ενός οργανισμού με τη βοήθεια δεδομένων που συλλέγονται από συνεντεύξεις με επιλεγμένα στελέχη.

Το αρκτικόλεξο SWOT, όπως μας περιγράφει ο Χρυσικός (2013), προκύπτει από τις αγγλικές λέξεις: **Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats**, που μεταφραζόμενες στα ελληνικά αντιστοιχούν στα : Δυνατά σημεία, Αδύνατα σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές.

Η ανάλυση SWOT λοιπόν, είναι ένα εργαλείο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος, **Δυνατά** (Strengths) και **Αδύνατα** σημεία (Weaknesses), και εξωτερικού περιβάλλοντος τις **Ευκαιρίες** (Opportunities) και **Απειλές** (Threats).

Η εναρμόνιση των παραγόντων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, λαμβάνει χώρα μέσα από την Μήτρα SWOT, από την οποία προκύπτουν 4 στρατηγικές κατεύθυνσης (Θερίου, 2014) όπως φαίνεται στο Σχήμα 1:

SWOT Matrix		Εσωτερικό περιβάλλον	
		Δυνάμεις	Αδυναμίες
Εξωτερικό περιβάλλον	Ευκαιρίες	Στρατηγικές Δυνάμεων-Ευκαιριών Εκμετάλλευση δυνατών σημείων ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες	Στρατηγικές Αδυναμιών-Ευκαιριών Εκμετάλλευση ευκαιριών ώστε να μειωθούν οι αδυναμίες
	Απειλές	Στρατηγικές Δυνάμεων - Απειλών Εκμετάλλευση δυνατών σημείων ώστε να αποφευχθούν ή μειωθούν οι απειλές	Στρατηγικές Αδυναμιών-Απειλών Μείωση αδυναμιών και αποφυγή απειλών

Σχήμα 1. Μήτρα SWOT με στρατηγικές κατεύθυνσης

Μελέτη περίπτωσης

Η μελέτη εκπαιδευτικών μονάδων είναι η πρακτική διάσταση της Οργάνωσης και Διοίκησης της Εκπαίδευσης (Μπρίνια, 2008). Η περίπτωση μας αφορά ένα ΕΠΑ.Λ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η γράφουσα έχει διοικητική εμπειρία, ως αιρετή εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΔΕ Καρδίτσας από το 2013, ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου και υπηρετεί σε αυτό από το 2002.

Το σχολείο βρίσκεται σε επαρχιακή αγροτική περιοχή. Σε αυτό φοιτούν 178 μαθητές/τριες, λειτουργούν 6 τομείς στη Β΄ τάξη (1. Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, 2. Διοίκησης και Οικονομίας, 3. Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, 3. Μηχανολογίας, 5. Πληροφορικής, 6. Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας) και 6 ειδικότητες στην Γ΄ τάξη (1. Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής, 2. Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών, 3. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, 4. Τεχνικός Οχημάτων, 5. Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής, 6. Βοηθός Νοσηλεύτη). Περίπου το 40% των μαθητών προέρχεται από οικογένειες Ρομά ή μεταναστών, με χαμηλό κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Το εκπαιδευτικό προσωπικό μαζί με τον Διευθυντή αγγίζει τα 32 άτομα. Στεγάζεται σε μεγάλο σχολικό συγκρότημα. Μαζί με αυτό συστεγάζονται άλλα δύο σχολεία: ένα ΕΝΕΕΓΥΛ (με 55 μαθητές/τριες και 25 εκπαιδευτικούς) και ένα ΕΕΕΕΚ (30 μαθητές/τριες, 20 εκπαιδευτικοί). Όλοι συναυλίζονται στον ίδιο χώρο. Επίσης, το απόγευμα φιλοξενείται στις αίθουσες και στα εργαστήρια του ΕΠΑ.Λ Παράρτημα Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, που υποστηρίζει 60 μαθητές/τριες, στην πλειονότητά τους Ρομά.

Η προετοιμασία των δεδομένων έγινε σε δύο στάδια:

Α. Διερευνητικό στάδιο. Έγινε με παρατήρηση της γράφουσας, με στοχευόμενες συζητήσεις του συλλόγου διδασκόντων, καθώς και με συνέντευξη του Διευθυντή του.

Β. Στάδιο ανάλυσης. Εφαρμογή του πίνακα SWOT, στο Σχήμα 2:

ΔΥΝΑΜΕΙΣ (STRENGTHS)	ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ (WEAKNESSES)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Έμπειρος, δημοκρατικός και υποστηρικτικός διευθυντής και υποδιευθυντής 2. Προσωπικό με μεγάλη διδακτική εμπειρία και αυξημένα προσόντα 3. Επάρκεια μόνιμου προσωπικού που παραμένει στην σχολική μονάδα 4. Προσωπικές – ουσιαστικές σχέσεις στον σύλλογο διδασκόντων/-ουσών 5. Καλή συνεργασία με τα συστεγαζόμενα σχολεία 6. Ευρύχωρες αίθουσες και εργαστήρια 7. Καλή κτιριακή υποδομή, μεγάλος αύλειος χώρος, πρόσβαση ΑΜΕΑ 8. Ύπαρξη πολλών τομέων και ειδικοτήτων - δυνατότητα επιλογών 9. Δίνει τη δυνατότητα σε ενήλικες να συνεχίσουν τις σπουδές τους 10. Καλή γεωγραφική θέση – εξυπηρετούνται και μαθητές/-τριες από διπλανό νομό 11. Ο σύλλογος διδασκόντων/-ουσών επιδεικνύει μεγάλη ευαισθησία σε κοινωνικά προβλήματα των μαθητών/-τριών 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Λανθασμένη νοοτροπία από μερίδα εκπαιδευτικών ως προς τα καθήκοντα τους και την τήρηση ωραρίου 2. Μικροί διαθέσιμοι πόροι – έλλειψη οικονομικής αυτοτέλειας 3. Ελλιπείς ή παλαιωμένες ψηφιακές υποδομές 4. Χαμηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις μαθητών 5. Η ύπαρξη πολλών τομέων οδηγεί συχνά στην συγκρότηση ολιγομελών τμημάτων 6. Η συνύπαρξη με ετερογενείς σχολικές μονάδες οδηγεί σε παραβατικότητα μαθητών 7. Το μεγάλο μέγεθος του σχολείου συνεπάγει λειτουργικά προβλήματα (π.χ επικοινωνία, απομακρυσμένες αίθουσες από τα γραφεία) 8. Ενεργοβόρο κτίριο λόγω των πολλών ανοιγμάτων (τζάμια, πόρτες) 9. Ανεπαρκής εργαστηριακός εξοπλισμός ανά μαθητή, ειδικά στα εργαστήρια πληροφορικής 10. Κοστοβόρο σύστημα θέρμανσης. Θερμαίνεται ολόκληρο το κτίριο και δεν μπορούν να απομονωθούν αίθουσες.
ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ (OPPORTUNITIES)	ΑΠΕΙΛΕΣ (THREATS)

<ol style="list-style-type: none"> 1. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο οδηγεί σε αύξηση των εγγραφών. 2. Μεγαλύτερη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και ανταλλαγές καλών πρακτικών με άλλες χώρες 3. Μεγαλύτερη συνεργασία με φορείς (σχολική επιτροπή, κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, Αστυνομία, Κέντρο Υγείας, σύλλογοι) 4. Αξιοποίηση Μέσων Κοινωνικής δικτύωσης για ενημέρωση του κοινού και της εκπαιδευτικής κοινότητας 5. Αξιοποίηση δεξιοτήτων των υπηρετούντων εκπαιδευτικών 6. Δραστηριοποίηση του συλλόγου γονέων για δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα 7. Προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές/-τριες, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού εισαγωγής σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Υπογεννητικότητα – Μείωση αριθμού μαθητών/-τριών 2. Η περικοπή μισθών μειώνει το ενδιαφέρον 3. Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός λόγω ύπαρξης πολλών Γενικών Λυκείων στην περιοχή 4. Η συστέγαση με τα ειδικά σχολεία δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα 5. Ελλιπής χρηματοδότηση από τον Δήμο 6. Αρνητική στάση της τοπικής κοινωνίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση 7. Ανεπαρκής αριθμός εκπαιδευτικών στο απογευματινό ΣΔΕ. Φθορές λόγω περιορισμένης εποπτείας
---	--

Σχήμα 2. Πίνακας SWOT για το ΕΠΑΛ

Στη συνέχεια συνδυάζονται μεταβλητές του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα, προτάσεις, ιδέες. Μετά από παρατήρηση των σχημάτων 1 και 2, προκύπτουν κάποιες στρατηγικές κατεύθυνσης. Αναφέρονται ενδεικτικά:

Στρατηγικές Δυνάμεων-Ευκαιριών (Εκμετάλλευση δυνατών σημείων ώστε να αξιοποιηθούν οι ευκαιρίες)

Δ1,Δ2,Δ3,Δ4 – Ε7: Το μόνιμο, έμπειρο και πρόθυμο για συνεργασία εκπαιδευτικό προσωπικό, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης του σχολείου, συμβάλλει ώστε να πραγματοποιούνται εθελοντικά μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας από εκείνους που έχουν άνεση στο διδακτικό τους ωράριο, στους μαθητές που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις, ώστε να αυξηθεί το ποσοστό επιτυχίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δ6,Δ7 - Ε5,Ε3: η εύκολη προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, οι μεγάλες αίθουσες και τα εργαστήρια που βρίσκονται στο ίδιο κτίριο, μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία για μεγαλύτερη συνεργασία με φορείς, για αναβάθμιση της τεχνολογίας και ανάπτυξη των υποδομών του σχολείου, ώστε να πραγματοποιηθούν ενδοϋπηρεσιακές ή/και άλλες επιμορφώσεις.

Στρατηγικές Δυνάμεων-Απειλών (Εκμετάλλευση δυνατών σημείων ώστε να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι απειλές)

Δ1,Δ4,Δ11 – Α2,Α3: Προτείνεται η διατήρηση των ουσιαστικών σχέσεων του συλλόγου διδασκόντων/-ουσών, η διατήρηση της προθυμίας για συνεργασία, όπως έχουν διαμορφωθεί και από τον ρόλο της διεύθυνσης, ώστε να αντιμετωπισθεί η μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Δ4,Δ5,Δ11 – Α4: Προτείνεται η διατήρηση της καλής συνεργασίας με τα συστεγαζόμενα σχολεία. Η διατήρηση της υπάρχουσας ευαισθησίας στα κοινωνικά προβλήματα και η ενίσχυση των προσωπικών σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών, θα περιορίσει τα προβλήματα συνύπαρξης.

Στρατηγικές Αδυναμιών-Ευκαιριών (Εκμετάλλευση ευκαιριών για μείωση αδυναμιών)

Αδ.2,Αδ.3,Αδ.9 – Ε3,Ε6: Προτείνεται η επιδίωξη μεγαλύτερης συνεργασίας με τους φορείς και η δραστηριοποίηση του συλλόγου γονέων. Η δυνατότητα εύρεσης χορηγιών με την εμπλοκή των αρμόδιων φορέων θα οδηγήσει στην αναβάθμιση των παλαιωμένων υποδομών ή/και στην παροχή νέου εξοπλισμού.

Αδ.4 – Ε7: Προτείνεται η συμμετοχή των μαθητών/-τριών σε προγράμματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού εισαγωγής σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Αδ.8,Αδ.10 – Ε6,Ε3: Προτείνεται η εμπλοκή των φορέων και του συλλόγου γονέων για να αναπτυχθούν οι υπάρχουσες υποδομές και να μειωθεί η απώλεια ενέργειας και το κόστος θέρμανσης.

Στρατηγικές Αδυναμιών-Απειλών (Μείωση αδυναμιών και αποφυγή απειλών)

Αδ.7 – Α7: Στη πρόταση για ενίσχυση της καλής συνεργασίας με τα συστεγαζόμενα σχολεία (Δ4,Δ5,Δ11 – Α4), θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο ανεπαρκής αριθμός εκπαιδευτικού προσωπικού στο απογευματινό σχολείο και οι φθορές που δημιουργούνται λόγω της περιορισμένης εποπτείας.

Αδ.8,Αδ.10 – Α5: Στη πρόταση για την εμπλοκή γονέων και φορέων για την μείωση των λειτουργικών εξόδων του σχολείου (Αδ.8,Αδ.10 – Ε6,Ε3), να ληφθούν υπόψη οι δημοσιονομικοί περιορισμοί και η ελλιπής χρηματοδότηση από τον Δήμο.

Συμπεράσματα

Η SWOT ανάλυση είναι ένα ιδιαίτερα εύχρηστο και χρήσιμο εργαλείο διοίκησης για κάθε είδος επιχείρησης ή οργανισμού και μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου καλά και στον δημόσιο τομέα. Στην μελέτη περίπτωσης που εξετάστηκε, το ΕΠΑΛ θα πρέπει να εκμεταλλευτεί όλες τις δυνατότητες και ευκαιρίες, ώστε να αντιμετωπίσει δυο πολύ σημαντικά προβλήματα: την αρνητική στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και τα μεγάλα λειτουργικά του έξοδα. Είναι αναγκαίο να προβάλλονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες και οι δυνατότητες μετά την αποφοίτηση, να οργανώνονται ανοιχτές εκδηλώσεις και να επικοινωνούνται οι δράσεις του σχολείου. Αυτό θα δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης της τοπικής κοινωνίας προς το ΕΠΑΛ, αλλάζοντας την απαξιωτική αντίληψη που έχει σχηματιστεί για την επαγγελματική εκπαίδευση. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά σημαντική η συνεργασία με τους τοπικούς φορείς για εξεύρεση λύσεων σχετικά με τον περιορισμό των απωλειών ενέργειας και του κόστους θέρμανσης, δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών και της ελλιπούς χρηματοδότησης.

Από το παραπάνω επιχειρηματικό εργαλείο φαίνεται ότι το κάθε σχολείο μπορεί να εκμεταλλευτεί τα σημεία υπεροχής του και με τον κατάλληλο προγραμματισμό να πραγματοποιήσει τους στόχους του, χωρίς βέβαια να παρατυπεί ως προς το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Αναφορές

- European Commission. (2019). *Greece Overview*. Προσπελάστηκε Ιούνιος 5, 2020, από https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/greece_en
- Θερίου, Ν. (2014), *Στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων*, Αθήνα: Κριτική -3η έκδοση.
- Κατσαρός, Ι. (2008), *Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης*, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
- Κορρές, Γ. (2015), *Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη*, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
- Χρυσικός, Γ. (2013), *Η Ανάλυση SWOT*. Προσπελάστηκε Ιούνιος 5, 2020, από <https://www.kemel.gr/articles/analysis-swot-kai-pestel>
- Χυτήρης, Λ. και Άννινος, Λ. (2015). *Διοίκηση και ποιότητα υπηρεσιών*, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις
Εκπαιδευτική Έρευνα – Αξιολόγηση στην
Εκπαίδευση

Σχολική Διαρροή των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων (Ε.Κ.Ο.) Ρομά στη Νέα Σμύρνη Λάρισας

Βλάνδος Σταμούλης

Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διευθυντής, 11^ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας

stamoulis89@gmail.com

Γελαντζή Χριστίνα

Νηπιαγωγός, 20ο Νηπιαγωγείο Λάρισας

gelchristina68@gmail.com

Βλάνδου Δήμητρα

Φιλολόγος ΠΕ02,

dimitra.vlandou1995@hotmail.com

Περίληψη

Η έρευνα έχει ως θέμα τη μελέτη των προβλημάτων και την αναζήτηση των παραγόντων εκείνων που προκαλούν τη σχολική διαρροή μαθητών/τριών Ρομά στη συνοικία (Νταμάρια) της Ν. Σμύρνης Λάρισας. Το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι η ποσοτική έρευνα και η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα ερευνητικά υποκείμενα είναι γονείς που τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο μας. Τα αποτελέσματα της έρευνας αποκαλύπτουν ότι κοινωνικοί και οικονομικοί παράγοντες εμποδίζουν την ομαλή φοίτηση των μαθητών στο σχολείο αν και η πλειοψηφία των γονιών αναγνωρίζουν την αξία της εκπαίδευσης και της μόρφωσης. Συμπεραίνουμε πως η σχολική διαρροή είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο με κύριο ανασταλτικό παράγοντα το οικογενειακό περιβάλλον. Οι παγιωμένες αντιλήψεις, το αξιακό σύστημα της κοινωνίας των Ρομά, η κοινωνική απομόνωση και η προτεραιότητα στο βιοπορισμό και τη δημιουργία οικογένειας δεν δίνουν περιθώρια για τακτική φοίτηση στο σχολείο και γενικότερα ενσωμάτωσης στον κοινωνικό ιστό.

Λέξεις κλειδιά: Ρομά, σχολική διαρροή, μαθησιακή διαδικασία, μόνιμα εγκατεστημένοι, μετακινούμενοι.

Εισαγωγή

Η μαθητική διαρροή (Μ.Δ.) και η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (Π.Ε.Σ.) από το εκπαιδευτικό σύστημα θεωρούνται σήμερα από τα κρισιμότερα εκπαιδευτικά – κοινωνικά προβλήματα που αφορούν την εκπαίδευση σε παγκόσμια κλίμακα με αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Για το λόγο αυτό, στις σύγχρονες κοινωνίες καταβάλλονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση των θεσμικών ανεπαρειών στους εκπαιδευτικούς θεσμούς και των κοινωνικών εμποδίων που συντηρούν ή και ενισχύουν το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής και της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Υπό το πρίσμα αυτό, το φαινόμενο της μαθητικής διαρροής (Μ.Δ) τίθεται, εξετάζεται και προσεγγίζεται σε συνάρτηση με την κομβική έννοια του δικαιώματος της ισότητας στην εκπαίδευση και της συμπερίληψης (inclusion), με τη θεσμική θωράκιση της λειτουργίας ειδικού Παρατηρητηρίου (από το 2013 κ. εξ.) στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η συμμετοχή των Τσιγγανόπαιδων στο ελληνικό μορφωτικό σύστημα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης έχει ιδιαιτερότητες, αφού χαρακτηρίζεται από τις αυθαίρετες διαρροές του μαθητικού πληθυσμού από την παρακολούθηση των μαθημάτων, την αποσπασματική και σε άτακτα

χρονικά διαστήματα φοίτηση των παιδιών στο σχολείο, λόγω των εποχικά μετακινούμενων ομάδων οικογενειών, την αρνητική στάση των ίδιων προς το σχολείο και τη μη αποδοχή τους από τον εγχώριο πληθυσμό, πράγμα που συνθετικά οδηγεί σε ευρείας διαστάσεως αναλφαβητισμό με όλα τα επακόλουθα της περιθωριοποίησης της κοινωνικής τους ομάδας και τον κοινωνικό αποκλεισμό. (Γκότοβος, 2002)

Σήμερα το ελληνικό σχολείο με τις δικές του αξίες, πρακτικές, συνθήκες και απαιτήσεις, ζητάει από ένα ανομοιογενές μαθητικό σύνολο τις ίδιες επιδόσεις, ιδιότητες και ικανότητες, λειτουργώντας μονοπολιτισμικά και μονογλωσσικά, ενώ ο μαθητικός πληθυσμός σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας δεν είναι πλέον πολιτισμικά ομοιογενής

Όπως αναφέρει ο Γκότοβος (2003), το σχολείο έχει παρουσιάσει μια σημαντική αλλαγή και πρόοδο σε σχέση με το παρελθόν. Η ελληνική κοινωνία αποκτά σταδιακά τα στοιχεία μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας και μία νέα σελίδα ανοίγει στην εκπαίδευση, που βασίζεται στη διαπολιτισμική προσέγγιση και στοχεύει στην εξασφάλιση ίσων δικαιωμάτων για όλους, ανεξάρτητα από την πολιτισμική τους ταυτότητα. Έτσι τίθενται οι βάσεις για μια ουσιαστική αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών των ομάδων με διαφορετική πολιτισμική ή εθνική προέλευση, που ζουν και δρουν στην ελληνική κοινωνία ώστε να εξασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Η συγκεκριμένη εργασία αναπτύσσεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τη θεωρητική και μεθοδολογική ταυτότητα της μελέτης. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια αναδρομή στα ιστορικά, πολιτισμικά και πολιτιστικά στοιχεία των Ρομά. Το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στη σχολική διαρροή, στους παράγοντες και στους τρόπους αντιμετώπισης. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την εκπαιδευτική πολιτική και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση, όπως προϋποθέσεις, θεσμικό πλαίσιο και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Στο τελευταίο κεφάλαιο καταγράφεται η περιοχή μελέτης, ο τρόπος ζωής, άλλα χαρακτηριστικά της περιοχής και διάφορα διατοπικά συγκριτικά στοιχεία. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα της ανάλυσης, αναφέρονται κάποια συμπεράσματα στη θεώρηση της προσέγγισης του πεδίου της σχολικής διαρροής και της φοίτησης των Τσιγγανόπαιδων.

Θεωρητικό μέρος

Οι Ρομά, ένας λαός δίχως πατρίδα και γραπτή γλώσσα, με μοναδικό επίτευγμα την εξάπλωση του σε όλη τη Δύση, αποτελεί τμήμα μιας μειονότητας με έντονα πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Από την αρχή της ιστορίας έως και στις μέρες μας είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης, ρατσισμού, κοινωνικού αποκλεισμού και κοινωνικών διακρίσεων σε όλους τους τομείς (εκπαίδευση, υγεία, στέγαση κ.ά.). Πλήθος ερευνών έχουν πραγματοποιηθεί για την καταγωγή και την πατρίδα των Τσιγγάνων με αποτέλεσμα να κυριαρχούν αρκετές απόψεις και θεωρίες σχετικά με αυτούς.

Οι πρώτες νομαδικές μετακινήσεις των Ρομά ξεκίνησαν από τη Β.Δ. Ινδία τον 8ο αιώνα. (Ντούσας, 1997) Σύμφωνα με τον εθνογράφο Κ. Μπίρη, οι Τσιγγάνοι αποτελούνται από δυο λαούς, τους Roma, που έχουν ινδική καταγωγή και αποτελούν οι περισσότεροι τους Τσιγγάνους και από τους Γύφτους, που είναι αυτόχθονες Αιγύπτιοι. (Ντούσας, σελ.33, 1997)

Ενδεχομένως, μιλάμε για δυο ομάδες με αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά όπως αυτό της καταγωγής, του τρόπου ζωής τους, τις επαγγελματικές δραστηριότητες, ακόμη και στα σωματικά χαρακτηριστικά τους εμφανίζονται διαφορές. (Τρουμπέτα, 2008)

Ο Γκότοβος(2002), υποστηρίζει ότι οι Έλληνες Ρομά δεν χαρακτηρίζονται ως θρησκευτική ή εθνοτική ή εθνική μειονότητα. Οι Τσιγγάνοι είναι ένας διαφορετικός λαός, είναι ένα «άλλο έθνος», οι οποίοι συνευρέθηκαν να κατοικούν στην ίδια γεωγραφική έκταση μαζί με τον Ελληνικό λαό.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά των Ρομά όπως η άγνωστη καταγωγή τους, η ιδιαίτερη ενδυμασία τους, η δυσνόητη γλώσσα τους, ο νομαδικός τρόπος ζωής που έχουν υιοθετήσει καθώς και η άρνηση της μη ένταξής τους στην ευρύτερη κοινωνία, προκαλούν τη δυσπιστία στο υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Οι Τσιγγάνοι, λαός χωρίς γραπτή ιστορία, με ένα

ανεξερεύνητο παρελθόν, επιθυμούν να προστατεύσουν και να διατηρήσουν τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά τους, τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, παρ' όλες τις διώξεις που έχουν υποστεί κατά καιρούς. (Λυδάκη, 1998)

Οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες της πληθυσμιακής ομάδας των Ρομά, η διγλωσσία, τα έθιμα, η θρησκεία, οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες και ο χαρακτηριστικός τρόπος ζωής τους είναι προάγγελοι προκατάληψης, στερεοτύπων και κοινωνικών διακρίσεων. Ο πρώιμος γάμος αποτελεί εθιμικό κανόνα με παράδοση αιώνων και δεν μπορεί να παρακαμφθεί. Ακόμη και αν τα παιδιά Ρομά φοιτούν στο σχολείο, μόλις φθάσουν στην ηλικία των 13-17 θα πρέπει να παντρευτούν. (Λουλέ & Θεοδωράκη, 1991, Ντούσας, 1997)

Χαρακτηριστικό είναι ότι η οικογένεια των Ρομά είναι μονογαμική αλλά εμφανίζεται μεγαλύτερη η συχνότητα χωρισμού και διάσπασης αυτής. Οι Τσιγγάνοι συνεχίζουν και μένουν μαζί, ενωμένοι, στις ίδιες περιοχές ίσως γιατί αισθάνονται περισσότερη ασφάλεια και εξακολουθούν να νιώθουν ακόμη «ξένοι» στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Χαρακτηριστικό είναι το δέσιμο μεταξύ τους, καθώς συνεχίζουν να έχουν στενές σχέσεις με τους δικούς τους που κατοικούν σε άλλες περιοχές. (Λυδάκη, 2013)

Όσον αφορά το θρήσκευμα, οι Τσιγγάνοι στην Ελλάδα είναι χριστιανοί ορθόδοξοι ή μουσουλμάνοι, κυρίως στην περιοχή της Θράκης.

Οι Ρομά εξαπλώθηκαν ειρηνικά σε όλες τις χώρες της Δύσης. Η έκταση διασποράς τους είναι τόσο μεγάλη, ώστε επάξια διεκδικούν τον τίτλο ενός πανευρωπαϊκού λαού χωρίς ιστορική πατρίδα. (Τερζοπούλου & Γεωργίου, 1996, Έξαρχος, 2007)

Η διασπορά τους ολοκληρώθηκε τον 16^ο αιώνα, ωστόσο ακόμη και στις μέρες μας συνεχίζουν να μετακινούνται συχνά είτε λόγω των ρατσιστικών συμπεριφορών που αντιμετωπίζουν είτε αναζητώντας καλύτερες συνθήκες ζωής.

Παρά τις επιδράσεις που δέχτηκαν από τους διάφορους λαούς που ήρθαν σε επαφή, κράτησαν κάποια ιδιαίτερα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά, διατηρώντας την κοινωνική τους συνοχή και τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους. Αυτό που διαφοροποιεί τους Ρομά από τους άλλους είναι ότι εμμένουν στο διαφορετικό τρόπο ζωής, στις αξίες και τα ιδεώδη τους. Η διαφορετικότητα γίνεται αντιληπτή στα επαγγέλματα που εξασκούν, στους τόπους που κατοικούν, στα έθιμά τους, στη γλώσσα τους, στη θρησκεία τους, στο ρόλο που κατέχει το κάθε φύλο στην κοινωνία τους και την εκπαίδευσή τους. (Χατζησαββίδης, 2007)

Η οικογένεια είναι ιδιαίτερα σημαντική γι' αυτούς, καθώς αποτελεί ένα σύνολο αλληλέγγυων μελών τόσο απέναντι στις άλλες οικογένειες, όσο και απέναντι στους ξένους. Η κοινωνική αλληλεγγύη κρατά ενωμένα τα μέλη των οικογενειών και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διακατέχονται από μεγάλο σεβασμό για τους ηλικιωμένους. Ωστόσο, ο ρόλος των αντρών και των γυναικών διαφέρει. Ο άντρας εκπροσωπεί το κύρος της οικογένειας και είναι ο αρχηγός του σπιτιού. Ενώ η γυναίκα Ρομά έχει λιγότερα δικαιώματα στη ζωή και στην εκπαίδευση. (Λιεζουά, 1999)

Ο ρόλος της οικογένειας επηρεάζει το επίπεδο της εκπαίδευσης αλλά και του επαγγέλματος. Ανάλογα με την οικογενειακή υποδομή το παιδί αναπτύσσει ερεθίσματα, προσδοκίες, φιλοδοξίες και επιθυμίες. Η οικογένεια είναι αυτή που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις επιλογές του ατόμου. (Κοκκίνου, 2010)

Η γλώσσα τους δέχτηκε μεγάλες επιδράσεις από τις γλώσσες που μιλιούνται στις χώρες όπου κατά καιρούς εγκαταστάθηκαν ή διέσχισαν. (Fraser, 1998)

Οι γλωσσολόγοι δέχονται ότι οι Ρομά μιλούν τις διαλέκτους της ενδογενούς γλώσσας «ROMANI». Τη γλώσσα τους την έφεραν από την Ινδία και την εμπλούτισαν στο λεξιλόγιο και στη δομή με στοιχεία από τις γλώσσες των χωρών που περνούσαν, ιδιαίτερα Περσικές, Ελληνικές και Ρουμάνικες. (Παυλή & Σιδέρη, 1990)

Η ρομανί ήταν προφορική γλώσσα και η πρώτη ενέργεια καταγραφής της με γραπτά σύμβολα πραγματοποιήθηκε στη Ρωσία το 1930, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αντίκρισμα σε αυτές τις προσπάθειες. (Λυδάκη, 1998)

Ο ρόλος της οικογένειας επηρεάζει το επίπεδο της εκπαίδευσης αλλά και του επαγγέλματος. Ανάλογα με την οικογενειακή υποδομή το παιδί αναπτύσσει ερεθίσματα, προσδοκίες, φιλοδοξίες και επιθυμίες. Η οικογένεια είναι αυτή που επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τις επιλογές του ατόμου. (Κοκκίνου, 2010)

Σχολική διαρροή

Η σχολική κατάσταση των Ρομά μαθητών χαρακτηρίζεται από έλλειψη προσχολικής αγωγής, καθυστέρηση εγγραφής και έναρξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ελλιπή παρακολούθηση και συχνές διαρροές, χαμηλή επίδοση, πρόωρη διακοπή της υποχρεωτικής φοίτησης και ρατσιστικές συμπεριφορές από το σχολικό περιβάλλον.

Η μαθητική «διαρροή» αναφέρεται στους νέους εκείνους οι οποίοι δεν ολοκληρώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση ή γενικότερα σε άτομα που διακόπτουν τις σπουδές τους. Το πρόβλημα της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης αφορά όλες τις χώρες, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο, ανάλογα με τα ποσοστά που εμφανίζονται σε καθεμιά. «*Η μαθητική διαρροή είναι δείκτης ανεπάρκειας του σχολείου*». (Ασκούνη, 2006, σελ.247)

Σύμφωνα με τον επικρατέστερο ορισμό, ως σχολική διαρροή νοείται η οριστική εγκατάλειψη του σχολείου πριν την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής βαθμίδας που κρίνεται απαραίτητη τόσο για την πρόοδο των μαθητών όσο και για την ίδια την κοινωνία. (Viadero, 2001:3)

Η σχολική διαρροή αποτελεί ένα αρκετά σύνθετο και πολύπλοκο πρόβλημα που οφείλεται σε εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Έτσι σε πολλά διαφορετικά επίπεδα πρέπει να προσδιοριστούν οι αιτίες εμφάνισης του φαινομένου αυτού και οι συνέπειές του.

Ένας από τους πιο σοβαρούς παράγοντες που ευθύνονται για τη διακοπή της σχολικής φοίτησης είναι ο αναλφαβητισμός αναφορικά με τη στάση και των ίδιων των μαθητών αλλά και των γονιών τους. Όσον αφορά τους μαθητές, λόγω του αναλφαβητισμού, στερούνται τις απαραίτητες ικανότητες για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολείου και να συμμετέχουν στις σχολικές δραστηριότητες σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι αναλφάβητοι γονείς, εξάλλου, όχι μόνο έχουν χαμηλό επαγγελματικό και γενικότερα κοινωνικό κύρος αλλά και μία συγκεκριμένη στάση απέναντι στη μόρφωση. Θεωρούν, λοιπόν, αμφισβητήσιμη την αξία της τελευταίας, ενώ, όπως είναι αυτονόητο, αδυνατούν να βοηθήσουν στην καθημερινή μελέτη και να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής. (Φακιολάς, 1999:177)

Ερευνητικό μέρος

Σκοπός και στόχοι της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθούν κάποιες από τις πτυχές του φαινομένου της σχολικής διαρροής των μαθητών Ρομά στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Λάρισας.

Οι στόχοι της έρευνας ήταν:

(α) Να καταγραφούν οι απόψεις των γονέων Ρομά της συγκεκριμένης περιοχής σε θέματα σχετικά με τη φοίτηση και τη μόρφωση των παιδιών τους, τις προσδοκίες τους για το μέλλον, τα προβλήματα διαβίωσης που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες αλλά και προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά στο σχολείο και τα οδηγούν στην αποχή από τη μαθησιακή διαδικασία.

(β) Να εντοπιστεί, εκτός από τις αντικειμενικές δυσκολίες, το κατά πόσο οι πεποιθήσεις τους και οι παραδόσεις της φυλής συνεχίζουν να επηρεάζουν την πρόωγη διακοπή της σχολικής δραστηριότητας των παιδιών.

(γ) Να προσδιοριστεί το μορφωτικό επίπεδο των γονιών, οι σχέσεις τους με τους υπόλοιπους κατοίκους της περιοχής, οι απόψεις τους για την επιμόρφωση των ενηλίκων και τα «παράπονά τους» από την πολιτεία.

Στα ερευνητικά ερωτήματα συγκαταλέγονται τα παρακάτω:

- (α) Πώς επηρεάζει, σύμφωνα με τους γονείς, το σχολείο τη σχολική διαρροή των μαθητών Ρομά;
- (β) Πώς επηρεάζουν, οι γονείς τη σχολική διαρροή των μαθητών Ρομά;
- (γ) Ποια είναι, σύμφωνα με τους γονείς, τα αίτια σχολικής διαρροής των μαθητών Ρομά;
- (δ) Τί προσδοκούν οι γονείς από το σχολείο κατά τη φοίτηση των παιδιών τους;

Πληθυσμός και δείγμα της έρευνας – δειγματοληψία

Ο πληθυσμός της έρευνας είναι οι γονείς Ρομά των μαθητών Δημοτικού Σχολείου στην περιοχή της Νέας Σμύρνης Λάρισας. Από το σύνολο των 800 περίπου οικογενειών που κατοικούν στη Νέα Σμύρνη στην έρευνα συμμετείχαν 76 γονείς (24 άνδρες και 52 γυναίκες), τα παιδιά των οποίων φοιτούν στο 11^ο Δημοτικό Σχολείο της Λάρισας.

Ένα μεγάλο μέρος του ερωτηματολογίου της έρευνας απαντήθηκε από τους γονείς Ρομά όταν έφεραν στο σχολείο τα παιδιά τους ή όταν ερχόταν να ρωτήσουν τους δασκάλους για την πρόοδο των παιδιών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις γινόταν ανάγνωση των ερωτήσεων από τον ερευνητή και συμπλήρωση - καταγραφή των απαντήσεων γιατί δεν γνωρίζουν γράμματα. Επίσης αρκετά ερωτηματολόγια απαντήθηκαν, πηγαίνοντας μέσα στον οικισμό(καταυλισμό), σε κάποιο χώρο(καφενείο ή σπίτι), με τον πρόεδρο και διαμεσολαβητή των Ρομά. Ήταν πρόθυμοι και καλοσυνάτοι να απαντήσουν στα ερωτήματα σχολιάζοντας μερικές φορές καλοπροαίρετα τη διαδικασία. Με ευχαριστούσαν παράλληλα για το ενδιαφέρον που έδειχνα σαν διευθυντής του σχολείου και για τη διαδικασία της έρευνας. Ένωσαν πως κάποιος ασχολείται και ενδιαφέρεται γι' αυτούς για την περαιτέρω εξέλιξη της κοινωνίας τους.

Τα εργαλεία της έρευνας

Για την πραγματοποίηση της έρευνας έγινε χρήση ερωτηματολογίου που αποτελείται από 20 ερωτήσεις εκ των οποίων οι έξι(6) πρώτες αφορούν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων γονέων στην έρευνα. Από τις υπόλοιπες δεκατέσσερις (14) ερωτήσεις, οι έξι(6) είναι Likert, οι δυο(2) κλειστού τύπου, δομημένες, και οι έξι(6) είναι ανοικτού τύπου. Οι πρώτες έξι(6) ερωτήσεις μας δίνουν τα στοιχεία των υποκειμένων της έρευνας και αφορούν «το φύλο», «την ηλικία», «το επάγγελμα των γονέων», «μόνιμα εγκατεστημένοι» ή «μετακινούμενοι». Οι υπόλοιπες ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί και διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλουν στην πραγμάτωση των στόχων της έρευνας που έχουν εξαρχής τεθεί.

Παρουσίαση – ανάλυση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων

Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά διαγράμματα. Στα διαγράμματα αυτά συνήθως καταγράφονται όλες οι απαραίτητες μεταβλητές: αρχικά τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, έπειτα δίνονται όλα τα ερωτήματα, άλλοτε με διαβαθμισμένες απαντήσεις («συμφωνώ απόλυτα», «συμφωνώ αρκετά», «ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ», «διαφωνώ αρκετά», «διαφωνώ απόλυτα») κι άλλοτε με μονολεκτικές απαντήσεις «ναι – όχι» ανά ποσοστό και αθροιστική συχνότητα. Κάτω από κάθε πίνακα αναλύονται τα αριθμητικά αποτελέσματα και συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στη σύγκλιση και την απόκλιση των απαντήσεων των γονέων και γίνονται χρήσιμες παρατηρήσεις που συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας συνολικής εικόνας.

Μόνιμα εγκατεστημένοι ή ταξιδιώτες;

Διάγραμμα 1: Είδος εγκατάστασης – συχνότητες

Το ποσοστό των μόνιμων εγκατεστημένων Ρομά κυμαίνεται στο 64%, σε σχέση με τους μετακινούμενους που βρίσκεται στο 36%.

Ξέρετε να διαβάσετε;

Διάγραμμα 2: Ικανότητα ανάγνωσης - συχνότητες ανά φύλο

Το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, στην ερώτηση, εάν ξέρουν να διαβάζουν, στους άνδρες το ποσοστό κυμαίνεται στο «σχετικά εύκολα» 29,2% ενώ στις γυναίκες το ποσοστό κυμαίνεται στο «καθόλου» 30,8%. Άρα το ποσοστό αναλφαβητισμού στις γυναίκες είναι μεγαλύτερο και αυτό εξηγείται ότι εγκαταλείπουν το δημοτικό και παντρεύονται σε μικρή ηλικία.

Ξέρετε να γράψετε;

Διάγραμμα 3: Ικανότητα γραφής - συχνότητες ανά φύλο

Αντίθετα, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος, στην ερώτηση, εάν ξέρουν να γράφουν, στις γυναίκες το ποσοστό κυμαίνεται στο «σχετικά εύκολα» 38,9% ενώ στους άνδρες το ποσοστό κυμαίνεται στο «σχετικά εύκολα» 29,2%. Γενικά το μορφωτικό επίπεδο των γυναικών στατιστικά είναι καλύτερο από των ανδρών.

Ερώτηση: Φοιτούν όλα στο σχολείο;

Διάγραμμα4: Ανήλικα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο

Από το σύνολο των 76 οικογενειών, στις 49 οικογένειες τα ανήλικα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο με ποσοστό 64% ενώ από τις 27 οικογένειες τα ανήλικα παιδιά τους δε φοιτούν στο σχολείο με ποσοστό 36%. Άρα συνολικά συμπεραίνουμε ότι τα 2/3 φοιτούν ενώ το 1/3 δε φοιτά στο σχολείο.

Ερώτηση: Θέλετε τα παιδιά σας να μορφωθούν; Γιατί δεν σας ενδιαφέρει εάν θα μορφωθούν ή όχι;

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των 71 οικογενειών, (ποσοστό 93%), δήλωσαν ΝΑΙ, ότι τα παιδιά τους θέλουν να μορφωθούν. Σημαντικό είναι ότι κανένας δεν απάντησε ΟΧΙ.

Ερώτηση: Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένειά σας ώστε τα παιδιά να μην πηγαίνουν σχολείο;

1-Διαφωνώ Απόλυτα, 2-Διαφωνώ αρκετά, 3-Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 4-Συμφωνώ Αρκετά, 5-Συμφωνώ Απόλυτα.

Διάγραμμα 5: Δυσκολίες που αντιμετωπίζει η οικογένεια – μέσοι όροι

Συμπεράσματα

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων, συμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο της σχολικής διαρροής των Ρομά μαθητών/ριων από το θεσμό της εκπαίδευσης είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο.

Οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες, το υποβαθμισμένο περιβάλλον, η διαφορετική κουλτούρα, τα έθιμα, το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονιών, η διαφορετική μητρική γλώσσα, η συχνή μετακίνηση και οι πολλές απουσίες είναι παράγοντες που οδηγούν στον αποκλεισμό αυτών των μαθητών από την εκπαίδευση.

Ο κύριος παράγοντας της σχολικής διαρροής και της μη τακτικής φοίτησης των Ρομά μαθητών είναι το οικογενειακό πλαίσιο και η κουλτούρα τους. Λόγω της νοστορπίας της φυλής και του εθιμικού τους δικαίου που ακολουθούν, τα αγόρια υποχρεούνται από μικρή ηλικία να αναζητήσουν εργασία για να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένειά τους ενώ τα

κορίτσια παντρεύονται από πολύ μικρά. Κύριο χαρακτηριστικό της οικογένειας Ρομά είναι ότι όλα τα μέλη της συνεισφέρουν είτε στις δουλειές του σπιτιού, είτε στο οικογενειακό εισόδημα, ακόμη και τα μικρά παιδιά. Πολλοί είναι οι μαθητές που ακολουθούν τους γονείς τους στις δουλειές (πανηγύρια, λαϊκές αγορές κ.ά.) για να προσφέρουν και αυτά στο οικογενειακό εισόδημα ή να φροντίσουν τα μικρότερα αδέρφια τους στο σπίτι, ενώ οι γονείς πολλές φορές ζητιανεύουν για τα προς το ζην των μελών της οικογένειας.

Τα σχολικά μαθήματα πραγματοποιούνται στην ελληνική γλώσσα, την οποία δυσκολεύονται να κατανοήσουν. Η μητρική τους γλώσσα η «Romani», είναι μία φτωχή σε λεξιλόγιο γλώσσα που τη χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους, ενώ την ελληνική τη χρησιμοποιούν μόνο στο σχολείο. Από το οικογενειακό περιβάλλον δεν υπάρχουν τα ερεθίσματα για να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιό τους αφού οι περισσότεροι γονείς είναι αναλφάβητοι. Ωστόσο εκφράζουν ενδιαφέρον για τα παιδιά τους, επιθυμούν να τελειώσουν το σχολείο, ακόμη και να σπουδάσουν.

Επιπλέον, στην κουλτούρα τους και στον καθημερινό τρόπο ζωής τους η οριοθέτηση, ο έλεγχος και η πειθαρχία είναι ανύπαρκτες έννοιες και αντίθετες με τον τρόπο τον οποίο ζουν, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ακολουθήσουν τους σχολικούς κανόνες.

Τα δεδομένα που αφορούν τη σχολική διαρροή των μαθητών Ρομά στην ελληνική κοινωνία συνάδουν με τα σχετικά ευρωπαϊκά.

Η σχέση των Ρομά όσον αναφορά την εκπαίδευση και την μόρφωσή τους θα χρειαστεί να επαναπροσδιοριστεί. Με οργανωμένες τακτικές θα προσπαθήσουμε να βρεθεί σε στέρεες βάσεις. Πρώτα, με τη δημιουργία σχεδίων δράσης με στόχο την αποτελεσματική ανίχνευση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Ρομά σε εκπαιδευτικό επίπεδο, οικονομικό και κοινωνικοπολιτισμικό ώστε να διερευνηθούν πως οι παράγοντες αυτοί αλληλοεπιδρώντας μεταξύ τους οδηγούν στην απομάκρυνση των Ρομά από την εκπαιδευτική διαδικασία. Στη συνέχεια, είναι απαραίτητη η αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος και των διδακτικών στόχων της εκπαίδευσης που θα την καθιστά ικανή να υποστηρίξει άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν επιμορφωτικά προγράμματα προκειμένου να παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του πληθυσμού των Ρομά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με σκοπό να χτιστεί το απαραίτητο υπόβαθρο για την άρση των ανισοτήτων και την εξάλειψη στερεοτύπων και προκαταλήψεων που είτε έμμεσα είτε άμεσα επηρεάζουν τη σχέση του πληθυσμού των Ρομά με την εκπαίδευση.

Ακόμη ο ρόλος του εκπαιδευτικού οφείλει να είναι ενθαρρυντικός και να παροτρύνει τους μαθητές να διεκδικήσουν κάτι καλύτερο για τον εαυτό τους προσπαθώντας με την επιβράβευση, τη δημιουργία περιβάλλοντος ασφάλειας, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού να ενθαρρύνουν αυτά τα παιδιά να έρχονται σχολείο.

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επικυρώνουν αρκετά ευρήματα παλαιότερων ερευνών που συζητήθηκαν και εντοπίζουν ορισμένα βασικά ζητήματα που πρέπει να τα εξετάσουμε στο μέλλον.

Συμπερασματικά, «η διαπολιτισμική αγωγή απευθύνεται σε ντόπιους και ξένους και επιδιώκει να τους ευαισθητοποιήσει έτσι, ώστε να κυριαρχεί μεταξύ τους μια αμοιβαία ανοχή, κατανόηση, αναγνώριση και αποδοχή. Πέρα όμως από αυτό, η διαπολιτισμική αγωγή απευθύνεται περισσότερο σε θεσμούς και κοινωνικές ομάδες και λιγότερο στο μεμονωμένο άτομο» (Δαμανάκης, 1989).

Αναφορές

Ασκούνη, Ν. (2006). *Η εκπαίδευση της μειονότητας στη Θράκη. Από το περιθώριο στην προοπτική της κοινωνικής ένταξης*. Αθήνα: Αλεξάνδρεια.

Γκέφου, Μ., & Μοδιανού, Δ., (1998). *Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις* (συλλογικό). Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Γκότοβος, Α. (2002). *Εκπαίδευση και ετερότητα: Ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής*. Αθήνα: Μεταίχμιο.

Λουλέ, Μ., & Θεοδωράκη, Ν., (1991). *Εμείς οι Τσιγγάνοι, μαρτυρίες - διαλόγους με Τσιγγάνους για την καθημερινή τους ζωή στην Αγ. Βαρβάρα*. Αθήνα: Καραμπερόπουλος.

Λυδάκη, Α. (1998). *Οι Τσιγγάνοι στην πόλη, μεγαλώνοντας στην Αγ. Βαρβάρα*. Αθήνα: Καστανιώτη.

Μάρκου, Γ. (1996). «*Το μονοπολιτισμικό σχολείο, η εκπαίδευση των παιδιών των Τσιγγάνων και η διαπολιτισμική προοπτική*», στο εκπαίδευση των τσιγγάνων(Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου), (σ.63-79). ΥΠΕΠΕΘ / Γ.Γ.Λ.Ε., Αθήνα.

Τρουμπέτα, Σ. (2008). «*Το διακύβευμα της καταγωγής των Ρομά: Ελληνικότητα, (εκ)πολιτισμός και κοινωνική περιθωριοποίηση*, στο Σ. Τρουμπέτα (Επιμ.). *Οι Ρομά στο σύγχρονο ελληνικό κράτος: συμβιώσεις – αναιρέσεις – απουσίες*. (σ.93-124). Αθήνα: Κριτική.

Αγωγή στη Συγχώρηση και Αξιολόγηση για τη Μάθηση

Φερεσίδη Καλλιόπη

Διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας, Μ.Δ.Ε. Εκπαιδευτική Αξιολόγηση
kferesidi@yahoo.gr

Περίληψη

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα Καινοτόμο Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που υλοποιήθηκε σε Γενικό Λύκειο της Ανατολικής Αττικής, κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Πρόκειται για το πρόγραμμα «Αγωγή στη Συγχώρηση», μέσα από το οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν με βιωματικό τρόπο την αξία της συγχωρητικότητας και τις αξίες της ζωής. Παρουσιάζεται, επίσης, ο τρόπος διδασκαλίας και η προσαρμογή που έγινε λόγω των έκτακτων συνθηκών πανδημίας. Για τον λόγο αυτόν, η αξιολόγηση του προγράμματος έχει τον χαρακτήρα της αξιολόγησης για τη μάθηση, γίνεται, δηλαδή, από τη διδάσκουσα για ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και αναστοχασμό πάνω στη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Λέξεις κλειδιά: αγωγή στη συγχώρηση και τις αξίες της ζωής, αξιολόγηση για τη μάθηση, προσαρμοστικότητα της διδασκαλίας

Εισαγωγή

Συγχωρώ, σημαίνει πολύ απλά ότι προσφέρω έλεος σε κάποιον που με αδίκησε. Ανοίγω τον χώρο της καρδιάς μου, προκειμένου να συν-χωρέσω με όλους, ακόμα και αυτούς που με πλήγωσαν. Υπό την έννοια αυτή, σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος «Αγωγή στη Συγχώρηση» είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να καλλιεργήσουν υγιείς σχέσεις συνεργασίας με τους συμμαθητές τους, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους, βασισμένες στην αποδοχή και τον σεβασμό της έμφυτης αξίας του κάθε ανθρώπου. Η συζήτηση ερείδεται στα αριστοτελικά διδάγματα για τη μεγαλοψυχία, την αποκαταστατική δικαιοσύνη και την ηθική αρετή (Αριστοτέλους *Ἠθικὰ Νικομάχεια*, 1124a κ.ε.). Μάλιστα, τα προγράμματα της συγχώρησης βασίζονται σε έρευνες πολλών ετών και έχουν δύο βασικούς στόχους. Από τη μία, βραχυπρόθεσμα, να μειώσουν τον θυμό που πολλά παιδιά, για διάφορους λόγους, βιώνουν, επηρεάζοντας τη συναισθηματική τους υγεία και οδηγώντας συχνά στο φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού. Από την άλλη, μακροπρόθεσμα, να αποκτήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες βαθύτερη γνώση της έννοιας της συγχώρησης και της εφαρμογής της, πέρα από τον χώρο του σχολείου, στο οικογενειακό και αργότερα στο εργασιακό περιβάλλον και στην ευρύτερη κοινότητα. Το άτομο που έχει μάθει να συγχωρεί, βλέπει τη ζωή με άλλη προοπτική, κατανοεί το ευάλωτο της ανθρώπινης φύσης και είναι συναισθηματικά, σωματικά και ψυχικά πιο υγιές (Γαλίτη, 2017).

Βασισμένο στη διδασκαλία αξιών, όπως η δικαιοσύνη, η ενσυναίσθηση, η ευγνωμοσύνη και η συγχωρητικότητα, το πρόγραμμα «Αγωγή στη Συγχώρηση» εφαρμόζεται με αξιόλογα θετικά αποτελέσματα, ειδικά στο πεδίο του σχολικού εκφοβισμού, σε πολλές χώρες ως Forgiveness Education, με την καθοδήγηση του Καθηγητή της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison, Dr Enright (2001; 2012; 2017). Το πρόγραμμα εισήγαγε στην Ελλάδα η Δρ Γαλίτη, ερευνήτρια του ίδιου πανεπιστημίου, η οποία διοργανώνει ετήσιες επιμορφώσεις για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να το εφαρμόσουν στο σχολείο τους. Από το 2014, μετά από έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το πρόγραμμα διδάσκεται σε ελληνικά σχολεία και εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών ως Πρόγραμμα Καινοτόμων Δράσεων Αγωγής Υγείας.

Στην παρούσα εργασία ενσωματώνεται η αξιολόγηση του προγράμματος, όπως έγινε από τη διδάσκουσα, για λόγους ανατροφοδότησης της διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνονται παρακάτω κάποια βασικά βήματα για την αξιολόγηση για τη μάθηση

(assessment for learning), που παρέχει πληροφορίες για τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία, ώστε μέσω της ανατροφοδότησής της να βελτιστοποιεί τα μαθησιακά αποτελέσματα σε σχέση με τις καλλιεργημένες προσδοκίες και τους κοινούς διδακτικούς στόχους (Φερεσίδη, 2016). Ως μαθησιακά αποτελέσματα νοούνται η απόκτηση γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που τίθενται ως στόχοι στη φάση προγραμματισμού της διαδικασίας της διδασκαλίας (διαγνωστικά: από πού ξεκινώ και πού θέλω να φτάσω;), αλλά και στις επιμέρους φάσεις υλοποίησής της (διαμορφωτικά: πώς προχωρώ;). Ο βαθμός της αποτελεσματικότητας προσδιορίζεται με τη συγκριτική αξιολόγηση στόχων και προϊόντων της διδασκαλίας (αθροιστικά: πού έφτασα;). Για τον λόγο αυτόν, η αξιολόγηση για τη μάθηση έχει έντονα αναστοχαστικό χαρακτήρα και αυτοαναφορικότητα (Κασσωτάκης, 2013; Κασσωτάκης & Φλουρής, 2013; Φερεσίδη, 2017).

Μέθοδος - Αποτελέσματα

Η υλοποίηση του προγράμματος σε Γενικό Λύκειο της Ανατολικής Αττικής κατά το σχολικό έτος 2019-2020, διήλθε στην ουσία δύο φάσεις. Η πρώτη ξεκίνησε στα μέσα περίπου του α' τετραμήνου, όταν εκδόθηκε η σχετική άδεια από την οικεία Διεύθυνση, και περιλάμβανε αρκετές βιωματικές δράσεις, βασισμένες στο ποικίλο υλικό και δράσεις που προτείνονται στα σχετικά βιβλία (Γαλίτη, 2017; Γαλίτη & Enright, 2015). Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν στην παιδαγωγική ομάδα του προγράμματος, έδειξαν μεγάλο ενθουσιασμό και ικανοποίηση, ήδη από τις συζητήσεις που έγιναν για την έννοια της συγχώρησης στο μάθημα Αρχές Φιλοσοφίας Β' Λυκείου και την προσέγγιση της έννοιας της συγχώρησης από τον Αριστοτέλη, ως *μεγαλοψυχίας*, που αποτελεί βασική ηθική αρετή του ανθρώπου, μέχρι και τις προτεινόμενες βιωματικές δράσεις, όπως «Το βήμα μπροστά» και «Το ραγισμένο δοχείο».

Η δεύτερη φάση ξεκίνησε, όταν στα μέσα του β' τετραμήνου τα σχολεία έκλεισαν και τα μαθήματα γίνονταν εξ αποστάσεως. Για τον λόγο αυτόν, αποφασίστηκε να συνεχιστεί το πρόγραμμα εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικού αρχείου doc της Google. Με τον τρόπο αυτόν, η ομάδα συνέχισε να επικοινωνεί αποτελεσματικά και η συζήτηση για τις αξίες της ζωής συνεχίστηκε. Οι μαθητές και οι μαθήτριες αναστοχάζονταν πάνω στο ψηφιακό οπτικοακουστικό υλικό που τους πρόσθετε στο έγγραφο κάθε φορά η διδάσκουσα, και ανατροφοδοτούνταν μέσα από τα μεταξύ τους σχόλια. Ενδεικτικά αποσπάσματα από τη συζήτηση παρουσιάζονται στις Εικόνες 1 και 2.

Ερώτηση για συζήτηση: Τι είναι ο καλός μας εαυτός; Πώς μπορούμε να τον αξιοποιούμε;

Ο «καλός» εαυτός μας είναι ο ανθρώπινος, αυτός που έχει το ηθικό ανάστημα να ανασμετρείται με την σκληρή και αιγυμιακή πραγματικότητα, ώστε να βοηθήσει τους συνανθρώπους και να σώσει την τιμή του σύγχρονου ατόμου. Αφήνοντας τις αναπαυτικές και εύκολες λύσεις σε όσους θεωρούν πως θα μπορούσαν να αντιλήσουν τάχα από αυτές την ευτυχία της ζωής.

Ο Ηρακλής αποφασίζει να αξιοποιήσει τον καλό του εαυτό για να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Αψηφεί τις εύκολες πολυτέλειες της κακίας και αποφασίζει να καταφέρει τα πάντα με προσωπικό κόπο.

Ο Ηρακλής θα μπορούσε να διαλέξει την εύκολη ζωή, αλλά διάλεξε τον «κακό» εαυτό του, παρόλο που έχει δυσκολίες. Ο «καλός» μας εαυτός χιζεται με την δυσκολία και τον πόνο (όχι πάντα), και βρίσκει την ευχαρίστηση να βοηθήσει τους συνανθρώπους του.

Επίθεση: Έφη μου, καταπληκτικά επίθετα χρησιμοποιήσες, για να περιγράψεις τη σύγχρονη ζωή μας...

Επίθεση: Στην πραγματικότητα δεν μας προσφέρουν κάτι σπουδαίο

Επίθεση: Συμφωνώ με αυτή την άποψη!

Ο αναστοχαστικός διάλογος των μαθητών και μαθητριών

Η δυνατότητα για ανατροφοδοτικά σχόλια

Εικόνα 1: Απόσπασμα από το κοινό ηλ. έγγραφο και σημειώσεις για τις δυνατότητές του

Εικόνα 2: Απόσπασμα από τη συζήτηση γύρω από παραδείγματα ανιδιοτελούς προσφοράς στον συνάνθρωπο

Ανάλογα αξιοποιήθηκε και μία κοινή παρουσίαση στο GoogleDrive για επιγραμματικές διατυπώσεις σκέψεων για τη ζωή (motos) που δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές και μαθήτριες.

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης για τη μάθηση, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, το πρόγραμμα αξιολογήθηκε διαγνωστικά, διαμορφωτικά και τελικά. Όσον αφορά την αρχική αξιολόγηση, σημειώνονται εδώ κάποιες από τις σκέψεις της διδάσκουσας, ήδη από την πρώτη επιμορφωτική συνάντηση, σε σχέση με την εφαρμοσιμότητα του προγράμματος στο συγκεκριμένο μαθητικό δυναμικό: «Εξαιρετικά ενδιαφέρον το πρόγραμμα!», «Πρόκληση για την εκπαιδευτική διαδικασία!», «Θα το οργανώσω όχι τόσο επειδή χρειαζόμαστε ως σχολείο παρέμβαση για αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών ή διαχείριση προβληματικών σχέσεων, όσο ως ανάγκη για καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, της συλλογικότητας και της αυτοδιαχείρισης, καθώς και για βελτίωση μέσα από τον αξιολογικό στοχασμό!», «Θα το ενσωματώσω στη διδασκαλία του μαθήματος της Β' Λυκείου Αρχές Φιλοσοφίας, αναλύοντας στο κεφάλαιο περί Ηθικής τις θέσεις του Αριστοτέλη για τη μεγαλοψυχία...».

Όσον αφορά τη διαμορφωτική αξιολόγηση, καταγράφονται εδώ κάποια από τα σχόλια των μαθητών και μαθητριών ενδεικτικά για τη δραστηριότητα «Βήμα μπροστά»: «Η δραστηριότητα που κάναμε, μου άρεσε πάρα πολύ, καθώς υπάρχουν κρυφά νοήματα που καθένας μπορεί να αναλύσει διαφορετικά, βγάζοντας δικά του συμπεράσματα. Είναι βασικό να καταλάβουμε πως το μέλλον μας στηρίζεται σε εμάς και όχι μόνο στις δυνατότητες που έχουμε από το περιβάλλον μας. Είναι σημαντικό να μάθουμε να παρατηρούμε τη ζωή μας μέσα από «τα μάτια άλλων» και να κρίνουμε αν οι πράξεις μας είναι σωστές.» (Ελένη Λ.), «Μας κάνει να εκτιμούμε περισσότερο ό,τι έχουμε.» (Στέφανος Γ.), «Ιδιαίτερα δημιουργικό, καθώς βοηθά κάποιον να συμμετέχει και να βλέπει μία άλλη πλευρά των πραγμάτων, που πριν αγνοούσε.» (Κωνσταντίνα Χ.), «Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί σε κάνει να μπαίνεις στη θέση του άλλου και να καταλαβαίνεις τις διαφορές της ζωής μέσα από τις ζωές των άλλων. Με έκανε να ανοίξω τα μάτια μου για κάτι νέο.» (Ιφιγένεια Π.), «Εποικοδομητικό, γιατί κατανόησα ότι η κοινωνική θέση και η πιθανότητα «επιτυχίας» του ατόμου καθορίζεται όχι μόνο από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνει αλλά και από την προσωπική του θέληση.» (Γιάννης Σ.), «Ενδιαφέρουσα εμπειρία, που τονίζει τη σημασία της προοπτικής και της θέλησης ως παραγόντων για την επιτυχία.» (Μιχάλης Π.).

Όσον αφορά την τελική αξιολόγηση του προγράμματος, η οποία, όμως, έχει ταυτόχρονα και διαμορφωτικό χαρακτήρα, αφού, κυρίως, αφορά στην ανατροφοδότηση της διδασκαλίας, καταγράφηκαν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία της χρήσης των κοινών

αρχείων GoogleDrive στη διδασκαλία του προγράμματος. Ως αρνητικά καταγράφονται το μικρό επίπεδο βιωματικότητας, η σχετικά περιορισμένη διάδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και το συμπέρασμα ότι αποτελεί λύση ανάγκης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και δεν υποκαθιστά επ' ουδενί λόγω τη διά ζώσης συναισθηματική απόλαυση των ανάλογων βιωματικών δραστηριοτήτων. Ως θετικά σημεία της χρήσης του ηλεκτρονικού αρχείου καταγράφονται από τη διδάσκουσα, μετά από συζήτηση και με τους μαθητές και μαθήτριες, τα εξής: α) ανταποκρίνεται ως εργαλείο στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αφού κάθε μαθητής και μαθήτρια εργάζεται στον προσωπικό του χώρο, στον προσωπικό του χρόνο, στον προσωπικό του ρυθμό, β) ενδείκνυται για μαθητές και μαθήτριες μεγαλύτερων τάξεων και ειδικά στο Λύκειο, όπου ο ελεύθερος χρόνος είναι περιορισμένος, γ) αποτελεί εργαλείο ψηφιακού διαλόγου, δ) εξυπηρετείται ο αναστοχαστικός διάλογος, ε) διευκολύνεται η αξιοποίηση οπτικοακουστικού υλικού, στ) σημειώνεται αναστοχασμός πάνω στις ηθικές αρετές του ανθρώπου και τη συγχωρητικότητα, ζ) δημιουργείται τροφή για σκέψη και προβληματισμό της εφηβικής ψυχής, η) καλλιεργούνται οι ψηφιακές δεξιότητες, παράλληλα με τις ηθικές αξίες που προωθεί το πρόγραμμα, και θ) μπορεί να αξιοποιείται ως εργαλείο συμπληρωματικά προς τη διά ζώσης διδασκαλία του προγράμματος.

Επιπλέον, αξιοποιήθηκε ένας κατάλογος ελέγχου (checklist) με γενικές διδακτικές αρχές: αρχές της εποπτείας, της αυτενέργειας, της ατομικότητας, της κοινωνικότητας, της επικαιρότητας, της ενθάρρυνσης, της ενεργού δράσης και της παγκοσμιοότητας. Σημειώθηκε παρουσία (✓) τελικά όλων των εν λόγω αρχών, όσον αφορά τη χρήση των αρχείων GoogleDrive. Σημειώνεται εδώ ότι ο κατάλογος ελέγχου αξιοποιείται για αναστοχασμό, με μεγάλη ανατροφοδοτική αξία, τόσο κατά την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και κατά τη μετααξιολόγηση (Κασσωτάκης, 2013: 48; Φερεσίδη, 2017).

Τέλος, στην τελική αξιολόγηση της μάθησης εντάσσονται και οι σκέψεις που έκανε η διδάσκουσα για τον προγραμματισμό της επόμενης χρονιάς: «Να συνεχίσουμε το Πρόγραμμα Αγωγής στη Συγχώρηση, αξιοποιώντας το προτεινόμενο υλικό και αναπτύσσοντας επιπλέον πρωτοβουλίες!», «Να συμπληρώσουμε τη διά ζώσης διδασκαλία με τα ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση φέτος εξ ανάγκης!», «Να εστιάσουμε περισσότερο τη διδασκαλία του προγράμματος στις θέσεις του Αριστοτέλη που θεμελιώνουν τις έννοιες της μεγαλοψυχίας, της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και της ηθικής αρετής!».

Με τις παραπάνω τεχνικές αξιολόγησης, διατυπώθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα ποιοτικού τύπου (ποιοτική αξιολόγηση) τόσο για τα μαθησιακά αποτελέσματα του Προγράμματος Αγωγής στη Συγχώρηση, όσο και για τη διδασκαλία του προγράμματος και την ανατροφοδότησή της (αξιολόγηση για τη μάθηση), με στόχο πάντα τη βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Συμπεράσματα

Το πρόγραμμα «Αγωγή στη Συγχώρηση» φάνηκε να είχε πολλαπλά οφέλη για την παιδαγωγική ομάδα που το εκπόνησε το σχολικό έτος 2019-2020. Οι συμμετέχοντες μαθητές και οι συμμετέχουσες μαθήτριες, καθώς και η διδάσκουσα, αντιλήφθηκαν με βιωματικό τρόπο την έννοια της συγχωρητικότητας και της εγγενούς αξίας κάθε ανθρώπου μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες. Συζήτησαν και αναστοχάστηκαν πάνω στη ζωή και τις αξίες που τη διέπουν. Ακόμα, επέδειξαν προσαρμοστικότητα στις νέες, έκτακτες, ανάγκες εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις δυνατότητες επικοινωνίας, αλληλόδρασης και δημιουργικότητας που παρέχουν τα κοινά αρχεία GoogleDrive. Ιδιαίτερη σημασία, βέβαια, για τη διδάσκουσα έχει η ανατροφοδότηση που έλαβε για τη διδασκαλία, τόσο από τους μαθητές και τις μαθήτριες, όσο και από τον αναστοχασμό που κατέγραφε η ίδια κατά την αξιολόγηση για τη μάθηση. Γενικότερα, ο αναστοχασμός και η αυτοαναφορικότητα κατά την αξιολογική διαδικασία μπορούν να βοηθήσουν την/τον εκπαιδευτικό στη λήψη αποφάσεων και στην προσαρμοστικότητα της διδασκαλίας στις μαθησιακές και γενικότερες

εκπαιδευτικές ανάγκες που παρουσιάζονται στη σχολική πραγματικότητα, με στόχο πάντα τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Αναφορές

- Enright, R. D. (2001). *Forgiveness is a Choice*. Washington D.C.: A.P.A. Books.
- Enright, R. D. (2012). *The Forgiving Life*. Washington D.C.: A.P.A. Books.
- Enright, R. D. (2017). "Why we need Forgiveness Education". Psychology Today Web. Retrieved June 25, 2020, from: <https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-forgiving-life/201701/why-we-need-forgiveness-education>
- Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. (2017). *Σύγκρουση και Συνύπαρξη στο σχολείο και στην κοινότητα. Αποκαταστατική Δικαιοσύνη και Συγχώρηση. Προγράμματα και σχέδια εργασίας*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
- Γαλίτη-Κυρβασίλη, Π. & Enright, R. (2015). *Αξιοποιώντας τον Καλύτερό μου Εαυτό. Μια στρατηγική αντιμετώπισης θυμού και βίας μέσα από την πρακτική της συγχώρησης*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
- Κασσωτάκης, Μ. (2013). *Η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών. Θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές (αναθεωρημένη έκδοση)*. Αθήνα: Γρηγόρη.
- Κασσωτάκης, Μ. & Φλουρής, Γ. (2013). *Μάθηση & Διδασκαλία, Σύγχρονες απόψεις για τις διαδικασίες της Μάθησης και τη Μεθοδολογία της Διδασκαλίας*. Αθήνα: Γρηγόρη.
- Φερεσίδη, Κ. (2016). Αξιολόγηση και προσδοκίες στον χώρο του σχολείου: θεωρητική προσέγγιση και επέκταση. Στο: *Πρακτικά του 3ου Συνεδρίου «Νέος Παιδαγωγός», 16 & 17 Απριλίου 2016*, 44-52. Αθήνα: Επιστημονικός Σύλλογος Νέος Παιδαγωγός.
- Φερεσίδη, Κ. (2017). Αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή: ο εκπαιδευτικός αντιμετώπος με νέες προκλήσεις. Στο: *Αλεξανδράτος, Γ. (επιμ.) Πρακτικά του 3ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Πανελληνίας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων, «Προοπτικές για Ένα Σύγχρονο και Δημοκρατικό Σχολείο», 26-28 Φεβρουαρίου 2016*, τ. Β', 888-897. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων.

Καινοτόμα Προγράμματα και Δράσεις Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση

Δημιουργώντας ένα ψηφιακό αρχείο και ψηφιακό ντοκιμαντέρ σε διαθεματική δράση Γενικού Λυκείου

Αρναούτη Ειρήνη

Εκπαιδευτικός ΠΕ06, Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
earnaouti@gmail.com

Θώδης Γεώργιος

Εκπαιδευτικός ΠΕ02, Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
thodis2013@gmail.com

Περίληψη

Κατά το σχολικό έτος 2018-2019, υλοποιήθηκε στο Πρότυπο ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης η παρούσα διαθεματική δράση, στο πλαίσιο των μαθημάτων «Ιστορία» και «Αγγλικά» της Β' Λυκείου, για τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου και έπειτα ψηφιακού ντοκιμαντέρ για την τοπική ιστορία με αγγλικούς υπότιτλους, με αφορμή τη συμμετοχή της εν λόγω μαθητικής δημιουργίας στο διαγωνισμό της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου». Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά, καθοδηγούμενοι από τους καθηγητές Ιστορίας και Αγγλικών, με σκοπό τη μελέτη της τοπικής ιστορίας της περιοχής του σχολείου, τη δημιουργία ψηφιακού αρχείου από πηγές που συγκέντρωσαν και την αξιοποίησή του για τη δημιουργία ψηφιακού ντοκιμαντέρ. Τέλος, το ντοκιμαντέρ αποδόθηκε και στην αγγλική γλώσσα. Αυτή η δράση αποτελεί πρόταση για την υλοποίηση παρόμοιων διαθεματικών δράσεων στα πλαίσια των μαθημάτων και των Δημιουργικών Ερευνητικών Εργασιών του Γενικού Λυκείου.

Λέξεις κλειδιά: ιστορία, αγγλική γλώσσα, διαθεματικότητα, ψηφιακό αρχείο, ντοκιμαντέρ

Εισαγωγή

Στο πλαίσιο των μαθημάτων της Β' Λυκείου «Ιστορία» και «Αγγλικά», οι μαθητές/τριες του Πρότυπου ΓΕ.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συνεργάστηκαν για τη δημιουργία ενός ψηφιακού ιστορικού αρχείου και έπειτα ενός ψηφιακού ντοκιμαντέρ, το οποίο αποδόθηκε και στην αγγλική γλώσσα. Το ψηφιακό ντοκιμαντέρ των μαθητών/τριών βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό κανάλι του σχολείου (<https://www.youtube.com/watch?v=1S-b6-3n50A&feature=youtu.be>), ενώ η συγκεκριμένη εργασία βραβεύτηκε με έπαινο στον διαγωνισμό της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης «Η ιστορία σου, είναι ιστορία της πόλης σου» για το σχολικό έτος 2018-2019 (<https://www.youtube.com/watch?v=SLDvpSuyan8>).

Η δράση σχεδιάστηκε με αφορμή τη συμμετοχή της ψηφιακής δημιουργίας των μαθητών/τριών στον ανωτέρω διαγωνισμό. Σκοπός ήταν η συμμετοχή τους στη διάσωση ιστορικών τεκμηρίων και στην επεξεργασία και τεκμηρίωση των πηγών αυτών, καθώς και η αξιοποίησή τους για μία μαθητική ψηφιακή δημιουργία. Επίσης, η απόδοση του ιστορικού λόγου και των ιστορικών εννοιών στην αγγλική γλώσσα για την ενίσχυση των δεξιοτήτων γραπτού και προφορικού λόγου στην ξένη γλώσσα. Ειδικότερα, επιμέρους στόχοι της δράσης, που σε πολλά σημεία ταυτίζονται με αυτούς του διαγωνισμού (Αγγελόπουλος, 2018), ήταν:

- Η κατανόηση της έννοιας της ιστορικής πηγής και η αξιοποίησή της.
- Η κατανόηση του τρόπου σύνδεσης του ειδικού με το γενικό, της ατομικής/προσωπικής/τοπικής ιστορίας.
- Η εξοικείωση των μαθητών/τριών με τις μεθόδους καταγραφής της προφορικής ιστορίας και η σύνδεση των επιμέρους ιστοριών με το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο.
- Η διαμόρφωση ερευνητικού πνεύματος.

- Η καλλιέργεια της διαθεματικότητας και της διεπιστημονικότητας.
- Η ενίσχυση της φαντασίας, αυτενέργειας, καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας.
- Η καλλιέργεια του συνεργατικού και συλλογικού πνεύματος.
- Η εξοικείωση με τη «γλώσσα» της κινηματογραφικής αφήγησης και η δημιουργία αυθεντικού πολυτροπικού κειμένου.
- Η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού.
- Η επαφή των μαθητών με τα μεταδεδομένα των τεκμηρίων και της διαχείρισής τους.
- Η επαφή των μαθητών με έννοιες όπως πνευματικά δικαιώματα και άδειες χρήσης.
- Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου στην αγγλική γλώσσα.
- Η βελτίωση στην εκφορά γραπτού και προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα.

Παράλληλα, μία τέτοια δράση προσέδωσε προστιθέμενη αξία στα μαθήματα. Όσον αφορά στην Ιστορία, ενέπλεξε τους μαθητές στη μελέτη της τοπικής ιστορίας και ενίσχυσε το κίνητρο μάθησής τους αφού μελέτησαν κάτι που τους ενδιέφερε (Lange & Ito, 2007), ενώ για τα αγγλικά αποτέλεσε πηγή χρήσης και περαιτέρω εξάσκησης της ξένης γλώσσας, το οποίο είναι επιθυμητό λόγω του υψηλού επιπέδου γλωσσομάθειας αγγλικών των μαθητών/τριών του σχολείου μας. Επιπροσθέτως, η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για τη δημιουργία τόσο του ιστορικού αρχείου όσο και του ντοκιμαντέρ συνέβαλε στη σύνδεση του σχολείου με την πραγματική ζωή (Buckingham, 2003; Goodman, 2003), η οποία κατακλύζεται από τα ψηφιακά μέσα.

Θεωρητικό υπόβαθρο

Η δημιουργία οπτικοακουστικών κειμένων έχει πολλαπλό όφελος για τους/τις εμπλεκόμενους/ες μαθητές/τριες. Οι Burn και Durran (2007) μιλούν για την πολιτιστική, δημιουργική και κριτική λειτουργία ενός τέτοιου εγχειρήματος, αναλύοντας πως η επιλογή του περιεχομένου σχετίζεται με τις πολιτιστικές επιλογές των μαθητών/τριών, η επιλογή των κατάλληλων επιλογών τόσο σε περιεχόμενο όσο και σε τεχνικά μέσα συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής τους σκέψης, ενώ η παραγωγή ενός νέου πολυτροπικού κειμένου είναι αποτέλεσμα της δημιουργικότητάς τους. Επίσης, ο Buckingham (2003) στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο Goodman (2003) στις Ηνωμένες Πολιτείες τονίζουν τα πολλαπλά οφέλη του μιντιακού γραμματισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ η Arnaouti (2015, 2017) επιβεβαιώνει αυτά τα ευρήματα με παρόμοια συμπεράσματα από έρευνα που διεξήγαγε σε ελληνικά σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επιπλέον, βασιστήκαμε στη θεωρία Learning-by-Design, βάσει της οποίας οι εκπαιδευτικοί είναι σχεδιαστές και διαχειριστές της γνώσης, την οποία οι μαθητές/τριες ανακαλύπτουν μόνοι/ες τους, ενώ παράλληλα το σχολείο φροντίζει να ικανοποιεί τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους, προκειμένου να εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησης (Kalantzis & Cope, 2010). Μέσω της ομαδοσυνεργατικότητας (Ματσαγγούρας, 2000), οι συμμετέχοντες «μπορούσαν να αναπτύξουν πρωτοβουλία, να ανταλλάξουν απόψεις, να επιχειρηματολογήσουν για να στηρίξουν τις απόψεις και επιλογές τους, να μάθουν από τους συνομηλίκους τους (peer learning) και να καταλήξουν από κοινού σε ένα αποτέλεσμα» (Αγγελίδου & Αρναούτη, 2017).

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαθεματικότητας που προωθείται από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2001) και αποτελούσε έναν από τους σκοπούς του διαγωνισμού της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης (Αγγελόπουλος, 2018). Στην προκειμένη περίπτωση, αφορούσε τα μαθήματα της Ιστορίας και των Αγγλικών.

Οι παρεμβάσεις στην ιστορική εκπαίδευση οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τη σημασία του τεχνολογικού και οπτικού εγγραμματισμού, έχοντας ως δεδομένο ότι ο βιωματικός-εμπειρικός ορίζοντας των μαθητών μας συγκροτείται με άξονα αναφοράς την σύγχρονη εικονιστική κουλτούρα και τη χρήση των νέων τεχνολογιών (Θώδης, 2019). Η παιδαγωγική αξία του ιστορικού ντοκιμαντέρ αφορά, πέρα από την καταγραφή και τη διάσωση της

μνήμης και την ανίχνευση αχαρτογράφητων περιοχών της Ιστορίας, στην ανάπτυξη κυρίως της ενσυναίσθησης αλλά και στην προσέγγιση της πολυπρισματικότητας.

Στα Αγγλικά, η δημιουργία αγγλικών υπότιτλων για το ντοκιμαντέρ σήμαινε την αξιοποίηση έντυπων και κυρίως διαδικτυακών λεξικών με σχετική ορολογία και λήμματα, για την ακριβή μεταφορά των εννοιών από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα. Αυτή η διαδικασία ενέπλεκε κριτική σκέψη, κατανόηση γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα, κυρίως με τη χρήση λεξικών με λήμματα, και την παραγωγή γραπτού λόγου για τη δημιουργία των υπότιτλων. Επιπλέον, η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αρχής και τέλους στα αγγλικά αποτέλεσε εφαρμογή της μεθόδου της διαμεσολάβησης (Dendrinios, 2006), σύμφωνα με την οποία αποδόθηκαν στην ξένη γλώσσα πληροφορίες που αντλήθηκαν από τη μητρική γλώσσα των μαθητών/τριών.

Παράλληλα, αξιοποιήθηκε η εκπαιδευτική ψηφιακή πλατφόρμα Edmodo, όπου οι μαθητές/τριες είχαν επικοινωνία με τους καθηγητές και τους συμμαθητές τους σε καθημερινή βάση καθ' όλη τη διάρκεια της ψηφιακής δημιουργίας και έτσι ενισχύθηκε το κίνητρο της συμμετοχής τους (Kukulska-Hulme, 2013).

Εφαρμογή της δράσης

Η δράση υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια ενός διδακτικού έτους και αφιερώθηκε 1 ώρα την εβδομάδα, εναλλάξ, είτε στο μάθημα των Αγγλικών είτε στο μάθημα της Ιστορίας καθώς και τακτική επικοινωνία καθηγητών – μαθητών/τριών μέσω της εκπαιδευτικής ψηφιακής πλατφόρμας Edmodo. Αρχικά, οι μαθητές/τριες επέλεξαν ποιον τομέα της ιστορίας της πόλης τους θα εξέταζαν, και κατόπιν ψηφοφορίας, ορίστηκε το θέμα «Από τη Σμύρνη στη Νέα Σμύρνη: Κτίρια-Σταθμοί της πνευματικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής παράδοσης», το οποίο εστίαζε στην ιστορία σημαντικών κτιρίων της πόλης, καθένα από τα οποία είναι το επίκεντρο μίας διαφορετικής πλευράς της ζωής στη Νέα Σμύρνη.

Τα στάδια εφαρμογής της δράσης ήταν τα ακόλουθα: 1. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από την Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση σχετικά με τη δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ με ομάδα μαθητών/τριών καθώς και τη σωστή διαχείριση των πηγών και των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών τους. 2. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους/τις μαθητές/τριες για το γνωστικό τους υπόβαθρο και τις προσδοκίες τους από τη συγκεκριμένη δράση στην αγγλική γλώσσα, με σκοπό την εξάσκηση της χρήσης της και την εφαρμογή της διαμεσολάβησης (Dendrinios, 2006). Οι ερωτήσεις ήταν ανοιχτού τύπου προκειμένου οι συμμετέχοντες να μπορούν να εκφραστούν όσο το δυνατό πιο αναλυτικά. 3. Προβολή βραβευμένων μαθητικών ιστορικών ντοκιμαντέρ ως παραδείγματα καλών πρακτικών και ανάλυση των τεχνικών της δημιουργίας τους. 4. Αναζήτηση πληροφοριών και αρχαικού οπτικοακουστικού υλικού και δημιουργία πινάκων μεταδεδομένων. Η δημιουργία του ψηφιακού ιστορικού αρχείου ήταν μία απαιτητική διαδικασία, αφού οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συγκεντρώσουν στοιχεία ανά πηγή, να τα καταγράψουν σε ειδική φόρμα και να δημιουργήσουν έναν φάκελο όπου βρίσκονταν αριθμημένα τα αρχεία και οι αντίστοιχοι πίνακες μεταδεδομένων. 5. Ομαδική συγγραφή σεναρίου στην ελληνική γλώσσα. 6. Ομαδική απόδοση σεναρίου στην αγγλική γλώσσα. 7. Δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου (storyboard). 8. Μοντάζ εικόνας στο πρόγραμμα Sony Vegas Pro 14.0. 9. Σύνθεση αυθεντικής μουσικής για το ντοκιμαντέρ. 10. Προσθήκη μουσικού χαλιού. 11. Ηχογράφηση αφήγησης. 12. Προσθήκη αφήγησης και τελικό μιξάζ ήχου. 13. Προσθήκη τίτλων αρχής και τέλους. 14. Προσθήκη αγγλικών υπότιτλων. 15. Υποβολή ταινίας στον διαγωνισμό. 16. Συμπλήρωση ερωτηματολογίου αξιολόγησης της δράσης από τους/τις μαθητές/τριες στην αγγλική γλώσσα και εξαγωγή συμπερασμάτων για την αποτελεσματικότητα της δράσης.

Καθότι η δράση υλοποιήθηκε από ένα τμήμα 27 ατόμων, οι μαθητές/τριες του τμήματος χωρίστηκαν σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και ασχολήθηκαν με τα ακόλουθα αντικείμενα: συλλογή αρχείων και αντικειμένων, συλλογή δεδομένων αρχαικού υλικού και δημιουργία μεταδεδομένων, δημιουργία σεναρίου/αφήγησης, δημιουργία εικονογραφημένου σεναρίου (storyboard), υποκριτική για την αρχική και τελική σκηνή,

κινηματογράφηση (λήψη, σκηνοθεσία, ηχοληψία, σκριπτ), ήχος (αφήγηση, μουσικό χαλί), μοντάζ και μιξάζ.

Η υλοποίηση της δράσης ξεκίνησε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου στην αγγλική γλώσσα από τους συμμετέχοντες. Μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος, όπως και έπειτα από κάθε ανάρτηση των μαθητών/τριών στο Edmodo, οι καθηγητές έδιναν ανατροφοδότηση στους συμμετέχοντες και οδηγίες για το επόμενο στάδιο, ώστε οι μαθητές/τριες να μπορούν να έχουν εικόνα για την πρόοδό τους, και μέσω της διαρκούς επικοινωνίας να έχουν κίνητρο εργασίας (Arnaouti, 2018). Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας, έγινε η προβολή της στην τάξη και έπειτα οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της δράσης επίσης στην αγγλική γλώσσα. Το ψηφιακό αρχείο και το ψηφιακό ντοκιμαντέρ στάλθηκαν στον διαγωνισμό της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, όπου απέσπασαν Έπαινο. Επίσης, αναρτήθηκαν στο κανάλι YouTube του σχολείου και με σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του σχολείου, τόσο στο ελληνικό όσο και στο αγγλικό μενού.

Τα κριτήρια της επίτευξης των στόχων της δράσης αφορούσαν: α) την υλοποίηση ατομικών και ομαδικών εργασιών των συμμετεχόντων μαθητών/τριών με τη χρήση της κριτικής και συγκριτικής τους ιστορικής σκέψης και την αξιοποίηση των ΤΠΕ, β) την επιτυχή εφαρμογή των αρχών του ψηφιακού και οπτικοακουστικού γραμματισμού, γ) την επιτυχή αναζήτηση πληροφοριών και οπτικοακουστικού υλικού σε αρχεία, βιβλιοθήκες και μουσεία, και δ) την επιτυχή χρήση της αγγλικής γλώσσας με ιστορικούς όρους. Οι μαθητές αξιολογήθηκαν α) ως προς το περιεχόμενο, αν έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί τα σχετικά με το θέμα που εξετάζεται στοιχεία και αν τεκμηριώνονται οι απόψεις, β) ως προς την οργάνωση και δομή του σεναρίου, αν υπάρχει λογική αλληλουχία και συνοχή, γ) ως προς την ομαδική εργασία, αν οι εργασίες είναι αποτέλεσμα αμοιβαίας συνεισφοράς και ανταλλαγής απόψεων και αν έχουν αξιοποιηθεί οι δεξιότητες όλων των μαθητών, δ) ως προς τη χρήση των ΤΠΕ, αν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες των ΤΠΕ για την εκπόνηση των εργασιών, ε) ως προς την παραγωγή της ταινίας, αν έχουν εφαρμοστεί οι αρχές δημιουργίας ταινίας και αν το αποτέλεσμα είναι ποιοτικό και με νοητική συνάφεια εικόνας-ήχου-αφήγησης, και στ) ως προς τη χρήση της αγγλικής γλώσσας, αν έχει αποδοθεί σωστά η αφήγηση της ταινίας στην αγγλική γλώσσα.

Συμπεράσματα

Συμπερασματικά, η αξιολόγηση της δράσης ήταν θετική από καθηγητές και μαθητές/τριες. Οι συμμετέχοντες μελέτησαν την τοπική ιστορία, αξιολόγησαν τις πηγές τους, τις κατέγραψαν, τις ψηφιοποίησαν και δημιούργησαν μεταδεδομένα, συστήνοντας το δικό τους ψηφιακό αρχείο. Έπειτα, εργάστηκαν ομαδικά για τη δημιουργία του ψηφιακού ντοκιμαντέρ τους, ενός πολυτροπικού κειμένου, ικανοποιώντας τα ενδιαφέροντά τους, αναδεικνύοντας τα ταλέντα τους και καλλιεργώντας την κριτική τους σκέψη και τη δημιουργικότητά τους. Τέλος, εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους μέσω της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και της απόδοσης της αφήγησης στην αγγλική γλώσσα, ενώ καλλιέργησαν τις δεξιότητες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Για αυτό θεωρούμε ότι η εφαρμογή διαθεματικών δράσεων με ψηφιακά μέσα μπορεί να προβεί ωφέλιμη και σε άλλα μαθήματα καθώς και άλλες δομές (Δημοτικό, Γυμνάσιο, ΕΠΑ.Λ.) της ελληνικής εκπαίδευσης.

Αναφορές

- Arnaouti, E. (2015). Foreign language learning through moving image literacy. *MIBES Transactions On Line*, 9(2), 1-11.
- Arnaouti, E. (2017). The affective function of a Greek animation-making project. *Journal of Media Practice*, 18(2-3), 88-102.
- Arnaouti, E. (2018). Theorizing the usage of social media in education. Στο Χ. Τσιχουρίδης, Δ. Κολοκοτρώνης, Μ. Μπατσίλα, Δ. Λιόβας, Η. Λιάκος, Κ. Σταθόπουλος, Ζ. Καρασίμος & Γ.

Μαγγόπουλος & (επιμ.), *Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας*, Α, 622-631. Λάρισα.

Buckingham, D. (2003). *Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture*. Cambridge: Polity Press.

Burn, A. & Durrant, J. (2007). *Media Literacy in Schools: Practice, Production and Progression*. London: Paul Chapman Publishing.

Dendrinos, B. (2006). Mediation in Communication, Language Teaching and Testing. *Journal of Applied Linguistics*, 22, 9-35.

Goodman, S. (2003). *Teaching Youth Media: A Critical Guide to Literacy, Video Production, and Social Change*. New York: Teachers College Press.

Kalantzis, M. & Cope, B. (2010). The Teacher as Designer: pedagogy in the new media age. *E-learning and Digital Media*, 7(3), 200-222.

Kukulska-Hulme, A. (2013). Mobile-Assisted Language Learning. In C. A. Chapelle (Ed.), *The Encyclopedia of Applied Linguistics*. Oxford: Blackwell Publishing Ltd.

Lange, P. & Ito, M. (2007). Creative Production. In M. Ito et al. (Ed.), *Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out: Kids Living and Learning with New Media* (pp. 243-293). Cambridge, Massachusetts & London, England: The MIT Press.

Αγγελίδου, Χ. & Αρναούτη, Ε. (2017). Δημιουργία Ντοκιμαντέρ για τις Παγκόσμιες Φυσικές Προστατευόμενες Περιοχές στην Αγγλική Γλώσσα. Στο Χ. Τσιχουρίδης, Δ. Κολοκοτρώνης, Δ. Λιόβας, Μ. Μπατσίλα, Κ. Σταθόπουλος, Α. Κοντογεωργίου, Η. Λιάκος & Ζ. Καρασίμος (επιμ.), *Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας*, Δ, 43-48. Λάρισα.

Αγγελόπουλος, Γ. (2018). *Μαθητικός Διαγωνισμός Οπτικοακουστικής και Ψηφιακής Δημιουργίας της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης με το Γενικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Τμήμα Αρχαιονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με θέμα "Η ιστορία σου, είναι ιστορία της Πόλης σου"*. Αθήνα: ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Θώδης, Γ. (2019). Η διδασκαλία της βυζαντινής ιστορίας μέσω της εικόνας. *Ανοικτή Εκπαίδευση*, 15 (1), 212-225.

Ματσαγούρας, Η. (2000). *Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2001). *Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ)*. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Πως μπορεί το GIS να ενταχθεί στην εκπαίδευση

Μαυριδάκη Αναστασία

Πληροφορική, Marathon Data Systems,
amavridaki@marathondata.gr

Περίληψη

Στην εκπαίδευση, το GIS προωθεί τις δεξιότητες σκέψης και ενθαρρύνει την δημιουργική σκέψη. Οι μαθητές βρίσκουν στο GIS έναν τρόπο να δημιουργήσουν και να επικοινωνήσουν τις χωρικές σχέσεις που υπάρχουν στον κόσμο μας, τις οποίες μπορεί να είναι δύσκολο για αυτούς να επικοινωνούν με λέξεις. Το γεγονός αυτό τους ανταμείβει με πιο ευχάριστη εκμάθηση. Η χρήση του GIS παρέχει τον τρόπο να εξερευνήσουν όχι μόνο ένα σύνολο γνώσεων περιεχομένου, αλλά παρέχει έναν τρόπο σκέψης για τον κόσμο. Επίσης βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξερευνήσουν το περιεχόμενο σε μια ποικιλία επιστημονικών κλάδων, όχι μόνο στη γεωγραφία, αλλά και στην ιστορία, τα μαθηματικά, την ελληνική γλώσσα, τις περιβαλλοντικές σπουδές, τη χημεία, τη βιολογία, την πολιτική και πολλά άλλα. Το σημαντικό μέρος είναι συνδέσουμε το πρόγραμμα των μαθημάτων με την εξερεύνηση οποιασδήποτε τοποθεσίας.

Λέξεις κλειδιά: ArcGIS, GIS, GIS στην εκπαίδευση, χωρική σκέψη, ArcGIS Online

Εισαγωγή

Η διδασκαλία της χωρικής σκέψης προσφέρει στους ανθρώπους τις δεξιότητες να κατανοήσουν και να δράσουν στα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης Γη. Σήμερα, η χωρική σκέψη είναι πιο σημαντική από ποτέ, καθώς θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η αστική εξάπλωση, η απώλεια βιοποικιλότητας, η βιώσιμη γεωργία, η ποιότητα και η ποσότητα των υδάτων, το έγκλημα, η πολιτισμική πολυμορφία, η ενέργεια, ο τουρισμός, η πολιτική αστάθεια και οι φυσικοί κίνδυνοι, μεγαλώνουν σε παγκόσμια κλίμακα, και επηρεάζουν όλο και περισσότερο την καθημερινότητά μας. Η χωρική σκέψη ασχολείται με όλα τα σχετικά ζητήματα της εποχής μας, διότι όλα αυτά τα θέματα έχουν γεωγραφική συνιστώσα.

Για να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα ζητήματα απαιτείται ένας λαός να έχει μια σταθερή βάση στη χωροταξική σκέψη. Άνθρωποι δηλαδή που μπορούν να δουν την "μεγάλη εικόνα", και να κατανοήσουν το πώς σχετίζονται διαφορετικά πρότυπα και τάσεις, από μια παγκόσμια κλίμακα μέχρι την τοπική κοινότητα.

Με τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) οι μαθητές και οι καθηγητές θα μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν και να διαμοιραστούν ψηφιακούς χάρτες και εφαρμογές, στα οποία θα περιλαμβάνονται γεωγραφικά δεδομένα, δημογραφικά δεδομένα, χάρτες υποβάθρου, υπηρεσίες εικόνων, διαγράμματα, αναφορές, κ.ά. και έτσι θα βλέπουν οπτικοποιημένες πληροφορίες και δίνουν ερμηνείες στα διάφορα φαινόμενα και συμβάντα του πραγματικού κόσμου.

Σώμα

Τα GIS είναι ένα τεχνολογικό εργαλείο ανάλυσης χωρικών δεδομένων που χρησιμοποιείται από επαγγελματίες και εκπαιδευτικούς. Τα GIS χρησιμοποιούν χάρτες σε ψηφιακή μορφή. Σε αυτά τα συστήματα, οι χάρτες είναι δυναμικοί και αλληλεπιδραστικοί, σε αντίθεση με τα στατικά έγγραφα. Επίσης μπορούν να συνδυαστούν με άλλους χάρτες και δεδομένα, καθώς και με γραφήματα, βάσεις δεδομένων και πολυμέσα.

Παραδείγματα μαθημάτων στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί το GIS στην εκπαίδευση:

Περιβάλλον: δοκιμές ποιότητας των υδάτων όπου η ρύπανση και η μειωμένη ροή είχαν επιπτώσεις σε θαλάσσια είδη, αξιοποίηση φυσικών πόρων, παρακολούθηση στάθμης

υδάτων, θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ψηφιοποίηση δικτύων κοινής ωφέλειας, προετοιμασία και ανταπόκριση σε φυσικές καταστροφές

Περιβαλλοντική εκπαίδευση: καταγραφή είδη χλωρίδας πανίδας, διαχείριση φυσικών πόρων, αποτύπωση ενεργειακών πόρων, κ.α.

Γεωγραφία: απεικόνιση κλιματικών ζωνών παγκοσμίως, αλλαγές περιοχών με την πάροδο του χρόνου, κ.α.

Βιολογία: Αποτύπωση συγκέντρωσης κρουσμάτων μιας ασθένειας, χωροθέτηση κέντρων υγείας – νοσοκομείων, διασπορά ιών - ασθενιών, αποτύπωση ποιότητας υδάτων, αέρα, κ.α.

Κοινωνικές επιστήμες: διερεύνηση δημογραφικών πληροφοριών για όλες τις χώρες του κόσμου, οπτικοποίηση ιστορικών γεγονότων, εξερεύνηση της φυσικής αλλαγής με το πέρασμα του χρόνου, κ.α.

Επιστημονική Εκπαίδευση: διερεύνηση φυσικών φαινομένων όπως σεισμοί και ηφαιστειακές τοποθεσίες, εξερεύνηση των συνηθειών των ζώων και των επιπτώσεων των ανθρώπων κ.α.

Υγεία και Φυσική Αγωγή: διερεύνηση της εξάπλωσης ασθενειών και ασθενειών και των περιοχών που εμφανίζονται, κ.α.

Λογοτεχνία: χαρτογράφηση ημερολογίων ταξιδιών / καταχωρήσεις ενός συγκεκριμένου συγγραφέα, κ.α.

Μαθηματικά: διερεύνηση των μαθηματικών λειτουργιών των δημογραφικών δεδομένων (π.χ. διαφορές μεταξύ του αριθμού των ανδρών και των γυναικών των πόλεων, των αναλογιών, κ.α.)

Μια άλλη συναρπαστική χρήση του GIS στην τάξη συμβαίνει όταν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές τους συλλέγουν και δημιουργούν τα δικά τους δεδομένα. Στη συνέχεια, το GIS χρησιμοποιείται για την εμφάνιση των δεδομένων και την ανάλυση των αποτελεσμάτων.

Η εργασία στο πεδίο, βοηθά στην κατανόηση και την εκτίμηση του κόσμου μας. Οι μαθητές μπορούν να συγκεντρώσουν θέσεις με το GPS και να αποδώσουν πληροφορίες σχετικά με είδη δένδρων, ιστορικά κτίρια, ποιότητα νερού και άλλες μεταβλητές σε μία εκδρομή στην ύπαιθρο ή ακόμα και στο σχολείο.

Το GIS βοηθά τους μαθητές να πραγματοποιούν τις έρευνές τους, να θέτουν τις συστάσεις τους, να σκέφτονται κριτικά, να χρησιμοποιούν πραγματικά δεδομένα και να συνδεθούν με τη δική τους κοινότητα. Οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους χρησιμοποιώντας GIS. Οι έρευνές τους προκαλούν συνήθως επιπλέον ερωτήσεις και ο κύκλος που προκύπτει είναι η ουσία της γεωγραφικής έρευνας.

Αναλυτικότερα παραδείγματα live εφαρμογών, με τη χρήση της ArcGIS Πλατφόρμας στην εκπαιδευτική διαδικασία σε δείγματα σχολείων όπως:

- ΓΕΛ Βραχναϊκών:
 - Μάθημα της Ερευνητικής εργασίας (Project) της Α' τάξης του Λυκείου
 - Καταγραφή θαλάσσιων απορριμμάτων με την εφαρμογή Collector for ArcGIS
 - Στο έργο eTwinning "itineraries in my town"
- Εκπαιδευτήρια Δούκα:

Αξιοποιώντας την τεχνολογία ArcGIS οι μαθητές του Λυκείου στο πλαίσιο του μαθήματος της βιολογίας προσπάθησαν να χαρτογραφήσουν τις λειτουργίες του εγκεφάλου αξιολογώντας με ένα ιδιαίτερο τρόπο τις γνώσεις τους στις αποκτηθείσες γνώσεις. Στόχοι της προσέγγισής αυτής είναι οι μαθητές: Να αφομοιώσουν το μάθημα με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο, να κατανοήσουν και να διερευνήσουν σε βάθος τις απίστευτες δυνατότητες του ανθρώπινου νου, να αναπτύξουν συνεργατικές μεθόδους μάθησης (peer teaching), να δημιουργήσουν μια πρωτότυπη πλατφόρμα πλοήγησης των περιοχών και λειτουργιών του εγκεφάλου, να εξάγουν στατιστικά αποτελέσματα για τις πιο δραστήριες περιοχές του εγκεφάλου μέσω των καθημερινών μεθόδων μάθησης, να αναζητήσουν τρόπους ενεργοποίησης και άλλων περιοχών του εγκεφάλου κατά τη διαδικασία της μάθησης.

Το προτεινόμενο περιβάλλον εργασίας είναι το **ArcGIS Online**. Το **ArcGIS Online** είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα χαρτογράφησης που βασίζεται σε Cloud τεχνολογία και η εφαρμογή αυτή δεν χρειάζεται εγκατάσταση, απλά χρειάζεται ένα πρόγραμμα περιήγησης (browser) με σύνδεση στο διαδίκτυο για να ξεκινήσει κάποιος να το δουλεύει. Οι μαθητές του κάθε σχολείου σε συνεργασία με τον καθηγητή τους, θα έχουν την δυνατότητα να μάθουν να χειρίζονται τα ArcGIS λογισμικά και να φτιάχνουν εύκολα και γρήγορα διαδραστικές Web GIS εφαρμογές, διαλέγοντας οι ίδιοι το μάθημα και την θεματολογία στο οποίο θα εφαρμοστεί. Θα συνδυάσουν την θεωρία με την πράξη φτιάχνοντας διαδραστικές πρακτικές εφαρμογές με τα έτοιμα εργαλεία και template που θα είναι διαθέσιμα για αυτούς. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα είναι οι μαθητές και οι καθηγητές θα αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης λογισμικών παγκόσμιας εμβέλειας (ArcGIS).

Η πλατφόρμα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι καθηγητές μπορούν να δουν το δίκτυο των συνεργαζόμενων σχολείων και φορέων στην Ελλάδα και τις εργασίες που έχουν ήδη ανεβάσει καθηγητές και μαθητές είναι η <http://gis4greeschools.maps.arcgis.com/home/index.html> . Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα υπάρχει πληθώρα εφαρμογών και χαρτών που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη περαιτέρω εργαλείων και εφαρμογών για τον συνδυασμό τους με τη διδασκαλία των μαθημάτων τα οποία θα διαμοιράζονται για χρήση από όλα τα σχολεία.

Συμπεράσματα

Ο κόσμος μας αλλάζει διαρκώς. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν εκείνες που προκλήθηκαν από φυσικές δυνάμεις, όπως η έκρηξη ηφαιστείων, μαιανδρικά ποτάμια και μετατοπίσεις τεκτονικών πλακών, καθώς και εκείνες που προκάλεσαν ανθρώπινες δυνάμεις, όπως η αστικοποίηση.

Οι μαθητές χρησιμοποιούν το GIS για να κατανοήσουν ότι η Γη αλλάζει, να σκεφτούν επιστημονικά και αναλυτικά γιατί αλλάζει και στη συνέχεια να ψάξουν βαθύτερα: Πρέπει η Γη να αλλάζει με αυτούς τους τρόπους; Υπάρχει κάτι που πρέπει ή μπορώ να κάνω; Αυτή η ερώτηση είναι και η ουσία της χωρικής σκέψης, της έρευνας και της μάθησης που βασίζεται στο πρόβλημα. Δίνει την δυνατότητα στους μαθητές καθώς γίνονται οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων να κάνουν τη διαφορά στον συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο μας.

Αναφορές

ESRI, (2020). Ανακτήθηκε 31 Αυγούστου, 2020, από <https://www.esri.com/en-us/school-program-europe/overview>

ESRI, (2020). Ανακτήθηκε 31 Αυγούστου, 2020, από <https://www.esri.com/en-us/industries/education/schools/our-story>

ESRI, (2020). Ανακτήθηκε 31 Αυγούστου, 2020, από <https://community.esri.com/community/education/blog/2019/06/17/fun-with-gis-249-the-arcgis-school-bundle>

Marathon Data Systems, (2018). Ανακτήθηκε 31 Αυγούστου, 2020, από <http://gis4greeschools.maps.arcgis.com>

Marathon Data Systems, (2018). Ανακτήθηκε 31 Αυγούστου, 2020, από <https://www.marathondata.gr/ekpaideusi/gis-for-schools/>

ΓΕΛ Βραχναϊκών, (2019). Ανακτήθηκε 31 Αυγούστου, 2020, από <https://lyc-vrachn.maps.arcgis.com/home/index.html>

Εκπαιδευτήρια Δούκα (2019). Ανακτήθηκε 31 Αυγούστου, 2020, από doukas.maps.arcgis.com

“Europe’s fate lies in the hands of its Superheroes - A Children’s play” (Η μοίρα της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια των Υπερ-ηρώων της - Ένα παιδικό θεατρικό έργο)

Αρβανιτίδου Σοφία

Εκπαιδευτικός Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογίας (ΠΕ06)

sofia.arvanitidou@gmail.com

Περίληψη

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού project “Europe’s fate lies in the hands of its Superheroes - A Children’s play” (Η μοίρα της Ευρώπης βρίσκεται στα χέρια των Υπερ-ηρώων της - Ένα παιδικό θεατρικό έργο), πραγματοποιήθηκε κατά το μάθημα των Αγγλικών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής δράσης Teachers 4 Europe της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Συμμετείχαν οι μαθητές των Ε και ΣΤ τάξεων του 6/θς Δημοτικού Σχολείου Κοντιά της Λήμνου. Μετά από εξερεύνηση πολλών θεμάτων που άπτονται των ενδιαφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (πολιτισμός, περιβάλλον, νόμισμα, κράτη-μέλη, διαφορετικότητα, πολύ-πολιτισμικότητα) οι μαθητές κατέληξαν να ασχοληθούν με τη συγγραφή θεατρικού σεναρίου με θέμα τους ευρωπαίους υπερ-ήρωες και τη δραματοποίησή του. Στο συγκεκριμένο έργο οι μαθητές κατάφεραν να προσεγγίσουν τη γνώση στο πλαίσιο της διδασκαλίας των αγγλικών διεισδύοντας στα «χωράφια» της δημιουργικής γραφής, του συμμετοχικού θεάτρου, της ευρωπαϊκής ιστορίας μέσα από κόμικς, των ευρωπαϊκών σπουδών και του πολιτισμού.

Λέξεις κλειδιά: πολύ-πολιτισμικότητα, διαφορετικότητα, θεατρικό σενάριο, υπερ-ήρωες

Εισαγωγή

Ένας από τους **κύριους στόχους** για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως και να μάθουν τα κράτη-μέλη της καθώς και αρκετά πολιτισμικά στοιχεία αυτών. Τα παιδιά ενεπλάκησαν σε συζητήσεις για τα θέματα που απασχολούν την Ένωση και την ευρωπαϊκή ιδέα, μιας και ήρθαν σε επαφή με τους όρους της διαφορετικότητας και της διαπολιτισμικότητας. Κυρίως όμως στο συγκεκριμένο πρόγραμμα στόχος ήταν να προωθηθεί η ευρωπαϊκή ιδέα και τα παιδιά να μάθουν να νοιάζονται για τον τόπο τους, την Ευρώπη τους και τα στοιχεία που τους ενώνουν (Νικολάου, Βατσίτση, Δανιηλίδου & Πασχαλιώρη, 2010). Έμαθαν ότι η **ευρωπαϊκή ιστορική πραγματικότητα** και **κοινωνική μέριμνα**, αποτελούν προτεραιότητα τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέσω αυτού, έλαβαν δυο σημαντικά μηνύματα και εκπληρώθηκαν δυο σπουδαίοι στόχοι (Europe Direct Βορείου Αιγαίου, 2016).

Πρώτον, ότι μέσα από τη βιωματική σχέση των μαθητών με τους υπερήρωες, κατόρθωσαν να βρουν δικές τους ομοιότητες με τα πρόσωπα και τις χώρες των υπερηρώων, έφτασαν στο σημείο να αναγνωρίζουν διαχρονικές αξίες και βαθύτερα μηνύματα που δεν γνωρίζουν σύνορα, φέρνουν στο φως προβλήματα πολιτικά, πολιτισμικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά που καθιστούν αναγκαία τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη για την κοινή αντιμετώπισή τους.

Δεύτερον, τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν για τα κοινωνικά, πολιτισμικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και θέλησαν να ενημερώσουν και τον περίγυρό τους, δίνοντας μικρές παραστάσεις και μπαίνοντας στο «πετσί του ρόλου των υπερηρώων κάθε χώρας της Ε.Ε οι οποίοι με τις υπερδυνάμεις τους και ενωμένοι καλούνται να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα προβλήματα που παρουσιάζονταν, πράγμα που σημαίνει ότι προωθήθηκε η ενεργός συμμετοχή τους ως υπεύθυνοι πολίτες της τοπικής κοινωνίας, μια σημαντική ιδιότητα που μεγαλώνοντας θα κληθούν να εξασκήσουν ως Ευρωπαίοι πολίτες.

Οι **επιμέρους σκοποί** ήταν η συνεργασία των μαθητών, η ανάπτυξη της παραγωγής γραπτού λόγου και δημιουργικής γραφής, η βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης στην ελληνική αλλά και την αγγλική γλώσσα, η χρήση εκφράσεων καθημερινής γλώσσας, η εξάσκηση χρήσης Η/Υ, η έρευνα και συλλογή πληροφοριών, η επεξεργασία πληροφοριών για τη συγγραφή του θεατρικού σεναρίου και η χρήση της τεχνικής τους αυτοσχεδιασμού, η ευαισθητοποίηση για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και η περαιτέρω ενημέρωση για το εν λόγω θέμα.

Μεθοδολογία

Η προσέγγιση της εν λόγω δράσης ήταν σαφώς μαθητοκεντρική, με την εκπαιδευτικό να περιορίζεται στο ρόλο της συντονίστριας, βοηθού και οργανώτριας χρονοδιαγράμματος. Βασική μέθοδος εργασίας ήταν η ομαδοσυνεργατική (Ματσαγγούρας, 1999, 2004; Wood, 1989), μιας και το μεγαλύτερο μέρος της δράσης πραγματοποιήθηκε σε ομάδες των 4-5 μαθητών οι οποίοι κλήθηκαν να συνεργαστούν, να συζητήσουν και να λάβουν από κοινού αποφάσεις, να σεβαστούν τους συνομιλητές και συνεργάτες τους, να περιμένουν τη σειρά τους και να εργαστούν αρμονικά έχοντας ένα κοινό στόχο. Οι μαθητές κατά τη διαδικασία της διαμόρφωσης και συγγραφής του θεατρικού κειμένου, μέσα από αυτοσχεδιασμούς και έρευνα, ήταν ικανοί να κατανοήσουν νοοτροπίες και συμπεριφορές φανταστικών υπερηρώων κάθε χώρας αλλά και ανθρώπων που έζησαν σε άλλες ιστορικές περιόδους και άλλο περιβάλλον, αναπτύσσοντας κριτικό πνεύμα και διευρύνοντας τους πνευματικούς τους ορίζοντες με τέτοιο τρόπο που η απλή αναφορά στα ίδια δεδομένα μέσα από το μάθημα δεν θα οδηγούσε σε τέτοιο βαθμό κατανόησης. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν οι μέθοδοι του καταγισμού ιδεών και της αναζήτησης και σύνθεσης πληροφοριών όπως και τα παιχνίδια και οι παρουσιάσεις μαθητών στην τάξη. Μεγάλο βάρος δόθηκε στη διδακτική μέθοδο της διαμεσολάβησης, δηλαδή στη χρήση πληροφοριών σε μια γλώσσα (ελληνικά) για την παραγωγή λόγου σε μια άλλη (αγγλικά). Τέλος, υιοθετήθηκε η βιωματική διδασκαλία κατά την προσέγγιση της έννοιας της διαφορετικότητας, εφόσον οι μαθητές κλήθηκαν να αναπαραστήσουν τους πολίτες μιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να παρουσιάσουν τη χώρα τους στην τάξη.

Αποτελέσματα – Αναλυτική περιγραφή δραστηριοτήτων

Αρχικά έγιναν κάποιες εισαγωγικές δραστηριότητες ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές λεπτομέρειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προκληθεί το ενδιαφέρον τους για το project (Frey, 1986; Stamer, 1975) και να γίνει η επιλογή του θέματος της κύριας δραστηριότητας (δραματοποίηση ιστοριών με ευρωπαϊούς υπερ-ήρωες) (Κοντογιάννη, 1999). Σε πρώτο επίπεδο, έγινε η αποσαφήνιση των όρων «Ευρώπη» και «Ευρωπαϊκή Ένωση» με χρήση χαρτών της Ευρώπης και εκπαιδευτικού υλικού της ΕΕ που μας παραχωρήθηκε κατά τις συναντήσεις της ομάδας Τ4Ε με τον πρεσβευτή μας. Επίσης, έγινε ο εντοπισμός των 28 κρατών-μελών της Ένωσης και κατόπιν, οι μαθητές διασκέδασαν με ένα διαδραστικό παιχνίδι / κουίζ με ερωτήσεις γνώσεων στον Interactive Whiteboard (διαδραστικό πίνακα) του σχολείου. Μέσα από τα παιχνίδια αυτά (EU Learning Corner, 2016) γνώρισαν βασικά χαρακτηριστικά των διαφόρων χωρών / πολιτισμών. Έπειτα, ο κάθε μαθητής ανέλαβε από ένα κράτος-μέλος της ΕΕ και μετά από ατομική διαδικτυακή έρευνα (στο σπίτι ή το σχολείο) και χρήση εκπαιδευτικού υλικού ΕΕ, συμπλήρωσε φύλλο εργασίας / ερωτηματολόγιο στα αγγλικά με βασικές πληροφορίες για τη χώρα του (πρωτεύουσα, σημαία, νόμισμα, γλώσσα, φαγητό, αξιοθέατο, διάσημο πρόσωπο). Μετά τη συμπλήρωση των πληροφοριών, οι μαθητές παρουσίασαν τη χώρα «τους» στην τάξη. Αφού συζητήθηκαν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των χωρών όπως και τα θέματα της διαφορετικότητας και πολυμορφίας, εντοπίστηκαν και τα κοινά στοιχεία που μας ενώνουν ως Ευρωπαίους. Τέλος, συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν την ΕΕ (όπως ανθρωπιστικά, πολιτισμικά, οικονομικά, κοινωνικά,) και αναδύθηκε το κύριο θέμα μας προς ανάπτυξη: η προώθηση του Ευρωπαϊκού Ιδεώδους με τη βοήθεια της ένωσης των δυνάμεων των υπέρ-ηρώων κάθε ευρωπαϊκής

χώρας για το κοινό καλό, αλλά και η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μας και του περιγυρού μας μέσω μιας σειράς μικρών θεατρικών δρώμενων, η οποία αποτελεί και το βασικό παραδοτέο προϊόν της δράσης.

Δράση 1: Το πρώτο βήμα της κύριας δράσης ήταν η έρευνα για τους υπερήρωες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η απάντηση στα εξής ερωτήματα: τι ακριβώς υπερδυνάμεις διέθεταν; Πώς θα μπορούσαν να συνεργαστούν από τη στιγμή που ήταν όλοι διαφορετικοί και μιλούσαν διαφορετική γλώσσα με σκοπό να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που ταλαιπωρούν την Ευρώπη;

Δράση 2: Το δεύτερο βήμα ήταν ο χωρισμός των μαθητών σε 4 ομάδες των 4 περίπου ατόμων για την κατασκευή 2 μεγάλα πόστερ με τους υπερήρωες κάθε χώρας που θα χρησιμοποιούνταν για σκηνικό.

Δράση 3: Κατά το τρίτο βήμα, οι ομάδες έφτιαξαν το σκελετό και την υπόθεση του σεναρίου με θέμα τους ευρωπαϊούς υπερήρωες και τα ζητήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν και η επιλογή από τις ομάδες των 2 καλύτερων σεναρίων για θεατρική παράσταση. Επέλεξαν τους ευρωπαϊούς superheroes τους, τους κακούς (villains) αλλά και τον τόπο εξέλιξης της ιστορίας.

Δράση 4: Ακολούθησε το τέταρτο βήμα στο οποίο ολοκληρώθηκε η αναζήτηση στοιχείων για κάθε υπερήρωα και της ευρωπαϊκής χώρας προέλευσης του (είδος υπερδυνάμεων, ειδικά χαρακτηριστικά, χώρα προέλευσης, ιστοσελίδες και κόμικς με υπερήρωες) μέσα από εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, διαδίκτυο και έντυπο υλικό της ΕΕ, τόσο ατομικά όσο και ομαδικά. Στο ίδιο βήμα έγινε και η καταγραφή των πληροφοριών σε ειδικό φύλλο εργασίας.

Δράση 5: Κατά το επόμενο βήμα, οι ομάδες έγραψαν τους διαλόγους του σεναρίου χρησιμοποιώντας και χαιρετισμούς στη γλώσσα των χωρών καταγωγής των superheroes (υπερηρώων), φορώντας τα ειδικά καπέλα με τους ευρωπαϊούς υπερήρωες. Κάθε παιδί φορούσε το καπέλο με τον δικό του υπερήρωα. Αμέσως μετά έψαξαν στο διαδίκτυο πληροφορίες για της χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε η κάθε μία στο παρελθόν μέχρι σήμερα, για να πλαισιώσουν το δρώμενό τους.

Δράση 6: Το έκτο και τελευταίο βήμα ήταν η τελική συγγραφή του θεατρικού διαλογικού κειμένου μέσα από έντονη ομαδική εργασία και η παράσταση της θεατρικής δράσης με σκοπό την βαθιά κατανόηση και ευαισθητοποίηση πάνω σε κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά θέματα που απασχολούν την Ευρώπη καθώς και παρουσίασης των τρόπων αντιμετώπισής τους μέσα από τη συνεργασία και της ανοχής της διαφορετικότητας που χαρακτηρίζει κάθε υπερήρωα.

Τα κύρια θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα οποία ασχολούνται οι ευρωπαίοι υπερήρωες είναι η καταπολέμηση των κακών (villains) πείνας, φτώχειας, πολέμου, μετανάστευσης, ανεργίας, ρατσισμού. Όλοι μαζί αγωνίζονται για το χτίσιμο μιας καλύτερης Ευρώπης. Η ίδια η Ευρωπαϊκή πολιτική (European policy) προωθεί όλα τα ιδανικά που πρεσβεύουν οι Ευρωπαίοι υπερήρωες, όπως προστασία περιβάλλοντος, βασικά αγαθά για όλους, δίκαιη κατανομή φυσικών πόρων, εργασία για όλους, ανάπτυξη εμπορίου, τουρισμού, εφαρμογή προγράμματος ευρωπαϊκών δράσεων για τη μετανάστευση και το ρατσισμό αλλά και γενναιόδωρη προσφορά αγάπης σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Συμπεράσματα

Παρά τα όποια προβλήματα που προκύπτουν όταν δημιουργείται μια θεατρική σύνθεση σε συνεργασία με μαθητές, όπως ή η έλλειψη χρόνου και κατάλληλου σκηνικού, η δράση ήρθε εις πέρας με επιτυχία. Με τη βοήθεια των συναδέλφων και την ευγενική παραχώρηση επιπλέον ωρών για την ολοκλήρωση του θεατρικού, οι μαθητές έμαθαν, έπαιξαν, διασκέδασαν, δημιούργησαν. Έλαβαν μέρος στην δημιουργία συμμετοχικού σεναρίου, εμπλουτίζοντας τον αρχικό καμβά του θέματος και έγιναν συνδημιουργοί του κειμένου και συν-υπεύθυνοι για το αισθητικό αποτέλεσμα της παράστασης. Το θέατρο αποτελεί εξαιρετικό κίνητρο μάθησης για τους μαθητές (Μπακονικόλα, 1998, 2002), οι οποίοι συναρπάζονται από την αμεσότητα του συγκεκριμένου είδους και κυρίως επειδή αποτελεί

εύχρηστο και προσιτό μέσο για την επίτευξη οποιουδήποτε σκοπού, όπως η προώθηση μιας ιδέας ή ενός μηνύματος (πχ η Ευρωπαϊκή ιδέα της διαφορετικότητας, της αλληλεγγύης κ.α.) τόσο σε μικρούς όσο και σε μεγάλους μαθητές.

Οι μαθητές, μέσα από το θέατρο, μαθαίνουν να επενδύουν και να εμπιστεύονται την ομαδική δουλειά, να πειθαρχούν γνωρίζοντας τις βαθύτερες επιθυμίες τους αλλά κυρίως να επενδύουν στους βαθύτερους στόχους της ομάδας. Η επιτυχία των δραστηριοτήτων ολοκληρώθηκε με το 'άνοιγμα' του σχολείου στην τοπική κοινωνία. Η **διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος** πραγματοποιήθηκε στην γιορτή του σχολείου όπου τα παιδιά παρουσίασαν το **θεατρικό στους γονείς και την τοπική κοινωνία**. Τα παιδιά, επίσης, έδωσαν **συνέντευξη στον τοπικό σταθμό της Λήμνου** σχετικά με τους Ευρωπαίους υπερήρωες όπου εξήγησαν τις παρεμβάσεις των υπερηρώων για μια καλύτερη Ευρώπη και πόσο ταυτίστηκαν με το έργο τους. Τα πόστερ και οι αφίσες που κατασκεύασαν τα παιδιά εκτίθενται καθημερινά ως σκηνικό της κεντρικής σκηνής του σχολείου και αποτέλεσαν το βασικότερο κομμάτι της **τελικής έκθεσης των έργων** των παιδιών που πραγματοποιήθηκε στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η παράσταση έχει ανέβει και στο youtube με ρύθμιση «μη καταχωρημένου βίντεο» ώστε να μην εμφανίζεται σε δημόσια αναζήτηση για λόγους ασφάλειας (Για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο, 2016).

Αξιολόγηση

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπήρξε **διαμορφωτική αξιολόγηση** μέσα από τα φύλλα εργασίας και τα αντίστοιχα σε κάθε στόχο παραγόμενα προϊόντα, αφίσες, πόστερ, θεατρικό δρώμενο κ.α. Η **τελική αξιολόγηση** προκύπτει μέσα από την αλλαγή στάσεων και συμπεριφορών σχετικά με την αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν να κάνουν με την ΕΕ και το πώς οι ίδιοι οι πολίτες της ΕΕ αναλαμβάνουν δράση και συνεργάζονται (όπως φαίνεται και μέσα από το θεατρικό με τους φανταστικούς υπερήρωες της Ευρώπης) για μια καλύτερη ζωή σύμφωνα με τα Ιδεώδη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μια καλύτερη Ευρώπη.

Αναφορές

1. Ξενόγλωσση βιβλιογραφία

Europe Direct Βορείου Αιγαίου, (2016). *Η γωνιά των παιδιών*. Available at: <http://www.europedirect-northaegean.gr/category/news/paidia/>
European Union, (2016). *Learning Corner*. Available at: <http://europa.eu/kids-corner/>
Frey K. (1986). *Η Μέθοδος Project*. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη.
Stamer G. (1975) *Project Method*. Milton Keynes: Open University.
Wood D. (1989). *How Children Think and Learn*. Oxford: Blackwell.

2. Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία

Για ένα καλύτερο και ασφαλέστερο διαδίκτυο, (2016). Available at: <https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2016/11/SaferInternet4Kids1-1.pdf>

Κοντογιάννη, Α. (1999) *Η δραματοποίηση για παιδιά*, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
Ματσαγγούρας, Η. (1999). *Η σχολική τάξη*. Αθήνα: Γρηγόρης.
Ματσαγγούρας, Η. (2004). *Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση*. Αθήνα Γρηγόρης.
Μπακονικόλα, Χ. (1998) *Θέατρο και Σχολείο- Η Τέχνη του Θεάτρου*, 1ο Τεύχος, Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,
Μπακονικόλα, Χ. (2002) *Θέατρο και Σχολείο- Η Θεατρική Σχολική Δημιουργία*, 2ο Τεύχος, Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Νικολάου Μ., Βασιτίση Α., Δανιηλίδου Ν. & Πασχαλιώρη Β. (2010) *Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή, Στ Δημοτικού*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

Καινοτόμο πρόγραμμα παρέμβασης Αγωγής Υγείας σε μαθητές προσχολικής ηλικίας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Ηλιοπούλου Μάρθα

Ειδική Παιδαγωγός/Φιλολόγος

My-book.gr

misparth@hotmail.gr

Περίληψη

Η απόκτηση δεξιοτήτων, που σχετίζονται με τις βασικές δραστηριότητες-ανάγκες του ανθρώπου, φαγητό, ένδυση, ατομική υγιεινή και φυσική κίνηση, για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αποτελεί μία δύσκολη διαδικασία. Η αγωγή υγείας σχετίζεται με την αντίληψη και την κατανόηση της υγείας και της διατήρησής της. Σε περιόδους κρίσης υγείας, όπως στην περίπτωση της πανδημίας, η εκπαίδευση αυτή κρίνεται απαραίτητη. Σκοπός της μελέτης μας ήταν ο σχεδιασμός ενός προγράμματος αγωγής υγείας για μαθητές προσχολικής ηλικίας, με διαγνώσεις αναπτυξιακών διαταραχών (αυτισμός, νοητική υστέρηση). Τέθηκαν βασικές αρχές σχεδιασμού αποτελεσματικών προγραμμάτων αγωγής υγείας. Τα αποτελέσματα του προγράμματος διαμορφώθηκαν μέσω της ποιοτικής έρευνας με σύντομη συνέντευξη σε εκπαιδευτικούς που μελέτησαν και αξιοποίησαν το πρόγραμμα και με λίστα καταγραφής δεξιοτήτων κατάκτησης αγωγής υγείας. Συμπερασματικά, αναδείχθηκαν οι παράγοντες σχεδιασμού του προγράμματος ως βοηθητικοί για την καλύτερη γνώση και εκπαίδευση δεξιοτήτων, με τις τεχνικές παιχνιδιών, οπτικοποιημένου υλικού και λίστες συμπεριφοράς.

Λέξεις-κλειδιά: αγωγή υγείας, σχεδιασμός προγράμματος, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Εισαγωγή

Οι βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (BADL), που πραγματοποιούνται από κάποια άτομα μία συνηθισμένη ημέρα, περιλαμβάνουν φαγητό, ένδυση, υγιεινή και φυσική κίνηση. Οι προχωρημένες δραστηριότητες της καθημερινής ζωής (IADL) απαιτούν περισσότερες δεξιότητες και περιλαμβάνουν τη διαχείριση των οικονομικών του ατόμου, τη χρήση μέσων μεταφοράς, τηλεφώνου, τη μαγειρική, τις δουλειές του σπιτιού, τη χρήση πλυντηρίου και τα ψώνια. Η ικανότητα να πραγματοποιεί κάποιος δραστηριότητες της καθημερινής ζωής ενδέχεται να επηρεασθεί από ασθένειες ή ατυχήματα που προκαλούν φυσική ή πνευματική αναπηρία. Οι ειδικοί της αποκατάστασης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να εκπαιδεύουν τα άτομα με αναπηρία πώς να διαφυλάξουν ή να μάθουν από την αρχή τις δραστηριότητες αυτές, ώστε τα άτομα να επιτύχουν τον μέγιστο βαθμό ανεξαρτησίας.

Οι Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής-ΔΚΖ (Activities of Daily Living) είναι τα έργα αυτοφροντίδας, κινητικότητας, επικοινωνίας, και διαχείρισης περιβαλλοντικών υλικών και συσκευών, καθώς και δραστηριοτήτων του σπιτιού που επιτρέπουν σε ένα άτομο να επιτύχει προσωπική ανεξαρτητοποίηση και αυτονομία στο περιβάλλον του. Η αυτοφροντίδα περιλαμβάνει το ντύσιμο, τη σίτιση, τη χρήση της τουαλέτας, το μπάνιο και τις δραστηριότητες καλλωπισμού. Η κινητικότητα αφορά τη μετακίνηση στο κρεβάτι, τη μετακίνηση με αναπηρικό αμαξίδιο, τη μετακίνηση με ειδικό εξοπλισμό και, γενικά, τη διαχείριση της δημόσιας και ιδιωτικής μετακίνησης. Η διαχείριση περιβαλλοντικών υλικών και συσκευών περιλαμβάνει την ικανότητα χρήσης συσκευών. Τέλος, η διαχείριση δραστηριοτήτων του σπιτιού περιλαμβάνει καθημερινές δραστηριότητες αυτοεξυπηρέτησης και δουλειών σπιτιού (Pendleton & Schultz-Krohn, 2013).

Μέσα στις δεξιότητες καθημερινής ζωής βασική θέση κατέχει η Αγωγή Υγείας (στο εξής Α.Υ.), γιατί σχετίζεται με την ανάπτυξη δεξιοτήτων υγιεινής και αφορά όλα τα παιδιά, σε όλες τις ηλικιακές βαθμίδες.

Δεξιότητες καθημερινής ζωής

Δραστηριότητες που σχετίζονται με:

- Προσωπική υγιεινή
- Προσωπική εμφάνιση
- Αυτονόμηση στην κουζίνα
- Φροντίδα του προσωπικού χώρου
- Ετοιμασία του τραπέζιού για τα γεύματα
- Οργάνωση καθημερινής ζωής
- Διαχείριση Χρημάτων

Α.Υ. ονομάζεται «η διαδικασία που στηρίζεται σε επιστημονικές αρχές και χρησιμοποιεί προγραμματισμένες ευκαιρίες μάθησης, που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους, όταν λειτουργούν ως άτομα ή ως σύνολο, να αποφασίζουν και να ενεργούν συνειδητά για θέματα που επηρεάζουν την υγεία τους» (Ε.Ε., 1986). Η Α.Υ., ως σύνολο μορφωτικών παραγόντων και δραστηριοτήτων, απευθύνεται σε άτομα και κοινότητες και αποσκοπεί στην πρόληψη και την προαγωγή της υγείας. Η οικογένεια, οι ομάδες των συνομηλίκων, ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς, όπως το σχολείο, είναι φορείς αγωγής και, επομένως, μέσα σε αυτούς δύναται η ανάπτυξη γνώσεων, αντιλήψεων, στάσεων, δεξιοτήτων και αξιών Α.Υ..

Η Α.Υ. «θα πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα σχεδιασμών, στρατηγικών, δράσεων και υπηρεσιών, το οποίο θα έχει σχεδιαστεί με στόχο την προαγωγή της φυσικής, συναισθηματικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης των μαθητών» (Γκούβρα, Κυρίδης & Μαυρικάκη, 2001). Ως διεπιστημονικό αντικείμενο και εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να γίνει φορέας εκπαιδευτικής παρέμβασης και καινοτομίας, δεδομένου ότι αυτή προτείνει νέες παιδαγωγικές αντιλήψεις, στόχους, μεθόδους και, επίσης, νέους ρόλους για τον μαθητή, τον δάσκαλο, το ίδιο το σχολείο.

Προαγωγή της υγείας ονομάζεται «η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν και να βελτιώνουν την υγεία τους» (Charter, 1986). Πρόκειται για έναν τρόπο σκέψης, που μεταλαμπαδεύεται μέσα από εκπαιδευτικές μεθοδολογίες και αποβλέπει (Σώκου, 1994):

- στη μείωση των ανισοτήτων σε επίπεδο υγείας,
- στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών, ώστε όλοι οι άνθρωποι να αναπτύξουν δυναμικό της υγείας τους,
- στην προστασία της υγείας από καθετί που την απειλεί,
- στη συντονισμένη δράση από κάθε υπεύθυνο φορέα και κοινωνική ομάδα, προκειμένου να προστατευθεί η υγεία από διάφορα συμφέροντα που την αντιστρατεύονται.

Οι παρεμβάσεις προαγωγής ψυχικής υγείας αφορούν τρία επίπεδα: ατομικό, κοινοτικό και κοινωνικό. Σε ατομικό, οι παρεμβάσεις αποβλέπουν στην προώθηση της θετικής ψυχικής υγείας του ατόμου μέσα από την ενίσχυση και την ενδυνάμωση των εσωτερικών του πόρων (αυτο-αποτελεσματικότητα, αυτο-εικόνα, αίσθημα ελέγχου), των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων του, προκειμένου να δύναται να ανταποκριθεί στις αντιξοότητες της ζωής, στο στρες της καθημερινότητας και σε κρίσιμα συμβάντα. Θετική ψυχική υγεία σε ατομικό επίπεδο σημαίνει κάποιος να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ζωής υιοθετώντας μια θετική προσέγγιση. Ένα εκτενές σώμα εμπειρικών ευρημάτων έχει δείξει πως τα άτομα με θετική αυτο-εικόνα, αίσθημα αυτο-αποτελεσματικότητας και ελέγχου απολαμβάνουν καλύτερη ποιότητα ζωής (Zissi & Barry, 2006). Σε επίπεδο κοινότητας, οι παρεμβάσεις προαγωγής ψυχικής υγείας αφορούν την καλλιέργεια και την ανάπτυξη δικτύων κοινωνικής υποστήριξης και αλληλεγγύης αποβλέποντας στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, στην ενεργοποίηση των πολιτών και

την προώθηση της συλλογικής δράσης για την καλύτερη προάσπιση και διεκδίκηση κοινωνικών αιτημάτων. Τα εμπειρικά ευρήματα δείχνουν πως οι κοινότητες με υψηλή εισοδηματική ανισότητα, με χαλαρούς ή ανύπαρκτους δεσμούς κοινωνικής συνοχής χαρακτηρίζονται από υψηλή εγκληματικότητα και θνησιμότητα. Αντίθετα, κοινότητες με υψηλή κοινωνική συνοχή και υψηλή συμμετοχικότητα σε συλλογικές δράσεις αναφέρονται με καλύτερα επίπεδα υγείας (Wilkinson & Marmot, 2003).

Σε ευρύτερο επίπεδο κοινωνίας, οι παρεμβάσεις προαγωγής ψυχικής υγείας αποβλέπουν από τη μια, στην άμβλυση των μηχανισμών εκείνων, που λειτουργούν επιβαρυντικά, περιθωριοποιώντας συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και από την άλλη, στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων που ευνοούν την επανένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων (π.χ. ψυχικά πάσχοντες, ανήλικοι παραβάτες) όπως και την εξίσωση ευκαιριών σε κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση (π.χ. γυναίκες, άτομα με αναπηρίες). Οι παρεμβάσεις με στόχο την αγωγή ψυχικής υγείας κατά κύριο λόγο αποβλέπουν:

- στην καταστολή των αρνητικών κοινωνικών αντιδράσεων, του στίγματος και των αρνητικών στερεοτύπων που συνοδεύουν τις Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (στο εξής Ε.Ε.Α.)
- στην αύξηση της ευαισθησίας και της ενημέρωσης του γενικού πληθυσμού αλλά και των ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως τα παιδιά με Ε.Ε.Α..

Η εκπαίδευση σε θέματα υγείας συντελείται με υποδείξεις, μέσα από ποικιλία μεθόδων, τεχνικών, γνώσεων και πρακτικών, για την υιοθέτηση υγιεινών επιλογών ζωής. Ειδικότερα, η εκπαίδευση σε θέματα υγείας προσαρμοσμένη στο σχολείο είναι εκείνη η κατεύθυνση της εκπαίδευσης που στοχεύει στο συνολικό εκπαιδευτικό πεδίο και αναφέρεται στα ενδιαφέροντα, τις παρατηρήσεις και τις ανάγκες των νεαρών ατόμων σε θέματα υγείας. Αποσκοπεί (Μακρής, 1992):

- στην επεξεργασία εμπειριών, βιωμάτων, αισθημάτων και επιθυμιών
- στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης στον ίδιο τους τον εαυτό,
- στην ενίσχυση του αισθήματος αυτοεκτίμησης μέσα από την υποστήριξη των ικανοτήτων τους,
- στην ενίσχυση της συνεργασίας και την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων με τη συμμετοχή σε ομάδες κατά τη διαδικασία της εκπαίδευσης.

Η προαγωγή της υγείας, ως τρόπος σκέψης που έχει διαμορφωθεί βάσει μίας εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, απαιτεί:

- ενεργοποίηση του ίδιου του ανθρώπου απέναντι στη φροντίδα της υγείας του,
- τόνωση της ευεξίας του,
- καλλιέργεια γνώσεων και θετικών στάσεων υγείας
- ανάπτυξη της υπευθυνότητας απέναντι στην προσωπική υγεία, στην υγεία του περιβάλλοντος και στην υγεία της κοινότητας.

Αντικείμενο της Α.Υ. είναι η ίδια η αντίληψη και η κατανόηση της υγείας. Όταν δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν και να βελτιώνουν την υγεία τους, προάγεται η Υγεία. Βελτιώνεται η υγεία μέσα από την ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που επιτρέπουν υπεύθυνες επιλογές στον καθημερινό προσωπικό, επαγγελματικό και οικογενειακό τρόπο ζωής τους. Το άτομο μαθαίνει να επιλέγει :

- υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον, υγιεινούς χώρους
- υγιεινό τρόπο ζωής και υγιεινές επιλογές ζωής, όπως ισορροπημένη διατροφή,
- σωματική άσκηση, καλές διαπροσωπικές σχέσεις, ελεύθερο χρόνο, χιούμορ,
- συναισθηματική υγεία, επάρκεια, μείωση βλαβών από εξαρτησιογόνες ουσίες

Αυτό προϋποθέτει:

- Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη σχέση του ανθρώπου με την ποιότητα της υγείας του.
- Γνώση και κατανόηση των περιβαλλοντικών κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία.

- Αλλαγή στάσης και ενεργοποίηση για συμμετοχή στην πρόληψη κινδύνων που σχετίζονται με την υγεία.
- Δεξιότητες για ατομική και κοινωνική δράση σε σχέση με την υγεία, μέσα από την επιλογή και την εφαρμογή διαδικασιών που εγγυώνται ποιότητα ζωής.

Η Α.Υ. αποτελεί μία διεπιστημονική διαδικασία, η οποία αποβλέπει στη μετάδοση γνώσεων και την εμπέδωση έξεων στα παιδιά και σε κάθε άνθρωπο γενικά, για τη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και υγιεινής. Ιδιαίτερα, αποσκοπεί στη συνειδητοποίηση αξιών και την υιοθέτηση συνηθειών και ευρύτερων στάσεων ζωής, οι οποίες προάγουν τη σωματική, ψυχική, πνευματική και κοινωνική ευεξία και απελευθερώνουν τις ανθρώπινες δυνατότητες (Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Αγωγής Υγείας, χ. Χ.).

Ειδικότερα, η σχολική Α.Υ. αποτελεί «το σύνολο των προγραμματισμένων και εκπαιδευτικών διαδικασιών που επιστρατεύονται από το σχολείο, για να είναι σε θέση οι μαθητές να συνδυάζουν τις γνωστικές και εμπειρικές παραμέτρους που το σχολείο τους παρέχει, ώστε να αποφασίζουν υπεύθυνα και συνειδητά για θέματα που αφορούν την υγεία τους» (Γκούβρα, Κυρίδης & Μαυρικάκη, 2001).

Γενικότερα, τα προγράμματα Α.Υ., που απευθύνονται στα παιδιά, περιλαμβάνουν απλές και σύνθετες δραστηριότητες. Χρησιμοποιούν, με τη διαδικασία της εναλλαγής, ποικιλία μεθόδων και δύνανται να ενταχθούν σε παραδοσιακά μαθήματα καθώς και σε ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Σκοπός

Η Α.Υ. επιβάλλει νέες διδακτικές προσεγγίσεις (Μακρής, 1992), συνδυάζεται στα προγράμματα εκπαίδευσης για μαθητές με Ε.Ε.Α. και έχει ως γενικότερο σκοπό να βελτιώσει τις συνθήκες υγείας, παιδείας και ζωής για μαθητές με Ε.Ε.Α. μέσω της:

- ανάπτυξης δεξιοτήτων
- οικοδόμησης της εμπιστοσύνης των μαθητών στον εαυτό τους
- επεξεργασίας των εμπειριών, των αισθημάτων, των επιθυμιών και της φαντασίας των μαθητών

Μεθοδολογία

Οι μέθοδοι που εφαρμόζονται στα προγράμματα Α.Υ. μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες (Σώκου, 1994):

- Παθητικές μέθοδοι ή μέθοδοι παθητικής ενημέρωσης, π.χ. διάλεξη, προβολή video ή ταινίας, διαφάνειες, αφίσες, ενημερωτικά φυλλάδια.
- Εκπαιδευτικές μέθοδοι, π.χ. συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, ανάλυση περιεχομένου, απλή και συμμετοχική παρατήρηση, επίσκεψη, ομαδική παρουσίαση θέματος, αλληλοδιδασκαλία κ.ά.
- Βιωματικές μέθοδοι, π.χ. δραματοποίηση, θεατρικό παιχνίδι, γράψιμο ιστορίας, διάγραμμα βιωματικών εμπειριών όπως η δημιουργική έκφραση με σχήματα, ζωγραφική ή φωτογραφίες κ.ά.

Έχουν διατυπωθεί πολλές και διαφορετικές απόψεις για κάθε μέθοδο Α.Υ.. Για την πρώτη κατηγορία διατυπώνεται ότι η αποτελεσματικότητα των μεθόδων αυτών είναι αμφισβητούμενη, εφόσον αποβλέπουν μόνο στην προσκόμιση της γνώσης και της πληροφορίας και δεν ζητούν την ενεργητική συμμετοχή τού κοινού στο οποίο απευθύνονται. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι στοχεύουν, εκτός από τις γνώσεις, στην ανάπτυξη και την ωριμότητα του ατόμου και γενικότερα στην αναβάθμιση του πολιτισμικού και του κοινωνικού του επιπέδου. Τέλος, οι βιωματικές μέθοδοι αποτελούν προσεγγίσεις συναισθηματικού τύπου και έχουν ως στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του ατόμου, την ανάπτυξη των ατομικών και των κοινωνικών του δεξιοτήτων, τη δόμηση αξιών και στάσεων, καθώς και την επιλογή στόχων και αποφάσεων.

Στο καινοτόμο πρόγραμμα αγωγής που σχεδιάσαμε προσπαθήσαμε να συνδυάσουμε στοιχεία και από τις τρεις μεθόδους Α.Υ.. Προσαρμόσαμε, τροποποιήσαμε και εμπλουτίσαμε τις μεθόδους με τα στοιχεία που χρειάζονταν για τους μαθητές με Ε.Ε.Α..

Συγκεκριμένα, η μεθοδολογία της έρευνας αφορούσε:

- Περιγραφική αξιολόγηση: για την ενημέρωση του φακέλου του μαθητή και την ενημέρωση γονέων.
- Σχεδιασμό προγράμματος
- Μέθοδο της ανάπτυξης ικανοτήτων που περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια.
1^ο: κατά το οποίο παρέχονται οι απαραίτητες επεξηγήσεις για την αναγκαιότητα της συγκεκριμένης τεχνικής και οδηγίες για τη χρήση της.
2^ο: επιδεικνύεται και εκτελείται από τους εκπαιδευτές η τεχνική και στο
3^ο: και τελευταίο στάδιο παρέχεται η δυνατότητα στον κάθε εκπαιδευόμενο να εφαρμόσει την τεχνική μπροστά στο υπόλοιπο κοινό.
- Αξιολόγηση με λίστα καταγραφής βαθμού βοήθειας

Περιεχόμενο

Οι επιδιώξεις του προγράμματος Α.Υ. συγκεκριμενοποιούνται στους εξής βασικούς στόχους:

- Ευαισθητοποίηση
- Παροχή γνώσεων
- Ιεράρχηση αξιών
- Αλλαγή απόψεων
- Λήψη αποφάσεων
- Αλλαγή συμπεριφοράς
- Αλλαγή περιβάλλοντος

Ο σχεδιασμός προγραμμάτων Α.Υ. ακολουθεί τα εξής στάδια:

- Ανάλυση της κοινότητας
- Επισήμανση των αναγκών
- Καθορισμός των στόχων
- Αποτίμηση των πόρων
- Περιγραφή της μεθοδολογίας
- Σχεδιασμός της αξιολόγησης.

Περιλαμβάνει μία σειρά από καθημερινές ενέργειες, με την προσθήκη τεχνικών για μαθητές με Ε.Ε.Α. και με βάση τις διδακτικές μεθόδους που προτείνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ) (2011) του Νηπιαγωγείου.

- Αφίσες Συμπεριφορών
- Οπτικά προγράμματα
- Κοινωνικές ιστορίες
- Χρονικές ακολουθίες

Εφαρμογή

Το διδακτικό αυτό πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για μαθητές με Ε.Ε.Α. στις σχολικές τάξεις του Νηπιαγωγείου, ώστε να βοηθηθούν να ενταχθούν ομαλά στη σχολική και κοινωνική ζωή, κατακτώντας δεξιότητες υγιεινής και αυτοφροντίδας. Είναι κατάλληλο και για παιδιά που έχουν κατακτήσει την ομιλία, αλλά και για εκείνα με προβλήματα λόγου. Απαιτείται εξατομικευμένη διδασκαλία για να μπορεί να εφαρμοστεί στην ολομέλεια της τάξης, καθώς μπορεί να ακολουθηθεί ευχάριστα από το σύνολο των μαθητών.

Διδακτικές στρατηγικές

Βιωματική Διδασκαλία: Το επίκεντρο της διδασκαλίας γίνονται τα ίδια τα παιδιά, η δράση, η αναζήτηση, τα βιώματα και τα ενδιαφέροντά τους. Οι μαθητές δεν αποδέχονται παθητικά

τη γνώση που μεταδίδει ο δάσκαλος, αλλά τα ίδια αυτενεργούν, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν, σκέφτονται και δρουν με στόχο να ανακαλύψουν τη μάθηση και να αποκτήσουν κριτική σκέψη και δεξιότητες.

Ομαδοσυνεργατική Προσέγγιση: Οι μαθητές δουλεύουν σε μικρότερες ή μεγαλύτερες ομάδες, μαθαίνουν να συνεργάζονται, αποκτούν πνεύμα ομαδικότητας, κοινωνικοποιούνται, αλληλεπιδρούν και δένονται συναισθηματικά.

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία: Αναμειγνύουμε την κλασική διδασκαλία με την εξατομικευμένη παρέμβαση με σκοπό να αναδείξουμε το γεγονός ότι ο κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή οντότητα, μοναδικός και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Κατά τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, λαμβάνουμε υπόψη μας τις ιδιαίτερες ανάγκες του με σκοπό το κάθε παιδί να μπορέσει να νιώσει συναισθηματική ασφάλεια μέσα στην τάξη και να ενταχθεί ομαλά σε αυτή, να αποκτήσει αυτοεκτίμηση, να αισθανθεί ικανό και άξιο και να εκμεταλλευτεί, κατά το μέγιστο δυνατό των ικανοτήτων του, τη μαθησιακή εμπειρία. Για να πετύχουμε όλα τα παραπάνω, οργανώνουμε τις δράσεις, αλλά και την τάξη μας με υλικό διαβαθμισμένης δυσκολίας. Επίσης, στον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μας λαμβάνουμε υπόψη μας από τη μία, τον τρόπο απόκτησης της μάθησης που είναι ο πιο κατάλληλος για τον εκάστοτε μαθητή και από την άλλη, τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner.

Συμπεριφορική Προσέγγιση (Πρόγραμμα TEACCH): Πολύ συχνά μέσα στην τάξη μας καλούμαστε να αντεπεξέλθουμε στις ανάγκες και απαιτήσεις που προκύπτουν από την ύπαρξη ενός μαθητή με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Τα παιδιά αυτά χρειάζονται ιδιαίτερους χειρισμούς και εξειδικευμένη διδασκαλία, για να μπορέσουν να βοηθηθούν και να προσδεύσουν. Οφείλουμε να τα πλησιάσουμε, να τα παρατηρήσουμε και να αξιολογήσουμε ποιος είναι ο καταλληλότερος τρόπος, για να τους μεταφέρουμε τη γνώση που θέλουμε. Έτσι, εκτός του επιθυμητού για εμάς αποτελέσματος που θα πετύχουμε, θα μπορέσει και το ίδιο το παιδί να προσαρμοστεί πιο εύκολα, να νιώσει ασφάλεια και ηρεμία, να ενταχθεί ως ισότιμο μέλος στην ομάδα και να αποφύγει την οποιαδήποτε απόρριψη, στιγματισμό ή απομόνωση που θα το οδηγήσουν μέχρι και σε ψυχολογικά προβλήματα ή απόσυρση.

Για τον λόγο αυτό, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού προγράμματος επιλέγεται το πρόγραμμα TEACCH, το οποίο εντάσσεται στις συμπεριφορικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, και συγκεκριμένα στους εξής δύο τομείς εκπαίδευσης του προγράμματος αυτού:

- οπτική παρουσίαση των πληροφοριών,
- δόμηση και οργάνωση του περιβάλλοντος.

Αξιολόγηση-επανατροφοδότηση

Η διαδικασία αξιολόγησης-επανατροφοδότησης από τα παιδιά υλοποιήθηκε μέσα από μία σειρά βιωματικών παιχνιδιών. Το πάζλ της καλής και της κακής συμπεριφοράς μέσω παιχνιδιών και κούκλας λειτούργησε με τη μορφή της προσομοίωσης. Για να επιτραπεί, σε όσα επιθυμούν, να πάρουν στα χέρια τους ένα παιχνίδι, ή κούκλα και μέσα από τα λόγια της να μας εκφράσουν πώς ένιωσαν για όσα κάναμε, τι τους άρεσε, τι όχι, τι τα δυσκόλεψε, τι θα ήθελαν να ξανακάνουμε. Ουσιαστικά, τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, αλλά με έμμεσο τρόπο -μιλάει άλλος αντ' αυτών- ώστε να μη νιώσουν πως εκτίθενται. Οι μαθητές με Ε.Ε.Α. συχνά δυσκολεύονται να εκφραστούν, να παρουσιαστούν και να δείξουν σκέψεις και συναισθήματά τους. Με αυτόν τον τρόπο και τα παιδιά μαθαίνουν να εκδηλώνονται, αλλά και εμείς παίρνουμε χρήσιμες πληροφορίες ως προς το πώς βίωσαν την όλη διαδικασία.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του σχεδιασμού και της εφαρμογής του διδακτικού προγράμματος, αναδείχτηκαν μέσα από τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών και από τις λίστες καταγραφής βοήθειας που αναφέρθηκαν στη μεθοδολογία. Φάνηκε συμμετοχή των

μαθητών με Ε.Ε.Α. στη διαδικασία της αξιολόγησης, αφού οι μαθητές μπόρεσαν μέσα από το παιχνίδι και το παζλ να δείξουν σωστούς τρόπους συμπεριφοράς. Παράλληλα, στη φόρμα καταγραφής οι γονείς διατύπωσαν κατάκτηση αυτονομίας σε κάποιες ενέργειες, μερικώς κατακτημένες, με παρουσία εξάσκησης σε κάποιες, ενώ υπήρχαν και δεξιότητες που οι μαθητές είχαν αναπτύξει τη δεξιότητα σχεδιασμού.

Συμπεράσματα

Το διδακτικό αυτό πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαφοροποιημένης διδασκαλίας της Α.Υ. στο Νηπιαγωγείο. Εφαρμόζεται στην αρχή της χρονιάς, αλλά μπορεί να επαναληφθεί οποτεδήποτε η Νηπιαγωγός νιώσει πως τα παιδιά έχουν αρχίσει να «ξεχνάνε» και να παραμελούν τους κανόνες υγιεινής. Μπορεί, επίσης, να επαναληφθεί αργότερα, μόνο με μία μικρότερη ομάδα μαθητών ή μόνο με τον μαθητή με τη διαταραχή, ώστε η επανάληψη να οδηγήσει στην καλύτερη εμπέδωση.

Αν και είναι ένα σενάριο εμπνευσμένο από τις αρχές της ειδικής αγωγής, μπορεί κάλλιστα να εφαρμοστεί αυτούσιο και σε τμήμα γενικής εκπαίδευσης. Έχει παιγνιώδη μορφή, ώστε να είναι ευχάριστο στα παιδιά και η δυσκολία του αυξάνεται σταδιακά, για να μπορούν βήμα - βήμα να το ακολουθήσουν όλοι. Έχει προαιρετικά στάδια που δίνουν την ευκαιρία της προσωπικής επιλογής στα παιδιά με Ε.Ε.Α. και τα βοηθάνε να μη νιώσουν πίεση ή ότι εκτίθενται.

Περιλαμβάνει δράση-κίνηση, σκέψη, ψυχοκινητικό συντονισμό και έκφραση, κάνοντάς το ένα πρόγραμμα διεπιστημονικό που διαπερνάει σχεδόν όλους τους τομείς του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου.

Είναι καλό να εφαρμοστεί το συγκεκριμένο διδακτικό πρόγραμμα και σε άλλες σχολικές τάξεις για μαθητές με Ε.Ε.Α., για να διαπιστωθεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας σε μεγαλύτερες σχολικές ηλικίες.

Αναφορές

Charter, O. (1986, November). Ottawa Charter for health promotion. In *First international conference on health promotion* (pp. 17-21).

Zissi, A., & Barry, M. M. (2006). Well-being and life satisfaction as components of quality of life in mental disorders. *Quality of life in mental disorders*, 2, 33-44.

Pendleton, H. M., & Schultz-Krohn, W. (2013). *Pedretti's Occupational therapy-e-book: Practice skills for physical dysfunction*. Elsevier Health Sciences.

Saridi, M. (2017). Health Promotion in contemporary world. *Health & Research Journal*, 3(1), 1-2.

Wilkinson, R. G., & Marmot, M. (Eds.). (2003). *Social determinants of health: the solid facts*. World Health Organization.

Γκούβρα, Μ., Κυρίδης, Α., & Μαυρικάκη, Ε. (2001). *Αγωγή Υγείας και Σχολείο. Παιδαγωγική και Βιολογική Προσέγγιση*. Αθήνα: Τυπωθήτω – Γ. Δαρδανός.

Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε). (1986). *Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη (Ε.Ε.Π.)*. Λουξεμβούργο.

Δέρλου, Β. (2019). *Εργαστήριο της αυτόνομης διαβίωσης*. Θεσσαλονίκη: Φυλάτος.

Μακρής, Χ. (1992). Εκπαίδευση σε θέματα υγείας στις χώρες της Ε.Ο.Κ. *Λόγος και Πράξη*, 50, 23-39.

Πρακτικά Διεθνούς Συμποσίου Αγωγής Υγείας. Στόχοι – Περιεχόμενο – Μέθοδοι. (χ.χ.). Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Υπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού. Αθήνα.

Σώκου, Κ. (1994). *Οδηγός αγωγής και προαγωγής της υγείας. Πρότυπο πρόγραμμα «αλκοόλ και ατύχημα»*. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

ΥΠ.Ε.Π.Θ. - Π.Ι. (2011). *Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Νηπιαγωγείου*. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

G –ΜΕΤΕΟ Μετεωρολογικός Σταθμός

Νικολαΐδης Δημήτριος

Εκπαιδευτικός Π.Ε 84 , 2 ΕΠΑΛ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ .

d.nikolai@yahoo.gr

Περίληψη

Στα πλαίσια του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας στην τεχνολογία (Υ.ΠΕΠΘ, 2017) στην πρώτη τάξη ΕΠΑ.Λ εκπονήθηκε μια εφαρμογή στο πεδίο διαδίκτυο των πραγμάτων Ι.ο.Τ (Internet of Things). Στόχος της δράσης ήταν να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι το ΙοΤ δεν είναι επιστημονική φαντασία, ήρθε στην ζωή μας, είναι υπαρκτό και οι επαγγελματικές προοπτικές είναι απεριόριστες και πολυεπίπεδες. Κατασκευάσαμε έναν μετεωρολογικό σταθμό στην αυλή του σχολείου στο 2^ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών. Ο χρήστης μέσω εφαρμογής έχει πρόσβαση σε όλο το ιστορικό των μετρήσεων σε πραγματικό χρόνο (real time) είτε μέσω της σελίδας του server είτε από έξυπνο τηλέφωνο (smart phone). Η εφαρμογή είναι χρήσιμη για τους κατοίκους της περιοχής και ειδικά για όσους ασχολούνται με αγροτικές καλλιέργειες και δραστηριότητες υπαίθρου, καθώς η εφαρμογή μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε ειδοποιήσεις όταν μια τιμή είναι πάνω ή κάτω από ένα όριο (trigger point).

Λέξεις κλειδιά: ΙοΤ, Thinkspeak, Μετεωρολογικά δεδομένα, Οργάνωση δεδομένων, Virtuino ,Wemos Lolin32.

Εισαγωγή

Σκοπός της δράσης αυτής είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με μια εφαρμογή ΙοΤ ώστε μέσα από την μελέτη περίπτωσης (case study) να δουν το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης τέτοιων εφαρμογών και να κατανοήσουν τα 5 βασικά επίπεδα του ΙοΤ OSI (Μοντέλο Αναφοράς Ανοικτής Διασύνδεσης Συστημάτων).Τα πέντε βασικά επίπεδα του μοντέλου είναι :

1. Τελικά σημεία (End points).
2. Συνδεσιμότητα (Connectivity) .
3. Middleware .
4. ΙοΤ υπηρεσίες.
5. Εφαρμογές Apps .

Άλλος ένας στόχος της δράσης είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με το hardware των εφαρμογών, το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς τέτοια υλικά δεν είναι διαθέσιμα στην τοπική αγορά και φυσικά να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων τους σε εφαρμογές διαφορετικές από τις συνηθισμένες που χρησιμοποιούν .

Ανάλυση του έργου

Τα πέντε βασικά επίπεδα του μοντέλου ανάπτυξης ΙοΤ (Batalla et al.2017) είναι τα ακόλουθα:

1. Τελικά σημεία (End points).

Για την κατασκευή του μετεωρολογικού σταθμού επιλέχθηκαν πέντε διαφορετικά είδη αισθητήρων, οι οποίοι παράγουν τα δεδομένα (Καλοβρέκτης κ.α,2019).

- 1.Ψηφιακός Αισθητήρας θερμοκρασίας DS18B20 Dallas 1-Wire Digital Thermometer . (Maximintegrated.com, 2020).
2. Αισθητήρας σχετικής υγρασίας αέρα Digital-output relative humidity & temperature sensor/module DHT22, (Adafruit.com, 2020).
3. Αισθητήρας βροχής αναλογικός, (Ebay.com α,2020).
4. Ανεμόμετρο, μετρητής ταχύτητας του ανέμου (Ebay.com β,2020).

5. Ψηφιακός αισθητήρας ατμοσφαιρικής πίεσης GY-91 BME280, (Cdn-shop.adafruit.com, 2020).

Η εφαρμογή μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε ειδοποιήσεις όταν μια τιμή π.χ. υγρασία ή θερμοκρασία αέρα είναι πάνω ή κάτω από ένα όριο.

2.Connectivity – συνδεσιμότητα

Όλοι οι αισθητήρες είναι συνδεδεμένοι ενσύρματα με την πλακέτα Wemos LOLIN32 που διαβάζει τα δεδομένα και τα στέλνει μέσω internet Wi-Fi στο Thingspeak server. Για την σύνδεση απαιτείται το όνομα του δικτύου (SSID) και ο κωδικός (password) του δικτύου. Αυτά δηλώνονται στον κώδικα που φορτώνουμε στην πλακέτα. Εάν για κάποιο λόγο ο σταθμός δεν έχει σύνδεση με τον server στην εφαρμογή φαίνεται η τελευταία μέτρηση, καθώς και ο χρόνος που έγινε. Για την λειτουργία της εφαρμογής Virtuino στο κινητό τηλέφωνο του χρήστη, επίσης απαιτείται πρόσβαση στο διαδίκτυο.

3.Middleware

Σε αυτό το επίπεδο έχουμε την σύνδεση μεταξύ του πραγματικού κόσμου με τις IoT υπηρεσίες. Η πλακέτα Wemos LOLIN 32 (<https://docs.platformio.org/en/latest/boards/espressif32/lolin32.html>) είναι μια προγραμματιζόμενη πλακέτα. Βασίζεται στο μικροεπεξεργαστή ESP32 (espressif.com, 2020) και είναι ιδανική για εφαρμογές IoT λόγω της χαμηλής ισχύος και του κόστους της. Έχει μεγάλη υπολογιστική ισχύ, ενσωματωμένο Wi-Fi και Deep Sleep Operating mode ιδανικό για τέτοιες εφαρμογές. Προγραμματίζεται σε περιβάλλον Arduino IDE (Παπάζογλου κ.α., 2018) χρησιμοποιώντας την γλώσσα Wiring (ουσιαστικά πρόκειται για τη γλώσσα προγραμματισμού C++ και ένα σύνολο από βιβλιοθήκες, υλοποιημένες επίσης στην C++). Ολόκληρος ο κώδικας του Middleware δίνεται στην διεύθυνση:<https://drive.google.com/file/d/1YEKB-0JytXjgFit2YFUycjQ-SGb1vnSD/view>

4.IoT services

Ο Thing Speak (<https://thingspeak.com>) είναι μια πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού που παρέχει υπηρεσίες IoT.Στον διακομιστή στέλνονται τα δεδομένα από τον σταθμό (collect), όπου και αποθηκεύονται. Μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στα δεδομένα τα οποία τα δηλώνουμε είτε ιδιωτικά είτε δημόσια (Σχ.1) ανάλογα με την χρήση τους. Η πλατφόρμα αυτή παρέχει ενιαία μορφή διαχείρισης δεδομένων χρησιμοποιώντας προγραμματισμό σε κώδικα MATLAB. Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα Thing Speak σου δίνει την δυνατότητα να κάνεις on line οργάνωση δεδομένων και επεξεργασία (analyse) στο υπολογιστικό νέφος (cloud) με στόχο την εξόρυξη πληροφορίας και την απόκριση (act) (Tan P.N et al,2018)

Σχ.1 Απεικόνιση τιμών στην σελίδα του Think speak server

Πιο συγκεκριμένα, κάνουμε εγγραφή και δημιουργούμε λογαριασμό (χωρίς συνδρομή) στην πλατφόρμα έτσι δημιουργούμε το δικό μας κανάλι (<https://thingspeak.com/channels/382551>) και ορίζουμε πέντε διαφορετικά πεδία (field). Σε κάθε πεδίο γράφουμε τις τιμές από τους πέντε διαφορετικούς αισθητήρες. Κάθε κανάλι έχει ένα μοναδικό κλειδί εγγραφής (writing key) και ένα μοναδικό κλειδί ανάγνωσης (reading key)

).Χρησιμοποιούμε το κλειδί εγγραφής για να γράψουμε στο κανάλι και το κλειδί ανάγνωσης για να αναγνώσουμε τις εγγραφές μέσω της εφαρμογής . Οι τιμές αυτές των κλειδιών καταχωρούνται στον κώδικα που τρέχει στο middleware για να γίνει η αυθεντικοποίηση (identification).

4. Εφαρμογή κινητών τηλεφώνων App .

Για την απεικόνιση και την επεξεργασία των δεδομένων στο κινητό τηλέφωνο χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή android Virtuino ελληνικής επινόησης και κατασκευής(Virtuino.com.2020). Μέσω της εφαρμογής ο χρήστης διαχειρίζεται τους αισθητήρες και γενικά εννοχηστώνει το internet of things με φιλικό τρόπο. Η παρουσίαση των δεδομένων που λαμβάνονται γίνεται με γραφική παράσταση με τον χρόνο στον άξονα X (times series graph). Με αυτό τον τύπο αυτό του γραφήματος μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε την τάση της μεταβλητής (π.χ. ατμοσφαιρική πίεση) και να κάνουμε απλές προβλέψεις .

Το Virtuino είναι μια πλατφόρμα H.M.I (Human-Machine Interface) μέσω της οποίας μπορούν οι χρήστες να δημιουργήσουν οθόνες με χειριστήρια ελέγχου και οπτικές απεικονίσεις αισθητήρων στο κινητό τους τηλέφωνο (λειτουργικό android). Θα μπορούσαμε να πούμε διαφορετικά ότι είναι ένα σύστημα SCADA (supervisory control and data acquisition) για κινητά τηλέφωνα. Μέσω της εφαρμογής μπορούμε εύκολα να ελέγξουμε IoT Servers και πλακέτες Arduino Η διασύνδεση της εφαρμογής με το hardware γίνεται με Wi-Fi ή Web. Για την οπτική διεπαφή χρησιμοποιούνται γραφικά στοιχεία (widgets) κουμπιά, οθόνες τιμών κλπ. Υποστηρίζονται γραφικές απεικονίσεις και καταγραφές τιμών με δυνατότητες επεξεργασίας και εξαγωγής.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της εφαρμογής συνδεόμαστε στον think speak server και όχι στον μετεωρολογικό σταθμό. Υπάρχουν 5 διαφορετικά Panel για τους πέντε διαφορετικούς αισθητήρες που έχουμε: θερμοκρασία, ατμοσφαιρική πίεση, ταχύτητα ανέμου, αισθητήρας βροχής, σχετική υγρασία αέρα. Σε κάθε panel υπάρχει η ένδειξη του οργάνου (analog instrument). Οι μονάδες μέτρησης καθώς και η ημερομηνία και η ώρα που έγινε η μέτρηση φαίνονται πάνω στο όργανο. Ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η γραφική παράσταση στο χρόνο, της μεταβλητής που μετράτε (times series graph). Π.χ. στο σχήμα 1 παρουσιάζεται το panel της ατμοσφαιρικής πίεσης.

Πάνω αριστερά στην οθόνη υπάρχει ένδειξη εάν έχουμε σύνδεση με τον server η όχι .Με αυτόν τον τρόπο έχω απεικόνιση των τιμών σε πραγματικό χρόνο και για την ακρίβεια με λίγη καθυστέρηση. Καθώς ο λογαριασμός στον server είναι χωρίς συνδρομή μπορείς να στέλνεις μόνο κάθε 15 δευτερόλεπτα. Ο χρόνος μεταξύ των μετρήσεων είναι 15 sec. (Message update Internal limit).

Σχήμα 2 panel Ατμοσφαιρικής πίεσης

Με την επιλογή chart Σχ.3 και Σχ.4 μπορούμε να επιλέξουμε χειροκίνητα (manually) από ποια χρονική στιγμή και μετά θέλουμε να κατεβάσουμε (download) τις τιμές. Μπορούμε π.χ.

να επιλέξουμε τις τιμές της τελευταίας ώρας, τελευταίας μέρας, εβδομάδας ή του τελευταίου έτους.

Σχ.3

Σχ.4

Σχ.5

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να κατεβάσει μέσες (average) τιμές ή όχι, δηλαδή ο χρήστης να επιλέγει π.χ. τον μέσο όρο των μετρήσεων είτε ανά 15 λεπτά είτε ανά ώρα. Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούμε τα σφάλματα που δημιουργούνται από αστοχία των αισθητήρων, κάνουμε εξοικονόμηση χώρου μνήμης στο κινητό και έχουμε λιγότερο όγκο δεδομένων για την περαιτέρω επεξεργασία.

Μπορούμε επιπρόσθετα να πάρουμε τις τιμές αυτές σε πίνακα σε συνάρτηση με τον χρόνο (time stamp). Υπάρχει φίλτρο τιμών έτσι ώστε να τις επεξεργαστούμε πάνω στην εφαρμογή ή να τον εξάγουμε σε υπολογιστικό φύλλο Office Excel για λεπτομερέστερη ανάλυση off-line. Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα για απλή επεξεργασία δεδομένων ενώ η επεξεργασία στην πλατφόρμα απαιτεί την γνώση κώδικα MATLAB.

Η εφαρμογή VIRTUINO δίνει την επιλογή να ορίσουμε ειδοποιήσεις (alarm) όταν μια τιμή είναι πάνω ή κάτω από ένα όριο. Έτσι λαμβάνουμε ειδοποίηση στο κινητό ή μέσω e-mail εάν το επιθυμούμε (email notification). Ο χρήστης μπορεί να ορίσει τα μέγιστα και ελάχιστα κατώφλια διέγερσης (max ή min) καθώς και να γράψει το δικό του προσωπικό μήνυμα το οποίο θα εμφανίζεται σε κάθε ειδοποίηση. Υπάρχει η δυνατότητα να τα απενεργοποιούμε, εάν θέλουμε.

Οι τιμές της ατμοσφαιρικής πίεσης και της ταχύτητας του ανέμου που απεικονίζονται στα όργανα είναι κατόπιν επεξεργασίας (scaling) μέσω ενός προγραμματιστικού εργαλείου (script) του Virtuino. Με αυτόν τον τρόπο αντισταθμίζονται συστηματικά λάθη των αισθητήρων και γίνεται η απαραίτητη μετατροπή μονάδων μέτρησης όπου απαιτείται.

Η εφαρμογή είναι πλήρως προσαρμοσμένων χαρακτηριστικών (full custom) και ο προγραμματισμός της γίνεται σε φιλικό γραφικό περιβάλλον. Στους μαθητές δόθηκε η ευκαιρία να παίξουν με τα χρώματα και τα σχήματα και να σχεδιάσουν μέρος των γραφικών όπως το splash icon και το shortcut icon. Σχ.7. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος (sketch), η εφαρμογή μοιράστηκε στο σύνολο των μαθητών και των διδασκόντων μέσα από τοπικό server. Αφού έγινε ο έλεγχος της αξιοπιστίας του έγινε η μετατροπή του σε μορφή εκτελέσιμου αρχείου .apk και έγινε διαμοιρασμός εκ νέου. Το εκτελέσιμο αρχείο είναι διαθέσιμο από τον παρακάτω σύνδεσμο (<https://drive.google.com/uc?id=1VJggs3TETCnyt7PnYRDFPj-C9S-19r2s&export=download&fbclid=IwAR3rE9gT2ehEUIQ4ramco3hFVhTknQaVrmAz1NUtbSGZAY3f068Zw2om-8>)

Σχήμα 7

Έγιναν δοκιμές ελέγχου μετρήσεων του σταθμού σε σύγκριση με άλλες πλατφόρμες weather services και άλλα όργανα μέτρησης τοπικά. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με την επιστήμη της μετρολογίας καθώς και με δυσνόητες έννοιες της επιστήμης όπως βαθμονόμηση, ακρίβεια, σφάλμα, πιστοποίηση, επαναληψιμότητα, αξιοπιστία (Καλοβρεκτης,2019) .

Συμπεράσματα

Η υλοποίηση ενός IoT project είναι αρκετά δύσκολη διότι είναι συγκερασμός πολλών διαφορετικών επιστημονικών και τεχνικών πεδίων: Κατασκευή και καλωδίωση του hardware, προγραμματισμός του Middleware σε περιβάλλον Arduino IDE , προγραμματισμός της εφαρμογής IoT app σε γραφικό περιβάλλον, μετρολογία.

Αντιμετωπίσαμε προβλήματα όπως την επιλογή κατάλληλου σημείου, έτσι ώστε να έχουμε ικανοποιητικό σήμα Wi-Fi και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, τρόπος οδεύσεων καλωδίων ηλεκτρικής παροχής και αισθητήρων , ξύλινη κατασκευή για την τοποθέτηση του σταθμού, αστοχία αισθητήρων.

Παρόλα ταύτα οι μαθητές το διασκέδασαν, ανακάλυψαν την πατέντα, καλλιέργησαν την αποκλίνουσα σκέψη (Thinking outside the box). Μέσα από τον ρόλο του ερευνητή είδαν τεχνολογίες και εργαλεία για γρήγορη προτυποποίηση (Ψυχάρης, 2017). Συνειδητοποίησαν επεκτασιμότητα του project για εφαρμογές όπως το έξυπνο σπίτι ,την έξυπνη γεωργία, καθώς και τους νέους επαγγελματικούς ορίζοντες που ανοίγονται με όριο την φαντασία.

Αναφορές

Adafruit.com.2020. <https://www.adafruit.com/product/385>

Batalla Jordi Mongay, George Mastorakis, Constandinos X.Mavromoustakis, Evangelos Pallis (2017).*Beyond the Internet of Things*. City : Springer International Publishing AG.

Cdn-shop.adafruit.com .2020. https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP280-DS001-11.pdf?fbclid=IwAR2zAoPUHHQov5CYxzImGZO2VFISicph_OwnACKVCqAXNRowMdjjVTRhJ1

Ebay α.2020. https://www.ebay.com/itm/12V-24V-Wind-Speed-Sensor-Voltage-Signal-Output-Anemometer-Fit-for-Outdoor-Use/201249466834?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649&fbclid=IwAR1EoS15rB-it9Vc7DIJ7bCCL-PjaJHnDj5-yEOMJKe87iYSgBxg2746bg8 .

Ebay β .2020.<https://www.ebay.com/itm/5PCS-Rain-Water-Sensor-Water-Level-Sensor-module-Depth-of-Detection-for-Arduino/402225251333?hash=item5da67e4405:g:GhEAAOSw1LdeljK0>

Espressif.com.2020.https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

Maximintegrated.com.2020.<https://www.maximintegrated.com/en/products/sensors/healthcare-sensor-ics/electrochemical-sensor-afe-ics/DS18B20.html>

Tan P.N, Steinbach M.Karpante, A.Kumar V (2018). *Εισαγωγή στην ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ*. Πόλη : Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.

Virtuino.com .2020. <https://Virtuino.com>

Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, Κατέβας Νικόλαος(2019). *Αισθητήρες μετρήσεων και ελέγχου* .Πόλη: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.

Παπάζογλου Παναγιώτης, Λιωνής Σπυρίδων-Πολυχρόνης (2018). *Ανάπτυξη εφαρμογών με το Arduino*. Πόλη: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.

ΥΠΕΠΘ(2017). Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας (Project) της Α' και Β' τάξης Γενικού Λυκείου και Α' τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2016-2017Αρ.Πρωτ.Φ3/152814/Δ4/14-09-2017/ΥΠΠΕΘ.

<https://edu.klimaka.gr/mathimata/epaggelmatika/1527-odhgies-didaskalias-project-erevnhthikh-ergasia-epal>

Ψυχάρης Σαράντης ,Καλοβρέκτης.(2017) . *ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ STEM ΚΑΙ ΤΠΕ*. Πόλη: Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ.

“Ο γύρος του κόσμου” στην εποχή του COVID-19

Σκαρλάτου Χρυσούλα

Εκπαιδευτικός ΠΕ 79.01, Υπ. Διδάκτωρ Α.Π.Θ., 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά
goldiescar54@gmail.com

Περίληψη

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-20 εκπονήθηκε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ο γύρος του κόσμου» στο 2^ο Γυμνάσιο Λαγκαδά, με υπεύθυνες την καθηγήτρια μουσικής και την καθηγήτρια φυσικής αγωγής και συμμετέχοντες μαθητές τη χορωδία και την ορχήστρα του σχολείου. Η ιδέα του προγράμματος ήταν η εκμάθηση από τους μαθητές τουλάχιστον ενός τραγουδιού από κάθε ήπειρο και η παράλληλη διερεύνηση ιστορικών και γεωγραφικών στοιχείων της περιοχής του τραγουδιού. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε μουσική σύμπραξη με δύο ακόμα σχολεία, το 3^ο Γυμνάσιο Λαγκαδά (επίσης μαθητές της καθηγήτριας μουσικής του 2^{ου} Γυμνασίου) και το Μουσικό Σχολείο Δράμας (με υπεύθυνη την καθηγήτρια του «μικρασιατικού» μουσικού συνόλου). Η συμμετοχή της καθηγήτριας μουσικής του 2^{ου} Γυμνασίου Λαγκαδά στο πρόγραμμα Τ.Ε.Δ. είχε ως αποτέλεσμα την εμπλοκή μελών της χορωδίας σε project σχετικό με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Ο COVID-19 υπήρξε καταλυτικός, φέρνοντας πολλά εμπόδια και ματαιώσεις, που ωστόσο εν μέρει ξεπεράστηκαν.

Λέξεις κλειδιά: χορωδία, ορχήστρα, μουσικό σύνολο, ειρήνη.

Εισαγωγή

Η σύγχρονη διδακτική δίνει έμφαση στην διαθεματικότητα και στη χρήση των νέων τεχνολογιών, που στην εποχή του COVID-19 αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες. Επίσης, ενθαρρύνονται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος και η ενεργητική μάθηση και έχει εκτιμηθεί η αξία του σχολείου ως χώρου ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και καλλιέργειας του ομαδικού πνεύματος. Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη να λειτουργήσει το σχολείο ως χώρος διεύρυνσης των οριζόντων των μαθητών και εγκαθίδρυσης αξιών. Σε αυτά τα πλαίσια αναδεικνύεται ο θεσμός των μαθητικών χορωδιών στα σχολεία. Η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα και παράλληλα είναι η τέχνη της συνεργασίας και του συντονισμού. Μέσα από τη μουσική πράξη ο μαθητής μαθαίνει να ακούει τους άλλους και να εναρμονίζεται μαζί τους.

Στόχοι

Γνωστικοί:

Επαφή των μαθητών με διαφορετικούς πολιτισμούς. Σύνδεση της τέχνης με τη ζωή.

Ανάπτυξη δεξιοτήτων:

Ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων. Ανάπτυξη ικανότητας αξιολόγησης πηγών και γραμματισμού σε εργασία με χρήση της τεχνολογίας.

Παιδαγωγικοί:

Ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας. Ενεργητική συμμετοχή. Κοινωνικοποίηση μέσα από την συνεργασία με συνομήλικα άτομα που μοιράζονται παρόμοια ενδιαφέροντα. Αίσθηση του ανήκειν σε ομάδα. Ενεργοποίηση της θέλησης για μάθηση. Ασφαλής έκθεση σε κοινό μέσα από τη συμμετοχή σε μουσικό σύνολο. Αυτοπραγμάτωση. Άνοιγμα του σχολείου στον έξω κόσμο. Αποδοχή της διαφορετικότητας. Συνειδητοποίηση των δεινών του πολέμου και της αξίας της ειρήνης.

Συμβατότητα με Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών: Βιβλίο μουσικής της Β' Γυμνασίου, σχολικές εκδηλώσεις (28^η Οκτωβρίου, Πολυτεχνείο, Ολοκαύτωμα).

Διδακτική μεθοδολογία: ανακαλυπτική μάθηση, ενεργητική-συμμετοχική μάθηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος.

Σύνδεση με άλλα μαθήματα: Γεωγραφία, Ιστορία, Αγγλική γλώσσα, Πληροφορική.

Σώμα

Αφετηρία για την εκπόνηση του προγράμματος υπήρξε η ύλη του βιβλίου μουσικής της Β' Γυμνασίου, η αγάπη των συγκεκριμένων μαθητών για τις ξένες γλώσσες και η έρευνα της καθηγήτριας μουσικής για εμπλουτισμό του ρεπερτορίου της χορωδίας (είκοσι μέλη) και της ορχήστρας (εννέα μέλη) του 2^{ου} Γυμνασίου Λαγκαδά στις σχολικές γιορτές. Τα μουσικά σύνολα προέρχονται και από τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Εκτός από τα μέλη της ορχήστρας, οι συμμετέχοντες μαθητές δεν έχουν ιδιαίτερες μουσικές γνώσεις και δεξιότητες. Η καθηγήτρια μουσικής ανέλαβε τη μουσική διεύθυνση και επιμέλεια, ενώ η συνεργάτιδα καθηγήτρια τη συνολική παρουσίαση και την ετοιμασία powerpoint, όπου θα αναφέρονταν η σύνδεση των τραγουδιών με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα καθώς και στοιχεία για τα ίδια τα τραγούδια (μετάφραση, συνθέτης κλπ.) και για τις χώρες απ' όπου προέρχονταν.

Α' Στάδιο: Ενημέρωση – Επιλογή τραγουδιών – σχεδιάγραμμα δραστηριοτήτων

Αρχικά οι δύο καθηγήτριες πραγματοποίησαν μια πρώτη συνάντηση με τους μαθητές, όπου μετά από συζήτηση, επιλέχθηκαν τα τραγούδια, τα περισσότερα από τα οποία συνδέονται με αυταρχικά καθεστώτα ή πόλεμο: το «Bella ciao» από την Ιταλία (που συνδέεται με ανταρτοπόλεμο και παρουσιάστηκε επίσης στην επέτειο της 28^{ης} Οκτωβρίου), το «Para que no me olvides» (που συνδέεται με μια ιστορία-μαρτυρία από την εποχή της δικτατορίας του Πινοσέτ και παρουσιάστηκε στην επέτειο του Πολυτεχνείου) και το σεφαραδίτικο «La rosa en florece» (που παρουσιάστηκε στην μέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος). Προστέθηκαν επίσης το «Sentimental journey» από τις Η.Π.Α. (που συνδέεται με την επιστροφή των στρατιωτών στην πατρίδα τους μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο), το «The lion sleeps tonight» από την Αφρική και η «Τυλληρκιώτισσα» από την Κύπρο (τα λόγια του περιέχουν επιπλέον συλλαβές, έτσι ώστε να μη γίνονται αντιληπτά από τους Τούρκους κατακτητές). Τα κριτήρια ήταν η δημοφιλία και η αρεστή στους μαθητές μελωδία των τραγουδιών και το γεγονός πως έπρεπε να ανήκουν σε όλες τις ηπείρους που εξετάζονται στο βιβλίο Μουσικής της Β' Γυμνασίου. Αντί για τραγούδι από την Ασία, επιλέχθηκε να παρουσιαστούν τα Χαϊκού (μικρά ποιήματα ιαπωνικής έμπνευσης, που αποτελούνται από τρεις στίχους πέντε, επτά και πέντε συλλαβών) που έγραψαν ως συλλογική εργασία τα τμήματα της Β' Γυμνασίου του προηγούμενου σχολικού έτους (2018-19), με απαγγελία από τέσσερις μαθητές και ταυτόχρονη αυτοσχεδιαστική συνοδεία μιας μαθήτριας στο φλάουτο, πάνω σε πεντατονική κλίμακα (για την αξία της διαθεματικότητας και την επιλογή θεμάτων επίκαιρων, καθολικού ενδιαφέροντος και κοινωνικού προβληματισμού, βλ. Ματσαγγούρας, 2002: 48-49, 95, 100-101, 231 και 234 και Παπανδρέου, 2003: 58. Για τη διαπολιτισμικότητα στη μουσική ως μορφή διαλόγου στην εποχή μας, βλ. Kim, 2017: 24). Οι δύο καθηγήτριες ενημέρωσαν τους μαθητές για την τελική συναυλία-παρουσίαση του προγράμματος στην τοπική κοινωνία του Λαγκαδά, καθώς επίσης για τη συμμετοχή σ' αυτήν μαθητών της Α' Γυμνασίου του 3^{ου} Γυμνασίου Λαγκαδά (25 μαθητές) και των μαθητών του «μικρασιάτικου» συνόλου του Μουσικού Σχολείου Δράμας (22 μαθητές), μέσω διασχολικής μουσικής συνεργασίας, ως επιπλέον κίνητρο συμμετοχής (για τη σύνδεση γεωγραφικά διασκορπισμένων σχολείων μεταξύ τους, βλ. Ζωγόπουλος, 2001: 168). Το σύνολο των μαθητών των τριών σχολείων που θα συνέπρατταν στην τελική συναυλία-παρουσίαση ήταν 67. Παρόλο που το Μουσικό Σχολείο Δράμας εκπονούσε πρόγραμμα με διαφορετική θεματική, στόχος της συνεργασίας ήταν η παρουσίαση από κοινού των τραγουδιών «La rosa en florece» και «Para que no me olvides». Οι μαθητές ενημερώθηκαν επίσης πως το περιβαλλοντικό πρόγραμμα θα συμπεριελάμβανε επίσκεψη της χορωδίας και της ορχήστρας σε πρόβα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης μαζί με τη χορωδία του 3^{ου} Γυμνασίου Λαγκαδά (που πραγματοποιήθηκε στις 28/2/2020), καθώς και επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Δράμας, όπου θα έκαναν μουσική δοκιμή από κοινού και παρουσίαση των εργασιών τους. Στόχοι των επισκέψεων ήταν η περαιτέρω διεύρυνση των γνωστικών τους οριζόντων, αλλά και η πρώτη επαφή των μουσικών συνόλων των τριών σχολείων. Ειδικότερα, η επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Δράμας θα έδινε την ευκαιρία της

γνωριμίας με ένα σχολείο ειδικού τύπου. Επίσης, η ενημέρωση των μαθητών για τις μελλοντικές δραστηριότητες της χορωδίας είχε ως στόχο τη δημιουργία ισχυρών κινήτρων για την ποιοτική και σταθερή συμμετοχή τους στις μουσικές δοκιμές (για το ρόλο του καθηγητή ως εμπυχωτή και καθοδηγητή, βλ. Ράπτης και Ράπτη, 2013: 125 και Ζωγόπουλος, 2001: 163).

Β' Στάδιο: εκμάθηση τραγουδιών – ετοιμασία παρουσίασης με powerpoint

Οι παρτιτούρες για τη χορωδία και τα όργανα της ορχήστρας ετοιμάστηκαν στο λογισμικό musescore και δόθηκαν σταδιακά στους μαθητές (δύο τραγούδια τον μήνα). Τα τραγούδια «The lion sleeps tonight» και «Sentimental journey» ετοιμάστηκαν για να τραγουδηθούν από τη χορωδία σε διφωνία. Η χορωδία μαζευόταν για μουσικές δοκιμές δύο ώρες την εβδομάδα για τις δύο πρώτες εβδομάδες κάθε μήνα. Ακολουθούσε η δίωρη πρόβα της ορχήστρας, η οποία στο μεσοδιάστημα είχε να εξασκηθεί στις παρτιτούρες. Την ημέρα της πρόβας της ορχήστρας, μαθητές της χορωδίας εργάζονταν παράλληλα για την ετοιμασία του κειμένου και του powerpoint, που θα συνόδευε την παρουσίαση των τραγουδιών, υπό την επίβλεψη της συνεργάτιδας καθηγήτριας. Την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα η χορωδία και η ορχήστρα πραγματοποιούσαν δίωρη μουσική δοκιμή από κοινού.

Το σεμινάριο Transatlantic Educators Dialogue (T.E.D.)

Τον Φεβρουάριο του 2020 η καθηγήτρια μουσικής ξεκίνησε την παρακολούθηση του σεμιναρίου Transatlantic Educators Dialogue (T.E.D.) σε διοργάνωση του European Union Center του Πανεπιστημίου Illinois – Champaign. Σε αυτό το σεμινάριο, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων από την Ευρώπη και την Αμερική συναντιούνται διαδικτυακά για δύο ώρες την εβδομάδα, συζητούν για εκπαιδευτικά θέματα, ανταλλάσσουν απόψεις και ετοιμάζουν μαθήματα και projects, ενώ πολλές φορές προκύπτουν ενδιαφέρουσες συνεργασίες. Η καθηγήτρια επέλεξε να συμμετέχει στην ομάδα για την «Ειρήνη στην εκπαίδευση», που ταίριαζε με το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «Ο γύρος του κόσμου». Η ομάδα αποτελούνταν από έξι εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης ηλικίας 40-50 χρονών και διαφόρων ειδικοτήτων (αγγλικής γλώσσας, μαθηματικός, φυσικός, πληροφορικός, φιλόλογος). Στα πλαίσια των εργασιών της ομάδας «Ειρήνη στην εκπαίδευση» αποφασίστηκε η δημιουργία δίλεπτου βίντεο από κάποιους μαθητές του καθενός από τους συμμετέχοντες, μέσω του λογισμικού flipgrid. Οι μαθητές που θα επιλέγονταν για βιντεοσκόπηση, θα απαντούσαν αυθόρμητα στην ερώτηση «Τι σημαίνει ειρήνη για σένα». Το βίντεο προοριζόταν να αναρτηθεί σε δημόσιο blog που δημιούργησε η ομάδα «Ειρήνη στην εκπαίδευση» μετά από γραπτή συναίνεση των γονέων). Επιλέχθηκαν πέντε μαθητές από τα μουσικά σύνολα του ελληνικού σχολείου και ορίστηκε η μέρα βιντεοσκόπησης.

Γ' Στάδιο: Επισκέψεις – ετοιμασίες – ανατροπή

Οι μαθητές είχαν ήδη παρουσιάσει κάποια από τα τραγούδια του προγράμματος σε σχολικές εκδηλώσεις και η τελική συναυλία-παρουσίαση στην τοπική κοινωνία ορίστηκε για την τελευταία μέρα πριν τις διακοπές του Πάσχα. Στην επίσκεψη σε πρόβα της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τα μουσικά όργανα της ορχήστρας και να πάρουν συνέντευξη από τον μαέστρο. Επίσης, τα μουσικά σύνολα των δύο σχολείων ήρθαν σε μια πρώτη επαφή.

Ωστόσο, εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, στα μέσα του Μαρτίου ανακοινώθηκε το προσωρινό κλείσιμο των σχολείων, που επεκτάθηκε χρονικά ως τις 18 Μαΐου. Το γεγονός αυτό είχε επιπτώσεις στην διεξαγωγή του περιβαλλοντικού προγράμματος: ματαιώθηκαν η επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Δράμας και η τελική συναυλία. Επίσης, το σχέδιο της βιντεοσκόπησης ναυάγησε για όλους τους συμμετέχοντες καθηγητές της ομάδας για την «Ειρήνη στην εκπαίδευση», διότι το ένα κράτος μετά το άλλο προχωρούσε σε παρόμοια μέτρα. Επιπλέον, δεν είχε ακόμα εξασφαλιστεί η γραπτή γονική συναίνεση και οι νέες συνθήκες δεν το επέτρεπαν.

Δ' Στάδιο: Λύσεις

Το αναπάντεχο κλείσιμο των σχολείων δημιούργησε προβλήματα στην επικοινωνία με τους μαθητές, ενώ η ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή και η καλή σύνδεση στο διαδίκτυο, όσο κι αν είχαν γίνει απαραίτητες σε καθηγητές και μαθητές, δεν ήταν αυτονόητες. Η καθηγήτρια μουσικής ευτυχώς είχε δημιουργήσει στο viber την ομάδα «Χορωδία και Ορχήστρα», με σκοπό να στέλνει μουσικά παραδείγματα, να υπενθυμίζει τις μουσικές δοκιμές και να δίνει οδηγίες στους μαθητές των μουσικών συνόλων του σχολείου. Έτσι μπόρεσε να ζητήσει από τους μαθητές να στείλουν ηχογραφημένη την απάντησή τους στο ερώτημα «Τι σημαίνει ‘ειρήνη’ για σένα». Δύο μαθήτριες ανταποκρίθηκαν, δύο μαθητές είχαν πρόβλημα στη σύνδεση, ενώ μια μαθήτρια δεν έχει κινητό τηλέφωνο και δεν ανήκει στην ομάδα του viber. και αναρτήθηκαν οι ηχογραφημένες απαντήσεις των μαθητριών αναρτήθηκαν στο blog μαζί με το κείμενο της μετάφρασης που έκανε η καθηγήτρια μουσικής από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα Αναρτήθηκαν επίσης οι φωτογραφίες των γραπτών κειμένων των άλλων τριών παιδιών, από εργασία που είχε προηγηθεί πριν το κλείσιμο των σχολείων και ακολουθούσε κείμενο μετάφρασης στην αγγλική γλώσσα. (βλ. https://sites.google.com/d/1aYvY11vt3I70HUz8aDjznsBiXff_YOf/p/1dioJM6d-xA0DownlMnN0znuwR2Nw-6Za/edit). Η συναυλία-παρουσίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος, όπου θα παρουσιαζόταν και το project «Ειρήνη στην εκπαίδευση», αναβλήθηκε για το φθινόπωρο του επόμενου έτους, με εναλλακτική λύση την διαδικτυακή επαφή των μαθητών με το Μουσικό Σχολείο Δράμας μέσω του λογισμικού Skype.

Ε' Στάδιο: Αξιολόγηση

Όταν οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο στις 18 Μαΐου 2020 (μισά τμήματα που εναλλάσσονταν κάθε μέρα), δόθηκαν ερωτηματολόγια αξιολόγησης στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Συμμετείχαν είκοσι χορωδοί και πέντε μουσικοί (κάποιοι μαθητές έλειπαν, λόγω του ότι ανήκαν σε ευπαθή ομάδα) (για το σκοπό της αξιολόγησης βλ. Ματσαγγούρας, 2002: 268 και 270-271, Παπανδρέου, 2003: 267. Για τα ερωτηματολόγια ως μέσο αξιολόγησης, βλ. Schunk, 2010: 9-10).

Συμπεράσματα

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης -οι περισσότερες από τις οποίες ήταν κλειστού τύπου και πέντε διαβαθμίσεων (πολύ-αρκετά-μέτρια-λίγο-καθόλου)- συμμετέχουν στα μουσικά σύνολα του σχολείου διότι (Α) τους αρέσει η μουσική [πολύ (60%), αρκετά (30%) και μέτρια (10%)], διότι (Β) τους αρέσει η συνεργασία με μαθητές με παρόμοια ενδιαφέροντα [πολύ (45%), αρκετά (35%), μέτρια (10%) και λίγο (10%)] και διότι (Γ) τους αρέσει να παίρνουν μέρος σε συναυλίες [πολύ (45%), αρκετά (35%), μέτρια (15%) και λίγο (5%) – (βλ. Πίνακα 1)]. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι η μουσική είναι στα ενδιαφέροντά τους, ισχυρά κίνητρα για τη συμμετοχή τους αποτελούν η συναναστροφή με μαθητές με κοινά ενδιαφέροντα αλλά και η εμφάνιση τους σε συναυλία.

Εικόνα 4

Η διφωνία στα τραγούδια «Sentimental Journey» και «The lion sleeps tonight» (A) δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους χορωδούς [καθόλου (80%), λίγο (13,33%) και μέτρια (6,66%)], το ίδιο και οι ξένες γλώσσες (B) (αγγλική, ισπανική, ιταλική – καθόλου (60%), λίγο (33,33%) και μέτρια (6,66) – (βλ. Πίνακα 2)].

Εικόνα 5

Από την άλλη, οι μουσικοί δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου στη συμμετοχή στην ορχήστρα (100%) (A), ενώ η εκμάθηση του μέρους τους (B) δε δυσκόλεψε καθόλου το 40%, ενώ δυσκόλεψε λίγο το 40 % και μέτρια το 20% (βλ. Πίνακα 3).

Πίνακας 3.

Όσον αφορά στην παρακολούθηση της πρόβας της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, στους μισούς μαθητές εντυπωσίασε κυρίως η μουσική (A) (Η 6^η Συμφωνία του Beethoven – 50%) και το ότι είδαν από κοντά τα όργανα της ορχήστρας (B) (35%), ενώ το 10% άρεσε τη γνωριμία με τον μαέστρο (Γ) και το 20% το γεγονός πως γνώρισαν τους μαθητές του 3^{ου} Γυμνασίου (Δ) (δηλ. το κοινωνικό στοιχείο) – (βλ. Πίνακα 4). Τα υψηλά ποσοστά που έπιασε η μουσική ακρόαση είναι εντυπωσιακά, αν αναλογιστεί κανείς πως οι συγκεκριμένοι μαθητές έχουν ελάχιστες ευκαιρίες για τέτοιου είδους μουσικά ακούσματα, κυρίως μέσα από το μάθημα της μουσικής στο σχολείο.

Πίνακας 4.

Η μη πραγματοποίηση της επίσκεψης-μουσικής σύμπραξης με το Μουσικό Σχολείο Δράμας (A) στενοχώρησε πολύ το 75% των μαθητών (αρκετά το 10%, μέτρια το 10% και λίγο το 5%), ενώ της τελικής συναυλίας-μουσικής σύμπραξης (B) λύπησε πολύ το 70%, αρκετά το 10%, μέτρια το 10%, λίγο το 5% και καθόλου το 5% (βλ. Πίνακα 5). Τα τελευταία αυτά ποσοστά δείχνουν αφενός μεν την εξωστρέφεια των μαθητών, την ανάγκη τους για κοινωνικοποίηση αλλά και την ασφάλεια που νιώθουν όταν εκτίθενται ως ομάδα σε κοινό, αφετέρου δε την αξία της χορωδιακής πράξης και τον αντίκτυπό της στις ψυχές των εφήβων, τα οποία δεν μπορούν να αναπληρωθούν με τη χρήση της τεχνολογίας.

Πίνακας 5.

Η συμμετοχή των μαθητών στα μαθητικά μουσικά σύνολα είχε τα ακόλουθα οφέλη: προώθησε την ανάπτυξη μουσικών δεξιοτήτων και τη μεταξύ τους συνεργασία και διευκόλυνε την δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, αμοιβαίου σεβασμού και αισθήματος του ανήκειν σε ομάδα. Μέσα από την εκμάθηση τραγουδιών από όλο τον κόσμο οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τη μουσική αλλά και την ιστορία άλλων πολιτισμών και διευκολύνθηκε η κατανόηση και η αποδοχή του διαφορετικού. Παρά τις αντιξοότητες, πραγματοποιήθηκε ένα μουσικό ταξίδι σε όλο τον κόσμο, ενώ μέσω της τεχνολογίας, ακούστηκε η φωνή πέντε μαθητών του σχολείου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αναφορές

Βιβλιογραφικές αναφορές

- Kim, J. (2017). Cross-cultural music-making: concepts, conditions and perspectives. *International Review of the Aesthetics and Sociology of Music* 48, αρ. 1, 19-32.
- Schunk, Dale H. (2010). *Θεωρίες μάθησης – Μια εκπαιδευτική θεώρηση*. Αθήνα: Μεταίχμιο.
- Ζωγόπουλος Ε. (2001). *Νέες Τεχνολογίες και Μέσα Επικοινωνίας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία*. Αθήνα : Κλειδάριθμος.
- Ματσαγγούρας, Η. (2002). *Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση. Εννοιοκεντρική αναπλαισίωση και σχέδια εργασίας*. Αθήνα: Γρηγόρης.
- Παπανδρέου, Ανδρέας Π. (2003). *Μεθοδολογία της διδασκαλίας*, 2η έκδοση. Αθήνα: Γρηγόρης.
- Ράπτης, Αριστοτέλης και Αθανασία Ράπτη (2013). *Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της πληροφορίας*. Αθήνα: αυτοέκδοση.
- Δικτυογραφία**
- [Ανυπόγραφο]. Ιταλικό αντιστασιακό τραγούδι του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. *Alfavita*. Δημοσιεύτηκε 9 Ιουλίου 2018. Τελευταία πρόσβαση 26 Μαΐου 2020. https://www.alfavita.gr/koinonia/261327_i-istoria-toy-tragoydiou-bella-ciao.
- [Ανυπόγραφο]. Τηλλυρκώτισσα (Εσιέβερεβε). *Κυπριακή διάλεκτος*. Δημοσιεύτηκε στις 31 Ιανουαρίου 2016. Τελευταία πρόσβαση 26 Μαΐου 2020. <https://bit.ly/2zrzRD4>.
- Barry, Laci. A Sentimental Journey. *The war song series*. Δημοσιεύτηκε στις 6 Μαΐου 2016. Τελευταία πρόσβαση 26 Μαΐου 2020. <https://www.thewarsongseries.com/post/2016/05/06/a-sentimental-journey>.
- Boffa, E. War and migration through art. *Issuu*. Δημοσιεύτηκε στις 23 Μαρτίου 2017. Τελευταία πρόσβαση 26 Μαΐου 2020. https://issuu.com/emanuelaboffa/docs/pdf_war_and_art_2.pptx.
- Brownie, David. 'The Lion Sleeps Tonight': The Ongoing Saga of Pop's Most Contentious Song. *Rolling Stone*. Τελευταία πρόσβαση 26 Μαΐου 2020. <https://www.rollingstone.com/music/music-features/lion-sleeps-tonight-lion-king-update-879663/>.

Δημιουργία σχολικής ηλεκτρονικής εφημερίδας

Πούτης Ιωάννης

ΜΕδ, Φιλολόγος, Διευθυντής Γυμνασίου Κορινού Πιερίας,
ipoutis@yahoo.gr

Περίληψη

Η εργασία αφορά στη δημιουργία σχολικής ηλεκτρονικής διαδικτυακής εφημερίδας. Ο στόχος είναι να αναπτύξουν οι μαθητές τις ικανότητες συνεργατικής συγγραφής, να εξοικειωθούν με τη συγγραφή διαφορετικών τύπων άρθρων, να μάθουν τις βασικές αρχές της ηλεκτρονικής συγγραφής και να αξιοποιούν ψηφιακό υλικό και πολυμέσα. Συγκροτήθηκε συντακτική ομάδα 35 μαθητών/τριών η οποία συντονίζεται από 3 επιβλέποντες εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές/τριες επέλεξαν τον τίτλο της εφημερίδας, τα χαρακτηριστικά και τη θεματολογία της, τους κανόνες λειτουργίας καθώς και τις υποχρεώσεις των συντακτών/τριών. Η εφημερίδα φιλοξενείται στην ψηφιακή πλατφόρμα του schoolpress. Από τα διάφορα προτεινόμενα πρότυπα προτιμήθηκε αυτό που προσομοιάζει σε ειδησεογραφική πύλη ενημέρωσης καθώς δίνει τη δυνατότητα ανανέωσης άρθρων, έχει ελκυστική οπτικά εμφάνιση και παρέχει τη δυνατότητα «ανεβάσματος» βίντεο. Τα διδακτικά οφέλη που προκύπτουν για τους μαθητές/τριες και το σχολείο είναι σημαντικά καθώς ενισχύεται το πνεύμα συνεργασίας, προβάλλονται οι δράσεις του σχολείου, οι μαθητές/τριες αποκτούν δημοσιογραφική εμπειρία και ικανότητες στη χρήση συνεργατικών εργαλείων των ΤΠΕ.

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονική εφημερίδα, schoolpress, διαδίκτυο

Εισαγωγή

Το μαθητικό έντυπο είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία και προσφέρει ευκαιρίες δράσεων πολλαπλά επωφελών στους μαθητές/τριες. Ως μαθητικό έντυπο μπορεί να θεωρηθεί κάθε έντυπη ή ηλεκτρονική έκδοση με τη μορφή: εφημερίδας, περιοδικού, εφημερίδας τοίχου, ημερολογίου ή βιβλίου, τα οποία γράφονται από μαθητές/τριες μιας ή περισσότερων τάξεων του σχολείου. Το περιεχόμενό του μπορεί να στοιχίζεται με τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος ή μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά προς αυτό (Πατσάλης, 2020). Οι επιδράσεις είναι ψυχοσυναισθηματικού και κοινωνικογνωστικού χαρακτήρα: αύξηση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, οικοδόμηση του συναισθήματος του ανήκειν, ανάπτυξη της ερευνητικής ικανότητας, βελτίωση της συναισθηματικής νοημοσύνης. Το όλο εγχείρημα οδηγεί στην αμφισβήτηση των παγιωμένων προσεγγίσεων απόκτησης σχολικής γνώσης και παρέχει στον δάσκαλο ευκαιρίες για αυτενεργό ανάμειξή του στην εκπαιδευτική πράξη (Βόντσα, 2010).

Αποφασίστηκε σε συνεργασία με τους μαθητές/τριες να δημιουργηθεί στο σχολείο ηλεκτρονική εφημερίδα στα πλαίσια υλοποίησης του πολιτιστικού προγράμματος «Δημοσιογράφοι από τα θρανία». Συγκροτήθηκε συντακτική ομάδα 35 μαθητών/τριών και 3 συντονιστών εκπαιδευτικών οι οποίοι δημιούργησαν τη διαδικτυακή σχολική εφημερίδα “ΚΟΡΙΝΟΣ on the Web”, αξιοποιώντας την υπηρεσία schoolpress του ΠΣΔ.

Αφόρμηση

Μετά από προτροπή των εκπαιδευτικών του πολιτιστικού προγράμματος οι μαθητές/τριες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν στη συντακτική ομάδα της εφημερίδας. Έγινε μία πρώτη διερευνητική συνάντηση όπου αναπτύχθηκε προβληματισμός για το είδος του εντύπου που θα δημιουργούνταν (έντυπο ή ηλεκτρονικό), τη συχνότητα έκδοσής του, τη θεματολογία του και τις ανάγκες που θα εξυπηρετούσε.

Επιλογή ηλεκτρονικού εντύπου

Κοινή ήταν η απόφαση για τη δημιουργία ηλεκτρονικού εντύπου το οποίο έχει χαμηλό οικονομικό κόστος, πολυμεσική μορφή που το καθιστά διαδραστικό, κομψό, ελκυστικό, ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας κειμένου. Επιπλέον τίθεται στη διάθεση εκατομμυρίων χρηστών του «παγκόσμιου κοινού».

Χρησιμότητα ηλεκτρονικής εφημερίδας

Η χρησιμότητα μιας ηλεκτρονικής εφημερίδας συνίσταται στο ότι παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας σε μία ομάδα με κοινούς μαθησιακούς στόχους. Η δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων της ομάδας έχει θετική επίδραση στην επίτευξη των στόχων της. Οι μαθητές/τριες μπορούν να καλλιεργήσουν τις αξίες της υπευθυνότητας και συνεργατικότητας. Ενθαρρύνονται να εκφραστούν, να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις ικανότητές τους στο γραπτό λόγο. Τέλος εξοικειώνονται με τη χρήση συνεργατικών εργαλείων των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

Στόχοι δημιουργίας ηλεκτρονικής εφημερίδας

Οι στόχοι που τέθηκαν κατά τη δημιουργία της ηλεκτρονικής εφημερίδας συνοψίζονται στους εξής: Η εξοικείωση με τη δημοσιογραφική εμπειρία, η καλλιέργεια κριτικού πνεύματος, η εξάσκηση στην παραγωγή γραπτού λόγου, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης κατά την αναζήτηση, επιλογή και οργάνωση πληροφοριών σχετικών με ένα συγκεκριμένο θέμα, η εκμάθηση των βασικών αρχών ηλεκτρονικής συγγραφής, η χρήση και η εξοικείωση με ψηφιακό υλικό και πολυμέσα, η εύρεση, συλλογή, οργάνωση και ταξινόμηση πληροφορίας υλικού πάνω σε ένα επιλεγμένο θέμα, η προβολή των δραστηριοτήτων του σχολείου και η αυθόρμητη σύνδεσή του με την τοπική κοινότητα.

Τρόπος λειτουργίας και χαρακτηριστικά της ηλεκτρονικής εφημερίδας

Η ηλεκτρονική εφημερίδα είτε είναι μεμονωμένο έργο είτε μπορεί να λειτουργεί σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η θεματολογία της είναι διαφορετική σε κάθε τεύχος ενώ υπάρχει και η δυνατότητα για αφιερώματα ή έκτακτες εκδόσεις. Ως διαχειριστής ορίζεται ένας εκπαιδευτικός. Οι μαθητές/τριες αναλαμβάνουν τον ρόλο απλών συντακτών/τριών άρθρων και ειδήσεων. Οι εκπαιδευτικοί μέσω της εφημερίδας έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν τις εργασίες των μαθητών/τριών τους και να τους/τις κινητοποιήσουν για περαιτέρω βελτίωση της απόδοσής τους.

Η πολυπλοκότητα της ηλεκτρονικής έκδοσης και ο βαθμός ελευθερίας των μαθητών/τριών στη διαδικασία δημιουργίας της είναι ανάλογος με την ωριμότητα, τις δεξιότητες και την ηλικία των μαθητών/τριών. Υπάρχει η δυνατότητα για σύνδεση των θεμάτων των άρθρων με το πρόγραμμα διδασκαλίας. Έτσι η ηλεκτρονική εφημερίδα λειτουργεί ως συνεργατικό εργαλείο στα πλαίσια υλοποίησης των μαθησιακών υποχρεώσεων (Νάκου κ.ά., 2010).

Πρόκειται για μία καινοτόμα δράση η οποία συντελείται σε επίπεδο σχολικής μονάδας και περιλαμβάνει μία δέσμη ενεργειών που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαίδευση αναφορικά με την αλλαγή αρχών και πεποιθήσεων, την εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και τη χρήση νέων διδακτικών μέσων (Δακοπούλου, 2018).

Μεθοδολογία δημιουργίας της ηλεκτρονικής εφημερίδας

Αφού οριστικοποιήθηκε η σύνθεση της συντακτικής ομάδας, κατά την πρώτη συνάντηση έγινε λεπτομερής συζήτηση για τον τίτλο της εφημερίδας, τα χαρακτηριστικά και τη θεματολογία της, τον αριθμό των τευχών, τους κανόνες λειτουργίας της εφημερίδας, τις υποχρεώσεις των συντακτών. Κατόπιν προσδιορίστηκαν οι στήλες της εφημερίδας και τα προτεινόμενα άρθρα ανά στήλη. Στα μέλη της συντακτικής ομάδας δόθηκε το παρακάτω έντυπο με τους προτεινόμενους τίτλους της εφημερίδας, τις στήλες και τη θεματολογία των άρθρων ανά στήλη:

ΔΟΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ	"Μαθητές εν δράσει", "Τελευταίο Θρανίο", "Μαθητικά νέα", "Κορινός School Net", "Κορινός on the Web"	
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	Ιστορικά θέματα	Επανάστασεις, Μακεδονικό ζήτημα, ήρωες πολέμων, ιστορικές προσωπικότητες, η εκπαίδευση κατά την τουρκοκρατία, Γενοκτονία Ποντίων, εισβολή Αττίλα στην Κύπρο, Τρεις Ιεράρχες, ιστορία Ολυμπιακών Αγώνων
	Ο τόπος μας	Αρχαιολογικά μνημεία, εκκλησίες, βουνά, λίμνες, ποτάμια, έθιμα, παραδόσεις, ιστορία χωριών, ιστορία σχολείων, λαογραφία, τοπικά τραγούδια, συμμετοχή σε εθνικούς αγώνες
	Σύγχρονοι προβληματισμοί	Ρατσισμός, πόλεμος, επαγγελματικός προσανατολισμός, φιλία, δικαιώματα παιδιού, ναρκωτικά, ενδοσχολική βία, το ιδανικό σχολείο, Γιατροί του Κόσμου, ΜΚΟ, γλώσσα των νέων, η θέση της γυναίκας στις υπανάπτυκτες χώρες, τροχαία ατυχήματα, κινητά τηλέφωνα
	Περιβαλλοντικά θέματα	Μόλυνση του πλανήτη, υποσιτισμός, ανακύκλωση, δάση, ζώα υπό εξαφάνιση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σπάνια έντομα, όξινη βροχή, τσουνάμι, φαινόμενο θερμοκηπίου, τρύπα του όζοντος
	Εξορμήσεις-Εκδηλώσεις	Εκδρομές, εκπαιδευτικές επισκέψεις, σχολικές γιορτές, δράσεις σχολικής μονάδας, ατομικές και ομαδικές εργασίες μαθητών
	Καλλιτεχνικά	Παρουσίαση βιβλίων, βιβλιοκριτική, έργα αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας, σύγχρονοι ποιητές και λογοτέχνες, μουσική (συνθέτες, τραγουδιστές, συγκροτήματα), κινηματογράφος, ζωγραφική, θέατρο, μαθητικές δημιουργίες
	Αθλητισμός	Τοπική αθλητική δραστηριότητα, ιστορία αθλημάτων, νέα αθλήματα, διάσπομοι αθλητές, αθλητική επικαιρότητα
	Υγεία-Διατροφή	Υγιεινή διατροφή, παιδική παχυσαρκία, κάπνισμα, αλκοολισμός, σωματική άσκηση, στοματική υγιεινή, μεταλλαγμένα τρόφιμα/πρόσθετα, συνταγές μαγειρικής, γιατροσόφια παλιάς εποχής
	Συνεντεύξεις-Αφηγήσεις	Λήψη συνέντευξης από δ/ντή σχολείου, σχολικό σύμβουλο, υπεύθυνο προγραμμάτων, ψυχολόγο, παράγοντες αυτοδιοίκησης, επαγγελματίες. Επιστολές σε ξένους ηγέτες και καλλιτέχνες, εντυπώσεις αλλοδαπών μαθητών από το σχολείο, παρουσίαση εκπαιδευτικών συστημάτων άλλων κρατών
	Τεχνολογία	Εξελιξίση στην Πληροφορική και στους Υπολογιστές, διαδίκτυο, Twitter, Facebook, Linux, VOIP, ψηφιακά μέσα αναπαραγωγής ήχου και εικόνας, ιστορία τηλεόρασης
	Ψυχαγωγία	Ανέκδοτα, σαξοκεφαλίες, σταυρόλεξα, γελοιογραφίες, εύθυμες διηγήσεις

Εικόνα 1: Έντυπο με την προτεινόμενη δομή της ηλεκτρονικής εφημερίδας

Ο τίτλος που επιλέχθηκε για την ηλεκτρονική εφημερίδα ήταν "ΚΟΡΙΝΟΣ on the Web" και τον σχετικό λογότυπο ανέλαβε να τον σχεδιάσει μαθητής της συντακτικής ομάδας.

Εικόνα 2: Ο λογότυπος της ηλεκτρονικής εφημερίδας

Συμφωνήθηκε να αναρτώνται δύο τεύχη στη διάρκεια του σχολικού έτους και τα εξώφυλλά τους να σχεδιάζονται από μέλη της συντακτικής ομάδας. Στην επιλογή προτεινόμενων θεμάτων για τα άρθρα κριτήριο ήταν να βρεθούν θέματα που ενδιαφέρουν τους νέους και να μπορούν τα μέλη-συντάκτες να τα χειριστούν από πλευράς γνώσεων και πληροφοριών. Για τα δύο πρώτα τεύχη αποφασίστηκε να δημιουργηθούν οι εξής στήλες: 1) Ιστορικά θέματα 2) Ο τόπος μας 3) Σύγχρονοι Προβληματισμοί 4) Περιβαλλοντικά θέματα 5) Εξορμήσεις και Εκδηλώσεις του σχολείου μας 6) Μουσική 7) Ποίηση-Λογοτεχνία 8) Θέατρο-Κινηματογράφος 9) Γενικά θέματα 10) Διατροφή και υγεία 11) Εκπαίδευση 12) Συνεντεύξεις-Αφηγήσεις 13) Ψυχαγωγία 14) Αθλητισμός 15) Τεχνολογία.

Λειτουργία της συντακτικής ομάδας

Η συντακτική ομάδα συναντάται σε τακτική βάση, καθορίζει τα θέματα και αναθέτει στον/στην κάθε συντάκτη/τρια τη συγγραφή. Αυτός/ή αναζητά το υλικό, συντάσσει το άρθρο, το παραδίδει στον αρχισυντάκτη-εκπαιδευτικό για έλεγχο και κατόπιν το άρθρο «ανεβαίνει» από τον διαχειριστή-εκπαιδευτικό στην εφημερίδα. Εναλλακτικά κάθε μαθητής-συντάκτης έχει τη δυνατότητα να μπει στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της εφημερίδας με τους κωδικούς

του λογαριασμού του στο σχολικό δίκτυο και να αναρτήσει ο ίδιος το άρθρο του. Σ' αυτή την περίπτωση για να εμφανιστεί το άρθρο χρειάζεται και η τελική έγκριση του διαχειριστή. Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ομαδικά άρθρα, video, animation, παζλ, ηλεκτρονικά κόμικς και πολλά άλλα έργα, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά προγράμματα και εφαρμογές. Οι μαθητές/τριες εργάζονται μεμονωμένα ή κατά ομάδες, είτε στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου είτε στο σπίτι τους.

Επιλογή και χαρακτηριστικά ψηφιακής πλατφόρμας

Η ηλεκτρονική εφημερίδα φιλοξενείται στην ψηφιακή πλατφόρμα του *Schoolpress*, που χρησιμοποιεί ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα *Wordpress*. Το *School Press* είναι μια υπηρεσία του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, που υποστηρίζει τη δημιουργία σχολικών ηλεκτρονικών περιοδικών και εφημερίδων. Όλη η διαδικτυακή κοινότητα έχει δυνατότητα ανάγνωσης των Σχολικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων. Το περιβάλλον διαχείρισης είναι πλήρως εξελληνισμένο. Το περιεχόμενο κάθε περιοδικού/εφημερίδας οργανώνεται σε τεύχη, στήλες, άρθρα και γίνεται επισήμανση με ετικέτες. Επιπλέον παρέχονται λειτουργίες web2.0 (π.χ. δημοφιλή άρθρα, αγαπημένα άρθρα, αξιολόγηση άρθρου, RSS feed). Υπάρχει η δυνατότητα διαμοιρασμού του περιεχομένου των άρθρων σε κοινωνικά δίκτυα, καθώς και η δυνατότητα εκτύπωσης άρθρων.

Υποστηρίζονται διαφορετικοί ρόλοι χρηστών με διαφορετικές δυνατότητες και διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης: Διαχειριστής, Αρχισυντάκτης, Συντάκτης, Συνεργάτης, Συνδρομητής. Η δημοσίευση των άρθρων γίνεται μαζικά από τον διαχειριστή ή τον αρχισυντάκτη του περιοδικού/εφημερίδας. Αν κάποιο άρθρο δεν εγκρίνεται από τον διαχειριστή ή τον αρχισυντάκτη μπορεί να αφαιρεθεί από το τεύχος και να μην δημοσιευτεί. Όταν υποβληθεί ένα σχόλιο πρέπει να εγκριθεί από τον διαχειριστή ή τον αρχισυντάκτη του περιοδικού/εφημερίδας προτού δημοσιευτεί. Ο δημιουργός του περιοδικού γίνεται αυτόματα και ο διαχειριστής του περιοδικού. Ο διαχειριστής μπορεί να προσθέσει άλλα μέλη του ΠΣΔ ως μέλη στο περιοδικό/εφημερίδα του για να συντάξουν άρθρα. Η ανάθεση των ρόλων γίνεται κατά την αποστολή αίτησης προσθήκης μέλους και επιλέγεται αποκλειστικά από τον διαχειριστή. Υπάρχει αναλυτικός οδηγός χρήσης της υπηρεσίας καθώς και ειδική κατηγορία helpdesk για αναφορά οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας.

Από τα διάφορα προτεινόμενα πρότυπα προτιμήθηκε αυτό που προσομοιάζει σε ειδησεογραφική πύλη ενημέρωσης καθώς δίνει τη δυνατότητα ανανέωσης άρθρων, επιτρέπει τη συνεχή ενημέρωση, έχει ελκυστική οπτικά εμφάνιση και παρέχει τη δυνατότητα «ανεβάσματος» βίντεο ή αρχείων παρουσιάσεων σε μορφή slideshare. Επιπροσθέτως, για να καταστεί η ηλεκτρονική εφημερίδα γνωστότερη και πιο εύκολα προσβάσιμη, αξιοποιήθηκε ο χώρος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με το άνοιγμα σελίδων της εφημερίδας στο Facebook, στο Twitter και στο Instagram.

Εικόνα 3: Η πρώτη σελίδα της ηλεκτρονικής εφημερίδας

Προοπτικές ηλεκτρονικής εφημερίδας

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων σχολικών ετών έχουν αναρτηθεί πέντε τεύχη της ηλεκτρονικής εφημερίδας με 224 άρθρα συνολικά. Το πρώτο τεύχος της εφημερίδας ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016 και το τελευταίο τον Δεκέμβριο του 2019. Στόχος είναι η ηλεκτρονική εφημερίδα να συνεχίσει τη λειτουργία της και κατά τα επόμενα σχολικά έτη με διεύρυνση των μελών της συντακτικής ομάδας της, εμπλουτισμό της θεματολογίας της και αξιοποίηση των ολοένα και αυξανόμενων ψηφιακών δυνατοτήτων που παρέχει το διαδίκτυο.

Εικόνα 4: Τα τεύχη της ηλεκτρονικής εφημερίδας

Συμπεράσματα

Τα παιδιά από την αρχή έδειξαν ενθουσιασμό και προθυμία συμμετοχής στην ηλεκτρονική εφημερίδα. Συχνά οργάνωναν συναντήσεις ομάδων για να συγγράφουν και να επεξεργάζονται τα άρθρα τους. Τα εργαλεία των ΤΠΕ που επιλέχτηκαν ήταν αρκετά εύχρηστα και δεν δημιούργησαν δυσκολίες στους μαθητές/τριες. Ποιοτικά το κάθε νέο τεύχος ήταν καλύτερο από το προηγούμενο. Η απήχηση της ηλεκτρονικής εφημερίδας στους γονείς και την ευρύτερη τοπική κοινωνία ήταν μεγάλη. Συχνά, άρθρα των μαθητών αναδημοσιεύονταν σε τοπικές ειδησεογραφικές σελίδες και blogs. Η ηλεκτρονική εφημερίδα βραβεύτηκε δύο φορές σε διαγωνισμούς μαθητικών εντύπων που οργάνωσε η εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ της Θεσσαλονίκης.

Αναφορές

Αθανασούλα – Ρέππα, Α., Δακοπούλου, Α., Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Γ. & Χαλκιώτης Δ. (2008). *Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων*. (Τομ. Α'). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Βόντσα, Β. (2010). *Έκδοση μαθητικής εφημερίδας: γιατί και πώς*. Ανακτήθηκε 3 Ιουνίου 2020, από http://vvontsa.blogspot.gr/2010/03/blog-post_25.html

Νάκου, Α., Γκούσκος, Δ., Μειμάρης, Μ. και Παπαντωνίου, Α. (2010). *Ανάπτυξη διαδικτυακής μαθητικής εφημερίδας με χρήση συλλογικών μέσων επικοινωνίας και εννοιολογικών χαρτών*. Ανακτήθηκε 20 Μαΐου 2020, από <http://www.ekped.gr/praktika10/das/066.pdf>

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, (2020). *Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες*. Ανακτήθηκε 30 Μαΐου 2020, από <http://schoolpress.sch.gr/features/>

Πατσάλης, Χ. (2020). *Μαθητικό Έντυπο*. Ανακτήθηκε 2 Ιουνίου 2020, από <http://users.sch.gr/patsalis/wp/?p=197>

Διαθεματική Διδασκαλία Ενότητας Αγωγής Υγείας στο Γυμνάσιο με τίτλο «Κήπο-Sudoku»

Κοτσάκη Ζαφειρούλα

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, M.Sc of Education, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
e-mail: x4raz0@gmail.com

Balampougiki Christina

B.Sc Psychology Specialization Behavioural Neuroscience, Special Education Technician
for the English Montreal School Board
e-mail: CBalampougiki@emsb.qc.ca

Περίληψη

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζει τη διαθεματική προσέγγιση στη διδασκαλία όλων των μαθημάτων του Γυμνασίου καθώς συνδέει τα κοινά στοιχεία τους σε ένα ενιαίο γνωστικό σύνολο. Το κεντρικό θέμα της παρούσας διαθεματικής διδακτικής ενότητας με τίτλο «Κήπο-Sudoku» αποτέλεσε η σωστή διατροφή των εφήβων, μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά. Θεωρητικές και βιωματικές δραστηριότητες υλοποιούνται για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών και των μαθητριών. Η μεθοδολογία υλοποίησης της διδακτικής ενότητας είναι κυρίως η ομαδο-συνεργατική και η ενεργή – βιωματική. Για την έρευνα, τη συλλογή δεδομένων και τις δραστηριότητες εφαρμόζονται ποικίλες διδακτικές τεχνικές, η δημιουργία εικαστικών κατασκευών και διάφορα αθλητικά δρομικά παιχνίδια. Επιτυγχάνεται έτσι, η δυναμική εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία.

Λέξεις κλειδιά: Αγωγής Υγείας, Διαθεματική, Βιωματική, Λαχανικά, Sudoku.

Εισαγωγή

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2002:2003) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζει τη διαθεματική διδασκαλία των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) καθώς συνδέει τα κοινά στοιχεία τους σε ένα ενιαίο γνωστικό σύνολο, τοποθετώντας το μαθητή και τη μαθήτριά στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενισχύει δηλαδή μία ολιστική αντίληψη για τη γνώση, προωθεί τη διασύνδεση των γνωστικών αντικειμένων και καλλιεργεί τον κοινωνικό γραμματισμό συνδέοντας τη γνώση με τη ζωή.

Η προαγωγή της υγείας, όπως αυτή ορίζεται από τα σχετικά κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της UNESCO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO, 1986), μέσω των μαθημάτων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΑΠΣ, υποστηρίζεται σε όλες τις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με την επικαιροποίηση του περιεχομένου των σχετικών σχολικών δράσεων προς την κατεύθυνση της δημιουργίας υγιών ατόμων και ενεργών πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων (ΠΣΔ) Αγωγής Υγείας και διδακτικές ενότητες διαθεματικού χαρακτήρα με σχετική θεματολογία ενταγμένες στο πλαίσιο διδασκαλίας διαφόρων μαθημάτων του ΑΠΣ στο Γυμνάσιο. Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση, η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών/τριών, η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων, της κριτικής τους σκέψης και η αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους. Οι διαθεματικές διδακτικές ενότητες Αγωγής Υγείας στηρίζονται επιστημονικά στην Κοινωνική Γνωσιακή Θεωρία του Albert Bandura (1986) σύμφωνα με την οποία η συμπεριφορά των ανθρώπων ερμηνεύεται από την τριαδική, δυναμική και ανταποδοτική σχέση αλληλεπίδρασης της συμπεριφοράς τους, των

προσωπικών παραμέτρων όπως γνώσεις, αξίες, πρότυπά τους και των περιβαλλοντικών παραμέτρων, όπως η επίδραση και υποστήριξη των γονέων, οι κοινωνικοί θεσμοί, οι προσδοκίες, οι ευκαιρίες, οι φραγμοί και οι κοινωνικοί ρόλοι τους. Έτσι, οι μαθητές/τριες μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την βελτίωσή της υγείας τους, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη γύρω τους υγιών, φυσικών και κοινωνικών περιβαλλόντων, στην αναβάθμιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 2002).

Η εκπαιδευτική διαδικασία στις διαθεματικές ενότητες υλοποιείται με διαφοροποιημένο περιεχόμενο και δομή σε σχέση με τη συμβατική, τυπική σχολική διδασκαλία καθώς εστιάζει στη διεπιστημονικότητα, στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και στον κριτικό στοχασμό των μαθητών/τριών (Χρυσάφιδης, 2003:2011), εφαρμόζοντας τις παιδαγωγικές αρχές της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow, 2007). Η διαδικασία περιλαμβάνει μελέτη πηγών, βιωματικά εργαστήρια δραστηριοτήτων και ποικίλες τεχνικές ενεργητικής μάθησης, όπως καταιγισμό ιδεών (brainstorming), βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα, σχέδια εργασίας (project), τεχνήματα, φυσικές δραστηριότητες – παιχνίδια κ.ά. Αυτή η προσέγγιση της διδασκαλίας αποτελεί βασική συνιστώσα, μέσω της οποίας προάγεται η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η αυτενέργεια των μαθητών/τριών (Ματσαγγούρας, 2002:2009:2012).

Ακολουθώντας τη διαθεματική διάσταση της γνώσης, το θέμα της παρούσας διδακτικής ενότητας προσεγγίζεται μέσα από επιμέρους μαθήματα, όπως την Οικιακή Οικονομία (Αποστολόπουλος et al, 2013), την Πληροφορική, τα Εικαστικά, τη Φυσική Αγωγή, τα Μαθηματικά κλπ με στόχο την κατά το δυνατόν πληρέστερη, ολοκληρωμένη και ενιαία κατανόηση του. Οι συμμετοχικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται προωθούν τη βιωματική, συνεργατική και διερευνητική μάθηση των μαθητών/τριών (Αρχοντάκη & Φιλίππου 2003) ώστε α) να αναπτύξουν τις αναγκαίες στάσεις και κοινωνικές, (μετα-) γνωστικές, αυτο-γνωσιακές, κιναισθητικές και μεθοδολογικές ικανότητες που απαιτεί η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» β) να αξιοποιούν παλιές και νέες, προσωπικές και διαμεσολαβημένες εμπειρίες, για να κατανοούν σε βάθος τα θέματα που μελετούν και γ) να αξιοποιούν τις νέες στάσεις, γνώσεις και ικανότητες, για να κάνουν στοχευμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις τόσο στο προσωπικό, όσο και στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Σκοπός και Στόχοι της διδακτικής ενότητας Αγωγής Υγείας

Ο γενικός σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι τρισδιάστατος α) η ανάδειξη της σημασία της σωστής διατροφής με έμφαση στην κατανάλωση λαχανικών, για την προαγωγή της υγείας β) η καλλιέργεια της λογικής και της συνδυαστικής σκέψης μέσα από δραστηριότητες βιωματικής μάθησης ολιστικού διαθεματικού χαρακτήρα και γ) η ενεργητική εξάσκηση με εικαστικές και αθλητικές δραστηριότητες.

Οι επιμέρους στόχοι που σχετίζονται άμεσα με τη θεματολογία της διδακτικής ενότητας αγωγής υγείας, ορίζονται στο να είναι σε θέση οι μαθητές/τριες: α) να μάθουν τους βασικούς κανόνες υγιεινής διατροφής και τη σημασία της, β) να γνωρίζουν τα θρεπτικά συστατικά των λαχανικών, γ) να επιλέγουν τα κατάλληλα τρόφιμα στο ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα διατροφής τους, δ) να δραστηριοποιηθούν στην «καλλιέργεια» λαχανικών μέσα από ένα παιχνίδι Sudoku.

Οι επιμέρους στόχοι της διδακτικής ενότητας, που σχετίζονται με τη διαδικασία της ενεργητικής βιωματικής διαθεματικής μάθησης ορίζονται στο να είναι σε θέση οι μαθητές/τριες: α) να δραστηριοποιηθούν συνεργατικά, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα αρμοδιότητες στην ομάδα, β) να αναζητούν υλικό σχετικό με το θέμα τους από διάφορες πηγές, γ) να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποκτώντας εξοικείωση σε λογισμικά δ) να προάγουν τις δημιουργικές, εικαστικές και καλλιτεχνικές τους ικανότητες κατασκευάζοντας τεχνήματα, ε) να εξασκούν τη λογική συνδυαστική τους ικανότητα στο

παιχνίδι Sudoku στ) να αθλούνται με δρομικά παιχνίδια και ζ) να αξιοποιούν ευχαρίστα και δημιουργικά το χρόνο τους.

Η μεθοδολογία υλοποίησης της διδακτικής ενότητας και οι διδακτικές τεχνικές

Η μεθοδολογία υλοποίησης της διδακτικής ενότητας είναι κυρίως ομαδο-συνεργατική και περιλαμβάνει συλλογική δράση των ολιγομελών μαθητικών ομάδων σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων, την κατανομή των ρόλων και τη σύνθεση των εργασιών. Ο εκπαιδευτικός είναι συντονιστής, βοηθός και υποστηρικτής των δράσεων των ομάδων, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και ως καθοδηγητής ανάμεσα στη γνώση και τους μαθητές, για την απόκτηση δεξιοτήτων, γνωστικών, γλωσσικών, μεθοδολογικής διερεύνησης, επικοινωνίας και συνεργασίας. Για την πραγματοποίηση των θεωρητικών και βιωματικών δραστηριοτήτων εφαρμόζεται η διερευνητική μορφή διδασκαλίας, η ανακαλυπτική μάθηση και η ενεργή – βιωματική. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται η καταγραφή, ταξινόμηση, ιεράρχηση, αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων-λύσεων μέσα από διδακτικές τεχνικές όπως: α) καταγισμό ιδεών, β) ελεύθερο συνειρμό, γ) έρευνα και συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, δ) χρήση των νέων τεχνολογιών ε) βιωματικές ασκήσεις όπως εικαστικές κατασκευές, τεχνήματα και αθλητικά δρομικά παιχνίδια.

Στο σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και οι προηγούμενες μαθησιακές τους εμπειρίες, οι οποίες επεξεργάζονται και θετικά αξιοποιούνται. Επιδιώκεται η δυναμική εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία πραγματώνεται μέσα σε ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο από διάφορα επιστημονικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως α) τη Χημεία, πχ τα συστατικά των τροφών και των λαχανικών, β) την Οικιακή Οικονομία, πχ η διατροφή, η υγεία, τα θρεπτικά συστατικά, γ) την Πληροφορική, πχ αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών, εικόνων, σχεδίων, δ) την Αισθητική Αγωγή, πχ κατασκευές, εικαστικά, τεχνήματα, ε) τη Φυσική Αγωγή, πχ δρομικό παιχνίδι και στ) τα Μαθηματικά, πχ οι μετρήσεις για το σχεδιασμό του Sudoku, οι λογικές, συνδυαστικές λύσεις στο παιχνίδι κλπ.

Πηγές και εργαλεία αναζήτησης των πληροφοριών, των δεδομένων και των εικόνων της διδακτικής ενότητας αποτελούν το διαδίκτυο, βίντεο, φωτογραφίες, βιβλία και άρθρα.

Τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα διδακτικά εγχειρίδια, φύλλα εργασίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, internet, εκτυπωτής, χαρτί, μολύβια, ψαλίδια, μεταλλικό έλασμα 120cm X 120cm, χάρακες, κολλητικές ταινίες 2 χρωμάτων (κίτρινο, μαύρο), μαγνητάκια, πλαστικοποιητής.

Η χρονική της διάρκεια της διδακτικής ενότητας αγωγής υγείας είναι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες και η πορεία υλοποίησής της περιλαμβάνει την ακόλουθη κατανομή δράσεων:

1. ενημέρωση και παρουσίαση της θεματολογίας της ενότητας
2. συγκρότηση των ομάδων των 3-5 ατόμων και ανάθεση ρόλων σε κάθε μέλος (Εικόνα 1)

Εικόνα 1. Κατανομή σε ομάδες

3. επιλογή του τίτλου του ενότητας, όπως «Κήπο-Sudoku»
4. διερεύνηση του θέματος και συλλογή πληροφοριών για τα λαχανικά, την καλλιέργειά και τα θρεπτικά συστατικά τους με επιμερισμό εργασιών σε κάθε ομάδα
5. συγκέντρωση, καταγραφή, αξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών και των εικόνων που συλλέχθηκαν ανά ομάδα με εστίαση σε εννέα (9) είδη λαχανικών.

6. συμπλήρωση φύλλου εργασίας
7. μέτρηση και σχεδίαση στο μεταλλικό έλασμα 120cm X 120cm εννέα μεγάλων τετραγώνων 3 X 3 των 40cm X 40cm με μαύρη κολλητική ταινία και ορισμό κάθε τετραγώνου να είναι ο «λαχανόκηπος» μια ομάδας μαθητών (Εικόνα 2)
8. μέτρηση και σχεδίαση στο μεταλλικό έλασμα σε κάθε τετράγωνο 40cm X 40cm εννέα μικρότερων τετραγώνων 3 X 3 διαστάσεων περίπου 10cm X 10cm με κίτρινη κολλητική ταινία (Εικόνα 3)

Εικόνα 2. Μετρήσεις

Εικόνα 3. Σχεδίαση

9. αναζήτηση και επιλογή της καλύτερης εικόνας από εννέα (9) είδη λαχανικών, η εκτύπωσή της καθεμιάς σε εννέα αντίγραφα και σε διαστάσεις 9cm X 9cm
10. αρίθμηση της εικόνας του κάθε λαχανικού με έναν αριθμό από το 1 έως το 9 (ίδιος αριθμός και στα 9 αντίγραφα του ίδιου λαχανικού) και πλαστικοποίησή τους
11. επικόλληση στην πίσω μεριά της εικόνας ενός μικρού μαγνήτη (Εικόνα 4)
12. δρομικό παιχνίδι σχηματισμού των λαχανόκηπων της κάθε ομάδας, όπου κάθε παιδί παίρνει μία μόνο εικόνα κάθε φορά από το καλάθι με όλες τις εικόνες και την κολλά (μαγνητίζει) στον κήπο του τρέχοντας εναλλάξ με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του. Κανόνες είναι να μην «φυτέψουν» ίδια λαχανικά στον «λαχανόκηπό» τους.

Εικόνα 4. Εικόνες λαχανικών

13. παιχνίδι «Κήπο-Sudoku», όπου οι κανόνες είναι ότι σε κάθε οριζόντια και κάθετη γραμμή, όπως επίσης και σε κάθε μικρό «λαχανόκηπο» 40cm X 40cm δεν πρέπει να «φυτευτεί» το ίδιο λαχανικό. Κάθε παιδί που «φυτεύει» λαχανικό αιτιολογεί την ενέργειά του (Εικόνες 5)

Εικόνες 5. Παιχνίδι «Κήπο-Sudoku»

14. αξιολόγηση των δραστηριοτήτων από τα ίδια τα παιδιά.

Μεγάλο μέρος της παρούσας διδακτικής ενότητας αγωγής υγείας υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014 στην Α1΄ τάξη του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης και συμμετείχαν 21 μαθητές/τριες (9 αγόρια και 12 κορίτσια).

Ανάλυση Αποτελεσμάτων - Αξιολόγηση - Συζήτηση

Η εφαρμογή της παρούσας διαθεματικής διδακτικής ενότητας αγωγής υγείας επιφέρει τα παρακάτω αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες, που αναλύονται σε τρία επίπεδα:

A) σε γνωστικό επίπεδο:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις για τις ομάδες των τροφίμων και τα θρεπτικά συστατικά τους, με έμφαση στα λαχανικά.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες κατανοούν τη σημασία της σωστής και ισορροπημένης διατροφή στην εφηβεία και είναι σε θέση να διαμορφώνουν το ατομικό τους πρόγραμμα ισορροπημένης διατροφής τους.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να συλλέγουν πληροφορίες για τα λαχανικά, να τις επεξεργάζονται κριτικά και να απαντούν σε σχετικό φύλο εργασίας

Οι μαθητές και οι μαθήτριες είναι σε θέση να μετρούν και να σχεδιάζουν γεωμετρικά σχήματα

B) σε ψυχοκινητικό και σωματικό επίπεδο:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες υιοθετούν υγιεινούς τρόπους διατροφής και μαθαίνουν να γυμνάζονται με διασκεδαστικά παιχνίδια (δρομικά και πνευματικά).

Γ) σε πνευματικό και συναισθηματικό επίπεδο:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, τη διαπολιτισμική κατανόηση, την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και την επικοινωνιακή τους ικανότητα. Μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες, να αναλαμβάνουν αρμοδιότητες και ρόλους, να ενεργούν με υπευθυνότητα, να αξιοποιούν ευχαρίστα και δημιουργικά το χρόνο τους, να καλλιεργούν την κριτική, τη λογική και τη συνδυαστική σκέψη τους και να αποκτούν πολλές δεξιότητες.

Επίσης, η διαθεματικότητα της διδακτικής ενότητας συμβάλει στην καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο σχολείο, ενισχύοντας τη μεταξύ τους διάδραση, την εμπιστοσύνη και βελτιώνοντας τόσο τις σχέσεις τους, όσο και το κλίμα μέσα στην τάξη.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας για το σύνολο των μαθητών/τριών του σχολείου είναι η διάχυση των εμπειριών, των γνώσεων και των αποτελεσμάτων της με την υλοποίηση ενός «πρωταθλήματος Κήπο-Sudoku» αξιοποιώντας το παραχθέν τέχνημα με παιγνιώδη και εκπαιδευτικό τρόπο.

Συμπεράσματα

Η υλοποίηση της παρούσας διδακτικής ενότητας αγωγής υγείας προάγει και τα τρία επίπεδα της εκπαιδευτικής ανάπτυξης των μαθητών και των μαθητριών ενώ παράλληλα προσδίδει ευεργετικά αποτελέσματα για το σύνολο των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Τα δυνατά σημεία της αποτελούν:

Η εμπάθυνση της γνώσης από τους μαθητές/τριες σχετικά με τη σημασία της σωστής διατροφής με έμφαση στην κατανάλωση λαχανικών στην εφηβεία.

Η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών, η κοινωνικοποίησή τους, η τόνωση της αίσθησης της ομάδας, της αποδοχής, της διαπολιτισμικής κουλτούρας και η δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη.

Η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας και αλληλεπίδρασης.

Η πολύ-επίπεδη εκπαιδευτική καλλιέργεια των μαθητών/τριών μέσω της βιωματικής δραστηριότητάς τους.

Η καλλιέργεια της λογικής, της συνδυαστικής και της κριτικής σκέψης με τα παιχνίδια «Κήπο-Sudoku».

Τα αδύνατα σημεία της παρούσας διδακτικής ενότητας αγωγής υγείας αποτελούν:

Οι δυσκολίες κατά τη μέτρηση και τη σχεδίαση πάνω στο μεταλλικό έλασμα.

Η αδυναμία κάποιων μαθητών να εφαρμόσουν τη λογική, συνδυαστική τους σκέψης στο παιχνίδι «Κήπο-Sudoku».

Η πιθανή απώλεια εικόνων του τεχνήματος και η υποχρεωτική αντικατάστασή τους για την υλοποίηση των παιχνιδιών «Κήπο-Sudoku».

Οι ευκαιρίες – προτάσεις που παρουσιάζονται είναι:

Η δυνατότητα ένταξης της διδασκαλίας της ενότητας αυτής σε διάφορα μαθήματα του τυπικού προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Γυμνασίου, όπως Φυσική Αγωγή, Οικιακή Οικονομία, Εικαστικά, Μαθηματικά κλπ

Πρόταση επέκτασης της παρούσας ενότητας είναι η δημιουργία Sudoku με άλλο θεματικό αντικείμενο αγωγής υγείας ή η εφαρμογή της ενότητας αντλώντας θέματα από διάφορα επιστημονικά πεδία και σχολικά μαθήματα με τη δημιουργία αντίστοιχων μαγνητικών εικόνων Sudoku όπως για παράδειγμα με 9 αθλήματα, με 9 πλανήτες του ηλιακού συστήματος, με 9 αρχαίους φιλοσόφους, με 9 γεωμετρικά σχήματα ή στερεά, με 9 Έλληνες ποιητές κλπ.

Αναφορές

Bandura A (1986) *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Freire, P. (1997), *Πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας*, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα

Knowles, M. S. (1978b). *Andragogy: Adult Learning Theory in Perspective*. *Community College Review*, 5(3), 9-20

Mezirow, J. (2007), *Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση*, Αθήνα, Μεταίχμιο

Rogers A., (1999), *Η εκπαίδευση ενηλίκων*, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα.

Αποστολόπουλος, Κ., Γεωργιτσογιάννη, Ε., Κανέλλου, Α., Σαΐτη, Α. Σδράλη, Δ., Τριάδη, Δ., (2013), *Οικιακή Οικονομία Α΄ Γυμνασίου*. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων και τα αντίστοιχα Βιβλία μαθητή.

Αρχοντάκη Ζ & Φιλίππου Δ (2003) *205 Βιωματικές Ασκήσεις για εμψύχωση ομάδων*. Αθήνα: Καστανιώτη

Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2002) *Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών*. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ματσαγγούρας, Η. (2009). *Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση: Εννοιολογική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας*. (2^η έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Χρυσάφιδης, Κ. (2003). *Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο Σχολείο*. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Χρυσάφιδης, Κ. (2011). *Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Διαθεματικότητα, Διεπιστημονικότητα, Ευέλικτη Ζώνη, Μέθοδος Project, Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία* Αθήνα: Δίπτυχο

Traditions and customs as a known object in education: magic customs against drought

Συμεωνίδου Άννα

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 1ο Δημοτικό Σχολείο Περαιάς,
dj1994@otenet.gr

Κόγιου Τρυφωσία

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 1ο Δημοτικό Σχολείο Περαιάς,
tkogiou@gmail.com

Παντακούδης Δήμος

Εκπαιδευτικός ΠΕ86, 1ο Δημοτικό Σχολείο Περαιάς,
demosp77@gmail.com

Μπογιατζής Χρήστος

Εκπαιδευτικός ΠΕ70, 1ο Δημοτικό Σχολείο Περαιάς,
bogiaxris@gmail.com

Γεωργιάδου Αθηνά

Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, 1ο Δημοτικό Σχολείο Περαιάς,
geoathina389@gmail.com

Synopsis

Pupils of the first and fifth grade of the first Primary School of Peraia in collaboration with teachers of various specialties and members of the Parent-Teacher Association participated in the 3rd Panhellenic Educational Program Competition “Pontic Hellenism: memories and dreams, past, present and future”, which was held by the Directorate of Primary Education of Serres. In the context of the program they researched, collected information related to traditions and customs from the region of Pontos and they chose to deal with the ones related to drought. Through the multidisciplinary approach of knowledge, combining the known objects of Language, Mathematics, Environmental Studies, Religious Education, History, Visual arts, Music, Theater Education and Information and Communication Technologies, they studied the traditions and revived the customs, using speech, motion, dance, singing, imagination, visual creations and they presented it to the school community. Additionally to the creation of a relevant to the topic film-documentary, which received an award in the specific competition simultaneously the opening of school to society. Through the specific action the participants approached the history and civilization of the Pontic Hellenism, realizing at the same time the contribution of the latter to the development of Greece and the formation of its cultural identity.

Key – words: Pontos, civilization, customs, magic, drought

Introduction

In the school year 2018-2019 twenty-eight schoolchildren of the first grade and twenty of the fifth grade of the 1st Primary School of Peraia, Thessaloniki, Greece, participated in the 3rd Panhellenic Educational Program Competition “Pontic Hellenism: memories and dreams, past, present and future”, which was organized by the Directorate of Primary Education of Serres, the Ministry for Internal Affairs (of Macedonia-Thrace) and the Department of Educational Television and Digital Media of the Ministry of Education and Religious Affairs, which was

materialized with the approval of the Ministry of Education and Religious Affairs and was under the auspices of the Greek National Committee for UNESCO, which was awarded with a Commendation in the category of “Films”. The title of the participation program was: “Magic customs against drought: the Kouskoundera, the rods, dancing and singing”. This film was shown on the educational television program of the Parliament of Television (14-03-2020).

The responsibility of the program lay with two educators from the field of Primary School teachers ΠΕ70 (Συμεωνίδου Άννα and Κόγιου Τρυφωνία) and one educator from the field of Primary School teachers ΠΕ86 (Παντακούδης Δήμος), who cooperated with teachers of various specialties and members of the Parent-Teacher Association for the realization of the program, which lasted five months, from November 2018 to March 2019, when it was publicized to the school community and to the broader society. Within the framework of the specific program the participants dealt with, researched, collected information relevant to traditions and customs from the region of Pontos and chose to deal with customs related to drought. Through the multidisciplinary approach of knowledge, combining the known objects of Theater Education, Language, Mathematics, Environmental Studies, Religious Education, History, Visual Arts, Music and Information and Communication Technologies they revived the customs. With the use of speech, motion, dancing and singing, imagination and visual creations they presented them to the school community and through the making of a film-documentary they participated in the afore-mentioned educational program-competition.

Cause, aims and objectives of the program

The cause of the program, in conjunction with the afore-mentioned educational program-competition, was the custom of “Perperouna”, which is mentioned in the book of “Environmental Studies” of the first grade, as well the “Cycle of water”, which is mentioned in the book “Explore and Discover” of the fifth grade, in an attempt for the children to realize the significance of water for the survival of plants, animals and humans. The acquaintance of the pupils with the Pontic Hellenism, the history, the civilization and its contribution to the development of Greece and the formation of its cultural identity, was the main aim of the program.

A primary objective was the students to approach elements of tradition, to experience its continuation through the customs, the traditions, the dances and the songs, to learn to abide by the rules and to develop team spirit, co-operation, self-discipline, respect and communication (ΥΠΕΠΘ & ΠΙ, 2002). In addition, to acquire skills, such as discussion, description, grouping, collection, classification, data processing, self-evaluation, relation of cause and effect, formulation of suggestions. Also, to socialize (Χατζηδήμου, 2006) via cooperative learning (working in groups-communication-emotional and psychokinetic development) as well as via the multidisciplinary approach to knowledge “projects” with the result of connecting school knowledge with the wider social environment (Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού, 2006). Moreover, the aim was collective artistic creation, creative development of expressive skills through speech and language, the acquisition of specific knowledge related to the theater and the other arts as well as their relation to culture and society (ΥΠΕΠΘ & ΠΙ, 2002). Furthermore, with the use of software ICT, the aim was to make effort in order to achieve familiarity with and use of modern technology (use of “word” for reading and writing, search on the web, creation of power point etc), so that the participants are involved more actively during the activities, to show interest, to be facilitated and to extend the potential for empirical research as well as for the successful use of the Internet as a source of information through the learning of basic techniques and methods (Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, 2013).

Learning strategies and teaching forms

Various learning strategies were used, such as brain storming, picture interpretation, discussion, role playing, team work, multidisciplinary projects, problem solving etc. The child

learnt how to learn, became capable of controlling and evaluating their process of learning. In addition, a reciprocal as the participation of school in social events. Moreover, the students developed their ideas, projected their interests, specified their role in the team of classmates and in the broader environment (Μελέτη περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού, 2006).

Research form of teaching, team work as well as forms of mixed teaching, such as question-answer, deductive-discursive and motivating played an important role in the materialization of the program. Via the above methods the students gets involved and takes a more active role. These methods prepare the student for the forms of student-centered teaching (Ματσαγγούρας, 2008; Νημά & Καψάλης, 2002).

Implementation of the program

The program lasted five months, that is from November 2018 to March 2019. This is a project which was implemented through experiential, cooperative, investigative and multidisciplinary procedure (Ματσαγγούρας, 2008). Connective fields with the syllabi of the respective known objects were Theater Education, Environmental Studies, Language, Mathematics, History, Religious Education, Physical Education, Visual ARTS, Music and New Technologies (ICT). The temporal development of the program followed the process: investigation of the topic, collection of information, processing, action implementation, presentation, politicization. Particularly, during the first month the selection of the topic was made and its research began. In the second and third month followed the data processing, the actions to be realized were decided on and their realisation started along with the creation of the presentation material of the program. In the fourth and fifth month the actions were completed and all the participants prepared for the final presentation and publicization of the results of the program.

Activities

During the program students created work teams and were involved in various activities. Initially, they located the region of Pontos geographically and learnt about the history and culture of the Greeks of Pontos. They acquired knowledge about Pontos, such as the borders and area, the natural environment, mythology, history, religion, the uprooting, the settlement of the Pontic Greeks in Greece, the customs they brought with them, the theater, the dances and the songs (Ευσταθιάδης, 1981).

They learnt that Pontos lies in Northern Asia Minor, on the coast of Efxsinos Pontos. The Greeks settled there in the middle of the 8th century BC. The colonist transferred to the East the Greek customs, the Greek spirit, the Greek thought, the democratic organization of cities, the Greek religion. Thus, the First Pontic Greeks were born and the Pontic Hellenism of Northern Asia Minor of the 26 centuries of life was created. The Pontic Greeks violently and out of necessity left their area in two phases from 1914 to 1918 and from 1919 to 1923, due to the persecution they underwent from the Young Turks. The Pontic Greeks as refugees came to Greece bringing with them their customs, the dances, the songs, the traditions, their civilization and substantially contributed to the economic, intellectual, cultural development of Greece.

Subsequently, the participants of the program investigated and collected information on traditions, customs, dances, songs about drought from various regions of Greece and focused in particular on those which came from the area of Pontos, noting the common roots in many of them. They were informed that in the past most people were farmers. When the crops were good they had “καλοχρονιά”, namely “good year” and when the crops were bad they had “κακοχρονιά”, that is a “bad year”. October was the month of sowing. There is a tradition which says that when it doesn't rain, people must do “litanies”, “Magic customs”, that is customs which, in a magic way, aim to bring about rain, like “Perperouna”. “Perperouna” or “Perperou” or “Pirpirou” from Thrace used to take place in a period of drought, usually at the end of spring but also in case of emergency in autumn. They decorated a little girl with flowers

and greenery, eight to ten years old, poor or an orphan. A group of girls with “Perperouna” in the middle went from house to house and sang the “Perperouna” song: “Περπερούνα περπατεί, το Θεό παρακαλεί, για να βρέξει μια βροχή, μια βροχή μια σιγανή, να γεννούν τα στάρια μας και τα καλαμπόκια μας ...”, namely “Perperouna walks around, she begs God to send rain, a light rain to ripen our wheat and our corn ...” (Κυριακίδου-Νέστορος, 1982).

In Pontos they made the “Kouskoudera” or “Kouskougoura” or “Kouskouvara”, a scarecrow instead of a child so that the latter won’t get wet and fall ill. They used a broom and old clothes. They decorated the scarecrow with flowers and greenery. A group of children took the scarecrow house to house. Two children held it from its arms. The housewife asked: “Ντο θέλ’ η Κουσκουβάρα; Θέλ’ νερόν ασόν Θεόν;”, that is “Kouskoudera, what do you want? Do you want rain from God?”. They all together sang loudly and monotonously in Turkish: “Λαϊστέρα, Κουσκουντέρα, Αλλαχτάν Γιαγμούρ Ιστέρα, Βερ Αλλάχ, Ζεγκινούν Παχτσιασινέ, Φουκαρενούν Ταρλασινά”, that is “Bring God, Bring God, rain to the rich man’s garden and to the poor man’s field”. The housewife threw water on the scarecrow and gave the children bread, flour, salt, eggs, fruit and whatever else she had and wished: “May God give good rain!”.

The magic elements both in “Kouskoudera” and in “Perperouna” are the greenery, in order for the meadow to become green and the water, in order to rain and the land to get green. Another nice custom which was common in Pontos was the “Robs”. Young people cut rods from hazelnut tree. They hit the ground with the rods, so that its surface opens and receives rainwater. They believed that in that way they punished the ground, because it didn’t open its “arms” to welcome the rainwater. As they were hitting the ground they were making various wishes for the rain.

In long periods of drought every neighborhood made its own “Kouskoudera” and formed its own group of young people with the “Rods”. The groups walked around all the village and ended up meeting at the village square, where they began a wild dance in a cheerful, lively rhythm in order to cause the arrival of rain (Άκογλου, 1939).

The particular customs made a great impression on the children, especially because through them the Pontic Greeks expressed their anguish and their strong desire for rain, so that the soil yields plenty of crops, which would enable them to feed and survive and for this reason they decided to revive them.

Subsequently, after having read the relevant passages they adapted them through pantomime (Language-Theater Education). They listened to traditional Pontic songs and made their own, they sang and danced at them, for instance the small song written by the children of the first grade: “Ρίξε, Θεέ μου, μια βροχή, ν’ ανοίξει η γη για να την πιει, να γεννούνε τα σπαρτά να γεμίσουμε σοδειά!” namely, “Send, my God, rain, for the soil to open and drink it, for the crops to grow and become abundant!” (Language-Tradition-Music and Arts-Physical Education). They visually depicted, the songs they sang and the dances they danced (Tradition-Physical Education-Music and Arts). They created collections of images and photographic material relevant to the topic. They interviewed people who experienced the customs as children. They worked using the computers for reading and writing (word) and gathering of information by searching on the NET and making a relevant film-documentary (Environmental Studies-History-Mathematics-Religious Education-Music and Arts-Language-Tradition -ICT). They created in their classroom a “Pontic corner”, where they hung texts, drawing, articles, photographs from Pontos and they set a date within the school year which they dedicated to Pontos, its culture and history. Specifically, on May19th, commemoration day of the Pontic genocide, they presented the program to the school community and to broader society with the exhibition of crafts, custom revival, songs and the showing of the relevant film (opening of the school to society).

Expansion of the program

A form of the expansion of the program could be the research, the recording, the selection

and presentation of the customs, songs, dances and theatrical performances, from various parts of our country by means of relevant to the topic bibliography and their comparison to those of the Pontic Greeks.

Evaluation of the program

The evaluation of the program was a continuous process from the start of the program to its completion. In the initial and diagnostic evaluation, through brain storming, we aimed at defining the knowledge, experiences and difficulties of the students, so that the program could be adapted accordingly. Formative evaluation was made during the program, through observation and recording of the students' response to the teacher's instructions, the way of cooperation, how the sources were used, how the projects were presented etc with the result of making modifications to the initial planning as well as to the time length of the projects in order to achieve materialization of the objectives. In the final evaluation it was determined whether the initial objectives were achieved both at a classroom level and at an individual level for each student. Finally, through authentic evaluation and through the students' tasks, the development path of the project became evident as well as the knowledge gained, the students' cooperation and participation, their opinions and the values they adopted (Μελέτη Περιβάλλοντος Β' Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου, 2006). Last but not least, by means of the feedback function of evaluation the participant teachers improved, who were informed of the benefits and drawbacks of their attempt and through self-criticism were led to self evaluation and the result was the constant improvement of the program (Νημά & Καψάλης, 2002).

Conclusions

All those who participated in the present program approached the civilization of the Pontic Greeks. They gained knowledge and skills, they socialized and familiarized themselves with new technology. In addition, through elements of the Pontic tradition, they improved their oral and written skills, they expressed themselves through singing and motion, they developed team spirit, cooperation, self-discipline, respect, communications as well as their kinetic skills. They learnt to abide by the rules, they realized the meaning of individual and team, they developed their imagination, creativity, as well as a positive attitude towards the use of new technology. In conclusion, they approached and got acquainted with the Pontic Hellenism, its history, its culture and its contribution to the development of Greece and the formation of the country's cultural identity.

Acknowledgments

We deeply thank all those who contributed to the realization of the present program: Γεώργιο Δέβρα (School Principal-General Education Teacher), Προκόπιο Γεωργιάδη (General Education Teacher), Θεοδώρα Λάγου (Physical Education Teacher), Αγησίλαο Μήλιο (Physical Education Teacher), Κωνσταντίνο Σοφιά (Visual Arts Teacher) and Χρύσα Μαρινοπούλου (English Teacher).

Sample photographs from the realization of the program

Picture 2: Magic and rain

Picture 1: The map of Pontos

References

- Άκογλου, Ξ. (1939). *Από τη ζωή του Πόντου. Λαογραφικά Κοτυώρων*. Αθήνα: Τυπογραφείο Γ. Π. Ξένου (Ανατύπωση: μάτι εκδόσεις).
- Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών (2013). *Τεύχος 1: Γενικό Μέρος*. Πάτρα: ΙΤΥΕ – Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Πιστοποίησης.
- Ερευνώ και Ανακαλύπτω Ε΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή. ebooks.edu.org>new>books-pdf ΙΤΥΕ<<ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ>>.
- Ευσταθιάδης, Στ. (1981). *Τα τραγούδια του ποντιακού λαού*. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.
- Κυριακίδου-Νέστορος, Α. (1982). *Οι δώδεκα μήνες. Τα λαογραφικά*. Αθήνα - Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης Παιδεία.
- Ματσαγγούρας, Η. (2008). *Η σχολική τάξη. Χώρος – Ομάδα – Πειθαρχία – Μέθοδος*. Αθήνα: Γρηγόρη.
- Μελέτη Περιβάλλοντος Α΄ Δημοτικού, Βιβλίο Μαθητή. ebooks.edu.org>new>books-pdf ΙΤΥΕ<<ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ>>.
- Μελέτη Περιβάλλοντος Β΄ Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου (2006). Αθήνα: ΟΕΔΒ.
- Νημά, Ε. & Καψάλης, Α. (2002). *Σύγχρονη Διδακτική*. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
- Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002). *Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης*. Αθήνα: Τόμοι Α΄, Β΄.
- Χατζηδήμου, Δ. (2006). *Εισαγωγή στην Παιδαγωγική*. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη Α.Ε.

Οικοδόμηση Αξιών και Γνώσεων μέσα από Διλημματική Κατάσταση Διαθεματική Διδασκαλία στο Γυμνάσιο με τίτλο «Κλοπή στο Κυλικείο»

Balampougiki Christina

B.Sc Psychology Specialization Behavioural Neuroscience, Special Education Technician
for the English Montreal School Board
e-mail: CBalampougiki@emsb.qc.ca

Κοτσάκη Ζαφειρούλα

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, M.Sc of Education, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
e-mail: zkotsaki@sch.gr

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας διαθεματικής διδακτικής ενότητας με τίτλο «Κλοπή στο Κυλικείο» αποτελεί η οικοδόμηση αξιών και γνώσεων μέσα από τη διαχείριση μιας διλημματικής κατάστασης. Η διαπραγμάτευση του θέματος προσανατολίζεται στην πολυδιάστατη ανάλυση των εννοιών, με ένα βιωματικό και ολιστικό τρόπο, συνδέοντας τη γνώση με τη ζωή. Για την ευαισθητοποίηση, τον ηθικό προβληματισμό και την ενεργή, γνωσιακή μάθηση των μαθητών και των μαθητριών υλοποιούνται θεωρητικές και βιωματικές δραστηριότητες. Η μεθοδολογία υλοποίησης της διδακτικής ενότητας, σύμφωνα με το μοντέλο της διλημματικής διδασκαλίας, είναι κυρίως ομαδο-συνεργατική για την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων και οι διδακτικές τεχνικές που εφαρμόζονται, τα ερωτηματολόγια, η διαλογική συζήτηση, η αντιπαράθεση γνώμων, η επιχειρηματολογία (στα υπέρ και τα εναντίον), το παιχνίδι ρόλων και η δραματοποίηση, επιτυγχάνουν τη δυναμική εμπλοκή των μαθητών και των μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία και την «αξιακή» τους ανάταση.

Λέξεις κλειδιά: Δίλημμα, Αξία, Διαθεματική, Επιχειρηματολογία, Βιωματική.

Εισαγωγή

Η διαθεματική διδασκαλία των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) συνδέει και αναλύει πολυδιάστατα τις «έννοιες» με ολιστικό τρόπο (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) καλλιεργεί τον κοινωνικό γραμματισμό και τοποθετεί το/τη μαθητή/τρια στο κέντρο της εκπαιδευτικής διδασκαλίας - μαθητοκεντρικό σύστημα (Θεοδωράκης & Χασάνδρα, 2006). Στις διαθεματικές ενότητες η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται με διαφοροποιημένη δομή και περιεχόμενο σε σχέση με τη συμβατική, τυπική σχολική διδασκαλία. Εστιάζει στη διεπιστημονικότητα και στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας που αναπτύσσουν τον κριτικό στοχασμό των μαθητών/τριών (Χρυσυφίδης, 2003:2011). Περιλαμβάνει μελέτη πηγών, βιωματικά εργαστήρια δραστηριοτήτων και ποικίλες τεχνικές ενεργητικής μάθησης, όπως καταγισμό ιδεών (brainstorming), βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα, σχέδια εργασίας (project), τεχνήματα, φυσικές δραστηριότητες – παιχνίδια κ.ά. Αποτελεί δε, βασική συνιστώσα για την προαγωγή της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της αυτενέργειας των μαθητών/τριών (Ματσαγγούρας, 2002:2009:2012). Ο εκπαιδευτικός δε λειτουργεί «ως αυθεντία» (Rogers, 1999), αλλά ως ανδραγωγός και ως αναλυτής της μάθησης (Knowles, 1978), ως «διευκολυντής» (Freire, 1997) και ως εμπυχωτής των μαθητών/τριών (Καψάλης και Παπασταμάτης 2002). Οι παιδαγωγικές αρχές που εφαρμόζονται στηρίζονται στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης (Mezirow, 2007) και στην Κοινωνική Γνωσιακή θεωρία του Albert Bandura (1986), ενώ η διδασκαλία των ηθικών αξιών στην εκπαίδευση (Blatt & Kohlberg, 1975), έχει ως βάση τα 6 στάδια της Θεωρίας του Lawrence Kohlberg περί Ηθικής Σκέψης. Η εφαρμογή της μεθόδου της διλημματικής διδασκαλίας (Kuhmerker, 1994b) και η ανάγκη οικοδόμηση αξιών και γνώσεων μέσα από τη σχολική εκπαίδευση διερευνήθηκε από

τον M. Gruber, (2009) και αναδύθηκαν τα εμπόδια που αφορούν την έλλειψη διδακτικού χρόνου, την προτεραιότητα στη γνωσιακή εκπαίδευση (με βάση τα ΑΠΣ, την εκπαιδευτική πολιτική, το σύστημα και τις πιέσεις των γονέων), το φόβο για ανταγωνισμούς στο σύστημα των αξιών διαφορετικών οικογενειών, με τη θρησκεία, με τη διοίκηση, με τη πολιτική κλπ. και την άγνοια της διαχείρισης αυτών των ανταγωνισμών. Ωστόσο, η σωστή εφαρμογή του διλημματικού μοντέλου διδασκαλίας (Patry, Weinberger, & Weyringer, 2010a) μπορεί ωφελήσει πολύπλευρα την ανάπτυξη των μαθητών/τριων.

Σκοπός και Στόχοι της διδακτικής ενότητας

Ο γενικός σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι διττός, από τη μία οι μαθητές και οι μαθήτριες να οικοδομήσουν αξίες υψηλότερου επιπέδου μέσα από συζήτηση με επιχειρήματα και από την άλλη, να αποκομίσουν γνώσεις σχετικά τις διαστάσεις του θέματος.

Οι επιμέρους στόχοι που σχετίζονται άμεσα με τη θεματολογία της διδακτικής ενότητας, ορίζονται στο να είναι σε θέση οι μαθητές/τριες: α) να γνωρίζουν τους βασικούς κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των σχολικών κυλικείων, β) να αναγνωρίζουν ενέργειες παραβατικότητας στο σχολείο και τις σχολικές ποινές που επισείουν, γ) να διαχωρίζουν την κλοπή από τη κλεπτομανία δ) να γνωρίζουν τα είδη των Δικαστηρίων και τους Νόμους που προσδιορίζουν παραβάσεις και ποινές, ε) να αναγνωρίζουν φαινόμενα παραβατικότητας εφήβων και τις Δομές Ψυχολογικής Υποστήριξης στις οποίες μπορούν να ζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη, στ) να αναλύουν την ηθική διάσταση της κλοπής, ζ) να διερευνούν για την κλοπή ως πράξη σε διάφορους πολιτισμούς διαχρονικά και να η) εξετάζουν συνδυαστικά το θέμα της μετανάστευσης και της παραβατικότητας

Οι επιμέρους στόχοι της διδακτικής ενότητας, που σχετίζονται με τη διαδικασία της διλημματικής, ενεργητικής, βιωματικής και διαθεματικής μάθησης ορίζονται στο να είναι σε θέση οι μαθητές/τριες: α) να δραστηριοποιηθούν συνεργατικά, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα αρμοδιότητες στην ομάδα, β) να αναζητούν υλικό σχετικό με το θέμα τους από διάφορες πηγές, έντυπες, οπτικοακουστικές, διαδικτυακές κλπ, γ) να χειρίζονται ηλεκτρονικούς υπολογιστές αποκτώντας εξοικείωση σε λογισμικά δ) να προάγουν τις δημιουργικές, καλλιτεχνικές τους ικανότητες (δραματοποίηση διλήμματος), ε) να εξασκούν τη λογική και την κριτική τους σκέψη, στ) να συζητούν με επιχειρήματα και ζ) να αξιοποιούν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους.

Η μεθοδολογία υλοποίησης της διδακτικής ενότητας και οι διδακτικές τεχνικές

Η μεθοδολογία υλοποίησης της διδακτικής ενότητας είναι κυρίως ομαδο-συνεργατική και περιλαμβάνει συλλογική δράση των ολιγομελών μαθητικών ομάδων σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων, την κατανομή των ρόλων και τη σύνθεση των εργασιών που αφορούν κυρίως την αναζήτηση πληροφοριών για τα υποθέματα της ενότητας. Ο εκπαιδευτικός είναι συντονιστής, βοηθός και υποστηρικτής των δράσεων των ομάδων, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και ως καθοδηγητής ανάμεσα στη γνώση και τους μαθητές, για την απόκτηση δεξιοτήτων, γνωστικών, γλωσσικών, μεθοδολογικής διερεύνησης, συνεργασίας, έκφρασης και επικοινωνίας. Για την πραγματοποίηση των θεωρητικών και βιωματικών δραστηριοτήτων εφαρμόζεται η διλημματική μεθοδος διδασκαλίας, η ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση και η ενεργή - βιωματική. Στις δραστηριότητες περιλαμβάνονται η καταγραφή, ταξινόμηση, ιεράρχηση, αξιολόγηση και επιλογή προτάσεων-λύσεων μέσα από διδακτικές τεχνικές όπως: α) καταιγισμό ιδεών και ελεύθερο συνειρμό, β) έρευνα και συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, γ) χρήση των νέων τεχνολογιών, δ) απαντήσεις σε ερωτηματολόγια ε) επιχειρηματολογία, στ) παιχνίδι ρόλων και δραματοποίηση.

Πηγές και εργαλεία αναζήτησης των πληροφοριών, των δεδομένων της διδακτικής ενότητας αποτελούν το διαδίκτυο, βίντεο, φωτογραφίες, βιβλία και άρθρα.

Τα εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα διδακτικά εγχειρίδια, φύλλα εργασίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, internet, γραφική ύλη, ερωτηματολόγια.

Η χρονική διάρκεια της διδακτικής ενότητας είναι τέσσερις (4) διδακτικές ώρες και η πορεία υλοποίησής της περιλαμβάνει την παρακάτω ακολουθία δράσεων:

Αρχικά γίνεται ενημέρωση και παρουσίαση της θεματολογίας της ενότητας, συγκροτούνται οι ομάδες των 3-5 ατόμων και γίνεται η ανάθεση ρόλων σε κάθε μέλος. Με κατάθεση ιδεών και δημοκρατικές διαδικασίες γίνεται η επιλογή του τίτλου του ενότητας, όπως «Κλοπή στο Κυλικείο» και ακολουθεί η παρουσίαση της διλημματικής κατάστασης:

«Ο Πάνος 17 ετών και ο Χασάν 18 ετών είναι μαθητές της Γ΄ Λυκείου, συμμαθητές εδώ και τρία χρόνια στο ίδιο Λύκειο. Μεταξύ τους έχει αναπτυχθεί μια δυνατή φιλική σχέση μιας και έχουν κοινά ενδιαφέροντα (τρέλα με τους υπολογιστές και το μπάσκετ) και περνούν αρκετό χρόνο μαζί καθημερινά. Επισκέπτεται ο ένας το σπίτι του άλλου και έχουν γνωρίσει τις οικογένειές τους. Οι γονείς μεταξύ τους δεν έχουν γνωριστεί. Οι δύο οικογένειες δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο οικονομικό πρόβλημα, αν και εδώ και τέσσερις μήνες ο πατέρας του Χασάν δεν πληρώνεται τακτικά όπως πριν από τη δουλειά του. Ο Πάνος εδώ και ένα χρόνο, 1-2 φορές την εβδομάδα κερνάει το φίλο του Χασάν κρουασάν από το Κυλικείο του σχολείου και κάποια στιγμή του εκμυστηρεύεται ότι μερικές φορές τα κλέβει.»

Τα ερωτήματα που τίθενται στους μαθητές και τις μαθήτριες είναι τα παρακάτω:

Τι να κάνει ο Χασάν;

- A) Να μην πει τίποτα, άλλωστε δεν είναι δικό του πρόβλημα η κλεψιά και μάλιστα επωφελείται κιάλας αφού τον κερνάει το κρουασάν και ίσως κάποια στιγμή να το συζητήσει με το φίλο του με σκοπό να τον αποτρέψει μελλοντικά;
- B) Να αποκαλύψει το θέμα της κλεψιάς:
- α) στη μητέρα του Πάνου για να βοηθήσει το φίλο του καλύτερα;
 - β) στον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης του, κ. Σωτηρίου, που συχνά ακούει τα προβλήματα των παιδιών και συζητά μαζί τους;
 - γ) στο Διευθυντή του σχολείου;
 - δ) στον κάτοχο του Κυλικείου;
- Γ) Αν το αποκαλύψει τι συνέπειες θα έχει αυτό για τους δύο φίλους;

Έλεγχος και Ανάλυση της διλημματικής κατάστασης:

I. Τι είδους επιχειρήματα μπορούν να αναπτυχθούν ως υπέρ και εναντίον;

ΥΠΕΡ - Να μην αποκαλύψει ο Χασάν το θέμα της κλεψιάς

- Γιατί είναι ένα θέμα που δεν τον αφορά άμεσα, γιατί να μπλέξει;
- Γιατί άμα το αποκαλύψει δε θα τον κερνάει πια κρουασάν.
- Γιατί μπορεί να τον κατηγορήσουν και αυτόν για συμμετοχή στην κλεψιά. Υπάρχουν άτομα που δεν τον συμπαθούν γιατί είναι από οικογένεια παλαιών μεταναστών.
- Γιατί έτσι δεν θα τιμωρηθεί ο Πάνος από το Διευθυντή του σχολείου.
- Γιατί δεν είναι σωστό να προδώσει το φίλο του που τον εμπιστεύτηκε.
- Για να μην χάσει τον φίλο του... και κάνουν τόσο καλή παρέα!
- Για να μην μπλέξουν οι γονείς του Πάνου επειδή είναι ανήλικος.

ΕΝΑΝΤΙΟΝ - Να αποκαλύψει ο Χασάν το θέμα της κλεψιάς

- Η κλεψιά είναι αδίκημα και πρέπει να τιμωρείται.
- Ο Πάνος θέλει βοήθεια σε περίπτωση που είναι κλεπτομανής.
- Οι γονείς του Πάνου μπορούν να τον βοηθήσουν αν τους μιλήσει.
- Ο κ. Σωτηρίου είναι πολύ καλός με τα παιδιά και μπορεί να τον συμβουλέψει τι να κάνει.
- Ο Διευθυντής και ο υπεύθυνος του Κυλικείου πρέπει να μάθουν την αλήθεια.
- Ο Χασάν θα αποδείξει ότι είναι νομοταγής πολίτης άδικα κατηγορούν τους μετανάστες
- Γιατί είναι νομοταγής και δεν θέλει οι φίλοι του να είναι κλέφτες.

II. Ποιες είναι οι ανταγωνιστικές αξίες που πιθανότατα διαπραγματεύεται το δίλημμα; (Εικόνα 1)

Εικόνα 6. Οι ανταγωνιστικές ηθικές αξίες

III. Ποιες είναι οι προβλεπόμενες ηθικές κρίσεις με βάση τα στάδια του Kohlberg (που υποστηρίζουν οι μαθητές/τριες);

Προσυμβατικό επίπεδο (I)

- Στάδιο 1: Ετερόνομη Ηθική: Για να αποφύγει την τιμωρία ο Χασάν ως συνεργός
- Στάδιο 2: Συντελεστική Ηθική: Για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ο Χασάν, δηλαδή να τον κερνάει κρουασάν ο φίλος του ο Πάνος

Συμβατικό επίπεδο (II)

- Στάδιο 3: Ηθική των κοινωνικών σχέσεων -του καλού παιδιού:
Ανάγκη του Χασάν να είναι καλός άνθρωπος στα μάτια των άλλων (νομοταγής)
Ανάγκη του Χασάν να παρέχει φροντίδα στο φίλο του Πάνο (ίσως και να ζητήσει συμπαράσταση από γονείς κλπ)

IV. Πού μπορούμε να οδηγήσουμε τις ηθικές κρίσεις των μαθητών μας μέσω της υλοποίησης της διλημματικής ενότητας;

Συμβατικό επίπεδο (II)

- Στάδιο 3: Ηθική των κοινωνικών σχέσεων -του καλού παιδιού
- Στάδιο 4: Ηθική του νόμου και της τάξης

Μετασυμβατικό επίπεδο (III)

- Στάδιο 5: Ηθική του κοινωνικού συμβολαίου

Από τη συλλογή των απαντήσεων των μαθητών/τριών συμπληρώνεται σχετικό φύλλο εργασίας με τις θετικές απαντήσεις, την ηθική αξία που αντιπροσωπεύουν και το στάδιο του Kohlberg στο οποίο βρίσκεται αυτή η ηθική αξία (Εικόνα 2) και ένα αντίστοιχο φύλλο με τις αρνητικές απαντήσεις (Εικόνα 3).

Ναι	Αξία	Στάδιο	Όχι	Αξία	Στάδιο
Η κλεψιά είναι αδίκημα και πρέπει να τιμωρείται.	Νομιμότητα	4ο	Γιατί είναι ένα θέμα που δεν τον αφορά άμεσα, γιατί να μπλέξει;	Ηθική Αδιαφορία	1ο
Ο Πάνος θέλει βοήθεια σε περίπτωση που είναι κλεπτομανής.	Φιλία	3ο	Γιατί άμα το αποκαλύψει δε θα τον κερνάει πια κρουασάν.	Συμφέρον	2ο
Οι γονείς του Πάνου μπορούν να τον βοηθήσουν αν τους μιλήσει.	Αλληλο-υποστήριξη	4ο	Γιατί μπορεί να τον κατηγορήσουν και αυτόν για συμμετοχή στην κλεψιά. Υπάρχουν άτομα που δεν τον συμπαθούν γιατί είναι από οικογένεια παλαιών μεταναστών.	Συγκάλυψη	2ο
Ο κ. Σωτηρίου είναι πολύ καλός με τα παιδιά και μπορεί να τον συμβουλέψει τι να κάνει.	Συμπάρασταση	5ο	Γιατί έτσι δεν θα τιμωρηθεί ο Πάνος από το Διευθυντή του σχολείου.	Ατιμωρησία	1ο
Ο Διευθυντής και ο υπεύθυνος του Κυλικείου πρέπει να μάθουν την αλήθεια.	Νομιμότητα	4ο	Γιατί δεν είναι σωστό να προδώσει το φίλο του που τον εμπιστεύτηκε.	Προδοσία	3ο
Ο Χασάν θα αποδείξει ότι είναι νομοταγής πολίτης – άδικα κατηγορούν τους μετανάστες.	Νομιμότητα	2ο	Για να μην χάσει τον φίλο του... και κάνουν τόσο καλή παρέα!.	Συμφέρον	2ο
Γιατί είναι νομοταγής και δεν θέλει οι φίλοι του να είναι κλέφτες.	Νομιμότητα	3ο	Για να μην μπλέξουν οι γονείς του Πάνου επειδή είναι ανήλικος.	Συγκάλυψη	3ο

Εικόνα 7. Φύλλο εργασίας θετικών απαντήσεων **Εικόνα 8. Φύλλο εργασίας αρνητικών απαντήσεων**

V. Ποιες είναι οι πιθανές γνώσεις που αναζητούν οι μαθητές/τριες μέσω της υλοποίησης της διλημματικής ενότητας;

Οι μαθητές/τριες χωρισμένοι σε ομάδες διερευνούν και συλλέγουν πληροφορίες για τα παρακάτω θέματα:

1. Διατάξεις σχετικά με τη λειτουργία των Κυλικείων στα σχολεία.
2. Η κλεπτομανία

3. Παραβάσεις στο σχολείο – Ποινές
4. Νομικές παραβάσεις εφήβων και επιπτώσεις για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.
5. Επιπτώσεις συνεργίας σε κλοπή για ενήλικους.
6. Μετανάστες και παραβατικότητα

VI. Σε ποιο μάθημα ταιριάζει να συζητηθεί και να εφαρμοστεί η διλημματική ενότητα;

Η παρούσα διδακτική ενότητα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-2015 στο Γυμνάσιο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης, ενταγμένο στο πλαίσιο των Βιωματικών Δράσεων και συμμετείχαν μία (1) εκπαιδευτικός και 17 μαθητές/τριες (11 αγόρια και 6 κορίτσια) της Β' τάξης.

VII. Είναι το δίλημμα προσωποποιημένο; (Ονόματα, ηλικίες, κλπ)

Το θέμα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών και τα παρακάτω στοιχεία του διλήμματος είναι σαφώς προσδιορισμένα :

Τα ονόματα των πρωταγωνιστών μαθητών και του καθηγητή.

Η ηλικίας των πρωταγωνιστών μαθητών .

Η τάξη φοίτησης των πρωταγωνιστών μαθητών.

Το οικογενειακό περιβάλλον των πρωταγωνιστών μαθητών.

Η οικονομική κατάσταση των οικογενειών των μαθητών.

Η παραβατική πράξη.

Ο χώρος που συντελείται η παραβατική πράξη.

Το δίλημμα που τέθηκε.

Οι εμπλεκόμενοι στη λύση του διλήμματος (οι δύο φίλοι, οι γονείς, ο κ. Σωτηρίου και ο Διευθυντής του σχολείου)

VIII. Προάγει η διλημματική ενότητα τη διαθεματικότητα; Ποια είναι αυτά τα στοιχεία της διαθεματικότητας;

Στο σχεδιασμό της διδακτικής ενότητας λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και οι προηγούμενες μαθησιακές τους εμπειρίες, οι οποίες επεξεργάζονται και αξιοποιούνται εποικοδομητικά. Επιδιώκεται η δυναμική εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία, η οποία πραγματώνεται μέσα σε ένα διαθεματικό εκπαιδευτικό πλαίσιο από διάφορα επιστημονικά πεδία του Προγράμματος Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μαθήματα όπως: α) την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (πχ Νόμοι, ποινές, Δικαστήρια κλπ), β) την Κοινωνιολογία (πχ η κλοπή ως κοινωνικό φαινόμενο, αίτια, αποτελέσματα, η μετανάστευση κλπ) γ) την Οικιακή Οικονομία και τα Οικονομικά (πχ διαχείριση κυλικείου, αγορές, πωλήσεις κλπ) δ) την Πληροφορική (πχ αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο) ε) την Αισθητική Αγωγή (πχ δραματοποίηση, παιχνίδι ρόλων κλπ) στ) την Φυσική Αγωγή (δρομικά παιχνίδια ανταγωνιστικά, κλέφτες και αστυνόμοι κλπ) ζ) την Ψυχολογία (πχ η κλεπτομανία, οι δομές υποστήριξης κλπ) η) τα Μαθηματικά (πχ στατιστικά στοιχεία απαντήσεων των μαθητών κλπ) θ) τα Θρησκευτικά (πχ οι 10 εντολές, ηθική διάσταση της κλοπής, της φιλίας κλπ) και τα Φιλολογικά (πχ η κλοπή μέσα από Αρχαία και Νεοελληνικά κείμενα, ποιήματα, διηγήματα κλπ)

IX. Αναμενόμενες εντάσεις μεταξύ των μαθητών κατά την υλοποίηση της διλημματικής ενότητας και πώς αυτές ξεπερνιούνται;

Οι εντάσεις και οι συγκρούσεις παρατηρούνται μεταξύ των υποστηρικτών της φιλίας και των υποστηρικτών της νομιμότητας. Αυτές ξεπερνιούνται με συζήτηση και παραδείγματα. Αρχικά, γίνεται ο εντοπισμός των αιτιών των πράξεων, στη συνέχεια η ανάλυση των προϋποθέσεων, των συνθηκών και των συνεπειών των πράξεων και τέλος συζητούνται οι προεκτάσεις του θέματος. Καλή διαδραστική τεχνική, για την καλύτερη κατανόηση της διλημματικής κατάστασης, είναι τα παιχνίδια ρόλων και οι δραματοποιήσεις.

Ανάλυση Αποτελεσμάτων - Αξιολόγηση - Συζήτηση

Η αρχική κατανομή των απαντήσεων των μαθητών/τριών μετά την παρουσίαση της διλημματικής κατάστασης, αν είναι υπέρ ή εναντίον, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1 και η τελική κατανομή των απαντήσεων των μαθητών/τριών μετά από την ανάλυση της

διλημματικής κατάστασης και τη συζήτηση, αν είναι υπέρ ή εναντίον, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 2.

Διάγραμμα 1. Αρχική κατανομή των απαντήσεων των μαθητών/τριών

Διάγραμμα 2. Τελική κατανομή των απαντήσεων των μαθητών/τριών

Καταφαίνεται ότι επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό συμφωνία απόψεων ως προς τις ανταγωνιστικές «αξίες» που αναδύθηκαν από το δίλημμα. Αυτές οι «αξίες» είναι η «φιλία» και η «νομιμότητα». Σε όλες τις φάσεις της εφαρμογής οι αρχικές αξίες κυριάρχησαν μέχρι τέλος και δεν άλλαξαν.

Στη φάση της αναζήτησης των πληροφοριών υπήρξε μια μικρή απόκλιση που εκδηλώθηκε με εντονότερο ενδιαφέρον για ενασχόληση των μαθητών/τριών στην κατεύθυνση της μετανάστευσης και τις παραβατικότητας των μεταναστών, καθώς και στο θέμα της κλεπτομανίας.

Οι αξίες «φιλία» και «νομιμότητα» πλαισιώθηκαν και υποστηρίχθηκαν με έννοιες όπως «συμπαράσταση», «αγάπη», «δικαιοσύνη» και «βοήθεια». Σε αντιπαράθεση αυτών των αξιών συζητήθηκαν επίσης και οι έννοιες «ηθική αδιαφορία», «συμφέρον», «συγκάλυψη», «ατιμωρησία» και «προδοσία».

Η εφαρμογή της παρούσας διλημματικής διδακτικής ενότητας επιφέρει τα παρακάτω αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες μαθητές/τριες, που αναλύονται:

A) σε γνωστικό επίπεδο:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν να συλλέγουν πληροφορίες, να τις επεξεργάζονται κριτικά και να απαντούν σε φύλο εργασίας σχετικά με τη λειτουργία των Κυλικείων, την παραβατικότητα, τις σχολικές ποινές, την κλεπτομανία, τους νόμους (παραβάσεις ποινές), τα Δικαστήρια, την παραβατικότητα των εφήβων και τις Δομές Ψυχολογικής Υποστήριξης, για την ηθική διάσταση της κλοπής, για την κλοπή ως πράξη σε διάφορους πολιτισμούς διαχρονικά, για την μετανάστευση και για την παραβατικότητα των μεταναστών.

B) σε ψυχοκινητικό και σωματικό επίπεδο:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετέχουν σε δραματοποιήσεις και παιχνίδια ρόλων για την υλοποίηση της διλημματικής ενότητας.

Γ) σε πνευματικό, ηθικό και συναισθηματικό επίπεδο:

Οι μαθητές και οι μαθήτριες οικοδομούν αξίες υψηλότερου επιπέδου μέσα από συζήτηση με επιχειρήματα, μαθαίνουν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους ενισχύοντας την ενσυναίσθηση, τη διαπολιτισμική κατανόηση, την αυτοπεποίθηση, την αυτοεκτίμηση και την επικοινωνιακή τους ικανότητα. Μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες, να αναλαμβάνουν αρμοδιότητες και ρόλους, να ενεργούν με υπευθυνότητα, να αξιοποιούν ευχάριστα και δημιουργικά το χρόνο τους και να καλλιεργούν την κριτική σκέψη τους.

Επίσης, η διαθεματικότητα της διδακτικής διλημματικής ενότητας συμβάλει στην καλύτερη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών που διδάσκουν στο σχολείο, ενισχύοντας τη μεταξύ τους διάδραση, την εμπιστοσύνη και βελτιώνοντας τόσο τις σχέσεις τους, όσο και το κλίμα μέσα στην τάξη.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της διλημματικής ενότητας για το σύνολο των μαθητών/τριών του σχολείου είναι η διάχυση των εμπειριών, των γνώσεων και των αποτελεσμάτων της μέσα από συζητήσεις των παιδιών με τους συμμαθητές/τριές τους άλλων τάξεων.

Συμπεράσματα

Η υλοποίηση της παρούσας διλημματικής ενότητας προάγει και τα τρία επίπεδα της εκπαιδευτικής ανάπτυξης των μαθητών και των μαθητριών ενώ παράλληλα προσδίδει ευεργετικά αποτελέσματα για το σύνολο των μαθητών και των εκπαιδευτικών του σχολείου.

Τα δυνατά σημεία της διλημματικής ενότητας αποτελούν:

Η κατάκτηση νέων γνώσεων και η εμπάθουση πρότερης γνώσης από τους μαθητές/τριες σχετικά με τη λειτουργία των Κυλικείων, την παραβατικότητα, τις σχολικές ποινές, την κλεπτομανία, τους νόμους (παραβάσεις ποινές), τα Δικαστήρια, την παραβατικότητα των εφήβων και τις Δομές Ψυχολογικής Υποστήριξης, για την ηθική διάσταση της κλοπής, για την κλοπή ως πράξη σε διάφορους πολιτισμούς διαχρονικά, για την μετανάστευση και την παραβατικότητα των μεταναστών.

Η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών/τριών, η κοινωνικοποίησή τους, η τόνωση της αίσθησης της ομάδας, της αποδοχής, της διαπολιτισμικής κουλτούρας και η δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη.

Η ενθουσιώδης ανταπόκριση των μαθητών/τριών στην όλη διαδικασία, στη συζήτηση και στην επιχειρηματολογία, όταν το δίλημμα είναι ενδιαφέρον και προκλητικό.

Η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών, η ανάπτυξη συνεργατικής κουλτούρας και αλληλεπίδρασης.

Η πολύ-επίπεδη εκπαιδευτική και ηθικοπλαστική καλλιέργεια των μαθητών/τριών μέσω της βιωματικής δραστηριότητάς τους.

Τα αδύνατα σημεία της διλημματικής ενότητας αποτελούν:

Οι δυσκολίες των μαθητών/τριών στην κατανόηση της νομικής διάστασης της εφηβικής παραβατικότητας.

Οι δυσκολίες των μαθητών/τριών στην κατανόηση της κλεπτομανίας ως ψυχικό φαινόμενο.

Οι δυσκολίες στην επιχειρηματολογία από μέρους των μαθητών/τριών.

Οι δυσκολίες στην εφαρμογή αυτού του μοντέλου διδασκαλίας αναφορικά με τη διαχείριση του χρόνου, της δομής, των αντιπαραθέσεων και την επιχειρηματολογία.

Οι ευκαιρίες – προτάσεις που παρουσιάζονται είναι:

Η δυνατότητα ένταξης του μοντέλου διλημματικής διδασκαλίας ενότητων σε διάφορα μαθήματα του τυπικού προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Γυμνασίου, όπως Φυσική Αγωγή, Οικιακή Οικονομία, Φυσική, Γεωλογία, Μαθηματικά κλπ
Η σύνδεση των νέων γνώσεων με την επίλυση πιθανών συγκεκριμένων προβλημάτων, όπως μικροκλοπές στο σχολικό χώρο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Οι απειλές που τυχόν εμφανίζονται με την υλοποίηση της διλημματικής ενότητας είναι:

Οι πιθανοί κίνδυνοι αναφορικά με τη διαχείριση των λεκτικών αντιπαραθέσεων στην τάξη.

Η αδυναμία διαχείρισης των ανταγωνισμών στο σύστημα των αξιών διαφορετικών μαθητών/τριών, των οικογενειών τους, ή σε σχέση με τη θρησκεία, με τη διοίκηση, με τη πολιτική κλπ.

Αναφορές

Bandura A (1986) *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall.

Blatt, M. & Kohlberg, (1975). The effect of classroom moral discussion upon children's level of moral judgment. *Journal of Moral Education*, 4, 129-161.

Freire, P. (1997), *Πολιτιστική δράση για την κατάκτηση της ελευθερίας*, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα

Gruber, M. (2009). *Schulische Werteerziehung unter Pluralitätsbedingungen. Bestandsaufnahme und Empfehlungen auf der Basis einer Lehrerbefragung*. Würzburg: Ergon-Verlag.

Knowles, M. S. (1978b). Andragogy: Adult Learning Theory in Perspective. *Community College Review*, 5(3), 9-20

Kuhmerker, L. (1994b). *Fostering moral development through dilemma discussions*. In Kuhmerker, L., Gielen, U. & Hayes, R. L., *The Kohlberg Legacy for the Helping Professions*. (p.p. 85-102). Birmingham, AL: Doxa.

Mezirow, J. (2007), *Η Μετασχηματίζουσα Μάθηση*, Αθήνα, Μεταίχμιο

Patry J-L, Weinberger A, Weyringer S. (2010a) *VaKE in teacher education: Teacher oriented dilemma construction*. Paper read at the first Linnaeus workshop. Växjö (Sweden): Linnaeus University

Rogers A., (1999), *Η εκπαίδευση ενηλίκων*, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα.

ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ (2003). *Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών και αναλυτικά προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΦΕΚ 304/13-3-2003 τ. Β΄) Αθήνα, Ανάκτηση από [http://www.pi-schools.gr/ programs/depps/](http://www.pi-schools.gr/programs/depps/)

Θεοδωράκης, Γ., & Χασάνδρα, Μ. (2006). *Σχεδιασμός προγραμμάτων Αγωγής Υγείας*, Θεσσαλονίκη, Χριστοδουλίδη

«Το θέατρο στον κινηματογράφο: θεατρικά έργα που μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη»

Τσιοτινού Αθανασία

Φιλολόγος-Θεατρολόγος, Med

Διευθύντρια 4^{ου} Γυμνασίου Τρικάλων «Γιώργος Σεφέρης»

sula1@sch.gr

Περίληψη

Το πολιτιστικό πρόγραμμα με τίτλο: «Το θέατρο στον κινηματογράφο: θεατρικά έργα που μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη», υλοποιήθηκε στο Έβδομο Λύκειο Τρικάλων, το σχολικό έτος 2015-6, στη Β΄ τάξη, από το Δεκέμβριο μέχρι τον Μάιο. Βασικός σκοπός του προγράμματος υπήρξε η γνωριμία των μαθητών με το μαγικό κόσμο του θεάτρου και του κινηματογράφου με έναν ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο. Μέσα από αυτή τη σύνδεση δύο υψηλών τεχνών, της τέχνης του κινηματογράφου (θεωρία και πράξη) και της τέχνης του θεάτρου (του θεάτρου ως λογοτεχνικού έργου και του θεάτρου ως παράστασης) και των αποτελεσμάτων αυτής της αναζήτησης-ανίχνευσης οι μαθητές αφενός ήρθαν σε επαφή με την ιστορία και τη θεωρία του κινηματογράφου, ελληνικού και παγκόσμιου, αφετέρου προσέγγισαν το αρχαίο και το νέο ελληνικό θέατρο, καθώς και την παγκόσμια θεατρική παραγωγή, χωρίς αναγκαστική εκμάθηση στοιχείων, αντιμετωπίζοντας την όλη διαδικασία πιο πολύ ως παιχνίδι, παρά ως μια διαδικασία στείρας απομνημόνευσης περιττών στοιχείων.

Λέξεις-κλειδιά: θέατρο, κινηματογράφος, σκηνοθέτες, ομαδοσυνεργατική μέθοδος.

Εισαγωγή

Η ενασχόληση με τον κινηματογράφο και το θέατρο είναι κάτι που εξυψώνει και προάγει τη ζωή μας, γεγονός που καθίσταται αναγκαίο, ειδικά στις μέρες μας, που κατακλυζόμαστε από αρνητικές ειδήσεις. Η τέχνη - στην περίπτωσή μας ο κινηματογράφος και το θέατρο - ήταν, είναι και θα είναι πάντα πηγή αισιοδοξίας για τον άνθρωπο.

Όπως προαναφέρθηκε, ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με τον κόσμο του κινηματογράφου με τη βοήθεια θεατρικών έργων, αρχαίων και νέων ελληνικών, καθώς και έργων της παγκόσμιας παραγωγής. Οι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν η γνωριμία των μαθητών με την τέχνη του κινηματογράφου μέσα από ελληνικές και ξένες ταινίες βασισμένες σε θεατρικά έργα ελλήνων και ξένων θεατρικών συγγραφέων. Παράλληλα με τα θεατρικά έργα που μελέτησαν, ανακάλυψαν και τους θεατρικούς συγγραφείς, τους οποίους γνώριζαν ελάχιστα ή αγνοούσαν. Επιπλέον, όχι μόνο γνώρισαν πολλούς σημαντικούς σκηνοθέτες του κινηματογράφου, τόσο του ελληνικού, όσο και του παγκόσμιου, αλλά και σημαντικούς έλληνες και ξένους ηθοποιούς.

Η επιλογή του θέματος, αφενός, υπαγορεύθηκε από την ανάγκη των μαθητών να ακούσουν περισσότερα πράγματα από όσα ήξεραν ήδη για τον κινηματογράφο, τον ελληνικό και τον παγκόσμιο, για σπουδαίους δημιουργούς και τα έργα τους. Αφετέρου, επιχειρήθηκε η σύνδεση του κινηματογράφου με το θέατρο και χρησιμοποιήθηκε ο κινηματογράφος ως εργαλείο γνωριμίας και μελέτης του αρχαίου και νέου ελληνικού θεάτρου καθώς και του παγκόσμιου.

Κυρίως μέρος

Μεθοδολογία

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος ήταν: η δραστηριοποίηση όλων των μαθητών, η ενεργός συμμετοχή της ομάδας, η ομαδοσυνεργατική, η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης και η μέθοδος project (Frey,

1998). Οι μαθητές έμαθαν μέσα από την εργασία και τη δράση του έργου, τον συσχετισμό διδακτικού αντικειμένου με την καθημερινή ζωή, τη βιωματική και επικοινωνιακή διδασκαλία, την ενίσχυση της ατομικής και της ομαδικής αυτονομίας και τη διαφοροποιημένη διδασκαλία (Ματσαγγούρας, 1998). Για την επίτευξη του σκοπού και των επιμέρους στόχων του προγράμματος προκρίθηκε ο χωρισμός των μαθητών των δύο τμημάτων σε ομάδες (Ματσαγγούρας, 2003, Ματσαγγούρας, 2008) (δημιουργήθηκαν οκτώ ομάδες, τέσσερις σε κάθε τμήμα. Η τάξη είχε συνολικά 32 μαθητές, 16 σε κάθε τμήμα).

Επίσης, στα πλαίσια του προγράμματος, οι μαθητές επισκέφτηκαν το Μουσείο Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη. Είδαν από κοντά τις πρώτες κινηματογραφικές μηχανές, μπήκαν στις αίθουσες με την ιστορία του Ελληνικού κινηματογράφου. Κάθε αίθουσα περιείχε μια δεκαετία ζωής. Στο τέλος, γύρισαν τη δική τους ταινία. Έγιναν ηθοποιοί, σεναριογράφοι, σκηνοθέτες, ενδυματολόγοι και ένωσαν τη χαρά της δημιουργίας. Επιπροσθέτως, επισκέφτηκαν το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, είδαν και θαύμασαν την αρχιτεκτονική του, έμαθαν την ιστορία του.

Οι τρόποι συγκέντρωσης του υλικού ήταν δύο, η βιβλιογραφική έρευνα (υλικό από βιβλία της Βιβλιοθήκης του σχολείου και της Βιβλιοθήκης της πόλης των Τρικάλων) και η εύρεση στοιχείων στο διαδίκτυο.

Τρόπος συγκέντρωσης υλικού

Αρχικά, οι μαθητές και η συντονίστρια καθηγήτρια συζήτησαν για το τι είναι κινηματογράφος και θέατρο και για το πόσο μεγάλη σημασία έχει στη ζωή μας. Προσπάθησαν αφ' ενός να μνηθούν στο μαγευτικό κόσμο του κινηματογράφου και αφ' ετέρου να συνδυάσουν τον κινηματογράφο με το θέατρο.

Το θέμα μας χωρίστηκε σε πέντε ενότητες (1. Το αρχαίο ελληνικό θέατρο στον κινηματογράφο 2. Έλληνες θεατρικοί συγγραφείς στον κινηματογράφο 3. Ο Σαίξπηρ στον κινηματογράφο 4. Ξένοι θεατρικοί συγγραφείς στον κινηματογράφο (Τενεσί Ουίλιαμς, Άρθουρ Μίλερ, Ευγένιος Ο' Νηλ, Έντουαρντ Άλμπυ, Άντον Τσέχωφ, Αύγουστος Στρίντμπεργκ) 5. Δύο σύγχρονα ελληνικά θεατρικά έργα και ένα ξένο στον κινηματογράφο).

Η πρώτη ομάδα ασχολήθηκε με την πρώτη ενότητα. Τέσσερις ομάδες ασχολήθηκαν με τη δεύτερη ενότητα. Η έκτη ομάδα ασχολήθηκε με τον Σαίξπηρ, η έβδομη ομάδα με τους ξένους θεατρικούς συγγραφείς, ενώ η όγδοη ομάδα ασχολήθηκε με τα δύο σύγχρονα ελληνικά έργα και με το ξένο θεατρικό έργο, καθώς και με τη συγκέντρωση του υλικού των άλλων ομάδων, την επεξεργασία και τη δημιουργία του power point της παρουσίασης.

Η πρώτη ομάδα συγκέντρωσε υλικό για αρχαίες ελληνικές τραγωδίες που μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη («Αντιγόνη» του Γ. Τζαβέλα, βασισμένη στο ομώνυμο αρχαίο δράμα του Σοφοκλή με την Ειρήνη Παππά (1961), «Ηλέκτρα» του Μιχάλη Κακογιάννη, βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη με την Ειρήνη Παππά, «Ιφιγένεια» του Μ. Κακογιάννη, βασισμένη στην «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη, με τους Ειρήνη Παππά, Κώστα Καζάκο και Τατιάνα Παπαμόσχου (1977), «Φαίδρα» του Ζυλ Ντασέν, βασισμένη στον Ιππόλυτο του Ευριπίδη, με τους Μελίνα Μερκούρη και Άντονι Πέρκινς (1962), «Μήδεια» του Λαρς Φον Τρίερ, 1988 και «Μήδεια» του Πιερ Πάολο Παζολίνι (1969), «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη) (Σολδάτος, 1999a, Σολδάτος, 1999b).

Η δεύτερη ομάδα μελέτησε τον Ιάκωβο Καμπανέλλη, τον πιο σημαντικό μεταπολεμικό θεατρικό συγγραφέα, και τα θεατρικά του που έγιναν ταινίες: «Στέλλα» (σε σκηνοθεσία και σενάριο του Μιχάλη Κακογιάννη, βασισμένη στο θεατρικό έργο του Ι. Καμπανέλλη «Η Στέλλα με τα κόκκινα γάντια», εμπνευσμένη δραματουργικά από το μύθο της Κάρμεν) (Σιάφκος, 2009), «Η έβδομη μέρα της δημιουργίας» (σε σκηνοθεσία του Βασίλη Γεωργιάδη, σενάριο του Ι. Καμπανέλλη, βασισμένη στο ομώνυμο θεατρικό έργο του Καμπανέλλη). Οι μαθητές είδαν και τις δύο ταινίες και συγχρόνως μελέτησαν τα θεατρικά έργα στα οποία στηρίχτηκαν οι ταινίες (Πούχχερ, 2010).

Η τρίτη ομάδα ανακάλυψε πως πολλές παλιές αγαπημένες ταινίες, που τις είδαν ξανά και ξανά στην τηλεόραση ήταν θεατρικά έργα που σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και στη συνέχεια

μεταφέρθηκαν τον κινηματογράφο. Πρώτος μεγάλος σταθμός ο Δημήτρης Ψαθάς και αγαπημένες του ταινίες, («Μαντάμ Σουσου», ταινία του 1948, «Ξύπνα Βασίλη», «Ένας βλάκας και μισός», «Ζητείται ψεύτης» (1961, με τον Ντίνο Ηλιόπουλο) και «Ζητείται ψεύτης» (2010, σε σκηνοθεσία του Ιεροκλή Μιχαηλίδη με τον ίδιο και τον Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο), «Φωνάζει ο κλέφτης», «Η χαρτοπαίχτρα», «Ο αχόρταγος», «Ο ασιδάς», «Το στραβόξυλο», «Εταιρεία θαυμάτων», «Το ανθρωπάκι», «Φον Δημητράκης»). Οι μαθητές ξαναείδαν τις ταινίες και συγκέντρωσαν βιογραφικά στοιχεία για τον Δημήτρη Ψαθά (Νίτσου, 2014, Σολδάτος, 1999a).

Η τέταρτη ομάδα ασχολήθηκε με ταινίες του Αλέκου Σακελλάριου που βασίστηκαν σε μεγάλες θεατρικές επιτυχίες του («Πολυτεχνίτης κι ερημοσπίτης», «Ένας ήρωας με παντούφλες», «Ούτε γάτα, ούτε ζημιά», «Ένα βότσαλο στη λίμνη», «Δελησταύρου και υιός», «Θανασάκης ο πολιτευόμενος», «Δεσποινίς, ετών 39», «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες», «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», «Θα σε κάνω βασίλισσα»). Και αυτή η ομάδα είδε με θεατρικό μάτι ταινίες αγαπημένες που προβάλλονται συχνά στην τηλεόραση και μελέτησε τη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελλάριου (Δελβερούδη, 2002, Σολδάτος, 1999a).

Η πέμπτη ομάδα μελέτησε ταινίες που βασίστηκαν σε θεατρικά των Ασημάκη Γιαλαμά-Κώστα Πρετεντέρη («Η δεσποινίς διευθυντής» με τους: Τζένη Καρέζη, Αλέκο Αλεξανδράκη, Διονύση Παπαγιαννόπουλο), («Η κόμισσα της φάμπρικας» (με τους: Άννα Φόνσου, Στέφανο Ληναίο, Νίκο Ρίζο), «Μιας πεντάρας νιάτα» (με τους Έλλη Φωτίου και Στέφανο Ληναίο), «Ένας ιππότης για τη Βασούλα» (με τους Τζένη Καρέζη, Φαίδων Γεωργίτση, Μαρία Φωκά, Χρόνη Εξαρχάκο, Διονύσιο Παπαγιαννόπουλο), «Κάτι κουρασμένα παλικάρια» (με τους Λάμπρο Κωνσταντάρα, Διονύση Παπαγιαννόπουλο, Νόρα Βαλσάμη, Μπέττυ Αρβανίτη), «Τζένη, Τζένη» (1966, Τζένη Καρέζη, Ανδρέας Μπάρκουλης, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος), «Μικροί και μεγάλοι εν δράσει» (1963, με τους Μαίρη Αρώνη και Λάμπρο Κωνσταντάρα), «Τι 30, τι 40, τι 50») (Σολδάτος, 1999a, Σολδάτος, 1999b, Καραντινός, 2008).

Η έκτη ομάδα ασχολήθηκε με έργα του Σαίξπηρ που μεταφέρθηκαν στην μεγάλη οθόνη: «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του 1968 του Φράνκο Τζεφινέλι με μουσική του Νίνο Ρότα, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του 1900, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» (2013, σε σκηνοθεσία του Κάρλο Καρλέι), «Άμλετ» του Φράνκο Τζεφινέλι (με τον Μέλ Γκίμπσον και την Γκλεν Γκλόουζ, μουσική του Ένιο Μορικόνε), «Άμλετ» του Λόρενς Ολιβιέ, «Οι κακοί κοιμούνται ήσυχα» (μεταφορά του Άμλετ στη μεγάλη οθόνη από τον Ακίρα Κουροσάβα το 1960), «Ερρίκος V» του Λόρενς Ολιβιέ, «Ερρίκος V» του Κένεθ Μπράνα (σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί, 1989), «Οθέλλος» του Όρσον Ουέλς και «Οθέλλος» με τον Λόρενς Ολιβιέ (1965), «Ιούλιος Καίσαρας» σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Μάνκιεβιτς με τον Μάρλον Μπράντο, «Κοριολανός» (2011, γυρίστηκε από τον Ρέιφ Φάινς με τον ίδιο στον ομώνυμο ρόλο), «Ο έμπορος της Βενετίας» (2004, σε σκηνοθεσία Μάικλ Ράντφορντ, με τον Αλ Πατσίνο στον ομώνυμο ρόλο), «Ραν» του Ακίρα Κουροσάβα (1988, μεταφορά του Βασιλιά Ληρ στη μεγάλη οθόνη), «Ο θρόνος του αίματος» του Ακίρα Κουροσάβα (1957, μεταφορά του Μάκβεθ στη μεγάλη οθόνη, η υπόθεση τοποθετείται κάπου στη φεουδαρχική Ιαπωνία), «Μάκβεθ» του αυστραλού σκηνοθέτη Τζάστιν Κούρτζελ με τον Μίκαελ Φασμπέντερ στον ομώνυμο ρόλο (2015), «Πολύ κακό για το τίποτα» του Τζος Γουίντον). Τέλος, είδαν και μελέτησαν την ταινία «Ερωτευμένος Σαίξπηρ» (1998), που αναφέρεται στην ερωτική σχέση του Σαίξπηρ με τη μούσα του Λαίδη Βιόλα, όταν έγραφε το έργο του Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Είναι εμπνευσμένο από τη ζωή και το έργο του Σαίξπηρ, αλλά δεν αποτελεί μεταφορά θεατρικού του έργου στον κινηματογράφο (Δαμιανάκου, 1990, Gomery, 1998, Reader, 2000).

Η έβδομη ομάδα γνώρισε μεγάλους ξένους θεατρικούς συγγραφείς (Τενεσί Ουίλιαμς, Άρθουρ Μίλερ, Ευγένιος Ο' Νηλ, Έντουαρντ Άλμπυ, Άντον Τσέχωφ, Αύγουστος Στρίντμπεργκ) και ανακάλυψε μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες που βασίστηκαν σε έργα τους. Πρώτος σταθμός της ομάδας ο Τένεσι Ουίλιαμς: «Λεωφορείον ο πόθος» του 1951, «Λυσσασμένη

γάτα» (1958, Πωλ Νιούμαν και Ελιζαμπεθ Τέιλορ), «Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι» (1959, Κάθριν Χέμπορν, Ελιζαμπεθ Τέιλορ και Μοντγκόμερι Κλιφτ, σκηνοθεσία Τζόζεφ Μάνκιεβιτς), «Η νύχτα της Ιγκουάνα» (1964), «Αγάπη για τον έρωτα» (μονόπρακτο που γίνεται δίωρη ταινία, 1966, σενάριο Φράνσις Κόπολα, σκηνοθεσία Σίντνεϊ Πόλακ, με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Νάταλι Γουντ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους), «Γυάλινος κόσμος» (1987, σκηνοθεσία Πολ Νιούμαν με τους: Τζόαν Γούντγουορντ, Κάρεν Άλεν, Τζον Μάλκοβιτς) (Gomery, 1998, Reader, 2000).

Ο Ευγένιος Ο' Νηλ και τα έργα του που μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη ήταν η δεύτερη ενασχόληση της ομάδας («Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα» (σκηνοθεσία Ντάντλεϊ Νίκολς με τους: Ρόζαλιντ Ράσελ, Μάικλ Ρεντγκρέιβ, Κατίνα Παξινοπού, Κέρκ Ντάγκλας), «Άννα Κρίστι» (1930, με τους Γκρέτα Γκάρμπο και Τσαρλς Μπίκφορντ), «Παράξενο Ιντερμέτζο» (1932, με τους Κλαρκ Γκέιμπλ και Νόρμα Σίρερ), «Το μακρύ ταξίδι του γυρισμού» (1940, με τον Τζον Γουέιν, προβλήθηκε στην Ελλάδα με τίτλο «Περιπέτεια στον ωκεανό»). Επίσης, η ομάδα ασχολήθηκε με τον Άρθουρ Μίλερ («Ήταν όλοι τους παιδιά μου», «Μετά την πτώση», «Πάνω από τη γέφυρα», «Οι μάγισσες του Σάλεμ» (1960, με τους Ντάνιελ Ντέι Λιούις και τη Γουινόνα Ράιντερ) (Gomery, 1998, Reader, 2000).

Επόμενος σταθμός της ομάδας ο Έντουαρντ Άλμπυ και η ταινία του «Ποιος φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ» (1966, σκηνοθεσία Μάϊκ Νίκολς, με τους Ελιζαμπεθ Τέιλορ, Ρίτσαρντ Μπάρτον, Σάντι Ντένις και Τζορτζ Σίγκαλ). Επίσης, είδαν την ταινία «Βυσσινόκηπος» του Άντον Τσέχωφ σε σκηνοθεσία του Μιχάλη Κακογιάννη. Τελευταία ενασχόληση της ομάδας ο Στρίντμπεργκ και η ταινία του «Δεσποινίς Τζούλια» (της Λιβ Ούλμαν, 2014, με τους: Κόλιν Φάρελ και Τζέσικα Τασστέιν) (Σολδάτος, 1999c, Σιάφκος, 2009).

Η όγδοη ομάδα ασχολήθηκε με δύο σύγχρονα θεατρικά έργα, το «Απόψε τρώμε στις Ιοκάστης» του Άκη Δήμου (σκηνοθεσία Βασιλή Μυριανθόπουλου με τους Ρένια Λουιζίδου, Τάκη Σπυριδάκη, Λεωνίδα Καλφαγιάννη και Παύλο Ορκόπουλο, 2014) και το «Γάλα» του Βασιλή Κατσικονούρη, θεατρική παράσταση που πρωτοανέβηκε το 2006, ταινία του 2011).

Επιπλέον, είδαν την ταινία «Proof» που σκηνοθέτησε το 2005 ο Τζών Μάντεν, με τους Γκουίνεθ Πάλτροου, Άντονι Χόπκινς, Τζέικ Τζίλενχαλ, Χόουπ Ντέιβις, βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό του Ντέιβιντ Όμπερν που ανέβηκε για πρώτη φορά στο θέατρο το 2000.

Αποτελέσματα

Όπως προαναφέρθηκε η όγδοη ομάδα συγκέντρωσε τα αποτελέσματα της έρευνας όλων των ομάδων, τα επεξεργάστηκε κι ετοίμασε την παρουσίαση (power point). Εργαζόμενοι ομαδικά οι μαθητές όχι μόνο έμαθαν πολλά πράγματα που αγνοούσαν για τον κινηματογράφο και το θέατρο με έναν διαφορετικό τρόπο, αλλά και είδαν σημαντικές ταινίες του ελληνικού και του παγκόσμιου κινηματογράφου, ήρθαν σ' επαφή με σημαντικούς σκηνοθέτες που δεν γνώριζαν καθόλου ή γνώριζαν ελάχιστα γι' αυτούς και το έργο τους. Επιπλέον, η ενασχόληση με τις ταινίες στάθηκε η αφορμή κι έδωσε το έναυσμα για μελέτη πολλών θεατρικών έργων (υπόθεση, χαρακτήρες, μηνύματα θεατρικού έργου). Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η προβολή του power point έγιναν αρχικά στην τάξη και στο τέλος της χρονιάς παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα σε όλους τους μαθητές του σχολείου, στην αίθουσα εκδηλώσεων. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης και της έρευνας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο παρουσίασης όλων των σχολικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στο σχολείο. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τη χρησιμότητα των αποτελεσμάτων, στην οποία μαθητές και καθηγητές διατύπωσαν τις απορίες και τις ερωτήσεις τους.

Συμπεράσματα

Οι μαθητές εμπλούτισαν τις γνώσεις τους πάνω στις τέχνες του κινηματογράφου και του θεάτρου, έμαθαν και άκουσαν για την ιστορία του Ελληνικού και του παγκόσμιου κινηματογράφου, μελέτησαν σημαντικές ταινίες του Ελληνικού και του παγκόσμιου κινηματογράφου που το σενάριό τους στηρίχτηκε σε θεατρικά έργα, μέσα από τις ταινίες

ήρθαν σε επαφή με το θέατρο, τόσο το ελληνικό όσο και το παγκόσμιο, γνώρισαν σκηνοθέτες του κινηματογράφου, ηθοποιούς, έλληνες και ξένους, καθώς και τους θεατρικούς συγγραφείς και τα έργα τους, για τα οποία ήξεραν ελάχιστα ή αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξή τους.

Καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές συνειδητοποίησαν την αξία της τέχνης του κινηματογράφου και ένιωσαν τη μαγεία του. Συνέδεσαν το θέατρο με τον κινηματογράφο και διαπίστωσαν ότι είναι δύο τέχνες που μπορούν να μας διδάξουν και να μας περάσουν μηνύματα, ειδικά στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Οι μαθητές διαπίστωσαν ότι κάθε μορφής τέχνη μπορεί να μας οπλίσει με δυνάμεις για να ξεπεράσουμε τα προβλήματα. Σε αυτή την περίπτωση η τέχνη λειτούργησε ως διδακτικό μέσο, ως μέσο για δημιουργική διδασκαλία. Και το κυριότερο, οι μαθητές έμαθαν να δουλεύουν ομαδικά!

Αναφορές

- Δαμιανάκου, Β. (1990). *Ουίλλιαμ Σαίξπηρ*. Αθήνα: Επικαιρότητα.
- Δελβερούδη, Ε.-Α. (2002). «*Εκ των στυλοβατών του καταστήματος: Ο Χρήστος Γιαννακόπουλος, ο Αλέκος Σακελλάριος και η μεταπολεμική κωμωδία*», Πρακτικά του Α΄ Πανελληνίου Θεατρολογικού Συνεδρίου, Το ελληνικό θέατρο από τον 17ο στον 20ό αιώνα, (σελ. 369-376). Αθήνα: Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών - εκδόσεις Ergo.
- Frey, K. (1998). *Η μέθοδος project. Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη*. Αθήνα: Αφοί Κυριακίδη.
- Gomery, D. (1998). *Η ιστορία του κινηματογράφου*. Αθήνα: Έλλην.
- Καραντινός, Ν. (2008). «*Γιαλαμάς Ασημάκης*», στο: Λουκία Δρούλια-Γιούλα Κουτσοπανάγου (επιμ.), *Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου*, τομ. 1ος, (σελ. 431), Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αθήνα.
- Ματσαγγούρας, Η. (1998). *Στρατηγικές διδασκαλίας*. Αθήνα: Gutenberg
- Ματσαγγούρας, Η. (2003) *Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση: Εννοιολογική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας*. Αθήνα: Γρηγόρης.
- Ματσαγγούρας Η. (2008) *Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση*. Γρηγόρης.
- Νίτσου Κ. Λ. (2014). *Δημήτρης Ψαθάς, Μαντάμ Σουσου, Εργοβιογραφία του Δημήτρη Ψαθ*. Αθήνα: Εκδόσεις Μαρίας Δ. Ψαθά.
- Πούχνερ, Β. (2010). *Τοπία ψυχής και μύθοι πολιτείας: Το θεατρικό σύμπαν του Ιάκωβου Καμπανέλλη*. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
- Ραφαηλίδης, Βασίλης. (1995). *Ελληνικός Κινηματογράφος: Κριτική 1965-1995*. Αθήνα: Αιγόκερως.
- Reader, Keith. (2000). *Ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου (1895-1975)*. Αθήνα: Αιγόκερως.
- Σιάφκος, Χρήστος. (2009). *Μιχάλης Κακογιάννης: Σε πρώτο πλάνο*. Αθήνα: Ψυχογιός.
- Σολδάτος, Γιάννης. (1999a). *Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου: Α΄ Τόμος (1900-1967)*. Αθήνα: Αιγόκερως.
- Σολδάτος, Γιάννης. (1999b). *Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου: Β΄ Τόμος (1967-1990)*. Αθήνα: Αιγόκερως.
- Σολδάτος, Γιάννης. (1999c). *Ιστορία του Ελληνικού Κινηματογράφου: Γ΄ Τόμος (1990-2000)*. Αθήνα: Αιγόκερως.

Βιωματική Δράση «Η Δύναμη της Ομάδας» Οικοδόμηση Κοινωνικών Δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο

Balampougiki Christina

B.Sc Psychology Specialization Behavioural Neuroscience, Special Education Technician
for the English Montreal School Board
e-mail: CBalampougiki@emsb.qc.ca

Κοτσάκη Ζαφειρούλα

ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, M.Sc of Education, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
e-mail: x4raz0@gmail.com

Περίληψη

Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζει τη διαθεματική και τη βιωματική προσέγγιση στη διδασκαλία των μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται η παρούσα διδακτική υποενότητα της Βιωματικής Δράσης Φύση και Άσκηση με τίτλο «Η Δύναμη της Ομάδας», με βασικό σκοπό την οικοδόμηση των κοινωνικών δεξιοτήτων της συνεργασίας, της ομαδικής εργασίας και της αλληλοβοήθειας μεταξύ των μαθητών/τριών. Θεωρητικές, ομαδο-συνεργατικές και βιωματικές δραστηριότητες υλοποιούνται για την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών, με τη χρήση ποικίλων τεχνικών, μεθόδων και μέσων διδασκαλίας. Συλλογή πληροφοριών, συζητήσεις, τεχνήματα, δραστηριότητες και αθλητικά παιχνίδια υλοποιούνται στα τέσσερα στάδια της βιωματικής μάθησης, (βιώνοντας, νοηματοδοτώντας, αναλύοντας και εφαρμόζοντας) και επιτυγχάνεται άμεση και δυναμική εμπλοκή των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία. Μαθαίνουν έτσι να εργάζονται ομαδικά για να υλοποιούν στοχευμένες, βελτιωτικές παρεμβάσεις τόσο στο προσωπικό, όσο στο σχολικό και στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Λέξεις κλειδιά: Ομαδο-συνεργατική, Βιωματική, Διαθεματική, Δράση.

Εισαγωγή

Η Βιωματική Μάθηση (experiential learning) αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης πέρα από την απομνημόνευση και τη μετωπική διδασκαλία (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008), στην οποία το κέντρο της διδασκαλίας δεν είναι ο δάσκαλος, ως «αυθεντία», αλλά ο/η μαθητής/τρια (Βασάλα, 2013). Η διδασκαλία είναι διεπιστημονική και «πολυτροπική», καθώς χρησιμοποιούνται ποικίλα εκπαιδευτικά μέσα, όπως η εικόνα, ο ήχος, το σχέδιο, το σχήμα, το χρώμα, η κίνηση, η τεχνολογία αλλά και η εμπειρία των μαθητών (Κουκουνάρα-Λιάγκη, 2011). Διδακτικά σενάρια με περιεχόμενο και δομή διαφοροποιημένα σε σχέση με τη συμβατική σχολική διδασκαλία εφαρμόζονται, εστιάζοντας στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας και περιλαμβάνουν ποικίλες τεχνικές ενεργητικής μάθησης, όπως καταιγισμό ιδεών (brainstorming), μελέτη πεδίου, μελέτη περίπτωσης, παιχνίδια ρόλων, βιβλιογραφική μελέτη πηγών, διαδικτυακή έρευνα, σχέδια εργασίας (project), παρατήρηση, συνεντεύξεις, τεχνήματα, φυσικές δραστηριότητες κ.ά. Έτσι, προάγεται ο κριτικός στοχασμός (Χρυσάφιδης, 2003;2011), η δημιουργικότητα, η συνεργασία και η αυτενέργεια των μαθητών/τριών (Ματσαγγούρας, 2002;2008;2012).

Η Βιωματική Μάθηση αξιοποιεί τα βιώματα των μαθητών/τριών ή δημιουργεί νέα, τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν ενεργητικά για να οικειοποιούνται το θέμα που προσεγγίζουν, να ερευνούν, να ανακαλύπτουν, να έρχονται σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης να ενεργοποιούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους. Επίσης, σε αντίθεση με την απομνημόνευση, η μάθηση βασίζεται στην αλληλεπίδραση συναισθηματικών διεργασιών και γνώσης, την αναζήτηση ή τη δημιουργία νοήματος κινητοποιώντας το/η μαθητή/τρια

διανοητικά και συναισθηματικά προωθώντας την αυτογνωσία (Δεδούλη, 2002; 2003). Αντίστοιχα, αλλάζει και ο τρόπος αξιολόγησης, σε διαμορφωτική αξιολόγηση, η οποία γίνεται σε κάθε φάση της διδασκαλίας (Σταύρου & Νεοφύτου, 2012).

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, επεκτείνεται σε νέες διαστάσεις. Έχοντας προετοιμαστεί σφαιρικά και λεπτομερώς, αρχικά ευαισθητοποιεί τους μαθητές/τριές του (Ματσαγγούρας, 2012) και στη συνέχεια παρουσιάζει όλες τις διαστάσεις του θέματος ενεργώντας ως αναλυτής της μάθησης. Επίσης, επεξηγεί και καθοδηγεί τις δραστηριότητες, συντονίζει συμβουλευτικά τις ενέργειες των μελών των ομάδων και δίνει την ευκαιρία παρακινώντας τον καθένα/μία να εκφράσει τις ιδέες, τις απόψεις και τη γνώμη του.

Η βιωματική μέθοδος χωρίζεται σε τέσσερα βασικά στάδια, ανάλογα με τις γνωσιακές διαδικασίες και τα επιθυμητά προσδοκώμενα αποτελέσματα. Αυτά τα τέσσερα βασικά στάδια αναφέρονται στο: α) Βιώνοντας, όπου τα παιδιά μέσα από δράσεις αναβιώνουν εμπειρίες τους, β) Νοηματοδοτώντας, στο οποίο συνδέουν την εμπειρία τους με την έννοια που μελετούν, γ) Αναλύοντας, όπου αναλύουν σε βάθος και αξιολογούν την έννοια που μελετούν και δ) Εφαρμόζοντας στο οποίο τα παιδιά καλούνται να αναστοχαστούν, να αξιολογήσουν, να επαναπροσδιορίσουν, να συνδέσουν αποκτηθείσες γνώσεις και να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις στο περιβάλλον που ζουν. Αυτή η διάσταση της βιωματικής μάθησης και η ολιστική αντίληψη για τη γνώση, που καλλιεργεί ταυτόχρονα τον κοινωνικό γραμματισμό, συμφωνεί απόλυτα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003) στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ακολουθώντας τη διαθεματική και τη βιωματική διάσταση της γνώσης, το θέμα της οικοδόμησης κοινωνικών δεξιοτήτων της παρούσας διδακτικής υποενότητας προσεγγίζεται διαθεματικά, με στόχο την πληρέστερη, ολοκληρωμένη και ενιαία κατανόηση του. Οι συμμετοχικές δραστηριότητες που εφαρμόζονται προωθούν τη βιωματική, συνεργατική και διερευνητική μάθηση των μαθητών/τριών (Αρχοντάκη & Φιλίππου, 2003) αξιοποιώντας παλιές και νέες, προσωπικές και διαμεσολαβημένες εμπειρίες. Έτσι οι μαθητές/τριες κατανοούν σε βάθος τα θέματα που μελετούν, αξιοποιούν τις νέες γνώσεις, αναπτύσσουν τις αναγκαίες στάσεις και ικανότητες κοινωνικές, μετα-γνωστικές, αυτο-γνωσιακές, κιναισθητικές και μεθοδολογικές. Αναπτύσσουν επίσης ικανότητες που απαιτεί η αυτορρυθμιζόμενη μάθηση «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» και παρεμβαίνουν στοχευμένα και βελτιωτικά τόσο στο προσωπικό, όσο και στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον.

Σκοπός και Στόχοι της διδακτικής ενότητας

Ο γενικός σκοπός της διδακτικής υποενότητας ήταν η οικοδόμηση κοινωνικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, ήταν η συνειδητοποίηση της δύναμης της ομάδας, η καλλιέργεια της ομαδο-συνεργατικής κουλτούρας στην τάξη και της αλληλοβοήθειας.

Οι επιμέρους στόχοι, που σχετίζονται άμεσα με τη θεματολογία και με τη διαδικασία της διδακτικής υποενότητας Βιωματικής Δράσης Φύση και Άσκηση, ορίζονται στο να είναι σε θέση οι μαθητές/τριες: α) να δραστηριοποιηθούν συνεργατικά, αναλαμβάνοντας με υπευθυνότητα αρμοδιότητες στην ομάδα, β) να αναζητούν υλικό σχετικό με το θέμα «Η Δύναμη της Ομάδας» από διάφορες πηγές (έντυπες, ηλεκτρονικές κλπ), γ) να συνδέουν το θέμα της συνεργασίας σε ομάδες, με πρότερα βιώματά τους, δ) να νοηματοδοτούν, να διερευνούν και να αναλύουν τις έννοιες ομάδα, αλληλοβοήθεια, άμιλλα, συνεργασία, ε) να εφαρμόζουν συνεργατική κουλτούρα και στάση στ) να προάγουν τις δημιουργικές, εικαστικές και τεχνολογικές τους ικανότητες κατασκευάζοντας τεχνήματα, ζ) να αθλούνται με ομαδικά παιχνίδια και η) να αξιοποιούν δημιουργικά το χρόνο τους.

Η μεθοδολογία υλοποίησης της διδακτικής υποενότητας και οι διδακτικές τεχνικές

Η ομαδο-συνεργατική μεθοδολογία υλοποίησης της διδακτικής ενότητας εφαρμόζεται και περιλαμβάνει συλλογική δράση των ολιγομελών μαθητικών ομάδων σχετικά με τον προγραμματισμό των δράσεων, την κατανομή των ρόλων και τη σύνθεση των εργασιών. Ο εκπαιδευτικός είναι συντονιστής, βοηθός και υποστηρικτής των δράσεων των ομάδων και

λειτουργεί ως καθοδηγητής των μαθητών/τριών για την απόκτηση δεξιοτήτων, γνωστικών, γλωσσικών, μεθοδολογικής διερεύνησης, αλλά κυρίως επικοινωνίας και συνεργασίας. Για την πραγματοποίηση των θεωρητικών και βιωματικών δραστηριοτήτων εφαρμόζεται η ενεργή – βιωματική μορφή διδασκαλίας, η διερευνητική και η ανακαλυπτική μάθηση. Οι δραστηριότητες υλοποιούνται με διδακτικές τεχνικές όπως: α) ελεύθερος συνειρμός και καταγισμός ιδεών, β) συζήτηση, γ) αναζήτηση και συλλογή δεδομένων, ταξινόμηση, αξιολόγηση και αξιοποίησή τους, δ) χρήση των νέων τεχνολογιών ε) βιωματικές ασκήσεις όπως εικαστικές κατασκευές, τεχνήματα και στ) αθλητικά ομαδικά παιχνίδια.

Στο σχεδιασμό της διδακτικής υποεπένδυσης λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και οι προηγούμενες μαθησιακές τους εμπειρίες, οι οποίες επεξεργάζονται και αξιοποιούνται, επιδιώκοντας τη δυναμική εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία.

Τα επιστημονικά πεδία, τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διαθεματικά συνδέονται με τις έννοιες ομάδα, αλληλοβοήθεια, άμιλλα, συνεργασία, ομαδικό πνεύμα του θέματος της διδακτικής υποεπένδυσης αυτής, αφορούν: α) τα Φιλολογικά μαθήματα π.χ. η συνεργασία και η δύναμη της ομάδας μέσα από αρχαία και νέα φιλολογικά έργα, κείμενα και ποιήματα, β) την Πληροφορική π.χ. βίντεο και αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών, εικόνων κλπ, γ) την Τεχνολογία π.χ. ομαδικά τεχνήματα, δ) την Αισθητική Αγωγή π.χ. εικαστικές κατασκευές κλπ, ε) τη Φυσική Αγωγή π.χ. ομαδικά παιχνίδια και στ) τα Μαθηματικά π.χ. μετρήσεις για το σχεδιασμό τεχνημάτων.

Πηγές αναζήτησης των πληροφοριών, των video και των εικόνων για την υλοποίηση των δράσεων της διδακτικής ενότητας αποτελούν το διαδίκτυο, βιβλία και άρθρα.

Τα εκπαιδευτικά εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι φύλλα εργασίας, διδακτικά εγχειρίδια, εξοπλισμός νέων τεχνολογιών, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, internet, εκτυπωτής, χαρτί, μολύβια, ψαλίδια, ξύλινες σανίδες, σχοινιά, καρφιά, σφυρί και χάρακες.

Η χρονική διάρκεια της διδακτικής υποεπένδυσης, στο πλαίσιο του σχολικού μαθήματος Βιωματικών Δράσεων Φύση και Άσκηση, είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες και η πορεία υλοποίησής της περιλαμβάνει αρχικά, την ενημέρωση-παρουσίαση της θεματολογίας της ενότητας, τη συγκρότηση των ομάδων των 4-5 ατόμων, την ανάθεση ρόλων σε κάθε μέλος και την επιλογή του τίτλου της υποεπένδυσης, όπως «Η Δύναμη της Ομάδας». Ακολουθούν οι δραστηριότητες ανά στάδιο βιωματικής μάθησης:

1ο Στάδιο - Βιώνοντας

Οι μαθητές/τριες περιγράφουν και οριοθετούν την έννοια «Ομάδα» συνθέτοντας έναν εννοιολογικό χάρτη αξιών που την προσδιορίζουν και ανακαλώντας σχετικές γνώσεις και εμπειρίες τους. Η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας είναι 15 λεπτά και εκπαιδευτικά υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ο πίνακας και μαρκαδόροι. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι παρακινητικός, χρησιμοποιώντας τις διδακτικές τεχνικές του καταγισμού ιδεών και του ελεύθερου συνειρμού. Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν στην ενεργοποίηση της συναίσθησης και στη σύνδεση των «αξιών της ομάδας» με τα βιώματα των μαθητών/τριών. Αξιολογούνται δε, ανάλογα με την εμπλοκή τους στη δραστηριότητα.

2ο Στάδιο - Νοηματοδοτώντας

Η νοηματοδότηση και η διερεύνηση του θέματος της δύναμης της ομάδας προσδιορίζονται ως τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της 30λεπτης δραστηριότητας, η οποία υλοποιείται με τη διδακτική αξιοποίηση του video «Team Work IoT» και «EGGHUNT». Πίνακας, υπολογιστής, προβολέας και φύλλα εργασίας χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικά μέσα. Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν προσεκτικά τα video, περιγράφουν και ανιχνεύουν τις έννοιες ομάδα, συνεργασία, άμιλλα, ομαδική επιτυχία και τις διάφορες παραμέτρους τους, συζητούν, συμπληρώνουν τα ομαδικά φύλλα εργασίας και τα παρουσιάζουν στην τάξη. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει τις απαραίτητες οδηγίες για την υλοποίηση της δραστηριότητας, επιμελείται της προβολής των video, συντονίζει το σχολιασμό, κατευθύνει τις ομάδες για τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας, την παρουσίασή τους στην τάξη και τη συζήτηση. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών αφορά στην

κατανόηση και εφαρμογή των οδηγιών, στην τήρηση των χρονικών ορίων των εργασιών, στη συνεργασία με τα άλλα μέλη της ομάδας και στο βαθμός εμπλοκής τους στη δραστηριότητα (Εικόνα 1).

Εικόνα 9. Παρακολούθηση εκπαιδευτικού video σε ομάδες

3ο Στάδιο - Αναλύοντας

Η χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων είναι 45 λεπτά και τα εκπαιδευτικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδίκτυο, βιβλία, χαρτί, μολύβια, ψαλίδια, ξύλινες σανίδες, σχοινιά, καρφιά, σφυρί και χάρακες. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν: α) την αναζήτηση πληροφοριών, λογοτεχνημάτων και εικόνων (έντυπων και ηλεκτρονικών) σχετικά τις έννοιες ομάδα, συνεργασία, άμιλλα, ομαδική επιτυχία, στα αθλήματα, στην εργασία, στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, στα ζώα κλπ. και ακολουθεί παρουσίασή τους και συζήτηση, β) ομαδοσυνεργατική κατασκευή τεχνημάτων (δύο σανίδες με πέντε σχοινολαβές και αντίστοιχες θέσεις πελμάτων). Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα αποτελούν η οικοδόμηση μιας εμπειρικής σχέσης αναφορικά με τη δύναμη της ομάδας, η ολόπλευρη ανάλυση και εμβάθυνση της σχέσης αυτής. Ενεργητικός και δραστήριος είναι ο ρόλος των μαθητών/τριών καθώς αναζητούν στο διαδίκτυο και σε βιβλία δημιουργίες (ποιήματα, πεζογραφήματα, τραγούδια κλπ), τα επεξεργάζονται στην ομάδα και τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Επίσης, δημιουργούν συνεργατικά τεχνήματα με χάρακα, σανίδες, σχοινιά και καρφιά που χρησιμοποιούνται σε επόμενη δραστηριότητα. Ο/Η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τους μαθητές στην αναζήτηση των έργων, συντονίζει την παρουσίασή τους και τη συζήτηση που ακολουθεί και ενισχύει την ενεργοποίησή τους για την κατασκευή των τεχνημάτων. Η αξιολόγησή των μαθητών/τριών αφορά στο βαθμό εμπλοκής τους στις δραστηριότητες, στην κατανόηση και στην εφαρμογή των οδηγιών, στην αναλυτική και συνθετική τους ικανότητα, στη δημιουργικότητα και στη συνεργασία τους στην ομάδα (Εικόνα 2).

Εικόνα 10. Κατασκευή τεχνηματος σε ομάδες

4ο Στάδιο - Εφαρμόζοντας

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη δημιουργία τεσσάρων (4) ομαδοσυνεργατικών παιχνιδιών, ένα από κάθε ομάδα παιδιών, την περιγραφή τους, τον ορισμό των κανόνων τους και την εφαρμογή τους στην τάξη, στη διάρκεια της 45λεπτης διδακτικής ώρας όπως:

- 1) Περπάτημα με 1 σανίδα 5 θέσεων απόσταση 6 μέτρων, ανταγωνιστικά ανά 2 ομάδες.
- 2) Περπάτημα με 2 σανίδες 5 θέσεων απόσταση 6 μέτρων με χρονομέτρηση ανά ομάδα.

3) Μεταφορά ενός μπουκαλιού με νερό πάνω στη σανίδα, κρατώντας την 5 άτομα από τις σχοινολαβές, σε απόσταση 6 μέτρων και ανταγωνιστικά ανά 2 ομάδες.

4) Μεταφορά ενός μπουκαλιού με νερό πάνω σε κάθε μια από τις 2 σανίδες, κρατώντας τις δεξιά και αριστερά τους, 5 άτομα από τις σχοινολαβές, σε απόσταση 6 μέτρων με χρονομέτρηση ανά ομάδα.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα αφορούν στην εφαρμογή των παιχνιδιών και στην ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικής στάσης. Τα εκπαιδευτικά μέσα – υλικά που χρησιμοποιούνται είναι τα τεχνήματα με σανίδες, καρφιά και σχοινιά που δημιουργήθηκαν και δύο μπουκάλια νερό. Ο ρόλος των μαθητών/τριών είναι πρωταγωνιστικός και δημιουργικός και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και συντονιστικός των δραστηριοτήτων. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών περιλαμβάνει τη δυνατότητά τους να συνεργάζονται με τα άλλα μέλη της ομάδας τους για τη δημιουργία του ομαδικού παιχνιδιού τους, την σαφήνεια των κανόνων και των οδηγιών που παρέχουν στις άλλες ομάδες για την εφαρμογή του στην τάξη και επιπλέον την εμπλοκή τους στα ομαδικά παιχνίδια των άλλων ομάδων (Εικόνα 3).

Εικόνα 11. Δημιουργικά παιχνίδια ανά ομάδες

Εκτός από τις επιμέρους αξιολογήσεις που αναφέρθηκαν, στο τέλος γίνεται επιπλέον και μια συνολική αξιολόγηση όλων των δραστηριοτήτων της υποενότητας από τα παιδιά.

Η παρούσα διδακτική υποενότητα του σχολικού μαθήματος Βιωματικών Δράσεων Φύση και Άσκηση με θέμα «Η Δύναμη της Ομάδας» υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2014-2015 στην Β2' τάξη του Γυμνασίου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Σαπών Ροδόπης και συμμετείχαν 20 μαθητές/τριες (11 αγόρια και 9 κορίτσια).

Ανάλυση Αποτελεσμάτων - Αξιολόγηση - Συζήτηση

Η εφαρμογή της βιωματικής, διαθεματικής, διδακτικής υποενότητας αυτής, επέφερε τα παρακάτω αποτελέσματα στους συμμετέχοντες μαθητές/τριες, που αναλύονται σε τρία επίπεδα: α) σε γνωστικό επίπεδο, οι μαθητές/τριες έμαθαν να συλλέγουν πληροφορίες, κατανόησαν τις έννοιες ομάδα, συνεργασία, αλληλοβοήθεια, άμιλλα, ομαδική επιτυχία και τη σημασία τους, κατασκεύασαν τεχνήματα και καλλιέργησαν τη δημιουργική τους σκέψη σχεδιάζοντας τα δικά τους ομαδικά παιχνίδια, β) σε ψυχοκινητικό και σωματικό επίπεδο, έδρασαν σε ομάδες, ανέλαβαν ρόλους, αρμοδιότητες και γυμνάστηκαν ομαδικά και γ) σε πνευματικό, συναισθηματικό επίπεδο, συνεργάστηκαν αρμονικά στην τάξη, ενεργούσαν με αυτοπεποίθηση, υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση, διαπολιτισμική κατανόηση, διασκέδασαν και ενίσχυσαν την επικοινωνιακή τους ικανότητα και την αυτοεκτίμησή τους.

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας για το σύνολο των μαθητών/τριών του σχολείου προκύπτουν από την αξιοποίηση των παραχθέντων τεχνημάτων με παιγνιώδη και εκπαιδευτικό τρόπο.

Συμπεράσματα

Η υλοποίηση της παρούσας διδακτικής υποενότητας του μαθήματος Βιωματικές Δράσεις Φύση και Άσκηση με θέμα «Η Δύναμη της Ομάδας» προσδίδει ευεργετικά αποτελέσματα και στα τρία επίπεδα της εκπαιδευτικής ανάπτυξης των μαθητών και των μαθητριών.

Τα δυνατά σημεία της αποτελούν η αξιοποίηση των βιωμάτων των μαθητών/τριών για την εμπάθυση της γνώσης σχετικά με την έννοια και τη σημασία της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας και της ομαδικής εργασίας, η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ τους, η

κοινωνικοποίησή τους, η τόνωση της αίσθησης της ομάδας, της αποδοχής, η δημιουργία διαπολιτισμικής κουλτούρας και θετικού κλίματος στην τάξη, αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αξιολογήσεις των δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν. Επίσης, θετικό σημείο αποτελεί η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, της φαντασίας και της συνθετικής τους ικανότητας στην οργάνωση και εφαρμογή των παιχνιδιών τους.

Τα αδύνατα σημεία της παρούσας διδακτικής υποεπένδυσης αποτελούν οι δυσκολίες κατά τη μέτρηση, τη σχεδίαση και την παραγωγή των τεχνημάτων και η δυσκολία κάποιων μαθητών στην οργάνωση των παιχνιδιών που δημιουργούν ανά ομάδες.

Οι ευκαιρίες – προτάσεις που παρουσιάζονται αφορούν στη δυνατότητα ένταξης της διδασκαλίας της ενότητας αυτής σε διάφορα μαθήματα του τυπικού προγράμματος σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Γυμνασίου, όπως Φυσική Αγωγή, Εικαστικά, Τεχνολογία κλπ ενώ πρόταση επέκτασης της παρούσας υποεπένδυσης είναι η χρήση των τεχνημάτων με ποικίλους τρόπους σε άλλες βιωματικές δράσεις.

Αναφορές

EGGHUNT: https://www.youtube.com/watch?v=52M5EfRkBB0&list=PLExpb8BxMFWJ8Ir-i_EMcFiro9cF7SAHQ&index=6)

Team Work lol: https://www.youtube.com/watch?v=i_Psl0nFEzw&index=7&list=PLExpb8BxMFWJ8Ir-i_EMcFiro9cF7SAHQ

Αρχοντάκη Ζ & Φιλίππου Δ (2003) *205 Βιωματικές Ασκήσεις για εμπύχωση ομάδων*. Αθήνα: Καστανιώτη

Βασάλα, Π., (2013), *Συμμετοχικές διδακτικές τεχνικές στη σύγχρονη εκπαίδευση*, σ. 358. Υλικό εξ. αποστάσεως εκπαίδευσης (e-book, ISBN: 978-618-80751-1-5).

Δ.Ε.Π.Σ.-Α.Π.Σ. (2003). *Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών και αναλυτικά προγράμματα σπουδών υποχρεωτικής εκπαίδευσης*, ΥΠΕΠΘ - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΦΕΚ 304/13-3-2003 τ. Β') Αθήνα, Ανάκτηση Ιούνιο 19, 2019 από <http://www.pi-schools.gr/programs/depps/>

Δεδούλη, Μ. (2002). Βιωματική μάθηση – Δυνατότητες αξιοποίησής της στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης. *Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων*, τχ. 6, 145 – 159.

Δεδούλη. Μ.(2003), «Βιωματική Μάθηση-Αξιοποίησής της στο Πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης», *Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων*, τχ. 5, Ανακτήθηκε 8/4/2020 από: <http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos6/deloudi.PDF>

Κουκουνάρα-Λιάγκη, Μ., (2011) *Εκπαιδευτικοί εν δράσει, Νέα πολυτροπική διδακτική*, Γρηγόρης, Αθήνα, σ. 47-62

Ματσαγγούρας Η (2012) «*ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα)– Πιλοτική Εφαρμογή, Οριζόντια Πράξη*» MIS: 295379 Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Ματσαγγούρας Η. (2008). *Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση*, Γρηγόρης, Αθήνα.

Ματσαγγούρας, Η..(2002) *Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση: Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας*. (2009) (2^η έκδ.). Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.

Ματσαγγούρας, Ηλ. (2002), *Στρατηγικές Διδασκαλίας: Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη*. Αθήνα: Gutenberg

Σταύρου, Χρ., Νεοφύτου, Λ., (2012) *Η αξιολόγηση του μαθητή Διδακτικοί στόχοι και αξιολόγηση Αρχική, τελική και διαμορφωτική αξιολόγηση*, Πάφος, σ. 16-19

Τριλίβα, Σ. & Αναγνωστοπούλου, Τ. (2008). *Βιωματική μάθηση: Ένας πρακτικός οδηγός για εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους*. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

Χρυσάφιδης, Κ. (2003). *Βιωματική-Επικοινωνιακή Διδασκαλία: Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο Σχολείο*. Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg.

Χρυσάφιδης, Κ. (2011). *Διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Διαθεματικότητα, Διεπιστημονικότητα, Ευέλικτη Ζώνη, Μέθοδος Project, Ενιαία Συγκεντρωτική Διδασκαλία* Αθήνα: Δίπτυχο

Με χαρά και με παιχνίδι την Ευρώπη συναντώ και μαζί της πάντα ζω

Ξιάρχου Χριστίνα

Εκπαιδευτικός Med & MSc, Πρωτοβάθμια Δημόσια Εκπαίδευση
Ksiarxou1967@hotmail.com

Περίληψη

Η εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Με χαρά και με παιχνίδι την Ευρώπη συναντώ και μαζί της πάντα ζω» υλοποιήθηκε σε μαθητές Ε΄ Τάξης Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο του προγράμματος Teachers4Europe. Στόχος της καινοτόμου δράσης ήταν η γνωριμία/επαφή των μαθητών με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ευαισθητοποίησή τους πάνω σ' αυτά, καθώς και η συνειδητοποίηση ότι αποτελούν μέρος του συνόλου μιας ευρύτερης ομάδας που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.). Η επεξεργασία του θέματος έγινε διαθεματικά και διεπιστημονικά με ομαδοσυνεργατική, διερευνητική προσέγγιση της μάθησης και εφαρμογή της μεθόδου project, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας. Η εργασία υλοποιήθηκε με βιωματικές δράσεις, εικαστικές δημιουργίες, παιχνίδια, επεξεργασία κειμένων, εκπαιδευτικές επισκέψεις και πλοήγηση στο διαδίκτυο σε εικονικά και ακουστικά λογισμικά συναφή με το θέμα. Στο τέλος της δράσης έγινε διάχυση των αποτελεσμάτων σε όλους τους μαθητές του σχολείου.

Λέξεις κλειδιά: Ευρωπαϊκή Ένωση, μέθοδος project, βιωματική μάθηση

Εισαγωγή

Το θέμα επιλέχθηκε μετά από συζήτηση με τους μαθητές, ανίχνευση γνωστικών αναγκών σχετικά με το ρόλο της Ε.Ε. και αναγνώριση ότι είμαστε όλοι ευρωπαίοι πολίτες, με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το έναυσμα για τη ενασχόλησή με το θέμα δόθηκε μετά από διερεύνηση του χάρτη των χωρών της Ευρώπης και την ανάλυση της Σωκρατικής αναφοράς: «δεν είμαι Αθηναίος ή Έλληνας πολίτης, αλλά ένας πολίτης του κόσμου» (<https://el.wikisource.org/wiki/«Περί Φυγής», 600 F>). Οι μαθητές οδηγήθηκαν με ενδιαφέρον και περιέργεια να μάθουν περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά με παιγνιώδη τρόπο για να αναπτύξουν θετική στάση στη μάθηση (Διαφέρμου κ.ά., 2006). Κατά το έναυσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας έγινε πνευματική διέγερση των μαθητών με καταγισμό ιδεών και καταγραφή σε χάρτη εννοιών, για αύξηση του ενδιαφέροντος και του κινήτρου για ενεργό συμμετοχή (Κορδάκη, 2000; Σολομωνίδου, 2006).

Κύριος στόχος:

Η κατανόηση από τους μαθητές θεμάτων που αφορούν την Ε.Ε. με την άντληση κατάλληλης ανατροφοδότησης για διδακτική χρήση.

Επιμέρους Στόχοι:

- Καλλιέργεια της συνείδησης του ενεργού και ισότιμου ευρωπαίου πολίτη και η συνειδητοποίηση από την πλευρά των μαθητών της κοινής συνύπαρξης και συνεργασίας.
- Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ομαδικότητας.
- Δημιουργία ευχάριστου παιδαγωγικού περιβάλλοντος με ενίσχυση της χαράς, της δημιουργίας και της επιθυμίας για μάθηση.
- Επαφή με θέματα που αφορούν ηλεκτρονικά λογισμικά και παιχνίδια.
- Εξοικείωση με θέματα που αφορούν την πολιτισμική διαφορετικότητα και την ισότιμη αποδοχή της κουλτούρας και των αξιών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεθοδολογία

Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε με τη μέθοδο project και εφαρμόστηκαν ομαδοσυνεργατικές τεχνικές (Σαμαρά, 2008), ενεργητική μάθηση (Ελληνιάδου κ.ά.,

2008;Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008) και βιωματικές εκπαιδευτικές διαδικασίες (Δεδούλη, 2002;Ταρατόρη, 2007). Οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη μελέτη περίπτωσης και την επίλυση προβλήματος. Δημιουργήθηκαν σχέδια εργασίας με διαθεματικότητα (Δημήτριου & Χατζηχρίστου, 2011;Λαμπάκη,2017;Βιδάκη,2002) και διεπιστημονικότητα σε ποικίλα γνωστικά αντικείμενα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικές δράσεις. Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά (Κοσσυβάκη, 2003; Χαραλάμπους, 2001), έπαιξαν εκπαιδευτικά παιχνίδια, δραματοποίησαν μύθους και πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις εντός και εκτός σχολείου (Ζυγουρίτσας, 2008; Lund & Nielsen,2002). Στο τέλος έγινε διάχυση των αποτελεσμάτων σε όλους τους μαθητές στο σχολείο. Έμφαση δόθηκε στην αξία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν εμπνευστικός, υποστηρικτικός και καθοδηγητικός και έγινε μεσολαβητής, σύμβουλος και αρωγός της μάθησης (Ματσαγγούρας, 2002).

Συνεργασίες με:

- Το κέντρο «Europe Direct» του Δήμου Θεσσαλονίκης.
- Τον Πρεσβευτή του προγράμματος.
- Το Σύλλογο Διδασκόντων.
- Το Σύλλογο Γονέων.

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων

Η διδασκαλία υλοποιήθηκε διαθεματικά και συνδέθηκε με πολλά γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος, όπως τη Γλώσσα, τα μαθηματικά, την Πληροφορική, τα Εικαστικά και την Θεατρική Αγωγή.

Γλώσσα:

- Επεξεργασία πληροφοριών για την πολυμορφία και τις πολιτικές κουλτούρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Αθανασοπούλου, 2009).
- Μελέτη και επεξεργασία κειμένων όπως «ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης» (Τζεργιάς,2006;<http://ebooks.edu.gr/modules/>), «Τα αστέρια της Ευρώπης» (Παπαϊωάννου,2014) και «Μια παρέα με ...καρδιά» (Βαρβαρούση, 2009).
- Συζήτηση για το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και τη φωνή του ευρωπαίου πολίτη(<https://www.europarl.europa.eu/>)
- Παραγωγή δημιουργικής γραφής.
- Γραπτή και προφορική εκμάθηση της λέξης «καλημέρα» σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Διαλογισμοί γύρω από έναν μύθο. Επισήμανση του ρόλου του αρχαίου Ελληνικού πολιτισμού στην ανάπτυξη του ευρωπαϊκού πολιτισμού (Κρασανάκης, 2008).
- Επιτραπέζιο παιχνίδι «στον Αστερισμό της Ευρώπης» με πληροφορίες από τα κράτη της Ε. Ε. (<http://europadaf.blogspot.com>).

Μαθηματικά:

- Επαφή με το κοινό νόμισμα (ευρώ) και επίλυση προβλημάτων με αναφορά στο ευρώ και σε πληθυσμιακούς αριθμούς των πόλεων και των χωρών της Ευρώπης.
- Ανάγνωση και επεξεργασία λογισμικού «Ένα νόμισμα για μια Ευρώπη, ο δρόμος προς το ευρώ»(<http://europedirect.pde.gov.gr/images>).
- Η ιστορική περιπέτεια του ευρώ όπως περιγράφεται στο φυλλάδιο και στη σχετική αφίσσα, η οποία διατίθενται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/economy_finance/general).
- Επίλυση προβλημάτων με θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη, τις πρωτεύουσες και τα λιμάνια (Karllani, 2010).

Πληροφορική:

- Επαφή με τις σημαίες, τις χώρες, τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τις διατροφικές συνήθειες και τα κυριότερα μνημεία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με άντληση

πληροφοριών από το διαδίκτυο στο ιστότοπο «Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη» (<https://europa.eu/learning-corner>).

- Διαδικτυακά παιχνίδια. «Η γωνιά της Ευρώπης» (<http://europa.eu/kids-corner>) και «Παίξε με την Ευρώπη» (<http://europeofeuropa.blogspot.gr>).
 - Αναζήτηση στο διαδίκτυο εικόνων από φαγητά, αξιοθέατα, σημαίες, περιβαλλοντικά στοιχεία και χάρτες (<https://europa.eu/learning-corner/match-the-landmarks-el>).
 - Παιχνίδι παζλ με τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (<https://europa.eu/learning-corner/match-the-flags>) και την Ευρωπαϊκή Ταυτότητα στο διαδίκτυο (<https://rm.coe.int/>)
- Εικαστικά:
- Επαφή με πίνακες από διάσημους ζωγράφους που απεικονίζουν την αρπαγή της Ευρώπης (<https://www.youtube.com/watch?v=42dee6LtCAE>).
 - Ο ύμνος της χαράς του Μπετόβεν (<https://www.youtube.com>).
 - «Ζωγραφίζω την Ευρώπη» (<http://publications.europa.eu/resource>).
 - Δημιουργία καρτών με τη σημαία των ευρωπαϊκών χωρών, τις πρωτεύουσες μαζί με ένα σημαντικό αξιοθέατο. Επεξεργασία του φυλλαδίου «Η Ευρώπη και Εσύ» (<https://op.europa.eu/en/publication>).
 - Δημιουργία χάρτη με τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε κράτος κολλάμε αυτοκόλλητα με τα κυριότερα μνημεία, την πρωτεύουσα, το νόμισμα και ένα χαρακτηριστικό της χώρας. Το αυτοκόλλητο υλικό το προσφέρει το κέντρο Europe Direct (<https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/motto-el>).
 - Δημιουργία αφίσας σε μορφή κόμικ με θέμα το μύθο: «Η αρπαγή της Ευρώπης».
- Θεατρική αγωγή:
- Δραματοποίηση του μύθου της αρπαγής της Ευρώπης.
 - Παιχνίδι παντομίμα με κράτη, σημαίες, πρωτεύουσες, αξιοθέατα χωρών.
 - Οι μαθητές υιοθετούν μια χώρα, σχηματίζουν τρενάκι σύμφωνα με το χρόνο ένταξης τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταξιδεύουν στο χρόνο και στο χώρο λέγοντας εμπειρίες και εντυπώσεις από το εικονικό τους ταξίδι.

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση έγινε σε τρεις φάσεις (Στάππα-Μουρτζίνη,2010; Mcbeath,2001).

- Αρχική-διαγνωστική.
- Ενδιάμεση.
- Τελική αξιολόγηση.

Συμπεράσματα

Η συμβολή του προγράμματος teacher4Europe έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι συνυπάρχουν ειρηνικά και ζουν ισότιμα μέσα σε μία μεγάλη ομάδα με κοινούς στόχους που λέγεται «Ευρωπαϊκή Ένωση». Επιπλέον μέσω των εκπαιδευτικών δράσεων επιτεύχθηκε το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία. Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, κατανόησαν το μέγεθος και την ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη ζωή τους και αισθάνθηκαν πρωτίστως έλληνες και ταυτόχρονα ευρωπαίοι πολίτες. Η διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με παρουσίαση του προγράμματος στους μαθητές όλου του σχολείου, στο τέλος του σχολικού έτους. Επίσης οι μαθητές συμμετείχαν με αφίσα στην παρουσίαση που έγινε όλων των προγραμμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας σε ανοικτή εκδήλωση-ημερίδα, ως θεσμός αξιολόγησης και βράβευσης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων teacher4Europe. Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν και υιοθέτησαν αξίες, στάσεις και αντιλήψεις θετικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παιδιά ένιωσαν με χαρά ευρωπαίοι πολίτες και υποσχέθηκαν να γίνουν μεσολαβητές, κάνοντας διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην οικογένεια και στο ευρύτερο φιλικό περιβάλλον τους.

Αναφορές

- Karllani, Gazmend (2010). *Μελένη Ευρώπη*. Αθήνα: Εκδοτικός Οίκος Α. Α. Λιβάνη.
- Lund, H. & Nielsen, J. (2002). *An Edutainment Robotics Survey. In Proceeding of the third International Symposium on Human and Artificial Intelligence Systems: The Dynamic System Approach for Embodiment and Sociality*, Fukui.
- Mcbeath, J. (2001). *Το σχολείο που μαθαίνει. Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Σχολείου: Εκπαιδευτική Αξιολόγηση; Πώς;* Αθήνα: Μεταίχιμο.
- Αθανασοπούλου, Ε. (2009). *Ενωμένοι στην Πολυμορφία: Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πολιτικές κουλτούρες*, Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο.
- Βαρβαρούση, Λ. (2009). «Μια παρέα με ...καρδιά». Σύνταξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα: Εκδόσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Βιδάκη, Ε. (2002). Διαθεματική-Ολιστική προσέγγιση στη Διδασκαλία και τη Μάθηση με τη βοήθεια των νέων Τεχνολογιών: Μια κριτική εκπαιδευτική έρευνα δράσης. Οι ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Τόμος Α', (Επιμ. Α. Δημητρακοπούλου), *Πρακτικά Συνεδρίου 3ου ΕΤΠΕ*, 26-20 Σεπτεμβρίου 2002, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ρόδος. Καστανιώτη, Inter@active 1.
- Δεδούλη, Μ. (2002). Βιωματική μάθηση: Δυνατότητες αξιοποίησής της στην ευέλικτη ζώνη. *Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων*, τεύχος 6, σελ. 145-159.
- Δημητρίου-Χατζηχρίστου, Χρ. (2011). *Οργάνωση και κατασκευή διαθεματικών εργασιών με τη μέθοδο project: εφαρμογές για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση*. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
- Διαφέρμου, Χ., Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2000). *Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί- Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης*. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων.
- Ελληνίδου, Ε., Κλεφτάκη, Ζ. & Μπαλκίζας, Ν. (2008). *Η συμβολή των Παιδαγωγικών προσεγγίσεων στην Κατανόηση του φαινομένου της Μάθησης*. Πανεπιστημιακό Κέντρο Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ), Αθήνα.
- Ζυγουρίτας, Ν. (2008). *Το παιχνίδι στη μάθηση. Αναδυόμενα περιβάλλοντα για την παραγωγή μορφωτικού υλικού*. Ενότητα Ε.
- Κορδάκη, Μ. (2000). *Διδακτική της Πληροφορικής*. Πανεπιστημιακές παραδόσεις, Πανεπιστήμιο Πατρών.
- Κοσσυβάκη, Φ. (2003). *Εναλλακτική Διδακτική. Προτάσεις για μετάβαση από τη διδακτική του αντικειμένου στη διδακτική του ενεργού αντικειμένου*. Αθήνα: Gutenberg.
- Κρασανάκης, Γ.Α. (2008). *Ελληνικός Πολιτισμός*. Αθήνα: Εκδόσεις Αθηνά
- Κωνσταντινόπουλος Σ. (2007). *Παιδαγωγική του παιχνιδιού: Εισαγωγή*. Θεσσαλονίκη: εκδόσεις Κυριακίδης.
- Λαμπάκη, Π. (2017). Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία: *Μαθησιακή εμπειρία στην εκτέλεση νοερών υπολογισμών με τη στρατηγική του «πατήματος» στη δεκάδα αξιοποιώντας το προγραμματισμένο παιχνίδι της Bee-Bot* (Επιβλ. Φαχαντίδης). Πανεπιστήμιο Μακεδονία, Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής.
- Ματσαγγούρας, Η., (2002). *Η διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση: Εννοιοκεντρική Αναπλαισίωση και Σχέδια Εργασίας*. Αθήνα: Γρηγόρη.
- Παπαϊωάννου, Θ. (2014). «*Τα αστέρια της Ευρώπης*» (εικονογράφηση Βαρβαρούση Λ.) Σύνταξη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα: Εκδόσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Σαμαρά, Γ. (2008). Συνεργατική μάθηση: μια προσπάθεια προσέγγισης της μεθόδου στο Νηπιαγωγείο. Στο Κανανά, Δ.Μ. & Σιμούλη, Γ. (επιμ). *Η προσχολική εκπαίδευση στον 21ο αιώνα: Θεωρητικές προσεγγίσεις και Διδακτικές πρακτικές*. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο, σελ. 365-373.
- Σολομωνίδου Χ. (2006). *Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία, Επικοινωνιακός και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης*. Αθήνα: Μεταίχιμο.

Στάππα-Μουρτζίνη, Μ. (2010). *Εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αγωγή Υγείας: Βασικές Αρχές- Σχεδιασμός Προγράμματος* Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αθήνα: Ο.Ε.Δ.Β.

Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, Ε. (2007). *Η Μέθοδος Project στη Θεωρία και στην Πράξη*. Θεσσαλονίκη: Αδελφοί Κυριακίδη.

Τζεργιάς, Π. (2006). *Η αρπαγή της Ευρώπης από τον Δία: Διαλογισμοί γύρω από έναν μύθο*. Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρη.

Τριλίβα, Σ. & Αναγνωστοπούλου, Τ. (2008). *Βιωματική μάθηση: Ένας οδηγός για εκπαιδευτικούς και ψυχολόγους*. Αθήνα: Εκδόσεις Τόπος.

Χαραλάμπους, Ν. (2001). Τι είναι συνεργατική μάθηση. Τα συστατικά στοιχεία της συνεργατικής μάθησης. Τρόποι αλληλεξάρτησης. *Συνεργατική παιδεία*, 1, σελ. 3-13.

Ιστοσελίδες

Σωκρατική αναφορά: «Δεν είμαι Αθηναίος ή Έλληνας πολίτης, αλλά ένας πολίτης του κόσμου». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα [https://el.wikisource.org/wiki/«Περί Φυγής», 600 E](https://el.wikisource.org/wiki/«Περί_Φυγής»,_600_E), ανακτήθηκε στις 26/05/2020.

Ο μύθος «Η Ευρώπη και ο Ταύρος». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα <http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E111/322/2166,7909/>, ανακτήθηκε στις 27/05/2020.

«Πάμε να εξερευνήσουμε την Ευρώπη». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://europa.eu/learning-corner/lets-explore-europe_el, ανακτήθηκε στις 16/05/2020.

Συμβούλιο της Ευρώπης: Διαβατήριο για τα δικαιώματά σου. Διαθέσιμο στην <https://rm.coe.int/16804734f7>, ανακτήθηκε στις 25/05/2020.

Επιτραπέζιο «στον Αστερισμό της Ευρώπης». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα <http://europa-daf.blogspot.com/2016/08/e.html>, ανακτήθηκε στις 24/05/2020.

Φυλλάδιο Ε.Ε. «Ένα νόμισμα για μια Ευρώπη, ο δρόμος προς το ευρώ». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://europedirect.pde.gov.gr/images/pubs/book_17.pdf, ανακτήθηκε στις 28/05/2020.

Αφίσα Επιτροπής Ε.Ε. «Ένα νόμισμα για μια Ευρώπη, ο δρόμος προς το ευρώ». Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/economy_finance/general/, ανακτήθηκε στις 25/06/2020.

Περισσότερες πληροφορίες με τις σημαίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://europa.eu/kids-corner/memory/more/index_el.htm, ανακτήθηκε στις 20/05/2020.

Διαδικτυακά παιχνίδια «Γωνιά της Ευρώπης». Διαθέσιμα στην ιστοσελίδα http://europa.eu/kids-corner/index_el.htm, ανακτήθηκε στις 20/05/2020

Διαδικτυακά παιχνίδια «Παίξε με την Ευρώπη». Διαθέσιμα στην ιστοσελίδα <http://europeofeuropa.blogspot.gr/>, ανακτήθηκε στις 05/05/2020.

Πίνακες διάσημων ζωγράφων που απεικονίζουν την αρπαγή της Ευρώπης. Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα <https://www.youtube.com/watch?v=42dee6LtCAE>, ανακτήθηκε στις 21/05/2020.

Ο ύμνος της χαράς του Μπετόβεν. Διαθέσιμο στο: <https://www.YouTube.com/watch?v=-kcopyM9cBg>, ανακτήθηκε στις 25/05/2020.

Έντυπο του Συμβουλίου της Ευρώπης «Ζωγραφίζω την Ευρώπη», διαθέσιμο στο http://publications.europa.eu/resource/cellar/599364cd-0dcc-11e6-ba9a-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1, ανακτήθηκε στις 24/05/2020.

Μια χρονιά μαζί...στο Αρχαίο Θέατρο Ελευθερέως Διονύσου!

Σουρίδη Παναγιώτα

Φιλολόγος- Γλωσσολόγος, MSC, MA- 3ο Γυμνάσιο Αργυρούπολης
pansouridi@yahoo.gr

Περίληψη

Η παρούσα εργασία περιγράφει την ετήσια εμπειρία από την υλοποίηση του Προγράμματος «Εργαστήρι 3ών συναντήσεων για οργανωμένη ομάδα μαθητών», σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Πατάκη και την Κίνηση Πολιτών Διάζωμα, κατά το σχολικό έτος 2019-20. Με έμφαση στο Αρχαίο Θέατρο Ελευθερέως Διονύσου, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε το μνημείο, αναπτύσσοντας μια διαλεκτική σχέση με το ίδιο και τον πολιτισμό μας ευρύτερα. Το Πρόγραμμα είχε εξαρχής στόχο την ανάληψη ενεργού ρόλου από την πλευρά των συμμετεχόντων μαθητών, με αποτέλεσμα την πρωτότυπη δημιουργία μας, το Ψηφιακό Ημερολόγιο Σχολικού Έτους 2020-21, με τίτλο «Μια χρονιά μαζί...στο Αρχαίο Θέατρο Ελευθερέως Διονύσου!».

Λέξεις κλειδιά: Αρχαίο Θέατρο, πολιτισμός, συνεργατική δημιουργία, βιωματική μάθηση

Εισαγωγή

Η επαφή των μαθητών με την τραγωδία γίνεται, όπως είναι γνωστό στη Γ Γυμνασίου, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ελένης του Ευριπίδη. Η διδακτική οργάνωση του συγκεκριμένου σχολικού βιβλίου βασίζεται κατά κύριο λόγο στα ακόλουθα παιδαγωγικά κριτήρια σύμφωνα με τη συγγραφική ομάδα: την αναγνωσιμότητά του και την ελκυστικότητά του για το μαθητή. Η αναγνωσιμότητα επιδιώκεται με την αναπλαισίωση του επιστημονικού λόγου και των ποικίλων ερμηνευτικών πορισμάτων, με τη σταδιακή διερεύνηση σύνθετων και απαιτητικών όρων ή εννοιών άγνωστων στους μαθητές, με τη διάταξη των στοιχείων από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο και σύνθετο, από το γνωστό στο άγνωστο, από την επισήμανση στον προβληματισμό, με τη συνολική και όχι κατά στίχο προσέγγιση των σκηνών, καθώς και με τη συνολική οργάνωση του υλικού, την τυπογραφική εμφάνιση και το εικονογραφικό υλικό. Από την άλλη πλευρά, η ελκυστικότητα έγκειται στη βιωματική προσέγγιση, που στοχεύει να εμπλέκει τους μαθητές με άμεσο τρόπο στη διαδικασία, με τις ανοικτές ερωτήσεις, που τους δίνουν ένα σημαίνοντα ρόλο στη διαδικασία, αφού τους καλούν να πάρουν προσωπική θέση, με την επιλογή θεμάτων που να ανταποκρίνονται στις εφηβικές αναζητήσεις (αίσθημα δικαίου, επίμονη αναζήτηση σταθερών σημείων προσανατολισμού της συμπεριφοράς και προσδιορισμού της κοινωνικής τους θέσης) και τέλος με την αναζήτηση αναλογιών στη σύγχρονη ζωή.

Σε ό,τι αφορά τις γνώσεις που διαμορφώνουν και το ανάλογο υπόβαθρο οι συγγραφείς τις παραθέτουν σταδιακά, ώστε να μπορούν οι μαθητές να παρακολουθήσουν την προσέγγιση. Τα βήματα οργανώνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε το προηγούμενο να ενσωματώνεται στο επόμενο, προηγείται δηλαδή η διερεύνηση της έννοιας ή του συγκεκριμένου στοιχείου, και ακολούθως η εμπέδωση και εφαρμογή. Έτσι οι μαθητές μπορούν να εξοικειωθούν με τη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία επισημαίνουν στοιχεία στην ατομική και συγκεκριμένη περίπτωση και μπορούν στη συνέχεια να γενικεύσουν. Μέσα από την αξιοποίηση αυτών των γνώσεων εξοικειώνονται με την ειδική ορολογία και αρχίζουν σταδιακά να αναγνωρίζουν πεδία μελέτης της τραγωδίας.

Ένας εξίσου σημαντικός παιδαγωγικός προσανατολισμός της διδακτικής οργάνωσης του βιβλίου είναι η άμεση συνομιλία των μαθητών με το κείμενο, με στόχο την ενίσχυση της υποκειμενικότητάς τους. Οι μαθητές καλούνται να διατυπώσουν τις απόψεις τους, με την προϋπόθεση ότι επεξεργάζονται στοιχεία με συστηματικό τρόπο, και καταθέτουν τις δικές τους εμπειρίες σχετικά με τα θέματα που τίγονται. Έτσι, μπορεί να αποκτήσει σημασία η δική

τους προσφορά στη διαδικασία, να καταξιωθεί η προσωπική τους εμπειρία και το δικό τους πολιτισμικό πλαίσιο, να αναπτυχθούν η κατανόηση και ο σεβασμός στη διαφορετική άποψη. Η αναφορά στο παρόν του μαθητή ή και το συλλογικό παρόν αποτελεί το ζητούμενο της όλης διαδικασίας εφόσον το κείμενο ή το θέμα υπό διαπραγμάτευση δεν αποτελεί αφορμή για αξιολογικές συγκρίσεις αλλά για αναφορά σε σύγχρονα δεδομένα.

Συγχρόνως, τονίζεται η δυνατότητα αξιοποίησης των γενικών μορφωτικών εμπειριών μέσω της συνεργασίας με τα άλλα μαθήματα με αντίστοιχες διασυνδέσεις. Η διαθεματική προοπτική εμφανίζεται ως προτεραιότητα ώστε να εξασφαλίζεται και η ενιαιοποίηση της σχολικής γνώσης. Τονίζεται ιδιαίτερα από τους συγγραφείς ότι όλη η διδακτική οργάνωση προκρίνει τη διερευνητική μάθηση με τελικό στόχο τη μετάβαση από την καθοδήγηση στην αυτόνομη δράση των μαθητών. Το βιβλίο δηλαδή σταδιακά δίνει τα ερεθίσματα που θα βοηθήσουν το μαθητή να νοηματοδοτήσει και με έναν προσωπικό τρόπο το κείμενο, γι αυτό τον κατευθύνει σε διερευνητικές διαδικασίες, αλλά ταυτόχρονα που προτείνει και ποικίλες και, κάποιες φορές, εναλλακτικές νοηματοδοτήσεις, που θα του επιτρέψουν να αναπτύξει αναγνωστικές δεξιότητες.

Αναγνωρίζοντας όλη την παιδαγωγική και γνωστική στοχοθεσία του μαθήματος και επιδιώκοντας την επίτευξή της στο μέγιστο δυνατό, η διδάσκουσα Φιλολόγος ανέλαβε το σύνολο των μαθητών της Γ Γυμνασίου στην «Ελένη» του Ευριπίδη κατά τη φετινή χρονιά. Η ιδιαιτερότητα μάλιστα της διδακτικής της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, λόγω της διαφοροποιημένης λειτουργίας του αρχαίου θεάτρου με το σύγχρονο, οδήγησε τη διδάσκουσα στην συνεργασία του Σχολείου με το Πρόγραμμα «Εργαστήρι 3ών Συναντήσεων για Οργανωμένη Ομάδα Σχολείου». Πρόκειται για Πρόγραμμα που διενεργήθηκε κατά 3^η συνεχή χρονιά στο πλαίσιο του Μήνα Εφηβείας των Εκδόσεων Πατάκη, με την υποστήριξη της Κίνησης Πολιτών για την Ανάδειξη και Αξιοποίηση των Αρχαίων Θεάτρων, Διάζωμα. Η πρόταση, συνδεδεμένη με ανάλογη ετήσια δέσμευση στο Πρόγραμμα, έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, σηματοδοτώντας μια νέα εμπειρία βιωματικής μάθησης για το Σχολείο.

Το Πρόγραμμα

Οι παιδαγωγικοί στόχοι του Προγράμματος ήταν οι ακόλουθοι:

Να αντιληφθούν οι μαθητές τη συγχρονική και διαχρονική σημασία του Αρχαίου Θεάτρου Ελευθερέως Διονύσου.

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη συμβολή του Αρχαίου Θεάτρου στον παγκόσμιο πολιτισμό.

Να ενθαρρυνθούν οι μαθητές στην ελεύθερη έκφραση και την πρωτοβουλία.

Να αξιοποιήσουν οι συμμετέχοντες ιδιαίτερα ταλέντα με δημιουργικό τρόπο.

Να καλλιεργήσουν οι συμμετέχοντες τις ατομικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Να βιώσουν οι μαθητές τη δύναμη των πολιτισμικών αγαθών και των διαχρονικών αξιών.

Να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες ότι η αλληλεπίδραση είναι θεμέλιο του πολιτισμού και της ανθρώπινης προόδου.

Η πρωτοτυπία του Προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι στόχος του ήταν το σύνολο των μαθητών της Β & Γ Γυμνασίου, γεγονός που επιτεύχθηκε:

Με τη διάχυση της γνώσης και της εμπειρίας της ομάδας που ήταν παρούσα στις 2 συναντήσεις στο σύνολο των μαθητών της Β & Γ Τάξης του Σχολείου.

Με τη συνεργατική δημιουργία του Ψηφιακού Ημερολογίου στο οποίο συνέβαλαν εξίσου όλοι οι μαθητές Β & Γ Γυμνασίου.

Μεθοδολογία

Το Πρόγραμμα αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρέχει η τυπική μάθηση ως δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα, στηρίχτηκε όμως στις αρχές της μη-τυπικής μάθησης, αποσκοπώντας στην προσωπική και κοινωνική εκπαίδευση της μαθητικής κοινότητας. Αυτό σημαίνει ότι το γνωστικό αντικείμενο λειτούργησε ως βάση για τη διαπραγμάτευση των επιμέρους εννοιών και πτυχών του Αρχαίου Θεάτρου, ακόμα και ως εργαλείο για τη διερεύνησή του, ενώ η

ανατροφοδοτική διαδικασία χαρακτήρισε όλη την εξέλιξη της εν λόγω προσέγγισης. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκε η μέθοδος της άτυπης μάθησης, μέσα από δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, έξω από το χώρο του σχολείου και σε ωράριο εκτός του σχολικού, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών.

Οι διδακτικές αρχές στις οποίες στηρίχτηκε η εκπαιδευτική διαδικασία ήταν σαφείς. Αρχικά προκλήθηκε η καθοδηγούμενη αυτενέργεια, η συνολική δηλαδή κατάσταση δεκτικότητας τους μαθητές και η δημιουργία κινήτρου για μάθηση, καθώς και η αρχή της εποπτείας, βάσει της οποίας οι μαθητές ήρθαν σε άμεση επαφή με το προς μάθηση αντικείμενο με σκοπό την ουσιαστική μάθηση. Παράλληλα, η αρχή της συνολικότητας έδωσε μια σαφή εικόνα της διδακτικής πορείας του αντικειμένου, της εσωτερικής του διάρθρωσης και της συνολικής υπόστασής του, ενώ η αρχή της βιωματικότητας διέγειρε το συναίσθημα των συμμετεχόντων μαθητών στη διδακτική μαθησιακή πράξη, δίνοντας την ευκαιρία για απόκτηση εμπειριών από την επεξεργασία του αντικειμένου. Τέλος, η αρχή της εγγύτητας στη ζωή ήταν εξαιρετικά σημαντική για την κοινωνική μάθηση, εφόσον το συνειδητό αίτημα από την εκπαιδευτική διαδικασία δεν ήταν η μόρφωση για το σχολείο αλλά για τη ζωή, η αλληλεπίδραση του σχολείου με την κοινωνία και την κοινωνική πραγματικότητα.

Πιο συγκεκριμένα, στην αρχή της χρονιάς ο Σύλλογος Διδασκόντων, μετά από εισήγηση της Φιλολόγου κας Σουρίδη Παναγιώτας, ενέκρινε τη διενέργεια του Προγράμματος και κατόπιν η Εικαστικός κα Μαντέλλου Ελένη εξέφρασε το ενδιαφέρον της για συνεργασία, με ζητούμενη την εικαστική προσέγγιση του θέματος. Οι συναντήσεις που προέβλεπε το Πρόγραμμα ήταν 3, οι δύο επιμορφωτικές και η τελική, αυτή της παρουσίασης του τελικού προϊόντος.

Η 1^η συνάντηση γνωριμίας πραγματοποιήθηκε στις 10/12/2019 στον φιλόξενο χώρο του Βιβλιοπωλείου των Εκδόσεων Πατάκη στο κέντρο της Αθήνας, όπου το Σωματείο Διάζωμα, μέσω της Υπεύθυνης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων κας Μαίρης Μπελογιάννη, Φιλολόγου, δρ. Αρχαιολογίας, επέδειξε τον ρόλο του στην αποκατάσταση, ανάδειξη και προβολή των Αρχαίων Θεάτρων. Στην συνέχεια ξεκίνησε η εκπαιδευτική μας εμπειρία με το εμβληματικό Αρχαίο Θέατρο Ελευθερέως Διονύσου, στη νότια κλιτύ του βράχου της Ακρόπολης, το οποίο κλήθηκαν οι μαθητές να «υιοθετήσουν» και κατόπιν να «συστήσουν» στους συμμαθητές τους, στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία. Στη συνάντηση αυτή είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν:

Α. Παραδείγματα «κοινωνικοποίησης ενός Αρχαίου Θεάτρου αλλά και τρόπους αξιοποίησης του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος ενός τόπου, που προτείνει και υλοποιεί το Διάζωμα σε απόλυτη συνέργεια με τους αρμόδιους φορείς, όπως είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, οι Περιφέρειες, η Κοινωνία των Πολιτών και οι Δήμοι, τα οποία παρουσίασε με εύληπτο τρόπο η κα Μαρία Κουρασάνη, Αρχαιολόγος και στέλεχος του Διαζώματος.

Β. Την ιστορία και την εξέλιξη των Αρχαίων Θεάτρων με έμφαση στο Αρχαίο Θέατρο Ελευθερέως Διονύσου, τα οποία ξετύλιξε με συναρπαστικό τρόπο ο κος Κωνσταντίνος Μπολέτης, Αρχιτέκτων, Αρχαιολόγος και αναστηλωτής του Θεάτρου.

Γ. Τη διαδικασία συγγραφικής αποτύπωσης ενός αρχαίου γεγονότος με χαρακτηριστικά παραδείγματα μέσα από βιβλία που έχουν εκδοθεί και κυκλοφορούν με επιτυχία, την οποία παρουσίασε με διαδραστικό τρόπο η κα Κατερίνα Σέρβη, συγγραφέας και Αρχαιολόγος.

Δ. Πετυχημένους τρόπους προβολής και επικοινωνίας ενός προϊόντος ή μιας δημιουργίας ως «μελέτη περίπτωσης» που παρουσίασε με χαρισματικό τρόπο ο κος Δικαίος Χατζηπλής, υπεύθυνος εκδηλώσεων εφηβικού βιβλίου των εκδόσεων Πατάκη και συγγραφέας.

Η συνάντηση έκλεισε με την εφαρμογή του «καταιγισμού ιδεών», μέσα από την οποία ακούστηκαν ιδέες από την πλευρά των μαθητών ως μια πρώτη απόπειρα παρουσίασης του Αρχαίου Θεάτρου Ελευθερέως Διονύσου στο μαθητικό κοινό, ενεργοποιώντας μεταγνωστικές διαδικασίες.

Η 2^η κατά σειρά συνάντηση, αυτή τη φορά in situ, στο Θέατρο Ελευθερέως Διονύσου στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης, προγραμματίστηκε στις 13/2/2020. Τους μαθητές υποδέχτηκε στη νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου ο κος Κωνσταντίνος Μπολέτης, ο οποίος στη συνέχεια ξενάγησε την ομάδα στον περιεκείμενο χώρο και κατόπιν στο μεγαλειώδες μνημείο του Αρχαίου Θεάτρου. Η αναλυτική και επιστημονική παρουσίαση του κ. Μπολέτη:

α. Ανέδειξε μοναδικές πτυχές αναφορικά με την κατασκευή και τα τεχνικά γνωρίσματα του έργου.

β. Τόνισε τα κοινωνικά, θρησκευτικά και πολιτικά δεδομένα της εποχής της ανοικοδόμησης του μνημείου.

γ. Υπογράμμισε τη διαχρονική λειτουργία του στα κατοπινά χρόνια, τη ρωμαϊκή και τη βυζαντινή περίοδο.

δ. Έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να ενημερωθούν για το τρέχον έργο αναστήλωσης, τις προτεραιότητες της επιστημονικής ομάδας καθώς και τις ανάγκες προστασίας του μνημείου από το σύγχρονο επισκέπτη.

ε. Προσέφερε ερεθίσματα, τόσο γνωστικά όσο και αισθητικά, ιδιαίτερα σημαντικά για τους μαθητές, ώστε με τη σειρά τους να διαμορφώσουν τη δική τους πρωτότυπη ιδέα παρουσίασης του Θεάτρου Ελευθερέως Διονύσου.

Τόσο μετά την 1^η όσο και μετά τη 2^η συνάντηση της ομάδας, ακολούθησε στο Σχολείο πλέον η διάχυση των γνώσεων και των εμπειριών στα υπόλοιπα 2 τμήματα της Γ Γυμνασίου και στα 4 τμήματα της Β Γυμνασίου, ώστε το σύνολο των μαθητών να ενημερωθεί για την πορεία και το περιεχόμενο του Προγράμματος. Παράλληλα, δημιουργήθηκε ηλεκτρονικό περιοδικό στο οποίο οι μαθητές καταχωρούσαν την εξελικτική πορεία του Προγράμματος με ανάλογα άρθρα και φωτογραφικό υλικό. Μετά την ολοκλήρωση των 2 συναντήσεων και τη διάχυση, η διαπραγματεύση του θέματος ακολούθησε 2 διαφορετικούς δρόμους, έναν για κάθε τάξη.

Η Β Γυμνασίου ανέλαβε να συγκεντρώσει και να εμπλουτίσει το φωτογραφικό υλικό από τις συναντήσεις και στη συνέχεια να αποτυπώσει εικαστικά με συνεργατικά έργα την οπτική της πάνω στο μνημείο, αξιοποιώντας ποικιλία τεχνικών και υλικών. Αφού χωρίστηκαν οι μαθητές σε ομάδες, με γνώμονα τη φαντασία τους και κριτήριο τη συναπόφαση, ανέλαβαν τη διαμόρφωση των έργων διάστασης 50 X 70 εκ.. Συνολικά δημιουργήθηκαν 18 ομαδικά έργα.

Για τη Γ Γυμνασίου, στην οποία το γνωστικό υπόβαθρο είχε ήδη διαμορφωθεί από τη μελέτη της εισαγωγής στο Δράμα και την ερμηνευτική προσέγγιση της τραγωδίας «Ελένη», ετοιμάστηκαν από την υπεύθυνη Φιλολόγο 10 στοχευμένοι Φάκελοι Υλικού. Οι Φάκελοι, θεματικά διακριτοί, περιελάμβαναν μελέτες, επιστημονικά άρθρα, αφιερώματα, ταξιδιωτικούς οδηγούς και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων με πολύτιμες πληροφορίες για το Θέατρο Ελευθερέως Διονύσου. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος κρίθηκε για άλλη μια φορά ως η καταλληλότερη, εφόσον οι μαθητές, με βάση τα ενδιαφέροντα που είχαν ανακύψει από την ενασχόλησή τους με το θέμα διαμόρφωσαν ανάλογες ομάδες εργασίας επιλέγοντας τον Φάκελο που εξέφρασε αυτά τους τα ενδιαφέροντα. Η διερευνητική μάθηση και η μέθοδος Project ήταν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν στην προκειμένη φάση του Προγράμματος, ενεργοποιώντας την πρωτοβουλία και τις ιδιαίτερες ικανότητες των μαθητών. Μέσω άρθρων οι μαθητικές ομάδες κλήθηκαν να παρουσιάσουν το θέμα του Φακέλου τους στην ολομέλεια. Συγχρόνως, με σχετικές ψηφιακές αφίσες ευαισθητοποίησης που διαμόρφωσαν, οπτικοποίησαν την πληροφορία. Συνοδευτικά οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο στο οποίο αποτύπωσαν το ρόλο και τη συμβολή τους στην ομάδα, καθώς και τα ενδιαφέροντα σημεία και τις προκλήσεις που προέκυψαν από τη δουλειά τους. Στα πλεονεκτήματα οι μαθητές κατέγραψαν τη διαφωτιστική εμπειρία από την επαφή με το Αρχαίο Θέατρο, τη διεύρυνση των οριζόντων τους και τον υπεύθυνο ρόλο ευαισθητοποίησης που ανέλαβαν μέσω της αφίσας. Από την άλλη πλευρά, η πρωτόγνωρη εμπειρία, η κριτική θεώρηση των πηγών και η δημιουργική χρήση των

τεχνολογιών δυσκόλεψε ορισμένους μαθητές, γι αυτό και η λειτουργία τους στο πλαίσιο της ομάδας τούς ενδυνάμωσε και συνέβαλε στην αποτελεσματικότητα του έργου τους, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους.

Αφού οι μαθητές παρουσίασαν τις εργασίες τους και παρακολούθησαν τις δουλειές των συμμαθητών τους, διαπίστωσαν από κοντά την εξέλιξη των εικαστικών έργων της Β Γυμνασίου. Ως εκ τούτου, τέθηκε το ερώτημα της μορφής που θα μπορούσε να έχει η τελική σύνθεση. Μετά από αρκετές ιδέες και σκέψεις για το χρονοδιάγραμμα και τις δυνατότητες των ομάδων, διαμορφώθηκε η τελική ιδέα για την παρουσίαση του Αρχαίου Θεάτρου Ελευθερέως Διονύσου, η δημιουργία ενός Ψηφιακού Σχολικού Ημερολογίου για την επόμενη σχολική χρονιά 2020-21, στην οποία θεματικά θα αποκαλύπτονταν οι επιμέρους πτυχές του μοναδικού αυτού μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η τελική συμφωνία για το προϊόν συνέπεσε με το lockdown, με αποτέλεσμα η συνέχεια του έργου μας να ακολουθήσει τη μορφή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κάτι που λειτούργησε εξαιρετικά, δεδομένου ότι τα εικαστικά έργα είχαν ήδη ολοκληρωθεί.

Η Γ Γυμνασίου ανέλαβε πλέον τη δημιουργία 13 infographics που κρίθηκαν ως τα καταλληλότερα για τη δημιουργική σύνθεση του Ψηφιακού Ημερολογίου. Η παιδαγωγική και διδακτική εφαρμογή των infographics αντανάκλα το σύγχρονο ενδιαφέρον τόσο για την ανάπτυξη παραγωγικού και επαγωγικού συλλογισμού από την κριτική επεξεργασία πηγών, όσο και για τη δημιουργική αξιοποίηση των τεχνολογιών από τους μαθητές. Τα infographics, ιδιαίτερα διαδεδομένα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποτελούν οπτικές αναπαραστάσεις, μέσω των οποίων παρουσιάζονται σύνθετες πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία με απλό και κατανοητό τρόπο. Είναι συνήθως κάθετες γραφικές αναπαραστάσεις που με τη χρήση εικόνων και κειμένου συμπυκνώνουν σύνθετες πληροφορίες και πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να διαβάζονται γρήγορα. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες και πρέπει να δίνονται σε μικρά κομμάτια με συγκεκριμένο τρόπο γραφής και η «ιστορία» να λέγεται με σαφήνεια, αρκετά συνοπτικά και αρκετά ελκυστικά ώστε να κάνει τον κόσμο να το διαβάσει. Δεδομένης της προηγούμενης εργασίας των μαθητών, στην οποία είχαν παρουσιάσει μέσω άρθρου και αφίσας τη θεματική τους, τα infographics αποτέλεσαν τον ιδανικό συνδυασμό της παρουσίασης της πληροφορίας παρακινώντας τις ομάδες στη σύνθεση λόγου και εικόνας με το επιθυμητό επικοινωνιακό αποτέλεσμα. Επιπλέον, στην αναζήτησή μας για την πρωτότυπη παρουσίαση του θέματος, τα infographics εμφάνισαν ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Η αξιοποίηση της πλατφόρμας Moodle που το Σχολείο μας διέθετε για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ήταν πολύτιμη, εφόσον λειτούργησε ως κοινή βάση αναφοράς παρέχοντας πολλαπλές δυνατότητες επικοινωνίας για την εξέλιξη της δουλειάς μας. Καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας η ενθάρρυνση από την πλευρά της υπεύθυνης Φιλολόγου ήταν συνεχής, η ανατροφοδότηση σταθερή και η προσωπική έκφραση ανεμπόδιστη, ώστε να επιλυθούν ερωτήματα και πρακτικές δυσκολίες και να επιλεγούν τα καταλληλότερα εργαλεία για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Οι θεματικές που προέκυψαν και προσεγγίστηκαν με τη δημιουργία των infographics ήταν οι εξής:

- A. Αρχαία Θέατρα του κόσμου
- B. Άγνωστες πτυχές του Αρχαίου Θεάτρου Διονύσου
- Γ. Η τοποθεσία του Αρχαίου Θεάτρου
- Δ. Στην Αρχαιότητα: δημιουργία
- Ε. Το όνομα πίσω από το Θέατρο: ο θεός Διόνυσος
- ΣΤ. Αρχαίο Θέατρο και ακουστική
- Z. Θεατές στο Αρχαίο Θέατρο
- H. Επί σκηνής
- Θ. Πρόσωπα και Προσωπεία
- I. Το Αρχαίο Θέατρο Διονύσου στη σύγχρονη ιστορία
- ΙΑ. Αναστήλωση του Αρχαίου Θεάτρου

ΙΒ. Οι ανάγκες του Αρχαίου Θεάτρου σήμερα

ΙΓ. Γιατί να το επισκεφθώ

Η καθεμιά από τις συνεργατικές δημιουργίες συνδυάστηκε στη συνέχεια με το εικαστικό έργο που θεματικά ήταν πλησιέστερο, διαμορφώνοντας πλέον την τελική δομή του Ημερολογίου. Στο Ημερολόγιο προστέθηκε Προλογικό Σημείωμα δίνοντας το στίγμα της στοχοθεσίας μας και της μεθοδολογίας που ακολουθήσαμε. Η επιλογή μας ήταν το Ημερολόγιο να ξεκινά από το Σεπτέμβρη, να είναι δηλαδή σχολικό, εφόσον το κοινό μας αποφασίσαμε ότι θα είναι οι συμμαθητές και οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Ελλάδας και Ομογένειας. Μέσα από την πρωτότυπη αυτή παρουσίαση του Θεάτρου Ελευθερώς Διονύσου θελήσαμε να μεταφέρουμε το καταστάλαγμα της μελέτης και της εμπειρίας μας, ένα ηχηρό δηλαδή μήνυμα ενεργού πολιτειότητας και δημιουργικής έμπνευσης για τη νέα χρονιά.

Αν και η 3η και τελευταία συνάντηση που περιελάμβανε την Παρουσίαση δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί λόγω της πανδημίας, η προβολή του Ψηφιακού Σχολικού Ημερολογίου «Μια χρονιά μαζί...στο Αρχαίο Θέατρο Ελευθερώς Διονύσου!» πήρε μεγάλες διαστάσεις. Απεστάλη στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να διαμοιραστεί ηλεκτρονικά στα σχολεία της Ελλάδας και σε σχολεία της Ομογένειας στα οποία είχαμε πρόσβαση και κοινοποιήθηκε ως Πρωτότυπη Παρουσίαση του Προγράμματος στις ιστοσελίδες των συνεργατών μας, Εκδόσεις Πατάκη και Διάζωμα. Επιπρόσθετα, προβλήθηκε και παρουσιάστηκε ως Καλή Πρακτική Σχολείου μέσω πανδημίας στο Φεστιβάλ Σχολικών Δραστηριοτήτων και την ιστοσελίδα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ Αθήνας. Με την ολοκλήρωση του σχολικού έτους η υπεύθυνη κατέγραψε σε φόρμες απολογισμού όλες τις πληροφορίες για το Πρόγραμμα που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας μας με την Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και το «Αειφόρο Σχολείο», διεκδικώντας μετά από διετή συνέπειά μας στις αρχές της Αειφορίας τη Σημαία Αειφόρου Σχολείου για το σύνολο των δράσεων του Σχολείου μας. Παράλληλα, το Πρόγραμμα κοινοποιήθηκε στο Παρατηρητήριο για την επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και υποβλήθηκε ως υποψηφιότητα αναφορικά με τον 4^ο Στόχο «Ποιοτική Εκπαίδευση» διεκδικώντας Βραβείο στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Bravo School Awards 2020, με θέμα την επίτευξη των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης από τα σχολεία. Τέλος, επαινέθηκε ιδιαίτερα ως επιλογή και εφαρμογή στον ετήσιο απολογισμό του Σχολείου από το Δίκτυο ASPNET Σχολείων Unesco στο οποίο ανήκουμε για την εκπόνηση Καινοτόμων Προγραμμάτων, επιβεβαιώνοντας την ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.

Συμπεράσματα

Η συνεργασία μας με το ετήσιο Πρόγραμμα «Εργαστήρι 3^{ων} συναντήσεων για Οργανωμένη Ομάδα Σχολείου», τις Εκδόσεις Πατάκη και την Κίνηση Πολιτών Διάζωμα υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής εκπληρώνοντας όλους τους στόχους που θέτει το ΑΠΣ, επεκτείνοντας τα μαθησιακά και παιδαγωγικά αποτελέσματα και πολλαπλασιάζοντας τα οφέλη στη μαθητική μας κοινότητα.

Η βιωματική μάθηση ήταν η βάση του Προγράμματος εφόσον οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, να διαπιστώσουν, να διερευνήσουν και να δημιουργήσουν, με κοινό παρονομαστή το Αρχαίο Θέατρο. Η διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος, η επιμόρφωση από τους πλέον ειδικούς επιστήμονες και το σαφές παιδαγωγικό πλαίσιο απέδειξαν το εθνικό και διεθνές ενδιαφέρον για το Αρχαίο Θέατρο Ελευθερώς Διονύσου και τη σημασία ενεργών πολιτών ως θεματοφύλακες του πολιτισμού. Ενισχύθηκαν έτσι δεξιότητες ατομικές και κοινωνικές όπως η ανάλυση και η σύνθεση, η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, ο ψηφιακός εγγραμματισμός, η διαχείριση χρόνου, ο προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, η λήψη αποφάσεων, η αποφασιστικότητα, η ενσυναίσθηση, η αισιοδοξία, η ενεργός ακρόαση, η συνεργατικότητα. Παράλληλα, η παρακίνηση για ελεύθερη έκφραση, πρωτοβουλία και δημιουργία και η διαμόρφωση υγιών στάσεων ευθύνης που αποτελούσαν βασικούς άξονες του Προγράμματος, αφενός απέδειξαν τη σημασία για τη συμβολή του κάθε

ανθρώπου στη διαμόρφωση του πολιτισμού, αφετέρου προσέφεραν μια εμπειρία ζωής αναφορικά με την ενεργό πολιτεότητα και το ρόλο που οι μαθητές καλούνται να διαδραματίσουν στην προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Σχετικά με το ίδιο το προϊόν ως αποτέλεσμα της συνεργασίας μας με το Πρόγραμμα, παρουσιάζει ιδιαίτερα προτερήματα. Η χρηστική του αξία ως Ημερολόγιο Σχολικού Έτους του δίνει μια θέση στο χρόνο και το καθιστά σημείο αναφοράς στον ετήσιο προγραμματισμό μαθητών και καθηγητών. Παράλληλα, απόλυτα προσαρμοσμένο στο ιδιαίτερο κειμενικό είδος, προσφέρει μια σαφή ροή συλλογιστικής πορείας και γνωριμίας με το Αρχαίο Θέατρο που επιτελείται σταδιακά και αβίαστα, με σεβασμό στο χρόνο που όλοι χρειαζόμαστε για την εμπέδωσή του. Επιπρόσθετα, αποτελεί μια πλήρως τεκμηριωμένη και επιστημονική παρουσίαση, με αναφορές σε ανάλογη βιβλιογραφία, γεγονός που το καθιστά αυτοτελές εκπαιδευτικό υλικό για περαιτέρω χρήση και επεξεργασία. Ο συνδυασμός τέχνης και ψηφιακής δημιουργίας καθιστά το Ημερολόγιο ιδιαίτερα εύληπτο, ευχάριστο και εύχρηστο και το εκπαιδευτικό του περιεχόμενο ενδιαφέρον για κάθε ηλικία. Παράλληλα, η συνεργατική σύνθεση αποτελεί τόσο προσωπική όσο και συλλογική κατάθεση της βιωματικής εμπειρίας των μαθητών μας από την επαφή τους με το Αρχαίο Θέατρο, μεταφέρει σκέψεις και συναισθήματα και αποσκοπεί στην αλληλεπίδραση με τον αποδέκτη. Το γεγονός, άλλωστε ότι το Ημερολόγιο, δημιούργημα μαθητών, απευθύνεται σε συμμαθητές σε όλη την επικράτεια και το εξωτερικό, το καθιστά ιδιαίτερα προσφιλές και ευπρόσδεκτο, παρακινώντας σε προσωπική και κοινωνική μάθηση των μελών του μαθητικού πληθυσμού τόσο σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Τέλος, η δημιουργική έμπνευση του Ημερολογίου, η θετική και αισιόδοξη οπτική του, επιδιώκει τη μεταφορά θετικών συναισθημάτων σε όλους τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς και τις ευχές μας για μια νέα, καλύτερη για όλους, σχολική χρονιά. Η πρόσβαση στο Ψηφιακό Ημερολόγιο είναι δωρεάν και ελεύθερη μέσω του συνδέσμου <https://www.flipsnack.com/Pansour/--f1jq7selc.html>.

Είναι προφανές ότι το Πρόγραμμα των Εκδόσεων Πατάκη και της Κίνησης Πολιτών Διάζωμα πρέπει να προβληθεί και να αυξηθούν τα σχολεία- συνεργάτες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Η ανάπτυξη διαλεκτικής σχέσης με την ιστορία και τον πολιτισμό μας είναι αναμφίβολα μια ισχυρή βάση για ένα υγιές παρόν και μέλλον ενώ η εκπαίδευση στο Αρχαίο Θέατρο μια σταθερή, φωτεινή οδός!

Αναφορές

- Baldry, H. (1981). *Το τραγικό θέατρο στην Αρχαία Ελλάδα*. Αθήνα: Καρδαμίτσα
- Βερτσέτης, Α. (1999). *Διδακτική (Τ. Α')*. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
- Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (1988). *Η αρχαία δραματική ποίηση. Ερμηνευτικές και διδακτικές προσεγγίσεις*. Σεμινάριο 10. Αθήνα
- Σημειώσεις Σεμιναρίου ETwinning 2018-19 στο: seminars.etwinning.gr
- Σπυροπούλου, Η. (1992). *Το αρχαίο ελληνικό θέατρο και η σύγχρονη αγωγή*. Αθήνα: Γκοβόστης.
- Χρηστίδης, Χρ. (2003). *Προτάσεις για μια ευχάριστη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο*. Αθήνα: Γρηγόρης.

Καινοτομούμε αξιοποιώντας το EIB Institute

Αμπατζή Γεωργία

Πληροφορικός ΠΕ86, 1^ο ΕΠΑΛ Σοφάδων,
geoampatzi@sch.gr

Παρλάντζας Ηλίας

Πληροφορικός ΠΕ86, 1^ο ΕΠΑΛ Αγιάς,
parlantz@sch.gr

Περίληψη

Τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο του εκπαιδευτικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος έχει τεθεί η ένταξη και συστηματική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και των εργαλείων που αυτές προσφέρουν κατά τη μαθησιακή διαδικασία (Αρβανίτης & Πετρωτός, 2019). Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σύμφωνα με το δίκτυο Eurydice (European Commission, 2019), χωρίζεται σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο περιφέρειας και σε τοπικό επίπεδο. Οι σχολικές μονάδες ανήκουν στο τοπικό επίπεδο και φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία τους. Η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί να συμβάλει στην κατεύθυνση της αξιοποίησης των γνωσιακών και οργανωσιακών ικανοτήτων μιας σχολικής μονάδας, ώστε οι ενέργειές της να είναι καινοτόμες και να αντιμετωπίζονται οι αδυναμίες της. Συγκεκριμένα, περιγράφεται ο τρόπος απόκτησης σύγχρονου εξοπλισμού πληροφορικής, μέσω ευρωπαϊκής χορηγίας. Η ενσωμάτωση του εξοπλισμού στα σχολικά εργαστήρια, η εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού και η δικτύωση, θα πραγματοποιηθούν με την ενεργό συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών, χωρίς τη συμβολή εξωτερικών συνεργατών.

Λέξεις κλειδιά: διαχείριση γνώσης, καινοτομία, Επαγγελματικό Λύκειο, χορηγία εξοπλισμού πληροφορικής

Εισαγωγή

Σκοπός της μελέτης είναι να παρουσιάσει πώς ένα περιφερειακό Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) - εκμεταλλεόμενο τις δυνάμεις του εσωτερικού και αξιοποιώντας τις ευκαιρίες του εξωτερικού του περιβάλλοντος - αντιμετωπίζει την αδυναμία των ελλείπων και παλαιωμένων ψηφιακών υποδομών του (προηγήθηκε ανάλυση SWOT, η οποία δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη, λόγω περιορισμένου χώρου). Εξηγείται, επίσης, πώς οι μαθητές/-τριες με συμμετοχικές – ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, υπό την καθοδήγηση και την εποπτεία των καθηγητών και καθηγητριών τους, χρησιμοποιούν τις κερτημένες γνώσεις τους διευρύνοντάς τες με καινοτόμο τρόπο.

Στην πρώτη ενότητα οριοθετούνται εννοιολογικά οι όροι «Διαχείριση Γνώσης» και «Καινοτομία», ενώ στη δεύτερη παρουσιάζεται η χρησιμοποίηση της καινοτομίας, το κόστος και τα οφέλη της, μέσα από την αξιοποίηση της δωρεάς εξοπλισμού πληροφορικής από το Ινστιτούτο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB Institute). Τέλος, παρατίθενται τα συμπεράσματα.

Διαχείριση γνώσης και καινοτομία στην εκπαίδευση

Η διαχείριση γνώσης σχετίζεται με τη δυνατότητα ενός οργανισμού να εντοπίζει, να αποκτά, να δημιουργεί, να αποθηκεύει και να διανέμει τη γνώση που συνδέεται με τα κύρια αντικείμενα δραστηριότητάς του, μέσω καθορισμένων καναλιών ροής πληροφοριών (Ρωσσίδης & Ασπρίδης, 2017; Uriarte, 2008).

Η καινοτομία είναι η εισαγωγή ενός καινούριου στοιχείου ή ενός πρακτικού διδάγματος που παρεκκλίνει από τα καθιερωμένα ή παραδοσιακά στοιχεία. Έχει την έννοια του καινούριου, κάτι που δεν υπήρχε προηγουμένως και που συμβάλλει στην πρόοδο και

ανάπτυξη του οργανισμού. Η καινοτομία μπορεί να θεωρηθεί και ως νέες ιδέες και πρακτικές που είναι διαφορετικές από εκείνες που εφαρμόζονταν σε προηγούμενες περιόδους (Day, 1999). Ο όρος «αλλαγή» περιλαμβάνει την καινοτομία αλλά και την ανάπτυξη (Everard & Morris, 1996). Η καινοτομία (Βότση, 2016) παραπέμπει στην εφαρμογή νέων μεθόδων αλλά και στην υλοποίηση δράσεων μέσα στο σχολικό περιβάλλον, με απώτερο σκοπό να επέλθουν βελτιώσεις και να διαφοροποιηθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η σχολική μονάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop, 2014), η γενικότερη τάση που επικρατεί στην Ευρώπη είναι η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της καινοτομίας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), έτσι ώστε να ανατροφοδοτείται η καινοτομία μεταξύ των εκπαιδευόμενων.

Καινοτομία μέσω της χορηγίας εξοπλισμού πληροφορικής

Το EIB Institute ιδρύθηκε στον Όμιλο της ΕΤΕ (Όμιλος ΕΤΕ: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων). Υποστηρίζει και προωθεί κοινωνικές, πολιτιστικές και ακαδημαϊκές πρωτοβουλίες ευρωπαίων ενδιαφερόμενων. Αποτελεί βασικό πυλώνα στον Όμιλο της ΕΤΕ και ενθαρρύνει τη συμμετοχή των πολιτών (EIB Institute^[1], 2020). Το EIB Institute δύναται να διαθέσει επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και tablet που δεν χρησιμοποιούνται πλέον από τον Όμιλο ΕΤΕ, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε κέντρα τοπικής κοινότητας και σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολεία εγγεγραμμένα σε χώρα της ΕΕ. Η δωρεά του παροπλισμένου εξοπλισμού πληροφορικής απονέμεται κατά τη διακριτική ευχέρεια του Ινστιτούτου και αποφασίζεται με βάση τη χρήση του εξοπλισμού. Όλοι οι φορητοί και οι επιτραπέζιοι υπολογιστές, πριν από τη δωρεά τους, καθαρίζονται από το λογισμικό, λόγω αδειών χρήσης και από όλα τα δεδομένα, λόγω εμπιστευτικότητας. (EIB Institute^[2], 2020).

Το ΕΠΑΛ Σοφάδων αποφάσισε να διεκδικήσει την χορηγία εξοπλισμού πληροφορικής, παρακινούμενο από τον υπεύθυνο Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, ο οποίος είχε διατελέσει διευθυντής του ΕΠΑΛ Αγιάς και έχει ήδη αξιοποιήσει αντίστοιχο εξοπλισμό μέσω της διαδικασίας. Αρχικά συντάχθηκε επιστολή προς το EIB Institute, όπου εξηγούνται οι λόγοι για δωρεά εξοπλισμού. Το ΕΠΑΛ Σοφάδων είναι το μεγαλύτερο από τα περιφερειακά ΕΠΑΛ στον νομό Καρδίτσας και σκοπός του είναι να παρέχει στους μαθητές τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση υψηλής ποιότητας. Οι μαθητές ανήκουν κυρίως στα χαμηλότερα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα και περίπου 40% από αυτούς προέρχονται από οικογένειες μεταναστών και Ρομά. Κατά το σχολικό έτος 2019-2020 φοιτούν 178 μαθητές (myschool, 2020) και λειτουργούν 6 τομείς και 6 ειδικότητες (Υ.Α. Φ20/63868/Δ4/22-4-2019). Τα εργαστήρια υπολογιστών του ΕΠΑΛ φιλοξενούν 150 επιπλέον μαθητές από άλλα 3 σχολεία (ΕΝΕΕΓΥΛ Σοφάδων, ΕΕΕΕΚ Σοφάδων, ΣΔΕ Σοφάδων). Οι καθηγητές και οι μαθητές, ειδικά του Τομέα Πληροφορικής, εργάζονται σε εργαστήρια υπολογιστών που είναι εξοπλισμένα με επιτραπέζιους υπολογιστές από το 2001 και το 2003. Παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες αναβάθμισης τους στο παρελθόν, δεν επαρκούν για την υποστήριξη εφαρμογών Web 2.0 / Web 3.0 και σύγχρονων διεπαφών προγραμματισμού. Τόσο ο εξοπλισμός, όσο και τα εργαλεία είναι απαραίτητα για τη σωστή εξειδίκευση των μαθητών και καθορίζονται επίσης στο πρόγραμμα σπουδών του ΥΠΑΙΘ (Υ.Α. Φ2/141426/Δ4).

Η σχολική μονάδα, πέραν των τυπικών δράσεων, υλοποιεί με επιτυχία περιβαλλοντικά προγράμματα, συνεργάζεται με διάφορες επιχειρήσεις της περιοχής και συμμετέχει σε έργα Erasmus+. Οι δραστηριότητες αυτές διευκολύνουν το ρόλο του σχολείου και βελτιώνουν τις προοπτικές και τις εμπειρίες σταδιοδρομίας των μαθητών και μαθητριών του. Με την επισήμανση πως η εκπαίδευση συμβάλλει στην προσωπική ανέλιξη, στην πολιτειότητα (citizenship), στην κοινωνική συνοχή και στην ισοτιμία των πολιτών, τονίζεται η αναγκαιότητα διαμόρφωσης - μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία - εξειδικευμένου, παραγωγικού και ανταγωνιστικού εργατικού δυναμικού, ικανού να δραστηριοποιείται μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (Μπρούσας, 2018).

Η επιστολή, συνοδευόμενη από έντυπο αίτησης και βεβαίωση λειτουργίας σχολείου, στάλθηκαν στο EIB Institute. Το αίτημα έγινε αποδεκτό. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η δωρεά 20 μονάδων με τις αντίστοιχες οθόνες, πληκτρολόγια, ποντίκια και καλώδια τροφοδοσίας. Η παραλαβή του εξοπλισμού από το Λουξεμβούργο, πραγματοποιήθηκε με ευθύνη και έξοδα του σχολείου, γι' αυτό και προηγήθηκε αναζήτηση οικονομικής προσφοράς από μεταφορικές εταιρίες.

Καθώς η καινοτομία αποτελεί μια επένδυση θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά το κόστος τους εγχειρήματος, δηλαδή της καινοτομίας, και ποια είναι τα προβλεπόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Η καινοτομία, όπως και όλες οι άλλες οικονομικές δραστηριότητες δεν είναι δωρεάν. Απορροφά παραγωγικούς συντελεστές μέσα στους οποίους περιλαμβάνονται και τα κεφάλαια που πρέπει να δαπανηθούν για την υλοποίησή της (Παπακωνσταντίνου, 2019).

Ωστόσο στην προκειμένη περίπτωση το κόστος εφαρμογής της καινοτομίας είναι πολύ μικρό σε σχέση τόσο με την προστιθέμενη αξία που θα επιφέρει στην ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου, όσο και σε σχέση με τα χρήματα που θα έπρεπε να δαπανηθούν από τη σχολική μονάδα για να προμηθευτεί αντίστοιχο εξοπλισμό. Συγκεκριμένα οι λαμβάνοντες δωρεά εξοπλισμού από το EIB, δεσμεύονται ότι θα καλύψουν οι ίδιοι τα έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού στην έδρα τους, το οποίο αποτελεί και την μοναδική δαπάνη στη συγκεκριμένη καινοτομία.

Το ποσό που απαιτήθηκε για την πληρωμή της μεταφορικής εταιρείας προκειμένου ο εξοπλισμός να μεταφερθεί από το Λουξεμβούργο στο ΕΠΑΛ Σοφάδων καλύφθηκε από την Σχολική επιτροπή. Ωστόσο η παραλαβή των υπολογιστών και ακολούθως η καταγραφή των τεχνικών τους χαρακτηριστικών ανέδειξε το οικονομικό όφελος της σχολικής μονάδας. Οι υπολογιστές (20 pc) διαθέτουν επεξεργαστές Intel Core i5-4690 3.5GHz, μνήμες DDR4 8GB και 16GB, σκληρούς δίσκους SSD, οθόνες hp 19", DVD-RW, ποντίκια και πληκτρολόγια. Η απόκτηση από την σχολική μονάδα αντίστοιχων υπολογιστών (refurbished – ανακατασκευασμένων ή μεταχειρισμένων) θα στοίχιζε (ύστερα από έρευνα που έγινε στο διαδίκτυο από τους καθηγητές Πληροφορικής του Σχολείου) το λιγότερο 4.500€.

Η δαπάνη ενός τέτοιου ποσού για την αναδόμηση των εργαστηρίων του Σχολείου ήταν δύσκολο να γίνει ειδικά με την οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων. Οι Σχολικές επιτροπές αδυνατούν να ανταποκριθούν στην κάλυψη αναγκών των εργαστηρίων πληροφορικής, ο εξοπλισμός των οποίων πρέπει να ανανεώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ, όπως αυτές διαμορφώνονται από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών. Συμπερασματικά, τόσο το οικονομικό όφελος όσο και η απόδοση της καινοτομίας (βελτίωση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου), υπερτερούν σημαντικά σε σχέση με το κόστος υλοποίησής της (έξοδα μεταφοράς).

Η καινοτομία θα εφαρμοστεί άμεσα, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η εγκατάσταση του εξοπλισμού και του απαραίτητου λογισμικού, η δικτύωση και η καλωδίωση θα πραγματοποιηθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες που φοιτούν στο ΕΠΑΛ Σοφάδων και παρακολουθούν μαθήματα των Τομέων Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Η εφαρμογή θα γίνει υπό την καθοδήγηση, τις υποδείξεις και την εποπτεία των εκπαιδευτικών ειδικότητας Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής που υπηρετούν στο σχολείο και δεν προβλέπεται να αξιοποιηθούν εξωτερικοί συνεργάτες.

Η εφαρμογή της καινοτομίας προβλέπεται να λάβει χώρα στα εργαστήρια πληροφορικής του σχολείου. Θα ακολουθηθούν συμμετοχικές – ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, με αποκλειστικά πρακτική εφαρμογή. Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες θα λειτουργήσουν ως διευκολυντές, κινούμενοι με τεχνικές «προσθετικά μειούμενης στήριξης» (scaffolding), για την οικοδόμηση της γνώσης από τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι αφήνονται να ανακαλύψουν τη γνώση μέσα από την εμπειρία και τα λάθη που κάνουν (ΥΑ Φ2/141426/Δ4).

Οι μαθητές/-τριες, κατά την εφαρμογή της καινοτομίας, αναμένεται να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις θεματικές ενότητες των Λειτουργικών Συστημάτων, του

Λογισμικού, του Υλικού και των Δικτύων Υπολογιστών. Στην υποενότητα των Δικτύων Η/Υ, προσδοκάται η μεγαλύτερη εξοικείωση με τις κατηγορίες και την αρχιτεκτονική των δικτύων και η παράθεση της δόμησης των πρωτοκόλλων σε επίπεδα. Ειδικότερα για τα τοπικά δίκτυα αναμένεται ως αποτέλεσμα η ικανότητα των εκπαιδευόμενων να διαχωρίζουν και να αναπαράγουν τις βασικές τοπολογίες, να εμβαθύνουν στη λειτουργία του CSMA/CD μελετώντας το πρότυπο 802.3 και τον τρόπο μετάδοσης του δικτύου Token Ring, να συγκρίνουν την επικοινωνία client/server και ομότιμου δικτύου (peer to peer), να κατανοούν τις έννοιες και να χρησιμοποιούν τα υλικά της δομημένης καλωδίωσης και του ασύρματου τοπικού δικτύου. Στο τέλος της διαδικασίας θα πρέπει να είναι σε θέση να συνθέτουν από την αρχή έναν λειτουργικό προσωπικό υπολογιστή, να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του υπολογιστή ως μέρος του δικτύου και να εφαρμόζουν μεθόδους προστασίας πληροφοριών ολόκληρου του πληροφοριακού συστήματος.

Η αξιολόγηση της καινοτομίας θα γίνει σε τρία στάδια (Μόκιας, 2019):

1. Αρχική αξιολόγηση. Θα πραγματοποιηθεί κατά την έναρξη και θα εξετάσει τι προσδοκούν οι μαθητές και οι μαθήτριες από την εμπλοκή τους.
2. Διαμορφωτική αξιολόγηση. Θα εφαρμοστεί κατά την διάρκεια της ενασχόλησής τους με το στήσιμο του εξοπλισμού. Θα εξετάσει τυχόν αστοχίες, ελλείψεις και στρεβλώσεις και θα διερευνηθούν παράγοντες που πιθανόν συμβάλλουν στη μείωση του ενδιαφέροντος των μαθητών/-τριών. Ως αποτέλεσμα της διαμορφωτικής αξιολόγησης θα είναι η τροποποίηση των ενεργειών των επιβλεπόντων εκπαιδευτικών, με στόχο την τόνωση του ενδιαφέροντος των μαθητών/-τριών και την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.
3. Τελική αξιολόγηση. Θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη της παιδαγωγικής καινοτομίας. Θα εξετάσει τον βαθμό ικανοποίησης των συμμετεχόντων μαθητών και μαθητριών, τα πιθανά προβλήματα και τις δυσκολίες που συνάντησαν και τα μαθησιακά αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.

Συμπεράσματα

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια από το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας να προωθηθεί και να αναβαθμιστεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ), προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο και να αντιμετωπιστεί το υψηλό επίπεδο ανεργίας των νέων. Δυστυχώς, οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις δεν αρκούν για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της ΕΕΚ στη χώρα, χωρίς τον απαραίτητο εξοπλισμό και την τεχνική υποστήριξη.

Η σχολική μονάδα αξιοποιώντας το εσωτερικό οργανωτικό της κλίμα, τη μορφή της ηγεσίας της, τις γνώσεις, τις ιδέες και τις αντιλήψεις των υπηρετούντων εκπαιδευτικών και λαμβάνοντας υπόψη το εξωτερικό της περιβάλλον αλλά και το κοινωνικό – οικονομικό – γνωστικό και πολιτιστικό επίπεδο των μαθητών και μαθητριών της, διεκδίκησε και έλαβε δωρεά εξοπλισμού πληροφορικής από το EIB Institute.

Δυστυχώς, η περίπτωση του συγκεκριμένου σχολείου αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα κινητοποίησης με προσωπική πρωτοβουλία, όπου η σχολική κοινότητα προσπαθεί να αναβαθμίσει την παραμελημένη Επαγγελματική Εκπαίδευση. Η ισότιμη εκπαιδευτική πολιτική δεν ασκείται με second hand παροχές Σπουδών. Η χώρα βρίσκεται σε κρίση, άρα και η εκπαίδευση της. Σε καμία περίπτωση δεν αρμόζει στους εκπαιδευτικούς και μαθητές ΕΠΑΛ να διαχειρίζονται είτε εξοπλισμό είτε συστήματα παρωχημένης τεχνολογίας. Τα Επαγγελματικά Λύκεια δεν θα έπρεπε να είναι σχολεία ανάγκης αλλά σχολεία Μεγάλων Προσδοκιών για κοινωνική συνοχή και καταξίωση. Εν κατακλείδι, το one man's trash is another man's treasure είναι αυτό που αξίζει για τα Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας;

Αναφορές

- Day, C. (1999). *Developing Teachers: The Challenge of Life Long Learning*. London: Falmer
- EIB Institute^[1]. (2020). *Who We Are*, Προσπελάστηκε Ιούνιος 15, 2020, από <https://institute.eib.org/whatwedo/about/>
- EIB Institute^[2]. (2020). *What We Do – Social - Humanitarian support and IT donations - Donation of IT equipment*, Προσπελάστηκε Ιούνιος 15, 2020, από <https://institute.eib.org/whatwedo/social-2-2/humanitarian-support-and-it-donations/donation-of-decommissioned-it-equipment/>
- European Commission. (2019). *Greece Overview*, Προσπελάστηκε Ιούνιος 12, 2020, από https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/greece_en
- Everard, K.B. & Morris, G. (1996). *Effective School Management*. London. Paul Chapman Publishing Ltd.
- Uriarte, F. (2008) *Introduction to Knowledge Management*. Asean Foundation, Jakarta.
- Αρβανίτης, Β. & Πετρωτός, Ν. (2019). «Εισαγωγή καινοτομίας στην εκπαίδευση. Μελέτη περίπτωσης». *Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας – Τόμος Β*. ΕΕΠΕΚ. 11-13 Οκτωβρίου 2019. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λάρισα.
- Βότση, Ε. (2016). *Η εκπαιδευτική καινοτομίας στην ελληνική σχολική πραγματικότητα και η αυτονομία της σχολικής μονάδας. Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, καινοτομία και Οικονομία*, 1, 517-523.
- Μόκιας, Α. (2019). «Πρόταση ή περιγραφή μιας δικιάς μου καινοτομίας». *Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας – Τόμος Γ*. ΕΕΠΕΚ. 11-13 Οκτωβρίου 2019. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λάρισα.
- Μπρούσας, Π. (2018). «Επενδύσεις στην Εκπαίδευση». *Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας – Τόμος Β*. ΕΕΠΕΚ. 12-14 Οκτωβρίου 2018. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λάρισα.
- Myschool. (2020). *Αρχική*, Προσπελάστηκε Μάιος 5, 2020, από <https://app.myschool.sch.gr/default.aspx>
- Παπακωνσταντίνου, Α. (2019). *Η καινοτομία είναι επιλογή, στρατηγική και επένδυση για την επιχείρηση, epixeiro.gr || Η επιχειρηματικότητα στο προσκήνιο*. Προσπελάστηκε Ιούνιος 23, 2020, από <https://www.epixeiro.gr/article/148275>
- Ρωσσίδης, Ι. & Ασπρίδης, Γ. (2017). *Διαχείριση της γνώσης*. Σταμούλης
- Cedefop, (2014). *Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελλάδα. Συνοπτική περιγραφή*. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προσπελάστηκε Μάιος 2, 2020, από https://www.cedefop.europa.eu/files/4130_el.pdf
- Υ.Α. Φ20/63868/Δ4/22-4-2019 (ΦΕΚ 1515/Β/7-5-2019). *Καθορισμός Τομέων και Ειδικοτήτων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α' 83) για το σχολικό έτος 2019-2020*.
- Υ.Α. Φ2/141426/Δ4 (ΦΕΚ 2010/Β/16-9-2015). *Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ» της Β' και Γ' τάξης Ημερήσιων και Γ' και Δ' τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων ειδικοτήτων του Τομέα Πληροφορικής της Ομάδας Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών των τάξεων Β' και Γ Ημερήσιων και Β', Γ και Δ' Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.*

«Μύθι, μύθι, παραμύθι δώστου κλώτσο να γυρίσει, δημιουργική γραφή ν' αρχινίσει»

Καραντώνης Δημήτριος

Καθηγητής Φιλολόγος Ε.Α.Ε., Med, Υπ. Δρ. Φιλοσοφίας της Παιδείας και Υπ. Δρ. Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, 1^ο ΓΕ.Λ. Πύργου & 3^ο ΓΕ.Λ. Πύργου
dim24kara@yahoo.gr

Νάρρου Μαρία

Καθηγήτρια Φιλολόγος, ΒΑ, 1^ο ΓΕ.Λ. Πύργου
marianarrou@gmail.com

Παπαγεωργίου Αγγελική

Καθηγήτρια Αγγλικής Γλώσσας, MSc, 1^ο ΓΕ.Λ. Πύργου
gildapapag64@gmail.com

Σίψα Βασιλική

Καθηγήτρια Φιλολόγος, ΜΑ, 1^ο ΓΕ.Λ. Πύργου
sipsa.vasiliki@gmail.com

Περίληψη

Η παρούσα εισήγηση παρουσιάζει την υλοποίηση μιας καινοτόμου δράσης που πραγματοποιήθηκε στο 1^ο Γενικό Λύκειο Πύργου Ηλείας κατά το σχολικό έτος 2019-2020 με σκοπό την κοινωνική ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα άτομα με αναπηρία. Η προσπάθεια ολοκληρώθηκε με τη συγγραφή και έκδοση ενός πρωτότυπου παραμυθιού σε ελληνική και αγγλική γλώσσα βλεπόντων, καθώς και στο ελληνικό και αγγλικό σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille (Μπράιγ).

Λέξεις κλειδιά: δημιουργικότητα, διαφορετικότητα, ενσυναίσθηση, διαθεματικότητα, ομαδασυnergατικότητα

Εισαγωγή

Η ετερότητα είναι βασικό στοιχείο των σύγχρονων κοινωνιών παρόλο που η αποδοχή της δεν είναι αυτονόητη σε όλους. Το σχολείο ως σημαντικός φορέας κοινωνικοποίησης θέτει σαν κύριο στόχο του τη δημιουργία ατόμων με εδραιωμένη δημοκρατική συνείδηση και ανεπτυγμένες δεξιότητες συνεργασίας, αλληλεγγύης, ενσυναίσθησης και αποδοχής της διαφορετικότητας (Πρόγραμμα Σπουδών Ν.Ε. Γλώσσας και Λογοτεχνίας, 2011). Οι δεξιότητες αυτές αναπτύσσονται άμεσα αλλά και έμμεσα με διάφορες παιδαγωγικές δράσεις (Σιούτας, Ζημιανίτης, Κουταλέλη & Παναγοπούλου, 2008).

Μια τέτοια καινοτόμος εκπαιδευτική δράση πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο σχολείο μας με τους μαθητές ενός τμήματος της Α' τάξης και με την υποστήριξη τεσσάρων εκπαιδευτικών: τριών φιλόλογων ελληνικής και μιας φιλόλογου αγγλικής γλώσσας. Έναυσμα για τη δράση υπήρξε η παρουσία ανάμεσα στους μαθητές ενός μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και η υποστήριξή του από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής στα πλαίσια της Παράλληλης Στήριξης. Η συμπερίληψη αυτών των μαθητών αποτελεί πρόκληση για το σύγχρονο σχολείο που ένας από τους στόχους του οφείλει να είναι η καλλιέργεια της ευαισθητοποίησης των μαθητών, η συνάντηση με τον «άλλο» και η εξάλειψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων που αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Επιπρόσθετα, τα οφέλη που προκύπτουν από τη συνεργασία εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής σύμφωνα με μελέτες είναι αποδεδειγμένα (Friend, & Cook, 2003). Για την επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιήθηκαν μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων με

αποκορύφωμα αυτή της δημιουργικής γραφής που οδήγησε στη συγγραφή και έκδοση ενός πρωτότυπου παραμυθιού σε τέσσερις «γλώσσες»: ελληνική και αγγλική βλεπόντων, ελληνική και αγγλική σε κώδικα Braille (Μπράιγ).

Θεωρητικό πλαίσιο

Με τον όρο δημιουργική γραφή ορίζεται η ικανότητα μετατροπής δημιουργικών σκέψεων σε γραφή. Ειδικότερα στην εκπαίδευση είναι η διαδικασία κατά την οποία αξιοποιώντας τη δημιουργικότητα του μαθητή προκαλούμε την παραγωγή λόγου δίνοντας στο παιδί την ευκαιρία να συνδυάσει τις εμπειρίες ζωής με τις γνώσεις που αποκτά στην εκπαίδευση (Σουλιώτης, 2012). Ως όρος έχει προκαλέσει πολλές φορές αμηχανία λόγω των πολλαπλών σηματοδοτήσεων αλλά και του αξιολογικού του χαρακτήρα (Κωτόπουλος, 2012). Ωστόσο, η δημιουργική γραφή δεν σχετίζεται μόνο με την λογοτεχνία και τη γλώσσα αλλά και με την παιδαγωγική ως μια βιωματική προσέγγιση της μάθησης καθώς και με την ψυχολογία ως θεραπευτική μέθοδο (Κωτόπουλος, 2014). Άλλωστε στόχος της συγκεκριμένης δράσης δεν ήταν η δημιουργία επαγγελματιών συγγραφέων αλλά η απελευθέρωση του συναισθήματος των μαθητών, η κατανόηση και η νοηματοδότηση του κόσμου που μας περιβάλλει (Χοντολίδου, 2004). Μέσα από την τεχνική μύησης της κειμενικής κατασκευής, ο μαθητής μετατοπίζεται από τη θέση του πομπού σε αυτή του δέκτη και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να το επιτύχει αυτό παρά μόνο μέσα από την καλλιέργεια της ενσυναίσθησης, δηλαδή της συναισθηματικής ταύτισης με την ψυχική κατάσταση ενός άλλου ατόμου και της κατανόησης της συμπεριφοράς και των κινήτρων του (Δημακοπούλου, 2019). Επιπρόσθετα, η ύπαρξη λογοτεχνικών ηρώων με αναπηρίες αντανακλά την αυξανόμενη κοινωνική ποικιλομορφία, προωθεί θετικές στάσεις προς μαθητές όλων των δυνατοτήτων και βοηθά στην ανάπτυξη θετικής αυτοεικόνας σε παιδιά με αναπηρία (Ellison & Shah 2010).

Το παραμύθι είναι ένα ακαταμάχητο κειμενικό είδος, αγαπημένο σε μικρούς και μεγάλους. Ανοίγει δρόμους σκέψης, φαντασίας και δράσης, ευαισθητοποιεί και περνάει μηνύματα αποτελώντας ταυτόχρονα ανεξάντλητο πεδίο δημιουργικότητας (Ντίνας, Μούσιου-Μυλωνά & Αντωνογιάννη, 2013).

Παράλληλα, οι σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις απαιτούν νέες ταυτότητες τόσο των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών και ενσωματώνουν πρακτικές που υιοθετούν κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (Κουτσογιάννης, 2020) θέτοντας στο περιθώριο την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Σύμφωνα με αυτές, η μάθηση του παιδιού πραγματώνεται σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια και ουσιαστικά συντελείται μέσω των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων και γίνεται μέρος της δικής του συμπεριφοράς (Vygotsky (1978). Επιπλέον το ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο αποτελεί φυσικό χώρο ανάπτυξης τέτοιων αλληλεπιδράσεων (Ματσαγγούρας, 2000).

Κεντρικής σημασίας στις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις είναι επίσης η διαθεματικότητα που δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα προσέγγισης ενός θέματος από διαφορετικές οπτικές (Κοροσίδου & Γρίβα, 2016).

Με αφετηρία το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο υλοποιήσαμε τις δραστηριότητές μας, που πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα Δεκεμβρίου 2019 – Ιουνίου 2020 στο σχολείο μας και αφορούσαν την προσέγγιση και αποδοχή της διαφορετικότητας.

ΣΚΟΠΟΙ

Βασικός σκοπός μας ήταν οι μαθητές να εξοικειωθούν με την έννοια της διαφορετικότητας. Ειδικότερα:

- Να ενισχυθεί η κοινωνική και συναισθηματική τους ανάπτυξη μέσα από τη συνειδητοποίηση και αναγνώριση ότι οι ατομικές διαφορές αποτελούν μία ανθρώπινη κατάσταση.
- Να καταρρίψουν τα στερεότυπα και τις προκαταλήψεις για τον “άλλο” και να αποδεχθούν την ετερότητα αμβλύνοντας τις κοινωνικές διακρίσεις και ανισότητες.

- Να επιτύχουν τη δημιουργία ενός έργου που θα μπορούν να το μοιραστούν άνθρωποι με προβλήματα όρασης και μη.
- Να κατανοήσουν τη δύναμη της γλώσσας που ενώνει τους ανθρώπους μέσα από διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες (ελληνικά, αγγλικά βλεπόντων και μη).

Ειδικοί στόχοι

- Να εργαστούν σε ομάδες μέσα από τις οποίες ενεργοποιείται η συνεργασία και η δημιουργική αλληλεπίδραση τόσο στο ενδοσχολικό περιβάλλον όσο και με άλλα σχολεία.
- Να αναπτύξουν τις γλωσσικές τους ικανότητες με έμφαση στο γραπτό λόγο.
- Να καλλιεργήσουν τη δημιουργική τους έκφραση αποδίδοντας τις ιδέες τους στην ελληνική.
- Να κατανοήσουν τη διαδικασία μεταγραφής ενός λογοτεχνικού κειμένου από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα.
- Να οπτικοποιήσουν τις ιδέες τους μέσω της ζωγραφικής και να αντιληφθούν τη δύναμη της εικόνας.
- Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη γραφή Braille.
- Να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις ΤΠΕ.

Περιγραφή δράσεων

Προετοιμασία

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας προβολή βίντεο και οργανώθηκε συζήτηση στοργυλής τραπέζης για τα στερεότυπα που αφορούν άτομα με αναπηρία και τις δυσκολίες που αυτά αντιμετωπίζουν. Μία από αυτές είναι και η έλλειψη λογοτεχνικών βιβλίων σε γραφή Braille για τα άτομα με προβλήματα όρασης. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με εικαστικό δημιούργημα των μαθητών που αναδείκνυε το σύνθημα αποδοχής της διαφορετικότητας.

Ταυτόχρονα συναποφασίστηκε η ανάληψη ενεργής δράσης. Συζητήθηκαν πολλές ιδέες και οι μαθητές κατέληξαν στη συγγραφή ενός πρωτότυπου παραμυθιού γραμμένου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα καθώς και στον ελληνικό και αγγλικό κώδικα γραφής Braille, επειδή αυτό το τόσο αγαπημένο αφήγημα δεν είναι προσιτό σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης. Συγκεκριμένα, υπάρχουν πολύ λίγα βιβλία εκτυπωμένα σε κώδικα Braille και στα βιβλιοπωλεία δεν κυκλοφορεί αυτό το είδος.

Συγγραφή του παραμυθιού

Στο πλαίσιο της διαθεματικότητας των διδακτικών αντικειμένων της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας, της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας και της Αγγλικής Γλώσσας παρουσιάστηκε διαχρονικά το θέμα της αναπηρίας στην Ελληνική κοινωνία και στις Αγγλοσαξονικές κοινωνίες. Επίσης παρουσιάστηκε το παραμύθι ως αφηγηματικό κειμενικό είδος και οι μαθητές επέλεξαν τη συγγραφή ενός παραμυθιού με θέμα την αναπηρία. Στο προσυγγραφικό στάδιο ακολουθήθηκε η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) χρησιμοποιώντας τον πίνακα ως κοινόχρηστο έγγραφο και ορίστηκαν τα βασικά δομικά στοιχεία του αφηγήματος (ήρωες, τόπος, χρόνος, προσανατολισμός / αρχική κατάσταση, περιπέτεια, λύση, επιμύθιο).

Όλοι συνεισέφεραν σε ιδέες και βήμα - βήμα συγγράφηκε σε μικρά τμήματα η ιστορία με τη διακριτική επίβλεψη των εκπαιδευτικών. Μέσα από ένα δημιουργικό «γράψε – σβήσε», τροποποιήσεις και διορθώσεις προέκυψε «Το κοχύλι της Αιγιάλης». Στη συνέχεια αποδόθηκε από τα ίδια τα παιδιά στην Αγγλική, καθώς αποτελεί τη γλώσσα κοινής συνεννόησης παγκοσμίως. Να σημειωθεί εδώ ότι ακόμα και οι μαθητές με χαμηλό επίπεδο Αγγλικών επέδειξαν προθυμία και ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία. Τέλος, αξιοποιώντας

το ειδικό ηλεκτρονικό λογισμικό (Perky Duck) το κείμενο μεταγράφηκε στην ελληνική και αγγλική γραφή Braille με την καθοδήγηση του καθηγητή της Ειδικής Αγωγής.

Περίληπτικά η υπόθεση του παραμυθιού είναι η εξής:

Ο Φίλιππος, ένα παιδί με κινητικά προβλήματα, μετακομίζει από την Αμοργό στον Πειραιά, φοβισμένος για το καινούριο του περιβάλλον. Μοναδική του συντροφιά ένα κοχύλι που έφερε μαζί του από την αγαπημένη του παραλία, την Αιγιάλη. Οι πρώτες μέρες στο σχολείο είναι βασανιστικές, οι συμμαθητές του δεν τον αποδέχονται και τον περιγελούν. Μάταια προσπαθεί να βρει φίλους, έστω και μέσα από τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης. Είναι απελπισμένος μέχρι που... ξυπνάει και ανακαλύπτει ότι όλα ήταν ένας εφιάλτης που είχε προκληθεί από το άγχος του. Η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική!...

Παράλληλες δράσεις

Ταυτόχρονα με την συγγραφή του παραμυθιού πραγματοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες βιωματικές δράσεις. Αρχικά οι μαθητές επισκέφθηκαν το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Πύργου το Δεκέμβριο του 2019. Εκεί τα παιδιά έγιναν πραγματικά μια παρέα, βοήθησαν στην προετοιμασία χριστουγεννιάτικου bazaar, έπαιξαν αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ και πήραν μέρος σε ομαδικό παιχνίδι γνώσεων. Στο τέλος της δράσης οι μαθητές προσέφεραν δώρα και αντάλλαξαν ευχές για τις επερχόμενες εορτές. Απόλαυσαν την αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους και ανανέωσαν το ραντεβού για μελλοντικές κοινές δραστηριότητες αποδεικνύοντας ότι οι έφηβοι αντιτάσσονται στις στερεοτυπικές αντιλήψεις.

Η επόμενη βιωματική δράση πραγματοποιήθηκε με την εκπαιδευτική επίσκεψή μας στη σχολή τυφλών Ν. Ελλάδος στην Καλαμάτα, στις 24 Φεβρουαρίου 2020. Εκεί πραγματοποιήθηκε εργαστήριο γραφής σε κώδικα Braille και παιχνίδια εξάσκησης στη χρήση του «λευκού μπαστούνιού», του τεχνικού βοηθήματος των τυφλών.

Εικονογράφηση και έκδοση του παραμυθιού

Με τη συνδρομή δύο μαθητών (ο ένας από τους οποίους υποστηρίζεται από την Παράλληλη Στήριξη) του 3^{ου} ΓΕ.Λ. Πύργου έγινε η εικονογράφηση της ιστορίας. Το σχολείο μας με δικά του έξοδα προχώρησε στην αυτοέκδοση του παραμυθιού μετά τη χορήγηση ISBN από την Εθνική Βιβλιοθήκη στην οποία μπορούν να αναζητηθούν αντίτυπα. Τέλος, να σημειωθεί ότι στις 12 Ιουνίου 2020 έγινε η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου στα ΜΜΕ.

Αναστοχασμός

Η εμπειρία ήταν μοναδική για τους μαθητές οι οποίοι αξιολόγησαν τις δράσεις μέσα από ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο σε Google Forms. Η επεξεργασία των απαντήσεων κατέδειξε ότι τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν στα θέματα της αναπηρίας και στην αποδοχή της διαφορετικότητας. Ενθουσιάστηκαν με τη συμμετοχή τους στις δράσεις και αποτυπώθηκε η επιθυμία τους για να υιοθετήσουν μία πιο θετική στάση απέναντι στα άτομα με αναπηρία και τις ανάγκες τους λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές στον κοινωνικό τους περίγυρο.

Εμείς, ως εκπαιδευτική ομάδα υποστήριξης, διαπιστώσαμε την επίτευξη των αρχικών μας στόχων και σκοπών σε σημαντικό βαθμό. Η αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ μας όσο και με τους μαθητές μας υπήρξε δημιουργική, λειτούργησε ως ανανεωτική πνοή στην εκπαιδευτική διαδικασία και επέφερε θετικά αποτελέσματα. Προβλήματα και δυσκολίες υπήρξαν, ωστόσο δεν αποτέλεσαν τροχοπέδη στην ολοκλήρωση του εγχειρήματός μας. Η εξέλιξη των δράσεων συνέπεσε με την αναστολή λειτουργίας των σχολείων λόγω COVID-19 και αυτό ήταν μία πρόκληση για όλους, που ξεπεράστηκε με τη χρήση ψηφιακών μέσων (messenger, email) καθώς οι εργασίες συγγραφής και εικονογράφησης του παραμυθιού συνεχίστηκαν απρόσκοπτα και ολοκληρώθηκαν με την επαναλειτουργία των σχολείων στις 18 Μαΐου 2020.

Αξιολόγηση

Οι δραστηριότητες ενίσχυσαν τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες των μαθητών, την εκφραστική δημιουργικότητά τους, την καλλιέργεια της φαντασίας και την κατάκτηση γνώσεων τόσο κλασσικού όσο και ψηφιακού γραμματισμού. Η θετική ανταπόκριση των μαθητών έκανε τους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν για ακόμα μία φορά τη σημασία πραγματοποίησης καινοτόμων δράσεων οι οποίες βοηθούν τους μαθητές να εκφραστούν ελεύθερα χωρίς περιορισμούς και εμπόδια, να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα και την υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών ως μελλοντικοί πολίτες. Όπως λέει και ο Γιάννης Ρίτσος, «... τούτος ο άνεμος είναι χαρούμενος, ... ρίχνει τα τείχη ανάμεσα στο νου και στην καρδιά τα τείχη ανάμεσα σε σένα και σε μένα κι ανοίγει διάπλατα, πάνου απ' τον κόσμο, του ήλιου παράθυρο».

Αναφορές

- Beckett, A., Ellison, N., Barrett, S., Shah, S. (2010) Away with the Fairies? Disability within Primary-Age Children's Literature. *Disability & Society*, 25 (3), 373-386
- Korosidou, E. & Griva, E. (2016). "It's the same world through different eyes": a content and language integrated learning project for young EFL learners. *Colomb. Appl. Linguist.* J. vol.18 no.1 Bogotá Jan./June 2016 Ανακτήθηκε στις 20/05/2020 από http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0123-46412016000100009&script=sci_arttext&lng=en
- Vygotsky, L. (1978). *Mind in society. The development of higher psychological processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press
- Δημακοπούλου, Φ. (2019). *Ενσυναίσθηση και Εκπαίδευση*. Vnpharm. Ανακτήθηκε στις 20/05/2020 από <http://www.scientific-journal-articles.org/greek/free-online-journals/education/education-articles/dimakopoulou-foteini/empathy-and-education-dimakopoulou-foteini.htm 2019>
- Κουτσογιάννης, Δ. (2020). *Επιμορφωτικό υλικό επιμόρφωσης Β2 επιπέδου ΤΠΕ*. ΙΤΥΕ Διόφαντος.
- Ντίνας, Κ., Μούσιου-Μυλωνά, Ο. & Αντωνογιάννη, Β. (2013). Από τους Πολυγραμματισμούς στη Δημιουργική Γραφή: Μια διδακτική εφαρμογή στον Όμιλο για το «Παραμύθι και την Αφήγηση» του Πρότυπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας. 1^ο Συνέδριο Δημιουργικής Γραφής. Ανακτήθηκε στις 20/05/2020 από <http://cwconference.web.uowm.gr/index.php/el/pc-general-gr/pc-1st-conference-2013-gr>
- Κωτόπουλος, Η. (2012). Η «νομιμοποίηση» της Δημιουργικής Γραφής. Ηλεκτρονικό περιοδικό *Keimena*, τεύχος 14, Ανακτήθηκε στις 20/05/2020 από <http://users.uowm.gr/tkotopou/index.php/home-gr/8-greek-language/145-publication-034>
- Κωτόπουλος, Η. (2014). Πράξη και διδασκαλία της «Δημιουργικής Γραφής» στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Στο: *Πρακτικά Ε' Επιστημονικού Συνεδρίου «Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις, στον ελληνικό κόσμο (12-4-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία λογοτεχνία», Θεσσαλονίκη, 2-5 Οκτωβρίου 2014, τόμ. Α, σσ. 801-822*. Αθήνα: Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών.
- Ματσαγγούρας, Η. (2000). Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία: «Γιατί», «Πώς», «Πότε» και «για Ποιους»; *Πρακτικά Διημέρου Επιστημονικού Συμποσίου με θέμα: Η εφαρμογή της ομαδοκεντρικής διδασκαλίας-Τάσεις και εφαρμογές*. Θεσσαλονίκη.
- Σιούτας, Ν., Ζημιανίτης, Κ., Κουταλέλη, Ε., & Παναγοπούλου, Έ.(2008). *Δημιουργική σκέψη- Παραγωγή καινοτόμων και πρωτότυπων ιδεών*. ΥΠΕΠΘ. Ανακτήθηκε στις 20/05/2020 από http://amaked-thrak.pde.sch.gr/symdim-kav4/pdf/dimiourgiki_skepsi.pdf

GREEN EDU - Πράσινη εκπαίδευση για ένα βιώσιμο μέλλον

Αρβανίτη Βιργινία

Φυσικός, MSc, Κολλέγιο Ανατόλια,
ainigriv@anatolia.edu.gr

Περίληψη

Το πρόγραμμα GREEN EDU υποστηρίζει τους εκπαιδευτικούς σε όλη την Ευρώπη, ώστε να ενσωματώσουν τις αρχές της πράσινης εκπαίδευσης στη διδασκαλία τους. Έχει ως στόχο να ενθαρρύνει τους μαθητές να ασχοληθούν με καινοτόμους τομείς της επιστήμης και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις και να καλλιεργήσουν δεξιότητες, οι οποίες θα τους προετοιμάσουν για να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες του 21ου αιώνα. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού θα αναπτυχθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα λειτουργεί ως αποθετήριο δραστηριοτήτων STEM με βάση την πράσινη προσέγγιση, εστιάζοντας στους τομείς της πράσινης χημείας, της πράσινης βιοτεχνολογίας και της βιώσιμης μηχανικής και ρομποτικής. Η πλατφόρμα θα ενσωματώσει micro-MOOC (Massive Open Online courses) - μια καινοτόμο προσέγγιση για τη δημιουργία ευέλικτων εξατομικευμένων διαδρομών διδασκαλίας / μάθησης. Το πρόγραμμα GREEN EDU - Green Education for a Sustainable future (PROJ. № 2019-1-PL01- KA201-065695) χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι συνεργασία 3 πανεπιστημίων και 4 σχολείων. Στην παρούσα εργασία θα παρουσιαστούν οι στόχοι, η παιδαγωγική προσέγγιση και συνοπτικά οι δραστηριότητες του GREEN EDU, καθώς και ο τρόπος διάχυσης στην εκπαιδευτική κοινότητα των δράσεων αυτών, των ιδεών που προέκυψαν και της ανατροφοδότησης για διδακτική χρήση.

Λέξεις κλειδιά: STEM, πράσινη εκπαίδευση, Erasmus+, διάχυση

Εισαγωγή

Η εκπαίδευση έχει καθοριστικό ρόλο στην ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα και στη διαμόρφωση σωστών στάσεων και συμπεριφορών, που μπορούν να συμβάλλουν σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον. (Zahid, Ghazali, & Rahman, 2017)

Σε πολλά σχολεία, σε όλο τον κόσμο, τα περιβαλλοντικά θέματα αποτελούν μέρος της διδακτέας ύλης των μαθητών. Ωστόσο πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα προς την κατεύθυνση αυτή- τα αποτελέσματα από τον τελευταίο διαγωνισμό PISA που εξετάζει συγκεκριμένα τις γνώσεις τις σχετικές με το περιβάλλον δείχνουν ότι μόνο το 19% των μαθητών κατά μέσο όρο βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο επάρκειας (OECD, 2019). Οι μαθητές στο επίπεδο αυτό γνώριζαν για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και αντιλαμβάνονταν την πολυπλοκότητά τους, ενώ έχουν επαρκή κατανόηση των προκλήσεων του μέλλοντος.

Θεωρητικό Πλαίσιο

Εκπαίδευση STEM

Ο όρος STEM εισήχθη από το National Science Foundation και περιγράφει κάθε εκπαιδευτική πολιτική που αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα πεδία από Science, Technology, Engineering & Mathematics (Bybee, 2010; Education, 2009; Gonzalez & Kuenzi, 2012). Η εκπαίδευση STEM μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ολιστική προσέγγιση αναλυτικού προγράμματος και εκπαιδευτικών οδηγιών, περιεχομένου και δεξιοτήτων, με την συνδυαστική προσέγγιση όλων των επιμέρους περιοχών χωρίς διαχωρισμούς μεταξύ τους (Morrison, 2006; Morrison & Bartlett, 2009).

Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο έντονα εμφανίζεται ο συνδυασμός της Τέχνης (Art) με το STEM, με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας μέσα από έναν

ελκυστικό πλαίσιο εκπαίδευσης. Έτσι, η Τέχνη προτείνεται ως ένα πρόσθετο συστατικό της εκπαίδευσης STEM, οδηγώντας στον όρο STEAM (Boy, 2013; Karadia, 2018; Rodier, Galaleldin, Boudreau, & Anis, 2019) Οι μαθητές μέσα από την εκπαίδευση στους τομείς STEAM μπορούν να αναπτύξουν δεξιότητες 21ου αιώνα όπως η προσαρμοστικότητα, η επίλυση προβλημάτων, η συστηματική σκέψη (NRC, 2010), η λογική σκέψη, η καινοτομία και η συνεργασία (Morrison, 2006). Φαίνεται ότι η επιλογή εκπαιδευτικών στρατηγικών μέσα από αναλυτικά προγράμματα STEAM μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον των παιδιών στο να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και την συμμετοχή τους σε αυτόν (Havice, 2009, Rodier et al., 2019).

Γιατί πράσινη εκπαίδευση (στόχοι και παιδαγωγική προσέγγιση του GREEN EDU)

Η Πράσινη Εκπαίδευση αποτελεί τον πυρήνα για την διαμόρφωση πολιτών με ευαισθησία και γνώση και παράλληλα για την ανάπτυξη εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατικού δυναμικού που θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει προϊόντα ασφαλή για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Το project αυτό προωθεί την εκπαίδευση STEM και την υπευθυνότητα των πολιτών και συμβαδίζει με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, που έχει υιοθετήσει η ΕΕ (UN, 2019). Επιπλέον, το project δεν αναπτύσσει μόνο νέο εκπαιδευτικό υλικό, αλλά δημιουργεί και ένα δίκτυο πράσινης εκπαίδευσης, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη πράσινων εργαστηρίων σε σχολεία στην Ευρώπη (στα περισσότερα σχολικά εργαστήρια υπάρχουν επικίνδυνα χημικά και γίνεται άσκοπη χρήση υλικών και ενέργειας) παρέχοντας υποστήριξη σε εκπαιδευτικούς, εμπλέκοντας μαθητές και την ευρωπαϊκή κοινότητα, ώστε να προσεγγιστούν οι στόχοι της αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών μέχρι το 2030 (Ungic, n.d.). Με την πράσινη εκπαίδευση ένα επιστημονικό αντικείμενο που μπορεί να θεωρηθεί γενικό και αφηρημένο εντάσσεται σε ένα οικείο πλαίσιο, σχετικό με την καθημερινή ζωή των μαθητών. Η πράσινη εκπαίδευση συνδέει την επιστήμη με τις τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων (Li & Liu, 2018)

Επιπλέον, το έργο στοχεύει στην εκπαίδευση καθηγητών και δασκάλων που ασχολούνται με τη STEM εκπαίδευση στη μεθοδολογία micro-MOOC, στο πλαίσιο της Πράσινης Εκπαίδευσης για ένα βιώσιμο μέλλον. Η χρήση micro-MOOC και εκπαιδευτικών μέσων που βασίζονται στις ΤΠΕ, μπορεί να παρακινήσει τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία ευέλικτων εξατομικευμένων μεθόδων διδασκαλίας/μάθησης και να αυξήσει ταυτόχρονα το ενδιαφέρον των μαθητών και τη συμμετοχή τους, λόγω της καινοτόμου μεθοδολογίας. (Tømte, Fevolden, & Olsen, 2014)

Ομάδες στις οποίες στοχεύει το project και τρόποι με τους οποίους θα επωφεληθούν από αυτό:

1. Καθηγητές και Εκπαιδευτικοί που ασχολούνται με τη STEM εκπαίδευση
 - Οδηγίες για την εφαρμογή των αρχών της πράσινης προσέγγισης στα σχολικά εργαστήρια
 - Επαγγελματική ανάπτυξη, με έμφαση στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 - Απόκτηση εμπειρίας σε διεθνείς συνεργασίες
 - Πρόσβαση σε σχέδια μαθήματος στις εθνικές γλώσσες, που καλύπτουν επιστημονικά πεδία αιχμής όπως η πράσινη βιοτεχνολογία, η πράσινη χημεία, η πράσινη μηχανική και η ρομποτική
2. Φοιτητές Τμημάτων θετικών και παιδαγωγικών σπουδών κατά την πρακτική τους άσκηση
 - Ευκαιρία για δικτύωση με εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη
 - Καλλιέργεια ικανοτήτων για τη χρήση καινοτόμου μεθοδολογίας και τη δημιουργία νέου περιεχομένου κατά το σχεδιασμό δημιουργικών μαθημάτων

- Δυνατότητα να μοιραστούν σχέδια και ιδέες μαθήματος και να λάβουν ανατροφοδότηση

- Εκπαιδευτική ευκαιρία να καλλιεργήσουν νέες δεξιότητες για μελλοντική διδασκαλία
- Πρόσβαση σε σχέδια μαθήματος στις εθνικές γλώσσες που καλύπτουν επιστημονικά πεδία αιχμής, όπως η πράσινη βιοτεχνολογία, η πράσινη χημεία, η πράσινη μηχανική και ρομποτική

3. Μαθητές 11-18 ετών

- Χρήση στην τάξη υπό την καθοδήγηση δασκάλων και στην εκπαίδευση στο σπίτι με την υποστήριξη δασκάλων / γονέων

- Εξοικείωση με τον τομέα STEM, ενδεχόμενα και για μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση

- Βοήθεια για να συνδέσουν την επιστήμη με τις τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλλουν στην επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην ανάπτυξη της υπευθυνότητας, ως πολιτών του αύριο.

- Ανάπτυξη δεξιοτήτων STEM

4. Σχετικοί ενδιαφερόμενοι

- Τεχνικοί σχολικών εργαστηρίων ή διοικητικοί υπάλληλοι σχολείων, υπεύθυνοι για την ασφάλεια των σχολικών εργαστηρίων

- Σχεδιαστές προγραμμάτων σπουδών

- Φορείς λήψης αποφάσεων επι εκπαιδευτικών θεμάτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο

Οι θέσεις εργασίας στα πεδία STEM αυξάνονται και θα συνεχίσουν να αυξάνονται στο μέλλον, με αποτέλεσμα να χρειάζονται όλο και περισσότεροι ειδικευμένοι εργαζόμενοι STEM για την κάλυψη τους. Επιπλέον, η αποτελεσματική χρήση των προγραμμάτων της ΕΕ και η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, υποστηρίζοντας και συμπληρώνοντας τα μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο και βοηθώντας τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα GREEN EDU και εκπαιδεύσεις εκπαιδευτικών (τρόπος διάχυσης)

Το πρόγραμμα GREEN EDU εστιάζει στην δημιουργία μιας ελεύθερα προσβάσιμης Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας χωρίς κόστος σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, που θα ενσωματώνει όλες τις δραστηριότητες της κοινοπραξίας των εταίρων. Στόχος της ανοικτής αυτής πλατφόρμας είναι η ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών και γενικότερα της εκπαίδευσης σε θέματα Πράσινης Εκπαίδευσης, βιωσιμότητας και STEM. Πρόκειται για ένα αποθετήριο στο οποίο ο ενδιαφερόμενος μπορεί να σχεδιάσει το δικό του μαθησιακό μονοπάτι, χρησιμοποιώντας σύντομα βίντεο (και άλλες έντεχνες προσεγγίσεις) για να μάθει και να εκπαιδευτεί σε βασικά θέματα της βιωσιμότητας μέσω του STEM. Είναι σημαντικό πως με την προσέγγιση αυτή υποστηρίζεται η προσωποποιημένη μάθηση. Η εκπαιδευτική πλατφόρμα θα φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα του έργου και θα ενσωματώσει ένα αποθετήριο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σχεδίων μαθημάτων σχετικά με την Πράσινη Χημεία, την Πράσινη Βιοτεχνολογία και την Πράσινη Μηχανική και Ρομποτική.

Γενικότερα, με την εκπαίδευση στην Πράσινη Προσέγγιση αναμένονται διάφορα αποτελέσματα, αρχικά κατά τη διάρκεια του project, και στη συνέχεια με την ολοκλήρωση του.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του GREEN EDU, αρχικά, έχει δημιουργηθεί η ιστοσελίδα του έργου και διαμορφώνεται το αποθετήριο και η εκπαιδευτική πλατφόρμα, με εργαλεία micro-MOOC και ΤΠΕ, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν εκπαιδευτικοί και μαθητές, σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ρουμανικά και Τούρκικα). Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο για την

χρήση και την αξιοποίηση του αποθετηρίου και των σχεδίων μαθήματος του έργου, καθώς και επιμορφωτικά σεμινάρια δια ζώσης.

Σύμφωνα με τα πράσινα εκπαιδευτικά πρότυπα, δίνοντας έμφαση στην Πράσινη Χημεία, θα αναπτυχθούν δραστηριότητες και εργαλεία για εκπαιδευτικούς προκειμένου να προωθηθεί και να ενισχυθεί η εφαρμογή της πράσινης χημείας στην τάξη. Επίσης, θα υπάρχουν σχετικές οδηγίες για την διαμόρφωση πράσινων εργαστηρίων στα σχολεία, καθώς έτσι ελαττώνονται σημαντικά οι κίνδυνοι από την διεξαγωγή πειραμάτων χημείας, με την υιοθέτηση τεχνικών φιλικότερων προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ομοίως, θα αναπτυχθούν δραστηριότητες και οδηγίες για εργαστήρια σχετικά με την Πράσινη Βιοτεχνολογία, η οποία αναφέρεται σε βιολογικές τεχνικές στα φυτά με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας της διατροφής, της ποσότητας και της οικονομίας στην παραγωγή, και σχετικές με την Πράσινη Μηχανική και την Ρομποτική, που αφορούν τον σχεδιασμό και την κατασκευή προϊόντων και στη χρήση διαδικασιών που έχουν τις λιγότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον μέσω αυτοματισμών, εξοικονόμησης ενέργειας και βελτιστοποίησης της παραγωγής.

Ουσιαστικά, το πρόγραμμα GREEN EDU επιχειρεί την δημιουργία μια σχολικής Πράσινης “πρόκλησης” STEM για την εκπαίδευση και τα σχολεία, μέσα από τα ανοικτά και ελεύθερα προσβάσιμα σχέδια μαθήματος και την παράλληλη δημιουργία ενός δικτύου υποστήριξης για πράσινα κέντρα, στο σχολικό περιβάλλον της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Παράλληλα, θα σχεδιαστεί ένα εκπαιδευτικό kit για την πράσινη χημεία και βιοτεχνολογία, το οποίο θα περιέχει οδηγίες σε όλες τις γλώσσες των εταίρων του έργου και θα περιλαμβάνει όλο το υλικό που απαιτείται για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε μαθησιακό περιβάλλον.

Επιπλέον, τα κοινωνικά δίκτυα και μέσα, όπως το Scientix και το e-tweening θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω διάχυση του έργου.

Με την ολοκλήρωση του έργου GREEN EDU, η ιστοσελίδα του έργου, η εκπαιδευτική πλατφόρμα και το αποθετήριο των δραστηριοτήτων για κάθε αντικείμενο (Πράσινη Χημεία, Πράσινη Βιοτεχνολογία, Πράσινη Μηχανική και Ρομποτική) θα παραμείνουν ελεύθερα προσβάσιμα και ανοικτά προς όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Τέλος, σημαντικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία και η εξάπλωση ενός πράσινου σχολικού δικτύου σε όλη την Ευρώπη.

Συμπεράσματα

Το πρόγραμμα GREEN EDU: Green Education for a sustainable future επιχειρεί την διάδοση και την ενίσχυση της Πράσινης Εκπαίδευσης, τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές, προκειμένου να ενισχύσει το ενδιαφέρον και τις δεξιότητές τους γύρω από καινοτόμα θέματα της επιστήμης. Προκειμένου η κοινοπραξία του έργου να πετύχει τους στόχους της, επιχειρείται η ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας που θα είναι εύκολα προσβάσιμη και εύχρηστη για τους χρήστες της.

Η εκπαιδευτική πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του έργου θα ενημερώνεται και θα αναθεωρείται, σύμφωνα με την ανατροφοδότηση που θα δίνεται από τους χρήστες, ενώ θα ενσωματώνει ένα ψηφιακό αποθετήριο με έτοιμες προς υλοποίηση δραστηριότητες και σχέδια μαθήματος. Για την τελική έκδοση και την αξιολόγηση της πλατφόρμας αλλά και τους τρόπους αξιοποίησής της, καθώς και του υλικού που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του έργου, θα υλοποιηθούν διαδικτυακά και δια ζώσης επιμορφωτικά εργαστήρια.

Προσδοκώμενος σκοπός του έργου είναι η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα GREEN EDU και το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί κατά το έργο να αποτελέσουν σημείο αναφοράς και έναυσμα για την ενίσχυση και υιοθέτηση πράσινων - βιώσιμων προσεγγίσεων στην εκπαίδευση μέσα από το STEM. Έτσι, οι μαθητές θα έχουν αυθεντικές και καινοτόμες εμπειρίες μάθησης και οι εν ενεργεία και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί θα έχουν χρήσιμα εργαλεία για την εκπαιδευτική τους τάξη.

Αναγνώριση

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στα πλαίσια του έργου GREEN EDU: Green Education for a sustainable future (Project No: 2019-1-PL01- KA201-065695) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόγραμμα Erasmus+ Βασική Δράση KA2, Συνεργασία για την καινοτομία και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.

Αναφορές

- Boy, G. A. (2013). From STEM to STEAM (p. 1).
<https://doi.org/10.1145/2501907.2501934>
- Bybee, R. W. (2010). What is STEM education? *Science*.
<https://doi.org/10.1126/science.1194998>
- Bybee, R. (2010). Advancing STEM Education: A 2020 vision. *Technology and Engineering Teacher*, 70(1), 30-35.
- Education, S. (2009). Science , Technology , Engineering , and Mathematics (STEM) Education What Form ? What Function ? *Science Education*, 1–11.
- Gonzalez, H. B., & Kuenzi, J. (2012). What Is STEM Education and Why Is It Important? *Congressional Research Service*, (August), 1–15. Retrieved from https://www.ccc.edu/departments/Documents/STEM_labor.pdf
- Havice, W. (2009). The power and promise of a STEM education: Thriving in a complex technological world. In ITEEA (Eds.), *The Overlooked STEM Imperatives: Technology and Engineering*, 10-17. Reston, VA: ITEEA.
- Kapadia, S. (2018). Going from STEM to STEAM. In *Routledge Handbook of Sustainable Design* (pp. 483–497). <https://doi.org/10.4324/9781315625508-41>
- Li, X., & Liu, X. (2018). Green Education Boosts Green Development (pp. 97–107). https://doi.org/10.1007/978-981-13-0779-9_8
- Morrison, J. & Bartlett, B. (2009). *STEM as a curriculum: An experimental approach*.
- Morrison, J. (2006). *TIES STEM education monograph series, Attributes of STEM education*. Baltimore, MD: TIES.
- National Research Council (NRC). (2010). *Exploring the intersection of science education and 21st century skills: A workshop summary*. Washington, DC: National Academies Press.
- OECD. (2019). *PISA 2018 Results. OECD Publishing* (Vol. III).
<https://doi.org/10.1787/acd78851-en>
- Rodier, C., Galaleldin, M., Boudreau, J., & Anis, H. (2019). FROM STEM TO STEAM IN ENGINEERING DESIGN. *Proceedings of the Canadian Engineering Education Association (CEEA)*. <https://doi.org/10.24908/pceea.vi0.13752>
- Sanders, M. (2009). STEM, STEM education, STEMmania. *The Technology Teacher*, 68(4), 20-26.
- Tømte, C., Fevolden, A., & Olsen, D. S. (2014). To MOOC or not to MOOC? (pp. 210–223). <https://doi.org/10.4018/978-1-4666-6154-7.ch012>

«Ταράζοντας τα λιμνάζοντα νερά»
Ο Αθλητισμός ως εν δυνάμει αρωγός για την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα σχετικά με την Αειφόρο Ανάπτυξη και την ενεργή δράση τους ως πολίτες του αύριο

Μέλλη Σταυρούλα
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Π/θμιας Εκπ/σης,
smelli@sch.gr

Περίληψη

Οι συχνές αλλαγές και οι παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον, δημιουργούν την ανάγκη ενασχόλησης των νέων, με θέματα που αφορούν την αειφόρο ανάπτυξη, από τη μαθητική ηλικία. Ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως εν δυνάμει αρωγός της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της συμμετοχής των μαθητών/τριών σε αθλητικές δραστηριότητες που διεξάγονται σε φυσικό περιβάλλον, μπορεί να ενθαρρύνει τους μαθητές/τριες να γνωρίσουν καλύτερα το φυσικό περιβάλλον και να φροντίσουν για τη διατήρηση και την προστασία του, αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα της βιώσιμης ανάπτυξής του, για τη διατήρηση και εξέλιξη του τόπου τους. Στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ταράζοντας τα λιμνάζοντα νερά» οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωματικές και αθλητικές δραστηριότητες εντός και εκτός σχολείου, με στόχο να ευαισθητοποιηθούν, να ενεργοποιηθούν και να αναζητήσουν μεθόδους και τρόπους για τη διατήρησή του φυσικού περιβάλλοντος του τόπου τους, να εντοπίσουν και εν συνεχεία να προτείνουν τρόπους για τον περιορισμό και την εξάλειψη της επιβλαβούς για το περιβάλλον ανθρώπινης δραστηριότητας. Είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν, να συνεργάζονται, να συμπράττουν, να παρατηρούν τον χώρο στον οποίο ζουν με μια άλλη ματιά, πιο σφαιρική και να διαμορφώνουν προτάσεις για τη διατήρηση και τη βελτίωσή του. Στόχος όλων των δράσεων ήταν να εξελιχθεί η οπτική τους, ώστε να μπορούν στη μετέπειτα ενήλικη ζωή τους, να γίνουν ενεργοί πολίτες, που ενδιαφέρονται για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου τους.

Λέξεις κλειδιά: Αθλητικές Δραστηριότητες, Αειφόρος Ανάπτυξη, Ενεργοί Πολίτες.

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα με τίτλο: «Ταράζοντας τα λιμνάζοντα νερά» υλοποιήθηκε το διδακτικό έτος 2019-2020, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής. Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν φοιτούσαν στην Ε΄ - ΣΤ΄ τάξη ενός περιφερειακού Ολιγοθέσιου (4/θ) Δημοτικού Σχολείου εκτός κεντρικού αστικού ιστού, ενώ αριθμητικά ανέρχονταν στους δέκα έξι (16). Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου θέματος, ξεκίνησε από τη λίμνη Κάρλα ή αλλιώς Βοιβηίδα, η οποία βρίσκεται σε πολύ κοντά στην έδρα της σχολικής μονάδας. Ενώ η αποξήρανση και στη συνέχεια η ανασύσταση της λίμνης έγιναν η αφορμή για να μελετηθούν οι περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες στη ζωή του τόπου.

Σκοπός ήταν οι μαθητές/τριες μέσω του αθλητισμού να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που προωθούν τη βιωσιμότητα του φυσικού περιβάλλοντος, να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της ύπαρξής του, αναζητώντας μεθόδους και τρόπους για τη διατήρηση και την ανάπτυξή του. Να λειτουργήσουν ως ενεργοί πολίτες που με τις δράσεις και τις στάσεις τους, θα εξασφαλίσουν την Αειφόρο Ανάπτυξη της περιοχής τους, δηλαδή μέσα από έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης για το μέλλον, θα εξασφαλίζουν ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής για τους ίδιους αλλά και για τις επόμενες γενιές.

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) είναι ο τρόπος για τη δημιουργία ενεργών πολιτών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τόπο τους και το μέλλον αυτού, οι οποίοι ως μαθητές μαθαίνουν να σέβονται και να αγαπούν το περιβάλλον που ζουν,

ευαισθητοποιούνται, καλλιεργούν κριτική σκέψη, ενθαρρύνονται να συμμετέχουν και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ώστε στην ενήλικη ζωή τους να έχουν δημιουργήσει μια ώριμη συνείδηση που θα τους επιτρέψει να παραδώσουν στις επόμενες γενναίες ασφαλείς συνθήκες διαβίωσης. Η ΕΑΑ είναι «εκπαίδευση η οποία θα οδηγήσει σε μια κοινωνική αναδιαμόρφωση με γνώμονα τις αρχές της ΑΑ». (Χ. Κάζη, 2013:21).

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος ήταν οι μαθητές/τριες:

- να γνωρίσουν δημοφιλείς και μη, αθλητικές δραστηριότητες,
- να γνωρίσουν καλύτερα τη βιοποικιλότητα και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής τους,
- να ενημερωθούν για τη σημαντικότητα της βιωσιμότητας της λίμνης για το φυσικό περιβάλλον,
- να έχουν ευκαιρίες ολόπλευρης ανάπτυξης,
- να αναπτύξουν δεξιότητες, που θα τους είναι ωφέλιμες και στην ενήλικη ζωή τους, που στηρίζονται σε αξίες όπως: σεβασμός, υπευθυνότητα, ειλικρίνεια, συνεργασία κλπ,
- να ενισχυθεί η συνεργασία, η ανταλλαγή ιδεών, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης και να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία,
- να ενισχυθούν οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, κυρίως του γνωστικού και του συναισθηματικού τομέα (αυτοπειθαρχία, θέληση, υπευθυνότητα, υπομονή, επιμονή, αυτοεκτίμηση, καλλιέργεια ελεύθερης και δημοκρατικής έκφρασης).
- να μπορούν να διατηρούν και να αναπτύσσουν την «ατομικότητά» τους, μέσα σε ένα «πλαίσιο πολλαπλών επιρροών και αλληλεπιδράσεων».

Μέθοδος

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η διερευνητική μάθηση. Ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση μέσα από διερευνητικές διαδικασίες και στρατηγικές (Bruner, 1960). Σκοπός του εκπαιδευτικού είναι, να βοηθήσει τους μαθητές να εξασκηθούν στη διερευνητική διδασκαλία και παράλληλα να αποκτήσουν συγκεκριμένη γνώση σχετικά με το αντικείμενο που εξετάζουν. Λειτουργεί ως καθοδηγητής και εμπνευστής των μαθητών, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις και πρωτοβουλίες, που βοηθούν στην υλοποίηση του αρχικού σκοπού και των επιμέρους στόχων του προγράμματος. (Ματσαγγούρας, 2011).

Ανάλυση

Το πρόγραμμα στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: i) θεωρητική προσέγγιση, ii) βιωματική προσέγγιση και iii) αξιολόγηση. Πιο συγκεκριμένα:

- Ενημέρωση των μαθητών/τριών για την έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης,
- Ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε θέματα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος και ενθαρρύνουν την ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης και ενεργής δράσης: Μέσω της ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-class και της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας webex αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα:
 - Απορρίματα στις θάλασσές μας. <https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/simata-2014/analytiki-proseggisi/aporrimmata-stis-thalasses-mas>
 - «Μήπως τελικά δεν είμαστε οι μόνοι, που θέλουμε να χαρούμε το υδάτινο φυσικό περιβάλλον; Ποια είδη απειλούνται;» <https://www.wwf.gr/angered-species>
 - Σύνδεση της αθλητικής δραστηριότητας και άλλων θαλασσιών ή και μη σπορ με το τοπικό υδάτινο φυσικό περιβάλλον της έδρας του σχολείου.
- Συζήτηση στην τάξη για τις επιπτώσεις από την αποξήρανση της λίμνης Κάρλας στο περιβάλλον, στην οικονομία και στην κοινωνία, σε σχέση με την ποιότητα ζωής.
 - Γνωριμία με αθλήματα και επαφή με τη φύση: στίβος, χιονοδρομία, πεζοπορία στο χιόνι, κολύμβηση, τένις κλπ.
 - «Επεξεργασία φύλλων εργασίας μέσω της ασύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας, “e-class”, για αξιολόγηση - ανατροφοδότηση, τηλεδιασκέψεις μέσω της σύγχρονης εκπαιδευτικής πλατφόρμας webex.

- Διαμόρφωση τελικών προτάσεων και κοινοποίηση αυτών στους αρμόδιους φορείς (Τηλεδιάσκεψη μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας webex με τον κ. Δήμαρχο Ρήγα Φεραίου),

- Δημιουργία ψηφιακού και έντυπου υλικού καταγραφής των δράσεων.

- Παράλληλη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε μαθητικούς διαγωνισμούς με συναφή θεματολογία (διαγωνισμός φωτογραφίας: Βρύσες και κρήνες της περιοχής μας και «Πασάροντας στο Μέλλον»).

Ενώ λόγω της αναστολής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών της χώρας για δυο περίπου μήνες, δεν υλοποιήθηκαν οι εξής προγραμματισμένες δράσεις:

- συνεντεύξεις κατοίκων της περιοχής,
- θεατρικό δρώμενο,
- δημοσιεύσεις στον Τύπο,
- επίσκεψη στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού & στον Φορέα Διαχείρισης Κάρλας,
- ποδηλασία.

Συμπεράσματα

Το πρόγραμμα είναι συμβατό με το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης, δηλαδή «συμβάλλει στην ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο ή καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν αρμονικά». Ενώ ενισχύει τους επιμέρους διδακτικούς στόχους της Φυσικής Αγωγής, γιατί επιδρά θετικά στον γνωστικό και συναισθηματικό τομέα της προσωπικότητας των παιδιών σχετικά με τους κοινωνικούς και ηθικούς στόχους όπως αυτοί αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία. (N. 1566/85, http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/gymn_est/dask_est.pdf). Επίσης θα μπορούσε να συνδεθεί και με άλλα διδακτικά αντικείμενα όπως το μάθημα της Κοινωνικής & Πολιτικής Αγωγής, των ΤΠΕ και διαθεματικά με θέματα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατάφεραν διάχυση ιδεών και ενεργοποίηση των μαθητών/τριών για συνεργασία και αλληλεπίδραση. Τους ώθησαν να έρθουν άμεσα σε επαφή με θέματα που αφορούν του τόπο τους. Φάνηκε ότι είχαν ασχοληθεί και στο παρελθόν με θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική εκπαίδευση, όμως μέσω του αθλητισμού κατάφεραν να κάνουν μια διαφορετική προσέγγιση. Διαμόρφωσαν απόψεις και υπέβαλαν στις αρμόδιες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, προτάσεις αξιοποίησης και βελτίωσης της περιοχής τους.

Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι οι μαθητές που φοιτούν σε μικρές σχολικές μονάδες, εκτός κεντρικών αστικών ιστών, έχουν ανάγκη να ασχοληθούν με θέματα, που πρωταρχικά άπτονται των ενδιαφερόντων τους. Ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέσω βιωματικών καινοτόμων δράσεων, να δημιουργηθούν ανάλογες συνθήκες για τη δια βίου ενασχόληση τους με ζητήματα που τους αφορούν, ως πολίτες του κόσμου, να εξοικειωθούν σε βιωματικές και εναλλακτικές παιδαγωγικές τεχνικές σε σύγχρονα θέματα, ώστε να εξελιχθεί η οπτική τους από ατομική σε συλλογική.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι στην αρχή ήταν δύσκολο να πειστούν οι εμπλεκόμενοι, ώστε να συμμετέχουν. Ακόμη και οι ίδιοι οι μαθητές. Δεν ήταν εξοικειωμένοι με ανάλογες μεθόδους μάθησης, ώστε από παθητικοί δέκτες να γίνουν ενεργοί μεταδότες ιδεών, αξιών, γνώσεων και να καταφέρουν να λειτουργήσουν ως ερευνητές, με στόχο να ανακαλύψουν τη γνώση και να τη μεταλαμπαδεύσουν.

Στην πραγματικότητα η όλη δραστηριοποίηση με τις διαστάσεις που πήρε, αποτέλεσε ένα άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Κατάφερε να κινητοποιήσει μικρούς και μεγάλους, να συμμετέχουν από κοινού σε πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες, ενώ έκδηλη ήταν η ικανοποίηση των μαθητών/τριών και ο ενθουσιασμός τους για ό, τι αφορούσε το πρόγραμμα.

Αναφορές

Bruner, J., (1960): «*Η Διαδικασία της Παιδείας*» (μτφρ: Χ.Κληρίδη), ΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1960.

Κάτζη, Χ. (2013). «*Αειφόρος ανάπτυξη και εκπαίδευση*».

Ματσαγγούρας, Η., (2011): «*Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Ι. Στρατηγικές Διδασκαλίας, ΙΙ. Στρατηγικές Διδασκαλίας*», GUTENBERG – Γ. & Κ. Δάρδανος, 2011, ISBN:960-01-1441-2.

N.1566/85. «Ο Σκοπός της Φυσικής Αγωγής-Γενικός Σκοπός της Εκπαίδευσης».

http://www.pi-schools.gr/books/dimotiko/gymn_est/dask_est.pdf

<https://www.eea.europa.eu/el/simata-eop-2010/simata-2014/analytiki-proseggisi/aporrimmata-stis-thalasses-mas>

<https://www.wwf.gr/endangered-species>

What the nose knows... ένα ταξίδι του ΣΔΕ Γιαννιτσών στον άγνωστο κόσμο των αρωμάτων

Τσιτλακίδου Αλεξάνδρα

PhD in Linguistics University of Essex
ΠΕ06 Εκπαιδευτής Αγγλικού Γραμματισμού, ΣΔΕ Γιαννιτσών,
tsitlakidou.alexandra@gmail.com

Γρηγοριάδης Ιωάννης

ΠΕ88.01 Εκπαιδευτής Περιβαλλοντικού Γραμματισμού, ΣΔΕ Γιαννιτσών,
i_grigoriadis@yahoo.gr

Περίληψη

Σε αυτήν την ερευνητική εργασία επιδιώκεται μια πιο διεισδυτική ματιά στις οσφρητικές πληροφορίες μας, καθώς και η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων μέσα από ένα σχέδιο δράσης (project) και την παρασκευή κεραλοιφών με αιθέρια έλαια στο ΣΔΕ Γιαννιτσών. Στην αίθουσα με projector μέσα από βίντεο/powerpoint διερευνούμε την επεξεργασία των μυρωδιών στον εγκέφαλο, διαφορές ως προς την οσμή ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και την οσφρητική απόδοση ανάλογα με την ηλικία και το κάπνισμα. Ανακαλύπτουμε μετέπειτα την συνεισφορά της οσμής στην εξιχνίαση εγκλημάτων είτε από ανθρώπους είτε από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Συνεχίζουμε το ταξίδι των μυρωδιών με πιο λογοτεχνική ματιά, μέσα από ήρωες με υπεράνθρωπες οσφρητικές ικανότητες, όπως τον Grenouille του Πάτρικ Ζίσκιντ, αλλά και πώς το άρωμα ενός μπισκότου Madeleine ζύπνησε στον συγγραφέα Μαρσέλ Προυστ παιδικές αναμνήσεις και συναισθήματα! Στο δεύτερο και πιο «πρακτικό» μέρος της εργασίας γίνεται ενδελεχής παρουσίαση των αρωματικών φυτών, λουλουδιών και αιθέριων ελαίων με βίντεο ή και με πραγματικά φυτά/λουλούδια/αιθέρια έλαια και oilburners μέσα στην τάξη (hands on approach), των ιδιοτήτων τους και των ωφελειών τους στον άνθρωπο. Η εμπέδωση όλων των καινούριων γνώσεων έρχεται με την παρασκευή κεραλοιφών, όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος ακολουθώντας σαφείς οδηγίες και έχοντας τα απαραίτητα εργαλεία παρασκευάζει το δικό του προϊόν, επιλέγοντας τα αιθέρια έλαια της αρεσκείας του!

Λέξεις κλειδιά: όσφρηση, αρώματα, αιθέρια έλαια, αρωματικά φυτά, κεραλοιφές.

Εισαγωγή

Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) είναι εκπαιδευτικές δομές που απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες, οι οποίοι δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική τους εκπαίδευση. Είναι δωρεάν, καινοτόμα, δημόσια σχολεία και αποτελούν μέρος ευρωπαϊκού προγράμματος για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχοντας λοιπόν την καινοτομία ως βάση ορισμού της σύστασής τους, πρωτότυπες δράσεις όπως η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία που ξεφεύγει λίγο από τα στενά όρια της τυπικής εκπαίδευσης αρμόζουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Παράλληλα, προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων, κατάλληλων για τις σύγχρονες απαιτήσεις της καθημερινότητας (Βασάλα, 2015). Τα σχέδια δράσης (project) αποτελούν προγράμματα εκπαίδευσης ανοικτά, ευέλικτα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες των εκπαιδευομένων. Τα project έχουν ως βασικό στόχο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός έργου, μέσω πρακτικής διαδικασίας, με ομαδική εργασία και συνεργασία όσων συμμετέχουν (Frey, 1998). Στο 2^ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης εκπαιδευόμενοι δημιούργησαν έναν ιδιαίτερο σχολικό ταρατσόκηπο, με σκοπό να πειραματιστούν με τη βιολογική καλλιέργεια (Γρηγοριάδης κ.ά., 2015). Με πειραματισμό σε παρασκευάσματα βοτάνων, κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις πολύτιμες ιδιότητές τους (Γρηγοριάδης κ.ά., 2016) και ερευνώντας τη μέθοδο σαπωνοποίησης να δημιουργήσουν τα δικά τους αξιολήλυτα

χειροποίητα προϊόντα (Γρηγοριάδης & Ψευτογιάννη, 2017). Παράλληλα, μελετήθηκε η καλλιέργεια και η αναπαραγωγή των καλλωπιστικών φυτών (Γρηγοριάδης & Ψευτογιάννη, 2018). Οι εκπαιδευόμενοι του ΣΔΕ Κέρκυρας ερεύνησαν την πολιτιστική κληρονομιά των Ιονίων Νήσων και μοιράστηκαν τα ευρήματά τους στα έργα της Wikimedia (Magioladitis & Theofilatou, 2015).

Στο ΣΔΕ Γιαννιτσών έχουν υλοποιηθεί ποικίλης θεματολογίας project, όπως «Η ιστορία του τόπου μου», «Διαμεσολάβηση», «Τοπικοί χοροί»... Επιλέχθηκε η αίθουσα προβολών (projector) ως χώρος δράσης του project, όπου οι εκπαιδευόμενοι είχαν άμεση πρόσβαση σε βίντεο και powerpoint, καθώς και χώρο αποθήκευσης των διάφορων βοτάνων/εργαλείων που μεταχειρίζονταν. Χρησιμοποιώντας βότανα, κυρίως σε κηραλοιφές, οι εκπαιδευόμενοι μετέτρεψαν το σχολείο σε ένα μικρό εργαστήριο.

Το Σχέδιο Δράσης με τίτλο «What the nose knows» υλοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2019-20 στο ΣΔΕ Γιαννιτσών. Η επιλογή του θέματος έγινε μετά από διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευόμενων, κατά την οποία προέκυψε έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούσαν στα αρώματα και τον τρόπο παρασκευής τους. Σε αυτό συνέβαλλε το γεγονός πως οι εκπαιδευόμενοι ενθουσιάστηκαν με το χόμπι της καθηγήτριας αγγλικών Τσιτλακίδου Αλεξάνδρας να γράφει κριτικές αρωμάτων σε αναγνωρισμένα διεθνή site (Fragrantica.com, Olfactoria's travels, makeupalley). Και πόσο όμορφα συνδυάστηκε και με τις πολύτιμες γνώσεις του γεωπόνου καθηγητή Γρηγοριάδη Ιωάννη πάνω στα λουλούδια και τα αρωματικά φυτά, βάση όλων των αρωμάτων!

Έτσι ο χαρακτήρας της ερευνητικής αυτής εργασίας ήταν διαθεματικός, γεφυρώνοντας στοιχεία από διαφορετικούς γραμματισμούς (αγγλικός, περιβαλλοντικός, επιστημονικός, πληροφορικός και αισθητικός). Η χρονική του διάρκεια ήταν πέντε μήνες (Οκτώβριος-Μάρτιος), με τρίωρη ενασχόληση κάθε εβδομάδα (οι τρεις τελευταίες ώρες κάθε Τετάρτης). Αναγκαστικά όμως διακόπηκε απότομα η πετυχημένη αυτή δράση αρχές Μαρτίου, λόγω κορωνοϊού, και αναχαιτίστηκαν και άλλες δραστηριότητες που προβλέπονταν να τελεστούν, όπως η παραγωγή αρώματος. Διαπιστώνεται παρακάτω στο σώμα του κειμένου πως δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο θεωρητικό μέρος του θέματος, αλλά αυτό ήταν ένα αναπάντεχο αποτέλεσμα καθώς είχε συμφωνηθεί πως οι παρασκευές κηραλοιφών και αρωμάτων θα λάμβαναν χώρα στο β τετράμηνο, ως action research. Προς μεγάλη απογοήτευση των εκπαιδευόμενων, αρκεστήκαμε μόνο στην παραγωγή κηραλοιφής, τουλάχιστον όμως κατορθώθηκε έστω και μια πρακτική εφαρμογή!

Στο project συμμετείχαν 11 εκπαιδευόμενοι, 10 άνδρες και 1 γυναίκα, διαφορετικών ηλικιών (από 18 ετών έως 54) και εθνικοτήτων (τρεις από Αλβανία, ένας από Βουλγαρία, και οι υπόλοιποι Έλληνες), από τον Α και Β κύκλο του ΣΔΕ Γιαννιτσών. Οι δραστηριότητες έγιναν με την καθοδήγηση των δύο εκπαιδευτών, του αγγλικού και περιβαλλοντικού γραμματισμού, όπως προαναφέρθηκε. Σκοπός του project ήταν να εμπλέξει την εκπαιδευτική διαδικασία με την «αφύπνιση» της αίσθησης της όσφρησης καθώς και με την επιρροή των μυρωδιών και αρωμάτων στην καθημερινότητά τους, πώς μπορούν δηλαδή να καλυτερεύσουν την ζωή τους με την αρωματοθεραπεία, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να συνειδητοποιήσουν την αξία τους και να υιοθετήσουν την εφαρμογή τους στη ζωή τους. Από την αρχή ένιωσαν όλοι (εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι) πως το project θα είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς υπήρχε πάντα αθρόα προσέλευση, το ενδιαφέρον ήταν αμείωτο και η συμμετοχή πάντα έντονη!

Διδακτική μεθοδολογία

Για την διεκπεραίωση του project χρησιμοποιήθηκαν ομαδοσυνεργατικές και βιωματικές παιδαγωγικές μέθοδοι και στάσεις κατάλληλες για ενηλίκους. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να εμπλακούν στην διαδικασία της μάθησης, να αναπτύξουν τον κριτικό στοχασμό, να πειραματιστούν, και να κατακτήσουν μόνοι την γνώση. Ο διαθεματικός χαρακτήρας του project έχει ολιστική προσέγγιση, όπου συνδυάζει πολλά πεδία γνώσης και εμπειρίας αλλά και κινητοποιεί γνωστικές, συναισθηματικές, κινητικές και κοινωνικές δεξιότητες του

ατόμου. Και όλα αυτά μέσα σε ένα πλαίσιο με νόημα και στόχο, καθώς υπάρχει τελικό αποτέλεσμα παραγωγής κεραλοιφής!

Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιήθηκαν στο πρώτο θεωρητικό μέρος της εργασίας ήταν κυρίως η εμπλουτισμένη παρουσίαση των διάφορων εννοιών του θεωρητικού μέρους του θέματος (με ερωτήσεις, απαντήσεις, συζητήσεις και εργασίες σε ομάδες), και ο καταιγισμός ιδεών με ελεύθερη έκφραση, όπου ο κάθε εκπαιδευόμενος θα μπορούσε να σχολιάσει μια ιδέα/γεγονός. Επίσης, εφαρμόστηκε και η μέθοδος της μελέτης περίπτωσης (στην ενότητα Οσμής, έγκλημα και τιμωρία), όπου έγινε λεπτομερής παρουσίαση περιστατικού μέσα από προσωπική μαρτυρία της εκπαιδευτριάς Α.Τσιτλακίδου, και ακολούθησε συζήτηση σε ομάδες και συμπεράσματα. Στο δεύτερο και πρακτικό μέρος του project κυριάρχησε η επίδειξη με υλικοτεχνική υποδομή πάντα όμως συνοδευόμενη από ερωτήσεις και απαντήσεις (εμπλέκοντας το θεωρητικό background του πρώτου μέρους πλέον στην πράξη). Οι εκπαιδευόμενοι παρατηρούν τον εκπαιδευτή να εκτελεί την κεραλοιφή ή να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη πράξη και την επαναλαμβάνουν με την καθοδήγησή του. Έτσι δεν αναπαράγουν μηχανικά μια δράση αλλά επιτυγχάνονται μια λεπτομερής προσέγγιση του θέματος, αυξάνονται η κριτική ικανότητα, και εξασφαλίζονται ενεργητική συμμετοχή. Είναι αξιοσημείωτο πόσες φορές οι ερωτήσεις/απαντήσεις γίνονταν αρκετά προσωπικές, και κατέληγαν σε εξομολόγηση ατομικών προβλημάτων και καταστάσεων. Η ελεύθερη αυτή έκφραση των συναισθημάτων δικαίωσε τις προσπάθειες των εκπαιδευτών για δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και ενσυναίσθησης.

Και όλα αυτά με άπλετη χρήση θετικής ανατροφοδότης, για κάθε εύστοχη ανταπόκριση των εκπαιδευόμενων στο μάθημα, για κάθε μικρή ή μεγάλη προσπάθεια που σημειώνονταν, και τους βοηθούσε στην αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθησή τους.

Παρακάτω δίνονται οι επιμέρους ενότητες του θέματος με την σειρά που παρουσιάστηκαν μέσα στην τάξη.

Οι οσμές που μπορούμε να ξεχωρίσουμε

Η μυρωδιά της έπαρσης, της απληστίας και της ακολασίας θα σε προδώσει – όπως το σκόρδο που έφαγες – μόλις ανοίξεις το στόμα σου για να μιλήσεις.

Τζελαλαντίν Αλ Ρουμί (1207-1273, Πέρσης ποιητής)

Ο Αυστραλός ψυχολόγος Laing (1998) ήταν ο πρώτος που ασχολήθηκε με το εξής ερώτημα: Μέχρι πόσες μυρωδιές μπορούμε να ξεχωρίσουμε από ένα σύνθετο μίγμα χρησιμοποιώντας τη μύτη και μόνο; Δημιούργησε λοιπόν μίγματα από διάφορες μυρωδιές και παρατήρησε ότι όσο πιο πολλές οσμές προστίθενται στο μίγμα, τόσο πιο δύσκολο γινόταν να προσδιορίσει ένα μοναδικό συστατικό μέσα σε αυτό. Μετά από διάφορα πειράματα συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν θα μπορούσε να ξεπεράσει το όριο των τεσσάρων οσμών, δηλαδή να ξεχωρίσει τα συστατικά σε ένα μείγμα με πάνω από τέσσερις μυρωδιές. Θα μπορούσε το πρόβλημα να είναι η έλλειψη δεξιοτήτων;

Το όριο των τεσσάρων οσμών του Laing (1998) υποδηλώνει ότι τα προβλήματα δεν έχουν να κάνουν με τη μύτη, αλλά με τον εγκέφαλο. Έχουμε περιορισμένη ικανότητα να σκεφτούμε τις μυρωδιές αναλυτικά. Στην πραγματικότητα, όλες οι μυρωδιές υπάρχουν μόνο στον εγκέφαλό μας. Η αίσθηση της οσμής συνήθως σχηματίζεται από μια φυσική ουσία που είναι μόρια αρκετά ελαφριά για να εξατμιστούν και να μεταφέρονται με τον αέρα στη μύτη μας. Τα αισθητήρια κύτταρα στη μύτη μας μετατρέπουν ένα χημικό σήμα (το μόριο) σε ένα ηλεκτρικό σήμα (ένα νεύρο) που ταξιδεύει πάνω από τα οσφρητικά νεύρα στον εγκέφαλο για καταγραφή και ερμηνεία (Marshall et al, 2006).

Για να κατανοήσουν ακόμη καλύτερα οι εκπαιδευόμενοι την πολυπλοκότητα των μυρωδιών σε μίγματα, έγινε ένας mini διαγωνισμός μέσα στην τάξη, όπου οι συμμετέχοντες καλούνταν να αναγνωρίσουν κυρίαρχες νότες σε αρώματα. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν τα μάτια κλειστά κατά την αναγνώριση των αρωμάτων, ώστε να απομονωθεί η αίσθηση της όσφρησης από τις υπόλοιπες αισθήσεις, και να υπάρχει πιο καθαρό αποτέλεσμα στις απαντήσεις τους (Εικόνα 1). Δόθηκαν αρχικά διάφορα αιθέρια έλαια με τις χαρακτηριστικές

νότεστου κάθε αρώματος (Mitsouko by Guerlain, Portrait of a Lady by Frederic Malle, L'Air du desert Marocain by Andy Tauer, Chanel 5, Cool Water by Davidoff), καθώς και κάποια αποξηραμένα αρωματικά φυτά (δυόσμος, μαντζουράνα, ελίχρυσος, λεβάντα, ρίγανη), ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν την προέλευση των ελαίων. Όπως ήταν αναμενόμενο, τους φάνηκε αρκετά εύκολο να θυμούνται τη μυρωδιά του κάθε ελαίου. Όταν όμως έπρεπε μετέπειτα να ονοματίσουν όσο πιο πολλές νότες μπορούν σε κάθε άρωμα, τα πράγματα δυσκόλεψαν συντριπτικά. Το τριαντάφυλλο ήταν αρκετά αναγνωρίσιμο, όπως και η λεβάντα, όμως νότες όπως ο κέδρος ή το σανταλόξυλο δεν στάθηκε δυνατό να ταυτοποιηθούν. Στο τέλος βραβεύτηκε η καλύτερη «μύτη» με ένα σετ από δείγματα αρωμάτων!

Οσμή και φύλο

Η συγκεκριμένη ενότητα άρχισε με μια ερώτηση προς τους εκπαιδευομένους για το ποιους θεωρούν πως έχουν καλύτερη όσφρηση, οι άνδρες ή οι γυναίκες. Η πλειοψηφία με κάποια πονηρά χαμόγελα απάντησε πως οι γυναίκες είναι ικανότερες στην όσφρηση, αλλά δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν με τη λογική. Φάνηκε πως απάντησαν έτσι γιατί θεωρούν τις γυναίκες πιο «καπάτσες» από τους άνδρες, και περίμεναν με περιέργεια μια πιο επιστημονική προσέγγιση στο θέμα.

Όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων, οι διαφορές ως προς την οσμή ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, βασίζονται σε μέσους όρους σε κάθε ομάδα. Υπάρχει όμως μεγάλη μεταβλητότητα σε κάθε φύλο, και μεγάλη αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Αλλά σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τον συγγραφέα Guilbert (2008) οι γυναίκες είναι καλύτερες. Ή, όπως ο Barry (1998) έθεσε, οι άνδρες υποφέρουν από σύνδρομο ανεπάρκειας μυρωδιάς. Τι εξηγεί τη γυναικεία ανωτερότητα; Υπάρχουν λίγα στοιχεία σχετικά με τη διαφορά των φύλων ως προς την κατασκευή της μύτης. Η μύτη του Barry (1998) είναι μάλλον και μοιάζει να λειτουργεί σαν της γυναίκας του. Ο εγκέφαλος όμως είναι μια διαφορετική ιστορία. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι δομές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την αντίληψη της οσμής διαφέρουν σε μέγεθος και σε κυτταρική αρχιτεκτονική μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η υπεροχή των γυναικών οφείλεται εν μέρει στο γεγονός πως έχουν υψηλότερη ευφράδεια! Οι λεκτικές δεξιότητες τονώνουν τις επιδόσεις στα τεστ μνήμης οσμών και αναγνώρισης οσμών. Ένας άλλος παράγοντας είναι οι ορμόνες. Ο βαθμός ευαισθησίας στις μυρωδιές μιας γυναίκας ποικίλλει ανάλογα με τον εμμηνορρυσιακό κύκλο της και είναι πιο έντονος γύρω από το χρόνο της ωορρηξίας. Όπως φαίνεται, οι γυναίκες διαθέτουν μια υπεροχή έναντι των ανδρών ως προς την όσφρηση, όμως ο μικρός διαγωνισμός που έγινε στην τάξη ανέδειξε νικητή άνδρα (σημειωτέον βέβαια πως υπήρχε μόνο μια γυναίκα στην ομάδα, οπότε αριθμητικά ήταν άνιση η σύγκριση).

Με την ηλικία, η οσφρητική απόδοση αρχίζει να επιδεινώνεται. Τα πρώτα σημάδια της παρακμής είναι ανιχνεύσιμα στις αρχές της δεκαετίας των σαράντα, και ο ρυθμός επιταχύνεται στη δεκαετία των εξήντα και των εβδομήντα. Για τους περισσότερους από εμάς φαίνεται αυτονόητο ότι το κάπνισμα δυσχεραίνει την αίσθηση της όσφρησης. Τα στοιχεία όμως εδώ είναι διφορούμενα. Είναι πιθανό ότι οι καπνιστές ευαισθητοποιούνται σε ορισμένες οσμές και απευαισθητοποιούνται σε άλλους. Σε κάθε περίπτωση, λίγες είναι επιπτώσεις του καπνίσματος που παρατηρούνται σε κλινικές δοκιμές και μπορεί να έχουν μικρή αισθητή επίπτωση στην καθημερινή λειτουργία της μυρωδιάς. Ομοίως ο διαβήτης και οι ρινικοί πολύποδες φέρνουν πλήρη ανοσμία. Σε αυτό το σημείο οι καπνιστές της ομάδας ένωσαν ένα είδος ανακούφισης και δικαίωσης πως δεν βλάπτει το κάπνισμα την όσφρησή τους (παρά την γενική κακή του επίδραση στην υγεία)!

Superpowers και οσμο-κράτορες

Υπάρχει κάτι σαν ένα παιδί θαύμα της όσφρησης κάπου στον κόσμο; Ποια ταλέντα θα μπορούσε να κατέχει ένας Μότσαρτ της μύτης; Αν υπάρχει ένα τέτοιο φυσικό πρόσωπο, η

επιστήμη δεν τον βρήκε. Αυτό δεν σταματά τους μυθιστοριογράφους από το να φαντάζονται χαρακτήρες προικισμένους με υπεράνθρωπες ικανότητες. Πάρτε παράδειγμα τον Grenouille (Γκρενούιγ), ο ήρωας του μυθιστορήματος του Süskind (1987) «Άρωμα: Η ιστορία ενός δολοφόνου». Ο Grenouille γεννιέται με το ιδιαίτερο χάρισμα αλλά και με την κατάρα της οσμής: ενώ έχει την ικανότητα να αναγνωρίζει δεκάδες οσμές, ο ίδιος δεν έχει άρωμα στο σώμα του και έτσι κανείς δεν τον αγαπά. Κανείς δε συμπαθεί το Grenouille, οποίος μέσα από μια ρινική νεκροφιλία κατασκευάζει το τέλει άρωμα και έρχεται το αναπάντεχο τέλος του.

Ο συγγραφέας Ρούσντι (1981) δημιούργησε έναν ήρωα με υπερφυσική οσφρητική δύναμη τον Saleem Siani (Σαλίμ Σιάνι), που γεννιέται με μια τεράστια μύτη. Τα δύσσομα αποσπάσματα στα Παιδιά του Μεσονυχτίου είναι διασκεδαστικά να τα διαβάζει κανείς ακόμη κι αν ξεπερνούν τα όρια της φαντασίας. Όπως ο Grenouille ο Saleem Siani προέρχεται από τη χώρα του φανταστικού, και είναι σε θέση να εντοπίζει τα συναισθήματα σε άλλους ανθρώπους, να διαβάζει το χαρακτήρα τους και τις ψυχές τους μέσα από τη μυρωδιά τους. Γιατί άραγε είναι οι συγγραφείς του μαγικού ρεαλισμού τόσο λάτρεις τέτοιων υπερδυνάμεων όσφρησης; Απλούστατα γιατί μεταμορφώνοντας μια πρωτόγονη αίσθηση των ζώων σε μια παντογνώστρια αντίληψη του κόσμου είναι προφανώς μια ακαταμάχητη λογοτεχνική έπαρση!

Μέσα από τη λογοτεχνική στάση στα αρώματα και τις μυρωδιές, οι εκπαιδευόμενοι ήρθαν σε επαφή με το λογοτεχνικό κείμενο, καθώς διαβάστηκαν αποσπάσματα από τα δύο έργα, και παρακολούθησαν την ταινία «Το άρωμα, η ιστορία ενός δολοφόνου» με μεγάλο ενδιαφέρον. Στις συζητήσεις που ακολούθησαν εξέφρασαν την έκπληξή τους για την μεγάλη υπεροχή των πρωταγωνιστών συγκριτικά με τους υπόλοιπους ανθρώπους καθαρά και μόνο από την εκπληκτική τους οσφρητική ικανότητα. Διαπίστωσαν πώς η οσμή και η τέχνη των αρωμάτων ενέπνευσαν μεγάλους συγγραφείς, καθώς εξοικειώθηκαν με τον περίτεχνο λογοτεχνικό γραπτό λόγο. Η σύνδεση όμως των αρωμάτων και της λογοτεχνίας θα ήταν ελλιπής χωρίς την αναφορά στο μεγάλο έργο του Μαρσέλ Προυστ.

Μυρωδιές, αναμνήσεις, συναισθήματα

Ο Γάλλος μυθιστοριογράφος Προυστ (1913) ήταν ο πρώτος που στη λογοτεχνία συνέδεσε την όσφρηση με τη μνήμη. Στις πρώτες σελίδες του πολύτομου μυθιστορήματός του «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο», το άρωμα ενός μπισκότου Madeleine (Μαντλέν) βουτηγμένο σε τσάι ξυπνάει παιδικές αναμνήσεις για τον αφηγητή, Μαρσέλ. Το μπισκότο Madeleine έχει σχήμα σαν χτένι θάλασσας είναι μαλακό και χωρίς καμιά ιδιαίτερη γεύση. Είναι αρκετό όμως για να κάνει τον Προυστ να δημιουργήσει μια ιστορία 3.000 σελίδων γύρω από αυτό, ένα δείγμα της λογοτεχνικής ιδιοφυΐας του. Σύμφωνα με την δοκιμιογράφο Lehrer (2004) ο Προυστ αποκάλυψε βασικές αλήθειες για τη μνήμη, ειδικά ότι έχει μια μοναδική σχέση με την αίσθηση της όσφρησης. Η Lehrer (2004) ισχυρίζεται ότι ο Προυστ κατέγραψε αυτές τις αλήθειες πριν από τους επιστήμονες. “A grown Marcel is served tea and a Madeleine by his mother. When he lifts a spoonful of tea and cookie to his lips, he shudders and feels an all powerful joy”. Ο Μαρσέλ είναι συγκλονισμένος από μία ακαθόριστη αίσθηση οικειότητας. Μετά από δύο σελίδες επίπονης προσπάθειας καταφέρνει να εντοπίσει τον λόγο της ευδαιμονίας του: όταν ήταν παιδί η θεία του Leonie του έδινε κάθε Κυριακή πρωί ένα κομμάτι μπισκότου Madeleine βυθισμένου στο τσάι της.

Οσμή, έγκλημα και τιμωρία...

Παρακάτω, θεωρήθηκε χρήσιμο να αναφερθεί στους εκπαιδευόμενους η ικανότητα της οσμής ως προειδοποίηση για κάτι επικίνδυνο, που δίνει στοιχεία και πληροφορίες χωρίς να φαίνονται δια γυμνού οφθαλμού. Αναλύθηκαν εκφράσεις όπως «Έχει μύτη αυτός» ή η αγγλική φράση «I smell a rat» όταν κάτι μας φαίνεται περίεργο και ύποπτο. Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο πώς οι διάφορες μυρωδιές υπήρξαν ενοχοποιητικές ενδείξεις για διάφορα εγκλήματα, όπως όταν τον Φεβρουάριο του 1999 ένας αξιωματικός στο Οχάιο έκανε περιπολία στην εθνική οδό, και σταμάτησε έναν αυτοκινητιστή γιατί παραβίασε το κόκκινο

φανάρι. Όταν ο οδηγός άνοιξε το παράθυρό του, ο αξιωματικός μύριζε καπνό μαριχουάνας. Μια μικρή έρευνα απεκάλυψε τσιγαρόχαρτα στην τσέπη του οδηγού και ένα αποσιγάρο μαριχουάνας στο τασάκι. Η υπόθεση έφτασε στο Ανώτατο δικαστήριο του Οχάιο, το οποίο έκρινε ότι και μόνο η μυρωδιά μαριχουάνας ήταν από μόνη της αρκετή αιτία για να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Μέσα στο ίδιο πλαίσιο, αλλά αυτή τη φορά στο Λονδίνο η κ. Τσιτλακίδου (η μία εκ των δύο εκπαιδευτών του project) έτυχε να είναι μάρτυρας μιας παρόμοιας σκηνής. Καθώς ταξίδευε σε ένα λεωφορείο της γραμμής Liverpool street station - καθεδρικός ναός Saint Paul, όταν έφτασε η ώρα να κατέβει την προσπέρασε μια παρέα νέων, που ήταν όμορφα ντυμένοι, καθαροί και περιποιημένοι. Με το που σταμάτησε το λεωφορείο, είδε να περιμένουν στη στάση δύο άνδρες με το σκυλάκι τους. Καθώς κατέβαιναν οι νέοι το σκυλί όρμησε σε έναν από αυτούς και άρχισε να γαυγίζει και να τον μυρίζει. Αμέσως οι άνδρες που ήταν αστυνομικοί με πολιτικά έκαναν έρευνα και έγινε σύλληψη επί τόπου μια και κατασχέθηκε ποσότητα μαριχουάνας. Στο Λονδίνο ήταν συχνή η παρουσία αστυνομικών με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά στο τέλος των κυλιόμενων διαδρόμων καθώς έβγαινε κανείς από τον υπόγειο σιδηρόδρομο. Τα σκυλιά αυτά ήταν πολύ φιλικά με τον κόσμο, αλλά όταν αντιλαμβάνονταν μυρωδιά ναρκωτικών έκαναν σαν τρελά!

Όσφρηση και γεύση: συγκοινωνούντα δοχεία

Σε αυτό το σημείο κρίθηκε χρήσιμο να ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι πιο εμπειριστατωμένα για την λειτουργία της όσφρησης και της γεύσης. Ζητήθηκε η βοήθεια της φυσικού του σχολείου κ. Ιωάννας Ιωσηφίδου που είχε κάνει μετεκπαίδευση στην μοριακή βιολογία. Μέσα από μια εκτενή προβολή με power point, παρουσιάστηκε το ταξίδι των μορίων από την μύτη, το αποτύπωμά τους σε συγκεκριμένο σημείο του εγκέφαλου, καθώς και τα κανάλια επικοινωνίας με άλλες αισθήσεις. Αξιοσημείωτο είναι πως έως τότε οι εκπαιδευόμενοι πίστευαν πως αντιλαμβάνονται τα μόρια της μυρωδιάς με το που εισέρχονται από την μύτη, ενώ ουσιαστικά η αναγνώριση της μυρωδιάς γίνεται μέσα σε κλάσματα του δευτερολέπτου όταν τα νεύρα δώσουν σήμα στον εγκέφαλο.

Έτσι διαπιστώθηκε πως η μυρωδιά έχει πολύ μεγάλη συμβολή στη γεύση και αυτό γίνεται φανερό μόλις κλείσει κάποιος τα ρουθούνια του: η γεύση εξαφανίζεται. Αυτό που απομένει όταν χάνεται η οσμή, όπως λέει και ένας αμερικανός φιλόσοφος και κριτικός ο Henry T. Finck είναι ότι το χαβιάρι έχει γεύση αλμυρής κρέμας βρώμης και ο καφές τη γεύση πικρού νερού.

Υπάρχουν δύο φυσικά μονοπάτια μυρωδιάς για τη μύτη, το ένα από τον έξω κόσμο και το άλλο μέσα από το στόμα. Ο Finck (1886) στο δοκίμιό του για τη γαστρονομική αξία των οσμών, περιγράφει ένα συγκεκριμένο είδος της μυρωδιάς που χρησιμοποιούμε για να νοστιμέψει το φαγητό. Επεσήμανε ότι τα αρώματα που απελευθερώνονται από την τροφή στο στόμα φτάνουν στις ρινικές διόδους μέσα από το πίσω μέρος του λαιμού και εκπνέονται μέσω των ρουθουνιών. Η πράξη αυτή οδηγεί τα αρώματα σε μια αντίστροφη πορεία. Στην πραγματικότητα έχουμε μυρίσει την τροφή μας από μέσα προς τα έξω. Ταυτόχρονα, υπάρχουν τρόφιμα που μυρίζουν ωραία, αλλά έχουν κακή γεύση (ο καφές για παράδειγμα) και άλλα που μυρίζουν άσχημα, αλλά έχουν ωραία γεύση (μπλε τυρί).

Επειδή η όσφρηση και η γεύση είναι άρρηκτα συνδεδεμένες στην αντίληψη της γεύσης ενός φαγητού, η εμπειρία δείχνει ότι κάθε μια από τις δύο αισθήσεις μπορεί να επηρεάσει την άλλη. Για παράδειγμα, ορισμένες γεύσεις συνήθως περιγράφονται σχετικά με τη μυρωδιά: το μέλι έχει γλυκιά μυρωδιά και το ξύδι μυρίζει ξινό. Ο Αυστραλός ψυχολόγος R.J. Stevenson έχει δείξει ότι οι οσμές αποκτούν γεύση μέσω συνδετικής μάθησης, δηλαδή οι μυρωδιές προσδιορίζουν τη γεύση (Small&Prescott, 2005). Ειδική αναφορά εδώ να γίνει με την άκρως συναισθησιακή έκφραση στην όμορφη Κρήτη: την άκουσες τη μυρωδιά?

Όσφρηση και υγεία

Είναι πολύ σημαντικό για τους εκπαιδευόμενους να μάθουν να αναζητούν από μόνοι τους τις πηγές για διάφορες απορίες τους, γιατί έτσι γίνονται οι ίδιοι υπεύθυνοι της εκπαιδευτικής

τους πορείας και ενισχύεται η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Τους ζητήθηκε λοιπόν να εργαστούν σε ομάδες και να διερευνήσουν πώς συνδέεται η όσφρηση με την καλή/κακή υγεία του ανθρώπου. Υπάρχει κάποια μυρωδιά που μας προειδοποιεί για παθήσεις? Η ικανότητά μας να μυρίζουμε αποκαλύπτει κάτι για την υγεία μας; Τι συμβαίνει όταν έχουμε έλλειψη οσμής; Γιατί κανείς δεν εκτιμά την αίσθηση της όσφρησης όταν περάσει από ένα σωρό από σκουπίδια ή πατήσει κατά λάθος ακαθαρσίες σκύλου; Τα παρακάτω συμπεράσματα (Νάνου, 2014) από την εξερεύνηση των εκπαιδευομένων στο ιντερνέτ δείχνουν ότι:

Η κακή αίσθηση της όσφρησης μπορεί να σηματοδοτήσει έναν πρόωρο θάνατο. Νιώθετε ότι η αίσθηση της όσφρησης έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια; Μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο διαπίστωσε ότι όσοι δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν κάποιες οσμές έχουν αυξημένο κίνδυνο θανάτου μέσα σε πέντε χρόνια. Το 39% των ηλικιωμένων ασθενών που δεν αναγνώριζαν μυρωδιές από το πορτοκάλι, το τριαντάφυλλο, τη μέντα πέθαναν μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο.

Η μειωμένη όσφρηση ως σημάδι της νόσου του Alzheimer. Η μειωμένη όσφρηση θα μπορούσε να σηματοδοτήσει τα αρχικά στάδια της νόσου Alzheimer, σύμφωνα με μια μελέτη του Harvard Medical School (<https://www.health.harvard.edu/diseases-and-conditions/trouble-identifying-odors-may-be-an-early-sign-of-dementia>). Συμμετέχοντες με αυξημένα επίπεδα αμυλοειδών πλακών (πρωτεΐνες που βρίσκονται στους εγκεφάλους των ασθενών με Alzheimer), δεν είχαν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν οσμές. Γιατί; Όταν η ασθένεια αρχίζει να σκοτώνει τα κύτταρα του εγκεφάλου, σκοτώνονται και κύτταρα κρίσιμα για την αίσθηση της όσφρησης.

Action research: παρασκευή κεραλοιφής

Το τελικό στάδιο του ταξιδιού στα αρώματα και τις μυρωδιές καλεί τους συμμετέχοντες στο project να παρασκευάσουν τη δική τους κεραλοιφή. Είναι το σημείο όπου όλες οι προηγούμενες πληροφορίες και γνώσεις αποκτούν σάρκα και οστά μια και η ενασχόλησή τους με τα αιθέρια έλαια και τους συνδυασμούς τους θα είναι άμεση. Θα έχουν πάντα το βαζάκι με την αρωματική τους κρέμα να τους ξυπνά όμορφες αναμνήσεις, όπως είδαμε παραπάνω στην περίπτωση του Μαρσέλ Προυστ με το μπισκότο Μαντλέν!

Αφού ο εκπαιδευτής εξήγησε τα διάφορα στάδια της παρασκευής του προϊόντος, μοιράστηκαν φωτοτυπίες και dvd με οδηγίες, ώστε να τις έχουν για μετέπειτα συνταγές (οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ιδέα να κάνουν κεραλοιφές για δώρα σε αγαπημένους τους), και με τη διαδικασία της επίδειξης παρασκεύασε την πρώτη κεραλοιφή μπροστά στα μάτια όλων ως παράδειγμα. Έτριψε δηλαδή με έναν τρίφτη το μελισσοκέρι, το έλιωσε σε ένα πυρίμαχο σκεύος, έβαλε αρκετές σταγόνες από τα αιθέρια έλαια που επέλεξε (γύρω στις 25 σταγόνες), και αφού ανακάτεψε το μίγμα το τοποθέτησε σε μικρά αποστειρωμένα βαζάκια να κρυώσει και να σταθεροποιηθεί. Ακολούθησαν ένας ένας οι εκπαιδευόμενοι με βάση τις προσωπικές τους προτιμήσεις ως προς τις νότες των αιθέριων ελαίων και παρασκεύασαν αρωματικές κεραλοιφές, που δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από αυτές του εμπορίου. Πάντα οι εκπαιδευτές ήταν δίπλα στους εκπαιδευόμενους βοηθώντας τους όποτε τους το ζητούσαν. Στο τέλος, τα χαμόγελα στο πρόσωπο τους ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή για την προσπάθεια των εκπαιδευτών, και ο κύριος λόγος που γίνεται αυτή η εργασία (Εικόνα 1).

Συμπεράσματα

Τα ευχάριστα συναισθήματα με την λήξη του project δικαίωσαν την προσπάθεια και το μεράκι των εκπαιδευτών, να ασχοληθούν με ένα αρκετά πρωτότυπο θέμα, όπως αυτό των αρωμάτων, των μυρωδιών και των αρωματικών φυτών. Αν υποθέσουμε πως ο αρχικός στόχος ήταν να δοθεί η απαραίτητη σημασία σε μια τόσο βασική αίσθηση όπως η οσμή, τότε η αποστολή επετεύχθη στο ακέραιο. Μετά από αυτόν τον κύκλο μαθημάτων οι εκπαιδευόμενοι έχουν μάθει να μυρίζουν τη βροχή στο υγρό έδαφος, να καταλαβαίνουν πως το φρεσκοκομμένο χορτάρι μοιάζει με νότες όπως του καρπουζιού ή του πεπονιού και της

θάλασσας, πως το κάθε κλειστό σπίτι μυρίζει διαφορετικά καθώς κρύβει τα δικά του μυστικά... Πράγματα που έως τότε ίσως και να τους άφηναν αδιάφορους.

Η ομαδική εργασία συντέλεσε στην ενίσχυση των ήδη καλών σχέσεων ανάμεσα στους συμμετέχοντες, δημιούργησε έφορο έδαφος για μελλοντικές αναζητήσεις και στόχους, και έμαθε στους εκπαιδευόμενους πως το ταξίδι τους πέτυχε γιατί η διαδρομή τους ήταν σπουδαία και ευχάριστη.

Στο τέλος, ο εκπαιδευόμενος μέσα από τα αρώματα, αναλύοντας τον λόγο που του αρέσουν συγκεκριμένες νότες και τον αντίκτυπο που έχουν στους άλλους, ανακαλύπτει και διάφορες πτυχές του ίδιου του εαυτού του! Κλείσαμε τον κύκλο μαθημάτων με την υπόσχεση πως στην επόμενη χρονιά θα προχωρήσουμε στην παρασκευή του πιο ωραίου αρώματος!

Αναφορές

Barry, D. (1998). *The Nose Knows*. Miami Herald.

Doty, R.T., Wudarski, T., Marshall, D. A., & Hastings, L. (2004). Marijuana odor perception: Studies modeled from probable cause cases. *Law and Human Behavior*, 28, 223-33.

Finck, H. T. (1886). The gastronomic value of odours. *Contemporary Review*, 50, 680-95.

Γρηγοριάδης, Ι., Ψευτογιάννη, Δ., & Μειμαρίδου, Δ. (2015). Η μέθοδος Project στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Το Project (Σχέδιο Δράσης): Βιολογικές καλλιέργειες στο 2ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης. *Πρακτικά 3ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Θέλουμε ένα σχολείο για την κοινωνία*, 27-28 Ιουνίου 2015, 170-179. Θεσσαλονίκη.

Γρηγοριάδης, Ι., Βουλγαρίδου, Δ., & Μειμαρίδου, Δ. (2016). Τα Σχέδια Δράσης ως μέσο εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Το Σχέδιο Δράσης: Το 2ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης ανακαλύπτει... τα βότανα. *Πρακτικά 4ου Συνεδρίου της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. Η Επιστήμη στο Προσκήνιο*. 2-3 Ιουλίου 2016, 105-115. Θεσσαλονίκη.

Γρηγοριάδης, Ι. & Ψευτογιάννη, Δ. (2017). Σαπουνό...θέματα στο 2ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης. *Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)*, 13-15 Οκτωβρίου 2017, 980-983. Λάρισα.

Γρηγοριάδης, Ι. & Ψευτογιάννη, Δ. (2018). Τα φυτά ομορφαίνουν το 2ο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης. *Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας. Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.)*, 12-14 Οκτωβρίου 2018, 989-992. Λάρισα.

Νάνου, Σ. (2014). Τι αποκαλύπτει η μύτη για την υγεία σου. *Flowmagazine*. Ανακτήθηκε Ιούνιος 13, 2020, από:

https://www.flowmagazine.gr/ti_apokaluptei_i_muti_gia_tin_ugeia_sou/

Προυστ, Μ. (1913). *Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο* (1ος τόμος). Αθήνα: Εστία.

Ρούσντι Σ. (1981). *Τα παιδιά του μεσονυχτίου*. Αθήνα: Εκδόσεις Ψυχογιός.

**Καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θεατρικού περιεχομένου
στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ από το Δημοτικό Σχολείο
Σαγεΐκων Αχαΐας**

Βεργέτη Αγγελική

Δασκάλα (ΠΕ70), Δημοτικό Σχολείο Σαγεΐκων Αχαΐας
angie9784@gmail.com

Γκουβέρου Μαρίνα

Καθηγήτρια Αγγλικών (ΠΕ06), Δημοτικό Σχολείο Σαγεΐκων Αχαΐας
gouveroumarina@gmail.com

Δαραμάρα Έλλη

Δασκάλα (ΠΕ70), Δημοτικό Σχολείο Σαγεΐκων Αχαΐας
elli.daramara@gmail.com

Κοκκόλη Αλεξία

Δασκάλα (ΠΕ70), Δημοτικό Σχολείο Σαγεΐκων Αχαΐας
alexia_kok@yahoo.gr

Κοτσώνη Παναγιώτα

Δασκάλα (ΠΕ70), Δημοτικό Σχολείο Σαγεΐκων Αχαΐας
pbkots@gmail.com

Κουρκούτα Βασιλική

Δασκάλα (ΠΕ70), Δημοτικό Σχολείο Σαγεΐκων Αχαΐας
vasilikikourkouta@gmail.com

Λαρδά Ευφημία

Δασκάλα (ΠΕ70), Δημοτικό Σχολείο Σαγεΐκων Αχαΐας
fayeth23@yahoo.gr

Χριστόπουλος Κωνσταντίνος

Διευθυντής (ΠΕ11), Δημοτικό Σχολείο Σαγεΐκων Αχαΐας
k_christ@otenet.gr

Περίληψη

Το παρόν άρθρο αφορά καινοτόμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έλαβαν χώρα στο Δημοτικό σχολείο Σαγεΐκων Αχαΐας στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο «Ενσωμάτωση μέσω των τεχνών». Στο πρόγραμμα το Δημοτικό Σχολείο Σαγεΐκων έχει τον ρόλο Συντονιστή. Το άρθρο αυτό εστιάζει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της πρώτης θεματικής ενότητας με τίτλο «Θέατρο και Πολλαπλοί τύποι Νοημοσύνης στην εκπαίδευση» η εφαρμογή των οποίων έγινε σε μαθητικό πληθυσμό που κατά συντριπτικό ποσοστό αποτελείται από Ρομά μαθητές. Επίσης παρουσιάζεται το επιμορφωτικό σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε καθώς επίσης και τα αποτελέσματα των μαθητών σε κριτήρια που τέθηκαν όπως η δημιουργικότητα, η επικοινωνία, η εκφραστικότητα αλλά και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Λέξεις κλειδιά: Erasmus+, θέατρο στην εκπαίδευση, Πολλαπλοί τύποι Νοημοσύνης, Ρομά μαθητές

Εισαγωγή

Η «θεωρία της βιωματικής μάθησης» είναι το βασικό θεωρητικό μοντέλο πάνω στο οποίο σχεδιάστηκαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος που υλοποιείται.

Οι κυριότερες αρχές της βιωματικής μάθησης είναι οι εξής:

- Αξιοποιεί τα βιώματα των μαθητών ή προκαλεί νέα.
- Ενθαρρύνει τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης.
- Ενεργοποιεί τη φαντασία και τη δημιουργικότητα και επίσης προωθεί την αυτογνωσία.
- Βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν το ρόλο των κοινωνικών, οικονομικών, ιστορικών και πολιτισμικών παραγόντων.

Στο πλαίσιο της «βιωματικής-εμπειρικής μάθησης» εντάσσεται και η μέθοδος Project. Αποτελεί μια καινοτομική πρόταση για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών πρακτικών (Κουλουμπαρίτση, 2005). Βασικές αρχές της μεθόδου Project:

- Αξιοποιεί τα βιώματα των μαθητών και προκαλεί νέα.
- Ενθαρρύνει τον μαθητή να συμμετέχει ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης.
- Βοηθά στην οικειοποίηση του θέματος μέσω του προσωπικού ενδιαφέροντος.
- Προωθεί την ανακάλυψη, την ενεργοποίηση της φαντασίας και τη δημιουργικότητα.

Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών που βοηθά στην εκπλήρωση των σκοπών της εκπαίδευσης είναι η χρήση της τέχνης. Οι Τέχνες εξυπηρετούν την κοινωνικοποίηση των παιδιών αλλά και τη γλωσσική τους πρόοδο. Διάφορες μορφές αισθητικής έκφρασης όπως η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, το θεατρικό παιχνίδι, η λογοτεχνία κ.α. βοηθούν τα παιδιά να αποκτήσουν ευαισθησία, καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους και των άλλων ανθρώπων. Ειδικότερα, οι Ρομά μαθητές ερχόμενοι στο σχολείο έχουν να αντιμετωπίσουν την ιδιαιτερότητα της διγλωσσίας, αλλά και δυσκολίες ένταξης. Ιδίως μέσω της μουσικής και του χορού υπάρχει μεγάλο πεδίο έκφρασης, αφού οι Ρομά μαθητές διακρίνονται για την μουσική ευαισθησία τους.

Σώμα

Η θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης

Συμπληρωματικό θεωρητικό μοντέλο πάνω στο οποίο σχεδιάστηκαν οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Προγράμματος που υλοποιείται είναι και η θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης. Ο επικρατέστερος ορισμός της έννοιας της νοημοσύνης σχετίζεται με την ικανότητα του ανθρώπου να επιλύει προβλήματα βάσει δεδομένων και εμπειριών μέσω της λογικής και να παράγει προϊόντα με θετική αποτίμηση και αξία βάσει της κουλτούρας του κοινωνικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται (Checkley, 1997, Gardner, 2006). Το 1983 ο καθηγητής ψυχολογίας Howard Gardner υποστηρίζει τη πολυδιάστατη φύση της νοημοσύνης και διατυπώνει τη Θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης (Gardner, 1983). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή απορρίπτεται η ενιαία διάσταση της νοημοσύνης και τονίζεται η ύπαρξη διαφορετικών τύπων αυτής σε κάθε άτομο. Οι τύποι νοημοσύνης είναι:

1. Γλωσσική-Λεκτική Νοημοσύνη: Η ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί με ευχέρεια τις λειτουργίες της γλώσσας, στοχεύοντας στην επικοινωνία.

2. Λογικο-μαθηματική Νοημοσύνη: Η ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης των αριθμών, κατανόησης αριθμητικών σχέσεων, καθώς και επίλυσης προβλημάτων.

3. Χωρική-οπτική Νοημοσύνη: Η ικανότητα αίσθησης και αντίληψης με ακρίβεια του χώρου και αναδημιουργίας των οπτικών εμπειριών.

4. Σωματική-Κινησιαστική Νοημοσύνη: Η ικανότητα ελέγχου του σώματος, εκτέλεσης κινητικών δεξιοτήτων για την εξωτερική προσωπικών ιδεών και συναισθημάτων.

5. Μουσική Νοημοσύνη: Η ικανότητα αντίληψης ήχων και μουσικών σχημάτων.

6. Διαπροσωπική Νοημοσύνη: Η ικανότητα κατανόησης των συναισθημάτων και διάκρισης των διαθέσεων, με στόχο την επικοινωνία και συνεργασία.

7. Ενδοπροσωπική Νοημοσύνη: Η ικανότητα αυτογνωσίας και τροποποίησης της συμπεριφοράς.

8. Υπαρξιακή νοημοσύνη: Η τάση του ανθρώπου να ασχολείται με υπαρξιακά ζητήματα.

9. Οικολογική-φυσιογνωστική-Νατουραλιστική Νοημοσύνη: Η ικανότητα αναγνώρισης, διάκρισης και κατηγοριοποίησης των φυσικών οργανισμών, σχηματισμών και φαινομένων. (Armstrong, 2000; Checkley, 1997; Gardner, 1983; Gardner, 1993).

Σύμφωνα με τον Gardner (1993), το σχολείο οφείλει να λάβει υπόψη ότι κάθε μαθητής είναι μοναδικός, μαθαίνει με διαφορετικό τρόπο και παρουσιάζει ποικίλες νοητικές δυνατότητες καθώς επίσης να αναζητήσει εναλλακτικούς τρόπους προσαρμογής του Αναλυτικού Προγράμματος, της διδακτικής προσέγγισης και συμπεριφοράς καθώς και του διδακτικού υλικού, ώστε να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν οι πολλαπλοί τύποι νοημοσύνης που διαθέτει ο κάθε μαθητής (Gardner, 1983; Φλουρής & Παισιάς, 1997; Χριστιάς, 1992).

Στοχοθεσία

Σε κοινωνικό επίπεδο, κύριο μέλημα του προγράμματος αποτέλεσε η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής, των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων. Το παρόν πρόγραμμα μέσα από διαδραστικές πρακτικές ένταξης στο σύνολο της ομάδας που ενέπλεξαν τον μαθητή σε ομαδοσυνεργατικές μεθόδους μάθησης, σκοπεύει στην πολύπλευρη ανάπτυξη των ταλέντων του κάθε μαθητή οδηγώντας έτσι σε ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων αυτοεκτίμησης, αυτοσεβασμού και σεβασμού στην ιδιαιτερότητα του κάθε ατόμου ως αναπόσπαστου μέρους ενός συνόλου που συνεργάζεται για την επίτευξη κοινών στόχων, οδηγώντας ταυτόχρονα στην μείωση της σχολικής διαρροής και της επιθετικής συμπεριφοράς αλλά αντίθετα της καλλιέργειας του αισθήματος του «ανήκειν» ως ενεργά μέλη μιας ευρύτερης Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Σε μαθησιακό επίπεδο, στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη του γραπτού και προφορικού λόγου των μαθητών στο μάθημα της Γλώσσας αλλά και των Αγγλικών μέσα από διάδραση με ποικίλα πολυτροπικά κειμενικά είδη (παραμύθια, ακουστική/ψηφιακή αφήγηση, βίντεο, κείμενα σχολικού εγχειριδίου) τα οποία εμπλέκουν τους μαθητές από το επίπεδο των συνδυασμών των ήχων για την δημιουργία λέξης στο επίπεδο της σύνθεσης προτάσεων και συνεπώς ελεύθερης γραφής μεγαλύτερης έκτασης.

Σκοπός αυτών των κειμένων είναι η επαφή, εμπέδωση και ανάπτυξη λεξιλογίου και γραμματικών δομών που θα καθιστούν τους μαθητές ικανούς να διαλέγουν τα κατάλληλα λεξικο-γραμματικά σύνολα ώστε να μπορούν να μιλούν, περιγράφουν και διεξάγουν διαλόγους σε γραπτό ή προφορικό επίπεδο για θέματα του άμεσου ενδιαφέροντός τους.

Οι εταίροι του Ευρωπαϊκού Προγράμματος και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του

Τον Σεπτέμβριο του 2019 ανακοινώθηκε η αποδοχή τη πρότασης της σύμπραξης του προγράμματος Erasmus+ (KA2) με τίτλο “Inclusion Through Arts” (Ενσωμάτωση μέσα από τις Τέχνες) από την Εθνική Μονάδα (IKY). Τα σχολεία-εταίροι του Προγράμματος έχουν την παρακάτω σύνθεση:

- Συντονιστής είναι το Δημοτικό Σχολείο Σαγείκων. Σχολείο το οποίο αποτελείται από συντριπτική πλειοψηφία μαθητών Ρομά. Η ομάδα στόχος αποτελείται από Ρομά μαθητές των τάξεων Α', Β', Γ' και Στ' Δημοτικού.
- Δημοτικό Σχολείο Καρμόνας-Ισπανία: Σχολείο που εφαρμόζει πρόγραμμα εκπαίδευσης Δίγλωσσων μαθητών, οι οποίοι και αποτελούν την ομάδα στόχο.
- Δημοτικό Σχολείο Νούμελα Φινλανδίας: Σχολείο που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα στο τμήμα ένταξης.
- Δημοτικό Σχολείο Uρεςlejas Λετονίας: Ειδικό σχολείο που θα εφαρμόσει το Πρόγραμμα σε μαθητές με ήπιες και μέτριες μαθησιακές δυσκολίες.

- Δημοτικό Σχολείο Mlada Boleslav Τσεχίας: Σχολείο που θα εφαρμόσει το Πρόγραμμα σε μαθητές με κοινωνικές και μαθησιακές δυσκολίες.
- Δημοτικό Σχολείο Mala Subotica Κροατίας: Σχολείο που θα δοθεί προτεραιότητα στην εφαρμογή του Προγράμματος σε Ρομά μαθητές.

Αρχικό στάδιο του Προγράμματος αποτέλεσε το στάδιο γνωριμίας μαθητών με το πρόγραμμα Erasmus+ και την Ευρώπη. Διοργανώθηκε «Μέρα Erasmus+» κατασκευάστηκαν «γωνιές Erasmus» σε όλα τα σχολεία και έγινε Διαγωνισμός Λογότυπου. Στο σημείο αυτό έλαβε χώρα το πρώτο ερωτηματολόγιο προόδου των μαθητών το οποίο αποτυπώνει την αρχική εικόνα των μαθητών σε κάθε σχολείο. Στη συνέχεια, κατά το διάστημα 5 έως και 7 Νοεμβρίου 2019 διοργανώθηκε από την Παιδαγωγική Ομάδα του Συντονιστικού φορέα επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πολλαπλοί Τύποι Νοημοσύνης και Θέατρο στην εκπαίδευση». Στο σεμινάριο συμμετείχε τριμελής αντιπροσωπεία εκπαιδευτικών από κάθε σχολείο-εταίρο. Κατά την πρώτη μέρα:

- Γνωριμία με τον Συντονιστικό Φορέα (Δημοτικό Σχολείο Σαγεϊκών)
- Παρακολούθηση Μαθημάτων Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας κατά των οποίων οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν βασιζόνταν στη Θεωρία των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης και στο ρόλο του Θεάτρου στην Εκπαίδευση.

Κατά τη δεύτερη μέρα:

- Οι επιμορφούμενοι συμμετείχαν σε ημερίδα παρουσίασης των βασικών χαρακτηριστικών της θεωρίας των Πολλαπλών Τύπων Νοημοσύνης και σε παρουσίαση ποικιλίας εφαρμογών αυτής στη διδακτική πράξη.

Κατά την Τρίτη μέρα:

- Έλαβε χώρα βιωματικό σεμινάριο θεάτρου στην Εκπαίδευση για την υλοποίηση του οποίου συνεργάστηκε η παιδαγωγική ομάδα του συντονιστικού φορέα με δύο Θεατρολόγους – εμπυχωτές. Ενδεικτικά, το βιωματικό σεμινάριο περιλάμβανε ασκήσεις θεατρικής προετοιμασίας, δραματοποίηση μικρών ιστοριών και δραματοποίηση πλήρους ιστορίας (ανάγνωση σεναρίου, κατανομή ρόλων, κατασκευή σκηνικού και κοστουμιών, τελική δραματοποίηση)

Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρος μοιράστηκαν τις καινούριες γνώσεις τους με την εκάστοτε παιδαγωγική ομάδα του κάθε σχολείου. Στη συνέχεια του Προγράμματος ακολούθησαν τέσσερις δραστηριότητες που έλαβαν χώρα σε όλα τα σχολεία-εταίρους.

- 1^η Δραστηριότητα: Προβολή ταινίας μικρούς μήκους και δημιουργία αφίσας ή σταυρόλεξου ή κατασκευής κατά τη μέρα Δικαιωμάτων του παιδιού.
- 2^η Δραστηριότητα: Κατασκευή δαχτυλόκουκλων με διάφορα υλικά (χαρτί, ύφασμα), συγγραφή μικρού σεναρίου από τους μαθητές, δημιουργία σκηνικού. Βιντεοσκόπηση του μικρού θεατρικού με ήρωες τις δαχτυλόκουκλες
- 3^η Δραστηριότητα: Δραματοποίηση της Χριστουγεννιάτικης ιστορίας.
- 4^η Δραστηριότητα: Παρακολούθηση θεατρικού δρώμενου και αποτύπωση των κυριότερων σκηνών αυτού με ζωγραφιές και κείμενα.

Οι μαθητές ολοκληρώνοντας τις τέσσερις παραπάνω δραστηριότητες, έκλεισαν τη πρώτη θεματική ενότητα του Προγράμματος. Προκειμένου να αποτυπωθεί η πρόοδος τους, συμπληρώθηκε το δεύτερο ερωτηματολόγιο προόδου των μαθητών μέσω της παρατήρησης του δείγματος που είχε επιλεγεί από την αρχή του προγράμματος.

Μεθοδολογία Έρευνας – Εργαλείο έρευνας

Ερευνητικά ερωτήματα

Για να διαπιστωθεί αν οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν ως εργαλεία συλλογής δεδομένων δυο ερωτηματολόγια. Και τα δύο ερωτηματολόγια βασίστηκαν σε οχτώ κριτήρια, που μετρούν δεξιότητες των μαθητών. Τα κριτήρια είναι τα εξής: 1. Δημιουργικότητα των μαθητών, 2. Ενδιαφέρον μαθητών για τις ευρωπαϊκές χώρες,

3. Επίπεδο προφορικού λόγου, 4. Επίπεδο γραπτού λόγου 5. Επίπεδο προφορικού λόγου στην αγγλική γλώσσα 6. Επίπεδο γραπτού λόγου στην αγγλική γλώσσα 7. Συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και 8. Έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών.

Η μέθοδος δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε ήταν η δειγματοληψία ευκολίας αφού επιλέχθηκαν τα πλησιέστερα και πιο εύκαιρα άτομα. Το δείγμα μας αποτελείται από 2 μαθητές της Α΄ τάξης, 4 της Β΄ τάξης, 2 της Γ΄ τάξης και 2 της Στ΄ τάξης (σύνολο 10 μαθητές). Το πρώτο ερωτηματολόγιο δόθηκε κατά την ολοκλήρωση της γνωριμίας των μαθητών με το πρόγραμμα και το δεύτερο κατά το τέλος των δραστηριοτήτων της θεματικής ενότητας.

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα

Η δημιουργικότητα των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου ξεκίνησε ως ικανοποιητική σε ποσοστό 30%, 50% ως καλή και 20% ως πολύ καλή ενώ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε 60% ως καλή και 40% ως πολύ καλή. Το επίπεδο ενδιαφέροντος για τις Ευρωπαϊκές χώρες παρέμεινε το ίδιο και στα δύο ερωτηματολόγια (είναι 30% ικανοποιητικό και 70% σε καλό βαθμό). Στον προφορικό λόγο, κατά το πρώτο ερωτηματολόγιο 50% του δείγματος παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα ενώ το υπόλοιπο 50% καλή εικόνα. Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο, 40% του δείγματος παρουσιάζει ικανοποιητική εικόνα, 40% καλή εικόνα και 20% πολύ καλή. Στα επίπεδα του γραπτού λόγου, 10% παρουσιάζει μέτρια εικόνα, 60% ικανοποιητική εικόνα και 30% καλή εικόνα. Κατά το δεύτερο ερωτηματολόγιο, 20% παρουσιάζεται μέτρια εικόνα, 40% ικανοποιητική εικόνα και 40% καλή εικόνα. Για το κριτήριο της παραγωγής προφορικού λόγου στα αγγλικά τα αποτελέσματα είναι τα παρακάτω: 20% παρουσιάζεται μέτρια εικόνα, 40% ικανοποιητική και 40% καλή. Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο η εικόνα παραμένει αμετάβλητη. Στα επίπεδα Αγγλικού γραπτού λόγου οι μαθητές έχουν μία μέτρια εικόνα κατά 30% και ικανοποιητική κατά 70%. Κατά το δεύτερο ερωτηματολόγιο 20% παρουσιάζουν μέτρια εικόνα, 60% ικανοποιητική εικόνα και 20% καλή εικόνα. Στο κριτήριο των επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο πρώτο ερωτηματολόγιο οι μαθητές κατά 20% έχουν μια ικανοποιητική εικόνα, κατά 50% εμφανίζουν καλή εικόνα και κατά 30% πολύ καλή εικόνα. Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο 60% των μαθητών έχουν καλό επίπεδο επικοινωνιακών δεξιοτήτων και 40% πολύ καλών δεξιοτήτων. Τέλος, κατά το πρώτο ερωτηματολόγιο οι μαθητές εμφανίζουν 20% ικανοποιητικό βαθμό εκφραστικότητας, 40% καλό βαθμό και 40% πολύ καλό βαθμό εκφραστικότητας. Παρόμοια αποτελέσματα αντλούνται και από το δεύτερο ερωτηματολόγιο όπου οι μαθητές εμφανίζουν 10% ικανοποιητικό βαθμό εκφραστικότητας, 50% καλό βαθμό και 40% πολύ καλό βαθμό εκφραστικότητας. Συμπερασματικά, οι μαθητές του Ελληνικού σχολείου εμφανίζουν βελτίωση στη δημιουργικότητα τους, στην παραγωγή προφορικού λόγου, στην παραγωγή αγγλικού γραπτού λόγου στις συνεργατικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και στην εκφραστικότητα τους. Στις επόμενες θεματικές ενότητες θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά. Επίσης θα εμπλουτισθεί περισσότερο το υλικό που αφορά τις χώρες της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή κουλτούρα για να βελτιωθεί ο συγκεκριμένος δείκτης.

Αναφορές

- Κόσσυβας, Γ. (2018). *Διαθεματική προσέγγιση – Μέθοδος Project -Ενότητες*.
Κουλουμπαρίτση, Α. Χ. (2005). *Εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης στα προγράμματα σπουδών, στη διδασκαλία και στα σχολικά βιβλία*. Νέα Παιδεία, 116, 30-44
Φλουρής, Γ., & Πασιάς Γ. (1997). *Ο εθνικός χαρακτήρας της γνώσης και η ιδεολογία του ευρωπαϊσμού*. Στο Βάμβουκα Μ., & Χουρδάκη Α. (Επιμ.) *Παιδαγωγική επιστήμη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Τάσεις και προοπτικές*, 254-267. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Χριστιάς, Ι. (1992). *Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας*. Αθήνα: Γρηγόρης.
Armstrong, T. (2000). *Multiple intelligences in the classroom* (2nd ed.). Alexandria: Va. USA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Νοιάζομαι και ενεργώ

Μυλωνά Μαριάνθη

Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
marmilona@sch.gr

Περίληψη

Η εργασία αυτή αποτελεί μια πρόταση διδακτικής προσέγγισης της ενότητας «Εθελοντισμός» στα πλαίσια του μαθήματος «Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου. Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν τις έννοιες και τη σημασία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, καθώς επίσης να αναπτύξουν στάσεις κοινωνικής συμμετοχής, δημιουργώντας σχέδια ατομικής ή συλλογικής δράσης που μπορούν να συμβάλλουν στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιούνται μέσω των αρχών του κοινωνικού εποικοδομητισμού και της κριτικής παιδαγωγικής, με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μαθητών/τριών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, διαφοροποιώντας την προσωπική τους στάση και καλλιεργώντας την κοινωνική συνείδηση ως διάσταση αγωγής του ενεργού πολίτη.

Λέξεις κλειδιά: Εθελοντισμός, αλληλεγγύη, Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

Εισαγωγή

Η Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων αποτελεί μια καινοτόμο εκπαιδευτική δράση στο πρόγραμμα σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντάσσεται στα μαθήματα προσανατολισμού της Α΄ Τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου, έχει διάρκεια τρεις συνεχόμενες ώρες και υλοποιείται από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων. Αποτελεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εισάγει νέες διδακτικές προσεγγίσεις και παρέχει αυτονομία στον εκπαιδευτικό, ώστε να σχεδιάσει εκείνος το πρόγραμμα σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος και να ορίσει τη θεματολογία σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών. Στοχεύει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, της συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής δράσης του/της μαθητή/μαθήτριας μέσα από δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες τους. Επίσης επιδιώκει τη δημιουργία ενός ευχάριστου και δημιουργικού περιβάλλοντος, όπου η μάθηση και η διδασκαλία δεν αντιμετωπίζονται ως παθητική αποδοχή αποσπασματικών γνώσεων.

Η λέξη «εθελοντισμός» από μόνη της αναφέρεται στην ηθελημένη ενέργεια, Εθέλω = μπορώ με τη θέληση μου (Μπαμπινιώτης, 2009), στην οποία εμπλέκεται το άτομο για κάποιο κοινωφελή σκοπό χωρίς πίεση, συμβιβασμούς ή απαιτήσεις. Ο εθελοντισμός είναι μια πολύμορφη διαδικασία, καθώς επιδρά εποικοδομητικά στο κοινωνικό γίνεσθαι, αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

Η εφηβεία είναι η πιο σημαντική περίοδος στη ζωή του ανθρώπου κατά την οποία αποκρυσταλλώνονται οι ψυχολογικές διαστάσεις που διαμορφώνουν την προσωπικότητά του. Ένας από τους πιο σημαντικούς στόχους της εφηβείας είναι η ανάγκη διαμόρφωσης από το άτομο της προσωπικής του ταυτότητας (Herbert, 1999). Έτσι ο εθελοντισμός μπορεί να προάγει την αλτρουιστική συμπεριφορά, η οποία θα υπάρχει εφόρου ζωής.

Τα οφέλη του εθελοντισμού ειδικά στους έφηβους είναι πολλά και αξιοσημείωτα. Συγκεκριμένα ο εθελοντισμός συμβάλλει στην ανάπτυξη του κοινωνικού πνεύματος και της αλληλεγγύης, ενισχύει τη θετική αυτοεικόνα του ατόμου, αναπτύσσει την κοινωνική υπευθυνότητα και τον εποικοδομητικό συλλογισμό για το τι μπορούν να κάνουν τα άτομα

για να αλλάξουν τον κόσμο, αυξάνει την αυτοεκτίμηση των εφήβων. Επίσης ο εθελοντισμός αναπτύσσει την ενσυναίσθηση, ενισχύει την αυτό-εξερεύνηση και προσφέρει σεβασμό στις αξίες και στη θέση του κάθε πολίτη.

Ο εθελοντισμός, ενώ δεν αποτελεί διακριτό αντικείμενο διδασκαλίας στο Ελληνικό σχολείο, συναντάται συχνά στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων και αποτυπώνεται σε συμπεριφορές και στάσεις των εκπαιδευτικών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας για τον «Εθελοντισμό» έτσι, ώστε να μεταδοθεί ως αξία που εκτιμάται πραγματικά και διεξάγεται με πάθος.

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος.

Η μεθοδολογία, η οποία ακολουθήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, στηρίζεται στις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής. Αξιοποιούνται κυρίως διδακτικές τεχνικές του Σχεδίου Εργασίας (μέθοδος project) της βιωματικής μάθησης, της ενεργού συμμετοχής και εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία, στον παιγνιώδη τρόπο διδασκαλίας και στην ομαδοσυνεργατικότητα. Τα σχέδια εργασίας σύμφωνα με τον Ματσαγγούρα (2000) θεωρούνται «ιδανικό πλαίσιο κοινωνικο-πολιτικής ανάπτυξης του παιδιού, λειτουργικός τρόπος μετάβασης από την εννοιολογική διδασκαλία στη διεπιστημονική σύμπραξη, την οποία θεωρούμε αναγκαία για την κατανόηση πολύπλοκων θεμάτων και τη διαχείριση προβληματικών καταστάσεων με τη βοήθεια της επιστημονικής γνώσης». Οι στόχοι του προγράμματος υλοποιήθηκαν μέσω των αρχών του κοινωνικο-επικοινωνιακού και της διερευνητικής μάθησης, με αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης (Τριλιανός, 1993), της συλλογικής προσπάθειας και της βιωματικής δράσης των μαθητών (Σολομωνίδου, 2001).

Οι διδακτικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν ήταν παιχνίδι ρόλων, προσομοίωση, δραματοποίηση, οπτική αφήγηση, μυθοπλασία. Η ενθάρρυνση της αυτενέργειας των μαθητών ενίσχυσε τις δημιουργικές δυνατότητές τους. Οι μαθητές εμπλέκονται στο παιχνίδι, διασκεδάζουν και ταυτόχρονα δοκιμάζουν διαφορετικούς ρόλους, πειραματίζονται, εκφράζουν τα συναισθήματά τους και σκέφτονται τρόπους αντιμετώπισης δυσκολιών σε συγκεκριμένες καταστάσεις. Όπως αναφέρει ο Ζυγουρίτσας (2008), με τη βοήθεια του παιχνιδιού οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών σε ένα νέο εκπαιδευτικό θέμα, να δημιουργήσουν μια σύνθετη μαθησιακή κατάσταση, αυξάνοντας τα κίνητρα των μαθητών να μάθουν. Επιπρόσθετα δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση του αισθήματος της αυτοεκτίμησης και αυτοπεποίθησης.

Περιγραφή προγράμματος

Ο σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές/μαθήτριες να κατανοήσουν τις έννοιες και τη σημασία του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, καθώς επίσης να αναπτύξουν στάσεις κοινωνικής συμμετοχής, δημιουργώντας σχέδια ατομικής ή συλλογικής δράσης που μπορούν να συμβάλλουν στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Οι μαθητές/τριες δημιουργούν φωτοαφηγήσεις, με τις οποίες προτείνουν δράσεις εθελοντισμού προς την κοινότητα προερχόμενες από τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους.

Οι διδακτικοί στόχοι που επιδιώκονται είναι οι μαθητές/τριες μετά το πέρας του προγράμματος να προσεγγίσουν την έννοια του εθελοντισμού και να κατανοήσουν τα δομικά στοιχεία του, να σκεφτούν τις αξίες και τη δομική σχέση τους με τα ανθρώπινα δικαιώματα, να ανακαλύψουν τη σχέση της υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με πράξεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Επίσης να συνειδητοποιήσουν στοιχεία της ταυτότητας τους, των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους, να διαμορφώσουν στάσεις σεβασμού και αποδοχής των άλλων, να αξιοποιήσουν τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους για να στηρίξουν την κοινότητα, δρώντας σε ένα πλαίσιο αλληλεγγύης που συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή.

Η προσέγγιση της ενότητας με διαφορετικούς τρόπους μελέτης από όσους χαρακτηρίζουν το τυπικό πλαίσιο διδασκαλίας δραστηριοποιεί τους μαθητές να ψάξουν για διαφορετικές λύσεις, να πάρουν αποφάσεις, να δικαιολογήσουν τις επιλογές τους, να αξιολογήσουν κριτικά διαφορετικές ιδέες και απόψεις, με τις οποίες είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν, να διαπραγματευτούν, να αποφασίσουν και να δραστηριοποιηθούν για να επηρεάσουν και άλλους.

Περιγραφή Δραστηριοτήτων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Επαγγελματικού Λυκείου στα πλαίσια του μαθήματος Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων. Ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια του Α΄ τετραμήνου και αποτελείται από δώδεκα δραστηριότητες τριώρης διάρκειας έκαστη. Ο χώρος που απαιτείται για την πραγματοποίηση του προγράμματος είναι αίθουσα που επιτρέπει την πραγματοποίηση θεατρικού παιχνιδιού.

Δραστηριότητα 1η: Γνωριμία με τους μαθητές.

Στην πρώτη συνάντηση πραγματοποιούνται παιχνίδια γνωριμίας που έχουν ως στόχο τη δημιουργία ενός κλίματος που διευκολύνει την ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών και την ένταξή τους με έμμεσο τρόπο στον προβληματισμό που θα ακολουθήσει.

Δραστηριότητα 2η: Ας πούμε μια ιστορία.

Οι μαθητές/τριες καλούνται να αφηγηθούν μια ιστορία (όποιος θέλει, δική του ή άλλου) εθελοντικής δράσης. Σε ένα μεγάλο χαρτόνι καταγράφονται συλλογικά λέξεις σχετικές με συναισθήματα, σκέψεις, ιδέες, εικόνες κλπ. που προκάλεσαν οι αφηγήσεις κι έτσι δημιουργείται ένα κολάζ. Στο τέλος γίνεται μια πρώτη απόπειρα να ορισθεί η έννοια του εθελοντισμού. Ενδεικτικές ερωτήσεις: Έχετε βρεθεί στη θέση κάποιου από τους συμμετέχοντες; Πώς νιώσατε σε κάθε περίπτωση; (Ανθοπούλου κ.ά., 2018)

Δραστηριότητα 3η: Ο κήπος με τα αγάλματα.

Στη δραστηριότητα αυτή προσεγγίζονται οι έννοιες της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού, της φιλανθρωπίας και του ενεργού πολίτη. Ο εκπαιδευτικός δίνει οδηγίες και εμπυχώνει. Οι μαθητές/τριες με βάση τις οδηγίες πραγματοποιούν ασκήσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας, επικοινωνίας και συνοχής (Γκόβας, 2003). Με την τεχνική της «παγωμένης εικόνας» αναπαριστούν σε ατομικό επίπεδο το άγαλμα της «συμπόνιας», της «υπομονής», της «προσδοκίας» ή κάποιας άλλης έννοιας, της «χαράς», της «προσφοράς». Στη συνέχεια δημιουργούνται τόσες ομάδες όσες και οι έννοιες που πρέπει να αποσαφηνιστούν. Ο εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ομάδα, χωρίς να το γνωρίζουν οι άλλες, ένα χαρτάκι με μια από τις έννοιες που θα διερευνήσουν, π.χ. «αλληλεγγύη», «εθελοντισμός», «ενεργός πολίτης», «ακτιβισμός», «φιλανθρωπία» και τους ζητά να δημιουργήσουν με τα σώματά τους ένα ομαδικό γλυπτό για αυτή την έννοια. Τα γλυπτά διακοσμούν έναν μεγάλο κήπο με αγάλματα. Στη συνέχεια, όλες οι ομάδες δείχνουν μία-μία το γλυπτό στις υπόλοιπες. Το κοινό προσπαθεί να μαντέψει τι δείχνει κάθε γλυπτό, λέει αυθόρμητα λέξεις που έρχονται στο μυαλό και δίνει έναν τίτλο (Γκόβας, 2003, Ανθοπούλου κ.ά., 2018)

Δραστηριότητα 4η : Ανθρώπινες ανάγκες – δικαιώματα. Σαλπάροντας για μια νέα χώρα.

Οι μαθητές/τριες καλούνται να ιεραρχήσουν τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια μιας φανταστικής μετακίνησής τους σε μια άγνωστη χώρα. Στο ταξίδι τους μοναδική βοήθεια αποτελούν 30 κάρτες, οι οποίες μοιράζονται σε κάθε ομάδα και απεικονίζουν τα «θέλω» και τις «ανάγκες» των ανθρώπων σε τομείς, όπως η Εκπαίδευση, η Θρησκεία, τα Δικαιώματα, η Ένδυση, τα Υλικά αγαθά και το Φαγητό. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός μέσω αφήγησης εξηγεί πως, ενώ στην αρχή το ταξίδι με το καράβι είναι πολύ ευχάριστο, στη συνέχεια τρεις φορές διαδοχικά, το καράβι κινδυνεύει να βυθιστεί. Κάθε φορά καλεί τα μέλη κάθε ομάδας να πετάξει 7 κάρτες στη θάλασσα για να συνεχίσει το καράβι να επιπλέει. Όταν το ταξίδι

τελειώνει, ζητείται από τους μαθητές/τριες να ταξινομήσουν τις εναπομείνουσες κάρτες τους σε μορφή πυραμίδας, τοποθετώντας τις πιο σημαντικές στη βάση και τις λιγότερο σημαντικές στην κορυφή (κατά το πρότυπο της ιεραρχικής πυραμίδας αναγκών του Maslow) (Maslow, 1970). Ακολουθεί αναστοχασμός και συζήτηση ως προς τις επιλογές της κάθε ομάδας, η οποία θέτει τα κριτήρια επιλογής της και δικαιολογεί τις αποφάσεις της στην ολομέλεια. (Νομικού & Cliff, 2014).

Δραστηριότητα 5η : Όσα μπορούν να με φέρουν κοντά στους άλλους.

Οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε ομάδα σχεδιάζει το περίγραμμα ενός ατόμου σε χαρτί του μέτρου και καλείται να καταγράψει δεξιότητες και προσωπικές ικανότητες που γνωρίζει, που μπορούν να κάνουν καλά ή που τους ενδιαφέρει να ασχοληθούν στο μέρος του σώματος που χρειάζεται για κάθε δεξιότητα. (π.χ. τραγούδι, ποδόσφαιρο, να είσαι καλός φίλος κ.λπ). Οι ομάδες αναρτούν στο τοίχο τις φιγούρες τους και παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητες που έχουν καταγράψει. Ακολουθεί συζήτηση και ομαδοποίηση των δεξιοτήτων, γνώσεων και ενδιαφερόντων που θα μπορούσαν και θα ήθελαν να μοιραστούν με άλλους. Για παράδειγμα ο μαθητής που αγαπά τα ζώα θα μπορούσε να αναλάβει να βάζει τροφές σε φωλιές πουλιών. Ο μαθητής που παίζει καλά ποδόσφαιρο μπορεί να αναλάβει εθελοντικά να προπονήει τα παιδιά ενός Κέντρου Μέριμνας. (Γκόβας & Κύρδη, 2015)

Η δραστηριότητα αυτή βοηθά τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να τις αξιοποιήσουν σε δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης. Επίσης η ομαδοποίηση των κοινών δράσεων εθελοντισμού που θα προκύψουν αποτελεί το έναυσμα για τις νέες ομάδες που θα δημιουργηθούν, οι οποίες θα αναπτύξουν σενάρια μυθοπλασίας στην 6η Δραστηριότητα.

Δραστηριότητα 6η: Δημιουργία σεναρίων 4 ομάδων.

Οι ομάδες των μαθητών/τριων που έχουν κοινές δράσεις εθελοντισμού δημιουργούν σενάρια μυθοπλασίας. Κάθε ομάδα φροντίζει το σενάριο της να απαντά σε δύο κύρια ερωτήματα: «Τι» θα ειπωθεί και «Πώς» θα ειπωθεί, που αντιστοιχούν στα συνθετικά στοιχεία του σεναρίου, της «ιστορίας» και της «πλοκής» (Σιάκας, 2012).

Δραστηριότητα 7η: Βασικά στοιχεία κινηματογραφικής έκφρασης.

Γίνεται αναφορά στις κλίμακες κάδρων (κοντινό, μεσαίο, μακρινό κάδρο) και στις οπτικές γωνίες και πραγματοποιούνται δομημένες ασκήσεις για την εμπέδωση των οπτικοακουστικών μέσων καταγραφής. Κάθε ομάδα προσεγγίζει το σενάριο της με ασκήσεις φωτογραφικής απεικόνισης (Θεοδωρίδης, 2017).

Δραστηριότητα 8η: Οπτική καταγραφή.

Ανάπτυξη των σκηνών των σεναρίων των ομάδων με φωτογραφίες. Οι μαθητές φτιάχνουν μια προσεκτική «οπτική καταγραφή», δηλαδή μια σειρά από φωτογραφίες που περιγράφουν την κάθε σκηνή από το σενάριό τους. Οι φωτογραφίες τυπώνονται και κολλιούνται σε σκληρό χαρτόνι.

Δραστηριότητες 9η, 10η, 11η: Φωτοαφήγηση των σκηνών.

Η οπτική καταγραφή συνδυάζεται με γραπτό κείμενο. Οι διάλογοι καταγράφονται σε «μπαλονάκια» πάνω από τις φωτογραφίες αφήγησης. Έτσι ολοκληρώνονται οι φωτοαφηγήσεις όλων των σκηνών (Εικόνα 1).

Δραστηριότητα 12η: Ολοκλήρωση Σχεδίου Εργασίας (project).

Η φωτο-ιστορία της κάθε ομάδας παρουσιάζεται στην ολομέλεια. Ακολουθούν διευκρινιστικές ερωτήσεις από τους μαθητές και συζήτηση στα πλαίσια της τάξης. Οι αντιδράσεις των μαθητών/τριών λειτουργούν ως ανατροφοδότηση της ομάδας για το τελικό αποτέλεσμα. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα σενάριο που τους αρέσει και που

πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να υλοποιήσουν τα «γυρίσματα» του σε ταινία μικρού μήκους στο πλαίσιο του μαθήματος Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων στο Β΄ τετράμηνο.

Εικόνα 1. Φωτοαφήγηση από ομάδα μαθητών

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της κριτικής παρατήρησης στο σύνολο των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον εθελοντισμό, στην ανάπτυξη στάσεων σεβασμού και ενσυναίσθησης, στην προώθηση της συνεργασίας και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αλληλεγγύης.

Συμπεράσματα

Το σχέδιο δράσης που περιγράφηκε αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με σκοπό να ενεργοποιήσει τους μαθητές σε θέματα ανθρωπίνων αναγκών, διαφορετικότητας, ενσυναίσθησης, εθελοντισμού και αλληλεγγύης.

Η μη τυπική εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, βασισμένη στις προσωπικές εμπειρίες των παιδιών και στην ενεργό συμμετοχή είχε σαν αποτέλεσμα τη διαθεματική προσέγγιση πολύπλοκων εννοιών, τη βελτίωση των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων τη δημιουργικότητα και την πρακτικότητα. Καθώς εξελισσόταν το πρόγραμμα παρατηρήθηκε βελτίωση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, συνέπεια στις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις στην ομάδα και μείωση των προκαταλήψεων μεταξύ των μελών της. Επίσης διευκρινίστηκαν έννοιες όπως η αλληλεγγύη, ο εθελοντισμός, ο ακτιβισμός, η φιλανθρωπία και η ενεργός πολιτότητα, οι οποίες μέσω των βιωματικών δράσεων αποσαφηνίστηκαν πλήρως.

Το διδακτικό αυτό σενάριο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαστήριο δημιουργικής γραφής οπτικοακουστικής αφήγησης ορμώμενο από τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριων, με το οποίο θα επικοινωνήσουν τις προτάσεις τους στην κοινότητα, δημιουργώντας μια ταινία μικρού μήκους στο πλαίσιο του μαθήματος κατά το Β τετράμηνο.

Η εκπαίδευση για τον Εθελοντισμό έχει πολλαπλά θετικά μαθησιακά αποτελέσματα, αφού προβληματίζει τους μαθητές/τριες και τους κάνει να ενεργοποιηθούν σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, διαφοροποιώντας την προσωπική τους στάση και καλλιεργώντας την κοινωνική συνείδηση ως διάσταση αγωγής του ενεργού πολίτη. Η εκπαίδευση για την ιδιότητα του ενεργού πολίτη δε στοχεύει απλώς στη διαμόρφωση ενός ενημερωμένου και πληροφορημένου πολίτη-μαθητή, αλλά πρέπει να βοηθάει τον μαθητή/τρια να αναπτύξει εργαλεία γνώσης και κατανόησης και να καλλιεργήσει τις δεξιότητες, τις ικανότητες και τις αξίες που του δίνουν τη δυνατότητα ενεργού και υπεύθυνης συμμετοχής (Καρακατσάνη, 2008).

Το σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο έχει υποχρέωση να προετοιμάζει τους μαθητές/τριες ως ενεργούς πολίτες. Αυτή η προετοιμασία αποτελεί ένα από τα κεντρικά ζητούμενα της εκπαίδευσης και γίνεται επιτακτικότερη, καθώς οι μαθητές/τριες μεγαλώνουν σε ένα κόσμο

που αλλάζει, η πληροφορία διακινείται με γρήγορους ρυθμούς και οι αποφάσεις παίρνονται από όχι και τόσο σαφή κέντρα εξουσίας (Γκόβας & Κύρδη, 2015α).

Αναφορές

Herbert, M. (1999). *Ψυχολογικά προβλήματα εφηβικής ηλικίας*. Εφαρμοσμένη ψυχολογία 3. Αθήνα: Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα σελ. 23-24

Maslow, A.H. (1970). *Motivation and Personality*.1970

Ανθοπούλου, Σ., Καπετανίδου, Μ., Καρκίτζα, Τ., Πούλιος, Ι. (2018) *Νοιάζομαι και δρω*, Τεύχος 4. Αθήνα: Δεσμός Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και Ίδρυμα Λαμπράκη.

Γκόβας, Ν. (2003). *Για ένα νεανικό δημιουργικό θέατρο. Ασκήσεις, παιχνίδια, τεχνικές. Ένα πρακτικό βοήθημα για εμψυχωτές θεατρικών ομάδων και εκπαιδευτικούς*. Αθήνα: Μεταίχμιο

Γκόβας, Ν., Κύρδη, Κ. (2015 α) *Νοιάζομαι και δρω*, Τεύχος 1. Αθήνα: Δεσμός Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και Ίδρυμα Λαμπράκη

Γκόβας, Ν., Κύρδη, Κ. (2015) *Νοιάζομαι και δρω*, Τεύχος 2. Αθήνα: Δεσμός Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και Ίδρυμα Λαμπράκη.

Ζυγουρίτσας, Ν. (2008) *Το παιχνίδι στη μάθηση*. Αναδυόμενα περιβάλλοντα για την παραγωγή μορφωτικού υλικού. Ενότητα 5.

Θεοδωρίδης, Μ.(2017). *Οδηγός εκπαιδευτικού για την Οπτικοακουστική Έκφραση*. Αθήνα: Καρπός. Προσπελάστηκε τον Ιούνιο 22, 2020, από: <http://karposontheweb.org/wp-content/uploads/2018/03/c4.pdf> .

Καρακατσάνη, Δ. (2008). *Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης. Επαγγελματισμός, αυτοανάπτυξη και διδακτικές στρατηγικές*. Μπαλιάς, Σ (επιμ), *Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση*. Αθήνα: Παπαζήση.

Ματσαγγούρας, Η. (2000). *Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση: Για το καθημερινό μάθημα, το ολοήμερο σχολείο και τα Περιβαλλοντικά, τα Πολιτιστικά και τα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας Προγράμματα*. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρης.

Μπαμπινιώτης, Γ. (2009). *Ετυμολογικό λεξικό της Νέας Ελληνικής*. Αθήνα:: Κέντρο Λεξικολογίας.

Νομικού, Μ., & Cliff, P. (2014). *Δεξιότητες Ζωής: Διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες*. Αθήνα: British Council. Προσπελάστηκε τον Ιούνιο 22, 2020, από: <https://www.demopaideia.gr/wp-content/uploads/2016/08/life-skills-manual-gr.pdf>

Σιάκας, Σ. (2012). *Μεθοδολογία δημιουργίας σεναρίου για ταινία animation στην εκπαιδευτική διαδικασία*. Προσπελάστηκε τον Ιούνιο 22, 2020, από www.krekonitsas.gr.

Σολομωνίδου, Χ. (2001). *Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Υπολογιστές και Μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης*. Θεσσαλονίκη: Κώδικας.

Τριλιανός,Θ.(1993). *Μεθοδολογία της διδασκαλίας II*. Αθήνα : Αφοί Τολίδη

Δημιουργία και χρήση Chatbot στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η περίπτωση του σχεδίου Erasmus+ με τίτλο “Tutorbot for VET”

Παπαβασιλείου Γιάννης

Υπεύθυνος διαχείρισης σχεδίων, Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας,
g.papavasileiou@aketh.gr

Κωστούλας Αχιλλέας

Υπεύθυνος διαχείρισης σχεδίων, Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας,
a.kostoulas@aketh.gr

Περίληψη

Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ) συμμετέχει ως εταίρος στο σχέδιο με τίτλο «Tutorbot for VET» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο σχέδιο Tutorbot for VET (<https://www.tutorbot.eu>) συμμετέχουν 6 εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ευρώπη. Συγκεκριμένα συμμετέχουν οι: Edulog από την Γαλλία, SCS LogoPsyCom από το Βέλγιο, ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI από την Ιταλία, το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας από την Ελλάδα, SSOCIACIO PER A LA CREACIO I ESTUDIS DE PROJECTES SOCIALS C.E.P.S. από την Ισπανία και Grone-Bildungszentren Berlin GmbH -gemeinnützig- από την Γερμανία. Κύριος στόχος του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας ενός chatbot, το οποίο ονομάζεται TutorBot και θα υποστηρίξει τους εκπαιδευομένους στη διαδικασία μάθησης και τους εκπαιδευτές στην εκπαίδευσή τους.

Λέξεις κλειδιά: chatbot, τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, επαγγελματική εκπαίδευση, artificial intelligence, machine learning, Erasmus+

Εισαγωγή

Η πρόοδος της τεχνολογίας στον σύγχρονο κόσμο έχει αλλάξει δραματικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε την καθημερινή μας ζωή, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών μάθησης. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι και τα Chatbots. Το chatbot είναι ένα λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής όπως τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση για τη διεξαγωγή συνομιλίας μέσω ακουστικών ή κειμενικών μεθόδων. Είναι μια μορφή συστήματος διαλόγου ενός εικονικού βοηθού. Η χρήση τους αυξήθηκε τεράστια τα τελευταία 5 χρόνια με το Internet of Things αλλά και με την ενσωμάτωσή τους στις πλατφόρμες μαζικής ανταλλαγής μηνυμάτων (Facebook Messenger, Viber, WhatsApp κτλ). Αντί ο χρήστης να κατεβάσει και να χρησιμοποιήσει μια άλλη εφαρμογή, οι χρήστες χρησιμοποιούν την ήδη υπάρχουσα εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων της επιλογής τους για να ολοκληρώσουν και άλλες εργασίες πέραν της τυπικής ανταλλαγής μηνυμάτων με φίλους, όπως κράτηση τραπεζιού εστιατορίου, έλεγχο του καιρού, παραγγελία κατ' οίκον. Σήμερα η πιο κοινή χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι στην εξυπηρέτηση πελατών, όπου τα chatbots χρησιμοποιούνται για να απαντήσουν σε ερωτήσεις που μπορεί να έχει ο πελάτης. Πέρα από αυτήν την εμπορική χρήση, πολλοί βλέπουν αυτήν την τεχνολογία ως τεράστιο μοχλό βελτιώσεων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Kulkarni, 2019). Ο Μπιλ Γκέιτς έχει εξηγήσει επανειλημμένα ότι οι καθηγητές τεχνητής νοημοσύνης (όπως τα chatbots) έχουν τη δυνατότητα να φέρουν επανάσταση στην εκπαίδευση (Newton, 2016). Το Chatbots έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση, κυρίως στα πανεπιστήμια για διαφορετικές χρήσεις (Fabio Clarizia, 2018). Για παράδειγμα, στην ΕΕ, χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη των φοιτητών στη βιβλιοθήκη (Πανεπιστήμιο του Wolverhampton), την υποστήριξη φοιτητών στην επιλογή του σωστού προγράμματος σπουδών (Πανεπιστήμιο του Λιντς) ή ακόμη και να απαντήσει σε γενικές ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένα μαθήματα (Πανεπιστήμιο του

Μάαστριχτ) κ.λπ (Roos, 2018). Το εργαλείο δεν χρησιμοποιείται ακόμη σε άλλους τομείς εκπαίδευσης.

Ανάλυση

Τελευταία, όλο και περισσότερο παρατηρούμε την μεγάλη επιρροή που ασκούν οι νέες τεχνολογίες στον τομέα της εκπαίδευσης, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Επιτροπή, το 37% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ εξακολουθεί να έχει χαμηλές ψηφιακές δεξιότητες ή καθόλου και μόνο το 20-25% διδάσκεται από εκπαιδευτικούς που είναι σίγουροι ότι χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην τάξη.

Η χρήση των Chatbot μπορεί να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους μια σειρά από πλεονεκτήματα και να λειτουργήσει ως μια ψηφιακή μορφή διδασκαλίας με βάση την ικανότητά τους, να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες τους με άμεσο και φυσικό τρόπο, ιδίως όταν η αλληλεπίδραση συμβαίνει στο ευρύτερο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου μαθησιακού περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα chatbots επιδεικνύουν την ικανότητα να δημιουργούν άτυπες συνδέσεις με τους χρήστες που μπορούν να αξιοποιήσουν για να υποστηρίξουν την πανταχού παρούσα και αυτοκατευθυνόμενη μάθηση, καθώς και την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι εξαιρετικά σημαντικά στη μαθησιακή διαδικασία (Winkler, 2018).

Σε αυτήν την περίοδο όπου το 79% των πολιτών στην ΕΕ χρησιμοποιούν το κινητό τους ή το smartphone τους για σύνδεση στο Διαδίκτυο (Eurostat 2016), πράγμα που σημαίνει ότι η τεχνολογία κατέστησε κυριολεκτικά δυνατή τη διάθεση όλων των πληροφοριών που χρειαζόμαστε (Smith, 2019). Επομένως, είναι πλέον δυνατόν να έχουμε μόνιμη πρόσβαση σε έναν ελκυστικό ψηφιακό «δάσκαλο» με γρήγορο χρόνο απόκρισης. Εκτός από αυτές τις δυνατότητες, η τεχνική πτυχή της δημιουργίας chatbots γίνεται όλο και πιο προσιτή, σε σημείο που ακόμη και οι μη προγραμματιστές μπορούν να δημιουργήσουν ένα απλό αλλά χρήσιμο chatbot.

Το σχέδιο Tutorbot for VET

Γι' αυτό, μέσω του σχεδίου Tutorbot for VET, σκοπεύουμε να δώσουμε τα εργαλεία στους εκπαιδευτές ώστε να δημιουργήσουν το δικό τους chatbot με τη μορφή μιας πλατφόρμας δημιουργίας chatbot, αλλά και 4 διαφορετικά chatbots, γεμάτα με περιεχόμενο και συνδεδεμένα με τα μαθησιακά αποτελέσματα των κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων που συμμετέχουν στο έργο. Επίσης, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε και ένα chatbot για την υποστήριξη εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών οργανισμών στην ανάπτυξη των δικών τους chatbots, ουσιαστικά δηλαδή ένα chatbot το οποίο μαθαίνει σε κάποιον πώς να δημιουργήσει το δικό του.

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα δημιουργίας Chatbot είναι διαθέσιμη στην Αγγλική γλώσσα αλλά ο κάθε εκπαιδευτής μπορεί να δημιουργήσει το δικό του Chatbot εκτός της Αγγλικής γλώσσας και στην Ισπανική, Γερμανική, Γαλλική, Ιταλική και Ελληνική γλώσσα. Παράλληλα η

πλατφόρμα δημιουργίας Chatbot θα υποστηρίζεται και η ίδια από ένα Chatbot το οποίο θα βοηθά τον εκπαιδευτή καθ' όλη την διάρκεια δημιουργίας του δικού του εργαλείου.

Προσθέτως, όλοι οι εταίροι του σχεδίου θα δημιουργήσουν οι ίδιοι ένα Chatbot για τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες (καθ' όσον σχεδόν όλοι οι εταίροι του σχεδίου είναι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης), ο καθένας στο αντικείμενο που έχει επιλέξει. Τα Chatbot που θα δημιουργηθούν στα πλαίσια του σχεδίου, θα αξιολογηθούν τόσο από ομάδες εστίασης εκπαιδευομένων αλλά και εκπαιδευτών. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης θα χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για την τελική μορφή των chatbot των εταίρων.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η κύρια μηχανή φυσικής γλώσσας που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες του σχεδίου είναι η WIT.AI (<https://wit.ai/>). Η μηχανή Wit είναι μια διεπαφή φυσικής γλώσσας (open source chatbot framework) για εφαρμογές ικανές να μετατρέπουν προτάσεις σε δομημένα δεδομένα (Qaffas, 2019). Η μηχανή WIT «εκπαιδεύτηκε» από τους εταίρους του σχεδίου έτσι ώστε να κατανοεί την φυσική γλώσσα των εταίρων (Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική, Ισπανική) και κατά συνέπεια να κατανοεί τα ερωτήματα των εκπαιδευομένων.

Wit.AI

Συμπεράσματα

Όλες οι χώρες της ΕΕ αντιμετωπίζουν την πρόκληση να εξοπλίσουν το εργατικό δυναμικό με ψηφιακές δεξιότητες και οι εταίροι του έργου είναι πεπεισμένοι ότι η εφαρμογή μιας τεχνολογίας που δεν χρησιμοποιήθηκε ακόμη στον τομέα της ΕΕΚ είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση η οποία μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και τη συμμετοχή τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών και να βελτιώσει τις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης. Το κύριο πνευματικό προϊόν του σχεδίου Tutorbot for VET, η δημιουργία δηλαδή μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας δημιουργίας ενός Chatbot για εκπαιδευτικούς σκοπούς στην επαγγελματική εκπαίδευση αλλά και ευρύτερα στον χώρο της εκπαίδευσης αναμένεται να δώσει τα εργαλεία στους εκπαιδευτικούς στο να εξερευνήσουν οι ίδιοι τον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και της μηχανικής μάθησης, τεχνολογίες αιχμής που αναμένεται να έχουν τεράστιο αντίκτυπο και στον χώρο της εκπαίδευσης.

Αναφορές

Clarizia, F., Colace, F., Lombardi, M., Pascale, F., & Santaniello, D. (2018, October). Chatbot: An education support system for student. In *International Symposium on Cyberspace Safety and Security* (pp. 291-302). Springer, Cham.

Roos, S. (2018). Chatbots in education: A passing trend or a valuable pedagogical tool?.

Qaffas, A. A. (2019). Improvement of Chatbots Semantics Using Wit. ai and Word Sequence Kernel: Education Chatbot as a Case Study. *International Journal of Modern Education & Computer Science*, 11(3).

Winkler, R., & Soellner, M. (2018). Unleashing the potential of chatbots in education: A state-of-the-art analysis.

The Machines are learning, so are the students. Ανακτήθηκε από <https://www.nytimes.com/2019/12/18/education/artificial-intelligence-tutors-teachers.html>. (Τελευταία πρόσβαση 20/06/2020)

AI in education: Where is it now and where is the future? Ανακτήθηκε από <https://www.lexalytics.com/lexablog/ai-in-education-present-future-ethics>. (Τελευταία πρόσβαση 20/06/2020)

Can AI fix education? We asked Bill Gates. Ανακτήθηκε από <https://www.theverge.com/2016/4/25/11492102/bill-gates-interview-education-software-artificial-intelligence>. (Τελευταία πρόσβαση 20/06/2020)

«Το Νόμισμα στο πέρασμα του Χρόνου»

Μέλλη Σταυρούλα

Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Π/θμιας Εκπ/σης,
smelli@sch.gr

Περίληψη

Η παρούσα εργασία αναφέρεται σε ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό – πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο διερευνά την ιστορία και την εξέλιξη του νομίσματος από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, με γνώμονα τις αρχές της αειφορίας σε σχέση με το περιβάλλον, την κοινωνία, τον πολιτισμό και την οικονομία. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα εντάχθηκε στα Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων – Θεματολογία Πολιτιστικών Προγραμμάτων: «ένα καθημερινό αντικείμενο, η ιστορία και η εξέλιξή του». Σκοπός ήταν οι μαθητές/τριες να αλληλεπιδράσουν, να διερευνήσουν, να αναπτύξουν κρίσεις και απόψεις, να διαμορφώσουν ιδέες και στάσεις, που θα τους οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με την αναγκαιότητα, την εξέλιξη και τη χρήση του «νομίσματος» και του «χρήματος».

Λέξεις κλειδιά: Νόμισμα (Ιστορία και εξέλιξη), Χρήμα, Μέσο ή Αυτοσκοπός.

Εισαγωγή

Το Νόμισμα είναι ένα αντικείμενο που χρησιμοποιείται καθημερινά, όμως τι πραγματικά είναι γνωστό για την ιστορία, την εικονογραφία και τους συμβολισμούς που φέρει στις δυο όψεις του; την εξέλιξή του στο πέρασμα των χρόνων; ποια ανάγκη το δημιούργησε και πως χρησιμοποιείται σήμερα; Η ενημέρωση και η τριβή των μαθητών με το συγκεκριμένο αντικείμενο φαίνεται, να ενισχύει τις γνώσεις τους στη μυθολογία και στην ιστορία, να εξελίσσει την κρίση τους, να τους βοηθάει να αναπτύξουν σκέψεις και να διαμορφώνουν απόψεις, ώστε να κατανοούν καλύτερα την αναγκαιότητα και τον τρόπο χρήσης του νομίσματος στο παρελθόν και σήμερα.

Κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν μέσω της διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης που επιχειρήθηκε, οι μαθητές/τριες, να διερευνήσουν σε βάθος όλες τις πτυχές του συγκεκριμένου θέματος και να εξελίξουν τις γνώσεις, την κρίση και την προσωπικότητά τους.

Επιμέρους στόχοι του προγράμματος ήταν:

- Να γνωρίσουν οι μαθητές τη γέννηση και την εξέλιξη του αρχαίου ελληνικού νομίσματος.
- Να παρατηρήσουν από κοντά αρχαία ελληνικά νομίσματα, να αντιληφθούν την ποικιλία των νομισματικών εικονογραφικών τύπων και να συνδέσουν τις γνώσεις τους από την ιστορία και τη μυθολογία.
- Να συγκρίνουν τα αρχαία με τα σύγχρονα νομίσματα και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα και κρίσεις.
- Να εμπνευσθούν και να αναπτύξουν εικαστικές δημιουργίες.
- Να εμπλακούν ενεργά οι μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία, αξιοποιώντας τις ξεχωριστές ικανότητες, δεξιότητες και γνώσεις τους.
- Να ενισχυθεί η συνεργασία και η ανταλλαγή ιδεών και να αναπτυχθεί η κριτική σκέψη των μαθητών, ώστε να ενισχυθεί η πεποίθηση των μαθητών/τριών ότι δύναται ως ενεργοί πολίτες να διαμορφώσουν συνθήκες ζωής σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους.
- Να γίνει άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, διάχυση ιδεών και να προαχθεί η συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων, προωθώντας στην πράξη την ανάπτυξη σχολικών δικτύων.

Η υλοποίηση του προγράμματος έγινε το διδακτικό έτος 2018-2019, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης και είχε διάρκεια πέντε (5) μηνών. Η εφαρμογή έγινε σε δύο διαφορετικά σχολεία, την ίδια χρονική περίοδο, με μαθητές της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας, αλλά διαφορετικών ηλικιών. Η μια σχολική μονάδα συμμετείχε με δεκαεννιά (19) μαθητές της Γ' Τάξης και είχε έδρα στο Δήμο Βόλου, ενώ η δεύτερη ήταν ένα Ολιγοθέσιο (2/θ) Δημοτικό Σχολείο με έδρα το Δήμο Ρήγα Φεραίο και συμμετείχε με έντεκα (11) μαθητές/τριες των Β' - Ε' - ΣΤ' Τάξεων.

Αρωγός για την υλοποίηση του προγράμματος υπήρξε το υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νόμος – Νομίζω – Νόμισμα». Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές/τριες είχαν την ευκαιρία, να αγγίξουν και να περιεργαστούν αντίγραφα αρχαίων νομισμάτων. Ενώ με τη συνεργασία γνωστού κεραμίστα του Δήμου Βόλου οι μαθητές/τριες δημιούργησαν τα δικά τους πιστά αντίγραφα του νομίσματος της αρχαίας Αθηναϊκής Γλαύκας.

Μέθοδος

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η διερευνητική μάθηση. Ο μαθητής ανακαλύπτει τη γνώση μέσα από διερευνητικές διαδικασίες και στρατηγικές (Bruner, 1960). Σκοπός του εκπαιδευτικού είναι, να βοηθήσει τους μαθητές να εξασκηθούν στη διερευνητική διδασκαλία και παράλληλα να αποκτήσουν συγκεκριμένη γνώση σχετικά με το αντικείμενο που εξετάζουν. Λειτουργεί ως καθοδηγητής και εμπυχωτής των μαθητών, ώστε να αναπτυχθούν δράσεις και πρωτοβουλίες, που βοηθούν στην υλοποίηση του αρχικού σκοπού και των επιμέρους στόχων του προγράμματος. (Ματσαγγούρας, 2011). Αξιοποιήθηκαν τα βιώματα και ενισχύθηκαν τα ενδιαφέροντα και τα εσωτερικά κίνητρα των μαθητών/τριών και προωθήθηκαν δραστηριότητες που ενεργοποιούν τις αισθήσεις των μαθητών και προάγουν τη μάθηση με τρόπο διαφορετικό.

Ανάλυση

Το πρόγραμμα στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες: i) θεωρητική προσέγγιση, ii) βιωματική προσέγγιση και iii) αξιολόγηση και αναπτύχθηκαν οι εξής θεματικές ενότητες:

- Ο ρόλος του νομίσματος στο πέρασμα των ετών, σε όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ζωής.
- Επαφή με τα νομίσματα της αρχαιότητας και αναγνώριση της καλλιτεχνικής αξίας της αρχαίας ελληνικής νομισματοκοπίας.
- Αναφορά σε ιστορικά γεγονότα, μύθους ή πρόσωπα που αποτυπώνονται στα νομίσματα.
- Εκτενής αναφορά στη σημερινή εποχή, στο ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
- Παραλληλισμός του ευρώ με νομίσματα άλλων χωρών.
- Συναισθήματα που προκαλεί το «χρήμα» στον άνθρωπο, όπως η φιλαργυρία, ο εθισμός για κέρδος και τυχερά παιχνίδια, η δύναμη για εξουσία ή για φιλανθρωπία και πως αυτά αποτυπώνονται.
- Εικαστική προσέγγιση του θέματος (ζωγραφική, κατασκευές, δραματοποίηση κλπ).
- Μουσικοκινητικό δρώμενο.
- Αποτίμηση των αποτελεσμάτων (φύλλα εργασίας κλπ.)

Προκειμένου να υπάρξει όσο το δυνατόν καλύτερος σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση των δράσεων τηρήθηκε το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

- Ιανουάριος - Φεβρουάριος: διερεύνηση του θέματος μέσω κειμένων, διαλόγου, βιντεοπροβολών, και συμπλήρωσης φύλλων εργασίας στην τάξη.
- Απρίλιος-Μάρτιος: επεξεργασία και κατασκευή ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού, διατύπωση κρίσεων, απόψεων και συμπερασμάτων μέσω συζητήσεων μέσα στην τάξη, κατασκευές, εικαστικές δημιουργίες.

- Μάιος: αποτίμηση-αξιολόγηση μέσω φύλλων εργασίας και συζήτησης και παρουσίαση των πεπραγμένων σε μαθητές, γονείς και τοπική κοινωνία.

Σχετικά με τη διάχυση των αποτελεσμάτων τόσο στο σύνολο των μαθητών/τριών των δύο σχολικών μονάδων, όσο και των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας, διενεργήθηκαν τα εξής:

- Παρουσίαση των αρχαίων νομισμάτων στους μαθητές/τριες όλων των τάξεων του σχολείου.
- Ανάρτηση καλλιτεχνικών δημιουργιών των μαθητών/τριών σε χώρο του σχολείου.
- Δημιουργία έντυπου υλικού για τη βιβλιοθήκη του σχολείου και το προσωπικό αρχείο των μαθητών/τριών που υλοποίησαν το πρόγραμμα.
- Ενημέρωση των γονέων και των μαθητών σε ενδοσχολική εκδήλωση.
- Παρουσίαση του προγράμματος και των πεπραγμένων στην τοπική κοινωνία μέσω Power Point και μουσικοκινητικού δρώμενου.

Συμπεράσματα

Το πρόγραμμα είναι συμβατό με το γενικό σκοπό της εκπαίδευσης, δηλαδή «συμβάλλει στην ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από φύλο ή καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν αρμονικά». Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν κατάφεραν να ενεργοποιήσουν τους μαθητές, τους ώθησαν να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν και να έρθουν σε επαφή με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Ερμήνευσαν σύμβολα που συναντούνται συχνά ακόμη και σήμερα (όπως για παράδειγμα το έγκυλο τετράγωνο). Ενημερώθηκαν για την εμπορική υπεροχή των Πόλεων-Κρατών της αρχαιότητας και πως αυτό αποτυπώνονταν στα νομίσματά τους. Έκαναν παραλληλισμούς και συγκρίσεις σε σχέση με το σήμερα, διαμόρφωσαν απόψεις και λειτούργησαν ως ερευνητές. Ανακάλυπταν τη γνώση και τη μεταλαμπάδευσαν μέσω παρουσιάσεων χωρίς να μένουν παθητικοί δέκτες.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί η αξία της διαθεματικότητας στο πρόγραμμα, αφού συχνά οι μαθητές έρχονταν σε άμεση επαφή και με άλλα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών. Πολλά θέματα συνδέονταν με την Ιστορία της Γ' Τάξης και κάποια άλλα είχαν έμμεση σχέση με την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή της Ε'-ΣΤ' Τάξης του Δημοτικού Σχολείου.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Συνδέθηκε κυρίως με την αποτίμηση της συμμετοχής των μαθητών/τριών στις δράσεις και στα φύλλα εργασίας. Φάνηκαν ενεργοί και ικανοί να ερμηνεύουν, να συσχετίζουν, να οικοδομούν γνώσεις, να αποκωδικοποιούν και να οδηγούνται σε ασφαλή συμπεράσματα σε σχέση με την έννοια του «χρήματος». Αυτή η παρατήρηση αποτυπώθηκε, ακόμη και στους πολύ μικρούς μαθητές της Β' Τάξης οι οποίοι, συμμετείχαν με τον δικό τους τρόπο και κυρίως μέσω εικαστικής, κινητικής και οπτικοακουστικής προσέγγισης να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το θέμα.

Στην πραγματικότητα η όλη δραστηριοποίηση με τις διαστάσεις που πήρε, αποτέλεσε ένα άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Κατάφερε να κινητοποιήσει μικρούς και μεγάλους, να συμμετέχουν από κοινού σε πολλές και διαφορετικές δραστηριότητες. Ενώ έκδηλη ήταν η ικανοποίηση των μαθητών/τριών και ο ενθουσιασμός τους για ό, τι αφορούσε το πρόγραμμα. Τέλος πολύ σημαντική και καθοριστικής σημασίας υπήρξε η εμπλοκή των γονέων, οι οποίοι ενίσχυσαν τις προσπάθειές μας με κάθε τρόπο, όταν τους ζητήθηκε..

Αναφορές

Bruner, J., (1960): «*Η Διαδικασία της Παιδείας*» (μτφρ: Χ.Κληρίδη), ΚΑΡΑΒΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1960.

Ματσαγγούρας, Η., (2011): «*Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας: Ι. Στρατηγικές Διδασκαλίας, ΙΙ. Στρατηγικές Διδασκαλίας*», GUTENBERG – Γ. & Κ. Δάρδανος, 2011, ISBN:960-01-1441-2.

«Νόμος-Νομίζω-Νόμισμα», Η συναρπαστική ιστορία του νομίσματος. Πολιτισμός ALFA BANK.

«Η ιστορία της Ελλάδας μέσα από το νόμισμα», 2009-10, εργασία της Β' τάξης Γυμνασίου Ηράκλειας

http://www.alphanumismatics.gr/coins_construction.htm

Μαθητές ανακαλύπτουν την Φυσική, τα Μαθηματικά, τον Προγραμματισμό και αποκτούν τεχνικές δεξιότητες μέσα από το πρόγραμμα διαστημικής ρομποτικής CanSat

Δρ. Φανίδης Χρήστος

Φυσικός, Διευθυντής Προτύπου Λυκείου Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης,
cdfan@sch.gr

Περίληψη

Ο διαγωνισμός Satellite in a Can (CanSat) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (E.S.A.) έχει ως σκοπό την κατασκευή ενός πλήρως λειτουργικού μικροδορυφόρου, στο μέγεθος ενός κουτιού αναψυκτικού. Είναι μια πολύ δύσκολη εργασία STEM από την αρχική σχεδίαση μέχρι και την ημέρα της εκτόξευσης και της επεξεργασίας των δεδομένων. Εντάσσεται στην διεξοδική αντιμετώπιση ενός κοινού θέματος από τις Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, την Τεχνολογία και την Μηχανική. Στο άρθρο αυτό παρατίθεται το πώς η ενασχόληση περίπου 50 μαθητών/τριών από το 2016 μέχρι σήμερα στην κατασκευή τριών διαφορετικών CanSats τους προσέδωσε γνώσεις και δεξιότητες πέρα από το αναλυτικό πρόγραμμα.

Λέξεις κλειδιά: CanSat, E.S.A., μικροδορυφόρος, Εκπαιδευτική Ρομποτική, STEM

Εισαγωγή

Η ενσωμάτωση τεχνικών STEM στην εκπαιδευτική διαδικασία άρχισε στις Ηνωμένες Πολιτείες στις αρχές της δεκαετίας του 2000 όταν διεθνείς μελέτες όπως η TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) και τα αποτελέσματα του PISA έδειξαν ότι οι μαθητές/τριες των ΗΠΑ είχαν χαμηλό επίπεδο επιστημονικών γνώσεων (Hallinen, 2019). Ταυτοχρόνως, στην απόφαση αυτή συνέβαλαν συλλογικές αναφορές που τόνιζαν την διασύνδεση μεταξύ της ευημερίας και των επαγγελματιών με εξιδεικευμένες γνώσεις επιστήμης και τεχνολογίας, όπως επίσης και την δυνατότητα αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων μέσω της καινοτομίας (National Academy of Sciences et al., 2007).

Αποτέλεσμα των παραπάνω ήταν ότι σε πολλές χώρες οι χαράσσοντες την εκπαιδευτική πολιτική έδωσαν έμφαση στην βελτίωση της διδασκαλίας των Επιστημών STEM, επιδιώκοντας την αύξηση του αριθμού των επιστημόνων και μηχανικών.

Σήμερα, η εκπαίδευση STEM αντιμετωπίζεται είτε ως χωριστή εκπαίδευση στους επιμέρους του κλάδους με στόχο την διεξοδική αντιμετώπιση ενός κοινού θέματος, είτε ως διαθεματική – διεπιστημονική προσέγγιση προσπάθειας επίλυσης ενός πραγματικού προβλήματος (English, 2016). Επίσης, το STEM εφαρμόζεται αποκλειστικά ως «ολοκληρωμένη» διδασκαλία (integrated STEM instruction) που αναζητά συνέργειες ανάμεσα στις Φυσικές επιστήμες, την Τεχνολογία, την Μηχανική και τα Μαθηματικά, έτσι ώστε οι μαθητές/τριες να κατανοήσουν την μεταξύ τους διασύνδεση (Bryan et al. 2015).

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε πως από το 2016 έως σήμερα, διαφορετικές ομάδες έξι έως και είκοσι μαθητών, κυρίως από το Πρότυπο Λύκειο της Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, επεξέτειναν τις γνώσεις τους στις επιστήμες STEM και απέκτησαν συναφείς δεξιότητες, προσπαθώντας να επιτύχουν την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος που συνίστατο στην κατασκευή ενός πλήρους λειτουργικού μικροδορυφόρου.

Ο διαγωνισμός CanSat και η συμμετοχή του Π.Γ.Ε.Α. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης.

Ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός CanSats in Europe είναι ένας ετήσιος, διεθνής διαγωνισμός που διοργανώνεται από το 2010 από το τμήμα Εκπαίδευσης της E.S.A. (European Space Agency, 2010; 2020). Στην Ελλάδα, μετά το 2016, διοργανώνεται προκριματικός διαγωνισμός

σε Εθνικό επίπεδο. Διοργανωτές είναι μηχανικοί και φοιτητές του Ε.Μ.Π., με τον κεντρικό πυρήνα να αποτελείται από την ομάδα που εκπροσώπησε την Ελλάδα στον Διεθνή διαγωνισμό το 2012 και έχοντας ως νομικό όχημα την μη κερδοσκοπική εταιρεία Space Innovation (SPIN) (SPIN, 2020).

Το CanSat είναι ένας διαγωνισμός Διαστημικής, στον οποίο οι συμμετέχουσες ομάδες καλούνται να κατασκευάσουν έναν δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού. Ο δορυφόρος εκτοξεύεται με την βοήθεια πυραύλου σε υψόμετρο 1000 μέτρων και κατά την κάθοδο του εκτελεί μια αποστολή την οποία έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει εξ ολοκλήρου οι μαθητές/τριες, παράλληλα με μία υποχρεωτική αποστολή, η οποία έχει οριστεί από τους διοργανωτές. Και οι δύο αποστολές έχουν ως κύριο άξονα την συλλογή μετρήσεων με ηλεκτρονικούς αισθητήρες και την ραδιομετάδοσή τους στο σταθμό βάσης στο έδαφος. Ο σταθμός βάσης και ο δορυφόρος ελέγχονται από μικροελεγκτές ανοιχτού κώδικα Arduino. Ο δορυφόρος κατέρχεται με την βοήθεια αλεξιπτώτου που έχει σχεδιαστεί από τους μαθητές/τριες με ταχύτητα που πρέπει να κυμαίνεται σε συγκεκριμένα όρια. Ο πύραυλος για την εκτόξευση παρέχεται από τους διοργανωτές.

Το Πρότυπο Γ.Ε.Λ. Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης συμμετείχε σε όλους τους Εθνικούς διαγωνισμούς από το 2016 μέχρι σήμερα με τις ομάδες Solaris, Polyclitus και Orion που είχαν αντίστοιχα έξι, δεκατέσσερις και είκοσι μαθητές/τριες (Solaris CanSat Team, 2017). Οι ομάδες των ετών 2016-2017 και 2017-2018 κατέκτησαν την 2^η θέση στον εθνικό προκριματικό ενώ η ομάδα του 2018-2019 κατέκτησε την αντίστοιχη πρώτη θέση και εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό της E.S.A. που διοργανώθηκε στην Βολογνα της Ιταλίας. Φέτος, λόγω της πανδημίας του COVID-19, ο προκριματικός Εθνικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο και το σχολείο έχει και πάλι επιλέξει να συμμετάσχει με την ομάδα Orion II.

Σχήμα 1. Από αριστερά προς τα δεξιά: Οι δορυφόροι μας των ετών 2017, 2018, 2019.

Σχήμα 2. Διαγωνισμός 2019: Οι τελευταίες ρυθμίσεις της βάσης και η εκτόξευση

Οι ομάδες που συμμετείχαν στους παραπάνω διαγωνισμούς συναντιόντουσαν σταθερά μία φορά την εβδομάδα για δύο ώρες στον Όμιλο Ρομποτικής του σχολείου μας, αλλά

ταυτοχρόνως δούλευαν και εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας συνεργατικά εργαλεία όπως το αποθετήριο – πλατφόρμα ανάπτυξης προγραμμάτων GitHub για την ανάπτυξη του απαιτούμενου λογισμικού και διαμοιραζόμενα αρχεία μέσω του Google Drive. Όπως ήταν αναμενόμενο, πριν τις εκτοξεύσεις οι ώρες δουλειάς αυξάνονταν εκθετικά. Ακόμη τρία παιδιά άλλων σχολείων συμμετείχαν μιάς και το επέτρεπε το νομοθετικό πλαίσιο.

Κατασκευαστικές λεπτομέρειες – Τεχνικές προκλήσεις.

Το εξωτερικό περίβλημα του δορυφόρου καθώς και συναρμογή-σύνδεση των πλακετών που φέρουν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα πρέπει να είναι στιβαρά ώστε να αντέχουν επιταχύνσεις έως 20g, που προκαλούνται και κατά την εκτόξευση αλλά και κατά την έξοδο του δορυφόρου από τον πύραυλο. Η έξοδος του δορυφόρου από τον πύραυλο επιτυγχάνεται μετά από κρούση του με έμβολο, το οποίο ενεργοποιείται με έκρηξη.

Τις δύο πρώτες χρονιές τα εξωτερικά περιβλήματα ήταν φτιαγμένα από ανθρακονήματα κατασκευασμένα από ειδικούς, ενώ την τρίτη και την τρέχουσα χρονιά είναι κατασκευασμένα από ειδικό πλαστικό και τρισδιάστατη εκτύπωση σε 3D εκτυπωτή, με σχέδια που εξ αρχής σχεδίασαν οι μαθητές/τριες σε προγράμματα CAD. Τα πλαστικά περιβλήματα έχουν πλέον εκτυπωμένες ειδικές θυρίδες στις οποίες στερεώνονταν οι τυπωμένες ηλεκτρονικές πλακέτες.

Το περίβλημα είναι μικρό (μέγεθος κουτιού αναψυκτικού) και πρέπει να έχει ακριβείς διαστάσεις ώστε να χωράει στην θήκη του πυραύλου. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με την ορθή χωροθέτηση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που καθορίζεται από την διασύνδεσή τους αλλά και τις μετρήσεις/λειτουργία που επιτελούν, καθιστούν την CAD σχεδίαση του περιβλήματος ιδιαίτερα απαιτητική. Συνεπώς, στο τμήμα του μηχανολογικού σχεδιασμού και υλοποίησης οι μαθητές/τριες απέκτησαν γνώσεις σχεδίασης CAD και πρακτικές δεξιότητες συναρμολόγησης μηχανολογικού εξοπλισμού.

Όσον αφορά στην στερέωση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, με την ομάδα Solaris χρησιμοποιήθηκαν έτοιμες διάτρητες πλακέτες και η διασύνδεση των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων επετεύχθη με συγκόλληση καλωδίων. Την δεύτερη χρονιά απόφοιτοι του σχολείου, φοιτητές του Ε.Μ.Π. δίδαξαν τους μαθητές/τριες μας πώς να σχεδιάζουν με την βοήθεια λογισμικού τυπωμένες πλακέτες (PCB), γνώση που περνά πλέον από την μία ομάδα στην επόμενη. Ως αποτέλεσμα, στο κομμάτι του ηλεκτρολογικού σχεδιασμού και υλοποίησης οι μαθητές/τριες απέκτησαν δεξιότητες κατανόησης λειτουργίας και διασύνδεσης μικροελεγκτών και αισθητήρων, γνώσεις σχεδίασης τυπωμένων κυκλωμάτων και δεξιότητες ηλεκτρονικών κατασκευών. Αυτό οδήγησε στην δραστική μείωση της σχετικής πρακτικής συνεισφοράς του συγγραφέα με την πάροδο των ετών.

Η σχεδίαση του αλεξιπτώτου είναι επίσης μια επιστημονική και κατασκευαστική πρόκληση για τους μαθητές/τριες, καθώς απαιτείται από τις προδιαγραφές του διαγωνισμού συγκεκριμένη ταχύτητα καθόδου, σταθερότητα – ιδίως αν η δευτερεύουσα αποστολή περιλαμβάνει την λήψη video ή φωτογραφιών – και αντοχή καθώς ασκούνται μεγάλες δυνάμεις κατά την φάση του ανοίγματος του αλεξιπτώτου. Κατά την κατασκευή του τελευταίου οι μαθητές/τριες μαθαίνουν μηχανική ρευστών (αλλά και ράψιμο!) και πειραματίζονται επανειλημμένως μέχρι να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Για τον υπολογισμό της ταχύτητας καθόδου πραγματοποιείται δοκιμαστική ρίψη από μικρό ύψος, καταγραφή με video και υπολογισμός της ταχύτητας με ανάλυση του video με το ελεύθερο λογισμικό Tracker (American Association of Physics Teachers, 2007).

Για να είναι αποτελεσματική η ραδιομετάδοση των μετρήσεων από το CanSat, αλλά και η λήψη τους από την βάση στο έδαφος έπρεπε να επιλεγεί ο σωστός ραδιοπομπός RF με την κατάλληλη εμβέλεια, καθώς και να χρησιμοποιηθεί η σωστή κεραία. Τον πρώτο χρόνο η κεραία χορηγήθηκε από τους κατασκευαστές ενώ τα επόμενα έτη κατασκευάστηκαν από τους μαθητές/τριες κεραίες YAGI ή χρησιμοποιήθηκαν έτοιμα μονόπολα.

Πρωτεύουσες και δευτερεύουσες αποστολές: Φυσική, Μαθηματικά και Προγραμματιστικοί Αλγόριθμοι στην πράξη.

Η πρωτεύουσα – υποχρεωτική αποστολή για όλους τους συμμετέχοντες είναι η μέτρηση κατά την κάθοδο της θερμοκρασίας και της ατμοσφαιρικής πίεσης ενώ τα τελευταία χρόνια προστέθηκε και ο υπολογισμός της θέσης με την χρήση GPS. Από την ατμοσφαιρική πίεση υπολογίζεται το υψόμετρο χρησιμοποιώντας μαθηματικό τύπο που προκύπτει από την εξίσωση των ιδανικών αερίων υποθέτοντας γραμμική εξάρτηση της θερμοκρασίας από το ύψος. Πρωτεύουσα και δευτερεύουσα αποστολή απαιτούν την συνεργασία του μικροελεγκτή Arduino με τους αισθητήρες και το ολοκληρωμένο κύκλωμα του ραδιοπομπού η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την γλώσσα προγραμματισμού του Arduino, που είναι μια παραλλαγή της C/C++. Παρ' ότι υπάρχουν πολλές έτοιμες βιβλιοθήκες απαιτείται η συγγραφή αρκετού κώδικα από τους μαθητές/τριες για την διασύνδεσή τους.

Η δευτερεύουσα αποστολή της ομάδας μας το 2017 είχε ως σκοπό την μέτρηση του όζοντος και της υπεριώδους ακτινοβολίας σε συνάρτηση με το ύψος καθώς και της λευκαύγειας (albedo) του εδάφους. Παραθέτουμε μία γραφική παράσταση όζοντος και ακτινοβολίας UV σε σχέση με το ύψος. Στον κατακόρυφο άξονα οι τιμές είναι κανονικοποιημένες χωρίς μονάδες για λόγους σύγκρισης.

Σχήμα 3. Διαγωνισμός 2017: Συγκέντρωση όζοντος (άνω καμπύλη) και ένταση υπεριώδους ακτινοβολίας (κάτω καμπύλη) σε σχέση με το ύψος.

Το 2018, η δευτερεύουσα αποστολή συνίστατο στην μέτρηση και του μαγνητικού πεδίου του «πλανήτη» και τον αδρανειακό εντοπισμό του δορυφόρου καθώς κατερχόταν. Επίσης την αναπαράσταση της επιφάνειας του πλανήτη από διαδοχικές φωτογραφίες που είχε τραβήξει η ενσωματωμένη κάμερα. Ακόμη υπήρχε online αναμετάδοση των μετρήσεων μέσω της διασύνδεσης του σταθμού βάσης με το διαδίκτυο και την κατασκευή του κατάλληλου λογισμικού διεπαφής. Ο αλγόριθμος του αδρανειακού εντοπισμού περιελάμβανε την στροφή του διανύσματος της μετρημένης επιτάχυνσης από το σύστημα αναφοράς του CanSat στο σύστημα αναφοράς του εδάφους. Αυτό ήταν δυνατό μέσω των γωνιών Euler που μετρούσε ο αισθητήρας, αλλά αυτή η αποστολή έφερε τους μαθητές/τριες αντιμέτωπους αφενός, με ένα πρωτότυπο πρόβλημα μετασχηματισμού συντεταγμένων και αφετέρου, με προχωρημένα για την ηλικία τους Μαθηματικά πολλαπλασιασμού πινάκων.

Η συνεχής φωτογράφιση της επιφάνειας του «πλανήτη» ανέδειξε και ένα άλλο πρόβλημα, την απώλεια πολλών φωτογραφιών λόγω της περιστροφής του CanSat κατά την κάθοδό του.

Σχήμα 3. Διαγωνισμός 2018: Συνολική εικόνα της επιφάνειας του «πλανήτη» στον οποίο προσεδαφίζονταν το CanSat δημιουργημένη από διαδοχικές φωτογραφίες που τράβηξε η κάμερά του.

Η δευτερεύουσα αποστολή του 2019 είχε ως κύριο στόχο την σταθεροποίηση του CanSat κατά την κάθοδο του με την χρήση τεσσάρων πτερυγίων που κινούνται από σερβοκινητήρες που ελέγχονταν από τον μικροελεγκτή, με το κατάλληλο λογισμικό και τις μετρούμενες γωνίες Euler. Επίσης την εύρεση μέσω λογισμικού και ανάλυσης φωτογραφιών της βέλτιστης διαδρομής (travelling salesman problem) που θα έπρεπε να ακολουθήσει ένα rover στην επιφάνεια του πλανήτη αποφεύγοντας τα εμπόδια για να μεταβεί από ένα σημείο σε ένα άλλο. Ακόμη έγινε προσπάθεια τριγωνικού εντοπισμού του CanSat μέσω της καταγραφής από τρεις βάσεις του Radio Signal Strength Indicator (RSSI).

Συμπεράσματα

Η εμπειρία μας, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, από την ενασχόληση μαθητών/τριών με την κατασκευή δορυφόρων CanSat στον Όμιλο Ρομποτικής του Π.Γ.Ε.Λ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης δείχνει ότι οι μαθητές/τριες αποκτούν προχωρημένες γνώσεις στους τομείς της Φυσικής, των Μαθηματικών και της Μηχανικής. Ακόμη εξοικειώνονται με την ερευνητική μεθοδολογία και αποκτούν επικοινωνιακές ικανότητες και δεξιότητες συνεργασίας, καταμερισμού εργασίας και πρακτικές δεξιότητες. Η κατασκευή του CanSat ενθουσίασε τους μαθητές/τριες και τους έκανε να εργαστούν σκληρά και μεθοδικά αποκομίζοντας γνώσεις και την χαρά της δημιουργίας. Προς τους μαθητές/τριες όλων αυτών των ετών οφείλω θερμές ευχαριστίες για την αφοσίωσή τους και την σκληρή δουλειά τους.

Αναφορές

American Association of Physics Teachers. 2007. "Tracker. Video Analysis and Modelling Tool." ComPadre Digital Library. 2007. <https://physlets.org/tracker/>.

Bryan, Lynn A., Tamara J. Moore, Carla C. Johnson, and Gillian H. Roehrig. 2015. STEM Road Map. Edited by Carla C. Johnson, Erin E. Peters-Burton, and Tamara J. Moore. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315753157>.

English, Lyn D. 2016. "STEM Education K-12: Perspectives on Integration." International Journal of STEM Education 3 (1): 1–8. <https://doi.org/10.1186/s40594-016-0036-1>.

European Space Agency. 2010. "Cansats in Europe 2010 Competition." 2010. http://www.esa.int/SPECIALS/CanSat/SEM6JVCKP6G_0.html.

European Space Agency. 2020. "Cansat." 2020. <https://www.esa.int/Education/CanSat>.

Hallinen, Judith. 2019. "Development of STEM in the United States." In Encyclopædia Britannica, 1–5. Encyclopædia Britannica, inc. <https://www.britannica.com/topic/STEM-education>.

National Academy of Sciences; National Academy of Engineering; Institute of Medicine; Committee on Science, Engineering, and Public Policy; Committee on Prospering in the Global Economy of the 21st Century: An Agenda for American Science and Technology. 2007. Rising Above the Gathering Storm: Energizing and Employing America for a Brighter Economic Future. Washington, DC: The National Academies Press. <https://doi.org/10.17226/11463>.

Solaris CanSat Team. 2017. "Solaris CanSat." 2017. <https://www.facebook.com/pages/category/School/Solaris-Sat-CanSat-Team-1848845652019668/>.

SPIN. 2020. "Cansat in Greece." 2020. <https://space-innovation.org/cansat-in-greece/>.

Η καλλιέργεια της έννοιας της πολιτειότητας μέσω προγραμμάτων και χρήσης των νέων τεχνολογιών

Παππά Ευαγγελία

Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ06

4^ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης-Σύρου

Περίληψη

Η παρούσα εργασία διερευνά την έννοια της πολιτειότητας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης. Μέσω επισκόπησης των εννοιών του πολίτη και τις ιδέες της Κριτικής Παιδαγωγικής σκέψης, επιχειρείται η σύνδεση της αναγκαιότητας της καλλιέργειας και της προώθησης της ενεργούς πολιτειότητας με αφετηρία την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και μάλιστα μέσα από προγράμματα όπως το «Νοιάζομαι και Δρω» και χρήση των νέων τεχνολογιών. Η αναγκαιότητα αυτή διαφαίνεται από το γεγονός ότι τα παιδιά είναι καλό να καλλιεργούνται στη συμμετοχική και συνεργατική δράση. Η καλλιέργεια αυτή της συμμετοχής στα κοινά, της ανάληψης ευθυνών, δράσεων και πρωτοβουλιών που θα συντείνουν στο θετικό μετασχηματισμό της κοινωνίας σε κοινωνία ενεργών πολιτών και η προσπάθεια να μνηθούν στο να διεκδικούν την άρση ή την μείωση των κοινωνικών αδικιών αποτελεί τον πυρήνα των στρατηγικών και πρακτικών που αναφέρονται και διερευνώνται. Τα σχολεία ως κυψέλες αισιοδοξίας και κοινότητες όπου γαλουχούνται οι πολίτες της μελλοντικής κοινωνίας, καλούνται να κρατούν ψηλά τη σημαία της δημιουργικότητας και της ανάληψης πρωτοβουλιών για την καλλιέργεια της δημοκρατικής συνείδησης, της συνεργατικότητας και της ενεργούς πολιτειότητας!

Λέξεις κλειδιά: πολιτειότητα, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενεργοί πολίτες

Εισαγωγή

Η σκέψη των διανοητών συνέδεσε την ιδιότητα του πολίτη με τη δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα και διατυπώθηκε η αναγκαιότητα να καλλιεργηθούν αρετές όπως η κριτική σκέψη και ο σεβασμός μέσα από την παρεχόμενη εκπαίδευση (Μπάλιας, 2008). Η διάδραση αυτή αποκτά και περισσότερο ενεργητικό χαρακτήρα αναφορικά με τη σχέση ατόμου-κοινωνίας όπως απαντάται στην Καρακατσάνη (2003). Στις σύγχρονες κοινωνίες δυτικού τύπου όπου η σύνθεση είναι πολυπολιτισμική και πολυδιάστατη η έννοια του ενεργού πολίτη αποκτά μεγαλύτερη σημασία καθώς η διεκδίκηση των δικαιωμάτων για ομάδες ανθρώπων είναι κοινωνικό ζητούμενο για αρθεί ή να βελτιωθεί όποια κοινωνική αδικία δύναται να δημιουργηθεί μέσα στο πλαίσιο ενός ανταγωνιστικού κι νεοφιλελεύθερου, καταναλωτικού τρόπου ζωής (Γούναρη & Γρόλιος, 2010, Μπάλιας, 2008). Για να αρθούν ή να μειωθούν δυνάμει κοινωνικές ανισότητες και να αντισταθμιστούν τυχόν ελλείμματα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να προάγεται η κοινωνική δικαιοσύνη όσο γίνεται περισσότερο (Φραγκουδάκη, 1985). Η συνεργατική μάθηση ενισχύει την ομαδικότητα, την αλληλοκατανόηση και την ανάληψη ατομικής και συλλογικής ευθύνης όπως υποστηρίζει ο Χαραλάμπους σε ένα κόσμο όπου οι αλλαγές συμβαίνουν με αλματώδη ρυθμό και οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν καινούρια δεδομένα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα (2000). Κι είναι ακριβώς αυτές οι έννοιες του σεβασμού, της συμμετοχής, της ανάληψης προσωπικής και συλλογικής ευθύνης ζωτικής φύσης για την ιδιότητα του πολίτη κι έχει σημειωθεί ότι οι απαρχές της θεμελίωσής τους παρατηρούνται στην παιδική ηλικία και ολοκληρώνονται μέχρι την εφηβική (Καρακατσάνη, 2004). Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των μαθητών/τριών αλλά και τα ενδιαφέροντά τους η χρήση των νέων τεχνολογιών συνάδει με την αναγκαιότητα της πολυαισθητηριακής προσέγγισης των παιδιών εντάσσοντας με αυτόν τον τρόπο τις διαφορετικές νοημοσύνες και τα μαθησιακά στυλ σύμφωνα με τη θεωρία του Gardner

(1983). Υπό το φως μάλιστα της πανδημίας και της υγειονομικής κρίσης εξ αιτίας του Covid 19 η χρήση τεχνολογιών αιχμής αναδύθηκε ως ένας τρόπος και κώδικας επικοινωνίας που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Διερεύνηση της σύνδεσης της έννοιας της πολιτειότητας στο σχολικό πρόγραμμα

Η σύνδεση λοιπόν της έννοιας του πολίτη με την έννοια της διαμόρφωσης της κοινωνικής και πολιτικής του ταυτότητας έχει σημασία να καλλιεργείται από μικρή ηλικία στα παιδιά, ούτως ώστε να ασκηθεί η ικανότητα μελλοντικής συμμετοχής στα κοινά (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 2005). Περνώντας στη διερεύνηση της πρακτικής εφαρμογής της έννοιας της πολιτότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα αξίζει να σημειωθεί η διασαφήνιση της έννοιας πολιτότητας ως υπηκοότητα, δηλαδή το να ανήκουν τα άτομα σε μία πολιτεία και ως ιθαγένεια, τη σχέση των ατόμων με μία εθνική ομάδα, όπως αυτές προκύπτουν από τη νομική και την ψυχολογική διάσταση της πολιτότητας. Η αντιπαραβολή των εννοιών αυτών στην Γαλλική (nationalite), που δίνει μεγαλύτερη έμφαση στο έθνος και την Αγγλική γλώσσα (citizenship), όπου δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο προερχόμενο από διαφορετικές εθνότητες αλλά με αίσθηση του ανήκειν σε πολιτεία, από τον Balibar (2008) βοηθά στη διασαφήνιση των εννοιών και στα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου, καθώς ο όρος «πολιτειότητα» στα Ελληνικά σχολικά εγχειρίδια έχει και τις δύο αυτές σημασίες. Επιπροσθέτως, η θεωρία για την πολλαπλή νοημοσύνη του Gardner (1983) αλλά και η ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον Goleman (1995) μπορούν να συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος και καλλιέργειας κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τα παιδιά στην αναγνώριση και διαχείριση των συναισθημάτων τους, την αποδοχή του εαυτού τους και των άλλων, στην ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης. Η ενδυνάμωση της ενσυναίσθησης, της ικανότητας να 'μπαινουμε' στη θέση των άλλων έχει επισημανθεί και στην Ελληνική βιβλιογραφία (Θεοδοσάκης, 2011, Πλατσίδου, 2010) και θεωρείται ότι χρήζει προσπάθειας εκ μέρους των εκπαιδευτικών, ενσωμάτωσης τεχνικών που θα την προάγουν.

Μία στρατηγική που προωθεί την έννοια της πολιτειότητας είναι η εκπόνηση προγραμμάτων που προάγουν την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, εντός και εκτός του σχολικού πλαισίου, που αφορούν σε περιβαλλοντικά θέματα, ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση υλικών, βελτίωση των σχέσεων, δράσεις αλληλεγγύης κι εθελοντικής προσφοράς. Ενδεικτικά ένα τέτοιο πρόγραμμα αποτελεί το «Νοιάζομαι και Δρω», το οποίο εκπονείται από σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Το πρόγραμμα ξεκινά με την αποσαφήνιση των εννοιών που απαρτίζουν την ενεργό πολιτότητα, αναφέροντας: «Η πολιτειότητα είναι η ιδιότητα του να είναι κάποιος πολίτης. Η ενεργός πολιτειότητα προϋποθέτει την ενημέρωση για τα κοινά, τη γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που έχει το άτομο ως πολίτης, την έκφραση των απόψεών του, την απαίτηση για διαφάνεια και δικαιοσύνη, την ενεργό συμμετοχή στις κοινωνικές διεργασίες» (<https://noiazomaikaidrw.gr/energus-politiotita-energus-politis/>). Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος τα παιδιά της ΣΤ' διερεύνησαν έννοιες όπως η πολιτειότητα, ο εθελοντισμός, η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η αποδοχή, η προσβασιμότητα όλων σε όλες τις παρεχόμενες δομές και υπηρεσίες μέσα από συζήτηση αλλά και διαδραστικές δραστηριότητες κατόπιν συνεργασίας των Εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας με άλλους εκπαιδευτικούς του Σχολείου, χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του προγράμματος, τα παιδιά θα έπαιρναν συνέντευξη από τον πρόεδρο και την αντιπρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων και της Ανακύκλωσης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά και σχεδιασμού δράσεων. Η καραντίνα όμως κατέστησε αδύνατη την πραγματοποίηση της διά ζώσης συνέντευξης. Μόλις βρήκαμε ξανά την πορεία πλεύσης μας μέσα σ' αυτά τα αχαρτογράφητα

νερά, πήραμε την απόφαση να πραγματοποιήσουμε αυτήν την συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης! Στη διάρκεια της προετοιμασίας μας, τα παιδιά ανταποκρίθηκαν τόσο στο να στείλουν δημιουργικές καραντινο-δραστηριότητες, παρουσιάσεις, ποιήματα, κόμικ, βίντεο, κείμενα, κολάζ, ζωγραφιές, όσο και στην εκπόνηση και αποστολή ερευνητικών ερωτημάτων που αφορούν στην ανακύκλωση και τη γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών από τον Δήμο μας! Κι έτσι υλοποιήθηκε η εν λόγω συνέντευξη μέσω της πλατφόρμας webex με τα παιδιά να έχουν προετοιμάσει συνεργατικά τις ερωτήσεις και ως μικροί δημοσιογράφοι να κάνουν τις ερωτήσεις τους στην τηλεσυνέντευξη. Η ορμητικότητα και η ειλικρίνεια των μικρών δημοσιογράφων βρήκαν ευήκοα ώτα κι οι απαντήσεις των προσκεκλημένων μας ικανοποίησαν το ερευνητικό ενδιαφέρον των παιδιών.

Συμπεράσματα

Το ζητούμενο της καλλιέργειας της έννοιας της ενεργούς πολιτότητας και του ενεργού πολίτη δύναται να γίνει πραγματικότητα στο σχολικό πλαίσιο ενός Δημοτικού Σχολείου σύμφωνα με εκπαιδευτικούς που τολμούν και μιλάνε στις καρδιές των παιδιών με δημιουργικότητα και δράσεις, αλλά με την παράλληλη ύπαρξη κάποιων προϋποθέσεων και χρηστή χρήση των νέων τεχνολογιών. Οι προϋποθέσεις αυτές έχουν κυρίως να κάνουν με την αλλαγή των στις αντιλήψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών αλλά και της κοινωνίας ολόκληρης αναφορικά με το τι σχολείο επιθυμούμε. Είμαστε έτοιμοι να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για την ενεργή συμμετοχή και κριτική σκέψη των μαθητών/τριών μας; Είναι ένα ερώτημα που αξίζει να απαντηθεί και να διερευνηθεί και σε άλλες εργασίες.

Αναφορές

- Γούναρη, Π, Γρόλλιος Γ, (2010) Κριτική Παιδαγωγική, Gutenberg
- Balibar, E. (2008). Historical Dilemmas of Democracy and their Contemporary Relevance of Citizenship. *Rethinking Marxism*, 20, 522-538.
- . Freire, P. (1974). Η Αγωγή του Καταπιεζόμενου. Αθήνα: Κέδρος
- Freire, P. (2009). Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν. Τ. Λιάμπας (επιμ.). Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
- Gardner, H. (1983). *Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences*. New York: Basic Books.
- Giroux, H. A. (2011). *On critical pedagogy*. Bloomsbury Publishing USA.
- Goleman, D., (1995). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη (Παπασταύρου Α., Μεταφρ.). Αθήνα: Πεδίο.
- Θεοδοσάκης, Δ., (2011). Η συναισθηματική νοημοσύνη στο σύγχρονο σχολείο. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.
- Καρακατσάνη, Δ. (2004). Εκπαίδευση και πολιτική διαπαιδαγώγηση. Γνώσεις, αξίες, πρακτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο
- Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, Γ. (2005). Η δημοκρατία ο πολίτης και οι «άλλοι». Πολιτισμική οικείωση της κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Gutenberg.
- Μπάλιας, Σ. (2008). *Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση*. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση ΑΕΒΕ.
- Πλατσίδου, Μ. (2010). Η συναισθηματική νοημοσύνη. Αθήνα: Gutenberg.
- Φραγκουδάκη, Α. (1985). Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Θεωρίες για την κοινωνική ανισότητα στο σχολείο. Αθήνα: Παπαζήση

Ένα φρούτο για κάθε εποχή, «Το σταφύλι»

Πίκουλα Βαρβάρα

Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής / Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης
rikoulav@hotmail.com

Περίληψη

Στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης και στην προσπάθεια να εμπλουτιστεί η σχολική ζωή και ο ρόλος των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, ένας κύκλος δράσεων με αφορμή ένα φρούτο για κάθε εποχή. Συγκεκριμένα, στο **3^ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης**, κατά την σχολική χρονιά 2019-2020, οι μικροί μαθητές του Β1 τμήματος, διάλεξαν ένα φρούτο για κάθε εποχή και «έπιασαν δουλειά». Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δράση του Φθινοπώρου, με επίκεντρο **«Το σταφύλι»**. Σκοπός, του προγράμματος, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των μαθητών, να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες μέσα στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης όπου ενθαρρύνεται, ο πειραματισμός (πάτημα σταφυλιών στο πατητήρι), η δημιουργικότητα (δημιουργία ζωγραφιών, τραγουδιών, ακροστιχίδων κ.τ.λ.), η πρωτοβουλία και η φαντασία μαθητών και εκπαιδευτικών.

Λέξεις κλειδιά. Σταφύλι, φθινόπωρο, ευέλικτη ζώνη, καινοτόμος δράση.

Εισαγωγή

Η Ευέλικτη ζώνη Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, αποτελεί εκπαιδευτική καινοτομία και εφαρμόζεται στη χώρα μας εδώ και δεκαετίες. Εντάσσεται στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα με δίωρη τουλάχιστον διάρκεια. Προσεγγίζει και ενθαρρύνει τον πειραματισμό, τη διαφοροποίηση, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία εκπαιδευτικών και μαθητών. Προετοιμάζει καλύτερα τους μαθητές ως αυριανούς πολίτες της κοινωνίας της γνώσης, της τεχνολογίας και της πολυπολιτισμικότητας. Η διεπιστημονικότητα της γνώσης αναδεικνύεται, καθώς χαλαρώνουν οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των διδασκόμενων μαθημάτων, ενώ ταυτόχρονα συνδέεται η σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών (Ματσαγγούρας, 2002).

Σκοπός του προγράμματος, **ένα φρούτο για κάθε εποχή «το σταφύλι»**, η ενεργή συμμετοχή των μαθητών σε βιωματικές δράσεις, που υλοποιούνταν στον τόπο μας παλιότερα, σε συνάρτηση με τη συλλογή γνώσεων από το σχολείο μέσα από μια διαφορετική διαδικασία. Στόχος του προγράμματος, να δημιουργηθεί μια πολυποίκιλη διδακτική εμπειρία πέρα από την «γνωστή» εμπειρία της τάξης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένας διαφορετικός χαρακτήρας πολιτισμικού πλαισίου καθώς και συγκρότηση ατομικής και συλλογικής ταυτότητας των μικρών μαθητών στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον (Αυδίκος, 2009). Σύμφωνα με τον Gardner (1983), στις «παραδοσιακού» τύπου κοινωνίες, η κοινωνικοποίηση ήταν μια συνεχής καθημερινή διαδικασία, απαιτούσε την συμμετοχή των παιδιών αρχικά ως παρατηρητές, ενώ στη συνέχεια οδηγούσε στην ανάληψη ρόλων. Το γεγονός αυτό, οδηγούσε στην ανάπτυξη της ενδοπροσωπικής ευφυΐας και της αίσθησης του εαυτού, γεγονός που στις ημέρες μας διαφοροποιείται.

Όραμα να αποτελέσει το σχολείο έναν ελκυστικό πυλώνα με στόχο την γνωστική, την συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών που θα οδηγήσει και στη φυσική τους ανάπτυξη.

Μεθοδολογία

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο 3^ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς και συγκεκριμένα στο Β1 τμήμα. Σύμφωνα με την αρχή της ελεύθερης συλλογικής επιλογής και την αρχή της ποικιλίας, επιλέχθηκε ως θέμα ένα φρούτο για κάθε εποχή και συγκεκριμένα για το Φθινόπωρο το σταφύλι.

Οι 19 μαθητές του τμήματος, 8 αγόρια και 11 κορίτσια, χωρίστηκαν σε ομάδες με παιγνιώδη τρόπο. Ο κάθε μαθητής επέλεγε μια χρωματιστή κορδέλα χωρίς να βλέπει το χρώμα και οδηγούνταν στην ανάλογη ομάδα. Δημιουργήθηκαν 5 ομάδες. Στον πίνακα της τάξης έγινε ένα σχεδιάγραμμα όπου συνδεόταν το θέμα με τα σχολικά μαθήματα, κάνοντας ερωτήσεις του τύπου «ποιες πληροφορίες μπορούμε να αντλήσουμε» που δεν τις γνωρίζουμε έως τώρα. Η διασύνδεση ήταν η εξής:

- Στο μάθημα της γλώσσας, συλλογή γενικών πληροφοριών γύρω από τον τρύγο και μια ιστορία ή παραμύθι, ποιήματα, αινίγματα, παροιμίες. Με την ευκαιρία οι μαθητές γνωρίζουν τι είναι η ακροστιχίδα και δημιουργούν την δική τους μέσα στην τάξη.
- Στο μάθημα των μαθηματικών δημιουργούν προβλήματα προσθαφαιρέσεων.
- Στο μάθημα των Θρησκευτικών ψάχνουν πληροφορίες για τον Άγιο Τρύφωνα.
- Στην μυθολογία για έναν Θεό ή έναν μύθο.
- Στην Μελέτη Περιβάλλοντος ένα λαογραφικό στοιχείο ή κάτι που να σχετίζεται με τα αντίστοιχα κεφάλαια του μαθήματος π.χ. τα φυτά.
- Στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής εκμάθηση ενός Παραδοσιακού χορού(π.χ. Μπεράτι με το τραγούδι Μπαίνω μες τ'αμπέλι) ή παιχνιδιού που άπτεται του θέματος.
- Στα εικαστικά ζωγραφική και κατασκευές γύρω από το θέμα του σταφυλιού και του τρύγου.

Η ενασχόληση των μαθητών γινόταν στις καθορισμένες ομάδες που ανήκαν, είτε στο σπίτι κάποιου συμμαθητή είτε στη βιβλιοθήκη της γειτονιάς. Με το πέρας των εργασιών της, κάθε ομάδα ανακοίνωσε στις υπόλοιπες ομάδες, μέσα στην τάξη, τι πληροφορίες συνέλεξε. Οι ομάδες ονοματοδοτήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά και οι δράσεις προς υλοποίηση ήταν οι εξής:

1.Ομάδα-Η σταφίδα. (Συλλογή στοιχείων, για την σταφίδα, καταγραφή παραμυθιού, Η αλεπού και τα σταφύλια του Αισώπου, ακροστιχίδας). **2.Ομάδα-Η κληματαριά.**(Συλλογή στοιχείων για τον θεό Διόνυσο, παροιμίες με θέμα το αμπέλι ακροστιχίδες). **3.Ομάδα-Το αμπέλι.**(Συλλογή στοιχείων για τον Άγιο Τρύφωνα, μαθηματικό πρόβλημα με στοιχεία τα σταφύλια, ακροστιχίδες). **4.Ομάδα-Το πετιμέζι.**(Συγγραφή παραμυθιού με τίτλο «Ένα τσαμπί σταφύλι», αινίγματα που αφορούν τον τρύγο και το σταφύλι, ακροστιχίδες). **5.Ομάδα -Ο Τρύγος.** (Τραγούδια για τον τρύγο, ακροστιχίδες).

Επιστέγασμα η παρακολούθηση και συμμετοχή στην βιωματική παράσταση «ο Τρύγος». Οι μικροί μαθητές διερεύνησαν την διαδικασία του τρύγου όπως υλοποιούνταν στην ελληνική επαρχία πολύ πριν την βιομηχανοποίηση της διαδικασίας και είχαν την ευκαιρία να την αναβιώσουν, ως δείγμα λαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς γεγονός που τους έδωσε την ευκαιρία για μεταφορά γνώσης και εμπειρίας με έναν άλλο τρόπο, την «κιναισθητική σκέψη»(Hanna, 1999).

Στάδια υλοποίησης της βιωματικής παράστασης με θέμα τον «τρύγο»:

- Προβολές βίντεο, δημιουργική συζήτηση που αφορά τα παράγωγα του αμπελιού.
- Λύση σταυρόλεξων και ακροστιχίδας σε διαδραστικό πίνακα.

Εικόνα 1. Παρουσίαση της παράστασης «Τρύγος»

Εικόνα 2. Συμμετοχή των παιδιών στο πατητήρι.

Αποτελέσματα:

- Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες προάγοντας την συνεργασία. Μέσα από την βιωματική προσέγγιση, έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν την παρατηρητικότητα τους, να εξοικειωθούν με μύθους, Λαϊκές Παραδόσεις με την διαδικασία του τρύγου, με την έννοια της φύσης και του παρελθόντος, θίχτηκαν θέματα όπως οι κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση αλκοόλ, η ορθή χρήση του νερού και η συμβολή της στην προστασία του περιβάλλοντος.
- Η ένταξη όλων των μαθητών στο πρόγραμμα της ευέλικτης ζώνης, ασχέτως από ακαδημαϊκή επίδοση, φύλο, φυλή κοινωνική ή πολιτιστική προέλευση, συντελεί στην πρόληψη φαινομένων γκετοποίησης. Δίνει το έναυσμα για τη δημιουργία πολιτών που μπορούν να ζήσουν σε κοινωνίες με πολιτισμική ποικιλότητα (Ματσαγγούρας, 2002).
- Η αναβίωση δρωμένων της λαϊκής μας παράδοσης, γίνεται το μέσο που συνδέει το παρελθόν και την ιστορία του τόπου, με την σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και οι μαθητές συνειδητοποιούν την σημασία της διαφύλαξης και προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς (Γκαρτσονίκα— Κώτσικα, 2016).
- Εμπλουτίζεται η εκπαιδευτική δραστηριότητα με «χρώματα και αρώματα», με συναισθήματα, ρυθμό και φαντασία απαραίτητα για την ανάπτυξη και γενικότερη παιδεία του ατόμου. (Ματσαγγούρας, 2002)
- Η ενίσχυση της υπευθυνότητας, της αυτοπεποίθησης, της προσωπικότητας και της ικανότητας του μαθητή για υιοθέτηση θετικών τρόπων και στάσεων ζωής που επιτυγχάνεται μέσα από την παιγνιώδη μορφή παρουσίασης του τρύγου, απομακρυσμένη από δυσκολονόητες έννοιες.
- Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά τη συμμετοχή στο πατητήρι (π.χ. ισορροπία, συντονισμός κινήσεων).
- Η κοινωνικοποίηση και δραστηριοποίηση τους με αντίστοιχη ανάληψη πρωτοβουλίας, ώστε να οδηγηθούν στην αυτοπραγμάτωση και την παραγωγή γνώσης. Ενίσχυση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών, της αισθητικής καλλιέργειας, της συνεργασίας, του πνεύματος ομαδικότητας που αναπτύσσεται στους κόλπους της ομάδας.
- Ενεργοποίηση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της αυτονομίας του.
- Η διασύνδεση του προγράμματος με τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου π.χ. αυτό της Γλώσσας, της μελέτης Περιβάλλοντος και της Ιστορίας κ.α.

Συμπεράσματα:

Το πρόγραμμα **ένα φρούτο για κάθε εποχή «το σταφύλι»**, υλοποιήθηκε μέσα από το πρόγραμμα της Ευέλικτης ζώνης και του βιωματικού εργαστηρίου **«Παίζοντας σε Παραδοσιακά Μονοπάτια»**. Η συγκεκριμένη πρακτική κατάφερε να κάνει γνωστές στη σχολική τάξη, με μια άλλη οπτική, δράσεις του τόπου μας από το παρελθόν. Να ενεργοποιήσει τους μαθητές, να γίνουν, ζωγράφοι, συγγραφείς, αμπελουργοί κ.τ.λ. Να έρθουν σε επαφή με την μυθολογία, να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσουν σκέψεις και να συνεργάζονται. Με το πέρας της δράσης οι μικροί μαθητές έλαβαν ως «αντίδωρο» της προσπάθειας τους έντυπο υλικό με φωτογραφίες και όλα τα στοιχεία (παροιμίες, τραγούδια, ζωγραφιές κ.τ.λ.) που πραγματοποίησαν κατά την διάρκεια του προγράμματος. Παρόλο που οι μαθητές δεν ήταν εξοικειωμένοι με τη συμμετοχή λαϊκών δρωμένων, από παθητικοί δέκτες γρήγορα έγιναν ενεργοί μεταδότες. Ταυτόχρονα ήταν θετικοί στο να θιχτούν θέματα όπως η ανακύκλωση και η αλόγιστη χρήση του αλκοόλ. Στην πραγματικότητα ανακάλυψαν ότι η ευέλικτη ζώνη μπορεί να λειτουργήσει ως ένας δημιουργικός πυλώνας δράσεων και καινοτομίας.

Αναφορές

Αυδίκος, Ε.Γ.(2009).*Εισαγωγή στις σπουδές του λαϊκού πολιτισμού. Λαογραφίες, λαϊκοί πολιτισμοί, ταυτότητες*. Αθήνα: Κριτική

Γκαρτζονίκια-Κώτσικα Ε.(2016). *Ο παραδοσιακός χορός στην εκπαίδευση. Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις*. Αθήνα :Πεδίο

Ματσαγγούρας, Η. (2002). *Ευέλικτη Ζώνη Διαθεματικών Προσεγγίσεων: Μια εκπαιδευτική καινοτομία που αλλάζει το σχολείο. Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων*,6, 15-30.

Garner, H. (1983). *Frames of Mind. The Theory of Multiple Intelligences*. New York. The Basic Books.

Hanna, J.L.(1999).*Partnering Dance and Education. Intelligent Moves for Changing Times*. Champaign, IL.: Human Kinetics.

Double Play: Περνώντας από τα Αγγλικά στα Γαλλικά με τη βοήθεια του παιχνιδιού

Τσιάμαλος Ηρακλής

Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Δ.Δ.Ε Λάρισας,

itsiamalos@gmail.com

Περίληψη

Το φαινόμενο της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη, η ανάγκη για διεπιστημονικότητα και διαθεματικότητα, η ευκολία στη μετακίνηση της γνώσης, σε συνδυασμό με την έκρηξη στα νέα διδακτικά εργαλεία διαμόρφωσαν ένα νέο τοπίο. Ένα μάθημα σε δυο γλώσσες από δυο εκπαιδευτικούς, είναι ακόμη μια προσπάθεια προσαρμογής στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται.

Λέξεις κλειδιά: Διεπιστημονικότητα, πολυγλωσσία, μεταφορά γνώσης, διεπίδραση, μεταγνώση

Εισαγωγή

Όπως και σε πολλούς άλλους τομείς έτσι και στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών έχουν αλλάξει πάρα πολλά τα τελευταία 30 χρόνια. Να αναφέρουμε ενδεικτικά: α) Την αυξανόμενη θέση των πολυμέσων στη διδακτική διαδικασία β) την επικοινωνιακή σχολή γ) την αυξανόμενη τάση για έμφαση στο βιωματικό στοιχείο. δ) Τη χρήση των πολλαπλών επιλογών στα διαγνωστικά τεστ. ε) την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. στ) τη μέθοδο project ζ) τη χρήση αυθεντικών κειμένων για διδακτικούς σκοπούς. (Κείμενα από έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, διαδίκτυο κλπ) η) την πληθώρα κειμένων και μεθόδων στο διαδίκτυο. θ) τις δυνατότητες σύγχρονης και ασύγχρονης από απόσταση διδασκαλίας. ι) τη διάδραση εκπαιδευτικών και μαθητών είτε μέσα από συνεργατικές πλατφόρμες είτε με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάμεσα στο παλιό και το καινούργιο

Τα βιώματα που είχαν οι σημερινοί διδάσκοντες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στα σχολεία, στα φροντιστήρια αλλά δυστυχώς και τα πανεπιστήμια (ισχύει και για τη σημερινή εποχή), αποδεικνύουν ότι το δασκαλοκεντρικό μάθημα με έμφαση στο σχολικό εγχειρίδιο και τη γραμματική αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτικό. Για παράδειγμα, ο μη εξοπλισμός αιθουσών με βιντεοπροβολέα, πολλές φορές οδηγεί το μάθημα στην παραδοσιακή μορφή. Επίσης ο παιδαγωγικός θόρυβος που δημιουργείται κατά την ομαδοσυνεργατική, οδηγεί τους διδάσκοντες, ασυνείδητα πολλές φορές, στο να την περιορίζουν σταδιακά, μέχρι να την καταργήσουν εντελώς. Η ασφάλεια τελικά που παρέχει το γνωστό εγχειρίδιο, η πειθαρχία και η τάξη που παρατηρούνται κατά την ανάγνωση κειμένων από το σχολικό εγχειρίδιο και την επίλυση ασκήσεων γραμματικής, οδηγούν συχνά στην απενεργοποίηση των μαθητών-μαθητριών, την παθητική συμμετοχή τους και τελικά στην πλήξη και την απόλυτη αδιαφορία, φαινόμενα που κατά τη γνώμη μας είναι οι πιο σημαντικοί κίνδυνοι σήμερα.

Στην πράξη ακυρώνεται η πολυγλωσσία (multilingualism) που είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Διαβάζουμε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ε.Ε:

«Το σύνθημα της ΕΕ «ενωμένοι στην πολυμορφία» συμβολίζει την ουσιαστική συμβολή της γλωσσικής πολυμορφίας και της εκμάθησης γλωσσών στο ευρωπαϊκό σχέδιο.

Οι γλώσσες ενώνουν τους ανθρώπους, καθιστούν τις άλλες χώρες και τους πολιτισμούς προσιτούς και ενισχύουν τη διαπολιτισμική κατανόηση. Οι γλωσσικές δεξιότητες διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ενίσχυση της απασχόλησης και της κινητικότητας. Η πολυγλωσσία βελτιώνει επίσης την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας της ΕΕ.

Οι φτωχές γλωσσικές δεξιότητες μπορούν να προκαλέσουν απώλεια διεθνών συμβάσεων από τις εταιρείες, όπως επίσης να παρεμποδίσουν την κινητικότητα δεξιοτήτων και ταλέντων. Ωστόσο, πάρα πολλοί Ευρωπαίοι φεύγουν από το σχολείο χωρίς να γνωρίζουν μια δεύτερη γλώσσα. Για το λόγο αυτό, η ΕΕ έχει θέσει ως προτεραιότητα τη βελτίωση της διδασκαλίας και της εκμάθησης γλωσσών.

Η πολυγλωσσία είναι η ικανότητα ενός μεμονωμένου ομιλητή ή μιας κοινότητας ομιλητών να επικοινωνεί αποτελεσματικά σε τρεις ή περισσότερες γλώσσες. Αντίθεση με τον μονογλωσσισμό, την ικανότητα να χρησιμοποιούν μόνο μία γλώσσα» (Richard Nordquist:2019).

Θεωρητικά οι Έλληνες ανήκουμε στους πολύγλωσσους λαούς καθώς καταναλώνουμε πολύ χρόνο και οικονομικούς πόρους στην εκμάθηση δύο ή και περισσότερων ξένων γλωσσών. Πόσα παιδιά όμως από αυτά που περνούν περίπου δώδεκα χρόνια στο σχολείο μαθαίνοντας Αγγλικά, Γαλλικά και άλλες γλώσσες και τουλάχιστον μια δεκαετία στα φροντιστήρια, μπορούν να επικοινωνήσουν σε δύο ή περισσότερες ξένες γλώσσες ή να περνούν εύκολα και άνετα από τη μια γλώσσα στην άλλη που είναι και αυτή μια επίσης πολύ χρήσιμη δεξιότητα που όμως χρειάζεται πολλή εξάσκηση; Δυστυχώς, για πολλούς λόγους, αυτή η μετάβαση από τη μια γλώσσα στην άλλη, πολύ σπάνια παρατηρείται στο σχολικό περιβάλλον.

Τι είναι όμως και ποια σημασία έχει αυτή η «μεταφορά γνώσης» (Knowledge Transfer);

«Είναι κάτι περισσότερο από απλά επικοινωνία, όμως. Περιλαμβάνει την κυκλοφορία πληροφοριών, ιδεών, καθηκόντων, διαδικασιών, εργαλείων, εγγράφων και πολλά άλλα». (Josh Brown:2019)

Σε ένα κόσμο όπου συχνά στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον συνυπάρχουν εργαζόμενοι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, όταν συχνά σε ακαδημαϊκό περιβάλλον, παρακολουθούν κάποιο μάθημα φοιτητές διαφόρων εθνικοτήτων, δε μπορούμε να κατανοήσουμε τα στεγανά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα όπου ένας εκπαιδευτικός δεν έχει καμία επικοινωνία με άλλους εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων. Περισσότερο όμως απογοητευτικό είναι όταν στο ίδιο σχολείο δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών που διδάσκουν διαφορετικές ξένες γλώσσες. Το αποτέλεσμα: η διαδικασία που περιγράφει ο Josh Brown, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα να μην υπάρχει ούτε καν στην φάση του σχεδιασμού. Βέβαια δεν είναι κάτι απλό. Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί σχεδιασμό, φαντασία, οργάνωση. Ο Josh Brown επισημαίνει: «Η ανταλλαγή γνώσεων είναι δύσκολη, διότι περιλαμβάνει και την ποσότητα γνώσης αλλά και την ειδική γνώση που υπάρχει στο μυαλό. Ένα σύστημα μεταφοράς γνώσης σάς βοηθά να μεταφράσετε αυτήν τη γνώση σε λέξεις, απεικονίσεις και διαδικασίες που μπορούν στη συνέχεια να μοιραστούν με την ομάδα σας» (Josh Brown:2019).

Προσπαθώντας λοιπόν να σταματήσουμε αυτό το σπινάλ της απομόνωσης, της έλλειψης επικοινωνίας και τη συνέχιση διδακτικών πρακτικών που ανήκουν στο παρελθόν, σχεδιάσαμε μια διδακτική δραστηριότητα όπου συνυπάρχουν τα προηγούμενα που αναφέραμε. Προσθέσαμε την εικόνα όχι απλώς ως ντεκόρ αλλά ως “ σχέσεις ανάμεσα στους διεπιδραστικούς συμμετέχοντες (τα πράγματα που οι διεπιδραστικοί συμμετέχοντες κάνουν ο ένας για τον άλλον ή ο ένας στον άλλο μέσω των εικόνων) . (Gunther Kress, Theo Van Leeuwen:2010)

Όλα αυτά σε ένα πλαίσιο καλής διάθεσης χαλαρής ατμόσφαιρας και παιχνιδιού.

Η σημασία του παιχνιδιού στη διδακτική διαδικασία

Στην ιστορία της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί καθώς σχεδίαζαν το μάθημά τους, σπάνια έβάζαν το παιχνίδι μεταξύ των εργαλείων που χρησιμοποιούσαν. Από την άλλη πλευρά, το στοιχείο της πειθαρχίας που δεν ήταν μόνο εργαλείο στη διδακτική διαδικασία αλλά και ένας από τους βασικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς, ήταν εξαιρετικά δύσκολο να συνυπάρξει με το παιχνίδι που εκ των πραγμάτων δημιουργεί μια μορφή αταξίας και έναν αναπόφευκτο παιδαγωγικό θόρυβο. Το παιγνιώδες στοιχείο υπήρχε τυχαία, χωρίς σχεδιασμό και ήταν

απολύτως συνδεδεμένο με την ιδιοσυγκρασία του καθηγητή. Η τεράστια αλλαγή παρουσιάστηκε μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο , όταν το στοιχείο της πειθαρχίας υποχωρούσε δίνοντας χώρο στο παιχνίδι και γενικότερα στις παιγνιώδεις δραστηριότητες. Στην περίπτωση αυτή δεν αναφερόμαστε πλέον σε αυθόρμητες εκδηλώσεις που είναι συνδεδεμένες με τη βούληση του εκπαιδευτικού αλλά σε προσχεδιασμένες δραστηριότητες που έχουν σαφείς στόχους , συγκεκριμένα παιδαγωγικά εργαλεία και κινούνται μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο εκμάθησης με τη βοήθεια του παιχνιδιού. Η δραστηριότητα στην οποία θα αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια έχει εμπνευστεί από τα παιχνίδια επιχειρηματικότητας (business games) στα οποία θα γίνει μια μικρή αναφορά.

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όπως είπαμε, ένα ρεύμα εισαγωγής του παιχνιδιού στη διδακτική διαδικασία διατρέχει όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Ήδη στα 1959 ο James Jackson αναφέρει:

« Τα πιο γνωστά παιχνίδια επιχειρηματικότητας είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια όπως η «Μονόπολη» και το «Εύκολο χρήμα», (Easy money). Τα παιχνίδια και οι παιγνιώδεις δραστηριότητες ήταν προσανατολισμένα στις διαπροσωπικές σχέσεις . Τα παιχνίδια επιχειρηματικότητας και λήψης αποφάσεων έχουν κάποια σχέση με τα επιτραπέζια παιχνίδια, το παιχνίδι ρόλων και τα παιχνίδια έρευνας. Είναι αστεία. Οι παίχτες πρέπει να υποδυθούν ρόλους. Οι ερευνητικές τους δραστηριότητες είναι σημαντικές . Αλλά ο στόχος τους είναι διαφορετικός. Είναι σχεδιασμένα ως εκπαιδευτικά εργαλεία.»

Η Chantal Barthélémy-Ruiz (2011) είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένη στα εργαλεία, στους στόχους και στην ορολογία. Χρησιμοποιεί τον όρο «Παιδαγωγικές της παράκαμψης» (Pédagogies de détour) Η ίδια τον ορίζει ως εξής: «Αυτός ο όρος που προέρχεται από τις επιστήμες της αγωγής και χρησιμοποιείται εδώ και δεκαπέντε χρόνια στο σχολικό περιβάλλον σηματοδοτεί κάθε διαδικασία που προσπαθεί να ξεπεράσει τα γνωστικά εμπόδια δουλεύοντας πάνω σε αναπαραστάσεις και προτείνοντας εναλλακτικές δραστηριότητες για το παραδοσιακό μάθημα».

Όσον αφορά στα εργαλεία προτείνει (ο.π) «παιχνίδια προσομοίωσης, θέατρο, χρήση μάσκας, παντομίμα, εργασία στις πλαστικές τέχνες με έναν ειδικό, κλόουν, έναν διευθυντή ορχήστρας , ένα ζογκλέρ, έναν ειδικό της φύσης, του κινηματογράφου, έναν προπονητή ποδοσφαίρου...»

Ο κλασικός τρόπος να κάνουμε ένα μάθημα σχετικά με το φούρνο και τα προϊόντα που υπάρχουν εκεί μέσα, είναι να διδάξουμε πρώτα στα παιδιά το λεξιλόγιο, στη συνέχεια δείχνοντας τους εικόνες να μας λένε τις λέξεις και τέλος να κάνουν φράσεις ζητώντας ένα προϊόν . Εναλλακτικά μπορούμε να τους ζητήσουμε να διαβάσουν απλώς τις φράσεις του βιβλίου. Αν επιθυμούμε να έχει το μάθημα μας μια μοντέρνα όψη μπορούμε να δείξουμε στα παιδιά και ένα βίντεο από τα πολλά που υπάρχουν στο διαδίκτυο και έχουν λεξιλόγιο σχετικό με το φούρνο. Σε αυτό το μοντέλο υπάρχουν τρεις πάροχοι γνώσης την οποία οι μαθητές πρέπει να την παραλάβουν , να τη μετασχηματίσουν (ανάλογα με το σχετικό υπόβαθρο που έχουν) και να την έχουν πρόχειρη να τη χρησιμοποιήσουν σε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας, προφορικής ή γραπτής. Μάθηση από την εμπειρία; Απλώς δεν υπάρχει γιατί δεν φροντίζουμε για λόγους ευκολίας να πραγματοποιηθεί. Σαφώς υπάρχει μια διδακτική εμπειρία που όμως βιώνεται από τους μαθητές μας/μαθήτριες είτε ουδέτερα είτε αρνητικά αποτρέποντας στο μέλλον να μιλήσουν ξένες γλώσσες , πόσο μάλλον να περάσουν από μια γλώσσα σε μια άλλη. Η διαδραστικότητα είναι ελάχιστη παρόλο που η σπουδαιότητα της έχει επισημανθεί από πολλούς ειδικούς με γνωστότερο ίσως τον Ντιούι , ήδη στα 1938 στο βιβλίο του « Εμπειρία και εκπαίδευση».

Στόχος μας λοιπόν είναι να δημιουργήσουμε μια θετική εμπειρία για τους μαθητές-τριες και τις μαθήτριες όπου σε ένα ασφαλές περιβάλλον , ανά ζεύγη , θα βιώσουν μια εμπειρία που θα τους είναι χρήσιμη όταν βρεθούν σε έναν αγγλικό ή σε ένα γαλλικό φούρνο. Το παιχνίδι ξεκινά από τη στιγμή που η τύχη αποφασίζει σε ποιο περιβάλλον θα διαδραματιστεί η προσομοίωση. Μια τέτοια κατάσταση όπου υπάρχει εναλλαγή γλωσσών είναι πλέον πολύ

συνηθισμένη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι ένα φαινόμενο που υπάρχει στην πραγματική ζωή και μια προετοιμασία του στο χώρο του σχολείου μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη δεξιότητα για το μέλλον των μαθητών μας. Η μεταγνώση που σχηματίζεται αφορά τόσο στους μαθητές που συμμετέχουν στη δραματοποίηση /παιχνίδι ρόλων, όσο και στους υπόλοιπους μαθητές/θεατές που παρακολουθούν μέχρι να έρθει η σειρά τους. Η συνύπαρξη στοιχείων δραματοποίησης, η κίνηση, ο τόνος της φωνής, η έκφραση του προσώπου, το βλέμμα, σε ένα περιβάλλον που στην ουσία είναι ένα μεγάλο σκηνικό όπου υπάρχουν φωτογραφίες από διάφορα είδη ενός αρτοποιείου, δημιουργούν μια συγκεκριμένη ατμόσφαιρα. Ειδικά αν ο πωλητής φοράει λευκή στολή, θα συμβάλει στη δημιουργία ενός χώρου που θα τραβήξει την προσοχή των μαθητών και θα βάλει τις προϋποθέσεις για να μετασχηματιστεί το μάθημα σε εμπειρία, που αφενός θα τους φανεί χρήσιμη (σε αντίθεση με γνώσεις που γρήγορα ξεχνιούνται) και αφετέρου θα δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη, θα ενισχύσει την αίσθηση «του ανήκειν» στους μαθητές και στις μαθήτριες και πιθανόν να επιτρέψει σε μέτριους μαθητές/τριες να ξεχωρίσουν για την κίνηση τους ή την προφορά τους. Κατά την κρίση του ο εκπαιδευτικός μετά τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών να κάνει μια μικρή ανώνυμη ψηφοφορία μεταξύ των μαθητών/τριών όπου θα μπορούν να ψηφίσουν μέχρι δυο ζευγάρια δίνοντας ψήφο α) για την καλύτερη προφορά β) για την καλύτερη σκηνική παρουσία. Επίσης τα ζεύγη θα μπορούν να επιλέγουν ένα μουσικό χαλί κατά την έναρξη της προσομοίωσης και κατά το τέλος.

Πολύ ισχυρό είναι το μήνυμα προς τους μαθητές/τριες το ότι βλέπουν τους δυο ξενόγλωσσους εκπαιδευτικούς του σχολείου να συνεργάζονται σε ισότιμη βάση. Αυτή η συνεργασία δίνει πολλές δυνατότητες και στους διδάσκοντες. Πχ Ο ένας να είναι στον υπολογιστή για τα μουσικά χαλιά και ο άλλος να κάνει τις μικρές κληρώσεις.

Διδακτική Πρόταση

Ακολουθεί ολοκληρωμένη η διδακτική πρόταση για το πώς μπορεί να γίνει η μετάβαση από τη μια γλώσσα στην άλλη.

Στον Φούρνο

Στόχοι: α) Η εκμάθηση των λέξεων όλων των προϊόντων που υπάρχουν σε ένα αρτοποιείο.

β) Η δυνατότητα αναγνώρισης των προϊόντων

γ) η δεξιότητα να ζητάμε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα. (προσομοίωση)

δ) Η δεξιότητα να πραγματοποιούμε την αγορά τους (προσομοίωση)

ε) Η δεξιότητα να πουλάμε κάποια προϊόντα (προσομοίωση)

Επίπεδο : Α1

Κοινό: Πρώτη Γυμνασίου ηλικίες 12-13 χρονών

Υλικά: φωτογραφίες, αφίσες με προϊόντα αρτοποιίας γ) χαρτόνια που από τη μια μεριά είναι λευκά και από την άλλη έχουν εικόνες προϊόντων δ) δυο χαρτονάκια λευκά που πίσω τους έχουν, το ένα Κ (κατάσταση) και το άλλο Π (πελάτης) ε) δυο χαρτονάκια που το ένα θα έχει από τη μια πλευρά EN (English) και το άλλο FR (French) στ) βιντεοπροβολέας που θα δείχνει το εσωτερικό ενός φούρνου ζ) δίγλωσσος τιμοκατάλογος

Διάταξη τάξης : U

Βήμα 1 : Ζητείται από μαθητές να φέρουν φωτογραφίες αφίσες κλπ από προϊόντα που υπάρχουν σε αρτοποιεία. Τα κολλάμε δεξιά και αριστερά του πίνακα.

Βήμα 2 Σε άσπρα τετράγωνα χαρτονάκια κολλάμε με τα παιδιά φωτογραφίες από μπαγκέτες, πίτσες, κρουασάν κλπ .

Βήμα 3 Σε δυο μικρά τετράγωνα χαρτονάκια πιο μικρού μεγέθους κολλάμε Κ (κατάσταση) ή Π (πελάτης)

Βήμα 4 Σε δυο μικρά τετράγωνα χαρτονάκια λευκά από τη μια πλευρά και διαφορετικού μεγέθους από τα τις άλλες δυο κατηγορίες γράφουμε από τη μια πλευρά EN (English) και στο άλλο FR .

Βήμα 5. Γράφουμε τα ονόματα των προϊόντων στον πίνακα αριστερά στα Αγγλικά δεξιά στα Γαλλικά.

Βήμα 6. Εξηγούμε και γράφουμε στον πίνακα τις (ευγενικές) τυποποιημένες φράσεις που λέμε όταν μπαίνουμε σε ένα μαγαζί , όταν ζητάμε κάτι, πώς απαντάμε, τι λέμε όταν φεύγουμε, κάνοντας διάκριση στο τι λέει ο άνθρωπος που δουλεύει στο κατάστημα και τι λέει ο πελάτης.

Βήμα 7 . Οι μαθητές/τριες μετά από κλήρωση των ονομάτων τους έρχονται ανά δύο στο χώρο του «μαγαζιού» . Ο ένας/μια από τους δύο τραβάει πρώτα ένα από τα δυο χαρτονάκια. Αν βγει το EN Το παιχνίδι θα γίνει στα Αγγλικά αν βγει το FR το παιχνίδι θα γίνει στα Γαλλικά.

Βήμα 8. Οι κάθε μαθητής παίρνει από ένα χαρτονάκι που λέει είτε Κ (κατάστημα) είτε Π (πελάτης)

Βήμα 9 Το παιχνίδι ξεκινάει. Στο σημείο που έχουμε αναποδογυρισμένες τις καρτέλες των προϊόντων ο μαθητής που του έπεσε το Π (Πελάτης) τραβάει τρεις κάρτες από τις κάρτες προϊόντων. Είναι τα πράγματα που θα ζητήσει αφού μπει στο κατάστημα.

Βήμα 10. Ο Π (πελάτης) μπαίνει στο κατάστημα , καλημερίζει ευγενικά, ο εργαζόμενος απαντάει, ο πελάτης λέει τα προϊόντα που θέλει και σε ποιες ποσότητες. Ο εργαζόμενος μπορεί να ρωτήσει τον πελάτη αν θέλει μεγάλο ή μικρός μέγεθος, με σοκολάτα ή χωρίς σοκολάτα κλπ.

Συμπεράσματα

Το φαινόμενο να πραγματοποιούνται μαθήματα με τεχνικές και μέσα του 1990 μειώνει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των μαθημάτων των ξένων γλωσσών όπου δυστυχώς δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο εκπαιδευτικοί να διδάσκουν αλλά οι μαθητές να μη μαθαίνουν. «Αν ο δάσκαλος είναι ικανός να χρησιμοποιήσει διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, τότε υπάρχει η πιθανότητα να προσελκύσει περισσότερους εκπαιδευόμενους, με πιο αποτελεσματικούς τρόπους». (Gardner: 2009)

Βιβλιογραφικές αναφορές

Barthélémy-Ruiz, (2011), *Jeux et détours en Pédagogie*, Département Documentation du Centre Inffo, Actualite de la formation permanente, No 224-225, σελ. 7-12

Jackson, James, (1959). *Learning from Experience in Business Decision Games*. California Management Review, University of California, Press, Journals, 1(2) 92-107. doi:10.2307/41165351, Τελευταία ανάκτηση: 30-8-2020

Gunther Kress, The van Leeuwen, (2010). *Η ανάγνωση των εικόνων*. Αθήνα: Επίκεντρο.

Howard Gardner, (2009). *Σύγχρονες θεωρίες μάθησης*. Αθήνα : Μεταίχιμο

Επίσημος ιστότοπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, *why is multilingualism important*. https://ec.europa.eu/education/policies/multilingualism/about-multilingualism-policy_en, Τελευταία ανάκτηση: 30-8-2020

John Dewey (1963), *Εμπειρία και Εκπαίδευση*, Νέα Υόρκη, Collier Books.

Nordquist, Richard, *what is multilingualism*,

<https://www.thoughtco.com/what-is-multilingualism-1691331>, Τελευταία ανάκτηση: 30-8-2020

Valdes, Guadalupe, *Multilingualism*,

<https://www.linguisticsociety.org/resource/multilingualism>, τελευταία ανάκτηση: 30-8-2020

Brown, Josh (2019), *Knowledge transfer. What it is and how to use effectively*

<https://helpjuice.com/blog/knowledge-transfer>, Τελευταία ανάκτηση: 30-8-2020.

Συγγραφείς

B

Balampougiki Christina, 1133, 256, 268, 281

A

Αγγελίδου Χρυσή, 192

Αμαραντίδου Δέσποινα, 7

Αμπατζή Γεωργία, 198, 299

Αναστόπουλος Βασίλειος, 173

Αποστόλου Μαριάννα, 128

Αρβανίτη Βιργινία, 309

Αρβανιτίδου Σοφία, 227

Αρναούτη Ειρήνη, 219

Ασδεράκη Καστορία, 94

B

Βεργέτη Αγγελική, 326

Βέρρα Μαριλίνα, 155

Βλάνδος Σταμούλης , 204

Βλάνδου Δήμητρα , 204

Γ

Γελαντζή Χριστίνα, 204

Γερούση Ελένη, 143

Γεωργάκη Ευαγγελία, 173

Γεωργιάδου Αθηνά, 262

Γκόγκολας Ευστράτιος, 115

Γκουβέρου Μαρίνα, 326

Γρηγοριάδης Ιωάννης, 318

Γρηγοριάδου Ευθαλία, 48

Δ

Δαραμάρα Έλλη, 326

Δημοβέλης Πέτρος, 163

Δούμα Τριανταφυλλιά (Λίλιαν), 64

Δρούγκα Αναστασία , 23

E

Ευαγγέλου Ευθύμιος, 160

Z

Ζυγούρη Ευμορφία, 115

H

Ηλίας Ιωάννης, 120

Ηλιοπούλου Μάρθα, 231

Θ

Θώδης Γεώργιος, 219

I

Ιασεμίδου Αθηνά, 100

K

Κακαγιάννη Βασιλική, 163

Καλαϊτζή Ελένη, 168

Καραντώνης Δημήτριος, 304

Κασβίκη Ανδριάνα, 59

Κατσαρού Όλγα, 100

Κιούση Μαρία, 17

Κόγιου Τρυφωνία, 262

Κόκκαλης Θωμάς, 179

Κοκκόλη Αλεξία, 326

Κοντού Βασιλική, 54

Κοντούλη Βασιλική, 70

Κοσμίδης Ιωάννης, 149

Κοτσάκη Ζαφειρούλα, 133, 256, 268, 281

Κοτσώνη Παναγιώτα, 326

Κουβέλα Σταυρούλα, 43

Κουρκούτα Βασιλική, 326

Κουτσάκας Φίλιππος, 115

Κουτσώνη Ελένη, 179

Κουτσώνη Ελπίδα-Μυρτώ, 179

Κουτσώνης Ιωάννης, 75

Κουτσώνης Ευάγγελος, 179

Κωστοπούλου Ελένη, 2

Κωστούλας Αχιλλέας, 337

Λ

Λάμπας Νότης, 163

Λαρδά Ευφημία, 326

M

Μαλτή Ευδοκία-Ευθαλία, 139

Μαυριδάκη Αναστασία, 224

Μεδίτσκου Γιαννούλα, 185

Μέλλη Σταυρούλα, 314, 341

Μπαδήλα Σοφία, 120

Μπάτσιος Βασίλειος, 81

Μπογιατζής Χρήστος, 262

Μυλωνά Μαριάνθη, 331

N

Νάκου Ευφροσύνη, 105

Νάρρου Μαρία, 304

Νικολαΐδης Δημήτριος, 238

Ξ

Ξιάρχου Χριστίνα, 287

Π

Παντακούδης Δήμος, 262
Παπαβασιλείου Γιάννης, 337
Παπαβασιλείου Χρήστος, 179
Παπαγεωργίου Αγγελική, 304
Παπαδάκη Χριστίνα, 192
Παπαϊωάννου Ιωάννης, 110
Παππά Ευαγγελία , 350
Παρλάντζας Ηλίας, 299
Πίκουλα Βαρβάρα, 353
Πλιάρη Ζωή, 43
Πούτης Ιωάννης, 250

Ρ

Ρήτου Κασσιανή, 163

Σ

Σακελλαρίου Δημήτριος, 12
Σαμουτιάν Μαργαρίτα, 59, 64
Σειρά Ευαγγελία, 149
Σίψα Βασιλική, 304
Σκαρλάτου Χρυσούλα , 244
Σουρίδη Παναγιώτα, 292
Σοφία Ευανθία, 168
Σπαθάρη Νίκη , 43
Συμεωνίδου Άννα, 262
Σφαιροπούλου Ζωή, 110

Τ

Τερψιάδης Νικόλαος , 37
Τζέλιου Ευτυχία, 179
Τζόκα Βάια , 163
Τρανού Μαρία , 149
Τσαλαβρέτα Ευαγγελία , 94
Τσαμούρη Κατερίνα, 149
Τσιάμαλος Ηρακλής, 358
Τσιαπράζη Μαρία, 173
Τσικαντέρη Ραλλού, 163
Τσιοτινού Αθανασία, 276
Τσιούκα Ευαγγελία, 163
Τσιτλακίδου Αλεξάνδρα, 318
Τσιχτής Ευάγγελος, 70

Φ

Φανίδης Χρήστος, 345
Φερεσίδη Καλλιόπη, 213

Χ

Χατζημίχου Κων/να , 88
Χριστόπουλος Κωνσταντίνος, 326
Χρυσοστόμου Αναστασία, 28

